
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung 19/22
Masterarbeit

Die Selbstwirksamkeit Heilpädagogischer Früherzieherinnen beim Berufsstart

Eine qualitative Studie zu
Selbstwirksamkeitserwartungen im Berufsalltag
und ihre Bedeutung für den Einstieg in die
Heilpädagogische Früherziehung

Eingereicht von: Susanne Strauss

Begleitung: Anne Steudler

Datum der Abgabe: 12.12.2021

Abstract

Die vorliegende Arbeit verfolgt die Fragestellung, welche Quellen der Selbstwirksamkeitserfahrung bei Berufseinsteigerinnen in der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) nachweisbar sind und welche Kontextfaktoren sich beim Berufsstart als gewinnbringend erweisen. Es wurden sechs Fachpersonen interviewt, ihre Aussagen anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und mit dem aktuellen Forschungsstand verglichen.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass die Früherzieherinnen trotz steigender fachlicher Anforderungen sehr professionell arbeiten und sich stark mit ihrem Beruf identifizieren. Durch die Vielfalt der verschiedenen Erstberufe bringen sie bereits beim Eintritt in die HFE ein umfassendes Potential an Wissen, Erfahrung und Persönlichkeit mit, was es in der Praxis zu nutzen gilt. Erweisen sich berufliche Rahmenbedingungen als positiv, ergibt sich ein nutzbringendes Arbeitsumfeld.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während der Anfertigung dieser Masterarbeit unterstützt und motiviert haben.

Zuerst gebührt mein Dank meiner Mentorin Anne Steudler, die meine Masterarbeit betreut und mich jederzeit tatkräftig unterstützt hat. Für ihre aufmunternden Worte, ihre konstruktive Kritik und ihre kompetente Begleitung möchte ich mich ganz herzlich bedanken.

Ein ganz besonderer Dank gilt meinen sechs Interviewpartnerinnen, ohne die diese Arbeit nicht hätte entstehen können. Mein Dank gilt ihrer hohen Informationsbereitschaft und ihren spannenden, bewegenden und wertvollen Antworten auf meine Fragen.

Bedanken möchte ich mich auch ganz herzlich bei Rolf, der mich auf der Suche meines Themas, der stetigen Auseinandersetzung mit offenen Fragen und den konstruktiven Diskussionen jederzeit unterstützt und motiviert hat. Ein grosses Dankeschön geht auch an Tina und Yvonne für das Korrekturlesen meiner Masterarbeit. Ebenfalls möchte ich mich bei meiner Studienkollegin Simone bedanken, die mir mit viel Geduld, Interesse und wertvollen Gesprächen immer zur Seite stand.

Abschliessend ist es mir ein grosses Anliegen, mich bei meinem Mann und meinen Töchtern für den emotionalen Rückhalt während meines gesamten Studiums und insbesondere während dem Schreiben meiner Masterarbeit zu bedanken. Ohne Euch hätte ich das alles nicht geschafft!

Zugunsten der Lesefreundlichkeit wird in dieser Arbeit:

- die Abkürzung HFE für die Berufsbezeichnung «Heilpädagogische Früherziehung» verwendet,
- der Begriff Heilpädagogische Fachpersonen für die Zusammenfassung von «Heilpädagogischen Früherziehern und Früherzieherinnen» benutzt,
- eine geschlechtsneutrale Sprache verwendet. In Fällen, in denen sich keine geschlechtsneutrale Sprache anbietet, wird nur die weibliche Form verwendet. Darin eingeschlossen ist stets auch das männliche Geschlecht.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	<i>Ausgangslage</i>	1
1.2	<i>Forschungsinteresse</i>	2
1.3	<i>Bestehende Forschungslücke</i>	3
1.4	<i>Zielsetzung und Fragestellungen</i>	4
1.5	<i>Aufbau der Arbeit</i>	5
2	Theoretische Grundlagen	7
2.1	<i>Heilpädagogische Früherziehung</i>	7
2.1.1	<i>Begriffsklärung</i>	7
2.1.2	<i>Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung</i>	10
2.1.3	<i>Professionelles Handeln in der Heilpädagogischen Früherziehung</i>	13
2.2	<i>Das Resilienzkonzept und Antonovskys Modell der Salutogenese</i>	15
2.2.1	<i>Die Resilienzforschung und ihre Grundlagen</i>	15
2.2.2	<i>Antonovskys Modell der Salutogenese</i>	17
2.2.3	<i>Das Resilienzkonzept – Risiko- und Schutzfaktoren</i>	19
2.2.4	<i>Resilienzfaktoren – Personale Ressourcen</i>	22
2.3	<i>Das Konstrukt der Selbstwirksamkeitserwartung</i>	23
2.3.1	<i>Begriffsbestimmung</i>	23
2.3.2	<i>Dimensionen von Selbstwirksamkeitserwartungen</i>	23
2.3.3	<i>Quellen der Selbstwirksamkeit</i>	25
2.3.4	<i>Selbstwirksamkeitserwartungen beim Berufseinstieg in die HFE</i>	27
2.4	<i>Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen</i>	30
3	Forschungsmethodisches Vorgehen	33
3.1	<i>Untersuchungsdesign und Forschungsmethode</i>	33
3.1.1	<i>Das Leitfadeninterview</i>	33
3.1.2	<i>Kategorien</i>	34
3.1.3	<i>Stichprobenauswahl</i>	35
3.1.4	<i>Pre-Test</i>	35
3.1.5	<i>Durchführung der Interviews</i>	36
3.2	<i>Auswertung der Daten</i>	36
3.2.1	<i>Transkription und Datenaufbereitung</i>	36
3.2.2	<i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>	36
4	Ergebnisse	40
4.1	<i>Grundelemente in der Heilpädagogischen Früherziehung</i>	40
4.2	<i>Schutz- und Risikofaktoren</i>	47

4.3	<i>Persönliche Selbstwirksamkeitserwartungen</i>	51
4.4	<i>Kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen</i>	59
4.5	<i>Ergebnisse der Skalierungsfragen</i>	64
5	Evaluation und Diskussion	66
5.1	<i>Interpretation der Ergebnisse</i>	66
5.2	<i>Interpretation der Skalierungsfragen</i>	72
5.3	<i>Beantwortung der Fragestellungen</i>	74
5.4	<i>Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens</i>	76
5.4.1	<i>Leitfadeninterview</i>	76
5.4.2	<i>Transkription</i>	77
5.4.3	<i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>	77
6	Fazit und Ausblick	78
7	Verzeichnisse	81
7.1	<i>Print- und Onlinemedien</i>	81
7.2	<i>Abkürzungsverzeichnis</i>	88
7.3	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	88
7.4	<i>Tabellenverzeichnis</i>	88
8	Selbstdeklaration	89
9	Anhang	90
Anhang I	<i>Interviewanfrage Heilpädagogische Früherzieherinnen</i>	91
Anhang II	<i>Informationen für die Interviewpartnerinnen</i>	92
Anhang III	<i>Einverständniserklärung</i>	93
Anhang IV	<i>Interviewleitfaden</i>	94
Anhang V	<i>Post-Skript zur Interviewerhebung</i>	104
Anhang VI	<i>Transkriptionsregeln</i>	105
Anhang VII	<i>Transkription Interview 1</i>	106
Anhang VIII	<i>Zusammenfassung Interview 1</i>	126
Anhang IX	<i>Transkription Interview 2</i>	133
Anhang X	<i>Zusammenfassung Interview 2</i>	148
Anhang XI	<i>Transkription Interview 3</i>	153
Anhang XII	<i>Zusammenfassung Interview 3</i>	171
Anhang XIII	<i>Transkription Interview 4</i>	176
Anhang XIV	<i>Zusammenfassung Interview 4</i>	194
Anhang XV	<i>Transkription Interview 5</i>	199
Anhang XVI	<i>Zusammenfassung Interview 5</i>	219
Anhang XVII	<i>Transkription Interview 6</i>	224

<i>Anhang XVIII</i>	<i>Zusammenfassung Interview 6</i>	239
<i>Anhang XIX</i>	<i>Begründung der Haupt- und Subkategorien</i>	243
<i>Anhang XX</i>	<i>Erstes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele</i>	250
<i>Anhang XXI</i>	<i>Zweites, erweitertes Kategoriensystem</i>	261
<i>Anhang XXII</i>	<i>Codierte Interviewabschnitte</i>	283

1 Einleitung

«Ich habe mich verabschiedet von dem Gedanken, nur dann eine gute Früherzieherin zu sein, wenn ich alles im Griff habe» (B6, Abs. 98).

1.1 Ausgangslage

In der eigenen, fast 20-jährigen Berufslaufbahn war die Autorin bei verschiedenen Arbeitgebern beschäftigt und konnte erworbene Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen in unterschiedlichen Bereichen mehr oder weniger effizient anwenden. Dass daraus später eine Beschäftigung ausschliesslich im Bereich der sozialen Berufe wurde, schien Familie und Freunden bereits früh bewusst zu sein. Begriffe wie Resilienz, Ressourcen oder Schutzfaktoren wurden im Ausbildungsbereich deutscher Hochschulen bis anhin eher selten thematisiert, bekannt waren aber sehr wohl eher negativ bewertete Worte wie Belastung, Stress oder Anstrengung. Erst mit zunehmender Berufserfahrung und insbesondere in der Position als Pädagogische Leitung einer Kindertagesstätte (Kita) und Tagesbetreuung (Hort) vor dem Eintritt in die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) wurde das Thema „Gesundheit am Arbeitsplatz“ und insbesondere die Selbstwirksamkeit ein Begriff, mit dem zunehmend eine Auseinandersetzung stattgefunden hat.

Der eigene berufliche Start als Heilpädagogische Früherzieherin fand in Zeiten von Corona statt, mit Kontaktbeschränkung, Maskenpflicht und vor allem mit Distanz auf mehreren Ebenen der Teamzusammenarbeit. Durch mittlerweile vielfältige und spannende Erfahrungen im Bereich der Pädagogik und der Begeisterung für diese neue berufliche Herausforderung, war die Autorin von Anfang an davon überzeugt, dass sie diese Aufgabe meistern wird. Zwar fehlte anfangs vor allem der persönliche Erfahrungsaustausch mit neuen Teamkolleginnen und die enge fachliche Begleitung in der Arbeit mit den Kindern und ihren Familien vor Ort, aber das Vertrauen der Dienstleitung in die eigene Person und in mitgebrachte Fähigkeiten war von Beginn an gross.

Auf der Suche nach eigenen Handlungsmöglichkeiten und Ideen für die individuelle Situation als Berufseinsteigerin im Heilpädagogischen Kontext fand sich zahlreiche Literatur, die sich mit dem Berufsauftrag bzw. den Aufgabenfeldern einer Heilpädagogischen Fachperson im Bereich der Früherziehung auseinandersetzt. Einverständnis herrscht heutzutage darüber, dass verschiedene politische und gesellschaftliche Veränderungen insbesondere in den vergangenen zehn Jahren dazu geführt haben, dass sich der Tätigkeitsbereich von Heilpädagogischen Fachpersonen vergrössert hat und neue Aufgaben dazu gekommen sind. Allerdings zielt die überwiegende Mehrheit der vorhandenen Literatur auf die von Früherziehung profitierenden Kinder und deren Familien ab. Nur wenige Dokumente (u.a. Lütolf, Venetz & Koch, 2018) reissen eine konkrete Auseinandersetzung mit dem Zusammenhang von beruflichem Erleben, selbstwirksamen Verhalten und den Hürden alltäglicher Herausforderungen an.

In Gesprächen mit Mitstudentinnen, die ebenso wie die Autorin selbst erst nach dem Abschluss des ersten Studienjahres in die Heilpädagogische Früherziehung eingestiegen sind, liess sich feststellen, dass das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und der Glaube daran, Arbeitsplatz, Studium und Familie unter einen Hut zu bekommen, sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Mehrmals fielen Sätze wie «Wie machst du das nur, du hast ja noch zwei kleine Kinder daheim?» oder «Das könnte ich nicht, da hast du ja gar keine Zeit mehr für deine Kinder!». Vermutlich ist für die Mehrheit der Menschen der Start in eine neue berufliche Herausforderung mitten im Studium und das Jonglieren mit privater Betreuung,

Schule und Kindergarten nicht immer einfach zu bewältigen. Doch aus diesen Gesprächen und den Gedanken dazu, warum manche Menschen stärker an sich glauben und schwierige Dinge mit viel Willenskraft umsetzen wollen und können, ist schlussendlich die Idee zur Auseinandersetzung mit dem Thema Selbstwirksamkeit gekommen.

1.2 Forschungsinteresse

Das aktuelle Forschungsinteresse an der Modellierung von Selbstwirksamkeit und deren Einbezug ins Berufsleben scheint aus heutiger Perspektive der Professionalisierung des Berufes Heilpädagogischer Fachpersonen durchaus gegeben zu sein, wenn er auch nicht konkret eingefordert wird. So schreibt der Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (BVF) bereits 2011 in seinem Positionspapier, dass der «gesellschaftliche Wandel einerseits und das Wissen um die Wirksamkeit früher Interventionen andererseits» (S. 1) zu neuen und vielfältigen Angeboten für die Förderung von Kindern im frühen Lebensalter geführt hat. Gleichzeitig wird erwähnt, dass sich «das Tätigkeitsfeld der HFE vermehrt durch ... professionelle Angebote» (ebd., S. 4) erweitern wird. Ebenso zeigen Untersuchungen zur arbeitsbezogenen Belastung von Lehrpersonen (Lamy, 2015; Rutter, Bremm & Wachs, 2021; Wickeren, 2019) oder Erzieherinnen (Lattner, 2015; Prüssner, 2016) ganz offensichtlich, dass vielfältige Bewältigungsstrategien im Umgang mit Stress, psychischer Belastung und Beanspruchungsfolgen wichtiger sind denn je zuvor. Während aber über Schutzfaktoren von Kindern und Schülern (Egle, Franz, Joraschky, Lampe, Seiffge-Krenke & Cierpka, 2016; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2013) im Zusammenhang mit schwierigen Situationen zahlreiche Studien verfügbar sind, fehlt es bisher an expliziten Daten über die Arbeitszufriedenheit und insbesondere die persönlichen und kollektiven Selbstwirksamkeitserwartungen von Heilpädagogischen Fachpersonen.

Durch die Ausarbeitung von 19 Qualitätsrichtlinien in den drei Regelungsbereichen Organisation, Personal und Leistungsbezügler (SZH, 2006) besteht bereits ein einheitliches Grundlagenpapier mit definierten Rahmenbedingungen für das gesamte sonderpädagogische Angebot in der Schweiz. Es wird davon ausgegangen, dass die arbeitgebenden Heilpädagogischen Organisationen der einzelnen Kantone jeweils über eigene interne Richtlinien zur Qualitätssicherung verfügen, welche klare Vorgaben für die Qualitätssicherung im jeweiligen Setting machen (HFE TG, 2010; Kanton St. Gallen, 2015). Zusätzlich rückt auch die Gesundheitsförderung der Heilpädagogischen Fachpersonen zunehmend in den Vordergrund: So erleben «Fachpersonen der HFE ... vielfältige Belastungen und sind dabei verschiedenen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt» (BVF, 2018, S. 3) und der BVF setzt sich zunehmend dafür ein, «Bedingungen mitzugestalten, die es Fachpersonen in der HFE erlauben, lange und gesund im Beruf zu bleiben» (ebd.).

Da die Aufnahme zum Studium der Heilpädagogischen Früherziehung aktuell mehrere Grundausbildungen¹ zulässt, ist zu erwarten, dass bis anhin erworbene (berufliche wie private) Erfahrungen bereits beim Berufseinstieg ins Feld der HFE zu unterschiedlichen Ausgangslagen bei der Einarbeitung führen und einen grossen Einfluss auf die Weiterentwicklung der eigenen Kompetenzen von Pädagogischen Fachpersonen haben.

¹ Aktuell (Stand April 2021) sind folgende Abschlüsse zugelassen: Lehrdiplom für Regelklassen, Diplom in Logopädie, Diplom in Psychomotoriktherapie, BA/MA/Diplom in Erziehungswissenschaften, BA/MA/Diplom in Sozialpädagogik, BA/MA/Diplom in Klinischer/Schulischer Heilpädagogik resp. Sonderpädagogik, BA/MA/Diplom in Sozialer Arbeit, BA/MA/Diplom in Psychologie, BA/MA/Diplom in Ergotherapie, BA Sek. I

1.3 Bestehende Forschungslücke

Bestehende Untersuchungen machen bisher keine Aussagen dazu, welche Selbstwirksamkeitserwartungen beim Berufseinstieg in die Früherziehung bereits vorhanden sind und wie diese trotz zunehmender beruflicher Anforderungen das Vertrauen in die eigene Kompetenz bestärken können. So wird zwar festgehalten, welche Anforderungen an Heilpädagogische Fachpersonen gestellt werden (HfH, 2016; HfH, 2020), es wurde aber bisher kaum darauf eingegangen, welche Ressourcen die Heilpädagogischen Fachpersonen bereits mitbringen bzw. wie stark der Einfluss dieser auf die täglichen beruflichen Herausforderungen ist. Die Autorin ist davon überzeugt, dass die Mehrheit der Berufseinsteigerinnen in der HFE in ihrer Erstausbildung und ihrem Erstberuf bereits vielfältige Kompetenzerfahrungen sammeln konnten. Zudem wird angenommen, dass die persönliche Grundeinstellung im Zusammenhang mit persönlichen und kollektiven Selbstwirksamkeitsüberzeugungen ein weiterer Einflussfaktor ist, welcher sich auf die Orientierung im neuen Arbeitsumfeld auswirkt. Gleichermassen ist bekannt, dass Erwachsene mit zunehmendem Alter unterschiedlichste Erfahrungen sammeln, die sich als mehr oder weniger grosse Herausforderungen darstellen. Diese Erfahrungen beeinflussen neben der eigenen Haltung zu gewissen Normen und Werten auch das Verständnis der eigenen Realität.

Während im frühen Erwachsenenalter² vor allem Entscheidungen für den beruflichen Werdegang und den weiteren Lebensweg getroffen werden, ist «die Phase des mittleren Erwachsenenalters von Bewertungen, Rücküberprüfungen und Modifizierung von Lebenszielen» (Faltermaier, Mayring, Saup & Strehmel, 2014, S. 200) gekennzeichnet. Durch die mehr oder weniger vorgegebene Reihenfolge von Erstausbildung, weiterem Studium und erster Berufserfahrung wird davon ausgegangen, dass im mittleren Erwachsenenalter die Auseinandersetzung mit dem Erlernen eines weiteren Berufes am grössten ist. Dadurch kommt es immer wieder zu neuen Herausforderungen in den Bereichen Beruf, Familie und Gesellschaft und gleichzeitig zur Notwendigkeit, sich diesem Spannungsverhältnis zu stellen. Diese Lebenserfahrungen sind sehr individuell geprägt und doch gibt es ähnliche Entwicklungen bezüglich der Herangehensweise an schwierige Situationen und Herausforderungen (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020, S. 122ff.).

In der aktuellen weltweiten Corona Pandemie erlebt die Menschheit vor allem die Unvorhersagbarkeit verschiedenster Auswirkungen als Herausforderung: Unvorhersagbarkeit von Krankheitssymptomen, von Impfungen, von psychischen Auswirkungen. In diesen Zeiten von Anspannung und Stress zeigen sich viele Menschen als resilient, also widerstandsfähig, während andere stressabhängige Krankheitssymptome zeigen. Zwar bringt die derzeitige gesundheitliche Lage auch im Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung mitunter grosse Einschnitte in die Arbeitswelt der Fachpersonen mit sich, doch die Auseinandersetzung mit dem eigenen beruflichen Erleben und der Anforderung an die eigene Arbeitsleistung fand schon vorher statt und wird auch weiterhin stattfinden. Trotzdem stellt sich die Frage, wie gut Heilpädagogische Fachpersonen bei ihrem Einstieg in ein neues Berufsfeld vorbereitet sind und ob die eigenen Vorstellungen mit denen der beruflichen Wirklichkeit übereinstimmen. In diesem Sinne scheint es wichtig und lohnenswert, sich mit dem Wissen von Fachpersonen auseinanderzusetzen und herauszufinden, wie sie ihre eigenen Selbstwirksamkeitserfahrungen einschätzen und wie sie ihre Erfahrungen aus ihrem Erstberuf gewinnen in ihre neue berufliche Identität einbringen können.

² Als frühes Erwachsenenalter wird meist im Zeitraum von 18 bis 29 Jahre angegeben, das mittlere Erwachsenenalter von 30 bis 65 und das hohe Alter ab 65 Jahre bis zum Tod (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020, S. 122)

1.4 Zielsetzung und Fragestellungen

In den vergangenen Jahren hat sich vor allem der BVJ sehr stark für die Interessen der Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherzieher eingesetzt und die Vielfalt an Herausforderungen und Aufgabenbereichen an die praktische Umsetzung der HFE in den Fokus vieler Diskussionen gestellt. Neben einem Wandel der Zielgruppen *Kinder* und *Eltern* zeigt sich ein immer stärker werdender Wandel der Rahmen- und Arbeitsbedingungen im Berufsfeld. Auch auf der Ebene der Fachpersonen selbst kommt es dadurch zu einem sich verändernden Prozess, da «der Umgang mit den sich wandelnden Bedingungen nicht nur für das Klientel grosse Unsicherheit mit sich bringt, sondern auch für unsere eigene Persönlichkeit und berufliche Identität als Fachpersonen» (Ulshöfer, 2021, S. 16).

Abbildung 1: Trendmap einer neuen Fachlichkeit der Heilpädagogischen Früherziehung (eigene Darstellung, in Anlehnung an Ulshöfer, 2021, S. 17)

Die von Ulshöfer entworfene Trendmap (vgl. Abbildung 1) zeigt drei Ebenen, die sich auf die verschiedenen Bereiche dieses Wandels beziehen. Bewusst vernachlässigt sie dabei aber nach eigener Aussage die Ebene der Fachperson selbst. Sie begründet dies folgendermassen:

Alle drei dargestellten Ebenen betreffen Veränderungen, die von aussen gesteuert sind, durch verschiedene Einflüsse und Entwicklungen, die sich im umfassenden gesellschaftlichen Kontext im Laufe der Zeit so gewandelt haben. Auf diese können wir als Fachpersonen nur punktuell einwirken. Aber wir können durch persönliche und fachliche Weiterentwicklung bzw. Stärkung darauf reagieren und zusammen mit der Transformation der inneren Haltung eine wichtige Grundlage schaffen, um diesem veränderten beruflichen Kontext zu begegnen. (Ulshöfer, 2021, S. 16).

Genau dort soll auch die vorliegende Masterarbeit anknüpfen. Sie setzt sich damit auseinander, welche Selbstwirksamkeitserwartungen Berufsanfänger in der HFE bereits vor ihrem Eintritt in das neue Berufsfeld erwerben konnten und wie sich ihre innere Haltung begleitend dazu entwickelt hat. Dabei wird ganz konkret das spezifische Erleben der Fachpersonen abgefragt, um herauszufinden, welche Veränderungen eher individuell geprägt sind und welche sich ggf. auf weitere Personen im Berufsfeld übertragen lassen.

Auch wenn sich in der Praxis sehr individuelle Erfahrungen mit herausfordernden Situationen zeigen, kann davon ausgegangen werden, dass jede einzelne Fachperson bereits differenzierte Anstrengungen in ihrem privaten und beruflichen Alltag gemeistert hat. In dieser Arbeit soll mittels Interviews von sechs Heilpädagogischen Früherzieherinnen, die in den vergangenen drei Jahren in diesem Berufsfeld neu gestartet sind, herausgefunden werden, mit welchen Herausforderungen sie sich bereits konfrontiert sahen und welche Erkenntnisse sie daraus ziehen. Zusätzlich soll aufgezeigt werden, wie selbstwirksam sich die Fachpersonen einschätzen und in welchem Zusammenhang dies mit ihren Erlebnissen und Erfahrungen steht.

Aufgrund der eben dargestellten aktuellen Situation ergeben sich folgende zwei Fragestellungen für die vorliegende Arbeit:

Frage 1:

Welche Quellen der Selbstwirksamkeit nach Bandura lassen sich bei Berufseinsteigern der Heilpädagogischen Früherziehung belegen?

Frage 2:

Welche Kontexterfahrungen persönlicher und kollektiver Selbstwirksamkeitserwartungen erweisen sich in der Heilpädagogischen Früherziehung als besonders gewinnbringend?

1.5 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Masterarbeit ist in sechs Kapitel gegliedert. Im einleitenden Kapitel werden Ausgangslage und Forschungsinteresse beschrieben und die daraus entstehende Forschungslücke dargestellt. Nach der Festlegung der Fragestellungen wird im zweiten Kapitel der theoretische Bezugsrahmen erläutert. Zunächst wird die Heilpädagogische Früherziehung mit ihren Begriffen, Aufgabenfeldern und ihrem Anspruch an Professionalität betrachtet. Anschliessend wird auf Resilienzkonzept und Salutogenese eingegangen, um sich mit weiteren bedeutenden Begriffen auseinanderzusetzen. Dafür werden zunächst die Grundlagen der Resilienzforschung beschrieben, anschliessend wird auf Antonovskys Konzept der Salutogenese eingegangen und dessen Ursprung erläutert. Nach der Darstellung des Resilienzkonzeptes wird näher auf Schutzfaktoren eingegangen. Hierbei stehen insbesondere die Resilienzfaktoren im Zentrum, zu denen auch die Selbstwirksamkeit gezählt wird. Um sich dem Begriff der Selbstwirksamkeitserwartung in der HFE weiter anzunähern, wird zunächst eine konkrete Begriffsbestimmung vorgenommen und auf die Dimensionen der Selbstwirksamkeit eingegangen. Weiterhin werden die Quellen der Selbstwirksamkeit beschrieben und in einen Zusammenhang zum Berufseinstieg in die HFE gestellt. Mit einer Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen wird das zweite Kapitel abgeschlossen. Im dritten Teil der Arbeit steht das forschungsmethodische Vorgehen mit der Datenerhebung

und Datenauswertung im Mittelpunkt. Die Methodik des Leitfadeninterviews wird vorgestellt, dessen Auswahl begründet und auf die konkrete Durchführung der Interviews eingegangen. Anschliessend wird beschrieben, wie die erhobenen Daten transkribiert und aufbereitet und wie der Prozess der qualitativen Inhaltsanalyse durchlaufen wurde. Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse ausführlich dargestellt und anschliessend im fünften Kapitel evaluiert und diskutiert. Weiterhin werden in Kapitel fünf die Fragestellungen beantwortet und das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert. Den Abschluss dieser Arbeit bilden ein Fazit und ein Ausblick im sechsten Kapitel.

2 Theoretische Grundlagen

Um einen Zusammenhang von HFE und Selbstwirksamkeit herzustellen, wird in diesem Kapitel auf die elementaren Begriffe *Heilpädagogische Früherziehung* und *Professionelles Handeln* eingegangen, das *Resilienzkonzept* und das *Modell der Salutogenese* von Antonovsky werden erklärt und abschliessend wird der Blick auf die Grundlagen der *Selbstwirksamkeit* gelenkt. Den Abschluss des Kapitels bildet eine Zusammenfassung der erarbeiteten theoretischen Kenntnisse.

2.1 Heilpädagogische Früherziehung

Dieses erste Unterkapitel setzt sich mit dem Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung auseinander. Nach einer kurzen Begriffsklärung wird auf die Aufgabenfelder der HFE eingegangen und anschliessend das Professionelle Handeln und dessen Grundlagen beschrieben.

2.1.1 Begriffsklärung

Im Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung werden in der Schweiz, Deutschland und Österreich verschiedene Begriffe mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Die *Heilpädagogische Früherziehung* ist eine Massnahme, bei der «Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt» (SZH, 2021) werden. In Deutschland und Österreich wird überwiegend der Begriff der *Frühförderung* im Zusammenhang mit Unterstützungsmassnahmen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder benutzt:

Frühförderung ist ein Hilfsangebot für Kinder im Säuglings-, Kleinkind- und Kindergartenalter, die eine Behinderung haben oder davon bedroht sind, und auch für deren Eltern ... Frühförderung hat das Ziel, bei Behinderungen und Entwicklungsgefährdungen von Kindern die Hilfen anzubieten, die am ehesten dazu beitragen, dass die Kinder sich möglichst gut entwickeln, ihre Kompetenzen entfalten, und sich in ihre Lebenswelt integrieren können. (Thurmair und Naggl, 2010, S. 13)

Da sich diese Arbeit vorwiegend auf deutschsprachige Literatur und die aktuelle Situation in der Deutschschweiz bezieht, werden die Begriffe HFE und Frühförderung synonym verwendet.

Der sehr umfassende Begriff der *Frühen Förderung* ist gleichzusetzen mit der Bezeichnung *Frühe Betreuung, Bildung und Erziehung* (FBBE) und umfasst den Bereich innerhalb der vorschulischen Bildung, der «Kinder in ihren Lern- und Bildungsprozessen ab Geburt bis zum Schuleintritt [unterstützt]. Frühe Förderung umfasst die Aspekte Bildung, Betreuung und Erziehung gleichermaßen und schliesst auch Unterstützung und Beratung der Eltern und der Anbieter im Frühbereich mit ein» (BVF, 2011, S. 1). Die Frühe Förderung wird in die beiden Bereiche *Allgemeine Frühe Förderung* und *Besondere Frühe Förderung* eingeteilt. Während sich die Allgemeine Frühe Förderung unterstützend und beratend an alle Familien mit kleinen Kindern richtet, gilt die Besondere Frühe Förderung als eine zugeschnittene Unterstützung für Familien mit besonderen Bedürfnissen. Die HFE ist dementsprechend ein Angebot der Besonderen Frühen Förderung (ebd.).

Die Heilpädagogische Früherziehung ist eine von der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) anerkannte sonderpädagogische Massnahme, welche sich an die Kinder, ihre Familien und an deren Umfeld richtet. Die allgemeinen Leistungen der HFE sind ein Teil des öffentlichen

Bildungsauftrages im Schnittpunkt von Sonderpädagogik und Früher Bildung (BVF, 2021). Das Angebot der HFE wird in der gesamten Schweiz als freiwilliges und kostenloses Angebot zur Verfügung gestellt. Die Unterstützungsmöglichkeiten müssen sich vor allem in den letzten Jahren kontinuierlich dem gesellschaftlichen Wandel anpassen (BVF, 2013). Im Zusammenhang mit dem immer wichtiger werden den Integrationsgedanken hat die Frühförderung dabei nicht nur die betroffenen Kinder und deren Familien in ihrem Blickfeld, sondern auch die Verfügbarkeit für die notwendigen Hilfen für behinderte und von Behinderung bedrohter Kinder (Thurmair & Naggl, 2010, S. 25).

Während in Mitteleuropa Frühförderung klar definiert und durch gesetzlich verankerte Leistungen spezifisch geregelt wird, ist in anderen Ländern bereits dann von Frühförderung die Rede, wenn unterschiedliche Fachkräfte³ mit kleinen Kindern mit Entwicklungsschwierigkeiten arbeiten. Auch wenn dabei Grenzen verschwimmen, so geht es doch inhaltlich um die gleichen grundlegenden Aspekte: um das «frühzeitige Erkennen von Entwicklungsschwierigkeiten, ... die frühestmögliche Einleitung notwendiger Hilfe- und Unterstützungsmassnahmen» und um die «Orientierung hin zum gesamten Familiensystem...» (Pretis, 2020, S. 22).

Die folgende Grafik (vgl. Abbildung 2) zeigt die Aufgabenfelder der HFE und die Schnittstellen mit anderen Kooperationspartnern. Sie macht deutlich, wie umfassend sich neue Angebote in den letzten Jahren entwickelt haben und wie wichtig die Qualität in der interdisziplinären Zusammenarbeit geworden ist (BVF, 2019a, S. 21; vgl. Kapitel 2.1.2).

Abbildung 2: Aufgabenfelder und Schnittstellen Heilpädagogischer Früherziehung (BVF, 2019a, S. 21)

³ Als Fachkräfte werden von Pretis (2020, S. 21) folgende Berufsgruppen genannt: Gynäkologen, Hebammen, Kinder- und Jugendärzte, Psychologen, Erzieher, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopäden, Heilpädagogen, Psychotherapeuten, usw.

Innerhalb der Schweiz gibt es spezialisierte Ausrichtungen des HFE-Angebotes für spezifische Zielgruppen, z.B. für die Bereiche Sehen (Low Vision-Pädagogik), Hören (Audiopädagogik) und zunehmend auch für den Bereich Autismus (z.B. FIAS⁴, FIVTI⁵ oder IFI⁶). Die Finanzierung der Heilpädagogischen Früherziehung, das Anmeldeprozedere und die Arbeitsbedingungen sind dabei kantonal unterschiedlich geregelt.

Die HFE orientiert sich insbesondere an Theorien, Erkenntnissen und Konzepten aus den Bereichen der Psychologie, Sozialarbeit, Heilpädagogik, Logopädie und Medizin und versteht sich dementsprechend auch als interdisziplinäres und professionsübergreifendes Angebot. In den letzten Jahren konnten neue Handlungsspielräume erschlossen werden, die allesamt sicherstellen, dass Frühförderung so früh, familiennah, ganzheitlich und koordiniert wie möglich stattfinden kann und muss (Erziehungsdepartement Basel-Stadt, 2012, S. 3; Pretis, 2020, S. 29ff.). Der BVF formulierte 2018 (S. 4f.) in seinem Qualitätsbestreben übergeordnete Handlungsrichtlinien, welche sich in ihren Inhalten und Zielen an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY), an der UN-Behindertenrechtskonvention, der UN-Kinderrechtskonvention und dem Behindertengleichstellungsgesetz der Schweiz orientieren. Zu diesen Richtlinien gehören Ganzheitlichkeit, Individuumsorientierung, Familien- und Umfeldorientierung, Ressourcen- und Kompetenzorientierung, Lebensweltorientierung, Inklusionsorientierung und Beziehungsorientierung. In der Erarbeitung verschiedener Rahmenkonzeptionen (Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, 2014; Erziehungsdepartement Basel-Stadt, 2012) und auch in der Fachliteratur (z.B. Thurmair & Naggl, 2010; Pretis, 2020) tauchen diese Begriffe unter dem Aspekt der *Arbeitsprinzipien der Frühförderung* immer wieder auf und sollen deshalb kurz erläutert werden.

Ganzheitlichkeit meint die Koordination der Angebote in Diagnostik, Therapie und Förderung. So werden die verschiedenen Entwicklungsbereiche miteinander verknüpft und ergeben einen zusammenhängenden Bezugsrahmen. Die *Familien- und Lebensweltorientierung* ist eines der wichtigsten Anliegen der Frühförderung, ihr kommt im Bereich der Interdisziplinären Frühförderung «ein herausragender Stellenwert zu: Sie ist eine entscheidende Komponente einer erfolgreichen, d.h. nachhaltig wirksamen Frühförderung mit dem Ziel, zu einer entwicklungsfördernden familiären Lebenswelt beizutragen» (Peterander & Weiss, 2017, S. 34). Insbesondere die Ressourcen und die Bedürfnisse der Familie und deren Umfeld geben dabei vor, wie die Unterstützung ausgerichtet sein muss. Familienorientierung heisst auch, dass Therapie und Förderung der Kinder möglichst in ihrem primären Entwicklungskontext (also zu Hause) stattfinden soll. Die *ressourcenorientierte* Arbeitsweise setzt direkt beim Kind und dessen Stärken an, weil Fördermassnahmen in der Regel «ressourcen-, stärken- und resilienzorientiert» (Pretis, 2020, S. 48) ausgerichtet werden. Pretis (2020) und Thurmair und Naggl (2010) fügen an dieser Stelle zusätzlich die *Inter- bzw. Transdisziplinarität* hinzu, welche im Interesse von Kindern und Familien einen stetigen fachlichen Austausch im Team gewährleisten soll. Weiterhin listet der Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung folgendes Qualitätsmerkmal auf: Die *Individuumsorientierung* stellt sicher, dass sich die Unterstützung individuell auf das Kind und sein Umfeld beziehen muss und der jeweiligen Situation angepasst ist (BVF, 2018, S. 4f.; Thurmair & Naggl, 2010, S. 26ff.).

⁴ Frühintervention bei autistischen Störungen, Kanton Basel

⁵ Frühe intensive verhaltenstherapeutische Intervention, Kanton Zürich

⁶ Intensive Frühinterventionen, Kanton Thurgau

2.1.2 Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung

Angelehnt an die EDK werden die Aufgabenfelder der HFE in sechs verschiedene Tätigkeitsfelder eingeteilt: Im Hauptarbeitsfeld *Unterstützung und Förderung des Kindes* und *Beratung und Begleitung der Familie und des Umfeldes* werden zwei eigenständige Arbeitsfelder zu einem Bereich zusammengefasst (vgl. Abbildung 3). Als weitere Tätigkeitsfelder werden *Diagnostik*, *Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Früherkennung* und *Öffentlichkeitsarbeit* genannt. Die Bereiche *Vor- und Nachbereitung*, *Dokumentation*, *Administration* und *Qualitätssicherung und Reflexion* werden als Querschnittsfelder bezeichnet, die in einem direkten Bezug zu den anderen Feldern gesehen werden müssen.

Abbildung 3: Aufgabenfelder der HFE (BVF, 2018, S. 6)

Im Rahmen des Forschungsprojektes *Aufgabenfelder und Arbeitstätigkeit der Heilpädagogischen Früherziehung* von Lütolf, Venetz und Koch (2014) wurden im Auftrag der Interkantonalen Schule für Heilpädagogik Zürich (HfH) lediglich fünf Aufgabenfelder definiert. Hier wurden die eben genannten Querschnittsfelder nicht berücksichtigt, was in der folgenden Beschreibung der Arbeitsfelder vernachlässigt werden kann.

Diagnostik

Die Diagnostik ist eine Kernaufgabe in der HFE und konkretisiert die medizinische Diagnostik, um einen Überblick über wichtige Merkmale der kindlichen Entwicklung im Vergleich zur Altersnorm zu erhalten. Diagnostik wird in *Eingangs- und Verlaufsdagnostik* unterschieden: Die Eingangsdagnostik (auch Abklärungsdiagnostik) soll die Notwendigkeit der HFE klären und ist insbesondere durch den Einsatz entwicklungspsychologischer Testverfahren, strukturierter oder freier Beobachtungen des kindlichen Spiels und der Interaktion zwischen Eltern und Kind gekennzeichnet. Sie wird durch anamnestische Angaben der Eltern ergänzt. Eine umfassende Diagnostik verfolgt das Ziel, «die Entwicklung eines Kindes in seinen Zusammenhängen zu erkennen, insbesondere bezüglich seiner Exploration, Kommunikation und seinem Umgang in seinem unmittelbaren Lebensumfeld» (Sohns, 2010, zitiert nach Lütolf, Venetz & Koch, 2014, S. 12) und bildet die Grundlage für die Verlaufsdagnostik, um «eine bedarfsgerechte Planung der Förderung des Kindes und der optimalen Unterstützung des Erziehungsumfeldes» (Dahms & Seidel, 2012, zitiert nach Lütolf et al., 2014, S. 12) zu gewährleisten. Hierbei ist es wichtig zu betonen, dass nicht nur die kindliche Entwicklung im Mittelpunkt steht, sondern auch die spezifischen Erfahrungen des Kindes in seinem direkten familiären Umfeld (Lütolf et al., 2014, S. 12f.; Thurmair & Naggl, 2010, S. 62ff.). Mit Hilfe fachlich dokumentierter Befunde wird der ganzheitliche Förderbedarf - Stärken

und Schwierigkeiten - eines Kindes aufgezeigt und gemeinsam mit den Eltern besprochen. Ergänzend werden Handlungsansätze für die Arbeit mit dem Kind geklärt, bereits getroffene Massnahmen überprüft und individuelle Förderziele für einen konkreten Zeitraum festgelegt. In der begleitenden Förderplanung werden die Zielsetzungen dokumentiert und regelmässig überprüft (BVF, 2014; BVF, 2018).

Unterstützung und Förderung des Kindes

Die Lebenswelt des Kindes spielt bei der Planung und Durchführung der Förderung eine wichtige Rolle, denn Früherziehung findet meist zu Hause in der Familie statt. In manchen Dienststellen ist es möglich, dass die Einzelförderung in den eigenen Räumlichkeiten stattfinden kann oder Kinder in Kleingruppen (z.B. Heilpädagogische Spielgruppe, Kita) gefördert werden. Die Förderstunden finden in der Regel einmal wöchentlich für ca. 60 bis 90 Minuten statt. Thurmair und Naggl (2010) beschreiben die Förderung als «konkrete Aktivitäten und Kompetenzen, die das Kind erlernen soll» (S. 97). Diese Tätigkeiten in den einzelnen Entwicklungsbereichen werden als Spiel bezeichnet, welches die unterschiedlichen Entwicklungsbedürfnisse des Kindes berücksichtigt:

Das Spiel bietet einen idealen Rahmen des Lernens und Übens von Funktionen. Zudem entstehen im Spiel 'Als-ob-Handlungen', welche im Sinne einer Entwicklungsförderung im Handeln genutzt werden können. Ein weiterer entwicklungsförderlicher Aspekt des Spiels ist dann gegeben, wenn das Spiel für das Kind als sinnstiftende, lustvolle und bedeutungsvolle Tätigkeit erfahrbar ist, welche eingebettet in der persönlichen Wirklichkeit und somit in der eigenen Lebenswelt stattfindet. (Lütolf et al., 2014, S. 13f.)

Es ist darauf zu achten, dass sich die Fachperson am kindlichen Entwicklungsstand orientiert, das Kind motiviert und unterstützend begleitet (Thurmair & Naggl, 2010, S. 98; Lütolf et al., 2018, S. 74). Sarimski, Hintermair und Lang (2013) fügen dem hinzu, dass Frühförderung erst dann effektiv ist, «wenn sie dazu beiträgt, die soziale Teilhabe eines Kindes am Alltag seiner Familie zu fördern» (S. 55). Weiterhin betonen sie, dass Entwicklung im Sinne von Kompetenzerweiterung in allen Entwicklungsbereichen sehr stark davon abhängt, wie gut es Eltern gelingt, Impulse mit ihrem Kind im täglichen Erleben umzusetzen (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S. 56f.). Dies macht auch der BVF (2018, S. 6) deutlich, wenn er festhält, dass der zeitliche Aufwand der Arbeit mit dem Kind, der Beratung und Unterstützung der Eltern und dem Umfeld der Familie in einem engen Zusammenhang mit der individuellen Situation der Familie stehen und von der jeweiligen Einschätzung der Heilpädagogischen Fachperson abhängig ist. Je nach familiärer Situation können auch Geschwisterkinder in die Fördereinheiten einbezogen werden.

Früherkennung und Öffentlichkeitsarbeit

Das heutzutage vorhandene Wissen um den Einfluss des materiellen und sozialen Lebensumfelds auf die äusseren Bedingungen der kindlichen Entwicklung legt nahe, dass die Heilpädagogische Fachperson in der Unterstützung von erzieherischen Aufgaben der Eltern und Bezugspersonen eine sehr wichtige Präventionsaufgabe übernimmt. Durch diese Unterstützung ist es möglich, dass sich relevante Belastungsfaktoren im Lebensumfeld des Kindes verringern und gleichzeitig Schutzfaktoren verstärkt werden (Hafen, 2011, S. 18). Der Fokus der Prävention liegt dabei insbesondere bei Kindern mit Entwicklungsgefährdungen, dem die HFE insofern Sorge trägt, als dass sie sich in ihrem Kern auf die Früherkennung von Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten ausrichtet. Weiterhin wird das Ziel verfolgt, dass Lern- und Lebensgegebenheiten erhalten bleiben und es zu keinen Folgeschäden durch die vorhandene Beeinträchtigung kommt (Lütolf et al., 2014, S. 14). Hafen (2011) geht noch einen Schritt weiter,

indem er feststellt, dass Frühe Förderung und Prävention gleichzusetzen sind: «Frühe Förderung ist die wohl wirkungsvollste Prävention überhaupt, weil sie wirklich früh ansetzt und die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) der Kinder gegenüber negativen Einflüssen ... auch auf längere Sicht hinaus begünstigt» (S. 16f.).

Beratung und Begleitung der Familie und des Umfeldes

«Das Angebot der Frühförderstelle darf sich nicht allein auf die Förderung der kindlichen Entwicklung beziehen, sondern muss die Bedürfnisse und Belastungen aller Familienmitglieder wahrnehmen und positive Familienbeziehungen stärken» (Sarimski, 2009, zitiert nach Klein, 2013, S. 88). Demzufolge ist die Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen ein weiteres zentrales Aufgabenfeld der HFE. Um vielfältige Lerngelegenheiten in möglichst alltagsnahen und natürlichen Lernumgebungen schaffen zu können, braucht es neben den einzelnen Förderangeboten selbst, auch eine «die Eltern-Kind-Interaktion und die familiäre Lebenswelt insgesamt stützende Frühförderung mit der Familie» (Lanfranchi, 2013, zitiert nach Peterander et al., 2017, S. 34). Thurmair und Naggl (2010, S. 199) bezeichnen Beratung als sehr vielschichtig, da sie in ihren Zielen, Methoden und Haltungen sehr unterschiedlich praktiziert wird. Dabei unterscheiden sie zwei Basiskomponenten: Zum einen die fachliche Beratung (Consulting), welche es den Eltern möglich macht, sich mit dem Wissen, der Erfahrung und der Fachkompetenz der Heilpädagogischen Fachpersonen auseinanderzusetzen und davon zu profitieren. Zum anderen die begleitende, psychotherapeutisch orientierte Beratung (Counseling), welche die Eltern in ihrer eigenen Auseinandersetzung mit dem Wissen um ihr entwicklungsauffälliges oder behindertes Kind begleiten und unterstützen soll (ebd.). Die begleitende Beratung sucht insbesondere nach Unterstützung durch neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten, um das «Zutrauen in die eigenen Bewältigungskompetenzen der Eltern zu stärken» (Klein, 2013, S. 89). Um den Eltern Sicherheit im Umgang mit ihrem Kind zu geben, ist es von herausragender Wichtigkeit, dass sie die Signale ihres Kindes sensibel wahrnehmen und dadurch die Kommunikation zwischen Eltern und Kind nachhaltig angeregt wird. Bezugnehmend auf die Herausbildung der drei grundlegenden Prinzipien der Elternarbeit kann an dieser Stelle noch einmal die Etablierung von Standards (vgl. Kapitel 2.1.1) in der Arbeitsweise der HFE erwähnt werden: «Ganzheitlichkeit», «Familien- und Lebensweltorientierung», sowie «Interdisziplinarität und Vernetzung» (Klein, 2013, S. 83) sind Zeichen für die zunehmende Professionalisierung der Früherziehung in den letzten Jahren. Neben Eltern und Erziehungsberechtigten können stellvertretend auch Kita-Betreuungspersonen, Tageseltern, Spielgruppenverantwortliche oder Kindergartenlehrpersonen begleitet und beraten werden. Daher gehören Besuche in der Spielgruppe, in der Kita oder im Kindergarten ebenfalls zur Aufgabe einer Heilpädagogischen Fachperson (BVF, 2018, S. 7).

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Nur in der Kombination von Hilfsangeboten in der Förderung der Kinder und ihrer Familien kann die Interdisziplinäre Frühförderung neben einem «Zugewinn an Lebensqualität» (Peterander et al., 2017, S. 35) auch gesellschaftlich und ökonomisch wertvoll sein. Interdisziplinarität ist demnach auch dem ganzheitlichen Förderansatz der HFE zu verdanken. Eine Vernetzung verschiedener Fachkräfte ist unverzichtbar, um gemeinsam an den Förderzielen für das Kind zu arbeiten, diese Ziele transparent zu kommunizieren und aufeinander abzustimmen (Lütolf et al., 2014, S. 16). Dabei betrifft die Vernetzung den Austausch mit anderen Leistungsanbietern ebenso, wie die Zusammenarbeit mit öffentlichen Fach- und Beratungsstellen oder Ämtern (BVF, 2018, S. 7). Durch die sehr komplexe Belastungssituation für

Familien mit entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern ist ein interdisziplinär vernetztes Vorgehen unabkömmlich, was sehr vielfältige Unterstützungsangebote für die Betroffenen fordert: «Die interdisziplinäre Kooperation der Fachpersonen bildet eine wichtige Voraussetzung für ein umfassendes Angebot, das auf die individuelle Entwicklung von Kindern und die Unterstützung ihrer Familien ausgerichtet ist» (BVF, 2011).

Neben der Zusammenarbeit der Fachpersonen gehört auch die gegenseitige Beratung und der Austausch untereinander zur Interdisziplinarität, z.B. durch Intervision, Supervision oder gemeinsame Fortbildungen (ebd.). Für die Eltern oder andere enge Bezugspersonen des Kindes nimmt die Abstimmung der Fachleute untereinander einen ganz besonderen Stellenwert ein. Sie ermöglicht einerseits, die eigenen Beobachtungen mit der professionellen Beurteilung der biopsychosozialen Entwicklung des Kindes in einen Zusammenhang zu bringen und somit gleichzeitig das Vertrauen in die Fachpersonen zu gewinnen. Andererseits ist es durch einen effizienten Austausch der Fachpersonen vermeidbar, dass widersprüchliche oder unvollständige Berichte zu längeren Wartezeiten oder Leerläufen führen (Hafen, 2013, S. 103).

Weitere Aufgaben

Neben den fünf Hauptaufgabenbereichen in der HFE gehören auch die Dokumentation und Administration sowie die Qualitätssicherung und Reflexion in diesen Bereich. So müssen Förderstunden und Gespräche vor- und nachbereitet, Materialien und deren Unterhalt organisiert, als auch Lesematerial für betroffene Eltern aufbereitet werden. Der Prozess der Begleitung eines Kindes und seiner Familie beinhaltet ausserdem das Verfassen von Abklärungs-, Entwicklungs-, Standort- und Abschlussberichten. Weiterhin sind die Heilpädagogischen Fachpersonen verantwortlich für eine effiziente und sorgsame Stundenverwaltung, Spesenabrechnung und das Erledigen ihrer persönlichen Post. Ebenso wird «die Reflexion des eigenen Handelns, die Gesundheitsprävention und Selbstsorge» (BVF, 2018, S. 8) erwartet, was sich im eigenen Professionellen Handeln widerspiegelt und im nächsten Absatz erklärt wird.

2.1.3 Professionelles Handeln in der Heilpädagogischen Früherziehung

Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) im Jahr 2008 kam es zu erheblichen Abweichungen gesetzlicher Grundlagen und sonderpädagogischer Konzepte und damit gleichzeitig zu einer Diskrepanz von Arbeitsbedingungen und Arbeitsfeldern in den einzelnen Kantonen. Zusätzlich machten gesellschaftliche Veränderungen übergeordnete Rahmenbedingungen notwendig, um die bis anhin hohe Qualität weiterhin gewährleisten zu können. Die Qualitätsrichtlinien für das sonderpädagogische Angebot (2006) wurden von der Schweizer Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH) mit dem Ziel erarbeitet, einheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen, welche von den jeweiligen Behinderten-, Fach- und Berufsverbänden noch individuell ergänzt werden können. Die Richtlinien orientieren sich an den Menschenrechten und dementsprechend am Grundsatz der Einzigartigkeit und Vollwertigkeit jedes Menschen in der Gesellschaft (Jugendstiftung Baden-Württemberg, 2021; SZH, 2006, S. 3).

Besonders hervorzuheben sind insbesondere die folgenden drei Prämissen:

- Die Qualitätsrichtlinien für das sonderpädagogische Angebot (0-20 Jahre) orientieren sich am Recht auf Bildung aller Kleinkinder, Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (nachfolgend Kinder und Jugendliche) unabhängig von ihrer körperlichen, die Sinne betreffenden, geistigen, emotionalen und sozialen Entwicklung.
- Den Qualitätsrichtlinien liegen die Prinzipien der Chancengerechtigkeit und Rechtsgleichheit im Bildungssystem sowie der Integration und Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben zugrunde.
- Alle Kinder und Jugendlichen haben in ihrem familiären und sozialen Kontext so wohnortsnah wie möglich ein Anrecht auf eine ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechende Bildung und Unterstützung. Diese sollen präventiv, frühzeitig und wo möglich integrativ umgesetzt werden.
(SZH, 2006, S. 3)

Im Dokument der SZH werden die 19 Qualitätsrichtlinien den drei Bereichen *Organisation*, *Personal* und *Leistungsbezüger*⁷ zugeordnet und zu jeder einzelnen Richtlinie werden Indikatoren und Konkretisierungen festgelegt. Die folgende Abbildung 4 zeigt eine grobe Übersicht der Regelungsbereiche und Qualitätsrichtlinien:

Regelungsbereiche		Qualitätsrichtlinien
Organisation	Strukturqualität	1 Angebot 2 Begründung der Angebote 3 Beginn und Ende der Inanspruchnahme 4 Organisationelle Grundlagen 5 Vernetzung
	Prozessqualität	6 Organisations- und Qualitätsentwicklung 7 Aktenführung
	Ergebnisqualität	8 Wirkung der Angebote 9 Rechenschaft
Personal	Strukturqualität	10 Rahmenbedingungen
	Prozessqualität	11 Anstellung Personal 12 Interne und externe Zusammenarbeit 13 Personalentwicklung
	Ergebnisqualität	14 Arbeitszufriedenheit
Leistungsbezüger	Strukturqualität	15 Zielgruppe
	Prozessqualität	16 Rechte und Pflichten 17 Förder-/Therapieplanung und Entwicklungsbegleitung
	Ergebnisqualität	18 Wirkung für die Leistungsbezüger 19 Zufriedenheit

Abbildung 4: Regelungsbereiche und Qualitätsrichtlinien für das sonderpädagogische Angebot (SZH, 2006, S. 4)

Weil insbesondere die fünf aufgeführten Richtlinien des Regelungsbereichs Personal einen unmittelbaren Einfluss auf das eigene Erleben von Selbstwirksamkeit und Resilienz, sowie auf eigene wie auch teambezogene Erfahrungen und Kompetenzen haben, sind sie von spezifischem Interesse für diese Arbeit. Die allgemeinen Rahmenbedingungen sind Teil der Strukturqualität und umfassen «Anstellungsverhältnis, Qualifikationen, Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen der Leitungspersonen, aller Mitarbeitenden sowie externer Fachpersonen» (SZH, 2006, S. 8). Zur Prozessqualität zählen die Anstellung des Personals sowie dessen Entwicklung, ebenso wie die interne und externe

⁷ Leistungsbezüger sind betroffene Kinder und Jugendliche mit ihren Familien

Zusammenarbeit. So muss neben der Rekrutierung und Einstellung von neuen Mitarbeitenden auch deren «aufgabenbezogene Fort- und Weiterbildung» (ebd.) sichergestellt sein. Weiterhin wird an dieser Stelle die Zusammenarbeit und der Austausch mit weiteren Fachstellen, als auch mit den Erziehungsberechtigten geregelt. Im Mittelpunkt für das vorliegende Forschungsinteresse steht hier die Zusammenarbeit im eigenen Team und das gemeinsame Erleben. Eine weitere bedeutende Richtlinie ist die der Arbeitszufriedenheit, welche regelmässig erfragt und evaluiert werden soll (ebd., S. 9).

Die vom BVF verfassten berufsethischen Grundsätze und Handlungsmaximen ergänzen die eben beschriebenen Qualitätsrichtlinien der HFE. Sie sollen die Heilpädagogischen Fachpersonen in ihrer Haltung und ihrem Verhalten in Bezug auf berufsethische Werte und Normen unterstützen und «dienen dem Schutz und der Wahrung der Rechte und Würde der unterstützten Kinder und deren Familien» (BVF, 2019b, S. 3), welche durch die HFE gefördert und begleitet werden. Zu guter Letzt sollen sie auch der Orientierung der Fachpersonen in ihrem Arbeitsfeld unterstützen. Ebenso wie die Qualitätskriterien richten sich die berufsethischen Grundsätze nach den Menschenrechten und Grundfreiheiten (BVF, 2019b).

Die aufgezeigten Bemühungen um Qualitätssicherung und kontinuierlicher Anpassung des Heilpädagogischen Auftrages setzt einen Prozess aktiven Handelns und konstanter Reflexion voraus: «Eine qualitativ ausgerichtete heilpädagogische Arbeit stützt sich auf eine angebotsorientierte Umsetzung der professionsspezifischen Richtlinien und Standards» (ebd., S. 4). Aus diesen Erkenntnissen kann zusammenfassend gesagt werden, dass Heilpädagogische Fachpersonen vielfältige Erfahrungswerte in ihren Professionskompetenzen⁸ mitbringen und sich stetig mit den wandelnden Anforderungen auseinandersetzen müssen. Sie arbeiten eng mit dem Kind und seiner Familie zusammen und legen dabei besonderen Wert auf grösstmögliche Partizipation und Integration, so dass das Kind sein Potential entfalten und sich in einer anregenden Umgebung bestmöglich entwickeln kann (BVF, 2018, S. 3f.).

2.2 Das Resilienzkonzept und Antonovskys Modell der Salutogenese

In diesem zweiten Unterkapitel wird auf die Grundlagen des Resilienzkonzeptes und auf Antonovskys Konzept der Salutogenese eingegangen. Zunächst zeigt der historische Überblick die Entwicklung der Resilienzforschung, während anschliessend näher auf die Salutogenese eingegangen wird. Im Weiteren folgt eine Übersicht über das Resilienzkonzept und die Beschreibung von Schutz- und Risikofaktoren. Abschliessend werden die Resilienzfaktoren als personale Ressourcen beschrieben, zu denen auch die Selbstwirksamkeit als zentraler Punkt dieser Arbeit zählt.

2.2.1 Die Resilienzforschung und ihre Grundlagen

Die Resilienzforschung entwickelte sich Anfang der 1970er Jahre aus der Entwicklungspsychopathologie heraus und blickt mittlerweile auf eine mehr als 50-jährige Geschichte zurück. Während in der Entwicklungspsychopathologie insbesondere die Risikoeinflüsse auf die Menschen und ihre Entwicklung untersucht wurden, lag der Fokus der Resilienzforschung erstmals auf der Fähigkeit eines Individuums, «erfolgreich mit belastenden Lebensumständen und negativen Folgen von Stress umzugehen» (Wustmann, 2018, S. 18). Die Resilienzforschung in den 70er Jahren beschäftigte sich vor allem mit Risikoeinflüssen auf die kindliche Entwicklung, wobei der Fokus vorrangig auf die Kinder gerichtet war, die sich trotz widrigster Bedingungen positiv entwickelten. Als Pionierstudie ist die Kauai-

⁸ Als Professionskompetenzen werden die im Master HFE erworbenen Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen bezeichnet (HfH, 2020, S. 5).

Längsschnittstudie⁹ von Emmy Werner und Ruth Smith (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019; Wustmann, 2018) zu erwähnen, deren Hauptziel es war, «die Langzeitfolgen prä- und perinataler Risikobedingungen sowie die Auswirkungen ungünstiger Lebensumstände in der frühen Kindheit auf die physische, kognitive und psychische Entwicklung der Kinder festzustellen» (Wustmann, 2018, S. 87). Die Studie belegt, dass Kinder durch gravierende Belastungserfahrungen wie Armut, Gewalterfahrung, Vernachlässigung oder Suchtproblematik der Eltern einem höheren Risiko negativer Entwicklung ausgesetzt sind, als Kinder, die solchen Risikofaktoren nicht ausgesetzt waren. Trotz hohem Gefährdungspotential konnte sich etwa ein Drittel der Kinder positiv entwickeln, was sie «selbstständiger, selbstbewusster und unabhängiger» (Wustmann, 2005, S. 195) machte als andere Kinder.

Seit der Kauai Studie gab es unzählige weitere internationale Studien zur Resilienzentwicklung. Als wichtigste Vertreter gelten die Minnesota Längsschnittstudie von Sroufe, Coffino und Carlson (2010), die Mannheimer Risikostudie von Laucht, Esser und Schmidt (2000), die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie von Lösel und Bender (1999) und die englisch-rumänische Adoptionsstudie von Rutter, Sonuga-Barke und Castle (2010). Dabei konzentrierten sich diese Untersuchungen nicht allein auf die Bewältigung einer einzelnen Risikobedingung, sondern hatten immer kumulierte Risikobelastungen im Blickfeld. Aus diesen und weiteren beispielhaften Studien ist bereits die Vielfalt an untersuchten Risikofaktoren im Bereich der Resilienzforschung ersichtlich, welche sich anfangs jedoch nur auf die individuelle Entwicklung und Anpassungsfähigkeit von Kindern beschränkte.

Aus einer weiteren Perspektive heraus betrachtete der amerikanisch-israelische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky (1923-1994) die Entwicklung der Resilienzforschung. Von der Frage *Wie entsteht Gesundheit?* (Meier Magistretti, Lindström & Erikson, 2019, S. 26) ausgehend, führte Antonovsky aufgrund von Beobachtungen von Menschen in Extremsituationen den Begriff der Salutogenese ein, aus dem der Paradigmenwechsel von der Pathologie auf die Resilienz verstärkt hervorging. Salutogenese wird als «Wissenschaft von den Bedingungen [bezeichnet], die Gesundheit ermöglichen, aufrechterhalten und wiederherstellen» (ebd., S. 17). Während seit Beginn des 19. Jahrhunderts Gesundheit traditionell noch als «Abwesenheit von Krankheit» (Bengel & Lyssenko, 2012, S. 10) bezeichnet wurde, ist diese Definition bereits 1948 von der World Health Organization (WHO) ersetzt worden. Gesundheit galt nun als «a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity» (WHO, 1948). Seit der WHO-Konferenz in Alma-Ata (1978) geriet die Prävention zunehmend in den Fokus der Bemühungen und wurde wenige Jahre später in der Ottawa-Charta der WHO (1986) konkret als *Health Promotion* spezifiziert. Somit wurden erstmals Schutzfaktoren definiert, die auch als *core life skills* bekannt sind. Diese Lebenskompetenzen sind «psychosoziale Fähigkeiten und Fertigkeiten ..., die Kinder und Jugendliche befähigen, mit Anforderungen und Schwierigkeiten des täglichen Lebens aus eigener Kraft erfolgreich umzugehen» (Jerusalem & Meixner, 2009, zitiert nach PHZH, 2020). Bis heute sind die zehn zentralen Lebenskompetenzen die Basis für die Gesundheitsförderung in allen Lebensbereichen: «Selbstwahrnehmung, Empathie, Kreatives Denken, Kritisches Denken, Entscheidungsfähigkeit, Problemlösefertigkeit, Effektive Kommunikationsfertigkeit, Interpersonale Beziehungsfertigkeiten, Gefühlsbewältigung und Stressbewältigung» (ebd.). Bis heute beeinflusst das

⁹ Die Kauai Längsschnittstudie ist die älteste und bekannteste Studie zur Untersuchung der Resilienz und wird in der Literatur häufig zitiert. Werner und Smith untersuchten den Geburtsjahrgang von 1955 auf der Insel Kauai, Hawaii über 40 Jahre. Etwa ein Drittel der an der Studie teilnehmenden Kinder wuchs unter Risikobedingungen auf, von denen sich wiederum ein Drittel bis ins Erwachsenenalter positiv entwickelten. Die Autorinnen konnten während ihrer Studie vielfältige Faktoren identifizieren, die zu dieser positiven Entwicklung führten (Fröhlich-Gildhoff et al., S. 16).

Konzept der Salutogenese die Forschungen der seelischen Gesundheit und gilt demnach auch als eines der wichtigsten Grundlagen hierfür (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020, S. 24).

Im Jahr 2021 ist das Thema Resilienz im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erneut in den Fokus unterschiedlicher Forschungsarbeiten gerückt. Seit dem Beginn der Corona Krise Anfang des Jahres 2020 müssen sich die Menschen intensiv mit den Herausforderungen und Auswirkungen der Pandemie auseinandersetzen: der plötzliche Tod eines geliebten Menschen, Jobverlust oder die psychische Belastung in der Familie - die persönlichen Krisen sind so verschieden wie die Menschen selbst. Die aktuelle Situation wird die bisherigen Erkenntnisse der Resilienzforschung verändern. Dies insbesondere mit dem Hintergrundwissen, dass nicht alle Menschen mit der Unplanbarkeit von Ereignissen und dem damit einhergehenden Kontrollverlust gleichermaßen gut umgehen können (Leclerque, 2021, S. 2). Der Zusammenhang von Resilienz und Corona-Pandemie wird in dieser Arbeit nicht thematisiert.

2.2.2 Antonovskys Modell der Salutogenese

Antonovsky selbst definierte die Salutogenese als einen «Prozess der Bewegung in Richtung Gesundheit auf einem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum» (Antonovsky, 1993, zitiert nach Meier Magistretti et al., 2019, S. 37). Der Begriff Salutogenese bedeutet *Ursprung der Gesundheit* und setzt sich aus den Komponenten *salus* (lat.: Gesundheit) und *Genesis* (griech.: Ursprung) zusammen (ebd.). Antonovsky wollte herausfinden, wie Individuen Spannungszustände verarbeiten können und dabei trotzdem gesund bleiben. So konzentriert sich der salutogene Ansatz auf die gesundheitlichen Ressourcen und die für die Gesundheit förderlichen Prozesse (Meier Magistretti et al., 2019, S. 38).

Das Kohärenzgefühl

Das Modell der Salutogenese ist bis heute eines der wichtigsten Konzepte der Gesundheitswissenschaften. Antonovsky untersuchte, welche Umstände dazu führen, dass auch schwierigste Lebensumstände keinen oder nur einen geringen Einfluss auf die seelische und körperliche Gesundheit des Menschen haben (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020, S. 28). Die zentrale Variable in seinen Untersuchungen identifizierte Antonovsky als *Kohärenzgefühl* (SOC, Sence of Coherence). Dieses definiert er wie folgt:

Das SOC (Kohärenzgefühl) ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmass man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass

1. die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äusseren Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind;
2. einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die diese Stimuli ergeben, zu begegnen;
3. diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengungen und Engagement lohnen.

(Antonovsky, 1997, S. 36)

Ein ausgeprägtes Kohärenzgefühl führt dazu, dass Menschen dynamisch auf spezifische Anforderungen reagieren und dafür die notwendigen Ressourcen aktivieren können, so wird Kohärenz auch mit den Begriffen *Zusammenhang* oder *Stimmigkeit* erklärt (Bengel et al., 2012, S. 16f.).

Weiterhin fügen Meier Magistretti et al. hinzu:

Ein starker Kohärenzsinn ermöglicht es Menschen, das Leben als zusammenhängend, handhabbar und sinnvoll anzusehen. Er gibt ihnen das innere Vertrauen, die Zuversicht und die Fähigkeit, ihre eigenen Ressourcen und diejenigen ihrer unmittelbaren Umgebung zu entdecken, diese in gesundheitsfördernder Weise für sich zu nutzen und zu verwenden... Der Kohärenzsinn ist nicht nur eine Frage des Individuums, sondern eine seiner Interaktionen in konkreten Lebenszusammenhängen. (Meier Magistretti et al., 2019, S. 39)

Das Kohärenzgefühl setzt sich aus drei zentralen Komponenten zusammen, die Antonovsky (1997, S. 34) als *Verstehbarkeit*, *Handhabbarkeit* und *Sinnhaftigkeit* bezeichnet. Diese drei Komponenten beeinflussen sich gegenseitig und sind eng miteinander verwoben. Die Bedeutsamkeit bzw. Sinnhaftigkeit wird von Antonovsky als motivationale Komponente und aus diesem Zusammenhang heraus als der wichtigste Faktor bezeichnet. Denn nur, wenn die Dinge einen Sinn ergeben oder bedeutsam sind, sind die Menschen «gewillt, Strukturen zu legen und Ressourcen zu suchen» (Meier Magistretti et al., 2019, S. 39).

Antonovsky gibt an, dass sich das Kohärenzgefühl im Laufe von Kindheit und Jugend weiterentwickelt und von individuellen Erfahrungen und Erlebnissen beeinflusst wird. Stehen in den Jahren der Entwicklung vom Kind zum Jugendlichen und Erwachsenen viele innere und äussere Ressourcen zur Verfügung, entwickelt sich dadurch ein starkes Kohärenzgefühl (Schiffer, 2013, S. 32). Eine weitere Veränderung im Erwachsenenalter hält Antonovsky nur dann für möglich, wenn sich soziale oder kulturelle Lebensbedingungen radikal ändern, z.B. durch einen Wohnortwechsel, Veränderung des Familienstandes oder der Beschäftigungsverhältnisse. Dies begründet er damit, dass «die eigene Weltsicht, die sich während Jahrzehnten ausgebildet hat, ... ein zu tief verwurzelt Phänomen [ist], als dass es in solchen Begegnungen verändert werden könnte» (Antonovsky, 1997, S. 118).

Die generalisierten Widerstandsressourcen

Die Herausbildung eines starken oder schwachen Kohärenzgefühls ist nach Antonovsky vor allem davon abhängig, welche gesellschaftlichen Gegebenheiten vorherrschen. Er geht davon aus, dass Stressoren im Leben jedes Menschen allgegenwärtig sind und die meisten Menschen mit einer hohen Stressbelastung zurechtkommen (Antonovsky, 1997, S. 16). Abhängig von der Art des Stressors und der Art der Bewältigung führt dies schliesslich zu Gesundheit oder Krankheit. Das Spektrum von Variablen, die eine erfolgreiche Bewältigung von Stressoren erleichtern und damit einen positiven Einfluss auf die Verbesserung der Gesundheit haben, nennt Antonovsky *generalisierende Widerstandsressourcen* (Bengel et al., 2012, S. 17). Zu diesen Ressourcen zählen neben individuellen (Intelligenz, Vererbung, Bewältigungsstrategien, Selbstachtung) auch soziale und kulturelle (finanzielle Möglichkeiten, soziale Unterstützung, Beziehungen, Religion) Faktoren. Dabei ist es entscheidend, nicht allein über diese Faktoren zu verfügen, sondern sie auch im Sinne einer gesundheitsfördernden Weise einzusetzen (ebd.; Meier Magistretti et al., 2019, S. 39f.). Die Widerstandsressourcen «prägen kontinuierlich die Lebenserfahrungen und ermöglichen uns, bedeutsame und kohärente Lebenserfahrungen zu machen... Sie wirken als Potential, das aktiviert werden kann, wenn es für die Bewältigung eines Spannungszustandes erforderlich ist» (Bengel, Strittmatter & Willmann, 2001, S. 34).

Stressoren und Spannungszustand

Aus der Sichtweise von Antonovsky stellen sich Stressoren nicht als grundsätzlich krankmachend dar. Stattdessen führen sie zunächst einen physiologischen Spannungszustand herbei, auf den der Mensch unwissend reagiert. Die zentrale Aufgabe des menschlichen Organismus ist es, diesen Spannungszustand zu bewältigen: «Gelingt die Spannungsbewältigung, so hat dies eine gesunderhaltende bzw. gesundheitsförderliche Wirkung. Misslingt die Spannungsbewältigung, dann entsteht Stress (Belastung, Belastungsfolgen) oder eine die Person subjektiv und/oder objektiv belastende Situation» (Bengel et al., 2001, S. 32f.).

Auch wenn Stressreaktionen allgegenwärtig sind, müssen daraus nicht zwingend gesundheitsschädigende Folgen entstehen. Im Gegenteil, eine solche Belastung kann durchaus auch gesundheitsfördernd oder neutral wirken. Erst im Zusammenspiel mit weiteren negativen Faktoren (z.B. Krankheiten, Schadstoffen, körperliche Schwäche) werden Stressreaktionen auch eine Schwächung der körperlichen Gesundheit mit sich bringen. So ist es Menschen mit einem starken Kohärenzgefühl möglich, die wahrgenommene Anspannung durch ihr Vertrauen in die Möglichkeit der Bewältigung einer Situation wieder zu lösen (ebd., S. 33).

2.2.3 Das Resilienzkonzept – Risiko- und Schutzfaktoren

Der Resilienzbezug leitet sich aus dem englischen Wort *resilience* ab und bedeutet «Spannkraft, Widerstandsfähigkeit und Elastizität» (Wustmann, 2005, S. 192). Mit Resilienz ist somit die Fähigkeit eines Individuums gemeint, «erfolgreich mit belastenden Lebensumständen (z.B. Unglücken, traumatischen Erfahrungen, Misserfolgen, Risikobedingungen) und negativen Folgen von Stress umzugehen» (ebd.). In der Literatur ist heute eine Vielzahl von Definitionen zu Resilienz zu finden (Masten, 2016; Welter-Enderlin, 2012; Werner, 2011; u.a.). Ungeachtet dessen hat sich im deutschsprachigen Raum vor allem die Begriffsbestimmung von Wustmann durchgesetzt: «Resilienz meint eine psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken» (Wustmann, 2018, S. 18). Dementsprechend wird davon ausgegangen, dass sich resiliente Menschen sehr flexibel auf wechselnde Situationen und Anforderungen einlassen können und schwierige, stressreiche und belastende Umstände ohne negative Folgen meistern.

Wie bereits erwähnt, wird Resilienz nicht allein «auf die Abwesenheit von Störungen oder Verhaltensproblemen reduziert, sondern gleichzeitig mit der positiven Bewältigung dieser Risiken bzw. kompetenten Verhalten verbunden» (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020, S. 13). So besteht zunächst eine Krise oder eine Belastungssituation, welche von der betroffenen Person erfolgreich und unter Beachtung von «altersspezifischen Entwicklungsaufgaben» (Wustmann, 2018, S. 20) bewältigt wird. Mit der Erkenntnis, dass Resilienz ein dynamischer Prozess ist, wurde die bisherige Annahme widerlegt, dass Resilienz ein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal und während des gesamten Lebens stabil ist. Vielmehr wird Resilienz im Laufe des Lebens durch die Interaktion des Individuums mit seiner Umwelt erworben und bezeichnet einen dynamischen und multidimensionalen Prozess. Risiko- und Schutzfaktoren wirken dabei miteinander und beeinflussen die weitere individuelle Entwicklung: «Das Konstrukt Resilienz ist ein dynamischer oder kompensatorischer Prozess positiver Anpassung bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und das Auftreten von Belastungsfaktoren» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 13).

Der anfängliche Blick der Forschung richtete sich insbesondere auf Risikoeinflüsse kindlicher Entwicklung. Ende der 70er Jahre vollzog sich ein Wandel hin zur Suche nach Ressourcen und Schutzfaktoren. So schreiben Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse: «Eine Vielzahl risikoverändernder Faktoren tragen zur Entstehung psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter bei. Demgegenüber stehen aber risikomildernde Faktoren, die die Risiken abpuffern bzw. Resilienz fördern. Risiko- und Schutzfaktoren beeinflussen sich darüber hinaus aber auch gegenseitig» (2019, S. 20). Verschiedene Studien in der Entwicklungspsychologie, der Säuglings- und Bindungsforschung, sowie der neurobiologischen Lernforschung zeigen, dass den spezifischen Lebenssituationen, Lernmöglichkeiten und Beziehungserfahrungen in den ersten Lebensjahren eine grosse Bedeutung gebührt. Im besonderen Fokus liegen dabei die «Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung und auf die Ausformung kognitiver, sozialer und emotionaler Kompetenzen bei Kindern» (ebd.).

Risikofaktoren

Im Fokus des Risikofaktorenkonzeptes stehen «Faktoren und Lebensbedingungen, die die kindliche Entwicklung gefährden, beeinträchtigen und zu seelischen Störungen und Erkrankungen führen können» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 21). Sie werden in zwei Merkmalsgruppen unterteilt: *Vulnerabilitätsfaktoren* und *Risikofaktoren*. Die Vulnerabilitätsfaktoren umfassen die biologischen und psychologischen Merkmale des Kindes. Hierbei spricht Wustmann von «Defiziten, Defekten oder Schwächen des Kindes» (2018, S. 37). Weiterhin wird in primäre (von Geburt an vorhandene) und sekundäre (im Laufe des Lebens und in der Auseinandersetzung mit der Umwelt erworbene) Vulnerabilitätsfaktoren unterschieden. Von Risikofaktoren spricht man, wenn diese im weiteren sozialen Umfeld der Familie lokalisiert werden können. Einzelne Risikobedingungen sind nur zu bestimmten Zeitpunkten im Leben wirksam, andere wiederum beeinflussen den gesamten Verlauf der Entwicklung. Während biologische Risiken (z.B. Frühgeburt oder niedriges Geburtsgewicht) mit zunehmendem Alter des Kindes an Bedeutung verlieren, gewinnen psychologische Risiken (z.B. Belastungen in der Schwangerschaft, elterliche Konflikte oder familiäre Gewalt) an Einfluss. Hierbei muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass insbesondere die Häufung von Belastungen das Risiko einer Entwicklungsgefährdung mit sich bringt. Als im negativen Sinne besonders herausragend zählt Wustmann dabei besonders traumatische Erlebnisse auf (ebd.).

Risikofaktoren werden bezüglich ihrer Veränderbarkeit differenziert. Zum einen können sie fix, d.h. unveränderbar sein (z.B. Geschlecht des Kindes) oder sie sind variabel, d.h. sie können prinzipiell verändert werden (z.B. Qualität der Eltern-Kind Bindung). Insbesondere für die Planung und Umsetzung von Präventionsmassnahmen sind die variablen Faktoren von grosser Bedeutung, da sie beispielsweise einen positiven Einfluss auf die Eltern-Kind-Interaktion nehmen können (Bengel et al., 2009, S. 22; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 24)

Schutzfaktoren

Um den Entwicklungsstand und -verlauf eines Kindes beurteilen zu können, werden heutzutage neben den Risiko- auch die Schutzfaktoren berücksichtigt: «Schutzfaktoren werden als Merkmale beschrieben, die das Auftreten einer psychischen Störung oder einer unangepassten Entwicklung verzögern oder abmildern sowie die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung erhöhen» (Rutter, 1990, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 28). Dementsprechend werden Schutzfaktoren auch als entwicklungsfördernd, protektiv oder risikomildernd beschrieben. In der Literatur herrscht bisher keine klare

Einigkeit zum Begriff Schutzfaktor, «die Terminologie in Bezug auf gesundheitsfördernde und risikomildernde Faktoren [ist] deutlich weniger einheitlich» (Bengel, Meinders-Lücking & Rottmann, 2009, S. 19), teilweise wird auch von Ressourcen oder protektiven Faktoren gesprochen.

Die Kategorisierung der Schutzfaktoren wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Wustmann (2018, S. 115f.) zählt nach einer sehr fundierten Auseinandersetzung mit der aktuellen Forschungslage eine umfassende Anzahl von personalen und sozialen Ressourcen auf und legt dabei besonders grossen Wert auf eine ausführliche Aufgliederung der Resilienzfaktoren. Bengel et al. (2009, S. 48) unterteilen die Schutzfaktoren in personale, familiäre und soziale Schutzfaktoren (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Klassifikation von personalen, familiären und sozialen Schutzfaktoren (Bengel et al., 2009, S. 49)

Personale Schutzfaktoren	<ul style="list-style-type: none"> • Körperliche Schutzfaktoren und biologische Korrelate der Resilienz <ul style="list-style-type: none"> – Biologische Korrelate – Temperament – Erstgeborenes Kind – Weibliches Geschlecht • Kognitive und affektive Schutzfaktoren <ul style="list-style-type: none"> – Positive Wahrnehmung der eigenen Person – Positive Lebenseinstellung und Religiosität • Kognitive Fähigkeiten und schulische Leistung • Internale Kontrollüberzeugung • Selbstwirksamkeitserwartung • Selbstkontrolle und Selbstregulation • Aktive Bewältigungsstrategien • Realistische Selbsteinschätzung und Zielorientierung • Besondere Begabungen, Ressourcen und Kreativität • Interpersonelle Schutzfaktoren – soziale Kompetenz
Familiäre Schutzfaktoren	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturelle Familienmerkmale • Merkmale der Eltern-Kind-Beziehung <ul style="list-style-type: none"> – Sichere Bindung und positive Beziehung zu den Eltern • Autoritative oder positive Erziehung <ul style="list-style-type: none"> – Positives Familienklima und Kohäsion • Positive Geschwisterbeziehungen • Merkmale der Eltern
Soziale Schutzfaktoren	<ul style="list-style-type: none"> • Soziale Unterstützung • Erwachsene als Rollenmodelle oder eine gute Beziehung zu einem Erwachsenen • Kontakte zu Gleichaltrigen • Qualität der Bildungsinstitutionen • Einbindung in prosoziale Gruppen

In der Literatur besitzen diese Schutzfaktoren eine breite Gültigkeit, sind aber immer nur in einem spezifischen Kontext gültig: «Ihre Wirksamkeit ist kontextspezifisch und von bestimmten Faktoren wie dem Alter des jeweiligen Kindes oder dem Vorhandensein von Risikofaktoren abhängig. Derselbe Faktor kann in unterschiedlichen Kontexten und bei unterschiedlichen Gruppen von Individuen schützende, risikoreiche oder keinerlei Prozesse beeinflussen» (Bengel et al., 2009, S. 48).

Bengel et al. machen zudem darauf aufmerksam, dass Schutzfaktoren «nicht lediglich als das Fehlen von Risiken verstanden werden» (ebd., S. 23). Stattdessen beeinflussen sich beide gegenseitig in einem sehr komplexen Wirkmechanismus. Es wird zwar davon ausgegangen, dass die positive Wirkung mit der Anzahl der Schutzfaktoren zunimmt, gleichzeitig wird angenommen, dass einige Faktoren mehr, andere weniger Einfluss auf die kindliche Entwicklung haben. Nicht jeder Schutzfaktor hat automatisch eine positiv generierte Wirkung, sie entfalten sich vielmehr abhängig von bestimmten Altersstufen, vom

kindlichen Geschlecht und von der Ausprägung des einzelnen Faktors und seinem Zusammenwirken mit anderen Faktoren (Wustmann, 2018, S. 44f., Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 31f.).

2.2.4 Resilienzfaktoren – Personale Ressourcen

Die Schutzfaktoren auf der personalen Ebene werden in kindbezogene Faktoren und Resilienzfaktoren unterschieden, wobei die Resilienzfaktoren, «massgeblich dazu beitragen können, Krisen und Belastungen erfolgreich zu bewältigen» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2018, S. 63). Wustmann definiert die kindbezogenen Faktoren als Merkmale, «die das Kind beispielsweise von Geburt an aufweist, wie ein positives Temperament» (2018, S. 46). Weiterhin fügt sie hinzu: Resilienzfaktoren sind «Eigenschaften, die das Kind in der Interaktion mit seiner Umwelt sowie durch die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben im Verlauf erwirbt; diese Faktoren haben bei der Bewältigung von schwierigen Lebensumständen eine besondere Rolle» (ebd.). Dies weist darauf hin, dass Resilienzfaktoren nicht genetisch bedingt sind und jeder Mensch in der Lage wäre, sich diese im Laufe seines Lebens anzueignen. Studien zeigen, dass auf personaler Ebene sechs Kompetenzen einen wichtigen Beitrag leisten, um Krisen und schwierige Situationen bewältigen zu können. Sie sind in der folgenden Abbildung 5 übersichtlich dargestellt:

Abbildung 5: Resilienzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2018, S. 63)

Diese sechs Faktoren wirken gemeinsam und stehen in einer engen Verbindung zueinander. Es wird davon ausgegangen, dass die Kumulation von positiven Bedingungen die Anpassungsbedingungen an schwierige Lebensbedingungen erheblich erhöhen. Eine Anhäufung kann sogar dazu führen, dass «manche Menschen eine Vielzahl an möglichen personalen Ressourcen und Schutzfaktoren aufweisen, andere dagegen wenige oder gar keine» (Wustmann, 2018, S. 47). Auf die Selbstwirksamkeit wird im folgenden Kapitel 2.3 konkreter eingegangen.

2.3 Das Konstrukt der Selbstwirksamkeitserwartung

Im dritten Unterkapitel der theoretischen Grundlagen steht das Konstrukt von Selbstwirksamkeitserwartungen im Mittelpunkt. Während einführend die Selbstwirksamkeitserwartung als Resilienzfaktor näher beschrieben wird, werden anschliessend die Dimensionen skizziert. Die Bedeutung von Selbstwirksamkeitsfaktoren wird kurz erläutert, um anschliessend auf die vier Entstehungsquellen einzugehen. Abschliessend wird versucht, Selbstwirksamkeitserwartungen im Arbeitsfeld der HFE zu definieren.

2.3.1 Begriffsbestimmung

Der englische Begriff *self-efficacy* von Bandura (1997) wird im deutschen Sprachwortschatz mit *Selbstwirksamkeit* übersetzt. In der deutschen Fachliteratur haben sich die Begriffe *Selbstwirksamkeitsüberzeugung*, *Selbstwirksamkeitserwartung*, seltener auch *Selbstwirksamkeitseinschätzung* durchgesetzt – in der vorliegenden Arbeit werden sie synchron verwendet.

Das Konzept der Selbstwirksamkeit beruht auf der sozial-kognitiven Theorie von Bandura, welche die erfolgreiche Bewältigung schwieriger Situationen auf Grund eigener Kompetenzen definiert (Jerusalem & Hopf, 2002, S. 35): «Beliefs of personal efficacy constitute the key factor of human agency. If people believe they have no power to produce results, they will not attempt to make things happen» (Bandura, 1997, S. 3). Dabei handelt es sich allerdings nicht um einfache Routineaufgaben, sondern um Anforderungen, die herausfordernde und anstrengende Handlungsprozesse erfordern.

Bandura unterscheidet zwei wesentliche kognitive Elemente der Verhaltenssteuerung. Bei den Selbstwirksamkeitserwartungen (*efficacy expectations*) steht die Einschätzung der eigenen Fähigkeit, eine Handlung überhaupt ausführen zu können, im Fokus. Ergebniserwartungen (*outcome expectations*) wiederum sind eine subjektive Einschätzung möglicher Konsequenzen einer Handlung und dem daraus entstehenden Resultat bzw. der Auswirkung dieser (Bandura 1977, S. 21; Krapp & Ryan, 2002, S. 56, Velten, 2019, S. 167). Beide Elemente machen also eine Aussage darüber, dass «eine handelnde Person vor der eigentlichen Realisierung ihres Verhaltens Einschätzungen der eigenen Fähigkeiten vornimmt und Erwartungen im Sinne „subjektiver Prognosen“ bildet» (Krapp & Ryan, 2002, S. 56).

Unter den bereits genannten personalen Faktoren wird der Selbstwirksamkeit oftmals eine besondere Stellung zugeschrieben, weil sie einen starken Einfluss auf die Ausprägung anderer Schutzfaktoren hat. Von besonderer Bedeutung ist dabei auch die Erwartung, dass die eigene Handlung etwas auslösen kann. Diese Erwartungen nehmen bereits im Vorhinein Einfluss auf die Herangehensweise an bestimmte Aufgaben und Herausforderungen, steuern damit ebenso die eigene Haltung im Umgang mit der Bewältigung und wirken sich dadurch oftmals begünstigend auf das eigene Selbstwirksamkeitserleben aus (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 46).

2.3.2 Dimensionen von Selbstwirksamkeitserwartungen

Selbstwirksamkeitserwartungen stellen sich in einem dreidimensionalen Konstrukt dar, die je nach Kontext und Autor unterschiedlich bezeichnet werden: persönliche Selbstwirksamkeitsüberzeugungen werden in eine *allgemeine* und eine *bereichs-* oder *situationsspezifische* Dimension unterschieden. Bandura (1997, S. 475f.) formulierte später aufgrund der sozial-kognitiven Ausprägung des Konstruktes der Selbstwirksamkeitsüberzeugung die zusätzliche Dimension der *kollektiven* Erwartung.

Diese Dimensionen müssen zwar als zusammenhängendes Konstrukt betrachtet werden, sie existieren jedoch auch als eigenständige Gebilde. Schwarzer und Jerusalem stellen beispielsweise fest, dass

individuelle Überzeugungen von Gruppenmitgliedern zwar durchschnittlich, ihre kollektiven Selbstwirksamkeitsüberzeugungen aber dennoch hoch sein können: «Dies ist der Fall, wenn es der Gruppe gelingt, die individuellen Ressourcen ihrer Mitglieder entsprechend gut zu koordinieren» (2002, S. 41).

Persönliche Selbstwirksamkeit

Die persönliche Selbstwirksamkeit beschreibt die subjektive Überzeugung einer Person, eigene Verhaltensweisen trotz Schwierigkeiten erfolgreich einzusetzen und auszuführen. Um Erfolg zu haben, reicht es allerdings nicht aus, bestimmte Kompetenzen zu besitzen, um eine herausfordernde Aufgabe zu erfüllen. Noch viel wichtiger ist nach Bandura ein «robuster Glaube daran, diese Tätigkeiten auch ausführen und kontrollieren zu können» (1997, S. 215f.). Der Mensch ist ein aktiv Handelnder, dessen kognitive, motivationale, emotionale und aktionale Handlungsprozesse durch subjektive Überzeugung gesteuert werden. Die Wechselwirkungen zwischen den Variablen *Motivationen*, *Emotionen* und *Denken* machen es möglich, dass ein Mensch durch die positive Bewertung einzelner Situationen in der Lage ist, bestimmte Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen (Krapp & Ryan, 2002, S. 55; Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 35f.).

Die persönliche Selbstwirksamkeitserwartung wird in eine allgemeine, sowie eine bereichs- und situationsspezifische Selbstwirksamkeit unterschieden. Die *allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung* «umfasst alle Lebensbereiche und soll eine optimistische Einschätzung der generellen Lebensbewältigungskompetenz zum Ausdruck bringen» (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 40). Bandura ist der Überzeugung, dass sich das Wissen um die eigenen Fähigkeiten und der feste Glaube daran immer auf einen ganz konkreten Handlungsbereich bezieht und deshalb auch die dazu gehörigen Faktoren im Zusammenhang mit Situation und Kontext beachtet werden müssen. Er begründet dies damit, dass jeder Mensch mit individuellen Basisfertigkeiten ausgestattet ist, welche dann zur Erfüllung einer Aufgabe abgerufen werden können (1997, S. 40f.). Schwarzer und Jerusalem unterstreichen diese Aussage damit, dass Menschen ihren Erfolg oder Misserfolg sich selbst zuschreiben und danach generalisieren (2002, S. 40).

Bereichs- und situationsspezifische Selbstwirksamkeitserwartungen beziehen sich auf einzelne Bereiche oder einzelne Situationen und Handlungen (Bengel & Lyssenko, 2012, S. 54). Sie «sind charakterisiert durch die Formulierung einer subjektiven Gewissheit, eine konkrete Handlung auch dann erfolgreich ausführen zu können, wenn bestimmte Barrieren auftreten» (ebd., S. 39f.). Spezifische Selbstwirksamkeit ist dementsprechend kontextabhängig und bezieht sich auf konkrete Situationen und Herausforderungen, sie kann sich durch neue Erfahrungen verändern.

Kollektive Selbstwirksamkeit

Ursprünglich wurden Selbstwirksamkeitserwartungen vor allem als individuelles Konstrukt gesehen, mittlerweile wurde es um die Dimension der Kollektivität erweitert. Bandura (1997) definiert die kollektive Selbstwirksamkeitserwartung als die Überzeugung einer Gruppe in ihre gemeinsamen Fähigkeiten, die erforderlichen Handlungen auszuführen, um das angestrebte Ziel zu erreichen (S. 476, Übers. d. Verf.). Schwarzer und Jerusalem fügen dem hinzu, dass sich die kollektive Selbstwirksamkeit «aus der Koordination und Kombination der verschiedenen individuellen Ressourcen zu einem gemeinsamen Wirkungspool» (2002, S. 41) ergibt.

Diese Gruppenselbstwirksamkeit wird allerdings weder als Verständnis von Kompetenz eines oder mehrerer Teammitglieder verstanden, noch als Summe individueller Selbstwirksamkeitsüberzeugungen.

Gibson (2003) definiert die kollektive Selbstwirksamkeit als eine gemeinsame Überzeugung von Teammitgliedern, ihre Motivation und kognitiven Fähigkeiten soweit zu mobilisieren, dass sie ein gemeinsames Handlungsziel erreichen. Auch wenn einzelne Mitglieder die Gruppe verlassen, so bleibt doch eine sozial konstruierte und kollektive Gemeinsamkeit erhalten, die sich in miteinander verinnerlichten Routinen und Interaktionsmustern zeigt. Falls es zu Schwierigkeiten kommt, können diese durch eine intensivierte Anstrengung und Ausdauer kollektiv gelöst werden. Dadurch setzen sich selbstwirksame Teams aktiver mit unerwarteten Problemen auseinander und finden neue Lösungswege (S. 2156). Gleichzeitig hat die kollektive Selbstwirksamkeit damit einen grossen Einfluss auf die Zielsetzungen einer Gruppe, auf die gemeinsame Anstrengung, ein Ziel zu erreichen und auf den Widerstand bei auftretenden Schwierigkeiten (Schmitz & Schwarzer, 2002, S. 195; Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 41).

In diesem Zusammenhang scheinen soziale Kompetenzen ebenso von Bedeutung zu sein. Greif (1998) nennt hier das *Gruppenklima*, welches wichtig für die Arbeitsleitung des Teams ist, auch wenn Harmonie allein noch keine hohe Arbeitsleistung garantiert. Dennoch bildet das Teamklima eine wesentliche Voraussetzung für die Entstehung eines Wir-Gefühls und engagierter Leistung. Damit eine Gruppe als gut funktionierendes Team bezeichnet werden kann, nennt Greif sieben Merkmale:

1. Die Mitglieder schätzen sich gegenseitig,
2. über die Hauptziele und Werte kann Einigkeit erreicht werden,
3. Konflikte bestehen nur kurz und werden aus der Sicht der Beteiligten konstruktiv gelöst,
4. die Hauptziele werden gemeinsam engagiert vertreten,
5. die Zusammenarbeit ist kooperativ,
6. die Gruppe hat gelernt, effizient selbstorganisiert zu arbeiten [...]
7. die Gruppe sieht sich selbst als 'gutes Team'. (Greif, 1998, S. 164).

Diese Punkte können weitere Prozesse herbeiführen, aus denen kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen hervorgehen.

2.3.3 Quellen der Selbstwirksamkeit

Eine herausragende Bedeutung von Selbstwirksamkeit liegt in der subjektiven Überzeugung von «den eigenen Fähigkeiten und der eigenen Wirksamkeit sowie den Möglichkeiten, die sich zur Entfaltung der eigenen Potentiale eröffnen» (Velten, 2019, S. 167). Aufgrund ihrer Funktion als Ressource bei zu bestehenden Herausforderungen, ist es von grossem Interesse für die Forschung, wie Selbstwirksamkeitserwartungen entstehen und durch welche Prozesse sie unterstützt werden. Bandura formulierte vier wesentliche Einflussquellen, welche die Menschen in ihrem Bewusstsein zur eigenen Selbstwirksamkeit beeinflussen: Erfolgserlebnisse, Stellvertretende Erfahrungen durch Beobachtung, Verbale Überzeugungen und Wahrnehmungen eigener physischer Erregung (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 47f., Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 42ff.) Diese Quellen sind nach Bandura (1997) gemäss der eben genannten Reihenfolge zu gewichten. Auf sie wird nachfolgend in den beiden eben genannten Dimensionen *persönliche* und *kollektive* Selbstwirksamkeitserwartungen eingegangen (S. 79ff.).

Erfolgserlebnisse (mastery experiences)

Bandura (1997) vertritt die Auffassung, dass insbesondere die eigenen erfolgreich bewältigten Herausforderungen einen sehr grossen Einfluss auf die Entwicklung von Selbstwirksamkeit haben und sich unterstützend auf die weitere Selbstwirksamkeitserwartung auswirken. Erfolge stärken das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen, Misserfolge schwächen es. Die Kombination aus

Erfolgs­erfahrungen und das daraus resultierende Verhalten in die eigene Handlungskompetenz stellt damit die wichtigste Informationsquelle für den Aufbau von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen dar. Allerdings sind ständige Erfolge keine Garantie für die Stabilität von Selbstwirksamkeitserwartungen, gelegentliches Scheitern kann die Anstrengung zum Erreichen neuer Ziele intensivieren (S. 80f.). Menschen mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung neigen dazu, ihre Misserfolge den bestehenden Gegebenheiten oder fehlender Anstrengung zuzuschreiben, während wiederum Menschen mit niedriger Selbstwirksamkeitserwartung ein Scheitern eher im Zusammenhang mit ihrer eigenen Unfähigkeit sehen (ebd., S. 85).

Im Zusammenhang mit kollektiven Selbstwirksamkeitserfahrungen stehen die Erfolge als Gesamtteam, sowie das Erreichen von gemeinsamen Zielen. Der gemeinsame Erfolg hängt jedoch nicht allein von den Kompetenzen einzelner Personen eines Teams ab, sondern von «der Synergiewirkung aller beteiligten Personen und davon, ob die situativen und organisationalen Rahmenbedingungen förderlich oder schwierig waren» (Greif, 1998, S. 166).

Stellvertretende Erfahrungen (vicarious experiences)

Die Beobachtung von Erfolgen anderer («Was ein anderer kann, schaff ich auch!») kann ebenso wichtige Lernerfahrungen möglich machen. Dabei tragen die Erfahrungen anderer dazu bei, dass Selbstwirksamkeitserwartungen ausgebildet werden können. Von besonderer Bedeutung ist dies vor allem dann, wenn es keine allgemeingültigen Standards für den Erfolg einer Handlung gibt und sich der Vergleich der eigenen Leistung mit anderen nur auf der sozialen Ebene erklären lässt. Sieht man erfolgreiche Menschen, die einem ähnlich sind, dann steigt bei den Beobachtern in der Regel auch die eigene Überzeugung, dass sie selbst in der Lage sind, sich vergleichbaren Herausforderungen entgegenzustellen (Bandura, 1997, S.97).

Kollektive Selbstwirksamkeitserfahrungen können durch Beobachtungen anderer Teams oder Organisationen gemacht werden, die in ihrer Zielausrichtung ähnlich arbeiten und verwandten Aufgaben nachgehen (Hecht, 2014, S. 110).

Verbale Überzeugungen (verbal persuasion)

Die Überzeugung durch andere Personen ist als dritte Quelle zu nennen. So ist es möglich, dass vertraute Personen durch gutes Zureden jemanden von seiner Kompetenz überzeugen. Bandura (1997) führt dazu aus, dass Menschen, die davon überzeugt sind, Fähigkeiten zu besitzen, eine bestimmte Aufgabe zu bewältigen, wahrscheinlich grössere Anstrengungen unternehmen werden, statt bei auftretenden Schwierigkeiten aufzugeben. Die Ermutigung einer zweiten Person dient dazu, Zutrauen in die Fähigkeiten des Gegenübers auszudrücken. Dabei werden deren vorhandene Kräfte gebündelt und die Motivation geschaffen, sich weiterhin anzustrengen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Argumentationsweise der vertrauten Person realistisch und glaubwürdig ist, da sonst eine weitere Abnahme der Selbstwirksamkeitserwartung drohen könnte. Gute Begleiter sind in der Lage, Stärken und Schwächen differenziert zu erkennen und Aktivitäten gut abzustimmen, so dass sich aus potentiellen Möglichkeiten tatsächliche Fähigkeiten ergeben (S. 101ff.).

Eine gute Feedbackkultur innerhalb des Teams gilt als besonders wertvoll, weil ein positives und wertschätzendes Gruppenklima die Zusammenarbeit erleichtert und den kollektiven Zusammenhalt nachhaltig stärkt. Der gegenseitige Zuspruch unter Kollegen und der Glaube an den Teamerfolg fördern das

Selbstwertgefühl der gesamten Gruppe. Wird eine schwierige Aufgabe erfolgreich ausgeführt, stärkt dies das Vertrauen, noch komplexere Aufgaben gemeinsam meistern zu können (Greif, 1998, S. 172).

Wahrnehmung eigener Gefühlserregung (physiological and affective states)

Als vierte Quelle von Selbstwirksamkeitserwartungen sind gefühlsmässige Erregungen zu nennen. Stimmungen und emotionale Zustände haben gemäss Bandura (1997) einen grossen Einfluss auf die Selbstwirksamkeitserwartung. In positiver Stimmung sind diese grundsätzlich erhöht, in negativer Stimmung niedrig. Sie dienen als Quelle zur Generierung von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Personen, die sich ängstlich oder unsicher fühlen, schätzen sich oft weniger kompetent ein als Personen, die sich stark fühlen. Sie stellen ihre Gefühle auf die gleiche Stufe mit Unfähigkeit und Schwäche und schätzen sich daher als wenig kompetent ein (S. 112).

Kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen können beispielsweise durch gemeinsame Freude an einem Projekt oder einem Anlass gestärkt oder auch durch Ängste oder Unsicherheit geschwächt werden. Ein positives Gruppenklima sorgt für gegenseitige Akzeptanz und Kollegialität (Hecht, 2014, S. 111).

2.3.4 Selbstwirksamkeitserwartungen beim Berufseinstieg in die HFE

Im Bereich der aktuellen Bildungsforschung wird der Forschungsfokus von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen insbesondere auf den schulischen Bereich gelegt. Schwerpunkte bilden dabei die Übergänge zwischen verschiedenen Schulstufen (Velten, 2019) und Veränderungen von Selbstwirksamkeitserwartungen bei Schülern (Kolbe, Jerusalem & Mittag, 1998). Weiterhin wurden individuelle Lernprozesse in Bezug auf Stressbewältigung bei Lehrpersonen und Lernenden (Abele, 2011; Schwarzer & Warner, 2014; Wudy & Jerusalem, 2011), sowie Ressourcen und Belastungen von Lehrpersonen (Kunz Heim, Sandmeier & Krause, 2014; PHTG, 2005; Skaalvik & Skaalvik, 2010) untersucht. Zum Thema Gesundheitsschutz und Burnout bei Lehrern und Lehrerinnen gibt es auch in der Schweiz Studien (Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, 2015). Neben diesen verschiedenen Arbeitssituationen haben Krause, Dorsemagen und Baeriswyl (2013) auch den Zusammenhang von gesellschaftspolitischen Veränderungen, Arbeitsbedingungen in den einzelnen Schulen und die Bedeutung der Persönlichkeit der Lehrpersonen in Hinblick auf deren Gesundheit erforscht.

Nach aktuellem Erkenntnisstand sind derzeit keine empirischen Untersuchungen zu Selbstwirksamkeitserwartungen von Heilpädagogischen Fachkräften vorhanden, daher werden Untersuchungen aus der Lehrerforschung überblickend vorgestellt¹⁰. In der vorliegenden Arbeit stehen letztendlich jedoch die Merkmale der Persönlichkeit im Kontext der HFE im Mittelpunkt. Die folgende zusammenfassende Darstellung soll daher als richtungsweisend verstanden werden. Aufgrund der Bedeutung individueller Faktoren auf Seiten der Fachperson selbst und auf Seiten des berufsbezogenen Umfeldes werden diese im Folgenden in vier Unterkategorien gesondert dargestellt (vgl. Tabelle 2).

¹⁰ Ergebnisse der Lehrerforschung haben ihren Anspruch auf Gültigkeit ausschliesslich auf den Lehrerberuf, allerdings liegt die Vermutung nahe, dass sich ähnliche Determinanten von Selbstwirksamkeitserwartungen auch in der HFE wiederfinden. Beide Berufsgruppen sind im Wesentlichen allein als Fachperson (Schule: Klassenlehrperson, HFE: Heilpädagogische Fachperson) oder zu zweit (Schule: Team Teaching, HFE: Tandem oder kollegiale Beratung) tätig, sie erfüllen einen Bildungsauftrag (Schule: Lehrplan, HFE: Leistungsvereinbarung der Kantone), sind ähnlichen Belastungsfaktoren in ihrem Arbeitsalltag ausgesetzt (z.B. Aufgabenvielfalt, sozialer Hintergrund der Klientel, Zusammenarbeit mit den Eltern und Interdisziplinäre Zusammenarbeit und sind einer pädagogischen Leitungskraft (Schule: Schulleitung, HFE: Dienstleitung) unterstellt.

Tabelle 2: Kontextfaktoren von Selbstwirksamkeitserwartungen (eigene Darstellung, in Anlehnung an Hecht, 2002, S. 127ff.)

Kontextfaktoren	Persönliche Selbstwirksamkeitserwartungen	Kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen
Berufseinstieg und Berufserfahrung	<ul style="list-style-type: none"> • Erste Erfolgserlebnisse 	<ul style="list-style-type: none"> • Klarheit beruflicher Aufgaben • Hierarchiewege
Kollegium	<ul style="list-style-type: none"> • Kooperation und Austausch • Gegenseitige Unterstützung • Gemeinsame Zielerwartungen • Gemeinsame Zielvorstellungen • Kollektives Vorleben 	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsame Ziele im Team Teaching • Verlässlichkeit und Interesse • Kennenlernen von Regeln und Normen • Vertrauen in die Kompetenz der Gruppe
Führungsperson	<ul style="list-style-type: none"> • Führungsperson als Unterstützung 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitbestimmungsrecht bei Team Entscheidungen • Normen, Werte und Ziele festlegen, die von allen mitgetragen werden
Systembedingte Kontextfaktoren	<ul style="list-style-type: none"> • Schulstufe • Unterschiede einzelner Länder • Berufseinsteigermodelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Regionale Unterschiede (Stadt-Land) • Arbeitsbedingungen (Lohn, Zeitkontingent, Leistungen)

Berufseinstieg und Berufserfahrung

Beim Einstieg in ein neues Berufsfeld und der damit verbundenen Übernahme neuer Aufgaben ist der Aufbau von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen besonders wichtig, um Erfolg zu erleben und darauffolgend neue Selbstwirksamkeitsüberzeugungen aufzubauen (Hecht, 2014, S. 128). Schmitz und Schwarzer (2002) konnten keinen Zusammenhang zwischen der Berufserfahrung von Lehrkräften und deren lehrberufsspezifischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen feststellen, weder bezüglich der persönlichen noch der kollektiven Selbstwirksamkeit (S. 201ff.). Als wichtiger Faktor beim Einstieg in den Beruf werden jedoch die Klarheit in Bezug auf die beruflichen Aufgaben aller Lehrpersonen und damit verbunden auch die Hierarchiewege benannt (Hecht, 2014, S.142).

Hecht (2014) führt zusammenfassend aus, dass die Herausbildung der eigenen Berufsbiografie von Lehrpersonen zwar einen Einfluss auf die Wahrnehmung von Selbstwirksamkeitserwartungen haben kann, aber nicht zwingend haben muss. Die Wahrnehmung dieser Wirksamkeit variiert also in Abhängigkeit der jeweiligen Umweltfaktoren und des Einflusses verschiedener Quellen (S. 130).

Kollegium

Die unterstützende Wahrnehmung des Teams oder der Dienstleitung durch regelmässiges Feedback und gemeinsame Kooperation wurde in einer Studie von Herrmann & Hertrampf (1999) nachgewiesen. Dadurch wurden sowohl Ermunterungen als auch verbale Überzeugungen durch Teamkollegen, Dienstleitungen oder Eltern als bedeutsam für den Aufbau von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen genannt. Weiterhin konnten die Autoren bestätigen, dass der Austausch zwischen Berufsanfängern untereinander ebenso wichtig ist, wie das Lernen der Unerfahrenen von den Erfahrenen. Dies wurde von den Studienteilnehmenden insbesondere unter Umständen besonders unterstützend erlebt, wenn Mentoren oder berufserfahrene Lehrer Verständnis für die Berufsanfänger aufbringen konnten: sie «gaben eigene Probleme zu, hörten geduldig zu, liessen ihn selbständig arbeiten, gestatteten ihm einen grossen Spielraum, versuchten nicht, die eigene Art und Weise aufzudrängen» (Herrmann & Hertrampf, 1999, S. 182f.)

Hecht kombiniert die Ergebnisse aus verschiedenen Studien (Larcher Klee, 2005; Rosenholtz, 1991; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2007), indem sie die Unterstützung im Kollegium in vier wesentlichen Schwerpunkten zusammenfasst: Kooperationsbereitschaft, Unterstützungsbereitschaft und gemeinsame Zielerwartungen und -vorstellungen. Dabei wird insbesondere die Bereitstellung von Unterrichtsmodellen sowie das Vorleben erfolgreichen Unterrichtshandelns in den Fokus gerückt (Hecht, 2014, S. 131). Aus diesem Wissen heraus scheint es ganz besonders wichtig zu sein, Berufseinsteigende «von Beginn an gut ins Kollegium zu integrieren und den Fokus auf entsprechende Massnahmen» (ebd., S. 134) zu lenken.

Die kollegiale Unterstützung im Team scheint auf die generelle Gemeinschaft einer Schule zurückzuführen sein, wie Hecht weiterhin erwähnt. Diese Unterstützung zeigt sich neben einer guten Eingewöhnung neuer Lehrpersonen durch Interesse seitens des erfahrenen Kollegiums als auch durch die Unterstützung beim Kennenlernen der bestehenden Normen und Regeln. Somit ist diese Art der Hilfestellung im Team von sehr zentraler Bedeutung, da sie gleichzeitig eine gemeinsame Wirklichkeit entstehen lässt, in der das Vertrauen in die Kompetenz der Gruppe sehr stark ist. Zusammenfassend kann hier von einer gelungenen Integration ins Kollegium gesprochen werden (2014, S. 144ff.).

Führungsperson

Die Leitungsperson (hier die Schulleitung) nimmt im Kontext des Berufseinstiegs eine sehr wichtige Funktion ein. Sie ist als Führungsperson dafür verantwortlich, Kooperation und Zusammenhalt im Team zu stärken, um ein «Klima gemeinsamer Unterstützung» (Hecht, 2014, S. 135) zu schaffen. Ein kooperatives Verhalten führt dazu, dass sich Lehrpersonen als kompetent wahrnehmen und dem übrigen Team Vertrauen entgegenbringen. Dadurch kann aus einer kompetenten und unterstützenden Führung ein persönlicher Nutzen, Arbeitsentlastung sowie emotionale Entlastung resultieren. Diese ist sowohl bei der Entstehung persönlicher wie auch kollektiver Selbstwirksamkeitserwartungen festzustellen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Recht auf Mitbestimmung bei anstehenden Team Entscheidungen. So haben Lehrpersonen, die in Entscheidungsfragen eingebunden werden, auch das Gefühl, dass sie Ereignisse beeinflussen können und ihre eigene Meinung einen wichtigen Stellenwert im Team hat: «Somit scheint die Funktion der Leitung aus verschiedenen Perspektiven bedeutsam. Ihr kommt die Aufgabe zu, den Alltag... bestmöglich zu koordinieren, aber gleichzeitig den Lehrpersonen das Recht auf Mitentscheidung einzuräumen, sie in schulischen Fragen zu beraten und emotionalen Beistand zu leisten» (Hecht, 2014, S. 148).

Führungspersonen sind ausserdem für die Vorgabe von Werten, Normen und Zielen im gesamten Schulalltag verantwortlich, welche wiederum von den Lehrpersonen mitgetragen werden können. Durch diese gemeinsame Verantwortung ergibt sich ein wachsendes Vertrauen in die Fähigkeit des Kollegiums, Schwierigkeiten gemeinsam entgegentreten zu können (ebd.).

Systembedingte Kontextfaktoren

Aufgrund des Wissens, dass die Arbeitsbedingungen und damit auch die täglichen Anforderungen an Fachpersonen im gesamten Bildungsbereich sehr verschieden sind, wird davon ausgegangen, dass auch die Kontextfaktoren einzelner Systeme¹¹ verschieden sind. Hecht (2014) beschreibt, dass insbesondere im Umgang mit schwierigem Verhalten der Lernenden sichtbar wird, dass sich Lehrpersonen

¹¹ An dieser Stelle sind die Bedingungen von Schultyp und Klassenstufe gemeint, dies lässt sich aber auch auf die Bedingungen der einzelnen Heilpädagogischen Dienste anwenden.

in den unteren Schulklassen (Kindergarten und Primarstufe) als selbstwirksamer erleben als Lehrpersonen in höheren Klassen (Sekundarstufe). Dies weist darauf hin, dass Selbstwirksamkeitsüberzeugungen von Lehrpersonen positive Auswirkungen haben können, wenn sie als Ressource gesehen werden, allerdings auch negative Auswirkungen auf die Zufriedenheit der Ausübung des Berufes haben können. Weitere systembedingte Kontextfaktoren stellen länderspezifische Unterschiede in Bezug auf die Schulstufen und die Curricula von Ausbildungsstätten dar. Da sich diese Arbeit auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen Schweizer Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung konzentriert, sollen diese Faktoren hier aber nicht weiter erörtert werden (S. 136f.).

Die Unterschiede zwischen vor-städtischen, städtischen und ländlichen Schulumfeld wurden von Knoblauch und Woolfolk Hoy (2008) untersucht, sowohl bezüglich des Zusammenhalts im Team als auch im Kontext der Klassenstärke. Die Autoren gehen davon aus, dass kleinere Teams von Lehrpersonen mit kleineren Klassenstärken auf dem Land eher eine höhere kollektive Selbstwirksamkeitserwartung vorweisen als Schulen in der Stadt. Sie konnten dafür aber keine signifikanten Unterschiede nachweisen.

2.4 Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen

Die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur und die Gegenüberstellung von Aufgabenfeldern und dem Bestreben nach Qualitätsentwicklung in der Heilpädagogischen Früherziehung machen deutlich, dass sich das Arbeitsfeld der heutigen Fachpersonen sehr vielfältig und zunehmend komplex darstellt. Weiterhin wird ersichtlich, dass sich die einzelnen Aufgaben nicht konkret identifizieren lassen, sich im Wandel der Gesellschaft verändern und gleichzeitig auch neue Themen, Problemstellungen und Herausforderungen hinzukommen (vgl. Kapitel 2.1.2). Allerdings weiss man bis heute kaum etwas darüber, wie die Fachpersonen mit ihrer eigenen Berufsrolle umgehen und inwieweit sie dabei bereits eine individuelle Berufsidentität entwickelt haben. Ebenso schwierig scheint es zu sein, abzuschätzen, welche gesundheitlichen Auswirkungen das eigene Belastungserleben und der Stress auf die Qualität der Arbeit haben.

Lütolf et al. (2018, S. 80) stellen in Ihrer Studie zur *Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung* erste Ergebnisse über das Arbeitserleben von Fachpersonen dar. Dabei wurde jedoch lediglich das Zusammenspiel von Tätigkeit und Augenblick erfasst. In Bezug auf das Arbeitserleben konnte sichtbar gemacht werden, dass «die direkte Arbeit mit dem Kind im Allgemeinen von den Fachpersonen der HFE sehr positiv erlebt wird» (ebd., S. 81). Weiterhin erwähnt die Forschergruppe, dass der Aufgabenbereich der kindlichen Förderung eine wichtige Grundlage für die Arbeitsfreude der Heilpädagogischen Früherziehenden darstellt, die Zusammenarbeit mit den Eltern gleichzeitig oftmals als sehr herausfordernd und belastend erlebt wird. Inwieweit das in den vergangenen Jahren zunehmende Qualitätsbestreben und der gesellschaftliche Wandel dazu beitragen, dass diese Belastungen durch gesicherte Rahmenbedingungen, interdisziplinären Austausch und eine gute Aus- und Weiterbildung des Fachpersonals aufgefangen werden können, ist bisher nicht erforscht.

So greift auch Ulshöfer (2021, S. 13ff.) in ihrem aktuellen Beitrag im Mitglieder Magazin des BVF den Wandel in der HFE auf, wenn sie schreibt, dass aktuelle Veränderungen in der Gesellschaft und der Politik eine Umgestaltung im gesamten System der Frühförderung zur Folge haben: «Dieser Wandel führt zwangsläufig zu neuen Herausforderungen in vielerlei Hinsicht bezüglich unseres Berufsauftrages bzw. an uns Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung und somit an die Fachlichkeit, die mit den veränderten Anforderungen wächst» (ebd., S. 15).

Was es braucht, um Überarbeitung und Stress entgegenzuwirken und gleichzeitig das eigene Wohlbefinden zu stärken, ist mehr Achtsamkeit gegenüber sich selbst und das Anerkennen eigener Grenzen. So stehen Schutz- und Resilienzfaktoren nicht nur im Mittelpunkt von Resilienzforschung und Salutogenese (vgl. Kapitel 2.2.2; 2.2.3), sie stärken auch nachhaltig die Gesundheit und wirken sich dadurch positiv auf die weitere Entwicklung aus. Dem fügen Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse (2019) hinzu: «Die Ergebnisse der Resilienzforschung machen immer wieder deutlich, dass frühzeitige Unterstützung und Förderung wesentlich dazu beitragen, die Entwicklung von Kindern nachhaltig zu beeinflussen» (S. 58). Damit leistet die Wissenschaft einen wichtigen Präventionsbeitrag zur Gesundheitsförderung aller Altersgruppen. Seit den 1980er Jahren gibt es eine Vielzahl von Präventionsprogrammen für Kinder in den ersten sechs Lebensjahren, die daheim oder in der Kita betreut werden, ebenso für Schulkinder, Jugendliche und auch Bezugspersonen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2019, S. 61ff.; Bengel & Lyssenko, 2012, S. 92ff.). Im Zusammenhang mit Stress, Depressionen und Burnout sind zudem auch zahlreiche Fachbücher für berufliche Resilienz und Widerstandskraft auf dem Markt zu finden. Stellt man die Bewältigungsprozesse in Risikosituationen in den Fokus, ergibt sich dadurch eine Orientierung, welche auf die Stärken, Ressourcen und Fähigkeiten der Menschen fokussiert ist, gleichzeitig aber schwierige Situationen nicht aus dem Blickfeld verlieren. Im Mittelpunkt steht der Mensch als «Mitgestalter seines eigenen Lebens, z.B. durch den effektiven Gebrauch seiner internen und externen Ressourcen» (Wustmann, 2005, S. 203).

Forschungsbeiträge zu Resilienz und Schutzfaktoren finden sich zahlreich, die Begriffe werden aber ebenso in der nicht-wissenschaftlichen Literatur vermehrt aufgegriffen. Zu den wichtigsten Schutzfaktoren, die in empirischen Studien genannt werden, zählen Bengel & Lyssenko (2012, S. 44ff.) neben der Selbstwirksamkeitserwartung u.a. auch folgende: Positive Emotionen, Optimismus, Hoffnung und Selbstwertgefühl. Die dargestellten theoretischen Grundlagen und Forschungsergebnisse aus der Lehrerbelastungsforschung (vgl. Kapitel 2.3.4) machen deutlich, dass insbesondere der Selbstwirksamkeit als persönlicher Ressource eine zentrale Rolle bei der Bewältigung von Herausforderungen und Belastungen zugeschrieben werden kann.

In einem zusammenfassenden Forschungsüberblick zum Einfluss von Selbstwirksamkeit auf Lern- und Entwicklungsprozesse geben Schwarzer und Jerusalem (2002) Auskunft über den Kontext von Bildungsinstitutionen und Bildungsprozessen und verweisen auf über 500 wissenschaftliche Veröffentlichungen und Studien in verschiedenen Handlungsfeldern und Situationen. Dabei stellen sie fest, dass sich positive Selbstwirksamkeitserwartungen konstruktiv auf die Entwicklung von Motivation, Anstrengung und Ausdauer beim Lernen auswirken – dies unabhängig von den tatsächlich vorhandenen Kompetenzen. Gleichzeitig fällt ihnen auf, dass Personen mit niedriger Selbstwirksamkeitserwartung dazu neigen, Herausforderungen und die Zuschreibung von Misserfolgen eher externen und instabilen Faktoren zuzuordnen als dem eigenen Unvermögen (S. 36ff.).

Besonders unterstützend für die Herausbildung und Stärkung der Selbstwirksamkeit sind Kompetenz- und Wirksamkeitserfahrungen, sowie ein gewisses Mass an Selbstbestimmung. Gleichzeitig sollten bereits Kinder im Grundschulalter die Möglichkeit haben, für sie bedeutsame Prozesse autonom zu gestalten und an ihnen partizipieren zu können. Dieses individuelle Kompetenzerleben an ihren eigenen Themen und Herausforderungen hat grossen Einfluss auf die Entwicklung der persönlichen Selbstwirksamkeitserwartungen (Velten, 2019, S. 169).

Menschen, die sich als selbstwirksam sehen, sind ihrer eigenen Handlungsfähigkeit gegenüber sehr zuversichtlich eingestellt. Sie sind davon überzeugt, dass sie Schwierigkeiten aus eigener Kraft bewältigen und so ihr Leben aktiv mitgestalten können (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 35f.). Somit hat das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung gegenwärtig einen sehr grossen Einfluss auf verschiedenste Forschungsfelder, die auch für die Weiterentwicklung pädagogischer Vorstellungen von Bedeutung sind. Empirische Befunde belegen nachweislich, dass «durch Selbstwirksamkeitsindikatoren sowohl kognitive als auch motivationale und affektive Aspekte der Verhaltensregulation relativ gut vorhergesagt» (Krapp & Ryan, 2002, S. 74) werden können. Auch Bandura (1997) und andere Autoren (Abele, 2011; Schwarzer & Jerusalem, 2002; Wudy & Jerusalem, 2011) kommen zur Schlussfolgerung, dass eine positive Erwartung an die eigene Kompetenz eine Grundlage für die Entwicklung von wegweisenden und kreativen Ideen zur Umsetzung und Bewältigung von Anforderungen darstellt. Aufgrund ihrer handlungsregulierenden und motivierenden Funktion stellen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen dementsprechend entscheidende Faktoren im Entwicklungsprozess differenzierter Kompetenzen dar. Die Selbstwirksamkeit gilt damit als Basis für hohe Motivation und hohes Leistungsvermögen (Hecht, 2014, S. 91).

Abschliessend kann festgestellt werden, dass die Veränderungen im Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung auch einen Wandel der eigenen Persönlichkeit der Fachpersonen und der Berufsidentität selbst mit sich bringen: «Wir bewegen uns im Kontext der erwähnten, wachsenden Ansprüche und der Veränderungen in einem zunehmend anspruchsvolleren, diffuseren und unvertrauten Terrain» (Ulshöfer, 2021, S. 16). Während sich der Wandel auf der Ebene des Kindes insbesondere durch einen tendenziellen Rückgang klassischer Behinderungen hin zu vermehrten Anmeldungen von unklaren Verhaltensauffälligkeiten vollzieht, macht Ulshöfer gleichzeitig auf eine Verschiebung der elterlichen Ansprüche und Forderungen aufmerksam: Diese haben zunehmend eine «klarere Vorstellung von Zielen und Inhalten der Förderung» (ebd., S. 17), was wiederum die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen in Bezug auf die Auftragsklärung und Zielformulierung für das Kind und sein Familiensystem erschwert. Durch diese Veränderungen steigen auch die fachlichen Anforderungen an die Früherzieherinnen und damit die Herausforderungen für das gesamte Fördersetting der HFE (ebd.). Aus diesen Veränderungen heraus ist es umso wichtiger, dass sowohl die persönliche und fachliche Weiterentwicklung, als auch die innere Haltung der Fachpersonen in den Fokus der aktuellen und zukünftigen Forschung rückt.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

In den folgenden Unterkapiteln wird das forschungsmethodische Vorgehen erläutert, auf welches sich diese Arbeit abstützt. Zur Bearbeitung der Forschungsfrage wurden Experteninterviews durchgeführt.

3.1 Untersuchungsdesign und Forschungsmethode

Die Entscheidung für Forschungsmethode und Untersuchungsdesign ist abhängig von der jeweiligen Wissenschaftsdisziplin, aber auch von den Fragestellungen, die es zu beantworten gibt. Sie können einzeln oder in Kombination miteinander genutzt werden. Während qualitative Forschungsmethoden eingesetzt werden, um soziale und kulturelle Phänomene zu untersuchen, steht in der quantitativen Forschung das Messen von Phänomenen durch die Sammlung numerischer Daten im Vordergrund (Balzert, Schröder, Schäfer, 2011, S. 270). Qualitative Forschung befasst sich «mit jenen Phänomenen, die nur schwer oder gar nicht in Zahlen gefasst werden können.... [sie] versucht zu verstehen, weshalb Menschen so handeln, wie sie handeln» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 169).

Die qualitative Forschungsmethode wurde ausgewählt, weil sich diese Arbeit auf die Gegenüberstellung verschiedener Ansichten und individueller Betrachtungsweisen von Berufsanfängern fokussiert, deren einzigartigen Erfahrungen beim Einstieg in das neue Berufsfeld Heilpädagogische Früherziehung thematisiert werden sollen. Dabei geht es der Forschung in erster Linie nicht um die Überprüfung getroffener Annahmen, sondern um die Wahrnehmung und Sammlung neuer Sichtweisen und Handlungsstrategien, welche sich aus dem erhobenen Datenmaterial ergeben (ebd., S. 170).

Die zu beantwortende Fragestellung legt nahe, mehrere Personen einer ausgewählten Gruppe Heilpädagogischer Fachpersonen zu interviewen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten, sowie zusammenhängende Aussagen über diese Gruppe treffen zu können. Da es in der qualitativen Forschung um das Verstehen von Zusammenhängen (z.B. Sichtweisen, Probleme, Gefühle, Verbesserungsvorschläge, usw.) geht, reicht es oft aus, wenn einige wenige Personen ihre Einstellung dazu gut begründet vortragen können. Daher kommen qualitative Studien oft mit kleinen Stichprobengrößen von fünf bis 50 Fällen aus (ebd., 2017, S. 191).

3.1.1 Das Leitfadeninterview

Um die persönlichen Vorstellungen und Sichtweisen der Befragten aufgreifen zu können und ihren individuellen Perspektiven gerecht zu werden, wurde das teilstrukturierte Leitfadeninterview als Instrument der schriftlichen Befragung ausgewählt. Diese Art von Interview ermöglicht es, «subjektive Bedeutungszusammenhänge zu erfassen, tiefer liegende Beweggründe zu erhellen und persönliche Interpretationen einzelner Personen aufzudecken. Gleichzeitig erlaubt sie so viel Vergleichbarkeit, dass Perspektiven von verschiedenen befragten Personengruppen ... miteinander in Beziehung gesetzt werden ... können» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 232). Während bei (voll-)standardisierten Interviews sowohl Fragewortlaut und Fragenreihenfolge des Interviewenden als auch die Antwortmöglichkeiten der befragten Person vorgegeben sind, wird bei nicht-standardisierten Interviews lediglich das Thema grob vorgegeben. Teilstrukturierte Interviews dagegen zeichnen sich dadurch aus, dass die Fragen der interviewenden Person durch einen Leitfaden standardisiert werden, dem Interviewpartner aber freigestellt wird, wie und in welchem Umfang die Fragen beantwortet werden (Gläser & Laudel, 2010, S. 41). Um die individuellen Einstellungen und Haltungen der befragten Personen nicht zu stark zu beeinflussen, sollten bevorzugt Einzelinterviews durchgeführt werden. In einem Gruppeninterview besteht die

Gefahr, dass die soziale Situation der Gruppe es unmöglich macht, individuelle Einstellungen und Haltungen gegenüber den anderen Mitgliedern dieser Gruppe zu vertreten. So liegt eine grosse Stärke von Einzelinterviews darin, dass «die befragten Personen von ihrem sozialen Kontext isoliert werden und sich vergleichsweise frei äussern können» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 233).

Bei der Ausarbeitung des Leitfadens musste zunächst das eigene Forschungsinteresse konkretisiert werden, wobei ein ebenso grosses Interesse darin bestand, sich auf spezifische Aspekte und spannende Perspektiven des Gegenübers einzulassen. «Je fokussierter und zielgerichteter der Interview-Leitfaden ist, desto ertragreicher werden die Antworten ausfallen. Allerdings ist dabei auch zu beachten, dass mit zunehmender Fokussierung des Leitfadens die Möglichkeit eingeschränkt wird, dass im Gespräch neue, nicht erwartete Perspektiven von der befragten Person eingebracht werden» (ebd., S. 234). Der Leitfaden soll sicherstellen, dass in allen Interviews die gleichen Informationen erhoben werden, von denen man zuvor der Meinung war, dass sie wichtig sind. Gleichzeitig ist es aber auch von grosser Bedeutung, das Gleichgewicht zwischen einer groben Strukturierung der Fragen und der Offenheit gegenüber dem Blickwinkel des Gegenübers zu halten (Gläser & Laudel, 2010, S. 143).

Der Leitfaden selbst ist an «Wichtigkeit und Aufwand nicht zu unterschätzen» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 234). Er sollte alle wichtigen Themenbereiche und Schwerpunkte enthalten, welche für die Beantwortung der Forschungsfragestellung relevant sind – sowohl aus Sicht der Forschenden als auch aus Sicht der befragten Personen. Je offener und freier die Interviewten sich dabei auf die Fragen einlassen, umso höher ist die Chance, dass sich neue Sichtweisen und Perspektiven zeigen (ebd.).

Aus den auf dem Hintergrund der Theorie entstandenen Fragestellungen (vgl. Kapitel 2) wurde anschliessend ein schriftlicher Interviewleitfaden (vgl. Anhang IV) erarbeitet und entlang der Forschungsfrage (vgl. Kapitel 1.4) formuliert. Dadurch war es möglich, das eigene Interesse mit den Schwerpunkten aus der Theorie zu verknüpfen und sich während des Interviews an diesen Fragen zu orientieren (Gläser & Laudel, 2010, S. 39ff.; Mayring, 2016, S. 67; Roos & Leutwyler, 2017, S. 234). «Im Unterschied zum standardisierten Fragebogen bildet der Leitfaden lediglich eine Art Gerüst, das heisst, er belässt dem Interviewer weitgehende Entscheidungsfreiheit darüber, welche Frage wann in welcher Form gestellt wird» (Gläser & Laudel, 2010, S. 142).

Während dem Interview soll der Leitfaden flexibel gehandhabt werden, um einerseits die wesentlichen Fragen präsent zu haben und andererseits auf neue Details der interviewten Person flexibel eingehen zu können. Falls sich im Laufe des Interviews zudem spontan weitere Fragen ergeben, die den Zusammenhang des Themas konkretisieren, sollen diese definitiv auch aufgenommen werden (Gläser & Laudel, 2010, S. 42; Roos & Leutwyler, 2017, S. 236ff.). Ein weiterer Vorteil ergibt sich auch daraus, dass die Befragten im Gespräch eigene Zusammenhänge aus ihren individuellen Erfahrungen ableiten können und dadurch eine stärkere Vertrauensbeziehung zwischen Interviewendem und der interviewten Person entsteht (Mayring, 2016, S. 68f.).

Im Anschluss an das Interview wurde jeweils ein Post-Skript (vgl. Anhang V) erstellt, um wesentliche Eindrücke aus dem Gespräch festzuhalten und das eigene Empfinden kurz und knapp zu reflektieren (Roos & Leutwyler, 2017, S. 239f.).

3.1.2 Kategorien

Im sozialwissenschaftlichen Kontext wird der Begriff *Kategorie* als «Ergebnis einer Klassifizierung von Einheiten verstanden» (Kuckartz, 2018, S. 31), die Gesamtheit aller Kategorien wird als *Kategorien-*

system bezeichnet. In der vorliegenden Arbeit wird das Kategoriensystem in einer Art Hierarchie organisiert und besteht aus über- und untergeordneten Ebenen. In der Mehrheit der Forschungsprojekte wird dabei eine Mischform aus deduktiver und induktiver Kategorienbildung angewandt. Zunächst werden auf Grundlage der bereits erarbeiteten theoretischen Materialien und des Vorwissens der Autorin Kategorien und Unterkategorien gebildet (vgl. Anhang XIX). Dadurch wird festgelegt, welche Daten von besonderem Interesse für die empirische Forschung sind (Mayring, 2016, S. 114). Diese werden nachfolgend zur Ausarbeitung des Interviewleitfadens genutzt. Im Anschluss an die Interviews und deren Transkription wird das erarbeitete Kategoriensystem noch einmal überarbeitet und dadurch weitere Kategorien gebildet (Kuckartz, 2018, S. 95f.; vgl. Anhang XXI). So können Daten, welche bei der ersten Kategorienbildung ausser Acht gelassen wurden, in einem weiteren Schritt verfeinert und vervollständigt werden (Mayring, 2016, S. 114f.).

3.1.3 Stichprobenauswahl

In der Forschung wird davon ausgegangen, dass bereits einzelne, gut begründete Sichtweisen, Probleme oder Verbesserungsvorschläge ausreichen, um menschliches Handeln zu verstehen. Zur Datenerhebung der vorliegenden Arbeit wurden sechs Heilpädagogische Früherzieherinnen aus vier Dienststellen in der Deutschschweiz befragt. Dabei bestanden folgende Auswahlkriterien:

Erstausbildung: Die Befragten waren allesamt Berufseinsteigende im Feld der Heilpädagogischen Früherziehung. Eine abgeschlossene Ausbildung im Erstberuf war dabei nicht zwingend erforderlich. Um eine möglichst hohe Heterogenität sicherzustellen, wurden Fachpersonen mit unterschiedlicher Erstausbildung befragt. Männliche Heilpädagogen standen für einen Austausch leider nicht zur Verfügung.

Studienabschluss HFE: Die Probandinnen sollten über ein abgeschlossenes Studium der HFE mit dem Abschluss Master of Arts in Special Needs Education in Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung nachweisen können. Um die Auswahl der Interviewpartnerinnen zu erweitern, wurden auch Personen ohne Studienabschluss der HFE interviewt. Aktuell Studierende wurden aus den Interviews ausgeschlossen, da die Doppelbelastung von Beruf und Studium die Ergebnisse möglicherweise verändern würde.

Aktuelle berufliche Tätigkeit: Es wurden ausschliesslich Personen befragt, welche in den vergangenen drei Jahren erstmals in einem Heilpädagogischen Dienst in der Schweiz im Berufsfeld Heilpädagogische Früherziehung gestartet sind. Die Anstellung aller Personen betrug mindestens 40%.

3.1.4 Pre-Test

Um den Leitfaden auf mehrdeutige Fragen und Unklarheiten zu überprüfen, muss er vor dem regulären Einsatz getestet werden. Die befragten Personen sollen möglichst mit der späteren Personenauswahl vergleichbar sein, «aber keinesfalls zur eigentlichen Stichprobe gehören» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 236). Bei einem solchen Pre-Test soll herausgefunden werden, «ob die Fragen gut verständlich sind, ob sie die erwarteten Antworten auslösen und wie lange ein Interview etwa dauert» (ebd.). Für die Überprüfung des Leitfadens wurde eine Früherzieherin aus dem beruflichen Umfeld der Autorin ausgewählt. Aufgrund dieser Rückmeldung mussten nur wenige Fragen leicht angepasst werden.

3.1.5 Durchführung der Interviews

Für die Durchführung der Interviews im September und Oktober 2021 wurden vier Früherzieherinnen mündlich und zwei weitere schriftlich per E-Mail angefragt (vgl. Anhang I). Nach telefonischer Absprache wurden Termine und Ort der Interviews vereinbart und anschliessend schriftlich in einem kurzen Informationsblatt festgehalten (vgl. Anhang II). Die Früherzieherinnen waren zum Zeitpunkt der Befragung in vier verschiedenen Kantonen der Deutschschweiz angestellt. Mit einer Ausnahme wurden alle Interviews live an einem von der Früherzieherin gewünschten Ort durchgeführt, entweder bei ihr zu Hause oder an der jeweiligen Dienststelle. Ein Interview wurde online via zoom durchgeführt. Die Interviews dauerten zwischen 59 Minuten und 68 Minuten. Vier der Interviews wurden in Hochdeutsch, zwei Interviews in Schweizerdeutsch geführt. Alle Interviews wurden auf Tonband aufgenommen. Die Einverständniserklärungen zur Tonaufnahme und zur Verarbeitung der Daten wurden vor dem Interview besprochen und unterschrieben, bei der online Sitzung wurde sie per E-Mail verschickt (vgl. Anhang III).

3.2 Auswertung der Daten

Zur Datenauswertung wurden die Interviews transkribiert und schriftlich aufbereitet. Anschliessend erfolgte eine systematische qualitative Inhaltsanalyse.

3.2.1 Transkription und Datenaufbereitung

Um später eine systematische Aufbereitung der gesammelten Interviewdaten sicherstellen zu können, müssen die Antworten transkribiert werden. Erst durch Übertragung des Interviews in eine schriftliche Form können die mündlich gesammelten Daten für eine spätere Datenanalyse sichtbar gemacht werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 240). Dressing und Pöhl (2018) schreiben dazu: «Mündliche Aussagen sind flüchtig und die Erinnerungen an Gespräche oft lückenhaft. Ziel einer Transkription ist es, die Flüchtigkeit zu überwinden und der Erinnerung eine gute Stütze zu sein. In einem Transkript wird Gesprochenes schriftlich festgehalten und für anschliessende Analysen zugänglich gemacht» (S. 16).

Bislang existiert kein Verfahren mit streng fixierten Regeln, vielmehr gibt es verschiedene Transkriptionssysteme mit unterschiedlichen Standards und Genauigkeiten: «Transkriptionssysteme sind Regelwerke, die genau festlegen, wie gesprochene Sprache in eine fixierte Form übertragen wird. Dabei kommt es in jedem Fall zu Informationsverlusten. Je nach Ziel und Zweck der Analyse sind solche Verluste hinnehmbar oder aber nicht akzeptabel» (Kuckartz, 2007, S. 40). Für teilstrukturierte Interviews, wie sie in dieser Forschungsarbeit geführt worden sind, empfiehlt sich eine geglättete Transkription, da der Sinngehalt der Antworten eine zentrale Rolle spielt. Der Aufwand der Transkription ist dabei sehr hoch, da die Aussagen Wort für Wort niedergeschrieben werden. Allerdings werden umständliche Redewendungen, Seufzer, Stammeln und Ähnliches weggelassen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 241). Für die vorliegende Arbeit wurde das einfache Transkriptionssystem von Dressing und Pehl (2018) verwendet (vgl. Anhang VI). Die Transkription der Interviews (vgl. Anhang VII, IX, XI, XIII, XV, XVII) wurde durch die Autorin durchgeführt, wobei das Computerprogramm *f4transkript* verwendet wurde.

3.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Bevor die transkribierten Daten für die Beantwortung der Fragestellungen genutzt werden können, muss das Datenmaterial untersucht und ausgewertet werden. Für schriftlich vorliegendes Datenmaterial gibt es unterschiedliche Auswertungsverfahren, welche sich «in Bezug auf das Erkenntnisinteresse, aber auch in Bezug auf die Anforderungen an das Datenmaterial, an den Aufwand und an die eigenen

methodischen Kenntnisse» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 289) unterscheiden. Da qualitative Forschung das Ziel verfolgt, Einstellungen und Sichtweisen in ihrem Kontext zu verstehen, Handlungszusammenhänge zu erkennen und vielfältige Perspektiven zu beleuchten, wird bei der Auswertung mit nicht-standardisierten Daten gearbeitet. Die Vielschichtigkeit dieser Daten erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit dem gesammelten Material. Die Menge der Informationen aus qualitativ erhobenem Datenmaterial muss dabei systematisch reduziert werden, da es häufig sehr komplexe, vielfältige und umfangreiche Aussagen beinhaltet. Um solche grossen Mengen an Informationen systematisch auszuwerten, zu komprimieren und zu strukturieren, eignet sich die qualitative Inhaltsanalyse besonders gut (Roos & Leutwyler, 2017, S. 290ff.). Ein grosser Vorteil dieses Auswertungsverfahrens zeichnet sich dementsprechend dadurch aus, dass das Datenmaterial schrittweise analysiert und bearbeitet wird. Dabei steht ein Kategoriensystem im Zentrum, welches entlang der Theorie erarbeitet wird (Mayring, 2016, S. 114).

Nach Kuckartz (2018, S. 26) wird bei der qualitativen Inhaltsanalyse insbesondere dem Verstehen und der Interpretation von Textelementen eine wesentliche Rolle zugeschrieben. Gleichzeitig nennt er fünf charakteristische Merkmale, welche die Kernpunkte der qualitativen Inhaltsanalyse ausmachen und sie im Wesentlichen von anderen Formen der qualitativen Datenanalyse unterscheiden:

1. Die kategorienbasierte Vorgehensweise und die Zentralität der Kategorien für die Analyse.
2. Das systematische Vorgehen mit klar festgelegten Regeln für einzelne Schritte.
3. Die Klassifizierung und Kategorisierung der gesamten Daten und nicht nur eines Teils derselben.
4. Die von der Hermeneutik inspirierte Reflexion über die Daten und die interaktive Form ihrer Entstehung.
5. Die Anerkennung von Gütekriterien, das Anstreben der Übereinstimmung von Codierenden.

(Kuckartz, 2018, S. 26).

In der Regel beinhaltet eine qualitative Inhaltsanalyse mehrere Schritte der Bearbeitung, wobei es unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Kuckartz (2012) weist darauf hin, dass bei der qualitativ strukturierenden Inhaltsanalyse sowohl eine vollständig induktive Kategorienbildung am Datenmaterial als auch eine weitgehend deduktive Kategorienbildung zur Anwendung kommen kann. Meistens kommt es jedoch zu einer mehrstufigen Kategorienbildung und anschliessender Codierung (S. 95f.).

Abbildung 6 zeigt den Ablauf einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse, nach deren Ablaufschema die in dieser Arbeit erhobenen Daten analysiert und ausgewertet wurden.

Abbildung 6: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S. 100)

Durch sorgfältiges Lesen der Interviews wurden in einem ersten Schritt die wesentlichen Textstellen herausgefiltert, markiert und mit wichtigen Gedanken und Anmerkungen versehen. Das Ziel dieser intensiven Textarbeit war es, zunächst auf der Basis der Forschungsfragen ein erstes Gesamtverständnis für den Inhalt zu entwickeln (Kuckartz, 2018, S. 56). Besonders hilfreich erwies sich dabei, die Forschungsfragen präsent zu haben und kontinuierlich Zusammenhänge mit diesen herzustellen. Nach dem Durcharbeiten der Interviews wurde jeweils eine Fallzusammenfassung (vgl. Anhang VIII, X, XII, XIV, XVI, XVIII) geschrieben, welche «auf dem Hintergrund der Forschungsfrage zentrale Charakterisierungen des jeweiligen Einzelfalls» (Kuckartz, 2018, S. 58) festhielt und das Interview in einer komprimierten Form faktenorientiert und eng am Text arbeitend zusammenfasste.

In der zweiten Phase wurden Hauptthemen herausgearbeitet, welche sich entlang der Gliederung des Interviewleitfadens ausrichten (vgl. Anhang XIX). Diese Herleitung der Themen aus dem Interviewleitfaden heraus wird als *deduktive* Kategorienbildung bezeichnet. Bei der deduktiven Kategorienbildung dient die inhaltliche Struktur als Vorgabe, bei der die Kategorien unabhängig vom später erhobenen Datenmaterial bestimmt werden. Die entstandenen Kategorien sind dabei eine Art Suchmaschine, mit welcher die Texte geprüft und erschlossen werden. Um Unklarheiten bei der Zuordnung zu vermeiden, müssen möglichst genaue Kriterien zur Abgrenzung der einzelnen Kategorien untereinander formuliert werden. Diese Kategorien werden in einem Kategoriensystem übersichtlich dargestellt, wobei jeder Kategorie eine Codierregel und mindestens ein Ankerbeispiel hinzugefügt werden (Kuckartz, 2018, S. 67ff., S. 101f.; Roos & Leutwyler, 2017, S. 296ff., vgl. Anhang XX).

Im nächsten Schritt wurde der erste Codierprozess durchlaufen und durch sequentielles Durcharbeiten des Textes relevantes Datenmaterial den entsprechenden Kategorien zugeordnet. Als Unterstützung für die Codierung wurde das Computerprogramm MaxQDA genutzt. Die Zuweisung zu den einzelnen Kategorien erwies sich nicht immer als eindeutig und so wurden in einem Textabschnitt teilweise mehrere Themen angesprochen und dadurch auch verschiedenen Kategorien zugeordnet. Die Grösse der codierten Abschnitte zeigte sich sehr individuell, manchmal waren es längere Ausschnitte, dann wiederum kurze Sätze oder gar nur wenige Wörter. Textausschnitte, welche nicht der Forschungsfrage zugeordnet werden konnten, wurden nicht codiert (Kuckartz, 2018, S. 102f.; Roos & Leutwyler, 2017, S. 299).

Das durch die Codierung reduzierte Datenmaterial musste anschliessend systematisch weiterentwickelt werden. Deshalb wurden im weiteren Verlauf neue Subkategorien bestimmt und das gesamte Kategoriensystem noch einmal angepasst. Diese neu entdeckten Themen wurden aus dem vorliegenden Datenmaterial heraus präzisiert und als *induktive* Kategorien definiert. Abschliessend wurde das gesamte empirische Material im zweiten Codierprozess mit dem erweiterten Kategoriensystem überprüft und konkretisiert (Kuckartz, 2018, S. 110; Roos & Leutwyler, 2017, S. 296f.; vgl. Anhang XXI).

Danach wurden die Ergebnisse ausgewertet. Zur anschaulichen Übersicht sind im Anhang XXII die codierten Abschnitte aus den einzelnen Interviews abgelegt. Sie beziehen sich auf die Abfolge der vier Haupt- und Subkategorien.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den sechs Interviews mit den Heilpädagogischen Früherzieherinnen dargestellt. Sie orientieren sich in ihrer Reihenfolge am dafür überarbeiteten zweiten Kategoriensystem (vgl. Anhang XXI). Es wurde darauf geachtet, die Abfolge der einzelnen Subkategorien nachvollziehbar und ihrem effektiven Sinn entsprechend zu ordnen. Weiterhin wurden Ankerbeispiele genutzt, um einzelne Aussagen in ihrem Kontext noch besser hervorzuheben. Sämtliche codierte Interviewabschnitte sind im Anhang zu finden (vgl. Anhang XXII). Nach Veranschaulichung der Ergebnisse aus den einzelnen Interviews wird abschliessend auf die vier Skalierungsfragen eingegangen, welche zu Beginn und zum Ende des Interviews gestellt worden sind.

4.1 Grundelemente in der Heilpädagogischen Früherziehung

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der ersten Hauptkategorie *Aufgabenfelder in der Heilpädagogischen Früherziehung* samt ihren zugehörigen Subkategorien aufgeführt und mit Ankerbeispielen ergänzt.

Aufgabenfelder in der Heilpädagogischen Früherziehung

Diese Kategorie enthält Aussagen und Meinungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen einer Heilpädagogischen Früherziehung, sowie zu besonders geschätzten und unerwarteten Aufgaben im beruflichen Kontext der HFE.

Unterstützung und Förderung des Kindes

Die Unterstützung und Förderung des Kindes wird bei allen befragten Heilpädagogischen Früherzieherinnen als ein besonders wichtiger Schwerpunkt ihrer Arbeit genannt (vgl. B1, Abs. 42; B2, Abs. 26; B3, Abs. 34; B4, Abs. 32; B5, Abs. 52; B6, Abs. 32). Dabei spielt der Aufbau einer unterstützenden und entwicklungsfördernden Beziehung zum Kind eine sehr tragende Rolle: *«Für mich ist am wichtigsten, die / der Kontakt zur Familie, der Beziehungsaufbau. Weil ich der Meinung bin, dass wir als Heilpädagogische Früherzieherinnen nur dann (...) sowohl familienorientiert als hoffentlich auch nachhaltig arbeiten können, wenn wir mit den Familien in Beziehung treten können. (...) eine Beziehung aufbauen können, mit sowohl den Kindern als auch den Eltern»* (B2, Abs. 26). Dabei steht nicht allein die Arbeit mit dem Kind als solche im Fokus, sondern ebenso die Freude an der Möglichkeit der Teilhabe familiärer Abläufe und das Eintauchen in den Alltag der Familien: *«Ich merke, es macht mir grossen Spass, die Menschen kennenzulernen, in die Familien hineinzusehen. Es ist auch immer spannend zu spüren, was man einer Familie auch geben kann, einfach weil man wöchentlich heimgeht und ihnen Aufmerksamkeit schenkt»* (B4, Abs. 34). Während im Verlauf des gesamten Förderprozesses vor allem die Entwicklungsarbeit am Kind als auch der Blick in die Zukunft kontinuierlich angepasst werden, stellt sich an einzelnen Stationen auch immer wieder die Frage des aktuell notwendigen Bedürfnisses des Kindes (vgl. B3, Abs. 34; B6, Abs. 32).

Beratung und Begleitung der Familie und des Umfeldes

Vier der Fachpersonen nennen im Zusammenhang mit der Beratung und Begleitung der Eltern explizit die enorme Bedeutung von Kontaktaufnahme und Beziehungsaufbau mit den Eltern bzw. dem gesamten Familiensystem (vgl. B1, Abs. 42; B2, Abs. 26; B4, Abs. 34; B6, Abs. 32). Hierbei hat das Vertrauen der Eltern in die Fachperson als Schlüssel für den Zugang zum Kind einen herausragenden Wert, denn ohne elterliches Interesse kann es für die Heilpädagogische Früherzieherin schwierig werden, einen

gewinnbringenden Kontakt zum Kind aufzubauen: *«Also erstmal überhaupt in Kontakt zu kommen, aber besonders eben auch mit den Eltern das Erstgespräch zu führen und dann da auch so eine Vertrauensbasis zu den Eltern zu gewinnen (...) Weil wenn die Eltern irgendwie ein Gefühl haben, was, wer ist denn das oder so, dann wird es auch schwierig mit dem Kind, weil Kinder ja einfach sehr eng noch in dem Alter mit den Eltern verbunden sind»* (B1, Abs. 42). Die Beratung der Eltern ist teilweise sehr eng mit der Förderung des Kindes verbunden bzw. wird als ein Teil dessen gesehen. Daher ist es sehr wichtig, dass die Eltern, wenn immer möglich, auch in die Förderung eingebunden und ihren Bedürfnissen entsprechend beraten und unterstützt werden (vgl. B2, Abs. 26; B4, Abs. 32; B6, Abs. 32). Die Interviewten betonen ebenso, dass der ganzheitliche Blick auf die jeweilige Situation bedeutend ist, um herauszufinden, was das Familiensystem als Ganzes gerade braucht: *«Und dann aber auch einen ganzheitlichen Blick haben, was braucht denn auch die Familie? Meistens die Mamas. (...) Das sind ja die, die meistens da sind. Ja, was braucht SIE denn gerade? Braucht Sie gerade Zeit zum Reden? Braucht sie Tipps für den Alltag? Braucht sie ein bisschen Entlastung? Was braucht sie denn so?»* (B3, Abs. 34).

Diagnostik

Neben den beiden Schwerpunkten Förderung des Kindes und Elternarbeit wird als drittes wichtiges Aufgabenfeld die Diagnostik genannt. Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen sehen die Diagnostik als grundlegenden Bestandteil ihrer Arbeit, um den Entwicklungsstand des Kindes einschätzen zu können (vgl. B1, Abs. 42; B3, Abs. 34; B4, Abs. 32). Neben der wichtigen Arbeit mit Testverfahren und Beobachtungsinstrumenten stellt aber auch die Wahrnehmung der für die Eltern eventuell schwierigen Situation eine Herausforderung dar: *«Ich versuche, die schwierigen Situationen zu erfassen und zu benennen zusammen mit den Eltern (...)»* (B6, Abs. 32). Dieses konkrete Benennen ist Voraussetzung dafür, gemeinsam mit den Eltern herausfordernde Situationen greifbar zu machen. Erst anschliessend können die Zielsetzungen ausgearbeitet und die Förderplanung entwickelt werden: *«... und dann gemeinsame Ziele zu formulieren und noch so eine gemeinsame Einschätzung zu finden. Und dann einfach wirklich auf das Kind bezogen diese Ziele dann auch zu / also eine Förderplanung dann daraus zu entwickeln und dann das nächste halbe Jahr los zu starten (lachen)»* (B1, Abs. 42).

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen nimmt bei allen Befragten einen hohen Stellenwert ein und wird meist als sehr unterstützend erlebt (vgl. B1, Abs. 42; B3, Abs. 34; B4, Abs. 32). Während Kinderärzte, Therapeuten und Lehrpersonen bei fast allen Interviewten als verlässliche Partner angegeben werden, sind Kanton, Bildungsdepartement oder Schulpsychologischer Dienst jeweils nur einmal vertreten (vgl. B1, Abs. 42). Als besonders herausfordernd wird die fehlende Zeit für den interdisziplinären Austausch erwähnt: *«Also auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist mir sehr wichtig. Die nimmt meistens leider wenig Zeit in Anspruch, weil es halt oft auch von den aussenstehenden Personen (...) wenig gefragt wird oder sie auch wenig Zeit Ressourcen zur Verfügung haben»* (B2, Abs. 28). Bei zwei Heilpädagogischen Früherzieherinnen wird explizit der Besuch eines Kindes in der Kita als wichtige Komponente genannt. Einerseits wird hierbei die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen angesprochen, zugleich aber auch auf die Möglichkeiten neuer Erfahrungen und die persönliche Bereicherung im Arbeitsalltag der HFE hingewiesen: *«Und der dritte grosse Teil, würde ich sagen, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen. Also mit Ärzten, Therapeuten, Kindergärtnern,*

Lehrpersonen, auch mit der Spielgruppe oder mit der Kita Kontakt zu haben und zu schauen, wo ist das Kind sonst noch, in welchem Rahmen kann es gefördert werden und was gibt es allenfalls noch für andere Möglichkeiten der Horizonterweiterung. (lachen) Wie die das Kind erleben natürlich. Ich finde das immer sehr spannend, zu hören, wie andere das Kind wahrnehmen, auch um zu vergleichen, mit dem was ich wahrnehme» (B4, Abs. 32). Ebenso unterstreicht B5, wie wichtig die Beratung anderer Fachpersonen ist: «Und wenn ich dann das Kind mal in einem anderen Setting sehe, in einem Kita-Setting, dann finde ich das total spannend und auch der Austausch mit den Fachkräften, oder vielleicht auch so ein bisschen beratend tätig zu sein. Genau das finde ich super, ja» (B5, Abs. 56). Aus Sicht der Befragten werden Supervision und Intervision hier eher am Rande genannt (vgl. B5, Abs. 52; B6, Abs. 34), im Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen und der Gesundheitsvorsorge an der Dienststelle werden sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aufgegriffen.

Weitere Aufgabenbereiche

Als weitere Aufgabenbereiche werden folgende bedeutende Punkte aufgezählt: die Vor- und Nachbereitung der Förderstunden (vgl. B2, Abs. 26, 28), die Dokumentation von einzelnen Gesprächen und von Entwicklungsschritten des Kindes (vgl. B5, Abs. 52; B6, Abs. 32) und die Auseinandersetzung mit Förder- und Spielmaterialien (vgl. B2, Abs. 28). Die Mehrheit der Aussagen der Heilpädagogischen Früherzieherinnen lassen sich mit dem Begriff *Organisation* zusammenfassen: «Dann gehören für mich mega viel Organisation dazu» (B5, Abs. 52) oder «Das ist das Drumherum, sich selber zu organisieren und zu strukturieren. Das ist das A und O. Wenn du das nicht kannst, dann bist du wirklich im falschen Beruf» (B4, Abs. 34). Lediglich eine Interviewte nannte kleinere Aufgaben im Team, wie z.B. die Verantwortlichkeit für Spielmaterialien oder Bilderbücher (vgl. B6, Abs. 32, 34).

Besonders geschätzte Aufgaben

Der gemeinsame Weg mit den Kindern und ihren Familien ist allen Heilpädagogischen Früherzieherinnen sehr wichtig und er ist bedeutend für ihre alltägliche Arbeit (vgl. B1, Abs. 44; B4, Abs. 34; B5, Abs. 54; B6, Abs. 36). Eine besonders hohe Wertschätzung geniessen nach Angaben der Befragten die Aufgabenbereiche, die unmittelbar mit den einmaligen und unverwechselbaren Familienkonstellationen und -situationen in Verbindung gebracht werden: «Also, was ich total wertvoll finde, ist, dass es einfach diese Vielfalt hat. Also, dass du so / Jede Familie ist anders, jede Situation mit dem Kind ist anders» (B1, Abs. 44). Neben der Vielfalt wird auch die besondere Nähe zur Familie genannt und das Teilen einzigartiger Momente: «Also was ich TOTAL schätze ist (...), dass ich so nah dran bin an den Kindern und an den Familien. Und das, was man von da zurückkriegt. Also wenn wir einfach die / wenn man merkt, jetzt hat das Kind einen Fortschritt gemacht, wir haben das geschafft. Oder auch dieses gemeinsame Lachen in einer Situation, dass wir gemeinsam lachen können und Spass haben. So diese Geborgenheit. Ja, wenn das funktioniert, das ist eigentlich das, was am meisten Spass macht. (...) Und vielleicht so ein kleines bisschen dazu beitragen, sie auf dem Weg zu begleiten, wohin die Familie auch immer gehen mag. Und daran auch einen kleinen Anteil zu haben» (B3, Abs. 36). Zwei Fachpersonen betonen ausdrücklich, dass sie die freie Zeiteinteilung ihres Arbeitsalltags sehr schätzen (vgl. B2, Abs. 30; B4, Abs. 34).

Unerwartete Aufgaben

Fast jede Befragte konnte einzelne Aufgabenbereiche nennen, welche sie nicht konkret in den Arbeitsalltag der HFE eingeordnet hätte. Auffallend ist, dass die Antworten auf die Frage nach dem Unerwarteten sehr individuell und unterschiedlich ausfielen. Während zwei Fachpersonen die allgemein hohen Anforderungen im Arbeitsalltag nannten (vgl. B1, Abs. 50; B3, Abs. 38), wurde von einer anderen Befragten die grosse Freiheit im Handeln und Tun als überraschend dargestellt: *«Ich glaube, was ich wirklich nicht erwartet habe, ist, dass es so frei ist, dass es so / Und dass ich vor allem diese Arbeit dann auch so gern mache (lachen)»* (B4, Abs. 36). Weiterhin wurden die grosse Vielfalt der Aufgabenbereiche (vgl. B1, Abs. 50) oder die stark bestimmende Elternarbeit (vgl. B6, Abs. 40) genannt.

Qualitätsanspruch in der HFE

Diese Kategorie enthält Aussagen und Meinungen über Gütekriterien der eigenen Arbeitsleistung und den allgemeinen Qualitätsanspruch in der Heilpädagogischen Früherziehung.

Die Rückmeldungen der Befragten zeigen, dass eine hohe Arbeitsbelastung dazu führen kann, dass notwendige Aufgaben nicht erledigt werden oder andere Bereiche dementsprechend zu wenig Aufmerksamkeit bekommen (vgl. B1, Abs. 56; B3, Abs. 50, 114; B5, Abs. 80). Die Auseinandersetzung mit sich selbst, dem eigenen Wissen und Können erweist sich für die Fachpersonen aber in der Regel als sehr unterstützend: *«Ja aber halt auch einfach, sich selber zu hinterfragen, bin ich da auf dem richtigen Weg? Auch offen zu sein für neues Wissen»* (B1, Abs. 74). Daher wirken sich positive Erlebnisse und Rückmeldungen wiederum begünstigend auf die Qualität der eigenen Arbeit aus: *«Also, wenn ich das Gefühl habe, ich liefere gute Arbeit ab, ich komme voran / also die Kinder machen Fortschritte, dann habe ich ein gutes Gefühl»* (B3, Abs. 96). Wie bereits im Kapitel 4.1.1 erwähnt, wird die Vielfalt der Aufgabenbereiche im Zusammenhang mit dem Qualitätsbestreben wieder aufgegriffen. Eine Heilpädagogische Früherzieherin erzählt, dass der Anspruch an das eigene breite und umfangreiche Wissen das eigene Qualitätsempfinden durchaus beeinflussen kann: *«Und wir sollten ja auch so viel können (...) und wir sollten ja gefühlt ALLES können. Und dann kommt es einem auch mal so vor, als würde man alles irgendwie machen und nichts wirklich Gescheites, also so von allem ein bisschen. (...) Aber du kannst in jedem noch VIEL besser sein. Ja, und dann sollen wir noch Therapeuten für die Eltern sein. Gesprächspartner, Zuhörer, Begleiter und sowas. Ich finde unsere Bandbreite ist so RIESIG und ich bin einfach gerne gut in dem, was ich tue und hab halt oft das Gefühl, ich bin noch nicht gut genug so wie ich bin»* (B3, Abs. 114). Gleichzeitig schwächt die Aussage einer weiteren Befragten diesen hohen Anspruch teilweise ab, wenn sie sagt, *«zum Glück ist es ja nicht unbedingt so, dass es bei allen Familien gleichzeitig (...) brennt»* (B6, Abs. 52).

Rahmenbedingungen und Standards

Diese Kategorie umfasst Aussagen über unterstützende Rahmenbedingungen im täglichen Arbeitsprozess, beispielsweise bei administrativen Fragestellungen, im Vorhandensein von verschiedenen Materialien oder Möglichkeiten des Austausches. Weiterhin werden auch fehlende Bedingungen angesprochen.

Infrastruktur für administrative Aufgaben

Die Mehrheit der Befragten erzählen von einer guten Ausgangslage hinsichtlich der vorhandenen Infrastruktur in ihrem Dienst. Fünf Heilpädagogische Früherzieherinnen erwähnen, dass ein vom Dienst

gestellter Laptop mittlerweile zur Standardausrüstung gehört und gleichzeitig auch die Unterstützung bei Schwierigkeiten im Umgang mit IT-Themen gewährleistet ist (vgl. B1, Abs. 66; B3, Abs. 66; B4, Abs. 66; B5, Abs. 98; B6, Abs. 64). Ebenso sind Arbeitsplätze mit fixer Computerausstattung in einzelnen Dienststellen vorhanden (B2, Abs. 48; B5, Abs. 98; B6, Abs. 64)

Vorhandensein von Materialien für die Arbeit

In den Dienststellen der Heilpädagogischen Früherziehung werden ausreichend Materialien für die tägliche Arbeit zur Verfügung gestellt. Die Testmaterialien für die Diagnostik sind als Testkoffer vorhanden, teilweise sind die Auswertungsbögen auch digital vorhanden (vgl. B1, Abs. 66; B2, Abs. 48; B5, Abs. 102). Das Spielmaterial wird ebenfalls zur Verfügung gestellt, dabei gibt es meist einen Grundstock (vgl. B1, Abs. 66) und ein vorgegebenes Budget, welches für die Anschaffung individueller Spielsachen verwendet werden kann (vgl. B4, Abs. 62; B5, Abs. 102; B6, Abs. 64). Teilweise haben die Dienststellen Materialien gekauft, die jeweils für einen gewissen Zeitraum ausgeliehen und dann wieder zurückgegeben werden können: *«Das ist einfach im Keller und da gehst du rein und holst dir, was du brauchst und bringst es dann halt wieder zurück, wenn du damit fertig bist. (...) Und ja, das wird halt alles vom Dienst angeschafft. Du kannst ja nicht selber so viel kaufen»* (B5, Abs. 108).

Möglichkeiten für den Austausch

Die Möglichkeiten für einen Austausch untereinander sind nach Aussagen der befragten Heilpädagogischen Früherzieherinnen an allen Dienststellen implementiert und werden aktiv genutzt: *«Ich finde die Teamsitzungen wichtig. Dass man sich mal im ganzen Team zieht, das finde ich total wichtig. Aber auch die Arbeit in kleinen Teams ist wichtig, dass man auch Supervision hat, das finde ich total wichtig. Und nicht nur alles so auf kollegialer Ebene machen, das finde ich alles total wichtig, finde ich super, dass wir das haben und da so sehr unterstützt werden»* (B3, Abs. 68). Während zwei Befragte erzählen, dass die Fachberatung sowohl mit der Dienstleitung, als auch mit den Arbeitskollegen bereits von Beginn an fix verankert ist (vgl. B5, Abs. 98; B6, Abs. 54), gibt es an anderen Dienststellen wöchentliche Kleinteam-sitzungen, die den Austausch untereinander sicherstellen (vgl. B2, Abs. 48). Regelmässige Supervision und Intervision sind wertvolle Bestandteile der Qualitätsstandards, die ebenfalls in fast allen Diensten der HFE fest installiert sind (vgl. B1, Abs. 66; B3, Abs. 68). Neben den Gesprächen im Team ist der regelmässige Austausch mit der Vorgesetzten sehr wichtig. So geben mehrere Befragte an, dass sie den Kontakt zur Dienstleitung als sehr positiv und unterstützend wahrnehmen: *«Also, was mich sehr unterstützt, ist die Zusammenarbeit mit der Dienstleitung, mit beiden / da kommt es nicht darauf an (...) Ich kann jederzeit auf sie zukommen, wenn ich merke, dass ich Rückmeldungen brauche oder auch eine Meinung zu einem Kind, zu einer Familie. Ich habe dort eigentlich / das ist mir fast am allerwichtigsten. Ich weiss, ich habe eine Anlaufstelle und die ist immer da, wenn ich sie brauche. Sie hat immer gute Ratschläge und auch viel Berufserfahrung»* (B4, Abs. 62).

Weitere Rahmenbedingungen

Räumlichkeiten für die Durchführung von Spielgruppen oder für Elterngespräche sind an den Dienststellen nur teilweise vorhanden. An zwei Standorten, an denen die Heilpädagogischen Früherzieherinnen diese Räumlichkeiten für sich nutzen können, werden sie sehr geschätzt (vgl. B1, Abs. 66, 68; B2, Abs. 48). Eine Befragte gab an, dass die Räumlichkeiten in ihren Augen nicht sehr ansprechend gestaltet sind (vgl. B5, Abs. 98). Als besonders wertvoll wird das bei den Dienstleitungen vorhandene Wissen bezeichnet, insbesondere dann, wenn es mit dem Team geteilt wird. Dies wird in zwei Interviews explizit

hervorgehoben: «Also das grosse Wissen unserer Dienstleitungen, das sie das gewillt weitergeben» (B1, Abs. 66) und «Also auf jeden Fall, sage ich mal, die Kompetenz und die Bereitschaft bei der Dienstleitung, einen zu unterstützen, das ist wirklich top, das muss ich echt sagen» (B3, Abs. 62). Ergänzend werden das Vorhandensein einer Fachbibliothek (vgl. B1, Abs. 66), die Vorlagen zu Ablaufprozessen in einer Cloud (vgl. B3, Abs. 64; B6, Abs. 70) und die Freiheit in der Methodenwahl (vgl. B3, Abs. 70) genannt.

Fehlende Rahmenbedingungen

Während in einigen Dienststellen die vorhandenen Räumlichkeiten sehr geschätzt werden, wären sie an anderen Orten sehr erwünscht. Dabei würden sich zwei Fachpersonen explizit eingerichtete Arbeitsplätze wünschen (vgl. B3, Abs. 70; B6, Abs. 64), eine weitere Befragte würde es begrüßen, wenn Spielsachen und andere Fördermaterialien ähnlich einer Ludothek zur Verfügung gestellt würden und ausleihbar wären: «Ich glaube, es ist wirklich das / wenn ich es mir wünschen könnte, fände ich es schon cool, ein Büro zu haben mit Spielsachen, die man ausleihen kann. Eine Art Ludothek wäre echt cool! Da könnte man einfach / nicht so, wie wir es haben, einfach einen Chaos-Tisch voll mit wenig ansprechenden Spielsachen, sondern wirklich etwas Ordentliches, wo man auch Freude daran hat. So dass man es einfach holen und wieder bringen kann» (B4, Abs. 64). Den Anspruch, dass die Vorgesetzte vor Ort physisch ansprechbar ist, teilen zwei weitere Interviewte. Sie sprechen sich dafür aus, dass es ihnen sehr wichtig ist, wenn spontane Tür- und Angelgespräche möglich sind oder ein zentraler Anlaufpunkt für Fragen und Austausch vorhanden ist: «Das für mich ein bisschen schwierig ist oder zunehmend schwierig, dass unsere direkte Vorgesetzte jetzt ein viel grösseres Team übernommen hat und eigentlich fast nicht mehr vor Ort ist. Sie ist jetzt viel weniger physisch ansprechbar (...) und das empfinde ich als sicher als einen Nachteil» (B2, Abs. 48). Weiterhin betonen sie, dass dieser Anspruch aufgrund mehrerer Standorte der Haupt-Dienststelle oder Verteilung der Heilpädagogischen Fachpersonen im ganzen Kanton kaum zu erfüllen ist (vgl. B2, Abs. 50; B3, Abs. 70). Abschliessende Aussagen zu wünschenswerten Rahmenbedingungen werden zur Qualitätssicherung (vgl. B5, Abs. 110) und zur Verteilung der Ferienzeiten gemacht (vgl. B6, Abs. 72).

Einarbeitungszeit im Berufsfeld der HFE

Diese Kategorie umfasst Aussagen über Ablauf und Dauer der Einarbeitung. Gleichzeitig werden Prozesse der Zusammenarbeit und Verbesserungsvorschläge für den Start in den Berufsalltag als Heilpädagogische Fachperson angesprochen.

Ablauf der Einarbeitungszeit

Der Ablauf der Einarbeitungszeit ist in allen befragten Dienststellen ähnlich aufgebaut, die Qualität der Ausführung wird unterschiedlich beschrieben. Während einige Befragte von intensiven Einführungsstagen sprechen (vgl. B1, Abs. 60; B2, Abs. 42), wird die Einarbeitung an anderen Standorten für zwei Wochen intensiv begleitet und für die ersten beiden Jahre mit wöchentlicher Fachberatung unterstützt: «Ich habe in den ersten beiden Wochen noch gar keinen Kontakt zu Eltern und Kindern gehabt. In dieser Zeit sind wir wirklich / wir sind zu zweit am gleichen Tag gestartet und haben wirklich eine sehr intensive Zeit erlebt. Es waren zwei Wochen, wirklich ganz intensivste Vorbereitung (...) Und dann sind wir / ich habe in dieser Woche dann wirklich eine Stunde oder anderthalb Stunden, das weiss ich gar nicht mehr, Einzelbetreuung gehabt. Also wirklich jede Woche jeweils eine Stunde lang 1:1 Betreuung, jede Woche sind wir durch alle Fälle einzeln durchgegangen und haben die besprochen. Das ist ein Jahr lang so

gewesen. Im zweiten Jahr waren wir dann eine Gruppe von fünf, sechs neuen Früherzieherinnen und dann ist es auch länger gewesen, zwei Stunden ungefähr» (B6, Abs. 54). Bei zwei Heilpädagogischen Früherzieherinnen hatte der Ausbruch der Corona Pandemie besonders grosse Auswirkungen auf die Einarbeitungszeit. Beide starteten im März 2020 ihre Arbeit und erlebten so den Lockdown nach nur zwei Wochen Einarbeitung als besonders intensiven Einschnitt mit: *«Ich konnte noch ein paar Hospitationen einplanen und mit Kolleginnen mitgehen, bevor der Lockdown gekommen ist. (...) Ich habe dann die Familien einer Kollegin übernommen, die in den Mutterschaftsurlaub gegangen ist. Aber ich habe dann für sie / ich konnte dann nicht einfach anfangen zu arbeiten»* (B4, Abs. 56). Dennoch berichteten beide davon, dass sie sehr gut begleitet und unterstützt wurden (vgl. B4, Abs. 56; B5, Abs. 84, 86). Alle Befragten berichten davon, dass die Einarbeitungszeit mindestens ein Jahr dauert und sie teilweise noch immer das Gefühl haben, dass sie weiterhin dazu lernen können (vgl. B1, Abs. 62; B2, Abs. 46; B3, Abs. 56; B4, Abs. 58; B5, Abs. 94; B6, Abs. 62).

Zusammenarbeit mit der Leitung

Bei allen Befragten wurde die Zusammenarbeit mit der Leitung während der Einarbeitungszeit als sehr wichtig und positiv empfunden. Sie konnten bestätigen, dass die Unterstützung einen grossen Einfluss auf den Start in der HFE hatte und sie jederzeit nachfragen konnten, wenn es Schwierigkeiten zu klären und Fragen zu beantworten gab: *«Also die fachliche Leitung, die hat sogar / ist bei den ersten fünf Kindern mitgekommen und hat einfach das Erstgespräch geführt, damit ich dann auch sehen konnte, wie das überhaupt gemacht wird. Hat nochmal alles genau gezeigt, auch in der Praxis»* (B1, Abs. 60). Teilweise wurde es als schwierig empfunden, wenn die Stelle der Dienstleitung auf zwei Personen verteilt war, so dass es manchmal zu unterschiedlichen Rückmeldungen kam: *«Wir haben ja zwei Dienstleitungen und / ja, am Anfang habe ich noch herausfinden müssen, wie sie so untereinander kommunizieren. Die eine sagt mal etwas auf die eine Art und die andere eben auf ihre Art. Das ist manchmal etwas schwierig, (...) aber es ist ja auch menschlich und ich bin da auch dankbar gewesen, dass sie sich bemüht haben»* (B4, Abs. 56). Eine der Fachpersonen fand das Engagement der Dienstleitung sehr wertvoll, hatte aber grosse Mühe damit, dass die Initiative dieses Austausches von ihr selbst ausgehen musste: *«Die Dienstleitung stand immer zur Verfügung, wenn ich sie gebraucht habe. Aber ICH musste das initiieren, ICH musste den Kontakt aufnehmen, ICH musste anrufen und das einfordern»* (B3, Abs. 54). Nach weiterer Absprache konnten diese Schwierigkeiten dann aber sehr schnell gelöst werden (vgl. B3, Abs. 54).

Verbesserungsvorschläge

Zwei der Befragten sprechen davon, dass es ihnen schwerfällt, allein unterwegs sein zu müssen. Sie schlagen daher vor, dass ein regelmässiger wöchentlicher Austausch fest installiert sein sollte, sei dies mit Arbeitskollegen oder auch mit der Dienstleitung: *«Also, was mir halt auch auffällt / also ich habe es ein bisschen unterschätzt, wie alleine man unterwegs ist und dass es mir es gutgetan hätte, glaube ich, wenn es einfach fest gewesen wäre, einmal die Woche sieht man sich nochmal zum Austausch mit der Dienstleitung, um nochmal Fragen zu klären»* (B1, Abs. 64). Eine weitere Befragte gibt dazu an, dass die Einführung eines Götti-Systems eine gute Möglichkeit sein könnte, kurze aber intensive Kommunikationswege für die Einarbeitungszeit sicherzustellen: *«Also was ich finde, dass es eine super Lösung wäre, wenn man am Anfang praktisch sowas wie ein Götti-System hätte. Wenn man jemanden hat, der einen begleitet, (...) bei dem man praktisch andocken kann»* (B3, Abs. 58). Auch der Austausch mit

anderen Teamkollegen im Tandem-System, bei dem verschiedene Fragestellungen diskutiert werden, wird von einer Interviewten als sehr unterstützend bewertet: *«Ich wäre auf jeden Fall gern NOCH mehr mitgefahren zum hospitieren»* (B5, Abs. 96). Zusammenfassend stellen die Heilpädagogischen Früherzieherinnen klar, dass die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Personen zumindest zu einem Teil berücksichtigt werden sollten und sie sich gleichzeitig selbst die Zeit geben, die sie brauchen, um erfolgreich in den Berufsalltag zu starten. Beispielsweise erzählt B5: *«Gerade, wenn ich es jetzt im Nachhinein betrachte, finde ich, ging alles sehr schnell. (...) Ich fand es schon sehr kräftezehrend (...) Es ist wirklich anstrengend, da erstmal seinen eigenen Weg zu finden.»* (B5, Abs. 84). B6 hingegen empfand den Start als wesentlich entspannter: *«Ich hätte mir in der ersten Zeit gewünscht, dass ich gleich mit dem ersten Dossier starten kann. Also, dass ich wirklich am ersten, zweiten Tag schon das erste Dossier bekomme und anhand von dem die Abläufe und / damit ich / das hätte so etwas mehr Fleisch am Knochen gehabt»* (B6, Abs. 58).

4.2 Schutz- und Risikofaktoren

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der zweiten Hauptkategorie *Schutz- und Risikofaktoren* samt ihren zugehörigen Subkategorien aufgeführt und mit Ankerbeispielen ergänzt.

Umgang mit Stress

Diese Kategorie umfasst Aussagen über die Wahrnehmung von stressigen Situationen und den persönlichen Umgang mit als schwer zu bewältigend wahrgenommenen Situationen. Weiterhin werden Aussagen erfasst, die Hobbys beschreiben, welche bei der Bewältigung von Stresssituationen unterstützend wirken.

Strategien zur Stressbewältigung

Nur zwei der befragten Heilpädagogischen Früherzieherinnen machen konkrete Angaben zur Frage nach dem rechtzeitigen Erkennen von Stresssituationen, aus denen weiterführend mögliche Überlastungen entstehen können (vgl. B1, Abs. 82; B4, Abs. 78). Die Frage nach Strategien zur Stressbewältigung wurden dagegen sehr umfangreich beantwortet, wobei jeder individuell auf seine eigenen Methoden zurückgreift. Die Mehrheit der Befragten gibt an, dass bereits das Sprechen über stressige und belastende Momente hilft, damit sie sich besser fühlen (vgl. B1, Abs. 82; B4, Abs. 78; B6, Abs. 88): *«Mir hilft, darüber zu sprechen, glaube ich sehr. Also entweder mit Freundinnen oder mit meinem Partner oder hier in der Dienststelle mit Kolleginnen einfach darüber sprechen, das finde ich sehr wichtig. (...) Und ja, dann auch mal jammern dürfen (lachen)»* (B5, Abs. 130). Weiterhin werden bewusstes Durchatmen und die qualitative Auseinandersetzung mit sich selbst von den Interviewten als sehr befreiend empfunden: *«Also was mir so hilft ist / (...) Also Rückzug, im Sinne von einfach Zeit für mich, Ich-Zeit zu haben, also wirklich bewusst Ich-Zeit. Es auch im Terminkalender einzuplanen, wo eben nichts ist ausser mit MIR zu sein»* (B1, Abs. 82). Manche Heilpädagogischen Früherzieherinnen haben einen sehr individuellen Umgang mit belastenden Situationen. Während eine Person das bewusste Atmen für sich entdeckt hat: *«... und atmen. Atmen mache ich seit neuestem. Das funktioniert super, das kann man immer machen, überall, im Auto, einfach überall»* (B3, Abs. 84), findet eine andere Befragte in der Ordnung zu Hause den Ausgleich: *«Was ich auch bei mir merke / ich weiss nicht, ob das richtig Stressabbau ist. Aber dass ich dann Zuhause / dass es mir hilft, einfach daheim auch so ein bisschen rumzuwurschteln, aufzuräumen, solche Sachen zu machen. Das ist mir sehr wichtig geworden (...) im*

letzten Jahr und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass es für mich auch der Ausgleich ist zu den Familien-Settings, zu den Wohn-Settings, wo ich mich teilweise nicht wohl fühle und es nicht ordentlich ist und nicht gelüftet und so weiter. Dass ich es dann zu Hause umso schöner haben möchte. Und ich nehme an, das ist schon auch eine Form von Stressbewältigung (lachen)» (B5, Abs. 132). Als ein weiterer wichtiger Anker zum Stressabbau wird die Reduktion des Arbeitspensums genannt. Hierbei geht es weniger um die Verringerung der Stundenanzahl, sondern eher um eine bessere Organisation und Strukturierung des täglichen Arbeitsaufwandes (vgl. B3, Abs. 110).

Hobbys ausüben

Einen besonderen Wert beim Umgang mit Stress haben persönliche Hobbys, wie nahezu alle Befragten bestätigen. So verschieden die Interviewpartnerinnen sind, so verschieden sind auch die genannten Hobbys, denen sie nachgehen. Genannt werden Sport und Bewegung, malen, die Natur genießen, lesen, kochen und Gartenarbeit (vgl. B1, Abs. 82; B2, Abs. 58, B3, Abs. 83; B4, Abs. 78; B5, Abs. 132). Als weitere Punkte werden aufgezählt, dass auch für sich allein zu sein und Abstand zu nehmen hilft, mit Stress umzugehen: *«Im Privaten ist es (...) Hobbys pflegen und dann auch Abstand nehmen vom Arbeiten, also wirklich mal alles in der Schublade versorgen, abstellen»* (B6, Abs. 88).

Gesundheitsvorsorge an der Dienststelle

Diese Kategorie umfasst Aussagen über die Gesundheitsvorsorge an den einzelnen Dienststellen der Heilpädagogischen Früherziehung. Dazu gehören neben gemeinsamen Momenten im Team auch Aussagen zur Effizienz der Arbeitsbedingungen und zur fachlichen Unterstützung im beruflichen Arbeitstag.

Gemeinsames Erleben

Gemeinsame Momente im Team zu initiieren, ist eine Art der Unterstützungsmöglichkeit und gleichzeitig auch Gesundheitsvorsorge. Dazu zählen einerseits Momente aus dem praktischen Arbeitsleben, als auch das Sammeln von Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten: *«Wir haben einen Chat, wo wir uns regelmässig austauschen (...) nicht in erster Linie über / also schon auch Früherziehungsthemen, aber auch Ideen, Fragen, Material (...) Schöne Momente, die wir zusammen teilen und so»* (B2, Abs. 60). Auch einzelne Team Tage können Verbindungen schaffen, weil sich Teammitglieder unter dem Jahr selten persönlich treffen und austauschen: *«Also ich finde jetzt so einen Tag wie den Teamtag, den finde ich / der geht ein bisschen in die Richtung, so nach dem Motto von auf unsere Bedürfnisse Rücksicht nehmen, Zeit haben, es sich gut gehen lassen. Auch mit dem leckeren Essen, mit der Lokalität, da gehört ja ganz viel zusammen»* (B3, Abs. 88).

Effizienz der Arbeitsbedingungen

Effiziente Arbeitsbedingungen wirken sich ebenso wie das gemeinsame Erleben im Team gesundheitsfördernd auf die einzelnen Mitglieder aus: *«Also sie bemühen sich um gute Arbeitsbedingungen. Also das finde ich schon. Wenn man sich auch so umhört, bei anderen Diensten zum Beispiel. Da haben wir ja, finde ich, schon noch sehr gute Bedingungen. Also diese Balance der Gegenüberstellung von den Stunden, die man abrechnen kann und denen, die man noch so leisten muss, beziehungsweise auch, was man alles zu den abrechenbaren Stunden zählen kann. Also das ist / das wird gut bezahlt und für unsere Arbeit / also das hat ja auch mit Wertschätzung was zu tun»* (B3, Abs. 90). Neben dem Lohn wird auch die finanzielle Unterstützung bei Spesen, Essen oder Fahrzeiten positiv bewertet (vgl. B1,

Abs. 84) oder die Möglichkeit, unbezahlten Urlaub zu nehmen (vgl. B5, Abs. 138). Die hohe Anzahl der betreuten Familien wurde von einer Heilpädagogischen Früherzieherin als sehr belastend empfunden: *«Ich denke, jetzt mit 70% und 10 Kinder würde auch reichen. Wir rechnen 14 Kinder und da einfach / weil es einfach auch Vor- und Nachbereitungszeit hat und dass man sich ja auch einlassen muss. Und dann hat man mehr Zeit wieder, um sich auch zu erholen. Und wenn man so viele Kinder hat, dann bleibt wie so zwischendrin kaum Zeit. Man rennt manchmal von einem Termin zum nächsten und das aufschreiben ist dann erst am Abend und dadurch hast du auch keine richtige Zeit am Abend, oder so. Ich glaube, dass dann da vielleicht / weniger ist mehr, wäre da vielleicht ein Stichwort»* (B1, Abs. 86).

Fachliche Unterstützung

Grundsätzlich wird in der Heilpädagogischen Früherziehung eine hohe Selbstverantwortung gefordert, so die Meinung von B4: *«Ich glaube, es ist eine sehr hohe Selbstverantwortung, die man da trägt. Ich glaube, das wird auch erwartet von der Dienstleitung. Das Team bei uns ist sehr gross und ich kann mir vorstellen, dass es nicht möglich ist, bei allen so nah dran zu sein»* (B4, Abs. 84). Gleichzeitig wird unterstrichen, dass die Arbeit in der HFE sehr anspruchsvoll ist und jeder zu einem gewissen Teil auch selbst dafür Verantwortung trägt, was er leisten kann und will (vgl. B1, Abs. 84; B4, Abs. 84). Von fast allen Befragten wurde gleichzeitig mit der hohen Erwartungshaltung an die Arbeitsleistung der Heilpädagogischen Früherzieherinnen auch die Unterstützung durch Supervision und Intervention im Team genannt (vgl. B1, Abs. 84; B5, Abs. 136, 140; B6, Abs. 90): *«Was ich sicher sehr super finde, sind die Interventionen und die Supervision. Ich glaube, das ist ein grosser Teil, der auch der Gesundheit dient, dass es einem gut geht und man den Austausch mit Kollegen hat. Belastende Situationen kann man so auch besser miteinander tragen und auch ertragen»* (B4, Abs. 84). Weiterhin wird die gegenseitige Unterstützung der Teammitglieder positiv erwähnt, z.B. wenn eine Mitarbeiterin überlastet ist oder zeitweise ausfällt (vgl. B2, Abs. 60). Ebenso wertvoll wie der Austausch im Team selbst ist auch der Wissenstransfer von der Dienstleitung ins Team oder die Möglichkeit, die Fachbibliothek zu nutzen (vgl. B1, Abs. 84).

Verhältnis von Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit

Diese Kategorie umfasst Aussagen über den Zusammenhang von Belastung und Zufriedenheit im Arbeitsalltag, sowohl positiv wie auch negativ oder neutral.

Vier der sechs Befragten geben an, dass sie aktuell sehr zuversichtlich sind, was das Verhältnis von Belastung und Zufriedenheit angeht. Aussagen wie *«Da ist eine hohe Zufriedenheit da. Also, da bin ich schon glücklich. Also ich freue mich da auf die Arbeit und komme auch überwiegend zufrieden zurück»* (B1, Abs. 88) oder *«Ich empfinde meine Arbeit sehr selten als belastend. Ich arbeite sehr gerne und ich, ich habe auch sehr gerne herausfordernde Situationen»* (B2, Abs. 62) unterstreichen dieses Empfinden. Zwar gibt es im Verlauf eines Jahres immer wieder schwierige Situationen, aber die Betrachtung des Ganzen macht am Ende diese Zufriedenheit aus: *«Bei mir steht wirklich die Zufriedenheit sehr stark im Vordergrund. Ich habe bis jetzt (...) Die Belastungssituationen sind meistens schnell vorbei gegangen. Es hat / also in irgendeiner Richtung gab es immer eine Lösung, irgendwie hat sich das immer ergeben»* (B6, Abs. 92). Eine mittelmässige Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit wird damit begründet, dass entweder noch ein anderer Job vorhanden war (vgl. B1, Abs. 88) oder ein Prozess durchlaufen werden musste, um eine ausgeglichene Arbeitsleistung erbringen zu können (vgl. B5, Abs. 192). In der Aussage einer weiteren Fachperson wurde das Verhältnis an der eigenen Leistung gemessen, wobei

der Anspruch an sich selbst sehr hoch war: *«Ich bin mittelmässig zufrieden mit meiner Arbeit. Ich habe eine relativ geringe Arbeitsbelastung. Mittelmässig zufrieden heisst aber eher, dass ich immer das Gefühl habe, ich bin ein bisschen perfektionistisch veranlagt. (lachen) Ich habe immer das Gefühl, ich könnte noch mehr können, ich könnte noch mehr machen. Ich könnte noch dies, ich könnte noch das»* (B3, Abs. 94). Ein negatives Verhältnis zeigt sich bei nur einer Befragten, welche sich durch den Vergleich mit anderen Teamkolleginnen unter Druck gesetzt fühlte und dadurch an den Rand ihrer Belastungsgrenze kam: *«Ich weiss aber, letztes Jahr im Sommer, da hatte ich wirklich mal so / da hatte ich Momente, wo ich dachte, nee, das geht nicht mehr, das passt nicht. Da habe ich mich einfach auch sehr viel verglichen mit anderen und alle waren hier mega kompetent, alle sind schon jahrelang hier. So war das irgendwie. (...) Da ging es mir wirklich nicht gut und da habe ich die Belastung schon als sehr hoch wahrgenommen»* (B5, Abs. 142).

Gesundheitliche Auswirkungen von Belastungen

Diese Kategorie umfasst Aussagen über Auswirkungen schwieriger Situationen und belastender Erlebnisse auf die körperliche Gesundheit, als auch Aussagen über das Erkennen eigener Grenzen.

Körperliche Reaktionen

Fünf Befragte erzählen davon, mindestens einmal die Erfahrung gemacht zu haben, dass ihr Körper an der Belastungsgrenze war und dies auch deutlich gezeigt hat (vgl. B2, Abs. 64; B3, Abs. 106; B5, Abs. 144; B6, Abs. 94). Sie berichten davon, dass sie nicht sofort auf erste Anzeichen körperlicher Schwäche reagiert haben: *«Also ich kann lange arbeiten (...) und ich merke erstmal nicht, dass ich nicht mehr viel Energie habe. Aber dieses Jahr im Sommer (...) hatte es mich wirklich (...) alarmierend geschwächt und deswegen habe ich jetzt auch eine Konsequenz gezogen und den einen Job jetzt gekündigt»* (B1, Abs. 92). Eine Heilpädagogische Früherzieherin erzählt, dass die Belastungen so stark waren, dass diese einen gravierenden Einfluss auf ihr Privat- und Familienleben hatte: *«Also vor einem halben Jahr, wie gesagt, wenn du das Interview gemacht hättest, wäre das ganze Interview anders ausgefallen. Da ist es mir auch körperlich einfach nicht gut gegangen. (...) Ich sage mal, der Stresspegel war so hoch, dass es manchmal auch Auswirkungen auf mein Familienleben hatte. Es ging uns allen nicht gut. Und jetzt geht es viel besser und / Also ich meine so / Wenn dann das Auswirkungen aufs Privatleben hat und man nicht mehr abschalten kann und genervt ist und alle anderen auch genervt sind (...) Also, wenn es dann gar keinen Bereich mehr gibt, wo man irgendwie zur Ruhe kommt und Kraft schöpfen kann, dann ist das ganz schlecht»* (B3, Abs. 106).

Eigene Grenzen erkennen

Das Erkennen und Akzeptieren der eigenen Grenzen fällt nicht allen Befragten gleichmassen leicht. Während eine Fachperson sagt, dass sie ihre Arbeit so sehr liebt, dass sie manchmal nur sehr schwer abschalten kann (vgl. B1, Abs. 96), sind andere Befragte nach eigener Aussage gut unterwegs, wenn es um Abgrenzung geht (vgl. B2, Abs. 96). Oft sind es auch nicht die Situation in den betreuten Familien oder die eigenen Ressourcen, sondern eher der Anspruch an sich selbst, die Dinge gut machen zu wollen: *«Trotzdem ist es eher eine Belastung nicht im Sinne von psychisch, dass mich die Situationen in den Familien belastet haben, sondern einfach auch vom zeitlichen Aufwand her auch / wo ich wirklich unglaublich viel gearbeitet habe, einfach weil ich alles gut abschliessen wollte und alle Familien noch begleiten, und noch ein Bericht und nochmal nachfragen»* (B2, Abs. 96).

4.3 Persönliche Selbstwirksamkeitserwartungen

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der dritten Hauptkategorie *Persönliche Selbstwirksamkeitserfahrungen* samt ihren zugehörigen Subkategorien aufgeführt und mit Ankerbeispielen ergänzt.

Quellen der Selbstwirksamkeit

Diese Kategorie umfasst Aussagen über die in der Theorie aufgeführten Quellen der Selbstwirksamkeit und verbindet sie mit den in der Praxis gemachten Erfahrungen der Heilpädagogischen Früherzieherinnen (vgl. Kapitel 2.3.3).

Eigene Erfolgserlebnisse

In der Zusammenarbeit mit den Kindern und ihren Familien berichteten die Heilpädagogischen Früherzieherinnen von häufigen Erfolgserlebnissen in ihrem Alltag. Zwar gibt es in vielen Familien herausfordernde Situationen, doch die kleinen Entwicklungsschritte sind nach schwierigen Momenten umso schöner (vgl. B1, Abs. 102; B3, Abs. 36). Besonders betont wird dabei, dass es wichtig ist, auf dem gemeinsamen Weg nicht aufzugeben und darauf zu vertrauen, dass Fortschritte passieren: *«Wenn ich dann plötzlich auch nicht mehr weiss, was ich machen soll mit dem Kind und es geht nicht vorwärts und JETZT hat es aber einen Schritt gemacht. Und dann plötzlich jaaaa, jetzt ist etwas passiert! Nach einem halben Jahr in dem nichts passiert ist, sind wir dann plötzlich einen klitzekleinen Schritt weiter und man freut sich so darüber»* (B3, Abs. 118). Auch wenn der Aufbau von Kontakten zum Kind und zur Familie die Fachpersonen immer wieder auf die Probe stellt, ist genau dieses Angebot einer gemeinsamen Beziehung in den Augen der Heilpädagogischen Früherzieherinnen ein sehr wertvolles Gut: *«Ich vertraue meinem Gegenüber, auch wenn ich denke, dass er mich vielleicht anlügt. (...) Ich bleibe dann einfach dran und lasse nicht los. Ich biete dann Beziehung an, auch wenn ich so / ich glaube, das habe ich wirklich gelernt, dass ich dadurch gut vorwärtskommen kann. Das bringt dann auch mein Gegenüber weiter. Da habe ich gemerkt (...) die kommen weiter, wenn ich nicht weggehe»* (B4, Abs. 94). Weitere Erfolgserlebnisse entstehen in der Arbeit mit den Eltern, wenn sich diese auf die Zusammenarbeit mit der Fachperson einlassen und trotz Schwierigkeiten einen Weg der Beteiligung und Mitwirkung eingehen können: *«Die Mutter war anfangs sehr passiv und ist dann plötzlich aktiv geworden, hat sich auf den Boden gesetzt zum Kind und es gab dann so eine grosse Entspannung. Das Kind konnte dann auch ganz tolle Fortschritte machen. (...) In dem Moment hat die Mama auch die Früherziehung wirklich als toll und dankbar empfunden. Ich konnte ihr dann aber sagen, dass nicht ich das erreicht habe, sondern sie. Und das hat einen richtigen Aufschwung gebracht in die ganze Situation. Das war wirklich wunderschön zu sehen»* (B6, Abs. 98). In diesem Zusammenhang erzählt eine Heilpädagogische Früherzieherin davon, dass Offenheit und Aufgeschlossenheit gegenüber der Familie ganz besonders wichtig ist und sehr wertvolle Momente hervorbringen kann: *«Für mich war das ein grosses Erfolgserlebnis, dass ich (...) meine Betroffenheit äussern konnte gegenüber der Mutter, also in dieser Situation hier einfach auch sagen, wissen sie, mich belastet das sehr, dass sie finden, ich respektiere die Situation ihrer Tochter nicht und ich grenze sie aus. Das macht mich sehr betroffen. Und wir haben dann im Verlauf von mehreren Gesprächen eigentlich eine ganz gute Ebene gefunden, zusammen (...) Und es hat sich ganz eine schöne Zusammenarbeit ergeben dann»* (B2, Abs. 68). Von solchen schönen Momenten erzählen auch andere Befragte (vgl. B2, Abs. 68; B3, Abs. 114; B4, Abs. 36).

Stellvertretende Erfahrungen

Erlebnisse stellvertretender Erfahrungen entstehen nach Aussage der Befragten vor allem dann, wenn Kolleginnen in ihrer Arbeit beobachtet werden (vgl. B3, Abs. 114; B4, Abs. 36) oder wenn im Team aktiv nach Hilfe gefragt wird (vgl. B1, Abs. 52; B3, Abs. 120; B5, Abs. 78). Fragen nach dem *WIE?* tauchen dabei mehrfach auf: *«Wenn ich Fragen habe, wie war denn das bei euch am Anfang, wenn ihr in die Familien gekommen seid? Wie seid ihr damit umgegangen, dass das Kind halt direkt nur die Tasche will und nicht euch? Wie ist das mit dem Kontakt? Gab es da halt auch so welche / (...) Die kleinen praktischen Tipps, wie man dann da vorgehen kann, dass man eine geschlossene Tasche mitnimmt oder halt einfach auch weniger»* (B1, Abs. 110). Die Möglichkeit, die Kolleginnen bei der Arbeit zu beobachten und für sich selbst Rückschlüsse machen zu können, bietet sich vergleichsweise selten, gleichzeitig wird sie aber sehr geschätzt: *«Ich schaue auch gern, wie die anderen es machen und lerne von ihnen»* (B4, Abs. 36). Eine Befragte gibt an, dass der Vergleich mit anderen durchaus eine negative Richtung einschlagen kann, nämlich dann, wenn damit ein Gefühl von Druck und Belastung verbunden ist: *«Ich erlebe aber auch, dass es Phasen gibt bei mir, wo ich nicht so gerne hier bin, weil es mich dann eher durcheinanderbringt. Wenn ich dann irgendwie höre, keine Ahnung, die reden über etwas, wie sie das machen und so. Und dann denke ich manchmal, aber ich mache das GAR NICHT so»* (B5, Abs. 166).

Verbale Überzeugungen

Als eine besonders wichtige Unterstützung empfinden die Befragten die Wertschätzung seitens der Dienstleitung oder auch der Teamkolleginnen. Beispiele dafür finden sich in den Aussagen von B1: *«Ja, und das halt auch die Person wichtig ist, also viel Wertschätzung»* (B1, Abs. 122) und von B3: *«Also das ist einfach / auch die die Rückmeldungen, die ich von der Dienstleitung zum Beispiel / wenn die dann einfach so sagen, du machst gute Arbeit, so dass / Also da blühe ich einfach auf»* (B3, Abs. 114). Besonders wertvoll sind dabei insbesondere die Rückmeldungen der jeweiligen Dienstleitung, die als unterstützend, motivierend und fördernd empfunden werden: *«Ich kann jederzeit auf sie zukommen, wenn ich merke, dass ich Rückmeldungen brauche oder auch eine Meinung zu einem Kind, zu einer Familie. Ich habe dort eigentlich / das ist mir fast am allerwichtigsten. Ich weiss, ich habe eine Anlaufstelle und die ist immer da, wenn ich sie brauche. Sie hat immer gute Ratschläge und auch viel Berufserfahrung»* (B4, Abs. 62). Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen sind sehr dankbar, wenn es lobende und zustimmende Worte für ihre Arbeit gibt: *«Ja, das war wirklich sehr angenehm, wenn dann auch mal jemand gesagt hat, so wie es ist, ist es auch in Ordnung»* (B6, Abs. 54).

Positive Gefühle

Die Bandbreite der Erfahrungen und Erlebnisse, die positive Gefühle in den Befragten auslösen, ist sehr gross. Dabei erzählen einige von ihnen, dass sie einfach gern arbeiten, ihnen die Aufgabe als Heilpädagogische Früherzieherin *«unglaublich viel Spass»* (B1, Abs. 90) macht und sie gelernt haben, *«auf mich selber zu vertrauen»* (B4, Abs. 94; vgl. B6, Abs. 54). Mit den positiven Gefühlen gehen mehrheitlich auch eine grosse Zufriedenheit und Glücksgefühle einher (vgl. B1, Abs. 88, 90; B2, Abs. 60, 62; B3, Abs. 36; B4, Abs. 36, 42, 88; B5, Abs. 70; B6, Abs. 96). Positive Gefühle entstehen auch dann, wenn die Zusammenarbeit mit dem Kind und der Familie gerade sehr schön und harmonisch ist oder wenn spürbar ist, etwas Gemeinsames erreicht zu haben: *«Was ich jetzt hatte, was SO schön war. Ich habe jetzt gerade zwei Familien verabschiedet. Ich habe Geschenke zum Abschied gekriegt. Die Familie hat*

*mich eingeladen. Sie haben Kuchen gebacken. Sie haben gesagt, Frau B3, am liebsten würden wir sie privat bezahlen, dass sie weiterhin zu uns kommen. (lachen) Also ich meine, da geht einem einfach das Herz auf. Da denkt man, ok, ich muss irgendwas richtig gemacht haben. (lachen) Irgendwie, ich habe was bewirkt oder so» (B3, Abs. 114). Eine Heilpädagogische Früherzieherin erwähnt, dass ihr Start in der HFE deshalb so gut gelungen ist, weil sie von ihren Arbeitskolleginnen herzlich willkommen geheißen wurde: *«Ich bin total schön empfangen worden. Wir hatten gerade noch Teamsitzung und ich habe von jedem ein kleines Willkommensgeschenk bekommen. Ich war total überrascht darüber und habe mich riesig gefreut»* (B4, Abs. 56). Dieselbe Fachperson erzählt auch von der Auseinandersetzung mit dem Gefühl, überwiegend allein unterwegs zu sein und darüber, wie es als Ressource gesehen werden kann: *«Und wenn ich es mir heute so überlege, wie es wirklich ist, dann habe ich doch auch ein Team hinter mir. Und das finde ich auch richtig cool. Und eben, ich habe ein Team, ein richtiges Team»* (B4, Abs. 98).*

Entwicklung einer Berufsidentität

Diese Kategorie umfasst Aussagen über die eigene Identifikation mit der Heilpädagogischen Früherziehung als Berufsfeld.

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Berufsidentität wird in den Aussagen der Befragten deutlich, wenn sie davon sprechen, dass sie sich immer wieder mit der Frage beschäftigen, was Früherziehung konkret bedeutet – für die Kinder und deren Familien, für die Gesellschaft und natürlich auch für sie selbst: *«Es ist tatsächlich so, dass ich glaube, jede Woche oder auch / vor allem wenn wir im Team sind, immer mal wieder merke, ach DAS ist eigentlich Früherziehung. Ich bin den Job eigentlich immer noch am Entdecken (...) Es ist ja doch auch ein sehr individuell geprägter Job. Jeder macht es ein wenig anders, würde ich sagen. Ich glaube, (...) dadurch ist es für mich auch noch immer ein herausfinden, was denn Früherziehung eigentlich ist»* (B4, Abs. 36). Trotz dieser Frage nach dem eigenen beruflichen Anspruch braucht es Zeit, sich in den Alltag hineinzufinden und seine innere Haltung und Einstellung auch nach aussen vertreten zu können. Das unterstreicht die Aussage von B1: *«Also von daher war / also die / kann ich jetzt echt so sagen, ich fühle mich jetzt echt auch wie eine Früherzieherin, weil ich mich doch so getragen fühle von ihnen. Weil die einem das Gefühl geben, doch, du bringst auch schon viel mit und das, was du mitbringst, das ist gut und das andere kommt einfach mit der Zeit»* (B1, Abs. 60) und B4: *«Aber im Job als Früherzieherin, (lachen) da bin ich noch lange nicht angekommen. Das wird sicher auch noch eine ganze Weile dauern. Auch wenn es darum geht, eine eigene Berufsidentität zu entwickeln / WIE mache ich etwas, wann mache ich es? Was gelingt mir schon gut?»* (B4, Abs. 58).

Vorstellungen vom Berufsalltag Heilpädagogischer Früherzieherinnen

Diese Kategorie umfasst Aussagen über die eigenen Vorstellungen des Berufsfeldes der HFE vor dem Berufseinstieg.

Alle Befragten erzählen, dass sie sich bereits vor ihrem Berufseinstieg in die HFE mehr oder weniger intensiv mit dem Berufsfeld und dessen Auftrag auseinandergesetzt haben. Die intensive Arbeit mit den Kindern war mehrheitlich einer der Schwerpunkte, warum sich die Frauen für diesen Beruf entschieden haben. Das machen beispielweise folgende Aussagen deutlich: *«Also ich bin wirklich bewusst da rein, weil ich die Vorstellung hatte, endlich wieder mit Kindern zu arbeiten. Weil mir das wirklich gefehlt hat bei meinem alten Job»* (B1, Abs. 108) oder *«Also ich glaube, ich hatte schon eine ziemlich genaue Vorstellung. Schon immer! Ich wollte eigentlich schon immer Früherzieherin werden»* (B6, Abs. 102).

Aber nicht nur auf die Arbeit mit den Kindern, sondern auch auf die Zusammenarbeit mit den Eltern haben sich die Befragten gefreut: *«Also ich habe auch auf die Elternarbeit sehr gefreut und das mach ich auch sehr gern»* (B1, Abs. 50). Trotz intensiver Auseinandersetzung mit den beruflichen Anforderungen, gibt es auch Bereiche, welche weniger im Blickfeld der eigenen Vorstellungen standen: *«Ich habe einfach mit anderen Kindern gearbeitet und ich habe schon mit vielen Kindern gearbeitet, mit Kleinen, mit Grossen. Aber ich finde, solche Kinder sind sehr speziell und da konnte ich mir nicht vorstellen, wie das wirklich ist, welche Schwierigkeiten auch auftreten. Also ich habe halt Kita und Kindergarten / Da hast du ja auch unterschiedlichste Kinder vom Entwicklungsstand her, da sind die auch / aber trotzdem, das ist was anderes als die Kinder in der Früherziehung. Es ist einfach was anderes und da sind / die Kinder haben manchmal Schwierigkeiten, die konnte ich mir vorher nicht ausdenken, bis ich sie jetzt selber erlebe»* (B3, Abs. 118). Eine Heilpädagogische Früherzieherin spricht darüber, dass sie sich die klassische Früherziehung anders vorgestellt hat: *«Ich habe ein bisschen gedacht, dass es mehr Kinder mit so einer klassischen Behinderung sind. Jetzt sind es aber doch viele, irgendwie sozial-emotionale Geschichten, die höchstwahrscheinlich auch aus dem Umfeld resultieren»* (B5, Abs. 158). Dem fügt sie weiterführend hinzu: *«Und jetzt, ich habe gedacht, es sind mehr Durchschnittsfamilien. Aber jetzt ist es schon so / oft irgendwie Familien mit irgendwie so / an der Armutsgrenze oder eben mit Migrationserfahrung (...) und das war mir nicht ganz so bewusst»* (B5, Abs. 162).

Erfolgslebnisse im Arbeitsalltag

Diese Kategorie umfasst Aussagen über eigene Erfolgslebnisse im beruflichen Alltag als Heilpädagogische Früherzieherin.

Besondere Erfolge im Arbeitsalltag entstehen vor allem im Zusammenhang mit vorher schwierigen Situationen, die sich plötzlich und manchmal unerwartet auflösen: *«Wenn ich dann mit dem Kind im Kontakt bin und dann plötzlich so der nächste Entwicklungsschritt, wirklich so / oder ein Kind mit Autismus, was dann auch erst für sich ist und mich nicht anschaut / und dann sind so diese Momente, wo ich denke, wow! (...) Oder die Eltern einfach runter drosseln kann / auch wirklich das Kind dort abholen, wo es ist. Und dass sie sich dann auch drauf einlassen, auf die kleinen Schritte und sich mit dem Kind freuen»* (B1, Abs. 102). Von einem weiteren Erfolgslebnis berichtet B2: *«Es ging mir nicht darum, dass das, was ich finde, richtig ist, sondern einfach darum, zu spüren, dass er das Vertrauen aufbauen konnte, dass ich jetzt mit seinem Kind und seiner Familie so viel Beziehungsarbeit und Förderarbeit geleistet habe, dass ICH sehe, wo das Kind am besten weitergefördert werden kann und auch sich am wohlsten fühlt sich am weitesten entwickeln kann und er eigentlich sein Vertrauen sozusagen in meine Hände gelegt hat, das war für mich wirklich (macht einen Kussmund) sehr berührend (lachen)»* (B2, Abs. 68). In beiden Beispielen wird die grosse Wertschätzung der Eltern gegenüber den Fachpersonen sichtbar. Weitere positive Erlebnisse sind zustimmende Rückmeldungen der Dienstleitung zur Arbeitsleistung der Heilpädagogischen Früherzieherinnen oder die konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen (vgl. B3, Abs. 114). Auch die Unterstützung der Eltern hin zur Übernahme von Eigenverantwortung kann positive Erlebnisse generieren: *«Ich habe das wirklich schon erleben dürfen, dass es in schwierigen Situationen gute Lösungen gegeben hat. Und das Tolle daran war, dass ich diese Lösungen gar nicht selber habe finden müssen. Es ist schon / Die Arbeit mit den Eltern, in der ich dann eine grosse Zufriedenheit erleben darf, wenn ich sehe, dass ein Elternteil richtig aktiv wird und sich etwas verändert beim Kind»* (B6, Abs. 98).

Belastungen im Arbeitsalltag und deren Auswirkungen

Diese Kategorie umfasst Aussagen über strukturelle Belastungen, sowie Belastungen auf der Ebene der Familie. Weiterhin werden Strategien für den fachkompetenten Umgang mit herausfordernden Situationen aufgeführt und konkrete Beispiele beschrieben. Am Schluss werden Auswirkungen dieses Belastungserlebens dargestellt.

Strukturelle Belastungen

Die Rückmeldungen zu strukturellen Belastungsfaktoren fallen bei den Befragten sehr unterschiedlich aus. Während eine Fachperson die starren Vorgaben und Vorschriften bemängelt (vgl. B2, Abs. 34), sprechen andere die hohe Mehrfachbelastung zu bestimmten Zeiten an, z.B. Anfang des Sommers beim Schreiben von Abschlussberichten für die in den Kindergarten eintretenden Kinder oder beim gleichzeitigen Eintritt mehrerer Kinder: *«Die Eintritte in den Kindergarten oder in die Schule, die sind ja bei allen Kindern zur gleichen Zeit. Dann stehen gleichzeitig / dann musst du auch noch Abschlussberichte schreiben, hast aber vielleicht schon wieder drei neue Kinder und so weiter. Also das ist eigentlich so das, was ich jetzt in den zwei Jahren als sehr belastend empfunden habe»* (B3, Abs. 46). Durch solche Verschiebungen kann es passieren, dass die Arbeitsbelastung zu manchen Zeiten als sehr hoch und dann zu anderen Zeiten wieder als eher niedrig eingestuft wird. Als Folge dessen sprechen drei Befragte davon, dass die Work-Life-Balance einen wichtigen Indikator dafür darstellt, wann sie ganz bewusst Ruhezeiten und Pausen einplanen müssen (vgl. B3, Abs. 46; B5, Abs. 70; B6, Abs. 46). Eine Heilpädagogische Früherzieherin spricht den inneren Konflikt direkt an: *«Ich will ja auf der einen Seite die Anforderungen an meine Arbeit erfüllen, die ich machen muss (...) oder auch gut machen will und auf der anderen Seite (...) die Diskrepanz zu dem ist / ich will dann natürlich auch meinen verdienten Lohn haben und eben auch die Stunden aufschreiben können, die ich ja auch geleistet habe. Das ist manchmal sehr anstrengend»* (B6, Abs. 46).

Belastungen auf der Ebene Familie

Grosse Belastungen auf der Ebene der Familienorientierung sind Anspannungen und Schwierigkeiten, bei denen entweder die KESB bereits involviert ist oder die Gefahr des Einbezugs der KESB besteht: *«Ich glaube, für mich ist der grösste Stressfaktor das Thema mit den Gefährdungsmeldungen. Wie lange ist eine Situation noch tragbar? Wann ist es wirklich prekär? Ich bin dann schnell in einem Dilemma zwischen einem Familiensystem, welches ja irgendwie auch funktioniert. Ich muss nicht alles ändern, ich kann auch nicht alles ändern. Aber die Frage, wann muss ich doch sagen, jetzt geht es dem Kind nicht mehr gut und jetzt muss ich handeln? Mache ich mir mit so einer Aktion die Beziehung zu den Eltern kaputt oder können sie es als Hilfe annehmen? Das finde ich wirklich SEHR anspruchsvoll»* (B6, Abs. 46; vgl. auch B1, Abs. 50, 52, 56; B4, Abs. 46; B5, Abs. 70). Weitere Belastungsmomente stellen Situationen in Familien mit Migrationshintergrund dar, welche oft Schwierigkeiten haben, Hilfe von aussen anzunehmen: *«Was ich manchmal einfach unterschätzt hab, ist das / weil wir viele ausländische Familien haben und dann die Herausforderung ist, dass sie wirklich Schwierigkeiten haben, Unterstützung anzunehmen. Oder dass sie das eher als Bedrohung sehen oder als / wie, du kommst und weisst es besser / also, das ist manchmal einfach schon, also das man eben jetzt nicht so willkommen ist. Also ich habe / das habe ich mir schon anders vorgestellt. So dass Eltern da offener sind und froh sind, dass sie die Hilfe bekommen»* (B1, Abs. 110). Der Anspruch an die Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin ist auch deswegen hoch, weil *«man immer so viel an Flexibilität und Spontanität haben*

muss oder weil auch jede Familie ganz anders ist. Jedes Kind hat ja eine andere Diagnose oder eine andere Einschränkung. Es ist irgendwie immer anders, wie die Familie damit umgeht oder wie ich auf die Familie zugehen kann. Ich muss mich immer wieder neu anpassen» (B4, Abs. 40).

Strategien im Umgang mit Belastungen

Die Strategien im Umgang mit Belastungssituationen im Arbeitsalltag sind sehr verschieden. Vier der befragten Fachpersonen geben an, dass ein Gespräch mit Teamkollegen oder der Dienstleitung bereits sehr entlastend wirken kann (vgl. B1, Abs. 56; B4, Abs. 46; B5, Abs. 72; B6, Abs. 50). Weiterhin werden persönliche Bewältigungsstrategien genutzt, um mit Herausforderungen umzugehen (vgl. B2, Abs. 36; B4, Abs. 42). Während eine Fachperson davon spricht, sich *«bewusst Auszeiten zu nehmen, wo ich wirklich dann sage, heute arbeite ich nicht oder jetzt mache ich Sport oder irgendwas anderes, was mir guttut»* (B3, Abs. 48) erzählt eine andere davon, dass auch das Vertrauen in sich selbst und in das eigene Handeln sehr wichtig und wertvoll sind: *«Also ich / auch wenn ich manchmal in einen Stress komme oder merke, das passt nicht mehr. Dann muss ich einfach zur Ruhe kommen und mir sagen, du hast doch gerade erst angefangen. Vergleiche dich nicht mit denen, die schon 10 oder 20 Jahre in dem Beruf arbeiten, wo wir ja einige in unserem Team haben. (...) Da denke ich auch, dass es auch mal einfach sein darf. Ich bin doch noch am Lernen und ich darf auch lernen. (...) Und dann geht es schon wieder besser»* (B4, Abs. 54). Teilweise hilft es den Befragten, sich besser zu strukturieren und die Aufgaben eine nach der anderen abzuarbeiten (vgl. B5, Abs. 72). Einig sind sie sich darüber, dass herausfordernde Situationen immer wieder vorkommen und dass sie durch diese Problemstellungen und den Umgang damit auch wachsen können (vgl. B3, Abs. 48; B4, Abs. 42; B5, Abs. 150, 152).

Beispiele belastender Situationen

In den Antworten zum Umgang mit belastenden Situationen wird deutlich, wie wichtig das Vertrauen der Familien in die Heilpädagogische Früherzieherin und in ihre Arbeit sind. Zum einen werden dabei bereits früher gemachte, negative Erfahrungen mit Fachpersonen thematisiert: *«Also ich habe jetzt zum Beispiel auch zwei / in diesem Jahr zwei Mütter gehabt, die aber selber wirklich mit / also wirklich erhebliche Probleme haben, auch wieder KESB im Hintergrund und so lauert. (...) Die leider sehr negative Erfahrungen mit Fachpersonen hatten wo sie enttäuscht wurden und / aber, weil sie auch selber so psychische Probleme haben. Und für mich das echt herausfordernd, wie geh ich denn da jetzt in einen Kontakt, wenn sie auch so schon einen Zwangskontext im Hintergrund haben und sie so negative Erfahrungen gemacht haben»* (B1, Abs. 110). Eine weitere Fachperson erzählt davon, dass der gemeinsame Start mit einer neuen Familie unglücklich verlaufen ist: *«Ich hatte auch schon eine Familie / meine erste Familie in der HFE / wo ich wirklich (...) keinen guten Start hatte. Wir haben uns da wirklich auf einem / die Mutter hat mich auf dem falschen Fuss erwischt und ich sie irgendwie auch. Und dann gab es da eine Dynamik, da habe ich sie ständig verunsichert und sie mich dann auch. Und dann mussten wir einfach eine Lösung suchen. Und dann haben wir auch entschieden, dass es keinen Sinn macht, wenn ich dort in der Familie bleibe. Dann gab es da auch einen Wechsel und für mich war das dann auch okay»* (B4, Abs. 52).

Auswirkungen von Belastungen

Auf die Frage, ob Belastungen im Arbeitsalltag Auswirkungen haben, antworten die Heilpädagogischen Früherzieherinnen sehr unterschiedlich. Zwei Befragte erzählen davon, dass sie bei einer hohen Arbeitsbelastung eher ungern in die Familie gehen, weil sie sich nicht wohlfühlen (vgl. B4, Abs. 52; B5,

Abs. 82; B6, Abs. 52) oder spüren, dass die Familie ihnen nicht vertraut: *«Also, ich würde sagen, wenn ich merke, dass ich mit den Eltern nicht so ganz auf dem gleichen Boot bin, dann ist es vielleicht in der Förderung mit dem Kind (...) auch schwierig»* (B4, Abs. 50). Eine weitere Früherzieherin berichtet, dass bei eigener starker Belastung teilweise Dinge vergessen gehen oder die Kinder dann zu kurz kommen, weil sie sich zu wenig Zeit für die Vorbereitung nimmt (vgl. B3, Abs. 50). Eine Befragte erzählt davon, dass berufliche Schwierigkeiten keinen direkten Einfluss auf ihre eigene Arbeitsleitung haben, sondern *«Auswirkungen in meinem persönlichen Alltag. Das ich da immer wieder merke ich arbeite zu viel, zu viele Stunden, zu viel Aufwand, was ich dann auf meinem privaten Alltag auswirkt, aber nicht auf die Arbeit in der Familie»* (B1, Abs. 38). Manchmal gibt es unterschiedliche Meinungen bezüglich des Entwicklungsstandes eines Kindes oder einer Diagnose, die zu Belastungen führen können: *«Ich habe gerade auch eine Mutter, bei der ich den kognitiven Entwicklungsstand ihres Sohnes eher anders einschätze, als sie das tut. Aber ich kann das gut nachvollziehen, dass sie es anders sieht»* (B4, Abs. 52). Hier sind dann Geduld und Vertrauen nötig.

Erfahrungen aus dem Studium

Diese Kategorie umfasst Aussagen über neue Blickwinkel aus der Studienzeit, welche für die eigene Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin von Nutzen sind.

Drei der sechs befragten Heilpädagogischen Früherzieherinnen haben in den vergangenen zwei Jahren ihr Studium an der HfH in Zürich abgeschlossen. Sie berichten von vielen positiven und wertvollen Erfahrungen, die sie während der Studienzeit gemacht haben. So beschreibt B2 das Studium als Ganzes als sehr lehrreich: *«Ja, also ich finde grundsätzlich das Studium sehr bereichernd, auch für meine Arbeit. Ich kann ganz viel mitnehmen, ich kann jetzt nicht in dem Sinne konkret sagen, ja genau, das war das jetzt»* (B2, Abs. 54). Zwei Fachpersonen betonen, dass die Verbindung von Theorie und Praxis besonders hilfreich war. Dies zeigt sich in den Aussagen von B2: *«Aber sonst / das Zusammenfügen von der Erfahrung von den Dozenten in Verbindung mit der Theorie, mit dem Erarbeiten von Berichten, Arbeiten, Leistungsnachweisen, über die Evaluation, über die Masterarbeit. Die haben einfach so den Rucksack nochmals auf ganz andere Art gefüllt. Wo ich mich sicher ein Stück weit auch noch sicherer und kompetenter fühle als vorher»* (B2, Abs. 54) und B3: *«Was ich auch sehr bereichernd fand, war einfach so dieses wissenschaftliche Arbeiten, auch bei der Masterarbeit zum Beispiel, da habe ich super viel gelernt»* (B3, Abs. 82). Den positiven Rückmeldungen steht aber auch eine kritische Anmerkung gegenüber, die sich auf den konkreten Theorie-Praxis-Bezug bezieht: *«Auch wenn das Studium sehr praxisorientiert war in meinen Augen / also wäre ich jetzt länger in der Früherziehung, wäre es für mich vielleicht eher weniger praxisorientiert. Ich merke jetzt erst immer mehr den Theorie-Praxis-Graben, das war mir vorher gar nicht so bewusst (...) Ich habe sicher wirklich viel gelernt, sehr viele spannende Sachen gehört und jetzt ist es dann eher so, dass ich jetzt ein wenig aus dieser Praxis-Blase aufwache und dann merke, das geht doch alles gar nicht, so wie ich das gelernt habe. Das geht gar nicht auf, wie soll das funktionieren? (lachen) Ich kann das gar nicht so umsetzen wie ich das gelernt habe. Es ist dann eben plötzlich doch ganz anders und trotzdem ist es gut so wie es ist»* (B4, Abs. 74).

Erfahrungen aus dem Erstberuf

Diese Kategorie umfasst Aussagen über im Erstberuf gemachte berufliche Erfahrungen, die in der Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin gewinnbringend genutzt werden können.

Gewinnbringende Erfahrungen

Eine Befragte bringt spezifisches Fachwissen aus der jahrelangen Arbeit mit autistischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit und kann ihr dort erworbenes Wissen in ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin aus der Rolle einer Expertin gewinnbringend einsetzen: *«Also das ganze Autismuswissen (lachen) und die unterschiedlichen Methoden dazu. (...) Ja, so ich / ich merke halt einfach, dass Autismus einfach so ein breites Spektrum / es ist ein Spektrum, ein breites und dass da so viel Vielfalt drin ist, dass ich das echt so viel nutzen kann auf andere Familien und andere Beeinträchtigungen und Behinderungen. Das ist schon sehr faszinierend (...) also ich kann dann schon echt intuitiv dann übersetzen oder generalisieren so»* (B1, Abs. 78). Eine zweite Fachperson profitiert sehr stark von ihren vielfältigen Erfahrungen als Schulische Heilpädagogin und erzählt, dass sie vor allem ihr Wissen im Bereich der Förderangebote weiterhin einsetzen kann: *«Ich bin dann direkt dort eingestiegen, mit den Familien, mit den Kindern. Und ich denke, für mich war das einfacher als für Früherzieherinnen, die vielleicht auch aus anderen Berufsgruppen kommen. Dass ich einfach einen Rucksack an Materialien, an Ideen, an Fördermöglichkeiten schon mitgenommen habe»* (B2, Abs. 42). Drei der Befragten haben vor ihrem Wechsel in die HFE eine Ausbildung zur Sozialpädagogin gemacht und in diesem Bereich auch mehrere Jahre gearbeitet. Sie berichten davon, dass sie aus den Erfahrungen dieser Zeit sehr stark profitieren können, zumal sie sich auch persönlich weiterentwickelt haben. Sie erzählen, dass die Arbeit mit und in einer Gruppe oft anstrengend war, da sie sich auf die unterschiedlichsten Charaktere und Bedürfnisse einlassen und diese in Einklang bringen mussten. Heute schätzen sie an ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherinnen daher vor allem die individuelle Arbeit mit jeweils nur einem einzelnen Kind und die gleichzeitig mögliche Abwechslung durch die Betreuung verschiedener Familien: *«Dieses mit dem einzelnen Kind arbeiten können, das ist / und nicht diese Gruppe am Laufen halten zu müssen und diesen Alltag zu bewältigen, ich muss noch Hausaufgaben machen und dann ist Mittagessen und hier der nächste Termin. Also das entlastet schon, also finde ich und nach einer Stunde geht man dann wieder woanders hin»* (B3, Abs. 80). Gleiches wird auch in der Aussage von B6 deutlich: *«Ich habe wirklich mit extrem herausfordernden Kindern gearbeitet vorher. Also auf der Kinderebene bin ich / das bedrückt mich sehr wenig heute. (lachen) Da kann mich kaum mehr etwas schockieren. (...) Darum finde ich es jetzt sehr einfach, nur noch mich selbst zu organisieren und die Planung für mich selber auf die Beine zu stellen, das fällt mir wirklich nicht schwer»* (B6, Abs. 84). Im Zusammenhang mit gewinnbringenden Situationen wird die abwechslungsreiche Beziehungsarbeit noch einmal erwähnt: *«Jetzt für meine Arbeit (...) kann ich sicher sagen, dass ich als Sozialpädagogin vor allem von der abwechslungsreichen Beziehungsarbeit profitieren kann. Ich habe so viele Menschen kennengelernt und mit so vielen verschiedenen Charakteren gearbeitet»* (B4, Abs. 76).

Belastende Erfahrungen

Aufgrund der unterschiedlichen Erstberufe unterscheiden sich die Belastungen, welche den Befragten noch heute präsent sind. Eine der Frauen berichtet davon, dass sie den Zusammenhalt in Krisensituationen innerhalb einer Familie in ihrem früheren Berufsalltag teilweise als belastend empfunden hat. Heute sieht sie solche Momente und Erfahrungen aber als durchaus unterstützend für ihre

Zusammenarbeit mit den Familien an: *«Also, es gab in der Kita in der Zeit mal eine Familie, wo wir auch hin und her überlegt haben, mit Gefährdungsmeldung oder nicht? Und aus der Situation habe ich mitgenommen, dass man eben dieses Thema nicht angreift (lachen). Also die Familiensysteme nicht einfach grundlos in Frage stellt. Sondern also, dass man es wirklich sehr, sehr behutsam machen muss und dass eine Familie eigentlich IMMER zusammenhält. Und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Gerade wenn es so an Gefährdungsmeldungen geht, dann muss ich da schon immer wieder dran denken»* (B5, Abs. 124). Eine weitere Befragte erzählt, dass sich Spannungsmomente insbesondere dann ergeben haben, wenn sie keine gleichwertige Beziehung zum Gegenüber aufbauen konnte. Dies kann vorwiegend dann zu Schwierigkeiten oder Belastungen führen, wenn die Fachperson selbst ein Harmonie Mensch ist: *«Bei Menschen mit psychischen Belastungen kannst du nicht eine gleichwertige Beziehung aufbauen wie bei anderen. Oder du kannst auch nicht so viel erwarten wie bei anderen. Aber irgendwie musst du da ja trotzdem die Spannungen aushalten, das ist sicher sehr herausfordernd gewesen und auch sehr belastend. (...) Ich bin aber auch wirklich ein Harmonie Mensch, ich habe gern Harmonie und mag Konflikte gar nicht gern»* (B4, Abs. 70). Abschliessend kann festgehalten werden, dass Konfliktsituationen von den Befragten überwiegend als Lernfeld gesehen werden, von denen sie heute noch profitieren können (vgl. B1, Abs. 72, B4, Abs. 72; B6, Abs. 82).

Persönliche Ziele

Diese Kategorie umfasst Aussagen über persönliche Ziele, um sich in der eigenen beruflichen Laufbahn als Heilpädagogische Früherzieherin weiterentwickeln zu können.

Die Aussagen über persönliche Ziele wurden von allen Befragten nur am Rande beantwortet. Sie stimmen mehrheitlich zu, dass im jährlichen Mitarbeitergespräch einzelne Ziele besprochen und festgehalten werden (vgl. B1, Abs. 130, 132; B5, Abs. 190; B6, Abs. 118, 120). Eine der Frauen erzählt, dass sie sich für das Mitarbeitergespräch explizit vorbereitet und *«rückblickend auf das ganze Jahr eine Rückmeldung gibt. Wie habe ich das erlebt, bezogen auf die Vorgesetzte»* (B2, Abs. 84). In weiterem Umfang wurde auf die persönlichen Zielsetzungen nicht eingegangen.

4.4 Kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der vierten Hauptkategorie *Kollektive Selbstwirksamkeitserfahrungen* samt ihren zugehörigen Subkategorien aufgeführt und mit Ankerbeispielen ergänzt.

Die Zusammenarbeit im Team

Diese Kategorie umfasst Aussagen über Unterstützungsmomente im Arbeitsalltag durch die Teamkollegen und Aussagen über Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit im Team.

Unterstützung durch die Teamkollegen

Die Momente der Unterstützung im Team werden sehr vielseitig beschrieben. Die meisten Befragten berichten davon, dass sie beim Start in die HFE sehr wohlwollend und herzlich empfangen worden sind (vgl. B1, Abs. 52; B2, Abs. 76; B3, Abs. 56, 120, 126; B5, Abs. 166). Weiterhin erzählen sie, dass der Austausch in der Supervision, Intervision oder auch Fachberatung sehr unterstützend und hilfreich ist (vgl. B1, Abs. 112, 116), insbesondere was die Auswertung einzelner Videosequenzen betrifft: *«Und in der Fachberatung fühle ich mich da eigentlich schon ganz gut unterstützt. Gerade wenn es so unterschiedliche Ansichten gibt, was vielleicht die Entwicklung angeht, dann hilft eben das Video. Ich bringe dann ein Video mit und dann kann man es gemeinsam noch analysieren und entweder bestätigt sich*

dann das Bild, was man hat, oder man kommt vielleicht auf einen ganz anderen Trichter» (B5, Abs. 176; vgl. auch B5, Abs. 88; B6, Abs. 110). Unterstützung kann aber auch niederschwellig sein, z.B. durch Gespräche beim gemeinsamen Mittagessen oder kurze Telefonate (vgl. B2, Abs. 76; B3, Abs. 120; B4, Abs. 100). In einem Dienst gibt es die Möglichkeit, die konkrete Arbeitsbelastung im Team anzusprechen und gemeinsam darüber zu diskutieren, ob ggf. die Arbeit auf mehr als zwei Schultern verteilt werden kann: *«Dass wir da wirklich gegenseitig schauen, dass wir sowohl ausgelastet sind, dass wir auch unsere Stunden haben, aber auch nicht überlastet sind. Auch wenn jetzt jemand eben noch ein Studium macht, dass wir anderen dann eher sagen, hey, komm, ich nehme jetzt mal noch ein Kind mehr, oder ein aufwendiges oder so»* (B2, Abs. 78). Ebenso werden in einzelnen Gesprächsrunden nicht ausschliesslich aktuell schwierige Situationen mit Kindern oder Familien besprochen, die Zeit wird auch für Austausch und Ideenfindung genutzt: *«Wir haben ja auch die Belastungssituation im Team mal angeschaut und da kam zum Beispiel raus, dass für den Grossteil vom Team immer der Wiedereinstieg nach den Ferien ein wirklich heftiger Knackpunkt ist. Das ist für alle sehr belastend. Da haben wir dann alle gemeinsam Ideen gesammelt, wie man den Einstieg gut planen und umsetzen kann»* (B6, Abs. 112).

Schwierigkeiten im Team

Neben gegenseitiger Entlastung und Unterstützung gibt es immer wieder Herausforderungen im Team zu bewältigen. So kommt es teilweise zu Unstimmigkeiten zwischen langjährigen und neu eintretenden Mitarbeitenden, insbesondere was den Bedarf an regelmässigem Austausch betrifft (vgl. B5, Abs. 168; B6, Abs. 106). Dies wird mitunter dadurch erschwert, dass es nur wenige Zeitgefässe gibt, in denen sich die Teammitglieder treffen können. Von solchen Schwierigkeiten berichtet beispielweise B3: *«Aber ansonsten ist es echt immer ein bisschen mühsam. (...) Also sagen wir mal, gerade die Kollegen, die schon länger dabei sind, die schon viel Erfahrungen haben, für die sind so Sachen, die für mich ganz neu sind, ja gar nicht neu. Ich finde vielleicht, oh Gott, wie soll ich das machen und für die ist das jetzt nix. Da können die mich wirklich gut unterstützen und mir Tipps geben und auch vielleicht ein bisschen eher sagen, das ist wichtig, konzentriere dich da drauf. Oder so, komm, wenn du das nicht machst, das ist nicht so dramatisch. (...) Aber wie gesagt, das Hauptproblem ist, dass ich es mir einfach holen, einfordern muss. Und das ist halt mühsam, nochmal meine Kollegin anrufen, nochmal die Kollegin anschreiben und fragen, könntest du nicht und so. Also das wäre schön, wenn es da andere Strukturen geben würde»* (B3, Abs. 120).

Gemeinsame Ziele im Team

Diese Kategorie umfasst Aussagen über Ziele im Team. Diese Ziele sind teilweise festgelegt, teilweise werden sie nicht explizit kommuniziert. Manchmal fehlen Teamziele gänzlich.

Definierte Ziele

Nach Aussagen der Befragten gibt es nur an zwei der Dienststellen definierte Ziele für das gesamte Team. Eine Fachperson berichtet, dass Ziele sehr eng mit den Aufgabenfeldern der Heilpädagogischen Früherziehung verbunden sind: *«Definierte Ziele sind zum einen, du bist für das Kind da und du machst jetzt erstmal nur Kontakt zum Kind und versuchst das Kind zu verstehen und wo es in der Entwicklung ist (...) und Diagnostik, dass du da sicher bist. Das zweite Ziel ist dann, sicher zu werden in der Elternberatung, dass man da dann auch wie ein (...) ja, eine Vertrauensbasis hat. Und das dritte Ziel ist dann erst, mit den anderen Fachleuten dann auch in einem guten Austausch zu sein»* (B1, Abs. 120). Eine

zweite Befragte gibt die Rückmeldung, dass sie gerade an der Ausarbeitung der gemeinsamen Ziele im Team arbeiten. Nach ihrer Aussage wurde dies von der neuen Stiftungsleitung initiiert und neu eingeführt: *«Also wir haben eine neue Stiftungsleitung (...) und das war eines / etwas, das sie jetzt gerade initiiert hat. Dass die Teams Teamziele formulieren»* (B2, Abs. 80). Weiterhin erzählt sie davon, dass zukünftig einmal jährlich ein gemeinsamer Ausflug in Kleinteams geplant werden soll, um sich besser kennenzulernen und gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Eine weitere Heilpädagogische Früherzieherin gibt an, dass sie präzisierete Team Ziele wichtig finden würde: *«Also, ich finde eigentlich, es ist IMMER gut, wenn man Ziele präzisiert, formuliert, ausspricht, das ist eigentlich immer gut, weil dann weiss man ja, woran man arbeiten soll»* (B3, Abs. 134).

Undefinierte Ziele

Bei den nicht konkretisierten Zielen gibt es weniger Abweichungen zwischen den verschiedenen Darstellungen der Fachpersonen als bei den definierten Zielen. So sprechen die Befragten insbesondere davon, dass die gemeinsame Fachlichkeit und die Qualität der Arbeit an oberster Stelle stehen: *«Aber ich denke mal (...) ich denke, das schwimmt so im Raum mit. (...) Also gemeinsam gute qualitative Arbeit zu leisten, für diese Familien da zu sein und so. Uns gemeinsam irgendwie fortzubilden, qualitativ zu verbessern, unsere Arbeitsabläufe zu professionalisieren und so, also das denke ich»* (B3, Abs. 132). Dies bestätigt auch die Aussage von B1: *«Also was für mich das Ziel ist oder was ich für mich immer wieder spüre, dass die Fachlichkeit / das man eben schaut, / dass man fachlich einfach schaut, was man braucht und dass dann auch alles zur Verfügung steht oder man unterstützt wird, dass du fachlicher wirst»* (B1, Abs. 122). Neben diesen beiden Schwerpunkten sprechen weitere Befragte auch von Vertrauen und Wertschätzung seitens der Dienstleitung (vgl. B4, Abs. 104). Gerade in der aktuellen Corona Krise sind diese Punkte nach Aussage von B4 besonders wichtig, auch bezüglich dessen, *«dass wir das so lange wie möglich auch so weiterleben können und weiterhin ausführen können. Sie glauben daran, dass es so wie es ist, auch gut für die Familien ist. Sie glauben daran, dass es so allen gleichmassen dient und ich finde, sie halten das gegenüber dem Kostenträger sehr (...) auf dem richtigen Kurs (...) und zeigen auch, wir sind dran, wir entwickeln uns. Aber trotzdem es bleibt / es liegt immer noch ganz viel Individualität drin»* (B4, Abs. 104). Ein Ziel, welches an einer Dienststelle aufgrund einer grösseren Umstrukturierung gerade sehr aktuell ist, *«dass wir auf jeden Fall uns finden und besser zusammenzuwachsen»* (B5, Abs. 182). Diese Aussage bestätigt eine weitere Heilpädagogische Früherzieherin der gleichen Dienststelle: *«Seit anderthalb ist das Ziel wirklich, dass wir uns in die neue Organisation reinfinden und dass man sich als Team zusammenfindet. In der gleichen Zeit sind aber auch drei oder vier neue Mitarbeiterinnen dazu gekommen. Aber man wird ja auch nicht stabiler, wenn man ständig wächst. Das ist wirklich so die Schwierigkeit. Also ein Ziel / ein gutes Teamklima, das (...) wie soll man das erreichen und in welcher Zeit? Vor allem auch, mit welchen Mitteln?»* (B6, Abs. 116).

Zusammenarbeit mit der Dienstleitung

Diese Kategorie umfasst Aussagen über die fachliche und strukturelle Unterstützung der Dienstleitung, als auch über die fehlende Unterstützung. Weiterhin werden Möglichkeiten dargestellt, eigene Ideen und Vorschläge im Arbeitsalltag einzubringen.

Fachliche Unterstützung

Die fachliche Unterstützung der Dienstleitung wird von den Befragten sehr geschätzt, vor allem wenn sie von ihrer langjährigen beruflichen Erfahrung profitieren können: *«Ja, fachlich halt dieses Wissen von*

/ wo man wirklich immer vom Team und auch von der Dienstleitung abfragen kann. Also man kann / ist da ständig in einem guten Austausch» (B1, Abs. 84). Dieser Rückhalt ist insbesondere in der Arbeit mit den Kindern und Familien sehr wichtig, um sich der eigenen beruflichen Kompetenzen und der individuellen Haltung bezüglich Werten und Normen bewusst zu sein: «Aber wenn es konkret um bestimmte Kinder geht, wie ich sie wahrnehme und was gerade so läuft in der Familie, dann ist sie immer meine erste Anlaufstelle. Ich halte sie gern auf dem Laufenden, damit sie auch weiss, wo ich gerade jetzt stehe oder was ich mache und plane. Auch wenn es mal schwierig ist, dann hole ich mir bei ihr die Sicherheit oder einfach eine kurze Rückmeldung. Insbesondere wenn ich herausfordernde Familien habe, dann reflektiere ich mich immer auch selber und bespreche das mit ihr. Sie kann mir dann meistens etwas mitgeben, vor allem wenn es um meine Haltung den Eltern gegenüber geht. Da merke ich auch, dass es für mich sehr wichtig ist, dieser Austausch» (B4, Abs. 102). In den meisten Dienststellen nehmen sich die Dienstleitungen bei der Einstellung von neuen Mitarbeitenden ausreichend Zeit, um mit ihnen gemeinsam die Familien zu besuchen, erste diagnostische Abklärungen zu machen oder auch Elterngespräche zu führen (vgl. B1, Abs. 52, 112; B3, Abs. 126; B5, Abs. 78).

Strukturelle Unterstützung

Die Freiheit, sich den beruflichen Arbeitsalltag selbstständig strukturieren zu können, wird von den Fachpersonen als sehr wertvoll und hilfreich eingeschätzt. Zwar fordert diese Selbstständigkeit oftmals eine gute Struktur und viel Organisationstalent, sie ist aber gleichzeitig mit grossem Vertrauen seitens der Dienstleitung verbunden. Dazu hält B4 fest: *«Also in dem Punkt, da habe ich schon das Gefühl, dass das alle schätzen, dass man so frei unterwegs sein darf und so viel Vertrauen bekommt und (...) gegenüber dem Kostenträger auch abgesichert ist. Ich finde, das ist ein grosser Luxus, den wir in unserem Kanton haben. Ich glaube, das haben nicht alle Dienste, den Luxus» (B4, Abs. 106) und B5 ergänzt: «Ja, aber ich glaube / also dieses selbstständige Arbeiten, das lernt man hier auf jeden Fall und dieses, selbständig Entscheidungen zu treffen. Da vielleicht einfach auch mal zu machen, wie man jetzt denkt, dann braucht man vielleicht irgendwann auch einfach immer weniger Unterstützung oder fragt auch weniger nach» (B5, Abs. 194).*

Einbringen neuer Ideen

Die Möglichkeit, neue Meinungen ins Team zu bringen, wird von den Befragten wenig genutzt. Teilweise werden solche Ideen im direkten Gespräch mit den Vorgesetzten besprochen, in den Interviews gab es nur wenige Rückmeldungen dazu. Die meisten Antworten geben Auskunft darüber, dass bisher kein Anspruch besteht, Neues einbringen zu müssen oder wollen, obwohl es möglich wäre: *«Ich würde sagen, ja, ich kann Ideen einbringen. Ich hatte jetzt noch nicht so viele Ideen, ich weiss gar nicht / aber ich glaube, es ist eine grosse Offenheit da, um auch gemeinsame Ziele und Ideen mitzugestalten» (B4, Abs. 108).*

Fehlende Unterstützung und Anerkennung

Manchmal fehlt es aus Sicht der Heilpädagogischen Früherzieherinnen an ausreichender Hilfestellung seitens der Dienstleitung. Eine der Fachpersonen bringt nach jahrelanger Arbeit mit von Autismus betroffenen Menschen sehr viel Fachwissen und Erfahrung mit und wünscht sich dementsprechend *«dann mal auch ein bisschen mehr Flexibilität, weil ich merke, das ist dann schwierig, wenn man irgendwas Spezielles schon mitbringt. Wo bin ich denn da?» (B1, Abs. 134). Weiterhin fügt sie hinzu, dass es dadurch manchmal zu Konflikten kommt, weil «jetzt die Dienstleitung solche / wie man jetzt in der Arbeit*

mit Autisten arbeitet, festlegen möchten und dass das auch schwierig ist, da so was anderes zu bringen als sie denken» (ebd.). Andere Rückmeldungen zeigen, dass ein Entgegenkommen der Dienstleitung bei spezifischen Anliegen erwünscht ist, um Zeit und Raum für neue Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten zu schaffen: *«Manchmal finde ich / zum Beispiel an dem letzten Teamtag hätte ich es ganz gut gefunden, (...) wenn man da auch so manche Diskussion nochmal anders eingegangen wäre. Da habe ich das jetzt nicht immer so empfunden, dass wir da immer mit einbezogen worden sind. Aber wie gesagt, das geht auch nicht. (...) Also sie sind auf jeden Fall sehr um Transparenz bemüht, sie sind sehr darum bemüht, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse, Fragestellungen und Themen einbringen können. Es ist einfach dadurch, dass wir uns nicht so häufig sehen, wird manches eben auch verschoben»* (B3, Abs. 138).

Unterstützung von anderen Fachpersonen

Diese Kategorie umfasst Aussagen über den Austausch von Unterstützungsmöglichkeiten und weiteren fachlichen Fragen mit anderen Fachpersonen.

Dort, wo es einen interdisziplinären Austausch unter den Fachpersonen gibt, wird er als sehr wertvoll und gewinnbringend eingeschätzt. Diese Zusammenarbeit zu initiieren ist für die Heilpädagogischen Fachkräfte nicht immer ganz einfach und auch nicht selbstverständlich: *«Manche haben gar kein Interesse an der Zusammenarbeit oder haben dann wirklich so die Meinung, dass sie dann irgendwie das Richtige entwickelt haben. Die fahren dann auch echt stur ihre Linie, wo es dann echt wirklich schwierig ist mit der Zusammenarbeit. Aber es gibt dann noch immer einen oder zwei, die dann offen sind und dann mit ihnen zusammen / sich zusammensetzen und wirklich zum Wohl des Kindes in der Familie dann zu schauen»* (B1, Abs. 116). Einfacher scheint es, wenn verschiedene Fachbereiche bereits von einem gemeinsamen Standort profitieren oder gar von den Strukturen her in einem Dienst zusammenarbeiten. Dies erzählt eine Fachperson, bei der Logopädie und Heilpädagogische Früherziehung miteinander kooperieren: *«Also die gegenseitige Unterstützung und auch mit den Logopädinnen / also wir sind wirklich (...) sehr unterstützend unterwegs. Es gibt immer (...) ein offenes Ohr, auch wenn man Fragen hat. Also ich habe bis jetzt den Austausch auch mit den Logopädinnen als sehr bereichernd erlebt»* (B2, Abs. 76, 78).

Verbesserungsvorschläge und Wünsche

Diese Kategorie umfasst Aussagen über Verbesserungsvorschläge oder Wünsche im kollegialen Umgang oder in der alltäglichen Arbeit als HFE.

Drei der befragten Heilpädagogischen Früherzieherinnen nennen konkrete Verbesserungswünsche für ihren Arbeitsalltag in der Heilpädagogischen Früherziehung. Eine Fachperson wünscht sich, noch mehr den systemischen Blick im Auge zu behalten und Möglichkeiten zu schaffen, um bereits von Beginn an die Familien zu zweit zu betreuen: *«Ich würde mir wünschen, dass wir zu zweit in Familien sind und nicht jeder alleine. Das einer / das kenne ich auch vom Autismus Therapiezentrum in Deutschland, das einer so für die Familie da ist und der andere die Arbeit mit dem Kind macht. Das würde dann heissen, dass wir wirklich sehr systemisch dann dadurch arbeiten können, weil dann hat man immer noch mal so einen Aussenblick und man kennt jemanden, der das Kind eben auch kennt. Und dann kann man sich viel schneller nochmal austauschen, wenn es dann schwierig ist und dann später nochmal die Dienstleitung dazu nehmen, wenn es das braucht. Das würde ich mir wünschen»* (B1, Abs. 136). Eine weitere Befragte gibt an, dass sie sich für die Arbeit im Alltag ein «Götti-System» wünscht, bei dem zwei

Fachpersonen über den Zeitraum der Einarbeitung hinaus zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Weiterhin wünscht sie sich fixe Arbeitsgruppen, die mittelfristig an einem Thema arbeiten und dieses abschliessend auch einem Teil des Teams präsentieren (vgl. B3, Abs. 122). Zudem wird angesprochen, dass es wünschenswert ist, Arbeits- und Ferienzeiten so zu legen, dass die Work-Life-Balance stimmt: *«Ich würde mir eigentlich Schulferien wünschen. (lachen) Ich finde eben, die Belastung ist ja schon auch hoch und die Verantwortung die man trägt, die ist auch gross. Es wäre schon toll, wenn man wie die Lehrer auch etwas mehr Ferienwochen hätte»* (B6. Abs. 72).

4.5 Ergebnisse der Skalierungsfragen

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Antworten der Skalierungsfragen dargestellt. Sie wurden den Heilpädagogischen Fachpersonen jeweils am Beginn und am Ende des Interviews gestellt (vgl. Anhang IV). Ihnen wurden je vier Fragen zu Ihren aktuellen persönlichen und kollektiven Selbstwirksamkeitserfahrungen und ihrer Work-Life-Balance gestellt, die sie auf einer Skala von eins bis zehn (1 = nicht vorhanden, 10 = sehr hoch) einschätzen konnten.

In den folgenden Tabellen 3 und 4 werden die Ergebnisse vor und nach dem Interview dargestellt.

Tabelle 3: Antworten auf die Skalierungsfragen vor dem Interview

Fragestellung	B1	B2	B3	B4	B5	B6
Wie hoch schätzen Sie ihre Selbstwirksamkeitserfahrungen aktuell ein?	7	6	6	8	6	8
Wie ausgeglichen empfinden Sie die Balance zwischen Ihrer Arbeit und Ihrem Privatleben?	7	4	8	10	8	9
Wie hoch empfinden Sie den kollektiven Zusammenhalt in Ihrem Team?	9	9	5	8	6	4
Wie hoch ist die Unterstützung Ihrer Dienstleitung in Ihrem alltäglichen Arbeitsprozess?	9	8	8	10	7	6

Tabelle 4: Antworten auf die Skalierungsfragen nach dem Interview

Fragestellung	B1	B2	B3	B4	B5	B6
Wie hoch schätzen Sie ihre Selbstwirksamkeitserfahrungen aktuell ein?	8	8	7	9	7	8
Wie ausgeglichen empfinden Sie die Balance zwischen Ihrer Arbeit und Ihrem Privatleben?	5	6	8	9	7	9
Wie hoch empfinden Sie den kollektiven Zusammenhalt in Ihrem Team?	10	10	6	9	6	3
Wie hoch ist die Unterstützung Ihrer Dienstleitung in Ihrem alltäglichen Arbeitsprozess?	9	8	8	10	6	5

Die Fragen an die Fachpersonen beschäftigen sich mit der Einschätzung ihrer aktuellen Selbstwirksamkeitserfahrung und mit ihrer Überzeugung darüber, wie sie herausfordernde Situationen aufgrund eigener Kompetenzen bewältigen können. Weiterhin wurden sich nach einer Bewertung befragt, wie sie ihre aktuelle Work-Life-Balance beurteilen. Anschliessend sollten die Befragten Aussagen zum Zusammenhalt im Team und zur Unterstützung der Dienstleitung machen.

Die Ergebnisse der Skalierungsfragen zeigen, dass die Einschätzung der Fachpersonen sehr unterschiedlich ausfällt und die Antworten am Beginn und am Ende vom Interview ebenfalls variieren. Homogene Werte finden sich bei der Einschätzung der Selbstwirksamkeitserfahrungen und des kollektiven Zusammenhalts. Hier werden die Antworten auf die Skalierungsfragen bis auf eine Ausnahme nach dem Interview gleich oder höher bewertet als vor dem Interview. In der Frage nach dem Erleben im

Team findet sich die grösste Spannweite an Antworten: die niedrigste Zahl ist der Wert drei, der höchste ist zehn. Auf die Frage nach der Work-Life-Balance geben zwei Fachpersonen vorher und nachher den gleichen Wert an, eine weitere Fachperson schätzt ihr Gleichgewicht höher ein als zu Beginn des Interviews. Gleich drei Heilpädagogische Früherzieherinnen nennen zu Beginn einen höheren Wert als am Ende der Interviews, die Spannweite zwischen den Werten vier und zehn ist auch hier sehr gross. Die vierte Frage nach der Unterstützung der Dienstleitung ist die Frage mit den stimmigsten Antworten: Vier der Fachpersonen bleiben nach dem Interview bei der gleichen Bewertung wie vorher, die Werte liegen dabei bei acht und höher. Zwei Befragte geben am Ende des Interviews einen tieferen Wert an als vorher.

5 Evaluation und Diskussion

In diesem Hauptkapitel werden die zuvor dargestellten Ergebnisse evaluiert und diskutiert. Nach der Interpretation der Ergebnisse werden die Skalierungsfragen ausgewertet und auf Grundlage der Theorie begründet. Auf diesen Ausführungen aufbauend werden die Forschungsfragen beantwortet. Den Abschluss dieses Kapitels stellt eine Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens dar.

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Heilpädagogischen Fachpersonen berichten einheitlich darüber, dass in ihrem Arbeitsalltag die *Unterstützung und Förderung des Kindes*, die *Beratung und Begleitung der Familie und des Umfeldes*, sowie die *Diagnostik* zu den Hauptschwerpunkten gehören. Dabei fällt sofort auf, dass das Aufgabenfeld der *Unterstützung und Förderung des Kindes* als einziger Bereich bei allen Befragten genannt und auch praktisch beschrieben wird. Die gemeinschaftliche Arbeit der Heilpädagogischen Fachperson mit dem Kind und dessen Familie wird als sehr bedeutsam und entwicklungsfördernd angesehen und dementsprechend umgesetzt. Begründet wird dies unter anderem damit, dass ein positiver Kontakt zum Kind zu einem grossen Teil vom Vertrauen der Eltern in die Fachperson abhängig ist. Weiterhin erachten die Befragten die Beratung der Eltern und die Unterstützung der Kinder als einen zusammenhängenden Arbeitsauftrag, der nicht losgelöst voneinander umgesetzt werden kann. Darauf gehen auch Sarimski et al. (2013, S. 55f.) ein, wenn sie darüber sprechen, dass Frühförderung familienorientiert und ganzheitlich ausgerichtet sein soll, um das Kind über die Familie hinaus zu fördern und zu unterstützen. Als ebenso wichtig erachten sie es, «das Vertrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten zu stärken, [um] den Lernprozess des Kindes wirksam unterstützen zu können» (ebd., S. 60).

Diagnostik und *Interdisziplinäre Zusammenarbeit* werden von den Interviewten ebenfalls als wichtig und wertvoll beschrieben. Während das diagnostische Arbeitsfeld aber eher als Unterstützung für die eigene Einschätzung des Entwicklungsstandes des Kindes genutzt wird, dient der Austausch mit anderen Fachpersonen durchaus auch dazu, eigene Wissenslücken zu füllen, sich auszutauschen und gegenseitig zu beraten. Wie bereits im Forschungsprojekt der HfH (2014) festgestellt wurde, wird auch in den Antworten der Interviewten deutlich, dass das Aufgabenfeld der *Früherkennung und Prävention* sehr wenig Beachtung im praktischen Arbeitsalltag findet (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 77).

Als besonders geschätzt empfinden die Fachpersonen der HFE ihre Arbeit dann, wenn sie sich abwechslungsreich und spannend zeigt oder wenn sie mit kleinen Veränderungen im Alltag der Kinder etwas bewirken können. Weiterhin zeigt sich, dass die oft beschriebene Vielfalt im Arbeitsalltag mit hohen Anforderungen an die Arbeitsleistung und -qualität der Heilpädagogischen Früherzieherinnen einhergeht. Dies unterstreicht die aufkommenden Veränderungen im Berufsfeld der HFE, von denen auch Ulshöfer spricht: «Dieser Wandel führt zwangsläufig zu neuen Herausforderungen in vielerlei Hinsicht bezüglich unseres Berufsauftrages bzw. an uns Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung und somit an die Fachlichkeit, die mit den veränderten Anforderungen wächst» (2021, S. 15).

Wie im Kapitel 2.1.3 erwähnt, sollen die vom BVF beschriebenen Qualitätsrichtlinien ebenso wie die Rahmen- und Arbeitsbedingungen in den Bereichen *Organisation*, *Personal* und *Leistungsbezüge* eine Basis gemeinsamen Handelns schaffen. Im Kontext *Personal* sollen sie aber auch bei der Orientierung im Berufsfeld helfen und die Fachpersonen der HFE in ihrer Haltung, sowie der Auseinandersetzung mit ihren Werten und Normen unterstützen. Der Anspruch an eine qualitativ hochwertige Arbeitsleistung und gleichzeitig an mehr Flexibilität führt vermehrt zu einer hohen Arbeitsbelastung, so dass sich die

Befragten zunehmend unter Druck gesetzt fühlen, diesen vielen Anforderungen an sie auch gerecht werden zu können. Wenn parallel dazu die Anmeldezahlen zunehmen und Sparmassnahmen seitens der Kostenträger durchgesetzt werden müssen, öffnet sich ein wachsendes Spannungsfeld zwischen Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit (vgl. Ulshöfer, 2021, S. 17).

Um vorgegebene Qualitätsstandards einhalten zu können, werden unterstützende Rahmenbedingungen immer bedeutender. Die vom BVF 2018 herausgegebenen *Empfehlungen zur Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für die HFE* enthalten Beispiele zu diesen Richtlinien: geeignete barrierefreie Räumlichkeiten, notwendige Infrastruktur, vorhandene Materialien, klare und transparente Prozessabläufe, einfache Administrationsprozesse, finanzielle Ressourcen und eine wertschätzende und unterstützende Haltung der Dienstleitung werden aufgeführt (2018, S. 9f.). Die Aussagen der Fachpersonen in den Interviews weisen viele Parallelen zu diesen genannten Bedingungen auf. Sie berichten, dass ein Dienst-Laptop mittlerweile mehrheitlich zur Standardausrüstung einer Heilpädagogischen Früherzieherin gehört und ebenso ein IT-Support, der ihnen bei Schwierigkeiten und Problemen zur Seite steht. Arbeitsmaterialien werden von den Dienststellen zur Verfügung gestellt, allerdings in unterschiedlicher Qualität. Während einige der Befragten erzählen, dass beispielsweise die Spielsachen von der Dienststelle gekauft und zur Verfügung gestellt werden, berichten andere von weniger geeigneten Möglichkeiten der gemeinsamen Nutzung von Fördermaterialien. Zwar scheint dies ein eher unbedeutender Unterschied zwischen einzelnen Dienststellen zu sein, kann aber in der Budgetplanung einzelner Fachpersonen grössere Auswirkungen auf die Qualität der Fördermaterialien und damit auch auf die Umsetzung einzelner Fördersequenzen haben. Hier ist dann viel Kreativität gefragt, um aus einfachen Materialien spannende und interessante Spielideen zu entwickeln.

Ein in den Qualitätsrichtlinien der SZH (2006) festgehaltenes Qualitätsmerkmal auf der *Personalebene* ist die interne und externe Zusammenarbeit, die durch «verschiedene Formen der interdisziplinären Zusammenarbeit» (SZH, 2006, S. 8) möglich gemacht werden muss (vgl. Kapitel 2.1.3). Die Interviewten bewerten den Austausch unter den Teammitgliedern in Teamsitzungen, Intervision und Supervision als besonders positiv und vielfältig in seiner Gestaltung. Alle sechs befragten Heilpädagogischen Früherzieherinnen sprechen sich sehr dankbar für die Unterstützungsmöglichkeiten innerhalb dieser Gefässe aus und erwähnen weiterhin, wie wertvoll dieser Theorie-Praxis-Transfer für ihre Weiterentwicklung als Fachpersonen ist. Während in der aktuellen Literatur im Zusammenhang mit dem Aufgabenfeld der interdisziplinären Zusammenarbeit vorwiegend die Rede davon ist, dass sich die verschiedenen Fachdisziplinen zum Wohle der weiteren Entwicklung des Kindes untereinander vernetzen (vgl. BVF, 2018, S. 7; Ernst & Lütolf, 2021; Lütolf et al., 2014), scheint es sich in der praktischen Arbeit zu bewähren, Fallbesprechungen innerhalb des eigenen, vertrauten Teams durchzuführen und als grosses Potential zu nutzen. Aus den Interviews geht hervor, dass sowohl Intervision als auch Supervision bereits fest installierte Bestandteile an den Heilpädagogischen Diensten sind. Dies scheint richtungsweisend für weitere Dienststellen in der Schweiz zu sein. Inwieweit diese Vermutung für alle Heilpädagogischen Dienststellen gilt, kann in dieser Arbeit nicht geklärt werden.

Kritisch hinterfragt wird das Fehlen von Räumlichkeiten, in denen sich Arbeitsplätze befinden oder Spielgruppenangebote gemacht werden können. Weiterhin kommt zur Sprache, dass oftmals ein zentraler Anlaufpunkt fehlt, an dem man sich trifft oder Rat holen kann. Zwar ist den Fachpersonen bewusst, dass dieser Anspruch aufgrund der Verteilung des jeweiligen Teams im ganzen Kanton kaum umsetzbar ist, trotzdem bleibt das Bedürfnis danach bestehen und ein solches Angebot wäre sehr wünschenswert. Im

Zeitalter der Digitalisierung entsteht dabei zunehmend eine Diskrepanz zwischen unabhängigem und freiem Arbeiten und dem Wunsch nach Ankommen und Beständigkeit. Diese Konstante erweist sich auch dann als wertvoll und wichtig, wenn Mitarbeitende neu ins Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung einsteigen. Zu Beginn müssen sie sich zunächst mit den neuen Aufgaben und Verantwortlichkeiten vertraut machen, was insbesondere in der heutigen Zeit der noch immer andauernden Pandemie zu extremen Herausforderungen führt: Die Begleitung der Teamkollegen ist nicht möglich, der Kontakt zu Kindern und Eltern muss auf ein Minimum reduziert werden und die Fachpersonen der HFE gehen mit Maske in die Familien. Ungeachtet der Schwierigkeiten, die die Pandemie in solchen (und natürlich noch vielen weiteren) Augenblicken mit sich bringt, sprechen die Befragten ihren Dienstleitungen grossen Respekt und viel Lob zu. Es lässt sich feststellen, dass eine respektvolle und motivierende Haltung der Dienstleitung einen sehr hohen Anteil an der Arbeitszufriedenheit der Heilpädagogischen Fachpersonen hat. Der BVF hält dem zustimmend fest: «Die Leitungsperson trägt in ihrer Schlüsselrolle mit fachlichem und betrieblichem Wissen sowie einer wertschätzenden und unterstützenden Haltung massgeblich zur Qualitätssicherung und zur Gesundheitsförderung der Mitarbeitenden bei» (BVF, 2018, S. 9).

Bei der konkreten Frage nach Verbesserungsvorschlägen antworten einige Heilpädagogische Früherzieherinnen mit klaren Ideen, wobei an dieser Stelle ganz konkret der Fakt des *allein-unterwegs-sein* als grosse Herausforderung genannt wird. Dem *allein-sein* kann entgegengewirkt werden, indem es andere, fest installierte Austauschgefässe gibt, die über Teamsitzungen, Supervision und Intervision hinausgehen und ggf. auch nur einen kleineren Teil der Teammitglieder betreffen. Eine Möglichkeit dieses Austausches wird in einem Götti-System gesehen, bei dem langjährige und erfahrende Mitarbeitende die jungen Kollegen an die Hand nehmen und in der ersten Zeit der Einarbeitung als eine Art Mentor begleiten und unterstützen. Inwieweit dies praktisch umsetzbar ist, muss wohl jede Dienststelle individuell für sich entscheiden.

Die Rückmeldungen der befragten Heilpädagogischen Früherzieherinnen geben den Bemühungen des BVF Recht, sich stetig mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Umgestaltung des Berufsfeldes der HFE auseinanderzusetzen und damit auch den Anforderungen der gesellschaftlichen Veränderung anzupassen. Vermutlich werden Digitalisierung und aktuelle Gesundheitslage in Verbindung mit dem Wandel der Zielgruppen auf den Ebenen von Kind und Familie zu weiteren Herausforderungen für die HFE führen und dementsprechend auch neue Arbeits- und Organisationsformen erforderlich machen (BVF, 2018; BVF, 2021).

In der Forschung wurden Entwicklungsaufgaben, kritische Lebensereignisse und alltägliche Belastungen als die drei Bereiche identifiziert, die für die Entstehung von Stress verantwortlich sind. Dabei hängt es von zwei subjektiven Bewertungsmustern ab, ob eine herausfordernde Situation überhaupt als Stress empfunden wird und wie ihre Bewältigung erfolgt: «Die Ereigniseinschätzung bezieht sich dabei überwiegend auf Informationen aus der Umwelt, die Ressourceneinschätzung hingegen auf Merkmale der Person (wie z.B. ihre Kompetenzen, Wertvorstellungen, Ziele, Überzeugungen) sowie auf die Verfügbarkeit sozialer Unterstützung» (Wustmann, 2018, S. 77). Weiterhin fügen Rönau-Böse & Fröhlich-Gildhoff (2020, S. 23) hinzu, dass auch die Bewältigung selbst durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird. Gab es in der Vergangenheit bereits positive Erfahrungen mit Selbstwirksamkeitserleben oder konnte das soziale Umfeld erfolgreich in die Bewältigung von Herausforderungen eingebunden werden, können daraus weitere positive Wirkungsmechanismen entstehen. Dies wird auch in den Ausführungen

der befragten Fachpersonen sichtbar. Die Anwendung eigener Strategien zeigt sich sehr vielfältig und differenziert, wobei die Mehrheit der Frauen bereits wiederholt erfolgreich auf bewährte Bewältigungsmechanismen zurückgreifen konnte. Ebenso auffällig ist die subjektive Betrachtung, dass sich einfache Strategien bewähren, z.B. miteinander reden, bewusstes Atmen, Ich-Zeit einplanen oder das Geniessen schöner Momente ausserhalb der Arbeitszeit. Daraus lässt sich schliessen, dass die Befragten sich auf ihre eigene innere Wahrnehmung verlassen können und bereits Prinzipien und Strategien entwickelt haben, die in einem neuen Kontext ebenfalls anwendbar sind. An dieser Stelle zeigt sich erneut die Bedeutung der von der WHO definierten Lebenskompetenzen, die es braucht, um sich aus eigener Kraft mit alltäglichen Schwierigkeiten auseinanderzusetzen (vgl. Kapitel 2.2.1).

Ein wesentlicher Faktor der Sicherstellung des Qualitätsbestrebens in der HFE ist das Thema *Gesundheitsförderung der Fachpersonen*. So hält der BVF fest, dass «der Gesundheitsvorsorge ... in enger gemeinschaftlicher Zusammenarbeit von Arbeitnehmer und Arbeitgeber Rechnung getragen werden» (2018, S. 10) muss. Grund dafür sind die hohen physischen und psychischen Anforderungen an die Heilpädagogischen Früherzieherinnen «in den Bereichen der Professionalität, Flexibilität, Arbeitsorganisation und im Umgang mit belastenden Situationen» (ebd.). Meier Magistretti et al. (2019) beschreiben in diesem Zusammenhang die Auswirkungen des Kohärenzsinn (vgl. Kapitel 2.2.2) auf den Umgang mit Stress am Arbeitsplatz. Sie zeigen auf, dass individuelle Erlebnisse eines positiven Arbeitsklimas¹² und gesundheitsfördernde Arbeitsweisen¹³ sehr stark mit einem ausgeprägten Kohärenzsinn verbunden sind. Weiterhin halten sie fest, dass belastende Arbeitssituationen von Menschen mit einem starken Kohärenzsinn besser bewältigt werden als von Menschen mit einem schwach ausgeprägten Kohärenzsinn (S. 58f.). Die Aussagen der befragten Fachpersonen zielen auf ähnliche Erfahrungen ab. Sie betonen mehrheitlich, dass sich die Dienstleitungen sehr um gewinnbringende Arbeitsbedingungen bemühen und der Umsetzung von Vorgaben seitens des Kantons und der SZH gewissenhaft nachkommen. Sie bestätigen ebenso, dass unterschiedliche Möglichkeiten genutzt werden, um gesundheitsunterstützend unterwegs zu sein: von gemeinsamen Erlebnissen, über die fachliche Unterstützung von Team oder Dienstleitung bis hin zu effizienten Arbeitsbedingungen finden sich viele positive Beispiele. Auch die finanzielle Unterstützung für die Ausführung der täglichen Arbeit (Fahrzeiten, Spesen, eigenes Budget für Spielsachen) und der fachlichen Weiterentwicklung (Weiterbildung, Einzel-Supervision) werden als sehr wertvoll und förderlich erachtet. Verbesserungsbedarf gibt es aus Sicht der Befragten in der Aufteilung der Kinder und Familien auf das jeweilige Arbeitspensum. In der Praxis ist der Sachverhalt bekannt, dass die Anzahl der betreuten Familien je nach Kanton teilweise sehr stark variieren. Es würde allerdings über den Rahmen der Arbeit hinausgehen, diesen Aspekt abschliessend zu diskutieren.

Aus den Antworten der Heilpädagogischen Früherzieherinnen lässt sich feststellen, dass eine hohe Arbeitsbelastung vermehrt mit einer gleichzeitig zunehmenden Arbeitsunzufriedenheit einhergeht. Zudem sind sich die Fachpersonen einig, dass es eine hohe Selbstverantwortung braucht, um seine eigenen Grenzen zu erkennen und verhältnismässig zu handeln. Forscher haben festgestellt, dass «ein

¹² Das Arbeitsklima wurde in einer Studie von Cilliers über verschiedene Indikatoren erfasst: Organisationsstruktur, Geschäftspolitik, Organisationsziele, Managementpraxis, Aufgabenspezialisierung, Entscheidungsfindung, Standards und Belohnungen, Identität, Mitarbeiterbedürfnisse, Verantwortlichkeit, interaktive Kommunikation, Informationsfluss, Unterstützung und Zuwendung, Wärme und Konfliktmanagement (Cilliers, 2001, zitiert nach Meier Magistretti, 2019, S. 58).

¹³ Folgende gesundheitsfördernde Arbeitsweisen wurden z.B. gemessen: Entscheidungsfindungsprozesse, Arbeits- und Organisationsstrukturen, Rollenklarheit, Arbeitsanforderungen, Konfliktmanagement, Effektivität der Führung, Kommunikation, Teambildung, Verantwortung, Arbeitszufriedenheit und das Fehlen von Spannungen am Arbeitsplatz (ebd.).

starker Kohärenzsinn mit einer geringeren Anzahl von Fehlzeiten einhergeht» (Holmberg & Thelin, 2010, zitiert nach Meier-Magistretti, 2019, S. 59). Da bei zu hohen physischen und psychischen Belastungen vermehrt mit Fehlzeiten zu rechnen ist, müssen Belastungsgrenzen möglichst vermieden werden. Dabei scheint Abgrenzung wichtig zu sein, sei es in Form von klarem Rollenwechsel nach Beendigung der Arbeitszeit oder auch durch die konkrete Festlegung der eigenen Grenzen.

Die von Bandura (1997) formulierten Einflussquellen zur Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Kapitel 2.3.3) wurden von allen befragten Heilpädagogischen Fachpersonen durch verschiedenste Praxisbeispiele untermauert. Es liess sich feststellen, dass eigene Erfolgserlebnisse einen sehr hohen Motivationsfaktor im Arbeitsalltag darstellen, wie dies bereits Bandura identifizieren konnte, als er sagte, dass Erfolge das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen stärken und Misserfolge es schwächen (1997, S. 80f.). Als ein besonders wichtiges Element im Zusammenhang mit Erfolgen wurde mehrmals der Aufbau einer gemeinsamen Beziehung zwischen Fachperson und Kind genannt. Weiterer Forschungsbedarf ergäbe sich dabei ggf. aus den Zusammenhängen der Bindungsforschung, was aber nicht den Zielen dieser Arbeit entspricht.

Besonders schöne Momente und erfolgreiche Erlebnisse entstehen nicht nur allein in der Arbeit mit dem Kind, sondern durchaus sehr regelmässig auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern. Beispielsweise erzählen die Befragten davon, dass sie sich durch die Einzigartigkeit jeder Familie immer wieder neu auf neue Situationen wie Erstkontakt, Abklärungsdiagnostik oder auch Zusammenarbeit einlassen müssen. Als Bestandteil ihrer Arbeit sehen sie diese Aufgaben selten als belastend an, sondern eher gewinnbringend und fruchtbar für die weitere Zusammenarbeit. Eine Fachperson erzählt davon, dass Schwierigkeiten mit Eltern, die zum Auflösen des Arbeitsverhältnisses geführt haben, sie eine Weile begleitet haben. Diesen Misserfolg hat sie allerdings selbst weniger als solchen gesehen, sondern vielmehr als eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und es in einer neuen Familie besser zu machen. Dieses Beispiel zeigt den von Bandura (1997) als besonders wichtig bezeichneten Glauben an die Kontrolle über die eigenen Kompetenzen, um Herausforderungen bestehen zu können (1997, S. 215f.; vgl. auch Kapitel 2.3.2).

Möglichkeiten, aufgrund stellvertretender Erfahrungen zu mehr Selbstwirksamkeit zu gelangen, sind im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung eher selten vorhanden. Dies liegt vor allem an der Tatsache, dass die Fachpersonen oft allein unterwegs ist und Teamkolleginnen eher selten in konkreten Fördersituationen mit dem Kind dabei ist. Trotzdem finden einige der Befragten sehr wertvolle Beispiele, um diese wenigen Momente für sich zu nutzen. Austauschgefässe wie Supervision oder Intervention können durchaus einen praktischen Anteil haben, indem Situationen aus dem Alltag nachgespielt werden und dadurch alle Beteiligten ein Gefühl dafür bekommen, mit welcher Herausforderung ihre Teamkollegin aktuell umzugehen hat. Allerdings können sich Schwierigkeiten auch in ein Gefühl von Belastung wandeln, wenn sich Fachpersonen mit anderen Teamkollegen vergleichen und damit selbst unter Druck setzen, es besser oder anders machen zu müssen. Hier hilft es sicherlich, darüber zu sprechen oder Möglichkeiten der gegenseitigen kollegialen Beratung für einen Austausch über solche Befürchtungen zu nutzen.

Sprechen die Dienstleitung oder andere Teamkolleginnen ein Lob aus, führt dies bei allen befragten Fachpersonen zu einem Gefühl von Freude und Glück. Die Aussagen der Befragten decken sich dabei mit denen von Bandura, der ausführt, dass Ermutigungen anderer Personen dazu beitragen, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken und Motivation für weitere Anstrengungen zu schaffen

(1997, S. 101f.). Auch sie geben die Rückmeldung, dass ein Lob oder ein unterstützender Ratschlag seitens der Dienstleitung sehr fördernd und motivierend für die weitere Arbeit ist. Die Wahrnehmung von positiven Gefühlen als vierte Quelle der Selbstwirksamkeit wird von befragten Fachpersonen als extrem wichtig beschrieben, insbesondere in dem Zusammenhang, dass die Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin grossen Spass macht und sie sehr gern arbeiten gehen.

In den Aussagen der Befragten spiegelt sich wider, dass sie sich mit den Anforderungen an den Beruf frühzeitig auseinandergesetzt haben. Es scheint für sie ein Grundverständnis zu sein, ihre Freude an der Zusammenarbeit mit den Kindern und ihren Familien in den Vordergrund zu stellen und das Vergnügen der gemeinsamen Fortschritte zu geniessen. Ihnen allen ist bewusst, dass sie sich immer wieder mit neuen, herausfordernden Situationen auseinandersetzen müssen, dies gehört aber gleichermaßen auch zum Selbstverständnis ihrer Berufsidentität. Nicht immer vollkommen geklärt werden kann die Frage nach dem WAS GENAU ist eigentlich Früherziehung? Die Befragten waren sich einig darüber, dass sie noch immer fast täglich Neues dazulernen und diese Tatsache auch als eine Selbstverständlichkeit in ihrer beruflichen Weiterentwicklung wahrnehmen.

Hecht (2014) hebt hervor, dass es für den Aufbau von Selbstwirksamkeitserfahrungen beim Einstieg in ein neues Berufsfeld besonders wichtig sei, schnell erste Erfolgserlebnisse zu sammeln (S. 128). Die befragten Fachpersonen sehen Erfolge in ihrem beruflichen Alltag als sehr wichtig an, da sie sich dadurch motiviert fühlen, auch bei Rückschlägen weiterzumachen und nicht aufzugeben. Dabei spielt es keine signifikante Rolle, ob diese Erfolgserlebnisse bereits zu Zeiten der Ausübung des Erstberufes, während dem Studium oder im neuen Arbeitsalltag als Heilpädagogische Früherzieherin gemacht wurden. Nahezu sämtliche beruflichen Erfahrungen, seien sie zum damaligen Zeitpunkt als belastend oder gewinnbringend empfunden worden, scheinen im aktuellen beruflichen Geschehen als positiv wahrgenommen zu werden. So wurden die negativen Spannungsmomente in der beruflichen Entwicklung normalerweise bereits aufgearbeitet und werden heute als notwendige Erfahrungen zur weiteren persönlichen Entwicklung gesehen.

Trotzdem ergeben sich im Arbeitsalltag auch immer wieder Situationen, die zunächst belastend sind und sich nicht sofort lösen lassen. Die Fachpersonen sind sich einig darüber, dass enorme Belastungen auf der Familienebene meist nur dann entstehen, wenn es um die Frage der akuten Kindeswohlgefährdung geht und eine Unsicherheit bezüglich der akuten Notwendigkeit sofortigen Handelns besteht. Die Möglichkeit des sofortigen Austausches mit der Dienstleitung gibt den Fachpersonen aber Werkzeuge an die Hand, sich diesen Belastungssituationen zu stellen und fachlich professionell zu handeln.

In seinen Ausführungen über den Teamzusammenhalt hält Greif (1998) fest, dass ein gutes Teamklima eine wichtige Voraussetzung für gemeinsam engagierte Leistung und die Entstehung eines Wir-Gefühls ist (S. 164; vgl. Kapitel 2.3.2). Das dieses Team-Gefühl im Arbeitsalltag der Heilpädagogischen Früherziehung nicht immer greifbar ist, erzählen gleich mehrere befragte Fachpersonen. Vor allem sind die unterschiedlichen Bedürfnisse von langjährigen und neu eintretenden Mitarbeitenden nicht immer leicht unter einen Hut zu bekommen. Ebenso ist es schwierig, sich als Team weiterzuentwickeln, wenn es wenige Andockstellen oder Austauschmöglichkeiten gibt. In Zeiten von Corona sei es doppelt schwer, da viele Teamsitzungen online durchgeführt werden und physische Treffen auf ein Minimum reduziert sind.

Die Möglichkeit, individuelle Ziele und Team Ziele zu definieren und umzusetzen, wird von Hecht als ein Schwerpunkt eines unterstützenden Kollegiums genannt (2014, S. 131f.). Dem widersprechen die

Aussagen der befragten Fachpersonen klar: Definierte Ziele im Gesamtteam gibt es lediglich in einer Dienststelle und diese wurden gerade erst initiiert. Zwar wird in der Praxis die Überprüfung individueller Ziele während den jährlichen Mitarbeitergesprächen durchaus gewährleistet, gemeinsame Ziele mit anderen Teamkollegen scheint es aber nicht zu geben bzw. sind diese nicht klar definiert. Trotzdem gibt die Mehrheit der Fachpersonen an, dass der Zusammenhalt im Team gut sei und sie sich im Fachaus-tausch regelmässig unterstützen oder bei anderen Schwierigkeiten Hilfe holen können.

Die Rolle der Dienstleitung stellt einen ganz bedeutenden Faktor im Kontext der Beratung und Beglei-tung der Heilpädagogischen Fachpersonen dar, insbesondere auch beim Start von neuen Mitarbeiten-den. Lebt die Führungsperson ein kooperatives und wertschätzendes Verhalten vor und begleitet die Fachpersonen unterstützend, nehmen sie sich als kompetent war und können dem Team gegenüber Vertrauen entgegenbringen (Hecht, 2014, S. 135). In den Gesprächen mit den Heilpädagogischen Fachpersonen zeigt sich hier ein durchgehend positives Bild. Dienstleitungen sind meist selbst sehr erfahren in der Begleitung von Kindern und Familien mit heilpädagogischem Förderbedarf und können ihre langjährige Berufserfahrung gewinnbringend ins Team einbringen - was sehr geschätzt wird.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherzie-hung ihre Arbeit als bereichernd, bedeutsam und geschätzt empfinden. In den vergangenen Jahren wurde seitens des Berufsverbandes sehr viel dafür getan, die Arbeitsbedingungen den gesellschaftli-chen Veränderungen anzupassen und dadurch auch eine weiterhin qualitativ hochwertige Arbeitsleitung sicherzustellen. Doch im aktuellen Prozess der Veränderungen, die sich durch die Corona Pandemie zusätzlich modellieren, kommt es gleichzeitig zu einem Wandel der Zielgruppen, was vielfältige Heraus-forderungen für das Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung mit sich bringt. In der Heilpäda-gogischen Früherziehung arbeiten Fachpersonen aus mindestens zehn verschiedenen Berufsgruppen, die sich im Verlauf ihres Arbeitslebens zu einem Wechsel in die Früherziehung entschieden haben. Dementsprechend bringen die Fachfrauen unterschiedlichste Erfahrungen aus ihrem Berufsleben mit, welche sie grösstenteils gewinnbringend in ihr neues Umfeld einbringen können. Dabei profitieren sie von vielfältigen Selbstwirksamkeitserfahrungen, die ihr Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und Kom-petenzen stärken.

5.2 Interpretation der Skalierungsfragen

In diesem Abschnitt werden die Skalierungsfragen interpretiert, die den Befragten vor und nach dem Interview gestellt wurden. Die einzelnen Antworten sind subjektive Einschätzungen der interviewten Personen in ausgewählten Momenten und wurden nicht durch Rückfragen konkretisiert. Daher ist zu beachten, dass es Momentaufnahmen sind, die nicht auf eine grosse Menge an Daten übertragen wer-den kann.

Wie sich im Vergleich der Tabellen 3 und 4 (vgl. Kapitel 4.3) zeigt, schätzen alle Befragten ihre persön-liche Selbstwirksamkeitserwartung zu Beginn des Interviews bereits relativ hoch ein (Werte zwischen 6 und 8). Auch nach Abschluss des Interviews zeigten sich die Bewertungen hoch und bei fünf von sechs Befragten stieg der Wert um mindestens einen Punkt an (Werte zwischen 7 und 9). Lediglich bei einer Fachperson blieb der Wert gleich hoch wie zu Beginn des Interviews. Diese erfassten Werte stimmen auch mit den Aussagen aus den Interviews überein. Die Befragten berichten davon, dass sie sich durch die vielfältigen Erfahrungen und Herausforderungen des Erstberufs immer wieder mit ihrem persön-lichen Handeln auseinandersetzen müssen (vgl. B1, Abs. 50; B3, Abs. 114; B5, Abs. 64). Sie begeben sich daher meist sehr bewusst in neue Situationen und machen sich bereits vorher Gedanken über den

möglichen Umgang mit diesen (vgl. B1, Abs. 72; B3, Abs. 120; B6, Abs. 98). Gleichzeitig ist die Übernahme einer neuen Familie zwar teilweise mit Unsicherheiten verbunden (vgl. B1, Abs. 42; B3, Abs. 118; B5, Abs. 32), trotzdem können die Fachpersonen aus einem grossen Erfahrungswissen schöpfen und ähnliche Erlebnisse auf neue Situationen adaptieren (vgl. B1, Abs. 44; B2, Abs. 54; B4, Abs. 34; B6, Abs. 52). Zudem wird beim Einstieg in das Berufsfeld der HFE eine Reihe an bereits erworbenen Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen erwartet, die darauf schliessen lassen, dass sich die Heilpädagogischen Früherzieherinnen auch den wandelnden Anforderungen ihres Berufes anpassen können (vgl. B2, Abs. 30, 32; B4, Abs. 36; B5, Abs. 56). Der leichte Anstieg in der Einschätzung der Selbstwirksamkeitserwartungen nach dem Interview kann damit erklärt werden, dass sich die Fachpersonen ihren Kompetenzen sehr bewusst sind und im Laufe des Interviews noch einmal vertieft damit auseinandergesetzt haben.

Beim Vergleich der Antworten zur Balance von Arbeit und Privatleben zeigt sich ein sehr differenziertes Bild in den Antworten der Fachpersonen, sowohl unter den einzelnen Befragten selbst, als auch in der Bandbreite (vor dem Interview 4-10, nach dem Interview 6-9). Vergleicht man die Unterschiede der einzelnen Aussagen vom Zeitpunkt vor dem Interview mit dem Zeitpunkt nach dem Interview, schätzt sich eine Person höher ein, drei Personen tiefer und bei zwei Befragten bleibt der Wert gleich. Die Aussagen lassen sich mit der Interviewfrage nach dem Verhältnis von Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit vergleichen. Bei der Hälfte der Interviewpersonen wurde die Arbeitsbelastung als sehr schwankend beschrieben, was diese mit einer enorm hohen Belastung im vergangenen Jahr begründeten (vgl. B1, Abs. 88; B3, Abs. 94; B5, Abs. 142, 192). Die beiden Befragten mit den Skalenwerten 9 und 10 betonen explizit ihre grosse Zufriedenheit im Arbeitsalltag, obwohl es auch bei ihnen zwischenzeitlich herausfordernde und belastende Situationen gibt (vgl. B4, Abs. 88; B5, Abs. 92). Warum die Person mit dem niedrigsten Wert 4 (später 6) im Interview davon berichtet, dass sie ihre Arbeitssituation eher selten als belastend empfindet, scheint zunächst verwirrend (vgl. B2, Abs. 62). Im weiteren Verlauf des Interviews spricht sie allerdings davon, dass sie die strukturellen Bedingungen an ihrer Dienststelle als sehr starr empfindet (vgl. B2, Abs. 34). Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die geringe Bewertung der Balance weniger mit ihrem eigenen Erlebenszustand zu tun hat, als vielmehr mit der Tatsache, dass sie gewisse Veränderungen von Vorgaben in ihrem Arbeitsalltag als entlastend empfinden würde.

Bei der Gegenüberstellung der Fragen nach dem kollektiven Zusammenhalt im Team zeigt sich die Bandbreite der Antworten extrem breit, sie liegt nach den Interviews zwischen 3 und 10. Da die Möglichkeiten für einen Austausch innerhalb des Teams bei allen interviewten Personen positiv bewertet wurden (vgl. B1, Abs. 66, 84; B2, Abs. 48, 60; B3, Abs. 88; B4, Abs. 84; B5, Abs. 98; B6, Abs. 90), kann ausgeschlossen werden, dass fehlende Unterstützung innerhalb des Teams der Grund für die niedrigen Skalenwerte bei B5 und B6 ist. Allerdings lässt sich aus den Rückmeldungen zu strukturellen Belastungen von B6 schliessen, dass die Belastung des *allein-unterwegs-sein* für sie persönlich enorm hoch ist (vgl. B6, Abs. 46). Gleichzeitig hat sie in der Ausübung ihres Erstberufes bereits negative Erfahrungen mit dem Zusammenhalt im Team machen müssen und berichtet davon, dass sie diese Belastung und Sorge bis heute mit sich trägt (vgl. B6, Abs. 82). Weiterhin berichten B5 und B6 davon, dass es durch Umstrukturierungen im Team schwieriger geworden ist, einander besser kennenzulernen und ein Wir-Gefühl zu entwickeln (vgl. B5, Abs. 182; B6, Abs. 106, 116). Bei diesen beiden Teams scheinen die kollektiven Gemeinsamkeiten noch wenig entwickelt zu sein, was an den wenigen face-to-face Gefässen oder auch an den fehlenden Zielen im Team liegen kann. Obwohl Gibson (2003, S. 2156) festhält,

dass auch bei einem Ausscheiden einzelner Teammitglieder der kollektive Zusammenhalt bestehen bleibt, wird dies von B6 als ein möglicher Faktor für die anhaltenden Schwierigkeiten genannt (vgl. B6, Abs. 106). Besonders positive Veränderungen zeigen sich in den ersten vier Interviews, denn die Befragten gaben nach dem Interview jeweils einen höheren Wert als vor dem Interview an. Alle vier Frauen berichten von gegenseitiger Unterstützung im Team und vielseitigen Austausch (vgl. B1, Abs. 52,112; B2, Abs. 76; B3, Abs. 120; B4, Abs. 56).

Die Unterstützung durch die Dienstleitung wird sehr positiv erlebt. Ebenso ist festzustellen, dass die Bewertung bei der ersten Fragestellung in vier Fällen gleich hoch ist wie bei der zweiten. Die Mehrheit der Befragten sind sich also einig über die grosse Unterstützung der Führungsperson innerhalb ihres Teams (vgl. B1, Abs. 52, 84; B2, Abs. 78; B3, Abs. 126, 138; B4, Abs. 102). Auch Hecht (2014) führt aus, dass eine Führung der Kooperation und Zusammenarbeit das Team stärkt und sicherstellt, dass sich jeder Einzelne in seinem Handeln als kompetent erlebt (S. 135; vgl. Kapitel 2.3.4). Der Zusammenhang der abnehmenden Bewertung der Unterstützung bei B5 und B6 vom ersten Zeitpunkt der Fragestellung zum zweiten, hängt aus Sicht der Autorin damit zusammen, dass auch der Teamzusammenhalt bei beiden Befragten niedriger ist als bei den anderen Interviewpersonen.

5.3 Beantwortung der Fragestellungen

Anhand der vorgängig dargestellten Ergebnisse werden im folgenden Kapitel die beiden anfangs gestellten Fragestellungen beantwortet.

Frage 1:

Welche Quellen der Selbstwirksamkeit nach Bandura lassen sich bei Berufseinsteigern der Heilpädagogischen Früherziehung belegen?

Die Rückmeldungen der Heilpädagogischen Fachpersonen zeigen deutlich, dass eigene Erfolgserlebnisse eine sehr bedeutsame Variable für die Arbeitszufriedenheit im Arbeitsalltag der HFE darstellen. Besonders zentral ist dabei der Aufbau einer wertschätzenden Beziehung auf Augenhöhe - sowohl mit dem Kind als auch mit seinem familiären Umfeld. Weil Kinder im Vorschulalter noch besonders eng mit den Eltern verbunden sind, ist es sehr wichtig, das Vertrauen der Eltern zu gewinnen, um mit dem Kind einen gewinnbringenden Kontakt aufzubauen. Besonders wertvoll und erfolgreich empfinden die Befragten ihre Arbeit dann, wenn sie kleine Veränderungen anstossen können, die eine positive Wirkung für den Alltag und das Umfeld des Kindes haben. Obwohl die Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin sehr vielfältig und mit hohen Anforderungen verbunden ist, zeigt sich bei allen Interviewpartnerinnen eine hohe Identifikation mit dem Berufsfeld. Von stellvertretenden Erfahrungen profitieren die Fachpersonen insbesondere in der Interdisziplinären Zusammenarbeit innerhalb ihrer Dienststelle. Austauschgefässe wie Supervision, Intervision oder Kollegiale Beratung werden oft und gern genutzt, um voneinander zu lernen und sich neue Handlungsstrategien anzueignen. Vor allem das Gefühl des alleinunterwegs-sein kann durch diese Möglichkeiten der Kommunikation durchbrochen werden. Durch regelmässige Wertschätzung von Teamkollegen und Dienstleitung werden bei den Heilpädagogischen Früherzieherinnen positive Gefühle erzeugt, die das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen stärken und sie motivieren, sich weiterhin anzustrengen. Dem Anspruch einer positiven Feedbackkultur gerecht zu werden, gestaltet sich im Arbeitsalltag der HFE mitunter schwierig. Umso wichtiger sind regelmässige Kontakte untereinander, um den kollektiven Zusammenhalt nachhaltig zu stärken. Die Wahrnehmung dieser positiven Stimmungen gilt als bedeutend, um sich kompetent und sicher zu fühlen. Alle Befragten

drücken ihre positive Grundeinstellung gegenüber ihrem Beruf als Heilpädagogische Früherzieherin aus und bekräftigen damit ihre Freude am Beruf.

Die Aussagen der Fachpersonen zeigen eine hohe Übereinstimmung mit theoretischen und forschungsrelevanten Aussagen zum Arbeitsauftrag Heilpädagogischer Fachpersonen im Zusammenhang mit Resilienz und Selbstwirksamkeit (vgl. Kapitel 1.2, 2.1, 2.2, 2.3). Sie unterstreichen dadurch grosses Interesse an Qualitätsbestreben und Gesundheitsförderung im Berufsfeld Heilpädagogischer Früherziehung.

Frage 2:

Welche Kontexterfahrungen persönlicher und kollektiver Selbstwirksamkeitserwartungen erweisen sich in der Heilpädagogischen Früherziehung als besonders gewinnbringend?

Die befragten Heilpädagogischen Fachpersonen konnten allesamt bereits vielfältige Erfolgserlebnisse in ihrem beruflichen Alltag machen und bestätigen, dass sie sich dadurch stark motiviert fühlen, auch in herausfordernden Situationen nicht aufzugeben. Diese Erfolge finden durchgängig innerhalb der gesamten beruflichen Laufbahn statt. Weil der Einstieg in die HFE manchmal schrittweise, manchmal abrupt stattfindet und sich nicht immer sofort Erfolgserlebnisse einstellen, profitieren die Befragten auch von den anerkennenden Erfahrungen aus ihrer vorherigen Berufslaufbahn. Innerhalb des Kollegiums erweist sich der Austausch untereinander als sehr wertvoll und gewinnbringend, insbesondere durch fest installierte Gefässe wie Intervision oder Supervision. Der Zusammenhalt im Team zeigt sich unterstützend und entlastend. Einen herausragenden Stellenwert in der Unterstützung von Selbstwirksamkeitserfahrungen hat die Dienstleitung. Die Rückmeldungen der befragten Fachpersonen zeigen ein durchgehend positives Bild ihrer Vorgesetzten, die ebenfalls sehr vielfältige Berufserfahrungen mitbringen und sich in ihrer Führungsarbeit wohlwollend und unterstützend zeigen. Um dem Anspruch an die beruflichen Aufgaben erfüllen zu können, braucht es Klarheit über Verantwortungsbereiche und Kompetenzen im Arbeitsalltag. Dies zeigt sich in der Auseinandersetzung mit den fünf Aufgabenfeldern der HFE und dem Bewusstsein darüber, dass Heilpädagogische Früherziehung den Anspruch an Familienorientierung, Ganzheitlichkeit, Individuumsorientierung, Ressourcen- und Kompetenzorientierung und Lebensweltorientierung stellt (vgl. Kapitel 2.1.1). Gleichzeitig unterstreichen die Befragten, dass genügend Zeit investiert wurde, um die Einarbeitung so kompetent wie möglich zu begleiten. Sie betonen zudem mehrheitlich, dass sich Vorgesetzte intensiv um gewinnbringende Arbeitsbedingungen bemühen, sei es im Bereitstellen von Arbeitsmaterialien, Möglichkeiten der Weiterbildung, Sicherstellung transparenter Prozessabläufe und Gewährleistung weiterer unterstützender Rahmenbedingungen.

Die Rückmeldungen der befragten Fachpersonen sind mit den empirischen Untersuchungen aus der Lehrerforschung vergleichbar, es zeigen sich aber auch einige Abweichungen (vgl. Kapitel 2.3.4). Sowohl der Lehrerberuf als auch der Beruf der Heilpädagogischen Früherzieherin sind zur Berufsrichtung Gesundheits- und Sozialberufe zu zählen, daher lassen sich die Kontextfaktoren von Selbstwirksamkeitserwartungen, wie sie Hecht (2014, S. 127ff.; vgl. Tabelle 2) beschreibt, durchaus miteinander vergleichen. Grössere Unterschiede finden sich beispielweise in der Zusammenstellung von Lehrer- und HFE-Teams oder auch im Bereich systembedingter Kontextfaktoren.

5.4 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert. Dabei wird zunächst auf das Leitfadeninterview, anschliessend auf die Transkription und abschliessend auf die Qualitative Inhaltsanalyse eingegangen.

5.4.1 Leitfadeninterview

Das teilstrukturierte Leitfadeninterview wurde als Forschungsinstrument gewählt, weil der Fokus dieser Arbeit darin besteht, neue Sichtweisen und Handlungsstrategien zu ermitteln (vgl. Kapitel 3.1.1). Durch den Vergleich der Aussagen mehrerer Fachpersonen war es möglich, ihre Aussagen miteinander in Beziehung zu setzen und zu vergleichen. Der Entscheid, Einzel- statt Gruppeninterviews durchzuführen, erwies sich als richtig, weil die Befragten dadurch ihre individuellen Einstellungen und Meinungen äussern und sich nicht von anderen Personen beeinflussen lassen konnten. Insbesondere bei den Dienststellen, von denen jeweils zwei Fachpersonen befragt wurden, konnten dadurch sehr individuelle Rückmeldungen gesichert werden.

Um sicherzugehen, dass in allen Interviews die gleichen Fragen gestellt werden, wurde der Interviewleitfaden (vgl. Anhang IV) entlang der Theorie erstellt. Aufgrund dessen waren die Fragestellungen zumindest teilweise bereits vorgegeben und wurden nicht losgelöst von den theoretischen Fakten formuliert. Es muss kritisch hinterfragt werden, in welchem Umfang die Antworten dadurch bereits selektiert wurden. Gleichzeitig half der Interviewleitfaden sehr stark dabei, nicht abzuschweifen und sich auf den Fokus der Fragen zu konzentrieren. So war es möglich, Interviews mit ähnlicher Zeitspanne durchzuführen und trotzdem individuell einzelne Schwerpunkte zu setzen.

Es wurde versucht, die Fragen bereits bei der Erstellung des Leitfadens sehr nahe an der Forschungsfrage zu formulieren. Dies ist nicht vollständig gelungen. Beispielsweise hätten die Fragen zur Einarbeitungszeit und zur konkreten Gesundheitsvorsorge durchaus weggelassen werden können. Auch die Frage nach dem Verhältnis von Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit erwies sich als verwirrend, da sie in ähnlicher Form als Skalierungsfrage formuliert war. Da im Bereich der HFE keine Studien zur Selbstwirksamkeit vorhanden sind, wurden Grundlagen aus der Lehrerforschung genutzt, um geeignete Fragestellungen zu finden (vgl. Kapitel 2.3.4). Im Zusammenhang mit den gemeinsamen Zielsetzungen im Kollegium erwies sich dies als ungünstig, da es zu Unsicherheiten bei den befragten Fachpersonen führte. Gleichzeitig war es aber auch hilfreich, den gut strukturierten Fragebogen als Hilfestellung zu nutzen, um kurz und knapp den Kontext der Frage noch einmal zu erläutern.

Vier der sechs Befragten waren der Autorin aus ihrem weiteren Arbeitsumfeld bekannt. Zwei weitere Interviewpartnerinnen wurden zufällig über berufliche Kontakte ausgewählt. Die Vielfalt der beruflichen Hintergründe der Fachpersonen müsste breiter sein, um noch mehr über die Individualität der Befragten und den Zusammenhang mit dem Erstberuf erfahren zu können. Weiterhin ist es wünschenswert, auch Männer zu befragen, die im Bereich der HFE arbeiten. Aufgrund der begrenzten Zeit für die Interviews und das Umsetzen der vorliegenden Arbeit war dies leider nicht möglich. Durch das grosse Interesse der Interviewpartnerinnen und ihre wertvollen und spannenden Antworten, konnten dennoch hilfreiche Rückmeldungen zur Selbstwirksamkeit und deren Vielfalt gewonnen werden. Um die offenen Fragen bestmöglich zu ergänzen, wurden zu Beginn des Interviews Skalierungsfragen gestellt. Erst mit dem Start des ersten Interviews wurde entschieden, diese Fragen auch am Ende noch einmal zu wiederholen. Im Nachhinein erwies sich diese Entscheidung als wenig unterstützend, da aus den Antworten der Skalierungsfragen kein effektiver Mehrnutzen gezogen werden konnte.

5.4.2 Transkription

In dieser Arbeit wurde das Transkriptionssystem nach Dressing und Pehl (2018) genutzt (vgl. Anhang VI). Da alle Interviews von der Autorin eigenständig transkribiert wurden, erwies sich dieses System als sehr zeitaufwändig. Gleichzeitig war es dadurch möglich, einen sehr intensiven ersten Einblick in das Datenmaterial zu erhalten, da der Text Stück für Stück durchgearbeitet wurde. So konnten bereits bei der Bearbeitung der Interviews erste Ähnlichkeiten und Unterschiede entdeckt werden.

Da vier der sechs Interviews auf hochdeutsch geführt wurden, war eine weitere Bereinigung der Sprache hier nicht notwendig. Bei den beiden in Schweizerdeutsch geführten Interviews muss kritisch bemerkt werden, dass die Übersetzung ins Hochdeutsche zu gewissen Verfälschungen des Datenmaterials geführt hat. Umso mehr wurde darauf geachtet, dass die Übersetzung sehr sorgfältig durchgeführt wurde, um die Sinnhaftigkeit der Aussagen nicht zu sehr zu verfälschen.

Auch wenn die Transkription insgesamt einen sehr hohen Zeitaufwand bedeutet hat, war die konzentrierte Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial für die anschließende Kategorisierung und Weiterverarbeitung der Daten sehr gewinnbringend und nützlich.

5.4.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse wird genutzt, um die Menge der in den Interviews gesammelten Informationen zu komprimieren und zu strukturieren (vgl. Kapitel 3.2.2). Die schrittweise Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial kann auf unterschiedlichen Wegen erfolgen, sie ist aber immer sehr zeitaufwändig. Der erste Schritt des sorgfältigen Lesens und Herausfiltern wichtiger Textstellen erwies sich als hilfreich für die weitere Vorgehensweise. Auf diesen aufbauend wurden in einem weiteren Schritt die ersten Kategorien ausgearbeitet, diese Aufgabe war sehr herausfordernd und ebenfalls zeitintensiv. Einerseits war es schwierig, die einzelnen Textpassagen konkret zuzuordnen und anschliessend in Subkategorien zu differenzieren, andererseits kam es immer wieder zu Überschneidungen von Texten. Eine möglichst klare Definition der einzelnen Kategorien erwies sich als hilfreich, um konkrete Zuordnungen machen zu können. Nach der ersten deduktiven Ableitung der Kategorien wurden im weiteren Codierungsschritt neue Subkategorien induktiv am Material entwickelt. Es benötigte einige Zeit, um zu entscheiden, welche der Subkategorien einzeln bestehen bleiben sollen und welche sich zusammenfassen lassen, ohne wichtiges Datenmaterial zu verlieren.

Auch aufgrund zahlreicher Praxisbeispiele zu den verschiedenen Themenbereichen war es teilweise schwierig zu entscheiden, in welchem Abschnitt konkrete Beispiele sinnvoll erschienen und wann sie ohne Informationsverlust weggelassen werden konnten. Im Laufe des gesamten Prozesses der Kategorisierung und Codierung zeigten sich immer wieder ähnliche Schwierigkeiten. Dies zeigt deutlich, wie intensiv der gesamthafte Prozess der qualitativen Inhaltsanalyse ist. Gleichzeitig ist er aber auch sehr bedeutsam für die weitere Arbeit mit dem Datenmaterial.

Die alleinige Bearbeitung der Informationen macht die Auswertungen zu einem gewissen Teil subjektiv. Eine Bearbeitung nach wissenschaftlichem Anspruch der Objektivität ist als alleinige Autorin dieser Arbeit nicht möglich. Die Anzahl der durchgeführten Interviews ist sehr gering im Vergleich zu grossen wissenschaftlichen Studien. Daher könnten sie als nicht repräsentativ gewertet werden. Allerdings sind die Aussagen der interviewten Personen vergleichbar mit den theoretisch erarbeiteten Grundlagen und bringen ebenso neue Erkenntnisse für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung hervor. Diese werden im folgenden Kapitel als Ausblick formuliert.

6 Fazit und Ausblick

In der vorliegenden Masterarbeit stand die Fragestellung nach den Selbstwirksamkeitsfaktoren Heilpädagogischer Früherzieherinnen im Fokus. Zum einen stellte sich die Frage, welche Quellen der Selbstwirksamkeit im Berufsfeld der HFE überhaupt nachweisbar sind. Desweiteren wurde das Ziel verfolgt, herauszufinden, welche Kontexterfahrungen persönlicher und kollektiver Selbstwirksamkeitserwartungen sich in der Heilpädagogischen Früherziehung als besonders gewinnbringend erweisen. Um aufzuzeigen, wie kompetent sich Fachpersonen in der HFE in ihrem Arbeitsfeld fühlen, wurden sechs Interviews mit Heilpädagogischen Früherzieherinnen aus vier Dienststellen der Schweiz mit einem leitfadengestützten Interview befragt. Diese Interviews wurden anschliessend mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) ausgewertet und mit der aktuellen Forschungslage verglichen. Da bisher keine empirischen Daten zur Selbstwirksamkeitserwartung Heilpädagogischer Früherzieherinnen vorliegen, wurden die theoretischen Grundlagen aus der Lehrerforschung genutzt, um ähnliches Basiswissen für den Vergleich und die Interpretation der Ergebnisse zu nutzen.

Die Ergebnisse der Interviews zeigen deutlich, dass die Rückmeldungen der Fachpersonen weitgehend mit dem bisherigen theoretischen und forschungsrelevanten Kenntnisstand zu Resilienz und Selbstwirksamkeit übereinstimmen. Weiterhin sind sie grösstenteils mit den empirischen Untersuchungen aus der Lehrerforschung vergleichbar, es bedarf jedoch weiterer Forschungsarbeit, um prägnante Unterschiede aufzuzeigen und begründen zu können. Als grundlegende Voraussetzung für den Aufbau von Selbstwirksamkeitserfahrungen wird von allen befragten Fachpersonen die Installation einer wertschätzenden Beziehung zum Kind und seinem familiären Umfeld gesehen. Als besonders zentral wird dabei der Gewinn des elterlichen Vertrauens in die Heilpädagogische Fachperson beschrieben, weil die Mehrheit der in der HFE begleiteten Kinder im Vorschulalter und damit sehr eng mit ihren Eltern verwurzelt sind. Die von Bandura (1997) und anderen Autoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019; Greif, 1998; Hecht, 2014; Schwarzer & Jerusalem, 2002) in der Literatur festgehaltenen vier Quellen der Selbstwirksamkeit konnten durch viele praktische Beispiele sichtbar gemacht werden.

Dem sich wandelnden Anliegen von Gesellschaft und Politik steht gegenwärtig auch eine Umgestaltung der Heilpädagogischen Früherziehung gegenüber. Neben steigenden fachlichen Anforderungen kommt es daher zu Veränderungen von Rahmen- und Arbeitsbedingungen und zu neuen beruflichen Herausforderungen im Arbeitssetting der HFE. Einerseits zeigt sich ein Rückgang klassischer Behinderungen und ein gleichzeitiger Anstieg von Anmeldungen mit unklaren oder noch nicht diagnostizierten Verhaltensauffälligkeiten, andererseits verändern sich parallel dazu die Bedürfnisse der Eltern. Sie haben immer öfter ganz klare Vorstellungen für die Umsetzung der Heilpädagogischen Förderung und fordern diese ebenso konsequent von den Fachpersonen ein. Im selben Augenblick sind sie aber schneller überfordert, unsicher und befinden sich in immer komplexeren Familiensystemen (Ulshöfer, 2021, S. 13ff.). Diesen Veränderungen stehen die Heilpädagogischen Fachpersonen mit optimistischer und selbstsicherer Persönlichkeit, einer hohen Identifikation mit ihrem Beruf und ihrer Freude an der Arbeit mit den Kindern und Familien gegenüber.

Dem zunehmenden Anspruch an Qualität stehen grosse Anstrengungen in der Sicherstellung günstiger Rahmenbedingungen seitens der Dienststellen und der Kostenträger gegenüber. Durch Teamsitzungen, Kollegiale Beratung, Intervision und Supervision wird der fachliche Austausch innerhalb der Dienststellen sichergestellt. Die Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen zeigt sich ebenfalls sehr unterstützend, unterliegt aber teilweise einem Mangel an zeitlichen Ressourcen. Dienst-

Laptops und IT-Support gehören zur notwendigen und mittlerweile selbstverständlichen Ausstattung, weitere Materialien wie Spiel- und Fördermaterialien oder Beobachtungsinstrumente sind ausreichend vorhanden. Den interviewten Heilpädagogischen Früherzieherinnen ist es ein wichtiges Anliegen, dass trotz zunehmender Digitalisierung weiterhin die Möglichkeit besteht, mindestens einen zentralen Anlaufpunkt physisch zu erhalten, um dem Bedürfnis nach Sicherheit und Kontinuität gerecht werden zu können. Mit ihrem grossen fachlichen und betrieblichen Wissen sowie einer wertschätzenden und motivierenden Haltung nimmt die Leitungsperson eine sehr zentrale Schlüsselrolle ein. Diesem hohen Anspruch geben auch die Rückmeldungen der Befragten Recht, die ihre Arbeitszufriedenheit mit positiven Praxisbeispielen unterstreichen.

Um die Vielfalt an Herausforderungen und Aufgabenstellungen an die Praxis der HFE sicherzustellen, werden hohe Anforderungen an die individuelle Persönlichkeit und die berufliche Identität gestellt. Nur durch persönliche und fachliche Weiterentwicklung und konstante Auseinandersetzung mit den Besonderheiten jeder einzelnen Familie können die Heilpädagogischen Fachpersonen ihre innere Haltung stärken und damit wichtige Voraussetzungen schaffen, den beruflichen Veränderungen zu begegnen. Angesichts der Ergebnisse der durchgeführten Interviews lässt sich ein Blick in die Zukunft der Heilpädagogischen Praxis werfen, um die Entwicklung von Selbstwirksamkeitserwartungen der Fachpersonen bei ihrem Berufseintritt und darüber hinaus gewinnbringend zu unterstützen.

Dem Nutzen, dass durch die unterschiedlichen Erstberufe der Heilpädagogischen Früherzieherinnen ein umfassendes Potential an Wissen, Erfahrung und Persönlichkeit vorhanden ist, muss angemessen Sorge getragen werden. Innerhalb der Teams ist es durch Vernetzung und Interdisziplinäre Zusammenarbeit möglich, von diesem wertvollen Fundus zu profitieren und offen zu bleiben für neue Sichtweisen, Werte und Prinzipien. Getragen von dieser Unterstützung ist es leichter, sich auf Veränderungen einzulassen und mit der hohen Eigenverantwortung umzugehen. Im Austausch mit der Dienstleitung oder den Kollegen können Herausforderungen oder neue Situationen kritisch reflektiert und die eigene Handlungsweise ggf. neu strukturiert werden. Es ist von grosser Bedeutung, dass die Fachpersonen sich kontinuierlich mit aktuellem Fachwissen und neuen Erkenntnissen aus der Forschung auseinandersetzen und sich dadurch ein fachübergreifendes Verständnis aneignen.

Ergänzend dazu erscheint es wichtig, dass die Dienstleitungen sich der Pflicht der Gesundheitsvorsorge ihrer Mitarbeitenden bewusst sind und darauf achten, dass die Work-Life-Balance ausgeglichen ist. Durch die kantonal noch immer unterschiedlich geregelten Rahmenbedingungen, entsteht ein ungleiches Gefälle zwischen einzelnen Dienststellen. Aus diesem Grund wäre es dringend notwendig, rechtlich verbindliche Vorgaben in der gesamten Schweiz zu schaffen, um Angebot, Qualitätsbestreben und strukturelle Arbeitsbedingungen national zu vereinheitlichen. Ein sorgsamer Umgang mit den Ressourcen und der Gesundheit der Heilpädagogischen Fachkräfte ist dabei unerlässlich.

Mögliche Themen für weitere Forschungsarbeiten:

- Unterschiede der Selbstwirksamkeitserfahrungen zwischen Berufsanfängern in der HFE und langjährigen Mitarbeitenden evaluieren
- Konkrete Selbstwirksamkeitserfahrungen mit Fragebogen von Jerusalem und Schwarzer für Heilpädagogische Fachpersonen in der gesamten Schweiz erfragen
- Den Blickwinkel der Dienstleitungen auf die Selbstwirksamkeitserfahrungen ihrer Mitarbeitenden erforschen

-
- Welchen Einfluss hat die Corona Pandemie auf die Qualität der Arbeit Heilpädagogischer Früherzieherinnen?
 - Konkrete Auseinandersetzung mit systembedingten Kontextfaktoren und Vergleich mehrerer Dienststellen in der Schweiz

7 Verzeichnisse

7.1 Print- und Onlinemedien

- Abele, A. E. (2011). Prädikatoren des Berufserfolgs von Lehrkräften. Befunde der Langzeitstudie MATHE. *Pädagogik*, 57(5), 674-694.
- Antonovsky, A. (1987). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit* (Dt. erw. Hrsg. von Alexa Franke). Tübingen: dgvt-Verlag.
- Balzert, H., Schröder, M. & Schäfer, C. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten. Ethik, Inhalt & Form wiss. Arbeiten, Handwerkszeug, Quellen, Projektmanagement, Präsentation* (2. Auflage). Herdecke: W3L-Verlag.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological review*, 84, 191-215.
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy. The exercise of control*. New York: Freeman.
- Bengel, J. & Lyssenko, L. (2012). *Resilienz und psychosoziale Schutzfaktoren im Erwachsenenalter. Stand der Forschung zu psychologischen Schutzfaktoren von Gesundheit im Erwachsenenalter*. Verfügbar unter <https://www.bzga.de/infomaterialien/fachpublikationen/fachpublikationen/band-43-resilienz-und-psychologische-schutzfaktoren-im-erwachsenenalter/>
- Bengel, J., Meinders-Lücking, F. & Rottmann, N. (2009). *Schutzfaktoren bei Kindern und Jugendlichen. Stand der Forschung zu psychosozialen Schutzfaktoren für Gesundheit*. Verfügbar unter <https://www.bzga.de/infomaterialien/suchergebnisse/band-35-schutzfaktoren-bei-kindern-und-jugendlichen/>
- Bengel, J., Strittmatter, R. & Willmann, H. (2001). *Was erhält Menschen gesund? Antonovskys Modell der Salutogenese – Diskussionsstand und Stellenwert*. Verfügbar unter <https://www.bzga.de/infomaterialien/suchergebnisse/band-06-was-erhaelt-menschen-gesund-antonovskys-modell-der-salutogenese/>
- BVF Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher (2013). *Heilpädagogische Früherziehung – ein sonderpädagogischer Beruf*. Luzern: BVF.
- BVF Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (Hrsg.) (2011). *Heilpädagogische Früherziehung im Feld der Frühen Förderung*. Verfügbar unter <https://www.frueherziehung.ch>
- BVF Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (Hrsg.) (2014). Schwerpunkt (Erst-) Diagnostik. *Forum Mitgliedermagazin des BVF*, 85.
- BVF Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (Hrsg.) (2018). *Qualitätsstandards in der Heilpädagogischen Früherziehung. Empfehlungen für Rahmenbedingungen. Fassung 2018*. Verfügbar unter <http://docplayer.org/83583483-Qualitaetsstandards-in-der-heilpaedagogischen-frueherziehung.html>

-
- BVF Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (2019a). *Jahresbericht. Verbandsjahr 2019*. Verfügbar unter <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/publikationen>
- BVF Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (Hrsg.) (2019b). *Berufsethische Grundsätze und Handlungsmaximen in der Heilpädagogischen Früherziehung. Empfehlungen für Professionelles Handeln*. Verfügbar unter <https://www.frueherziehung.ch/verband-bvf>
- BVF Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (2021). *Berufsbild Heilpädagogische Früherziehung*. Verfügbar unter <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe>
- Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (Hrsg.) (2015). *Dokumentation zum Schutz und zur Förderung der Gesundheit von Lehrpersonen*. Verfügbar unter <https://edudoc.ch/record/118531?ln=de>
- Dressing T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage), Marburg: Eigenverlag. Verfügbar unter www.audiotranskription.de/praxisbuch
- Egle, T., Franz, M., Joraschky, P., Lampe, A., Seiffge-Krenke, I. & Cierpka, M. (Hrsg.) (2016). *Gesundheitliche Langzeitfolgen psychosozialer Belastungen in der Kindheit – ein Update*. <http://dx.doi.org/10.1007/s00103-016-2421-9>
- Ernst, K. & Lütolf, M. (2021). *Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung*. Unveröffentlichtes Handout zum Modul HF13, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt (2012). *Rahmenkonzept Zentrum für Frühförderung (ZFF)*. Verfügbar unter <https://www.jfs.bs.ch/ueber-uns/kinder-und-jugenddienst/zentrum-fruehfoerderung/dokumente-zff.html>
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2013). Förderung der Lebenskompetenz und Resilienz in Kindertageseinrichtung und Grundschule. *Frühe Bildung*, 2(4), 172-184.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2018). Resilienz, Resilienzförderung und Personenzentrierter Ansatz. *Gesprächspsychotherapie und Personenzentrierte Beratung* 2/18, 62-68.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2019). *Resilienz* (5. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gibson, C. B. (2003). The Efficacy Advantage: Factors Related to the Formation of Group Efficacy. *Journal of Applied Social Psychology*, 33(10), 2153-2186.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (4. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

-
- Greif, S. (1996). Teamfähigkeiten und Selbstorganisationskompetenzen. In S. Greif & H.-J. Kurtz (Hrsg.), *Handbuch Selbstorganisiertes Lernen (2. Auflage)* (S. 161-177). Göttingen: Verlag für angewandte Wissenschaften.
- Hafen, M. (2011). Prävention im Frühbereich. *BVF-Forum*, 76, 13-20.
- Hafen, M. (2013). *Interdisziplinarität in der Frühen Förderung. Frühförderung interdisziplinär*, 32, 97-106.
- Hecht, P. (2014). *Kompetenzentwicklung und kollektive Selbstwirksamkeitsüberzeugungen: ein Vergleich zwischen berufseinsteigenden und erfahrenen Lehrpersonen*. Dissertation, Gottfried-Wilhelm-Leibnitz-Universität Hannover. <https://doi.org/10.15488/8264>
- Herrmann, U. & Hertrampf, H. (2000). Zufallsroutinen oder reflektierte Praxis? Herkömmliche Wege in den Berufseinstieg von Lehrern und notwendige Alternativen. *Beiträge zur Lehrerbildung*, 18, 172-191.
- Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (Hrsg.) (2014). *Die Rahmenkonzeption Frühförderung Hessen*. Verfügbar unter <https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/hmdf/rahmenkonzeption-fruehfoerderung.pdf>
- HFE TG Heilpädagogische Früherziehung im Kanton Thurgau (2019). *Qualitäts-Management-Dokumentation HFE TG*. Unveröffentlichtes Dokument, HFE TG.
- HfH Heilpädagogische Hochschule für Heilpädagogik Zürich (Hrsg.) (2016). *Heilpädagogische Früherziehung. Aufgaben – Kompetenzen*. Verfügbar unter https://www.hfh.ch/sites/default/files/old/documents/Dokumente_HFE/hfe_brosch_aufgaben_kompetenzen_ds_nb.pdf
- HfH Heilpädagogische Hochschule für Heilpädagogik Zürich (Hrsg.) (2020). *Heilpädagogische Früherziehung. Kompetenzprofil*. Verfügbar unter https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/HfH_MA_HFE_Kompetenzprofil_BroschA5_20_web_nb.pdf
- Holmberg, S.A.C. & Thelin, A.G. (2010). Predictors of sick leave owing to neck or low back pain: A 12-year longitudinal cohort study in a rural male population. *Annals of Agricultural and Environmental Medicine*, 17(2), 251-257.
- Jerusalem, M. & Hopf, D. (Hrsg.) (2002). *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen*. Weinheim: Beltz.
- Jugendstiftung Baden-Württemberg (2021). *Menschenrechte*. Verfügbar unter https://www.menschenrechte.jugendnetz.de/fileadmin/Dokumente/Menschenrechte_Art._1-30.pdf
- Kanton St. Gallen (2015): *Sonderpädagogik Konzept*. Verfügbar unter https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/konzepte/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_332292253.ocFile/SOK%20Für%20die%20Sonderschulung.pdf
- Klein, E. (2013). Familienorientierung in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 32, 82-96.

-
- Knoblauch, D. & Woolfilk Hoy, A. (2008). "Maybe I can teach those kids". The influence of contextual factors on student teachers' efficacy beliefs. *Teaching and Teacher Education*, 24, 166-179.
- Kolbe, M., Jerusalem, M. & Mittag, W. (1998). Veränderungen von Selbstwirksamkeit und Klassenklima im zeitlichen Verlauf. *Unterrichtswissenschaft* 26(2), 116-126.
- Krapp, A. & Ryan, R. M. (2002). Selbstwirksamkeit und Lernmotivation. Eine kritische Betrachtung der Theorie von Bandura aus der Sicht der Selbstbestimmungstheorie und der pädagogisch-psychologischen Interessentheorie. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen* (S. 54-82). Weinheim: Beltz.
- Krause, A., Dorsemagen, C. & Baeriswyl, S. (2013). Zur Arbeitssituation von Lehrerinnen und Lehrern: Ein Einstieg in die Lehrerbelastungs- und -gesundheitsforschung. In M. Rothland (Hrsg.), *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf. Modelle – Befunde – Interventionen* (S. 61-80). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Kuckartz, U. (2007). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kunz Heim, D., Sandmeier, A. & Krause, A. (2014). Negative Beanspruchungsfolgen bei Schweizer Lehrpersonen. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerforschung*, 32(2), 280-295.
- Lamy, C. (2015). *Die Bewältigung beruflicher Anforderungen durch Lehrpersonen im Berufseinstieg*. Wiesbaden: Springer VS.
- Larcher Klee, S. (2005). *Einstieg in den Lehrerberuf: Untersuchungen zur Identitätsentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern im ersten Berufsjahr*. Bern: Haupt Verlag.
- Lattner, K. (2015). *Arbeitsbezogene Belastungen, Stressbewältigungsstrategien, Ressourcen und Beanspruchungsfolgen im Erzieherinnenberuf. Eine Querschnittsanalyse zur psychischen Gesundheitssituation von frühpädagogischen Fachkräften in Niedersachsen*. <http://dx.doi.org/10.17169/refubium-15047>
- Laucht, M., Esser, G., & Schmidt, M. H. (2000). Längsschnittforschung zur Entwicklungsepidemiologie psychischer Störungen: Zielsetzung, Konzeption und zentrale Befunde der Mannheimer Risikokinderstudie. *Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie*, 29(4), 246–262.
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). *Stressappraisal and Coping*. New York: Springer.
- Leclerque, A. (Regisseurin). (2021). *Wie wir Krisen bewältigen – Resilienz und ihre Grenzen* [Manuskript zur Sendung]. Stuttgart: SWR2.
- Lösel, F. & Bender, D. (1999). Von generellen Schutzfaktoren zu differentiellen protektiven Prozessen: Ergebnisse und Probleme der Resilienzforschung. In G. Opp, M. Fingerle & A. Freytag, A. (Hrsg.), *Was Kinder stärkt: Zwischen Risiko und Resilienz* (S. 37-58). München: Ernst Reinhardt.

-
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20, 12-18.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2018). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 37, 73-83.
- Masten, A. (2016). *Resilienz: Modelle, Fakten und Neurobiologie. Das ganz normale Wunder entschlüsselt*. Paderborn: Junfermann Verlag.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (6., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Meier Magistretti, C., Lindstöm, B. & Eriksson, M. (2019). *Salutogenese kennen und verstehen. Konzept, Stellenwert, Forschung und praktische Anwendung*. Bern: hogrefe.
- Peterander, F. & Weiss, H. (2017). Wirksamkeit Familienorientierter Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 36, 34-36.
- PHTG (Hrsg.) (2005). *Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen in der Thurgauer Volksschule – Teilstudie Lehrkräfte*. Verfügbar unter <https://www.phtg.ch/de/forschung/organisation/forschungsabteilung/abgeschlossene-projekte-a-z/arbeitsbedingungen-belastungen-und-ressourcen-in-der-thurgauer-volksschule-teilstudie-lehrkraefte/>
- PHZH (Hrsg.) (2020). *Lebenskompetenzen und Gesundheitskompetenz*. Verfügbar unter https://phzh.ch/de/Dienstleistungen/materialien-fuers-schulfeld/planungshilfen-gesundheit-praevention/ueberfachliche_kompetenzen/lebenskompetenzen/
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen. Einführung in Theorie und Praxis*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Prüssner, S. (2016). *Die Gesundheit von pädagogischem Personal in Kindertagesstätten. Qualitative Untersuchung zum gesundheitsverhalten von Erzieherinnen in Hamburg*. Verfügbar unter <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-125421>
- Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K. (2020). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne* (2., erweiterte und aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Bern: hogrefe.
- Rosenholtz, S. J. (1991). *Teacher's Workplace*. New York: Teachers College Press.
- Rutter, S. & Bremm, N. & Wachs, S. (2021). Wahrnehmung und Gestaltung von Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehungen an Schulen in herausfordernder Lage. In I. Ackeren, H.G. Holtappels, N. Bremm & A. Hillebrand-Petri (Hrsg.), *Schulen in herausfordernden Lagen – Forschungsbefunde und Schulentwicklung in der Region Ruhe. Das Projekt «Potenziale entwickeln - Schulen stärken»* (S. 277-300). Weinheim: Beltz.

-
- Rutter, M., Sonuga-Barke, E. J., & Castle, J. (2010). Investigating the impact of early institutional deprivation on development: Background and research strategy of the English and Romanian Adoptees (ERA) study. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 75(1), 1–20.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. Ernst Reinhardt: München.
- Schiffer, E. (2013). *Wie Gesundheit entsteht. Salutogenese – Schatzsuche statt Fehlerfahndung*. Weinheim: Beltz.
- Schmitz, G. & Schwarzer, R. (2002). Individuelle und kollektive Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrern. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen* (S. 192-214). Weinheim: Beltz.
- Schwarzer, R. & Warner, L.M. (2014). Forschung zur Selbstwirksamkeit bei Lehrerinnen und Lehrern. In E. Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland (Hrsg.), *Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf* (2. überarbeitete u. erweiterte Aufl., S. 662-466). Münster: Waxmann.
- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen* (S. 28-53). Weinheim: Beltz.
- Skaalvik, E. & Skaalvik, S. (2010). *Teacher self-efficacy and teacher burnout: A study of relations. Teaching and teacher education*, 26(4), 1059-1068.
- Sroufe, L. A., Coffino, B., & Carlson, E. A. (2010). Conceptualizing the role of early experience: Lessons from the Minnesota longitudinal study. *Developmental Review*, 30(1), 36–51.
- SZH Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (2006). *Qualitätsrichtlinien für das sonderpädagogische Angebot (0-20 Jahre). Empfehlungen aus der Sicht der Leistungsanbieter*. Verfügbar unter szh.ch
- SZH Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (2021). *Heilpädagogische Früherziehung*. Verfügbar unter <https://www.szh.ch/themen/sonderpaedagogisches-angebot/hfe>
- Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung. Einführung in ein interdisziplinäres Arbeitsfeld* (4. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy, A. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of novice and experienced teachers. *Teaching and Teacher education*, 23(6), 944-956.
- Ulshöfer, P. (2021). HFE im Kontext einer neuen Fachlichkeit. Denkanstöße und Wahrnehmungen aus der Praxis. *FORUM. Mitgliedermagazin des BVF*, 104, 13-21.
- Velten, K. (2019). Handlungsspielräume – Selbstwirksamkeitserfahrungen von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen. *Zeitschrift für Grundschulforschung*, 12, 165-179.
- Welter-Enderlin, R. (2012). Resilienz aus der Sicht von Beratung und Therapie. In R. Welter-Enderlin & B. Hildebrand (Hrsg.), *Resilienz – Gedeihen trotz widriger Umstände* (S. 7-19). Heidelberg: Carl Auer.

-
- Werner, E. E. (2011). Risiko und Resilienz im Leben von Kindern aus multiethnischen Familien. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 330-349). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Wickeren, M. van (2019). *Belastungserleben und Bewältigungsstrategien bei Unterrichtsstörungen in der Grundschule aus der Perspektive von Lehrkräften und Schülerschaft*.
<https://dx.doi.org/10.25926/gq1n-g716>
- WHO World Health Organization (1948). *Constitution of the World Health Organization*. Verfügbar unter <http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf>
- WHO World Health Organization (1986): *Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung*. Verfügbar unter https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/129534/Ottawa_Charter_G.pdf
- Wudy, D.-T. & Jerusalem, M. (2011). Die Entwicklung von Selbstwirksamkeit und Belastungserleben bei Lehrkräften. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 58(4), 254-267
- Wustmann, C. (2018). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern* (7. Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Wustmann, C. (2005) Die Blickrichtung der neueren Resilienzforschung. Wie Kinder Lebensbelastungen bewältigen. *Zeitschrift für Pädagogik*, 51, 192-206.

7.2 Abkürzungsverzeichnis

BVF	Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
FBBE	Frühe Betreuung, Bildung und Erziehung
FIAS	Frühintervention bei autistischen Kindern, Kanton Basel
FIVTI	Frühe intensive verhaltenstherapeutische Intervention, Kanton Zürich
GWR	Generalisierte Widerstandsressourcen
HFE	Heilpädagogische Früherziehung
HfH	Interkantonale Schule für Heilpädagogik, Zürich
ICF-CY	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen
IFI	Intensive Frühinterventionen, Kanton Thurgau
KESB	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
Kita	Kindertagesstätte
NFA	Neugestaltung des Finanzausgleichs
PHZH	Pädagogische Hochschule Zürich
SHP	Schulische Heilpädagogen/innen
SOC	Sence of Coherence – Kohärenzgefühl/-sinn
SZH	Schweizer Zentralstelle für Heilpädagogik
WHO	World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)

7.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Trendmap einer neuen Fachlichkeit der Heilpädagogischen Früherziehung.....	4
Abbildung 2: Aufgabenfelder und Schnittstellen Heilpädagogischer Früherziehung	8
Abbildung 3: Aufgabenfelder der HFE	10
Abbildung 4: Regelungsbereiche und Qualitätsrichtlinien für das sonderpädagogische Angebot.....	14
Abbildung 5: Resilienzfaktoren	22
Abbildung 6: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse	38

7.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Klassifikation von personalen, familiären und sozialen Schutzfaktoren.....	21
Tabelle 2: Kontextfaktoren von Selbstwirksamkeitserwartungen.....	28
Tabelle 3: Antworten auf die Skalierungsfragen vor dem Interview.....	64
Tabelle 4: Antworten auf die Skalierungsfragen nach dem Interview	64

8 Selbstdeklaration

Mit der Abgabe dieser Masterarbeit zum Thema

«Die Selbstwirksamkeit Heilpädagogischer Früherzieherinnen beim Berufsstart.
Eine qualitative Studie zu Selbstwirksamkeitserwartungen im Berufsalltag und ihre Bedeutung für den Einstieg in die Heilpädagogische Früherziehung»

versichert die Studierende, dass sie die Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst hat.

Die unterzeichnende Studierende erklärt, dass alle im Text und im Anhang verwendeten Quellen korrekt ausgewiesen sind. Die Masterarbeit enthält keine Abschnitte, die teilweise oder vollständig aus einem fremden Text oder einer fremden Arbeit unter Vorgabe der eigenen Urheberschaft bzw. ohne Quelle übernommen worden sind.

Zell ZH, 12.12.2021

Susanne Strauss

9 Anhang

Anhang I Interviewanfrage Heilpädagogische Früherzieherinnen

Liebe Früherzieher*Innen, liebe Kolleg*Innen

Ich bin zurzeit Studentin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich im Masterstudiengang Sonderpädagogik mit der Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung. Seit August 2020 arbeite ich zudem als Heilpädagogische Früherzieherin beim Früherziehungsdienst des Kantons Thurgau.

Im Rahmen meiner Masterarbeit befasse ich mich mit dem Thema «Selbstwirksamkeit im Arbeitsalltag der Heilpädagogischen Früherziehung - Persönliche und kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen bei Berufseinsteigern in der Früherziehung». Da ich selbst kurz nach dem Corona-Lockdown als Berufsanfängerin im Heilpädagogischen Dienst gestartet bin, begegnen mir Fragen rund um dieses Thema immer wieder.

Im Bereich der aktuellen Bildungsforschung wird der Forschungsfokus von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen insbesondere auf den schulischen Bereich gelegt. Über das Vorhandensein von Selbstwirksamkeit bei Berufseinsteigern in der Früherziehung gibt es bisher keine Untersuchungen. Dennoch ist es meiner Ansicht nach besonders wichtig, nicht nur die zu betreuenden Kinder und deren Familien zu stärken, sondern auch herauszufinden, was wir als Fachpersonen bereits mitbringen und was es braucht, damit wir den verschiedensten Anforderungen unseres Alltags gewachsen sind.

In den Interviews ist es mir besonders wichtig, die Erfahrungen von Berufseinsteigern in der Heilpädagogischen Früherziehung zu ihren Selbstwirksamkeitserwartungen herauszufinden, insbesondere mit dem Schwerpunkt der verschiedenen Erstberufe. Damit möchte ich eine möglichst breite Streuung im Arbeitsfeld HFE sicherstellen.

Gern möchte ich Sie fragen, ob Sie als Heilpädagogische Früherzieherin bereit wären, mit mir ein Interview zu führen? Dabei müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

1. Abgeschlossenes Studium der HFE mit dem Abschluss Master of Arts in Special Needs Education in Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung **ODER** ein weiterer Berufsabschluss, welcher zur Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin qualifiziert.
2. Berufserfahrung in der Heilpädagogischen Früherziehung von maximal drei Jahren.

Das Interview wird möglichst in den KW 39 bis 41 durchgeführt und soll zwischen 45 und 75 Minuten dauern. Ein persönliches Gespräch ziehe ich einer online Sitzung vor, ggf. kann ich Ihnen dies nach Absprache aber anbieten.

Ihre Erlebnisse und Erfahrungen zum Thema Selbstwirksamkeitserwartung interessieren mich sehr und ich würde mich über eine Zusage sehr freuen. Bereits im Voraus bedanke ich mich für Ihre Unterstützung!

Bei Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung und freue mich über eine Kontaktaufnahme unter der unten angegebenen Adresse.

Vielen Dank und freundliche Grüsse!

Susie Strauss

Tel.: 123

E-Mail: abc

Anhang II Informationen für die Interviewpartnerinnen

Liebe _____

Vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast, für eines meiner Interviews zur Verfügung zu stehen. Im Folgenden möchte ich dich kurz über formelle und inhaltliche Angelegenheiten zum Interview informieren.

Datum und Zeit: _____

Ort des Interviews: _____

Dauer: 45 bis 75 Minuten

Zweck:

Die Interviews finden im Rahmen meiner Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich im Studiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung statt.

Der Titel der Masterarbeit lautet: «Selbstwirksamkeit im Arbeitsalltag der Heilpädagogischen Früherziehung - Persönliche und kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen bei Berufseinsteigern in der Früherziehung».

Thematischer Inhalt der Interviews:

Die Aufgabenfelder der HFE und die Schnittstellen mit anderen Kooperationspartnern haben sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Gleichzeitig ist die Qualität in der interdisziplinären Zusammenarbeit immer wichtiger geworden. Die Schweizer Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH) hat bereits vor einigen Jahren Qualitätsrichtlinien erarbeitet, um einheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen, welche jedoch von den jeweiligen Behinderten-, Fach- und Berufsverbänden noch individuell ergänzt werden können. Von spezifischem Interesse sind dabei die Qualitätsrichtlinien im Personalbereich (Rahmenbedingungen, Interne und externe Zusammenarbeit sowie Arbeitszufriedenheit). Alle drei Bereiche haben einen unmittelbaren Einfluss auf das eigene Erleben von Selbstwirksamkeit, sowie auf persönliche wie auch teambezogene Erfahrungen und Kompetenzen.

Form der Interviews:

Es werden teilstrukturierte Leitfadeninterviews im Einzelsetting durchgeführt. Die Interviewpartner werden angehalten, möglichst viel und frei zu erzählen.

Art der Aufzeichnung:

Für die Verwendung der Interviews in der Masterarbeit wird eine Audiodatei mittels Voice Recorder gemacht.

Anonymisierung und Datenschutz:

Die Interviews werden transkribiert und während der Transkription verschlüsselt.

Kontakt der Interviewerin:

Susie Strauss

Strasse

Ort

Tel.: 123

E-Mail: abc

Anhang III Einverständniserklärung

Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und zur Verarbeitung der Interviewdaten

Masterarbeit: Selbstwirksamkeit im Arbeitsalltag der Heilpädagogischen Früherziehung.

Autorin: Susanne Strauss, Strasse, Ort

Das Interview wird mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und nachträglich transkribiert werden. Die erfassten Daten werden zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet.

Ich, Susanne Strauss, sichere hiermit zu, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Interviewdaten unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten und der Anonymität erfolgt. Alle Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen. Sämtliche Daten (Audiodatei und andere personenbezogenen Daten) werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht und vernichtet. Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

Ort / Datum: _____

Unterschrift: _____

Ich, Frau XYZ bin hiermit einverstanden, dass das Interview mit einem Audiogerät aufgezeichnet wird und die darin erhobenen Daten anonymisiert im Rahmen der Masterarbeit „Selbstwirksamkeit im Arbeitsalltag der Heilpädagogischen Früherziehung“ verwendet werden dürfen, inklusive der öffentlich zugänglichen Präsentation der Masterarbeit an der HfH im Februar 2022.

Ort / Datum: _____

Unterschrift: _____

Anhang IV Interviewleitfaden

Interviewleitfaden

Name der FE	
Dienststelle	
Datum	
Zeit	
Ort	

Vorbereitung:

- Getränke und Schoggi
- Bequeme Sitzposition

Material:

- Aufnahmegerät
- Weisses Papier und schwarzer Stift zur Visualisierung der Skalierungsfragen
- Interviewleitfaden
- Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und Verwendung Datenmaterial

Einstieg ins Interview:

- Begrüssung der Interviewpartnerin, Dankeschön für die Bereitschaft zum Interview
- Kurze Vorstellung der Interviewerin
- Hintergrund des Interviews: Masterarbeit zum Thema «Selbstwirksamkeit im Arbeitsalltag der Heilpädagogischen Früherziehung, persönliche und kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen von Berufseinsteigern in der HFE»
- Formalitäten klären (Datenschutz, Aufnahme des Interviews, Transkription, Vernichtung Datenmaterial)
- Einverständniserklärung zur Tonaufnahme unterschreiben
- Rahmenbedingungen (Dauer, Einstieg, Fragen zur Person)
- Zusammensetzung des Interviews:
 - 4 Skalierungsfragen zum Einstieg
 - Interview zu 4 Themenbereichen
 - 4 Skalierungsfragen zum Ausklang wiederholen
- Offene Fragen besprechen
- **Aufnahmegerät einschalten!**

Fragen zur Person

Seit wann sind Sie in der HFE tätig?

Wie viele Monate/Jahre arbeiten Sie bereits als Heilpädagogische Früherzieherin?

Welche berufliche Qualifikation haben Sie vor dem Studium / dem Eintritt in die HFE erworben? In welchem Jahr? Wie lange haben Sie in diesem Beruf gearbeitet?

Welcher Berufsabschluss qualifiziert Sie zur Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin? Haben Sie das Studium der HFE abgeschlossen? Zu welchem Zeitpunkt?

Wieviel Prozent arbeiten Sie aktuell als HFE?

Darf ich Sie nach Ihrem Alter fragen?

Kurzer Input zum Thema Selbstwirksamkeit

Das Konzept der Selbstwirksamkeit beruht auf der sozial-kognitiven Theorie, welche die erfolgreiche Bewältigung schwieriger Situationen auf Grund eigener Kompetenzen definiert. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einfache Routineaufgaben, sondern um Anforderungen, die herausfordernde und anstrengende Handlungsprozesse erfordern. Bei Selbstwirksamkeitserwartungen geht es um die Einschätzung der eigenen Fähigkeit, eine Handlung überhaupt ausführen zu können. Von besonderer Bedeutung ist dabei auch die Erwartung, dass die eigene Handlung etwas auslösen kann. Diese Erwartungen nehmen bereits im Vorhinein Einfluss auf die Herangehensweise an bestimmte Aufgaben und Herausforderungen, steuern damit ebenso die eigene Haltung im Umgang mit der Bewältigung und wirken sich dadurch oftmals begünstigend auf das eigene Selbstwirksamkeitserleben aus.

Einstiegsfragen

Zum Einstieg ins Thema möchte ich Ihnen vier Fragen stellen, die Sie bitte auf einer Skala von 1 – 10 einschätzen.

Frage 1

Auf einer Skala von 1 – 10 (1 = nicht vorhanden, 10 = sehr hoch) wie schätzen Sie ihre Selbstwirksamkeitserfahrungen aktuell ein?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frage 2

Auf einer Skala von 1 - 10 (1 = nicht vorhanden, 10 = sehr hoch) wie ausgeglichen empfinden Sie die Balance zwischen Ihrer Arbeit und Ihrem Privatleben?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frage 3

Auf einer Skala von 1 – 10 (1 = nicht vorhanden, 10 = sehr hoch) wie empfinden Sie den kollektiven Zusammenhalt in Ihrem Team?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frage 4

Auf einer Skala von 1 – 10 (1 = nicht vorhanden, 10 = sehr hoch) wie hoch ist die Unterstützung Ihrer Dienstleitung in Ihrem alltäglichen Arbeitsprozess?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Themenbereich 1: Qualität in der Heilpädagogischen Früherziehung

Frage 1A

Von den drei Hauptakteuren der Frühförderung – behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder, Eltern und Heilpädagogische Früherzieherinnen – stehen die Fachpersonen im Vergleich zu Kindern und Eltern aus empirischer Sicht eher im Schatten. Der Frage, wie sich die Arbeitssituation als Heilpädagogische Früherzieherin darstellt und mit welchen Anforderungen sie konfrontiert sind, wurde bisher wenig nachgegangen.

- Welche Aufgabenbereiche gehören zu Ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin?

- Was genau schätzen Sie besonders an Ihren Aufgaben?

- Gibt es Aufgaben bei denen Sie nicht erwartet haben, dass diese ins Arbeitsfeld der HFE gehören?

Frage 1B

Seit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen 2004 weichen die Arbeitsbedingungen von Heilpädagogischen Früherzieherinnen in den einzelnen Kantonen stark voneinander ab. Dadurch müssen sich Früherzieherinnen vermehrt für die Qualität ihrer Arbeit einsetzen und sind gleichzeitig zunehmenden gesundheitlichen Risiken ausgesetzt.

- Erleben Sie Belastungen in Ihrem Alltag als HFE?
- Welche sind das und wie gehen Sie damit um?

- Würden Sie sagen, dass die von Ihnen beschriebenen Belastungen einen Einfluss auf die Qualität Ihrer Arbeit haben? Wenn ja, welchen?

Frage 1C

Ein Faktor für gute Qualität der Arbeitsbedingungen ist die geplante und koordinierte Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden, insbesondere von Berufseinsteigern.

- Wie ist Ihre Einarbeitungszeit abgelaufen?

- Wie lange hat die Einarbeitung etwa gedauert?

- Welche Punkte müssten aus Ihrer Sicht bei der Einarbeitung mehr berücksichtigt werden?

Frage 1D

Für jeden Beruf gibt es unterschiedliche Qualitätsstandards und auch Rahmenbedingungen für einen gelungenen Arbeitsalltag. In der Früherziehung sind das zum Beispiel:

- Geeignete Räumlichkeiten für die Arbeit mit dem Kind oder für Sitzungen
 - Vorhandene Infrastruktur für die administrative Arbeit (PC, Telefon, Laptop)
 - Vorhandensein von Materialien für die Arbeit (Fördermaterial, Testmaterial, Fragebögen, Beobachtungsinstrumente)
 - Leitungsperson bringt fachliches & betriebliches Wissen ein und zeigt eine wertschätzende & unterstützende Haltung
 - Transparenz in Prozessabläufen und Organisationsstruktur
 - Arbeitsvertrag mit Festlegung von Anstellungsverhältnis, Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung der Früherzieherinnen.
- Welche Rahmenbedingungen Ihres Dienstes empfinden Sie in Ihrem beruflichen Alltag als gewinnbringend?

- In welchem Bereich sehen Sie Verbesserungspotential?

Frage 1E

Bevor Sie in die HFE gewechselt sind, konnten Sie bereits verschiedene berufliche Erfahrungen in einem anderen Bereich machen.

- Gab es belastende Erfahrungen in ihrem vorherigen Beruf, welche Sie in Ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin noch immer beeinflussen?

Bei Studienabschluss MA HFE:

- Welche neuen Erfahrungen haben Sie aus dem Studium zur HFE ziehen können, die Sie heute gewinnbringend in Ihre Arbeit integrieren können?

Ohne Studienabschluss MA HFE:

- Welche positiven Erfahrungen haben Sie aus Ihrem Erstberuf ziehen können, die Sie heute gewinnbringend in Ihre Arbeit integrieren können?

Themenbereich 2: Schutz- und Risikofaktoren

Frage 2A

Stressige Situationen erleben Menschen in allen Lebenssituationen, daraus müssen allerdings nicht zwingend auch gesundheitsschädigende Folgen entstehen.

- Was tun Sie, um Stress abzubauen?

Frage 2B

In der Theorie wird erwähnt, dass das Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung hohe physische und psychische Anforderungen an die Früherzieherinnen in den Bereichen der Professionalität, Flexibilität, Arbeitsorganisation und im Umgang mit belastenden Situationen stellt. Gemäss Theorie sollten aber die Ressourcen und Potentiale des Menschen viel mehr im Mittelpunkt stehen als die krank machenden Faktoren.

- Gibt es Massnahmen zur Gewährleistung der Gesundheitsvorsorge in Ihrem Dienst? Welche?

- In welchem Verhältnis stehen Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit bei Ihnen?
(Bezugnehmend zu Skalierungsfrage 2 – Balance Arbeit und Privatleben)

- Welche Auswirkungen hat dies auf Ihre Gesundheit?

Themenbereich 3: Persönliche Selbstwirksamkeitserwartungen

Frage 3A

In der Theorie spricht man von vier Quellen der Selbstwirksamkeit:

1. Erfolgserlebnisse,
2. Stellvertretende Erfahrungen durch Beobachtung,
3. Verbale Überzeugungen und
4. Wahrnehmungen eigener physischer Erregung.

- Gab es in Ihrem Lebenslauf berufliche Herausforderungen, die dazu geführt haben, dass Sie über sich hinausgewachsen sind und grossen Erfolg spüren konnten? Welche waren das?

Frage 3B

Beim Einstieg in ein neues Berufsfeld und der damit verbundenen Übernahme neuer Aufgaben sind Sicherheit und Vertrauen in sich selbst besonders wichtig, um erste Erfolge zu erleben und darauffolgend neue Selbstwirksamkeitsüberzeugungen aufzubauen.

- Mit welchen Ideen und Vorstellungen sind Sie als Heilpädagogische Früherzieherin gestartet?

- Hat sich seitdem in Ihren Vorstellungen etwas verändert (positiv oder negativ)?

Themenbereich 4: Kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen

Frage 4A

Für den Berufseinstieg in ein neues Arbeitsfeld können insbesondere die Arbeitskollegen sehr wichtig sein. Sie kennen die Arbeitsabläufe und Strukturen und sind bereits mit vielen Prozessen vertraut.

- Wie unterstützend erleben Sie Ihre Arbeitskollegen in Bezug auf Arbeitsabläufe, Strukturen und Prozesse in Ihrem Dienst? Können Sie mir dazu Beispiele geben?

Frage 4B

Manchmal gibt es im beruflichen Alltag auch Herausforderungen zu bewältigen, z.B. unterschiedliche Ansichten bezüglich des Entwicklungsstandes des Kindes, verschiedene Erwartungen an Sie als Früherzieherin oder bessere Koordination von Arbeitszeiten.

- Wie gut fühlen Sie sich im beruflichen Alltag bei solchen Schwierigkeiten unterstützt?

- Wer unterstützt Sie dabei?

Frage 4C

Ein positives Gruppenklima scheint gewinnbringend für das gesamte Team zu sein und unterstützt das Verfolgen von gemeinsamen Zielen.

- Gibt es definierte Ziele, die von allen Heilpädagogischen Früherzieherinnen an Ihrer Dienststelle gemeinsam verfolgt werden? Welche sind das?

- Wie konsequent werden diese Ziele verfolgt?

- Wie werden diese Ziele überprüft?

Frage 4D

Eine stärkende Führungsperson gilt als unterstützend und motivierend im Berufsalltag.

- Werden Sie als Früherzieherin in Entscheidungen einbezogen, die Ihren konkreten Alltag betreffen, z.B. Prozessabläufe, Austauschplanung zwischen Kollegen, Einbringen von Themen in Teamsitzungen? Wenn ja, in welche?

--

Bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich gern die Skalierungsfragen noch einmal aufnehmen.

Frage 1

Auf einer Skala von 1 – 10 (1 = nicht vorhanden, 10 = sehr hoch) wie schätzen Sie ihre Selbstwirksamkeitserfahrungen aktuell ein?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frage 2

Auf einer Skala von 1 - 10 (1 = nicht vorhanden, 10 = sehr hoch) wie ausgeglichen empfinden Sie die Balance zwischen Ihrer Arbeit und Ihrem Privatleben?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frage 3

Auf einer Skala von 1 – 10 (1 = nicht vorhanden, 10 = sehr hoch) wie empfinden Sie den kollektiven Zusammenhalt in Ihrem Team?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frage 4

Auf einer Skala von 1 – 10 (1 = nicht vorhanden, 10 = sehr hoch) wie hoch ist die Unterstützung Ihrer Dienstleitung in Ihrem alltäglichen Arbeitsprozess?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Abschluss

Haben Sie noch Anmerkungen?

Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Offenheit bei der Beantwortung meiner Fragen.

Anhang V Post-Skript zur Interviewerhebung

Post-Skript Interview

Interview-Nr.:	Ort:	Datum:	Dauer:
Interviewpartnerin:	Alter:	Dienststelle:	Erstberuf:
Berufserfahrung vor HFE:	Berufseinstieg HFE:	Aktuelles Arbeitspensum:	Weitere Ausbildungen:
Selbstwahrnehmung Interviewerin:			
Gesprächsverlauf:			
Wahrnehmungen über nonverbale Aspekte:			
Schwerpunkte des Gesprächs:			
Besonderes:			

Anhang VI Transkriptionsregeln

Inhaltlich semantische Transkription nach Dressing und Pehl (2018, S. 21f.)

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
2. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert. «So 'n Buch» wird zu «so ein Buch» und «hamma» wird zu «haben wir». Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, z.B.: «Bin nach Kaufhaus gegangen».
3. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, z.B.: «Ich gehe heuer auf das Oktoberfest».
4. Umgangssprachliche Partikeln wie «gell, gelle, ne» werden transkribiert.
5. Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: «Das ist mir sehr, sehr wichtig.»
6. Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen «/» gekennzeichnet.
7. Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, bei kurzem Senken der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Sinneinheiten sollten beibehalten werden.
8. Rezeptionssignale wie «hm, aha, ja, genau», die den Redefluss der anderen Person nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert, wenn sie als direkte Antwort auf eine Frage genannt werden.
9. Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch (...) markiert.
10. Besonders betonte Wörter oder Äusserungen werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.
11. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
12. Emotionale nonverbale Äusserungen der befragten Personen und des Interviewers, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
13. Unverständliche Wörter werden mit «(unv.)» gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen werden möglichst mit der Ursache versehen: «(unv., Mikrofon rauscht)». Vermutet man einen Wortlaut, wird die Passage mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt, z.B. «(Axt?)». Unverständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine weitere Zeitmarke gesetzt ist.
14. Die interviewende Person wird durch ein «I:», die befragte Person durch ein «B:» gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird mit dem Kürzel «B» eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet («B1:», «Peter»).
15. Das Transkript wird als Rich Text Format (RTF-Datei) gespeichert. Die Benennung der Datei erfolgt entsprechend dem Mediendateinamen (ohne Endung wav, mp3), beispielsweise: Interview_04022011.rtf oder Interview_schmitt.rtf.

Anhang VII Transkription Interview 1

Abs.	Interview Nr. 1
1	I: Die ersten Sachen sind eigentlich mal so allgemein Fragen zu dir. Die erste Frage ist: Seit wann bist du in der Früherziehung tätig? #00:00:13#
2	B1: Seit September 2020. #00:00:18#
3	I: Seit September 2020, also seit ein bisschen mehr als einem Jahr? Genau. Welche berufliche Qualifikation hast du vor dem Eintritt in die HFE erworben? #00:00:30#
4	B1: Also ich habe in Deutschland Diplom Heilpädagogik an der Universität XY studiert. Ich habe auch Entwicklungstrauma Ausbildung gemacht und auch noch systemische familientherapeutische Ausbildung. #00:00:44#
5	I: Wow, richtig viel. #00:00:44#
6	B1: Ja. (lachen) #00:00:44#
7	I: Und das Heilpädagogik Studium, weisst du, wann du das abgeschlossen hast? #00:00:53#
8	B1: Das habe ich 2007 abgeschlossen, im Sommer 2007. Und ich habe dann einfach hier in der Schweiz die Anerkennung zur Heilpädagogischen Früherzieherin gemacht und hab deswegen jetzt auch die eidgenössische Anerkennung. #00:01:11#
9	I: Und wie lange hast du, bevor du dir das als Früherzieherin hast anerkennen lassen, wie lange hast du vorher in deinem ursprünglichen Beruf als Heilpädagogin gearbeitet? #00:01:20#
10	B1: 15 Jahre? #00:01:21#
11	I: Wow. Das ist eine lange Zeit. Okay. Und du hast jetzt gesagt, dass du die Anerkennung in der Schweiz gemacht hast. Kannst du sagen, wann du die ungefähr / #00:01:30#
12	B1: Ich muss nochmal kurz rechnen, warte mal (...) Doch klar 15, fast, nein, 14 Jahre. Also ich habe aber auch schon während dem Studium gearbeitet. #00:01:43#
13	I: Ja also ungefähr, es geht so um den Richtwert. #00:01:46#
14	B1: Also so 14, das passt schon. #00:01:49#
15	I: Und kannst du sagen, wann du die Anerkennung bekommen hast hier in der Schweiz? #00:01:54#
16	B1: Die Anerkennung habe ich jetzt letztes Jahr im August erhalten. #00:01:59#
17	I: Also mit deinem Start in der Früherziehung hast du quasi auch die Anerkennung erhalten? #00:02:04#
18	B1: Ja. #00:02:05#
19	I: Okay. Wieviel Prozent arbeitest du im Moment als Früherzieherin? #00:02:09#
20	B1: Im Moment sind es 70%. #00:02:11#
21	I: Okay, 70%. An fünf Tagen in der Woche, oder / #00:02:14#
22	B1: 4 Tage, ich versuche das in vier Tagen zu machen (lachen). #00:02:17#
23	I: Das ist eine gute Aussage (lachen). Und darf ich dich fragen, wie alt du bist? #00:02:24#
24	B1: 45 Jahre. #00:02:27#

25	I: Dankeschön, das war so zu dir als Person. Ich mache jetzt einen ganz kurzen Input aus meiner Theorie, um ein bisschen zusammenzufassen, was bei mir bis jetzt schon theoretisch so zum Thema Selbstwirksamkeit herausgekommen ist. Das Konzept der Selbstwirksamkeit beruht auf der sozial-kognitiven Theorie, bei der es darum geht, schwierige Situation zu bewältigen aufgrund von eigenen Kompetenzen, also Kompetenzen die wir haben als Menschen. Bei diesen schwierigen Situationen geht es nicht um alltägliche Sachen, nicht um Routineaufgaben, sondern wirklich um Anforderungen, die herausfordernd sind, die anstrengend sind. Herausforderungen, die von uns erwarten, dass wir wirklich etwas dafür tun, um sie zu bewältigen. Und bei der Selbstwirksamkeitserwartung geht es um die Einschätzung der eigenen Fähigkeit, überhaupt irgendeine Herausforderung bewältigen zu können. Ganz besonders wichtig ist dabei auch, an sich selber zu glauben, dass, wenn ich etwas tue, ich damit auch wieder einen weiteren Effekt auslösen kann, und das nimmt Einfluss auf das Herangehen an solche Situationen. Also, bin ich positiv gestimmt, dass ich das bewältigen kann oder denke ich wirklich, Gott, ich schaffe das nicht. Das hat dann oft auch einen negativen Einfluss. Und das ist quasi auch wichtig, dass das eigene Selbstwirksamkeitserleben gefördert wird. Damit bin ich dann in einem positiven Bewältigungsprozess. (...) Das war als Einstieg, dass man ein bisschen weiss, worum geht es eigentlich in dem Thema? Zum Einstieg habe ich vier Fragen zum Thema Selbstwirksamkeit und ich habe das auf der Skala von eins bis zehn versucht, zu visualisieren. Die erste Frage ist, wenn du jetzt die Skala siehst, von eins bis zehn. Eins heisst, es gar nicht vorhanden und zehn bedeutet, es ist sehr hoch. Wie würdest du aktuell deine eigene Selbstwirksamkeitserfahrung einschätzen? #00:04:27#
26	B1: Bei sieben. #00:04:28#
27	I: Ich mache jetzt hier mal ein Kreuz. #00:04:31#
28	B1: Ja. #00:04:32#
29	I: Dann die zweite Frage. Wie ausgeglichen würdest du deinen Alltag zwischen Beruf und Privatleben einschätzen, so die Balance von dir? #00:04:43#
30	B1: Die ist gerade nicht vorhanden. Zwei. Ja, zwei. Ich arbeite daran gerade (lachen). Ich habe ja den einen Job gekündigt. (...) #00:04:51#
31	I: Ok, wow. Ja, da kommen sicher noch ganz spannende Fragen auf dich zu. (...) Wie empfindest du so den Zusammenhalt im Team bei euch, auch wieder auf einer Skala von 1 bis 10? #00:05:04#
32	B1: Neun. #00:05:04#
33	I: Neun? #00:05:04#
34	B1: Ja genau. #00:05:05#
35	I: Okay, super. Und wie wichtig ist / Nicht wie wichtig, wie hoch ist die Unterstützung von deiner Dienstleitung in deinem Alltag? #00:05:14#
36	B1: Auch neun, ja. Also das ist auch wirklich sehr hoch. #00:05:18#
37	I: Das ist ja schon mal schön. Das waren so die Kurz-und-knapp-Fragen. Jetzt darfst du dann erzählen / jetzt kommen Sachen, wo du frei erzählen darfst, einfach was dir so einfällt zu dem Thema ok oder so. #00:05:32#

38	B1: Sonst fragst du nach? #00:05:34#
39	I: Genau. Sonst frag ich nach, wenn ich das Gefühl habe, ich muss noch was wissen. #00:05:37#
40	B1: Manchmal kann ich besser reden, wenn jemand noch konkret nachfragt. Ja genau. #00:05:41#
41	I: Wir versuchen das jetzt mal. (...). Also, der erste Bereich ist die Qualität in der Heilpädagogischen Früherziehung. Das ist ja eigentlich so, dass die drei Hauptakteure der Früherziehung, das sind die Kinder, die Eltern und wir als Fachpersonen. Aus empirischer Sicht ist es aber tatsächlich so, dass es ganz viele Forschungen gibt, zum Befinden der Kinder, der Eltern (...) und wir als Fachpersonen stehen ein bisschen im Schatten. Und die Frage, wie die Arbeitssituation der Früherzieherin ist, welche Anforderungen an sie gestellt werden, ist ja so ein bisschen / Ja, man liest nicht so viel darüber, oder man fängt erst so ein bisschen an, das zu erforschen. Und mich würde jetzt mal so als Erstes interessieren, welche Aufgabebereiche zu deiner Arbeit als Früherzieherin gehören? #00:06:26#
42	B1: Also zu meinen Aufgaben gehört ja auf jeden Fall so die Förderung der unterschiedlichen Kinder, also von null bis sieben, die dann einfach eine unterschiedliche Beeinträchtigung haben. Trisomie oder Autismus oder Lernschwierigkeiten usw. Und das heisst ja dann erstmal auch, in Beziehung zu treten zu dem Kind. Also erstmal überhaupt in Kontakt zu kommen, aber besonders eben auch mit den Eltern das Erstgespräch zu führen und dann da auch so eine Vertrauensbasis zu den Eltern zu gewinnen. Weil, wenn die Eltern irgendwie ein Gefühl haben, was, wer ist denn das oder so, dann wird es auch schwierig mit dem Kind, weil Kinder ja einfach sehr eng noch in dem Alter mit den Eltern verbunden sind. (...) Und dann natürlich je nachdem, was jetzt mit dem Kind ist, gibt es ja unterschiedliche Helfernetze schon und dann auch mit den Fachleuten auch schon relativ am Anfang, zumindest in den ersten drei Monaten, auf jeden Fall mal Kontakt aufzunehmen. Beim Kinderarzt Rückmeldungen zu geben, die Anmeldestelle oder auch dem Kanton oder dem Bildungsdepartement und dann aber halt wirklich auch mit Kindergärten oder mit Logopäden oder mit Ergotherapeuten und so weiter in Kontakt zu treten. Oder dann halt auch schon mit dem schulpsychologischen Dienst Kontakt aufzunehmen, wenn es eben gerade auch schon im Kindergarten ist, in der Schule. Weil die haben ja dann auch so gewisse Vorstellungen was jetzt / warum sie das auch initiiert haben. (...) Ja, und? Und die ersten drei Monate nehme ICH mir einfach auch viel Zeit erstmal, um den Kontakt, die Beziehung, also nicht nur zum Kind, auch zu den Eltern und dann aber auch erst mal zu schauen, wer ist das eigentlich? Also was kann das Kind, wo steht das? Wie geht es mit mir in Kontakt, wo ja / und wie ist unsere Interaktion? Wie ist das sprachlich, kommunikativ drauf (...) auch wenn es schon Sprache entwickelt haben sollte. Und dann natürlich, was mir immer hilft gerade ist auch so, dass ich wirklich so die auf diese Tests zurückgreifen kann. Weisst du? So diese Entwicklungstests, den ET 6-6 oder auch Vademecum, gebe ich immer gern den Eltern, dass sie dann einfach auch schon mal so ein bisschen einschätzen können oder dass ich auch so ein Bild nochmal habe. Weil dann sehen wir gemeinsam, ah, so schätzen sie es ein. Ich habe das jetzt so erlebt und guck wirklich, dass ich relativ zügig, so nach drei Monaten oder vier, habe ich jetzt in dem ersten

	Jahr einfach gelernt, dass es gut ist, da mit ihnen schon noch mal zum Standortgespräch zu machen und dann gemeinsame Ziele zu formulieren und noch so eine gemeinsame Einschätzung zu finden. Und dann einfach wirklich auf das Kind bezogen diese Ziele dann auch zu / also eine Förderplanung dann daraus zu entwickeln und dann das nächste halbe Jahr los zu starten (lachen). #00:09:32#
43	I: Ja, genau. Das war jetzt schon eine schöne Beschreibung von ganz vielen Aufgaben. Mich würde noch interessieren, was genau du an deinen Aufgaben besonders schätzt. Was macht dir am meisten Spass und was findest du wertvoll an der Arbeit, die du machst? #00:09:49#
44	B1: Also, was ich total wertvoll finde, ist, dass es einfach diese Vielfalt hat. Also, dass du so / Jede Familie ist anders, jede Situation mit dem Kind ist anders und das braucht halt erstmal so ein Gespür und auch so eine Detektivarbeit, wo stehst du oder wer bist du und wo setze ich dann an? (husten) Aber manchmal eben auch, dass das es halt erstmal über die Eltern geht, bevor es überhaupt mit dem Kind losgehen kann. Also das du selber so flexibel sein musst. Also (...) es ist halt nicht sowas Alltägliches oder eben grad so Lebendiges und die DETEKTIV Arbeit macht mir Spass. #00:10:31#
45	I: Finde ich ein tolles Wort. (lachen). #00:10:33#
46	B1: (lachen). #00:10:33#
47	I: DETEKTIVARBEIT. #00:10:35#
48	B1: Ja das stimmt. Über das Kind, auch wo es in seiner Entwicklung steht und weil manchmal ist es ja nicht so offenkundig. Manchmal finde ich, wirken die dann schon sehr kompetent oder haben schon einiges und wo ich dann merke, die Eltern sind eher so unsicher und haben Ängste, und dann miteinander sich so ran zu tasten. Wo ist jetzt eigentlich das, was zu fördern ist, so? #00:10:58#
49	I: Bevor du gestartet hast in der Früherziehung, gab es irgendwas, wo du jetzt gar nicht erwartet hast, dass du damit in (...) deinen Aufgabenbereichen konfrontiert sein wirst? Gab es irgendwas Neues, wo du sagst ah, das gehört auch noch dazu. Was du wie vorher nicht erwartet hast? #00:11:18#
50	B1: Also erstmal war ich ein bisschen erschlagen von der vielen Bürokratie, muss ich gestehen. Also das hatte ich nicht erwartet. Was man alles an Dokumentationsaufgaben hat. Und das Berichte nicht nur einmal im Jahr sind, sondern dass sie doch dann mehrmals sein können. (lachen) Und das dann halt die vielen Gespräche dann auch mit dem SPD dann stattfinden, also dass es einfach immer so Zyklen gibt und man eigentlich nicht richtig zur Ruhe kommt. Dann ist mal ein Zyklus zu Ende und es geht schon wieder weiter. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass es so dicht ist, so komplex. Also schon komplex, klar. Aber nicht auch jetzt von dem, was von uns erwartet wird, wie wir dokumentieren und wie wir immer in Gesprächen im Austausch sind, also so. Das hat mich schon erstaunt. Und das, was mich auch erstaunt hat, war, ich habe in einer Familie / Letztes Jahr war ich nicht nur Früherzieherin, sondern hatte schon noch so ein bisschen Sozialarbeiterjob, im Sinne von / Weil es eine gefährdete Familie war, wo KESB ein Fragezeichen war und ich musste erstmal die Mutter stabilisieren und mit ihr zum Psychologen gehen (...) und sie erstmal irgendwie auf die Bahn bekommen. Weil, wenn sie stabil ist, dann ist auch das Familiensystem wieder stabiler. Und

	<p>ja, und das war für mich dann schon / also damit hätte ich jetzt nicht so gerechnet. Ich habe mich halt so auf die Entwicklung und die Kinder gefreut und dann mit ihnen zu sein und zu schauen, was sie in der Förderung brauchen. Aber es ist schon nochmal / (...) Also ich habe mich auch auf die Elternarbeit sehr gefreut und das mach ich auch sehr gern. Nur / also dieses mit dem KESB oder Nicht-KESB, (...) und dem Hintergrund, habe ich gemerkt / das hat mich angestrengt, damit / das hätte ich nicht erwartet. Ich finde es aber gleichzeitig auch spannend, also beides. #00:13:10#</p>
51	<p>I: Also wir kommen da jetzt gleich bei der nächsten Frage nochmal ein bisschen darauf zu sprechen. Es ist ja so, dass seit 2004 die Arbeitsbedingungen in den unterschiedlichen Kantonen doch sehr unterschiedlich sind. Und dass auch vom Bundesverband für Heilpädagogische Früherziehung gesagt wird, wir müssen uns einsetzen für die Qualität unserer Arbeit und müssen auch auf unsere Gesundheit achten. Da wäre jetzt die nächste Frage, ob du sagen würdest, dass du Belastungen in deinem Alltag ausgesetzt bist und wenn ja, welche das sind? #00:13:44#</p>
52	<p>B1: Also ich bin durch diese, solche KESB Familien hohen Belastungen ausgesetzt. Das habe ich dann auch gemerkt, dass mich das einfach auch nach der Arbeitszeit immer sehr beschäftigt und auch belastet hat. Ich habe aber das Glück gehabt, wirklich in dem Dienst, dass ich von der Dienstleitung unglaublich gut aufgefangen wurde. Also ich konnte dann auch / ich habe mich immer direkt kurzgeschaltet mit denen, hab das auch abends noch mit ihnen besprochen, was ist mit aufschreiben? Soll ich mich dann nochmal melden? Weil der Vater tatsächlich / Also die waren getrennt lebend und der Vater hat mich dann auch noch per Telefon abends angerufen und wo ist auch die Grenze, wo darf ich auch nein sagen? Das habe ich da nochmal ganz gut gelernt, aber mit der Unterstützung auch von der Dienstleitung (...) also einfach, da mich auch zu finden. Wo setze ich jetzt auch Grenzen und wo bin ich dann noch da? Das war so ein bisschen die Herausforderung an dieser Geschichte. (...) Und auch eben / ich habe das auch mit in die Supervision genommen und das Thema / Ich habe eine Einzel Supervision dann auch für mich genutzt, weil ich gemerkt habe, das berührt mich auch selber. Was ist denn eigentlich mein Part? Und ich habe das dann auch noch mit ins Team mitgenommen, als Fallbesprechung. Und das war dann auch nochmal sehr entlastend, weil ich dann gehört habe, das kennt jeder von uns. Und dass / jeder reagiert da so, dass es erschöpfend ist und dass ich da auch nochmal so bestärkt wurde, ich darf auch nein sagen. Oder ich bin nicht die Sozialarbeiterin und ich kann das einfach nur in die Wege leiten und ich tue ja alles. Ich versichere mich und das hat mich wieder entlastet, damit ich mit der hohen Belastung umgehen kann. Also ich habe mich getragen gefühlt vom Team, von der Dienstleitung und eben auch von der Möglichkeit, Supervision zu nehmen also. Das war hilfreich und dadurch konnte ich dann / Es ist sogar / Die Dienstleitung ist noch dreimal mit in so einem Elterngespräch gekommen, was auch mega war, weil ich dann einfach für die Familie trotzdem noch die Angenehme war und nicht der Bad Guy, sozusagen. (lachen) Weil sie dann halt schon klar formuliert hat, wenn sie jetzt nicht was machen und sich was verändert, müssen wir einfach bei der KESB das melden (...) Und es musste vor dem Sommer sein, weil dann waren wir draussen. Dann sind sie halt in die HPS gegangen und das Kind. Und ich habe da irgendwie so gemerkt, wow krass! Dass Früherziehung eben nicht nur</p>

	bedeutet, am Kind zu arbeiten, sondern ich habe WIRKLICH mehr mit der Mutter gearbeitet und war einfach für die Kinder so da wie eigentlich eine (...) genau, Betreuerin, würde ich jetzt sagen. Aber nicht so als eine Früherzieherin. #00:16:23#
53	I: (lachen) Und würdest du sagen, dass die Belastungen, die du jetzt so kurz beschrieben hast, dass die einen Einfluss auf die Qualität deiner Arbeit haben? #00:16:31#
54	B1: Ja unbedingt (zögern). Also die Belastung / meinst du jetzt so? (...) Wie meinst du jetzt das? Dass, wenn / ob ich belastungsfähig bin, dass ich das erkenne oder die Belastung, dass ich dann so erschöpft bin, dass ich dann nicht mehr so qualitativ gut sein kann? #00:16:46#
55	I: Ja, das ist so ein bisschen beides. Also die Frage, hast du Möglichkeiten (...), auch darüber zu reden und die Belastung gut zu deponieren oder bist du damit vielleicht auch in deinem täglichen Tun eingeschränkt, weil du das Gefühl hast, wo ist jetzt meine Grenze? Ich weiss es nicht, bin unsicher / dass dich das so belastet, dass du wie deine Arbeit nicht mehr gut machen konntest. #00:17:08#
56	B1: Also, was ich schon gemerkt habe, dass / es hat halt einfach noch mehr Aktennotiz gebraucht. Also noch eine intensivere Dokumentation und dadurch war ich natürlich schon länger beschäftigt damit (räuspern). Und das hat Auswirkungen dann auf die Qualität gehabt, dass ich dann halt für die anderen Fälle jetzt nicht mehr so viel Zeit hatte, um die vorzubereiten. (...) Und ich mich auch schon am Anfang, wo es gestartet hat, ich schon so ein bisschen geschwommen bin. Was, wo fange ich jetzt an? Aber dadurch, dass ich immer auch das Gespräch gesucht habe, hat sich das wieder gefestigt (...) und / aber ich habe jetzt, wo ich sie nicht mehr habe, die Familie, schon festgestellt, dass ich mehr Energie habe. Das hat schon was weggenommen. Weil halt einfach die Dauerbedrohung KESB, geht es den Kindern gut, mich schon immer begleitet hat, und ich war einfach erschöpft da. (...) #00:18:06#
57	I: Aber würdest du sagen, du hast jetzt bewusst auch aktiv mehr Energie auf / dann auf die Kinder gesetzt, als du sonst vielleicht normalerweise / #00:18:15#
58	B1: Absolut, weil ich da schon die Not der Kinder gesehen habe. Ja. #00:18:21#
59	I: Du hast es jetzt gerade kurz angerissen, Einarbeitung ist ja auch ein Faktor für gute Qualität. Also je geplanter und koordinierter eine Einarbeitung abläuft, umso mehr Qualität steckt da auch dahinter, insbesondere bei Berufseinsteigern. Und mich würde interessieren, ob du erzählen kannst, wie so deine Einarbeitungszeit abgelaufen ist? #00:18:43#
60	B1: Also wir wurden jetzt wirklich das erste Jahr sehr intensiv begleitet. Also die fachliche Leitung, die hat sogar / ist bei den ersten fünf Kindern mitgekommen und hat einfach das Erstgespräch geführt, damit ich dann auch sehen konnte, wie das überhaupt gemacht wird. Hat nochmal alles genau gezeigt, auch in der Praxis. Davor gab es ein, zwei Tage so Einführungstage, wo wir auch die ganzen Materialien gesehen haben und was da auf dem PC ist, wie man mit den Programmen umgeht und sowas wie man die Dokumentation macht. Dann muss ich sagen, der ist Dienst so gut vorbereitet, dass die echt alles auch aufgeschrieben haben, dass man im Nachgang das auch nochmal nachlesen könnte. Die haben aber auch die Bereitschaft gegeben, fragt immer, egal, es gibt keine blöden Fragen so. Das finde ich auch total nett. (...) Und dann hat bei so wichtigen Punkten wie jetzt auch so eine

	<p>Fachinformation an den schulpsychologischen Dienst / da hat dann auch die Fachleitung gesagt, das machen wir zusammen, dass ich das auch noch mal so sehe, wie das überhaupt funktioniert. Und sie ist bei Kindern mitgekommen, wo ich eine Diagnostik machen sollte und aber mich noch nicht drin auskannte. Ist sie mitgekommen, hat Diagnostik selber gemacht, dann habe ich schon mal so gesehen und dann hat sie aber im dreimonatigen Abstand auch die Testeinführung gemacht. Das war dann auch nochmal so, dass man das zumindest kennenlernen konnte (...) und dann sich eben selber auf den Weg macht, um das zu üben, denn das kannst ja dann nur machen, wenn du das auch übst. (...) Das finde ich sehr schön. Also von daher war / also die / kann ich jetzt echt so sagen, ich fühle mich jetzt echt auch wie eine Früherzieherin, weil ich mich doch so getragen fühle von ihnen. Weil die einem das Gefühl geben, doch, du bringst auch schon viel mit und das, was du mitbringst, das ist gut und das andere kommt einfach mit der Zeit. Also so ein bisschen den Druck rausnehmen, dass man eben nicht alles wissen kann am Anfang. #00:20:46#</p>
61	<p>I: Was würdest du sagen, wie lange hat deine Einarbeitungszeit gedauert? #00:20:53#</p>
62	<p>B1: Also sie ist immer noch, aber ein Jahr intensiv. Ein Jahr intensiv und das zweite gehört aber auf jeden Fall mit dazu. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass nach einem Jahr / Also zwei Jahre / Das erste Jahr ist wirklich sehr intensiv und das zweite / wir beginnen dann ein bisschen, selber zu gehen. #00:21:12#</p>
63	<p>I: Gibt es Sachen, wo du sagst, das müsste noch mehr berücksichtigt werden in der Einarbeitungszeit? #00:21:21#</p>
64	<p>B1: (...) Das ist eine gute Frage, ja, es gibt schon so Punkte. (...) Also, was mir halt auch auffällt / also ich habe es ein bisschen unterschätzt, wie alleine man unterwegs ist und dass es mir gutgetan hätte, glaube ich, wenn es einfach fest gewesen wäre, einmal die Woche sieht man sich nochmal zum Austausch mit der Dienstleitung, um nochmal Fragen zu klären. Klar, ist es nicht möglich, aber weil man einfach echt so alleine unterwegs ist. Oder dass man wirklich auch noch mal so Kollegen hat, wo man weiss, mit denen trifft man sich auf jeden Fall zum Mittagessen. Das habe ich dann mir selber organisiert. Aber ich hätte es jetzt glaube ich schön gefunden, zu wissen, wo sich das Team dann vielleicht einmal in der Woche trifft. Also einfach so Andockstellen (...) auch zwischen dem, wo man sich ja schon gesehen hat. Das ist schon gut, aber ich merke so, in der Woche ist man selber unterwegs / und dann war da in der Familie was schräg, dann kannst du nicht direkt darüber reden, weil / (...) Ja also, ich glaube, das hätte ich noch / fände ich gut, einmal so am Anfang, wenigstens das erste Halbjahr einmal in der Woche am Ende nochmal vielleicht reden können, per zoom oder Telefon oder persönlich, wie war es denn mit den Kindern? Wo stehst du jetzt gerade, gibt es dazu noch Fragen dazu? Das hätte mir, glaube ich, noch gutgetan, dass ich da nicht so Druck aufgebaut hätte, ja. #00:22:53#</p>
65	<p>I: Super. Dankeschön. (...) Dann geht es grad weiter. Es gibt ja so / neben der Einarbeitung gibt es auch noch andere Qualitätsstandards und Rahmenbedingungen, die so den Arbeitsalltag eingrenzen. In der Früherziehung sind das Sachen wie Räumlichkeiten in denen du Sitzungen machen kannst, oder eben eine Infrastruktur, die schon da ist, das Laptop, das Telefon, das Testmaterial, welches vorhanden ist. Auch eine Leitungsperson, die ihr Wissen</p>

	weitergibt. Und mich würde jetzt interessieren, welche so von den Rahmenbedingungen, die es bei dir im Dienst gibt, findest du als gewinnbringend für dich? #00:23:32#
66	<p>B1: Also das große Wissen unserer Dienstleitungen, dass sie das gewillt weitergeben. (lachen) Dann die Testkoffer, die wir zur Verfügung stehen haben. Dann auch echt so Spielmaterial, hat mir am Anfang unglaublich viel geholfen (...) von denen, die aufgehört haben. Da war einfach schon so viel da, dass ich mir deshalb jetzt erstmal nicht selber habe kaufen müssen, auch wenn es eher älteres Material war. War einfach gut. Eine grosse Bibliothek, wo man auch viel nachlesen kann, auch zu unterschiedlichen Krankheitsbildern wie Trisomie usw., oder halt Beeinträchtigungen oder Behinderungen. Das sind keine Krankheiten. (...) Ja, das. Dann auch die Bereitschaft von / oder die Intervision auch am Anfang, wo man dann halt die Gleichgesinnten hat, die mit einem starten und wo sich dann einfach so ein Netz auftut, und man sich dann gegenseitig unterstützt und anrufen kann und dann eben das hat, Hilfe ich brauche das, (lachen) wie machst du das und wie war das nochmal? Und nicht dann direkt immer nur die Dienstleistung zu fragen, sondern dann sich selber zu organisieren und halt irgendwie zu schauen, wie es funktioniert. In der Administration Unterstützung zu haben, dass wir wirklich auch eine Informatikerstation haben oder wie nennt man sowas? Wenn du so einen Betrieb / oder die das halt extern regeln und dass man da anrufen kann, wenn man irgendwelche Themen hat. Dass man da auch irgendwie unterstützt wird. Jetzt seit diesem Sommer haben wir auch unseren eigenen Laptop. Den findet / das finde ich total gut, dass wir da halt irgendwie auch die Daten haben und alles, die Testungsmaterialien und Auswertungen auch drauf sind. Das ist total cool. Was ich echt ein bisschen vermisse / also in unserem Dienst gibt es halt Räumlichkeiten (...) wo man auch gegebenenfalls mit einem Kind hinkann. Aber du musst dann unglaublich / ganz hoch, Treppen laufen. Also Mütter, die jetzt nicht so gut im Gehen sind oder auch Kinder, die in das Problem haben, es gibt keinen Aufzug. Das finde ich ein bisschen ungünstig (...) und dann finde ich das schade, dass wir in A zum Beispiel sowas nicht haben, keine Räumlichkeiten. Das würde sich bestimmt anbieten, dann könnten wir uns auch / wer so eine Spielgruppe machen möchte, aber das ist halt alles so (...). Jetzt gerade auch in der Corona Zeit wäre es, glaub ich, cool, wenn man da auch fixe Termine, Räume hätte wo man weiss / A hat auch zwei Räume, einen Besprechungsraum und ein Spielgruppenraum so, wo man nicht extern andere fragen muss. Deshalb finde ich dann nochmal anders, wenn man da eigene Räumlichkeiten hat. Es gibt dann halt in, B heisst das glaube ich, da haben wir auch Räumlichkeiten, also zwei Räume, aber in A halt nicht und das finde ich schon schade. Oder halt jetzt auch gerade in der Corona Zeit, wo man da nicht hingehen konnte, um dann etwas zu essen / und auch nicht mehr in Restaurants gehen konnte. Da musste man wirklich sehr kreativ werden, wie mache ich das jetzt, dass ich nicht erfriere, im Auto (lachen) und so. (...) Das fand ich so ein bisschen herausfordernd, ich also / das hat das auch nochmal herausfordernd gemacht. #00:26:45#</p>
67	I: Also habe ich das richtig verstanden, ihr habt drei Standorte? #00:26:49#
68	B1: Nee. Einen Hauptstandort in C (...) und wir haben vier Teams und in das eine Team in B, die haben halt auch noch Räume. Und das C-Team kann auch die Räume nutzen, wo noch die Dienstleitungen drin ist (...) aber das ist halt im dritten Stock oben und auch jetzt

	hier in A, da haben wir jetzt auch keine extra Räume. Wir könnten uns halt einmieten in Kindergärten oder irgendwie, wenn wir vernetzte Spielgruppe machen wollen würden. Aber so ist es halt nicht, dass da Räume sind. #00:27:31#
69	I: Gibt es andere Rahmenbedingungen, wo dir noch fehlen oder würdest du sagen, das ist jetzt eigentlich so das, was du schon genannt hast? #00:27:39#
70	B1: (...) Hm, das ist eigentlich das, was ich so genannt habe. #00:27:43#
71	I: (...) Super. (...) Bevor du in die HFE gewechselt bist, hast du ja auch schon EINIGES an beruflichen Erfahrungen sammeln können. Gibt es belastende oder negative Erfahrungen aus dem vorherigen Beruf, die dich bis heute als Früherzieherin (...) oder gerade JETZT als Früherzieherin wieder beeinflussen? Positiv wie negativ? Oder gibt es irgendwas, was du früher an belastenden Erfahrungen gemacht hast, wo du heute sagst, das merke ich jetzt gerade wieder, dass mich das wieder einholt oder betrifft? #00:28:20#
72	B1: Also ich glaube, es geht der Mehrheit so, wenn ich da rein gehe in die Familie und Grenzen setze / weil ich halt einfach jemand bin, ich / ich mache das echt gerne, es kommt von ganzem Herzen so / diese Arbeit. Und ich lasse mich dann schnell begeistern, was ich einfach dann auch spannend finde (...) und bei meinem vorigen Arbeitgeber war das glaube ich eher so, dass er das auch ein bisschen ausgenutzt hat für sich (lachen) und dann hier noch und da noch und noch dieses hochgeladen und ich aber auch bereitwillig gesagt habe, cooles Projekt, weiter! Und ich merke (...) dass ich das / also, dass ich da aufpassen muss und ich jetzt froh bin, dass ich Chefinnen habe, die aber auch darauf achten, dass hier nicht zu viel gemacht wird. Und dass ich auch dazu neige, dass ich (...) mich zu sehr auf die Familien einlasse sind auch die Kinder, also zu sehr sehe, wo Bedarf ist und dann dazu neige, was viel zu viel / zu übernehmen oder mich zu sehr zu engagieren, was vielleicht eher sie machen sollten und ich mich da wieder rausnehme, weil ich eben doch HFE bin und keine Sozialarbeiterin. (...) Und das ist wirklich was, was ich noch lernen darf. Also das sind so die Dinge, die wichtig sind, die ich lernen darf, die ich jetzt aber auch erfahren kann (...), dass in diesem neuen Schauen / also (...) oder halt bei dieser Dienstleitung, sie auch sehr darauf achtet, dass du auch Selbstfürsorge betreibst. (...) Und was ich halt auch gut finde, ist ich / meine Art oder mein Wesen ist halt schon noch so, dass ich viel hinterfrage oder auch manchmal unsicher dann auch wirke. Was bei dem alten Arbeitgeber eher so / jetzt mach doch mal / also eher so (...) Er hat sich dann selber unsicher machen lassen dadurch und konnte es nicht nachvollziehen (...) Und das Schöne ist, das wird im neuen Job als eine Qualität gesehen, weil durch diese Unsicherheit man einfach hier auch offenbleibt und natürlich bleibt und die schätzen auch die Reflektiertheit, was in dem anderen Job nicht geschätzt wurde. Da wurde ja Supervision auch abgelehnt und was ich jetzt einfach gut finde, dass es das auch gibt und dass man sich auch selber reflektieren kann. Ich finde auch, dass es da / auch eine Ressource drinsteckt und dass man halt ständig im Wachstum auch bleibt. #00:30:46#
73	I: Klar. Du meinst, dass die Unsicherheit nicht so im Raum steht, sondern dass es einfach eine Neugierde ist, dann noch mehr wissen zu wollen oder nachzufragen? #00:30:46#
74	B1: Ja aber halt auch einfach, sich selber zu hinterfragen, bin ich da auf dem richtigen Weg? Auch offen zu sein für neues Wissen. (...) Also, dass ich jetzt nicht davon ausgehe, ich weiss

	jetzt schon alles, weil ich schon viel Berufserfahrung habe, sondern weil ich dadurch eine gewisse / Offenheit und Neugier, so ein Verhalten habe. #00:31:11#
75	I: Und weiterhin wachsen darfst? #00:31:12#
76	B1: Ja, genau. #00:31:12#
77	I: Gibt es denn auch positive Sachen, die du aus deinem früheren Beruf mitbringst? Welche du jetzt heute immer noch gewinnbringend nutzen kannst? #00:31:21#
78	B1: Also das ganze Autismuswissen (lachen) und die unterschiedlichen Methoden dazu. (...) Ja, so ich / ich merke halt einfach, dass Autismus einfach so ein breites Spektrum / es ist ein Spektrum, ein breites und dass da so viel Vielfalt drin ist, dass ich das echt so viel nutzen kann auf andere Familien und andere Beeinträchtigungen und Behinderungen. Das ist schon sehr faszinierend (...) also ich kann dann schon echt intuitiv dann übersetzen oder generalisieren so. Das würde ich so sagen, ja. Und dann glaube ich aber auch so / dieses (...) Lernen, Raum halten zu können, auch mit schwierigen Situationen, denn die Menschen mit Autismus haben immer viel Druck und viel Belastung und das Familiensystem ist gefordert. Und ich habe da auch durch die intensive Elternarbeit einfach gelernt, so mit den Eltern schwierige Momente zu halten oder auch die Behinderungsbeeinträchtigung (...) dass sie unterschiedliche Prozesse der Verarbeitung hat, dass manche froh sind, wenn sie die Diagnose haben und es Unterstützung gibt, manche aber auch nicht, und sich dann eher bedroht fühlen, (...) weil sie einfach in dem Trauerprozess sind / ich verweigere es noch und ich bin wütend und ich lehne erstmal ab (...) und damit nicht irritiert zu sein, sondern zu verstehen, das ist einfach der Prozess und das hat nicht so mir und meiner Person zu tun, sondern es ist / gehört einfach wie mit dazu und das zu / mit ihnen in den Prozess einzusteigen. Also da habe ich keine Angst mehr so. Sondern ich freue mich dann eher, wo geht es denn jetzt da weiter? #00:33:03#
79	I: Du kannst also vieles mitnehmen, dass du früher / also eben das Wachsen am Lernen / oder ja / und andersrum, das Lernen wachsen lassen. (...) #00:33:10#
80	B1: Ja. #00:33:10#
81	I: Das sind schon ganz viele tolle Sachen, die du da erzählt hast. (...) Damit würden wir die Qualität abschliessen. Wir kommen jetzt eigentlich schon zum zweiten Themenbereich. Das sind Schutz- und Risikofaktoren, das sind nicht ganz so viele Fragen wie gerade eben. Die eine ist, dass stressige Situationen ja immer mal wieder vorkommen im Alltag und das ist aber nicht immer zwingend so ist, dass man auch Folgen davonträgt, negative Folgen davonträgt. (...) In dem Zusammenhang würde mich einfach nur einmal interessieren, was du tust, um Stress abzubauen. #00:33:47#
82	B1: Also ich merke, das ist was, was ich gerade ein bisschen vernachlässigt habe. Früher habe ich das mehr gekonnt (lachen). Aber da möchte ich auf jeden Fall wieder hin, also was mir so hilft ist / (...) Also Rückzug, im Sinne von einfach Zeit für mich, Ich-Zeit zu haben, also wirklich bewusst Ich-Zeit. Es auch im Terminkalender einzuplanen, wo eben nichts ist ausser mit MIR zu sein. (...) Bewegung, also auch so dann wirklich bewusst raus in die Natur, spazieren gehen und joggen gehen. Was ich wieder aufgreifen möchte, ist Yoga. Dass das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht oder auch tanzen also einfach so meine Sachen,

	<p>so künstlerisch was machen (...) malen (...) Etwas, was ich mich begeistert. Es ist natürlich wunderschön, dann auch wirklich Zeit für Freunde zu haben. Dann auch, sich auszutauschen und sich zu treffen und schöne Momente zu haben. Partnerschaft, Zeit zu haben, das stärkt. Irgendwie zu wissen, da ist auch eine Sicherheit einfach da. (...) Ja, ich glaub das schöne Musik zu hören, aber vor allem auch wirklich Zeit mit mir zu haben, wieder bei mir ankommen. #00:35:03#</p>
83	<p>I: Das hast du jetzt schön gesagt (lachen). Bei mir ankommen, das klingt toll. (...) In der Theorie heisst es, dass das Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung sehr hohe physische und psychische Anforderungen an die Früherzieherin selbst stellt und auch an die Bereiche von Professionalität, Flexibilität, Arbeitsorganisation (...) und eben auch für den Umgang mit stressigen Situationen. Es ist aber eigentlich auch wichtig, dass man die Ressourcen des Menschen sieht, dass man die Potenziale sieht und in den Mittelpunkt stellt. Und jetzt wäre die Frage, welche Massnahmen zur Gesundheitsvorsorge sind denn bei euch im Dienst implementiert? Gibt es das? #00:35:50#</p>
84	<p>B1: Also auf jeden Fall die Supervision. (...) Die Intervision (...). Das einmal im Monat / die Fallbesprechungen. Also die / das Team, das sich das trifft und da gibt es auch so / jeder kann fachlichen Input dann nochmal reingeben und dass man auch Zeit hat, sich so auszutauschen. (...) Ja, einfach auch die finanzielle Unterstützung, dass man es / irgendwie auch die Spesen abrechnen kann, also Essen abrechnen kann oder auch die Fahrzeiten abrechnen kann. Dass man jederzeit die Dienstleitung kontaktieren kann. Dass gegebenenfalls auch Supervisionen einzeln finanziert werden, wenn es jetzt wirklich irgendwas gibt, was schwierig ist. Dass darauf geachtet wird, dass man auch Urlaubszeiten nimmt, Freizeit nimmt. (...) Und wenn das mal nicht vorkommt, dass sie dann schon auf einen zugehen, was ist denn da los, wenn du so viel Überstunden hast und warum möchtest du da nicht raus? (...) Ja, fachlich halt dieses Wissen von / wo man wirklich immer vom Team und auch von der Dienstleitung abfragen kann. Also man kann / ist da ständig in einem guten Austausch. (...) Wenn man nicht weiter weiss / und man kann auch auf die Fachliteratur zurückgreifen in der Bibliothek. (...) Ja, physisch finde ich schon, dass es halt anspruchsvoll ist, wenn / du bist halt dann auch / also dann auch bei Wind und Wetter unterwegs und auch (...) du bist halt viel auf dem Boden oder / ich weiss nicht, was möglich ist. Halt schauen, je nachdem. Musst du dann schon gucken, wo du selber wirklich bleibst. Aber (...) Vielleicht wäre das halt noch was / ich habe schon mal / was auch schön wäre, dass man Räume hat wo es möglich ist, wo man Förderung machen kann. Also dass man nicht nur zu den Familien geht. Sondern, dass man auch Räume hat, wo die hinkommen können und dass / (...) finde ich glaube ich auch mal schön, wenn es das mal langfristig geben würde. (...) Dann vielleicht doch nicht so viele Kinder / also wir nehmen im Kanton XY schon viele Kinder. Und das ist manchmal dann eben der Stress, so viele Kinder so / (...) #00:38:20#</p>
85	<p>I: Du meinst das Verhältnis, das Anstellungsverhältnis zu Anzahl Kinder? #00:38:23#</p>
86	<p>B1: Ja genau. Dass das vielleicht dann noch mal so ein bisschen anders wäre, wenn / Ich merke auch / Ich denke, jetzt mit 70% und 10 Kinder würde auch reichen. Wir rechnen 14 Kinder und da einfach / weil es einfach auch Vor- und Nachbereitungszeit hat und dass man</p>

	sich ja auch einlassen muss. Und dann hat man mehr Zeit wieder, um sich auch zu erholen. Und wenn man so viele Kinder hat, dann bleibt wie so zwischendrin kaum Zeit. Man rennt manchmal von einem Termin zum nächsten und das aufschreiben ist dann erst am Abend und dadurch hast du auch keine richtige Zeit am Abend, oder so. Ich glaube, dass dann da vielleicht / weniger ist mehr, wäre da vielleicht ein Stichwort. #00:39:08#
87	I: Ein gutes Stichwort (lachen). Du hast vorhin bei der Skalierungsfrage von Balance zwischen Arbeit und Privatleben nur eine 2 verteilt. Würdest du noch kurz etwas dazu erzählen, in welchem Verhältnis bei dir Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit stehen, also da ist ein bisschen ein anderer Fokus. #00:39:29#
88	B1: Also Arbeitszufriedenheit. (...) War letztes Jahr sehr schwankend, weil ich ja auch zwei Jobs hatte und ich mich auf die HFE noch gar nicht richtig einlassen konnte. Weil ich das an / den alten Job einfach so beendet habe und der mich eingenommen hat, und das halt sehr viel Stress war. Da war ich sehr unzufrieden im Sinne von, dass ich das Gefühl hatte, ich werde beiden Jobs gar nicht mehr gerecht. Das ist so (...) beides ist sehr komplex und viel und irgendwie werde ich dem nicht mehr gerecht. (...) Jetzt, wo langsam der andere Job geht und ich mehr in der HFE ankomme, merke ich auch das macht / ist echt eine coole Arbeit, (...) auch sich auf diese Kinder einlassen und mit den Eltern sein, um die Prozesse zu starten. Da konnte / da ist eine hohe Zufriedenheit da. Also, da bin ich schon glücklich. Also ich freue mich da auf die Arbeit und komme auch überwiegend zufrieden zurück, also ich / (...) Du meinst das Verhältnis und wie ist das? Soll ich das einordnen? #00:40:37#
89	I: Nein, musst du nicht. Ich finde es sehr spannend, dass du sagst / Wenn du die Balance beschreibst, siehst du dich eher in dem Bereich, dass sie / also, dass die Balance nicht so wirklich da ist. Das es aber trotz alledem die Ebene mit der sehr hohen Arbeitszufriedenheit gibt. Obwohl du viel arbeitest. #00:40:52#
90	B1: Ich ARBEITE EINFACH GERNE. Also die Arbeit mit Menschen mit Autismus und in der Früherziehung macht mir unglaublich viel Spass. Das, was mich stresst ist / das ist halt einfach, dass ich wahrscheinlich zu viel gebe, zu lange noch für die Berichte brauche. Dass das ein hoher Anspruch an die Dokumentationen ist und ich dann eine Situation habe, wo ich nicht weiterkomme und dann selber unter Stress gerate. Und deswegen ist dann die Beschäftigung damit, zu viel, als dass es eigentlich notwendig ist. Und deswegen muss ich schon schauen, dass ich da langsam jetzt eine Grenze ziehe und mehr Freizeit wieder mir einräume, damit ich auch merke das Leben besteht nicht nur aus Arbeit, sondern es gibt auch noch vieles andere (lachen), was wichtig ist. #00:41:34#
91	I: Welche Auswirkungen hat die / hat eine hohe Arbeitsbelastung auf deine Gesundheit? #00:41:40#
92	B1: Naja jetzt im Juni / also ich kann lange arbeiten (...) und ich merke erstmal nicht, dass ich nicht mehr viel Energie habe. Aber dieses Jahr im Sommer (...) hatte es mich wirklich (...) alarmierend geschwächt und deswegen habe ich jetzt auch eine Konsequenz gezogen und den einen Job jetzt gekündigt. #00:42:02#
93	I: Du willst sagen, du bist jetzt auf einem guten Weg, dass du die Balance wieder ein bisschen aufpeppst? #00:42:09#

94	B1: Ja, jetzt denke ich / jetzt ist es wieder möglich, die Balance zu finden, weil ich jetzt einfach den Job / meinen alten Job, der viel Kraft gekostet hat und Nerven gekostet hat, gekündigt habe (...) und diese Zeit habe ich ja dann für Freizeit. #00:42:23#
95	I: Das ist toll! Ich finde es wunderschön, dass du trotz alledem sagst, eben, dass dir deine Arbeit Spass macht und dass die Zufriedenheit trotz Belastung sehr hoch ist. Finde ich, sehr schön, so toll. #00:42:36#
96	B1: So, das ist doch auch klar. Also, ich habe auch gemerkt, ich kann es auch normal gar nicht lassen. Mein Partner sagt dann, jetzt hör doch mal auf und ja, dieses noch und das noch. Das habe ich gar nicht mehr gesehen. Wenn ich dann mal Feuer gefangen habe, dann kann ich gar / dann finde ich auch kein Ende. #00:42:53#
97	I: Dir das auch mal zu gönnen, dass dann auch Feierabend ist? #00:42:56#
98	B1: Ja. #00:42:56#
99	I: Dann kommen wir eigentlich schon zum dritten Themenbereich. Also, es gibt jetzt vielleicht so eine kleine Überschneidung. Es geht jetzt um DEINE Selbstwirksamkeitserfahrung. Man spricht eigentlich in der Theorie von vier Quellen. Wo bekommen wir Menschen unsere Selbstwirksamkeit her? Das ist / Das Wichtigste sind die eigenen Erfolgs Erlebnisse. Dann gibt es stellvertretende Erfahrungen durch die Beobachtung von anderen Menschen, zu sehen. was macht andere Menschen erfolgreich? Dann gibt es die verbalen Überzeugungen, dass zum Beispiel jemand (...) dein Partner sagt, ja, du schaffst es und ich glaube an dich (...) und dann gibt es noch die Wahrnehmung eigener physischer Erregung. Also das, was du positiv spüren kannst, was dir so ein Gefühl von positiver Wahrnehmung gibt. (...) Da würde ich jetzt gerne von dir wissen, ob es in deinem Lebenslauf auch berufliche Herausforderungen gab, die dazu geführt haben, dass du über dich HINAUSGEWACHSEN bist, dass du GROSSEN Erfolg spüren konntest. Und wenn es das gab, ob du mir ein Beispiel nennen kannst? #00:44:08#
100	B1: Also die gab es immer wieder. (...) Also jetzt zuletzt war tatsächlich dieser Kick-off / Auch wenn wir / Das ist von meinem alten Arbeitgeber, wo ja jetzt gefühlt nicht so die Unterstützung da war. Aber ich habe mich gefreut, dass ich mich für etwas einsetze und dann auch was entsteht, wie die Homepage. Da können jetzt Fachleute für Menschen mit Autismus sichtbar werden und dass Betroffene und Angehörige sich dahin wenden können. (...) Also das so durch ein Organisationsteam oder durch Fachleute, die da so motiviert sind, in ihrer Freizeit, sowas dann auf die Beine stellen. (...) Dann bei Weiterbildungen merke ich, dass, wenn ich dann Leute mit / also mit meiner Kollegin, die selber vom Autismus betroffen ist, dann Menschen, Fachleute, auch sensibilisiere für das, was es heisst, Kinder mit einem anderen Denken / wie kann man die fördern und was bedeutet das auch. #00:45:15#
101	I: Du gibst die Weiterbildungen selber, oder? #00:45:17#
102	B1: Ich gebe die Weiterbildungen selber, genau. Und versuche dann, auch zu sensibilisieren und wo du dann siehst, aha. Oder auch Eltern Kurse, die ich für Eltern mit Kindern mit Autismus gebe. Wo dann auch sowas entstehen kann, ach, so funktioniert das. Bis dann die Entlastung kommt, dass sind so die Momente / oder in der heilpädagogischen Früherziehung, wenn ich dann mit dem Kind im Kontakt bin und dann plötzlich so der nächste

	<p>Entwicklungsschritt, wirklich so / oder ein Kind mit Autismus, was dann auch erst für sich ist und mich nicht anschaut / und dann sind so diese Momente, wo ich denke wow. Oder die Eltern einfach runter drosseln kann / auch wirklich das Kind dort abholen, wo es ist. Und dass sie sich dann auch drauf einlassen, auf die kleinen Schritte und sich mit dem Kind freuen und sagen hey. Und dann sage ich immer, wenn ich das nächste Mal komme und die Eltern dann sagen, jetzt hat er das gemacht und vorher hatten sie so eine hohe Erwartung und freuen sich jetzt schon in den kleinen Schritten. (...) Also wenn sowas gelingt, dann merke ich, genau deswegen bin ich an der Stelle (macht grosse Augen). #00:46:26#</p>
103	I: Das ist doch schön. Ich füge jetzt hinzu „strahlende Augen“. (lachen). #00:46:31#
104	B1: (lachen). #00:46:31#
105	I: Da brauchen wir jetzt auch noch eine Videoaufnahme dazu. #00:46:36#
106	B1: (lachen). #00:46:37#
107	I: Beim Einstieg in ein neues Berufsfeld gibt es ja immer ja gibt es immer neue Aufgaben die auf einen warten und man ist immer / es ist immer wichtig, dass man Sicherheit und Vertrauen in die Aufgaben und in sich selber erwirbt, um auch Erfolge zu erleben. Gibt es konkrete Vorstellungen, die du über das Berufsfeld der Früherzieherin hattest, bevor du dort gestartet bist? #00:47:03#
108	B1: Also ich bin wirklich bewusst da rein, weil ich die Vorstellung hatte, endlich wieder mit Kindern zu arbeiten. Weil mir das wirklich gefehlt hat bei meinem alten Job. Da habe ich halt mehr mit Erwachsenen zu tun gehabt, wobei ich mir immer die Kinder gesucht habe in den Klassen und Kindergärten, (lachen) da habe ich Beratungen gemacht. Aber jetzt hier, so hautnah wieder dran zu sein am Alltag, das finde ich schön und auch die Vorstellung der intensiven Elternberatung. Weil ich das auch aus Deutschland einfach so kannte und mir auch gefehlt hat, den Bezug zum Umfeld nochmal mehr zu haben. Das waren so meine Vorstellungen. #00:47:37#
109	I: Und haben sich die auch bewahrheitet? Oder hat sich da was verändert? #00:47:41#
110	B1: Die haben sich schon bewahrheitet. Was ich manchmal einfach unterschätzt hab, ist das / weil wir viele ausländische Familien haben und dann die Herausforderung ist, dass sie wirklich Schwierigkeiten haben, Unterstützung anzunehmen. Oder dass sie das eher als Bedrohung sehen oder als / wie, du kommst und weisst es besser / also, das ist manchmal einfach schon, also das man eben jetzt nicht so willkommen ist. Also ich habe / das habe ich mir schon anders vorgestellt. So dass Eltern da offener sind und froh sind, dass sie die Hilfe bekommen. Das ist aber nicht immer so. (...) Und das war jetzt auch so ein Lernprozess. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch zwei / in diesem Jahr zwei Mütter gehabt, die aber selber wirklich mit / also wirklich erhebliche Probleme haben, auch wieder KESB im Hintergrund und so lauert. (...) Die leider sehr negative Erfahrungen mit Fachpersonen hatten wo sie enttäuscht wurden und / aber, weil sie auch selber so psychische Probleme haben. Und für mich das echt herausfordernd, wie geh ich denn da jetzt in einen Kontakt, wenn sie auch so schon einen Zwangskontext im Hintergrund haben und sie so negative Erfahrungen gemacht haben. (...) Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also so / das wird / also ich merke schon, die Früherziehung verwandelt sich oder ändert sich. Ich glaube auch, da ist so ein

	<p>Veränderungsprozess. Und ich kriege schon von den älteren Kollegen mit / möchte ich sagen, das ist nicht mehr die typische Früherziehung. Das sind nicht nur die typischen Kinder, die wir hatten, sondern jetzt kommt irgendwie so das Soziale / Herausforderungen, Kultur und Flüchtlinge und sowas einfach auch noch mit dazu. Und ich finde, das macht die Arbeit schon nochmal sehr speziell. Weil wir jetzt sehr intim in Familien gehen und ich habe deswegen auch das Bedürfnis von vorhin, dass ich gesagt habe, manchmal fände ich schon cool einen Raum zu haben, wo wir SIE einladen können, damit erstmal so ein Erstkontakt anders möglich ist. Dass sie uns vertrauen oder mich, uns kennenlernen können und dann erst zu sich einladen. Aber wir gehen ja direkt mit der Tür / und wie heisst das? Wir fallen (...) mit der Tür ins Haus. Vielleicht wäre es bei manchen Familien anders ein bisschen besser. Das sie dann eher zusagen, dem zustimmen. Da ist dann aber wieder die Frage, schaffen sie den Weg dorthin? Das ist dann ist das Nächste, aber ja, das ist schon mein Eindruck. #00:50:10#</p>
111	<p>I: Dann kommen wir eigentlich schon zum letzten Themenbereich, das sind die kollektiven Selbstwirksamkeitserfahrungen, also, die quasi auch im Team stattfinden. Du hast schon ganz viel über dein Team erzählt, ich versuche jetzt mal so ein bisschen spezifisch nachzufragen. (...) Für den Berufseinstieg in ein neues Arbeitsfeld sind ja oft die Arbeitskollegen sehr wichtig, weil sie halt schon Strukturen kennen, Abläufe kennen und mit vielen Prozessen vertraut sind. Und ich würde jetzt mal gerne ganz konkret wissen, wie unterstützend erlebst du deine Arbeitskollegen in Bezug auf Abläufe, Strukturen und kannst du vielleicht ein Beispiel geben? #00:50:54#</p>
112	<p>B1: (...) Also, wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Fachinput oder der Info wegen den Schulpsychologen / da hat ja halt / auf jeden Fall einmal die Dienstleitung mitgeholfen. Die anderen erzählen dann auch, wie das abläuft, wie ist der Rahmen, was ist da wichtig? Auch bei schulpsychologischen Dienstgesprächen, wenn ich das Kind vorstelle, wie sie es machen, dann haben sie / da gibt es ja auch so ein Raster. (...) Aber dann weiss man halt auch, wo ich das auch nochmal nachlesen kann auf der Cloud von uns. (...) Wenn ich Fragen habe, wie war denn das bei euch am Anfang, wenn ihr in die Familien gekommen seid? Wie seid ihr damit umgegangen, dass das Kind halt direkt nur die Tasche will und nicht euch? Wie ist das mit dem Kontakt? Gab es da halt auch so welche / (...) Die kleinen praktischen Tipps, wie man dann da vorgehen kann, dass man eine geschlossene Tasche mitnimmt oder halt einfach auch weniger. Oder wenn manchmal Kinder auch nicht bereit sind, dass man sich auch mal erlauben kann, da früher zu gehen und dass man nicht eine ganze Stunde da sein muss. (...) Wir haben dann halt einfach auch das von ihnen erfahren, wo sie eben auch anstehen und wo sie jetzt auch noch Fragen haben. Die haben dann einfach auch viel Druck rausgenommen. Und wirklich konkrete Tipps / also was mir geholfen hat / Also das, dieses Gebiet A war für mich ja total neu (...) und dann halt auch zu wissen, welche Fachleute finde ich wo, an wen kann ich mich wenden? Wie ist es mit der Kita, wo gibt es gute Spielgruppen? Wie sind eure Erfahrungen mit der Logopädin, wie sind die Erfahrungen mit der Ergotherapeutin? Also, dass ich einfach schon mal so vom Team so eine Rückmeldung habe, wie ich schätze es ein und wo finde ich denn auch gute Leute? (...) Ja, das hat sehr geholfen. #00:52:44#</p>

113	I: Manchmal gibt es ja im beruflichen Alltag auch Herausforderungen. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Logopädin und du als Früherzieherin und dann vielleicht noch eine Ergotherapeutin die Kinder verschieden einschätzen. Wenn der eine eher das Ziel hat und der andere eher ein anderes Ziel verfolgt. Dann kommt es manchmal auch zu unterschiedlichen Erwartungen. Und wenn dann die Eltern vielleicht auch noch was anderes von dir erwarten als das, was du dir selber überlegt hast oder eine andere Therapeutin denkt. Oder eben auch, wenn du mehrere Familien hast und du musst die alle irgendwie in einer Woche unterbringen (...) und der eine kann da nicht und der andere kann da nicht und der dritte kann vielleicht nur an dem Tag, wo du eigentlich nicht arbeitest. So die unterschiedlichsten Herausforderungen eben. Wie, würdest du sagen, dass du bei sowas unterstützt wirst? (...) Gibt es da Möglichkeiten im Team? (...) #00:53:41#
114	B1: (tiefes Durchatmen) #00:53:45#
115	I: Sind das vielleicht die gleichen oder eben schon erwähnt hast? #00:53:47#
116	B1: Also ja, auf jeden Fall die gleichen (...) Ich habe jetzt gerade, als du das aufgezählt hast, eher mich erinnert an so Beispiele. Also bei einem Fall zum Beispiel war das so, da habe ich mich mit der Schulpsychologin (...) verbunden. Also da habe ich mit ihr so ein Team gebildet, weil wir gemeinsam eine Familie begleitet haben. Klar war da, der Junge müsste auf die HPS und / aber die Physiotherapeutin hat gemeint, weil sie ihn eben schon von klein auf kennt, seit er ein Baby war / der könnte doch integriert werden im Kindergarten und hätte bessere Möglichkeiten (...) und uns beiden war aber klar, der würde da total untergehen, und die Eltern eigentlich auch offen waren erstmal für die HPS. Aber dann sind sie durch die Physiotherapeutin ins Schwanken gekommen. Und wir anhand, eben von den Merkmalen oder wie er so sich gibt oder was wahrscheinlich / wie er sich auch gezeigt hat in der Spielgruppe, oder was meine Fragen zu Hause sind, wir die Eltern nochmal zusammen / praktisch also, wir sind mit Ihnen gegangen, ok, sie sollen sich die HPS doch mal anschauen. Wir haben dann vom Kindergarten nochmal / wie sie dann auf die Wünsche eingegangen sind. Aber dann halt auch klar, uns war klar, dass wir dahin steuern müssten, dass der Junge in die HPS kommt. Und die Eltern haben das dann auch angenommen. Das war dann so doch ganz gut. (...) Oder wenn ich jetzt an einen Vater denke, der hohen Druck hatte, weil er ein Kind mit Autismus hat und erwartet hatte, ich bin jetzt die Zauberin, die da irgendwas bewerkstelligt (...) Da habe ich dann mit der Spielgruppe Kontakt aufgenommen / einfach mit der Leitung / einfach eher mit externen Fachleuten mich dann, wie verbunden, um die Familien zu / also die halt da eher auch drin sind, sich um die Familien zu kümmern und das hat mich getragen. (...) In der Förderung der Kinder / Also ich glaube, das andere ist ja dann so der Rahmen, was ich gesagt habe / schon vom Team, dann da / dass man da auch nur schon mal beraten kann. Aber das macht es konkret / wenn die Dienstleitung da gewesen wäre, die dann mit mir nochmal drauf geschaut hat oder halt im Team die Fallbesprechung / aber um die anderen zu beraten, wie kann man das machen? Und wen kann man noch hinzuziehen, wenn es jetzt echt ein knackiger Fall ist. Aber was ich schon noch merke, ist, wenn man da schon Fachleute im Fall hat, das ist dann echt auch hilfreich / Also kommt drauf an, manche haben gar kein Interesse an der Zusammenarbeit oder haben dann wirklich

	so die Meinung, dass sie dann irgendwie das Richtige entwickelt haben. Die fahren dann auch echt stur ihre Linie, wo es dann echt wirklich schwierig ist mit der Zusammenarbeit. Aber es gibt dann noch immer einen oder zwei, die dann offen sind und dann mit ihnen zusammen / sich zusammensetzen und wirklich zum Wohl des Kindes in der Familie dann zu schauen. #00:56:34#
117	I: Also könnte man es ein bisschen so formulieren, dass du sagst, in den Grundstrukturen sind es eher die Arbeitskollegen und die Dienstleitung. Und wenn es dann über den normalen Alltag hinausgeht und spezifisch wird, dann sind es eben auch noch zusätzlich externe Fachpersonen. Kann man das so sagen? #00:56:52#
118	B1: Ja, auf jeden Fall. Das kann man so sagen. #00:56:54#
119	I: Super, dann habe ich das richtig verstanden. (...) Ein positives Gruppenklima in einem Team ist ja immer gewinnbringend für das ganze Team und es unterstützt auch, wenn man gemeinsame Ziele verfolgt. Gibt es bei dir an der Dienststelle definierte Ziele, die von allen verfolgt werden und wenn es das gibt, welche sind das? #00:57:21#
120	B1: Definierte Ziele sind zum einen, du bist für das Kind da und du machst jetzt erstmal nur Kontakt zum Kind und versuchst das Kind zu verstehen und wo es in der Entwicklung ist (...) und Diagnostik, dass du da sicher bist. Das zweite Ziel ist dann, sicher zu werden in der Elternberatung, dass man da dann auch wie ein (...) ja, eine Vertrauensbasis hat. Und das dritte Ziel ist dann erst, mit den anderen Fachleuten dann auch in einem guten Austausch zu sein. (...) Meintest du das mit dem Ziel? Oder meinst du jetzt auch so die Teamdynamik, wahrscheinlich? #00:57:55#
121	I: Nein, nein. Das ist gar nicht festgelegt. Mich interessiert vor allem / also, ich würde jetzt nachfragen, sind die Ziele irgendwo schriftlich festgehalten oder ist das einfach so eine / #00:58:07#
122	B1: Doch, es gibt schon so / also es ist bei uns ziemlich viel festgehalten. Wie alles geregelt ist, wo man es nachlesen kann, auch wie so ein Ablauf sein soll, also so irgendwie so ein Jahresablauf ist. Dann kann man auch wieder nachschauen. Und es ist halt einfach wirklich das oberste Ziel / also ich / vielleicht habe ich die Ziele auch / (...) also was für mich das Ziel ist oder was ich für mich immer wieder spüre, dass die Fachlichkeit / das man eben schaut, / dass man fachlich einfach schaut, was man braucht und dass dann auch alles zur Verfügung steht oder man unterstützt wird, dass du fachlicher wirst. (...) Ja, und das halt auch die Person wichtig ist, also viel Wertschätzung. Also / vielleicht muss ich da nochmal genauer nachschauen (lachen) wegen den Zielen. Aber so das Wichtigste ist wirklich, mit dem Kind im Kontakt zu sein, eine gute Diagnostik zu machen, fachlich das Kind einzuschätzen, dass du da jegliche Unterstützung bekommst und dann halt auch für die Elternarbeit. #00:59:14#
123	I: Aber das sind jetzt keine Ziele, die in irgendeiner Planung, in der Jahresplanung oder in der Teamplanung / #00:59:20#
124	B1: Also wir haben / das sind einfach so immer Manuale, nochmal zu überprüfen. Wir haben viele Arbeitspapiere, das ist gerade unser Ziel. Dass wir da wirklich auch von den ganzen unterschiedlichen fachtheoretischen Vorstellungen, dass dann runterbrechen auf uns für die HFE, dass wir da so im ständigen Austausch sind. #00:59:43#

125	I: (...) Würdest du sagen, dass alle Teammitglieder gleichermassen konsequent die Ziele verfolgen? So wie du das jetzt genannt hast, die Arbeit am Kind und eine gute Diagnostik machen. #00:59:56#
126	B1: Ja, auf jeden Fall. Ja! (nicken) #00:59:58#
127	I: Wird das überprüft? #01:00:00#
128	B1: Ja, also / wir haben Tandem. Das heisst, dass wir (...) gegenseitig uns besuchen und dann das besprechen. Die Dienstleitung kommt einmal im Jahr mit in eine, zwei Förderungen, wo du eine Förderplanung machen musst und wo es dann auch zusammen reflektiert wird, was war denn gut und was könnte noch verbessert werden? #01:00:24#
129	I: Und bekommt ihr zum Beispiel in Mitarbeitergesprächen, bekommt ihr Ziele für das neue Jahr, oder? #01:00:32#
130	B1: Ja, auf jeden Fall. Stimmt (lachen), da kriegen wir auch Ziele formuliert (lachen). #01:00:37#
131	I: Das fällt mir jetzt einfach noch spontan ein, dass ich das noch fragen könnte (lachen). Das steht da jetzt nicht drauf. #01:00:41#
132	B1: Natürlich ja. Da werden auch Ziele festgelegt (lachen). Und das kommt dann für das neue Jahr wieder drauf. #01:00:47#
133	I: Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage angelangt. (...) Eine stärkende Führungsperson, also in deinem Fall deine Dienstleitung, gilt als unterstützend und motivierend im Berufsalltag. Würdest du sagen, dass in deiner Dienststelle du als Früherzieherin auch in Entscheidungen einbezogen wirst? Zum Beispiel, wenn es um Austausch geht, um neue Ideen im Team oder konkrete Alltagsplanung. Zieht dich, oder auch euch als Team, eure Führungspersonen hinzu, fragt sie nach was ihr denkt? Oder legt sie einfach fest und ihr macht das? #01:01:31#
134	B1: Also wir dürfen Vorschläge bringen. Die werden auch aufgegriffen und man versucht dann auch, diese Vorschläge schnell umzusetzen. Also die, die sie selber umsetzen können. Wenn es eben schwierige Themen sind, so mit der Finanzierung oder sowas, was sie selber auch abklären müssen, dann zieht sich das manchmal auch in die Länge. Ich, in meinem speziellen Fall, ist es jetzt gerade so, dass ich ja also das Autismuswissen mit reinbringe und ich merke schon, dass sie halt drauf achten, dass jetzt die Dienstleitung solche / wie man jetzt in der Arbeit mit Autisten arbeitet, festlegen möchten und dass das auch schwierig ist, da so was anderes zu bringen als sie denken. Also dann gibt es auch ein bisschen Konflikt gerade. Weil die Kollegen mich dann schon auch fragen, weil sie ja wissen, ich komme daher. Also, das ist gerade ein bisschen schwierig. Eine schwierige Situation. (...) Wobei ich das Gespräch mit den zwei Cheffinnen suche und die auch sehr offen mir gegenüber sind. Aber ich merke, da ist halt einfach klar, wir entscheiden und wir sind die, die nach aussen gehen und ihr seid alle gleich in der Früherziehung. Was ich grundsätzlich gut findet, dass da keiner sich benachteiligt fühlt. Und gleichzeitig ist es / wünsche ich dir dann mal auch ein bisschen mehr Flexibilität, weil ich merke, das ist dann schwierig, wenn man irgendwas Spezielles schon mitbringt. Wo bin ich denn da? Aber es gibt auch die Arbeitsgruppen, es gibt

	auch die Autismus-Arbeitsgruppe oder UK-Arbeitsgruppe, wo ich dann jetzt gerade versuche, dann da mit rein zu gehen und da mich einzubringen. #01:03:17#
135	I: Ganz toll, du hast ganz viele tolle Sachen erzählt. Ich würde jetzt eigentlich den Abschluss machen. Ich würde dich einfach gerne noch fragen, gibt es irgendwas, was du jetzt zu den Sachen, die wir so erzählt haben noch was ergänzen magst? Ob du sagst, das möchte ich jetzt eigentlich trotzdem gerne noch in dem Zusammenhang loswerden, das würde ich gern noch erzählen wollen? Oder hast du das Gefühl, ja, wir haben jetzt eigentlich schon recht viel abgedeckt? #01:03:45#
136	B1: Also was ich noch ergänzend sagen möchte ist, was ich mir wünschen würde (...) Ich würde mir wünschen, dass wir zu zweit in Familien sind und nicht jeder alleine. Das einer / das kenne ich auch vom Autismus Therapiezentrum in Deutschland, das einer so für die Familie da ist und der andere die Arbeit mit dem Kind macht. Das würde dann heissen, dass wir wirklich sehr systemisch dann dadurch arbeiten können, weil dann hat man immer noch mal so einen Aussenblick und man kennt jemanden, der das Kind eben auch kennt. Und dann kann man sich viel schneller nochmal austauschen, wenn es dann schwierig ist und dann später nochmal die Dienstleitung dazu nehmen, wenn es das braucht. Das würde ich mir wünschen. (...) Und ich würde mir auch wünschen, dass man wirklich nach drei Monaten / so das Kind / dass die Dienstleitung sich einfach das Kind anschaut, Diagnostik nochmal macht. Oder auch einen Film macht von der Familie und schaut / Interaktion, wie zeigt sich das? Und das kann man dann wieder ins Team reinbringen. Die ganzen Sachen, die man erhoben hat und mit dem Team zusammen die Ziele für das Kind aufschreibt. Weil einfach dann immer das systemische nochmal mit drin ist. Weil ich bin / ich merke schon, wenn wir für uns alleine in den Familien so eintauchen, ist man einfach auch blind und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, oder? Oder den Baum vor lauter / nee, das war schon richtig (lachen). Und das würde ich mir noch mehr wünschen, also dass wir nicht so alleine sind. Also es wird ja schon gut geguckt, aber ich glaube so zu zweit in der Familie sein, wo einer einfach den Familien Part hat und umgekehrt und so und das auch mit unterschiedlichen Kolleginnen. Ich glaub, da würden wir alle sehr profitieren. #01:05:25#
137	I: Das ist jetzt eine tolle Vision irgendwie, das finde ich ganz schön, das hast du super gesagt. (lachen) Dann würde ich / also mit dem Interview wären wir fertig. Ich würde jetzt gerne einfach hier nochmal die vier Fragen vom Anfang stellen. Ich zeige dir jetzt nicht, was du vorhin geantwortet hast. (lachen) Die erste Frage war auf einer Skala von 1 bis 10, von nicht vorhanden bis sehr hoch. Wie schätzt du deine Selbstwirksamkeitserfahrung aktuell ein? #01:06:01#
138	B1: 8. #01:06:03#
139	I: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie ausgeglichen empfindest du die Balance zwischen Arbeit und Privatleben? #01:06:10#
140	B1: 5. #01:06:13# (lachen)
141	I: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie empfindest du den kollektiven Zusammenhalt in deinem Team? #01:06:22#
142	B1: 10. #01:06:24#

143	I: Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist die Unterstützung deiner Dienstleitung in deinem alltäglichen Arbeitsprozess? #01:06:33#
144	B1.: 9. #01:06:35#
145	I: Super. Dann bedanke ich mich sehr für das tolle Interview. #01:06:40#
146	B1: Ich bedanke mich auch bei dir für die tollen Fragen. #01:06:43#
147	I: Dankeschön. #01:06:47#

Anhang VIII Zusammenfassung Interview 1

Persönliche Angaben

Alter 45 Jahre	Erstberuf Diplom Heilpädagogin 14 Jahre Berufserfahrung	Berufseinstieg HFE Gleichwertigkeitsanerkennung des deutschen Abschlusses Start HFE: 09/2020 Stellenprozent: 70%
Weitere Aus- und Weiterbildungen: Erstausbildung: Examierte Kinderkrankenschwester Entwicklungsstrauma Systemische Familientherapie und Beratung Diverse Weiterbildungen im Bereich Autismus Erlebnispädagogik Gestalttherapie		

Skalierungsfragen

	vorher	nachher
Wie hoch schätzen Sie ihre Selbstwirksamkeitserfahrungen aktuell ein?	7	8
Wie ausgeglichen empfinden Sie die Balance zwischen Ihrer Arbeit und Ihrem Privatleben?	2	5
Wie hoch empfinden Sie den kollektiven Zusammenhalt in Ihrem Team?	9	10
Wie hoch ist die Unterstützung Ihrer Dienstleitung in Ihrem alltäglichen Arbeitsprozess?	9	9

Zusammenfassung des Interviews

1. Qualität in der Heilpädagogischen Früherziehung

Welche Aufgabenbereiche gehören zu deiner Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung?
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kinder zwischen 0 und 7 Jahre mit unterschiedlicher Beeinträchtigung - Zuerst in Beziehung treten mit dem Kind, Kontakt aufbauen - Vertrauensbasis auch mit den Eltern aufbauen, z.B. über Erstgespräch - Wenn Eltern mit HFE Schwierigkeiten haben, überträgt sich das auch auf das Kind - Austausch mit Fachleuten die bereits involviert sind -> Kinderarzt, Anmeldestelle, Kindergarten, Logopädie oder Ergotherapie, ggf. bereits am Anfang mit Schulpsychologischen Dienst - bestehendes Helfernetz anschauen und nachfragen, ggf. neue Helfer installieren - ZEIT für den Kontakt und die Beziehung nehmen -> für Kind und Eltern - Aktuelle Standortbestimmung -> Wo steht das Kind gerade? Wie nimmt es Kontakt auf? Wie ist die sprachliche Entwicklung? - Erste Diagnostik mit Entwicklungstests (ET6-6, Vademecum) - Nach Testauswertung gemeinsame Besprechung der aktuellen Einschätzung, auch Eltern fragen was sie denken - Erstes Standortgespräch nach 3-4 Monaten durchführen und darauf aufbauend erste Ziele festzulegen - Förderplanung zielgerichtet aufstellen - STARTEN MIT FÖRDERUNG!

Was schätzt du besonders an deinen Aufgaben? Was findest du wertvoll?

- Vielfalt ist besonders wertvoll -> jede Familie, jedes Kind, jede Situation ist anders
- Es braucht Gespür, das Kind kennenzulernen und sich darauf einzulassen
- Vergleich mit DETEKTIVARBEIT
- Kontakt zum Kind über die Eltern knüpfen, wenn es direkt nicht möglich ist
- Grosse Flexibilität
- Kein Tag ist gleich
- Lebendigkeit
- Herausfinden, wo das Kind steht ist nicht immer einfach und wird auch nicht immer offenkundig sofort sichtbar
- Teilweise wirken Kinder sehr kompetent, Eltern eher unsicher und ängstlich
- Herausfinden, was überhaupt zu fördern ist

Welche Aufgaben in der Früherziehung sind unerwartet? Was ist neu?

- Viel Bürokratie, v.a. dokumentieren
- Abklärungsberichte stehen oft mehr als nur einmal im Jahr an
- Gespräche mit Fachleuten in regelmässigen Zyklen, wenig Zeit zum ausruhen
- Viele Dichte und Komplexität
- Grosses Erstaunen über Anforderungen der einzelnen Werkzeuge (Dokumente, Austausch, etc.)
- Teilweise sehr unterschiedliche Aufgabenbereiche, verschwimmende Kompetenzbereiche, z.B. auch mal Sozialarbeiter sein
- Auch Stabilisierung der Eltern ist wichtig, damit man überhaupt mit dem Kind arbeiten kann
- Gefühl, dass Entwicklung und Förderung des Kindes manchmal zu kurz kommen, wenn die Eltern zu viel Raum einnehmen
- Freude auf Elternzusammenarbeit
- Umgang mit (möglicher) Gefährdungsmeldung ist ständig präsent -> anstrengend, verunsichernd, aber auch spannend

Welchen Belastungen bist du in deinem Alltag als HFE ausgesetzt? Welche sind das und wie gehst du damit um?

- Grosse Belastung, wenn KESB im Hintergrund mitschwingt -> wird von der Arbeit auch mit nach Hause genommen
- Von Dienstleitung aufgefangen, gemeinsam besprochen auch zu abendlichen Zeiten und ausserhalb eigentlicher Arbeitszeit
- Grenzen gemeinsam mit Dienstleistung absprechen, Erkennen und Akzeptieren der eigenen Grenzen als Herausforderung
- Verarbeitung in Supervision, Fallbesprechung im Team -> hilft bei Verarbeitung, entlastet, es geht anderen auch so, andere empfinden Belastungssituationen auch als erschöpfend
- Einzelsupervision als individuelles Angebot
- NEIN sagen können
- Abgrenzung von Aufgabenbereichen anderer Fachpersonen, z.B. Sozialarbeiter
- Team und Dienstleitung tragen auch einzelne MA mit
- Dienstleitung geht mit in die Familien und zu einzelnen Elterngesprächen -> übernimmt Part des Bad Guy
- Bestimmte Prozesse (z.B. Anmeldung beim Schulpsychologischen Dienst) haben fixe Termine, danach kaum noch Möglichkeiten für bestimmte Aufgabenbereiche
- HFE ist nicht nur Arbeit mit dem Kind, sondern auch mit der Mutter, der Familie
- HFE ist auch Betreuungsperson

Haben diese Belastungen Auswirkungen auf die Qualität deiner Arbeit? Welchen?
<ul style="list-style-type: none"> - Ja auf jeden Fall! - Belastungssituationen brauchen immer auch viel Dokumentationsarbeit - Durch Zeitinvestition in andere Aufgaben bleibt weniger Zeit für die eigentliche Arbeit mit dem Kind - Bei Berufseinstieg viel Arbeit und erstes Gefühl vom «schwimmen» - Herausfinden, wo man einsteigen muss bzw. anfangen soll - Belastungen fallen mit Abgabe der Familie an eine andere Stelle dann oft auch plötzlich ab - Suche nach Gespräch und Austausch hilft, Qualität zu erhalten - Erschöpfung durch Dauerbedrohung KESB
Wie ist deine Einarbeitungszeit abgelaufen?
<ul style="list-style-type: none"> - Intensive Begleitung im ersten Jahr - Fachleitung begleitet anfangs bei fünf Familien und führt Erstgespräche mit den Eltern -> HFE kann dabei sein, zuhören und lernen - Zwei Einführungstage an der Dienststelle > Materialien, Umgang mit dem PC, vorhandene Programme, Schreiben von Dokumentationen - Es sind viele Prozessabläufe vorhanden - Es gibt keine blöden Fragen! - Gemeinsame Arbeit bei einzelnen, v.a. fachlichen Aufgaben mit Unterstützung der Dienstleitung -> LEARNING BY DOING - Unterstützung der Dienstleitung bei ersten diagnostischen Tests, zusätzlich Testeinführung am Dienst - B1 fühlt sich jetzt auch wie eine Früherzieherin! Team und Leitung gibt das Gefühl, dass man lernen darf, es gut macht und man beim Start in die HFE auch noch nicht alles wissen muss
Wie lange hat deine Einarbeitung etwa gedauert?
<ul style="list-style-type: none"> - Dauert immer noch an - Ein Jahr intensive Einarbeitung, auch das zweite Jahr gehört dazu - Nach einem Jahr intensiver Begleitung beginnt man selber zu gehen
Welche Punkte müssten aus deiner Sicht bei der Einarbeitung mehr berücksichtigt werden?
<ul style="list-style-type: none"> - Das allein unterwegs sein zu sein wird unterschätzt - Treffen mit der Dienstleitung sollte fixiert werden im Kalender, damit man weiss, wann Zeit für Fragen und Austausch ist - Feste Zeiten für Austausch beim Mittagessen, o.a. an denen man sich regelmässig sehen kann - Hoher Anspruch an Selbstorganisation, um Treffen zu initiieren - Feste Andockstellen im Team für den Einstieg ins Berufsfeld fehlen - Direkter Austausch unmittelbar nach herausfordernden Situationen
Welche Rahmenbedingungen deines Dienstes empfindest du in deinem beruflichen Alltag als gewinnbringend?
<ul style="list-style-type: none"> - Umfassendes Wissen der Dienstleitung und Interesse, dieses weiterzugeben - Bereitstellung von Testmaterial, Spielsachen, Bibliothek mit Fachliteratur - Spielsachen: vorhandenes Material anderer Kollegen die aufgehört haben - Intervision gemeinsam mit anderen Berufsanfängern -> Netzwerk gegenseitiger Unterstützung - Unterstützung in Administration (PC-Support) - Eigener Laptop mit Cloud für Daten, Testmaterial, Auswertung
In welchem Bereich siehst du Verbesserungspotential?
<ul style="list-style-type: none"> - Räumlichkeiten am Dienst für Empfang der Kinder und Familien - Räumlichkeiten für Spielgruppe und Teamsitzungen an allen Standorten - Während Corona Zeit wären Räumlichkeiten zum Mittagessen oder zum Aufwärmen toll gewesen

Gab es belastende Erfahrungen in deinem vorherigen Beruf, welche dich in deiner Arbeit als HFE noch immer beeinflussen?

- Schnelle Begeisterung von neuer Familie, dann aber Ausnutzung dieser Begeisterung seitens des Arbeitgebers (mehr Aufgaben übernehmen, weitere Projekte umsetzen, usw.)
- Klar abgrenzen, wenn es zu viel wird
- Eigene Grenzen kennen und abstecken, damit man nicht zu viel Aufgaben übernimmt und sich darüber hinaus zu sehr engagiert
- Selbstfürsorge nicht vergessen
- Fragen dürfen -> Fragen sind wichtig für neues Wissen und zeigen Interesse -> Fragen ist eine Qualität
- Sich selbst reflektieren als Ressource sehen, offen sein für Neues

Welche positiven Erfahrungen aus deinem Erstberuf konntest du mitnehmen, die du auch heute noch gewinnbringend in deine Arbeit integrieren kannst?

- Umfangreiches Autismuswissen und die dazu gehörenden Methoden
- Autismus als breites Spektrum mit viel Vielfalt, die für andere Beeinträchtigungen und Behinderungen genutzt werden kann
- Intuitives Anwenden von Wissen aus Grund- und Berufsausbildung
- Auch in schwierigen Situationen Raum zuzulassen
- Intensive Elternarbeit als grosser Erfahrungsschatz
- Schwierige Momente mit Eltern aushalten können -> unterschiedliche Verarbeitungsprozesse und Reaktionen auf Diagnosen erkennen und akzeptieren
- Anerkennen wenn Eltern traurig, wütend, verletzt sind
- Mutig sein statt Angst haben

Weitere wichtige Aussagen

- Bewusst mehr Zeit in einzelne Familien investieren, da die Not der Kinder gesehen wird

2. Schutz- und Risikofaktoren

Was tust du, um Stress abzubauen?

- Wurde in letzter Zeit etwas vernachlässigt, früher mehr darauf geachtet
- Möchte gern wieder mehr auf eigene Gesundheit achten
- Strategien: Rückzug, Ich-Zeit, Bewegung (raus in die Natur, spazieren gehen und joggen)
- Freie Zeiten fix im Terminkalender einplanen
- Möchte gern wieder Yoga machen
- Tanzen
- Künstlerisch betätigen, z.B. malen
- Zeit für Freunde haben, sich treffen und austauschen, schöne Momente haben
- Zeit für Partnerschaft gibt Sicherheit
- Musik hören
- Wieder bei mir selbst ankommen!

Gibt es Massnahmen zur Gesundheitsvorsorge an deiner Dienststelle? Welche?

- Supervision und Intervision, regelmässige Teamsitzungen
- Zeit für Fallbesprechungen und fachlichen Input, Austausch untereinander
- Finanzielle Unterstützung (Spesenabrechnung) für Essen, Fahrzeiten
- Jederzeit die Möglichkeit haben, die Dienstleitung zu kontaktieren
- Möglichkeit, bei Bedarf auch Finanzierung für Einzelsupervision zu beantragen
- Dienstleitung achtet darauf, dass Ferienzeiten genommen werden und Überstunden abgebaut werden
- Fachliche Unterstützung vom Team und von der Leitung

- Nutzen der Fachliteratur in der Bibliothek des Dienstes
- Unterwegs sein bei Wind und Wetter ist sehr anspruchsvoll
- Viel Arbeitszeit auf dem Fussboden mit den Kindern -> Körperhaltung
- Man muss auch viel Selbstverantwortung zeigen und auf sich achten
- Räumlichkeiten an der Dienststelle wären schön
- Anzahl Kinder im Verhältnis zum Arbeitspensum sehr hoch -> viel Vor- und Nachbereitungszeit pro Kind, wenig Zeit zum durchschnaufen und erholen, Arbeit geht zu Hause weiter
- WENIGER IST MEHR

In welchem Verhältnis stehen Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit bei dir?

- Im letzten Jahr sehr schwankend, da zwei Arbeitsorte und zwei Jobs
- Erster Job hat absorbiert, dass das ein Einlassen auf HFE noch nicht vollkommen möglich war
- Viel Stress am alten Job, daher beendet um sich vollkommen auf Früherziehung konzentrieren zu können
- Stress und grosse Unzufriedenheit führten zum Denken, dass man beiden Jobs nicht gerecht werden kann
- Loslassen vom Alten, konzentrieren auf Neues -> sichtbar machen, dass der neue Job als HFE toll ist und viel Spannendes bereithält
- Einlassen auf die Kinder und ihre Familie, auf neue Prozesse mit ihnen -> neue, hohe Zufriedenheit
- ICH ARBEITE EINFACH GERNE!
- Arbeit mit autistischen Menschen und Arbeit in der HFE macht grossen Spass
- Stress entsteht, wenn mehr Arbeit aufgewendet werden muss, als eigentlich zur Verfügung steht -> braucht zu lange zum Schreiben der Berichte
- Eigener hoher Anspruch an Schreiben von Dokumentationen, daher viel Zeit investiert, mehr als notwendig
- Konsequenz: Grenzen ziehen und Freiheiten nutzen -> das Leben besteht aus mehr als Arbeit

Welche Auswirkungen hat das auf deine Gesundheit?

- Kann lange arbeiten ohne Konsequenzen zu spüren,
- Energie bleibt lang erhalten, sinkt dann aber rapide ab
- Im Sommer kam es zu alarmierender Schwäche des Körpers -> Konsequenz: einen Job kündigen
- Neue Balance finden und mehr in freie Zeit investieren
- Gefahr: nicht mehr sehen, dass die Grenzen verschwimmen

3. Persönliche Selbstwirksamkeitserfahrungen

Gab es in deinem Lebenslauf berufliche Herausforderungen, die dazu geführt haben, dass du über dich hinausgewachsen bist und grossen Erfolg spüren konntest? Welche waren das?

- Immer wieder
- Kick-off Veranstaltung beim alten Arbeitgeber trotz fehlender Unterstützung
- Einsatz für eine Aufgabe hat sich gelohnt, Motivation und Freude wurde belohnt
- Gibt selbst Weiterbildungen und kann dabei Menschen sensibilisieren, wie sie mit anderem Denken umgehen können
- Gibt Eltern Kurse für Eltern mit autistischen Kindern und kann dort Wissen weitergeben
- Warten auf Entlastung überbrücken
- Durch Kontakt mit dem Kind kommt es oft eher ganz plötzlich zu neuen Entwicklungsschritten, Freude darüber ist dann gross
- Darauf achten, wo man das Kind abholen kann
- Freuen auf die kleinen Schritte nach vorn -> Erwartungen der Eltern herunterschrauben und sich dann gemeinsam freuen
- Wenn Dinge gelingen, dann ist die Freude auch bei HFE gross

Mit welchen Ideen und Vorstellungen bist du als Heilpädagogische Früherzieherin gestartet?
<ul style="list-style-type: none"> - Bewusster Einstieg in die HFE - Vorfreude an Arbeit mit den Kindern, dies hat am alten Job gefehlt - Früher v.a. Beratungen in Kindergärten und Schulklassen - Hautnah am Alltag sein - Intensive Elternberatung
Hat sich seitdem etwas an deinen Vorstellungen verändert?
<ul style="list-style-type: none"> - Haben sich grösstenteils bewahrheitet - Herausforderung liegt darin, die Familie mit Migrationshintergrund zu unterstützen (nehmen nicht gern Hilfe an, Sehen HFE teilweise als Bedrohung) - Teilweise fühlt man sich nicht willkommen - Einschätzung der Eltern war anders, hat es sich offener vorgestellt - Teilweise auch Familien, die zuvor schlechte Erfahrungen gemacht haben und sich nun wieder neu auf HFE einlassen mussten -> wie geht man auf diese Familien zu? - Früherziehung untersteht einem Wandel, es gibt einen Veränderungsprozess - Zur bisherigen typischen Früherziehung komme soziale Herausforderungen, Kultureller Hintergrund und Flüchtlingsthematik kommt dazu -> oft haben diese Familie sehr spezielle Bedürfnisse - Erstkontakt muss teilweise auf eine andere, neue Art stattfinden als bisher, weniger bei den Familien zu Hause du stattdessen eher an Räumlichkeiten der Dienststelle (weniger intim)

4. Kollektive Selbstwirksamkeitserfahrungen

Wie unterstützend erlebst du deine Arbeitskollegen in Bezug auf Arbeitsabläufe, Strukturen und Prozesse in deinem Dienst? Kannst du mir Beispiele nennen?
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung durch Dienstleitung bei Fachinput oder Arbeit mit Schulpsychologie - Bei wichtigen Gesprächen mit anderen Fachstellen kann nach Rastervorgabe gearbeitet werden - Allgemein können Infos immer auch in der Team Cloud nachgelesen werden - Gegenseitige Unterstützung mit kleinen praktischen (und konkreten) Tipps -> wenig Material, Förderstunde verkürzen, gegenseitiger Austausch - Austausch nimmt viel Druck aus Herausforderungen und Schwierigkeiten heraus - Unterstützung beim Netzwerkaufbau im Arbeitsgebiet -> wo sind welche Fachleute Ansprechpartner und wie vernetze ich mich mit denen?
Wie gut fühlst du dich in deinem beruflichen Alltag bei Schwierigkeiten und Herausforderungen unterstützt?
<ul style="list-style-type: none"> - Siehe vorherige Frage - Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen als Chance nutzen, die Eltern noch besser zu unterstützen und zu beraten -> sich auch gegenseitig Kraft und Unterstützung geben - Dienstleitung als Fachleute für unterstützende Angebote nutzen - Es gibt auch Fachleute, die kein Interesse an interdisziplinärer Zusammenarbeit haben - Wohl der Familie in der Zusammenarbeit immer im Blick haben
Wer unterstützt dich dabei?
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung an der Basis durch Kollegen und Dienstleitung, im täglichen herausfordernden Umgang mit Kindern und Familien eher externe Fachleute
Gibt es definierte Ziele, die von allen Heilpädagogischen Fachpersonen an deiner Dienststelle gemeinsam verfolgt werden? Welche sind das?
<ul style="list-style-type: none"> - Da sein für das Kind, Kontaktaufbau steht ganz oben und als Erstes an - Das Kind verstehen und herausfinden, wo es in seiner Entwicklung steht - Kompetenz in der Elternberatung erlangen -> Vertrauensbasis aufbauen

- Guter Austausch mit anderen Fachpersonen
- Fachliche Weiterentwicklung
- Wertschätzung aller in die Früherziehung involvierter Personen
- Vorgegebene Manuale für die tägliche Arbeit anpassen und runterbrechen, damit sie im Alltag anwendbar sind

Wie konsequent werden diese Ziele verfolgt?

- Jeder im Team verfolgt diese Ziele

Wie werden diese Ziele überprüft?

- Tandem als Qualitätssicherung -> gegenseitige Besuche der Kollegen untereinander
- Ein- bis zweimal im Jahr Besuch der Dienstleitung bei einer Familie inkl. Reflexion und Rückmeldung
- Ziele werden auch in jährlichen Mitarbeitergesprächen besprochen und definiert

Wirst du als Früherzieherin in Entscheidungen einbezogen, die deinen konkreten Alltag betreffen, z.B. Prozessabläufe, Austauschplanung, Einbringen von Ideen? Wenn ja, welche?

- Vorschläge dürfen eingebracht werden -> werden, wenn möglich aufgegriffen und auch umgesetzt
- Bei schwierigen Themen kann es auch länger dauern, bis Fragen geklärt werden können
- Bei grossem Fachwissen ist Umgang mit Dienstleitung manchmal schwierig, v.a. wenn spezifisches Wissen bei HFE da ist und Dienstleitung sich in eine andere Richtung festlegen will
- Grundsätzlich werden Entscheidungen durch Dienstleitung getroffen, da sie auch den Dienst repräsentieren
- Teilweise fehlt Flexibilität und Spontanität im Umgang mit neuem Wissen und Können -> Wissensweitergabe in Arbeits- und Fachgruppen intern ist möglich und wird auch umgesetzt

5. Ergänzungen

- Wunsch: zu zweit in Familien gehen und diese gemeinsam betreuen, eine Person ist zuständig für das Kind, die zweite Person für die Familie -> enge Zusammenarbeit beider Fachpersonen, dadurch auch gegenseitige Unterstützung und intensiver Austausch möglich
- Dienstleitung noch mehr in den Alltag der einzelnen HFE integrieren: noch regelmässiger mitgehen, Filme machen und reflektieren, gemeinsam Ziele festlegen und damit den Rundumblick bzw. die Aussensicht besser gewährleisten
- Eintauchen in die Familie und deren Alltag kann auch Fachblindheit mit sich bringen

Anhang IX Transkription Interview 2

Abs.	Interview Nr. 2
1	I: Also. Die ersten Fragen sind Fragen zu dir. Zum Einstieg würde mich interessieren, seit wann du in der HFE tätig bist? #00:00:13#
2	B2: Seit Oktober 2018. Das sind jetzt ungefähr drei Jahre. #00:00:20#
3	I: Welche berufliche Qualifikation hast du vor dem Eintritt als Früherzieherin erworben? #00:00:26#
4	B2: Ich war vorhergehend während 17 Jahren in der schulischen Heilpädagogik tätig. An drei verschiedenen heilpädagogischen Schulen und an einer Privatschule. #00:00:39#
5	I: Wie viele Jahre hast du in diesem Beruf gearbeitet? #00:00:44#
6	B2: (...) Nach der der Ausbildung 17 Jahre und auch zum Teil schon während der Ausbildung. #00:00:53#
7	I: Wow, das ist richtig viel. (...) Ok. Welcher Berufsabschluss qualifiziert dich zur Arbeit als Früherzieherin? #00:01:05#
8	B2: Ich habe den Master in Schulischer Heilpädagogik und (...) jetzt dann das Studium zur Heilpädagogischen Früherziehung, das habe ich gerade erst abgeschlossen. #00:01:13#
9	I: Wann hast du den Master zur SHP abgeschlossen? #00:01:23#
10	B2: (...) 2001. #00:01:26#
11	I: Okay. Wie viele Jahre / (...) Wie viel Prozent arbeitest du aktuell als HFE? #00:01:35#
12	B2: 50%. #00:01:37#
13	I: Und darf ich dich noch fragen, wie alt du bist? (lachen) #00:01:40#
14	B2: Uralt. (lachen) (...) 46 Jahre. #00:01:47#
15	I: Von wegen. (...) Danke dir. Bevor ich jetzt zu den Skalierungsfragen komme, habe ich einen ganz kurzen Input zum Thema Selbstwirksamkeit, dass du so ein bisschen weisst, worum es eigentlich geht. (...) Und zwar beruht das Konzept der Selbstwirksamkeit ja auf der sozial-kognitiven Theorie und es geht eigentlich um die Bewältigung von schwierigen Situationen aufgrund eigener Kompetenzen. Diese Situationen sind nicht Routine-Situationen, sondern Anforderungen, bei denen es wirklich um herausfordernde Prozesse geht, um anstrengende Prozesse. (...) Und um die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, eine Handlung überhaupt ausführen zu können. Also aus dem Anspruch heraus, etwas zu machen, eine schwierige Situation zu bewältigen, meine eigenen Fähigkeiten einzusetzen, zu sagen, ich kann das, ich schaffe das. (...) Und / (...) Diese Erwartungen nehmen ja auch Einfluss an die Herangehensweise an etwas. Das heisst, wenn ich vorher schon das Gefühl habe, ich schaffe das nicht, dann ist es viel schwieriger, eine neue Situation zu bewältigen, wie wenn ich so selber das Gefühl hab, ja, ich pack das, ich schaffe das. Das wirkt sich dann oft auch sehr begünstigend auf meine Selbstwirksamkeit aus. (...) Dann würde ich dir gerne vier Fragen stellen, die von 1 bis 10 beantworten kannst. Und zwar bedeutet die 1, es ist etwas nicht vorhanden und die 10, die ist immer sehr hoch. Die erste Frage ist, wie hoch schätzt du aktuell deine Selbstwirksamkeitserfahrung ein? #00:03:30#
16	B2: (...) Also grundsätzlich? (...) #00:03:32#

17	I: Ja. #00:03:32#
18	B2: (...) (nachdenklich) Also, 6. #00:03:39#
19	I: (...) Dann die zweite Frage. Wie ausgeglichen empfindest du aktuell die Balance zwischen deiner Arbeit und deinem Privatleben? #00:03:51#
20	B2: (...) (nachdenklich). Ich würde sagen 4. #00:03:59#
21	I: (...) Dann folgt die dritte Frage. Wie empfindest du den kollektiven Zusammenhalt in deinem Team, wo du momentan arbeitest? #00:04:13#
22	B2: 9. #00:04:15#
23	I: Und dann ist schon die letzte Frage, wie hoch ist die Unterstützung deiner Dienstleistung in deinem alltäglichen Arbeitsprozess? #00:04:25#
24	B2: Meiner Dienstleitung? (...) Also meiner direkten Vorgesetzten? (...) 8. #00:04:39#
25	I: Super! Ich danke dir dafür. Ich komme dann nachher nochmal drauf zurück. Dann würde ich eigentlich schon gerne mit dem ersten Themenbereich starten. (...) Das ist der Themenbereich Qualität in der Heilpädagogischen Früherziehung. Es ist ein bisschen ein Einstiegs-thema in meiner Arbeit. Dazu gibt es mehrere Fragen. (...) Kommen wir zur ersten Frage. Es ist so, dass es in der Frühförderung drei Hauptsäulen gibt. Die erste sind die Kinder, die zweite sind / ist die Familie und die dritte sind eigentlich wir als Früherzieherinnen. In der Theorie fällt es sehr stark auf, dass die Fachpersonen im Vergleich zu den Kindern und Eltern sehr wenig genannt werden, immer ein bisschen im Schatten stehen. (...) Und ja so die / die Frage nach der Arbeitssituation als HFE und die Anforderungen, mit denen Früherzieherinnen konfrontiert werden, wurde bisher noch sehr wenig beleuchtet, eigentlich fast gar nicht. Und mich würde zuerst interessieren, welche Aufgabenbereiche du als deine / als Heilpädagogische Früherzieherin am wichtigsten findest? Was gehört zu deiner Arbeit im Alltag? (...) Also, welche Aufgabenbereiche, was gehört alles dazu? #00:06:03#
26	B2: Für mich ist am wichtigsten, die / der Kontakt zur Familie, der Beziehungsaufbau. Weil ich der Meinung bin, dass wir als Heilpädagogische Früherzieherinnen nur dann (...) sowohl familienorientiert als hoffentlich auch nachhaltig arbeiten können, wenn wir mit den Familien in Beziehung treten können. (...) eine Beziehung aufbauen können, mit sowohl den Kindern als auch den Eltern. (...) Was für mich am wichtigsten ist, ist das richtig? (fragend) Dass ich genügend Zeit habe, um in der Familie tätig zu sein, und ich bin immer sehr bemüht darum, dass die Arbeit drum herum (...) nicht mehr Zeit in Anspruch nimmt. Dies ist leider erfahrungsgemäss meist nicht möglich. Auch wenn ich das immer wieder anstrebe, aber (...) mir ist grundsätzlich WICHTIG, dass ich meine Energie in die, in die Familie geben kann (...), die Zusammenarbeit und (...). Und ganz wichtig trotzdem auch, aber die Nachbereitung oder Aufarbeitung um das Drumherum. (...) Auch wenn ich das aus meiner Sicht sowohl weniger gern mache, als auch weniger Zeit investieren möchte, aber doch mit der Erfahrung jetzt von diesen drei Jahren auch gemerkt haben, dass es sehr wichtig ist, auch das. (...) Dass es einen grossen Teil einnimmt. #00:08:02#
27	I: Würdest du sonst sagen, dass es noch weitere Aufgabenbereiche gibt, die ebenso zu deinem Alltag zählen? Die aber vielleicht ein bisschen weniger bedeutend für dich sind? Oder wäre es so das, was du gesagt hast? #00:08:13#

28	B2: Sicher ist die Vor- und Nachbereitung sehr ein wichtiger Aspekt. Die Auseinandersetzung mit Fördermaterialien, die Auseinandersetzung mit aktuellen Forschungsfragen, teilweise auch die Auseinandersetzung mit wieder ganz neuen (...) Syndromen, neuen Familienkonstellationen, neuen Zusammenarbeiten. Also auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist mir sehr wichtig. Die nimmt meistens leider wenig Zeit in Anspruch, weil es halt oft auch von den aussenstehenden Personen (...) wenig gefragt wird oder sie auch wenig Zeit Ressourcen zur Verfügung haben. Finde ich aber grundsätzlich etwas sehr Wichtiges, für mich auch. #00:09:12#
29	I: Gibt es etwas, was du ganz besonders an deinen Aufgaben schätzt, was du ganz besonders (...) gern machst, besonders gut machen möchtest? #00:09:25#
30	B2: Also besonders schätzen / für mich ist einfach, die Zeit selber einteilen zu können, also mir sowohl für ein Anliegen einer Familie, mal auch mehr Zeit nehmen zu können. Dass ich das frei einteilen kann. (...) Ja, dass ich auch mal sagen kann, wenn weniger Bedarf da ist, dass wir das jetzt so im Moment stehen lassen können. Also diese Freiheit. (...) Braucht es noch was? #00:10:06#
31	I: Alles gut, okay! Mich würde noch interessieren / Du hast ganz viele Jahre als SHP gearbeitet und bist dann in die Früherziehung gewechselt. Gibt es Aufgaben, die du jetzt hast, welche du wie vorher nicht greifen konntest, dass das auch zu deiner Aufgabe als HFE gehört? Oder hast du das Gefühl, ja, das war mir alles bewusst, was alles dazu gehört? #00:10:31#
32	B2: Also für mich ist der grosse Unterschied die Familienorientierung. Die habe ich vorher als SHP natürlich viel weniger / hat mich im Alltag natürlich weniger beansprucht, weil die Kinder natürlich in der Schule waren. Jetzt sind wir wirklich (...) völlig in die Familie involviert und ich habe lange Zeit nicht als HFE gearbeitet, genau aus DIESEM Grund. Weil ich auch ein bisschen Respekt hatte vor dieser nahen Zusammenarbeit auch, ob ich mich da genügend abgrenzen kann. Ich erlebe das jetzt aber als SEHR positiv und das war für mich mit auch ein Grund, mich zu entscheiden, einen Wechsel in die HFE zu machen. #00:11:23#
33	I: Ja, schön, toll. Das gefällt mir. (lachen) Die nächste / also dann die zweite Frage: Es geht um Qualität in der Früherziehung. Und es ist ja so, dass seit dem Finanzausgleich die Arbeitsbedingungen von Früherzieherinnen in jedem Kanton ein bisschen anders geregelt sind und sich auch sehr stark voneinander unterscheiden. Und Früherzieherinnen müssen sich jetzt vielmehr auch für Qualität einsetzen und sind, so sagt auch der BVF, zunehmend gesundheitlichen Risiken ausgesetzt, durch die viele Arbeit, durch auch viel Flexibilität, die sie haben müssen und jetzt ist die Frage (...) erlebst du Belastung in deinem Alltag als HFE? Und wenn du diese erlebst, welche sind das? Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen? #00:12:16#
34	B2: (...) Also für mich sind es nicht in erster Linie gesundheitliche Belastungen, sondern mehr strukturelle Belastungen. Also ich arbeite im Kanton XY und in einer Institution, die sehr / wir haben gerade Mitarbeitergespräch gehabt, wo ich meiner Vorgesetzten gesagt habe, es ist / ich empfinde es auch sehr starr. Die Vorgaben, die die Institution macht, sehr stur, sehr viele Formalitäten, sehr viele Vorschriften. (...) Ich muss aber gleichzeitig auch sagen,

	<p>dass ich es nicht nur als negativ empfinde, dass / Ich habe eben lange Zeit als SHP gearbeitet. Ich hatte 17 Jahre eigentlich fast alle Freiheiten, ich konnte mehr oder weniger machen und lassen, was ich wollte. Zunehmend gab es natürlich dann auch wieder Vorgaben. Das mag schön klingen, ist aber nicht immer ganz einfach. Es gibt Einschränkungen für mich finanziell, also ich verdiene als HFE weniger als SHP. (...) Das ist vielleicht eine Einschränkung, die man nennen kann, die mich jetzt in dem Sinne nicht belastet. (...) Für mich ist (...) der Aufwand von gewissen Formalitäten nebst der alltäglichen Arbeit immer wieder eine Frage der Abwägung, was macht wirklich Sinn, was brauchen wir wirklich, was gehört wirklich zur Nachbereitung und wirkt sich dann halt auch wieder nachhaltig auf unsere Arbeit aus. Und was sind einfach gewisse Formalitäten, wo man sagen muss, ja, die muss ich jetzt einfach erledigt haben damit ich sowohl meinem Arbeitgeber oder dem Kanton etwas vorlegen kann. Wo man aber sagen muss / oder wo ich wie für mich sagen muss, ja, wirkt sich das effektiv dann auf meine alltägliche Arbeit aus oder nicht? Und gleichzeitig aber auch, wenn ich mir jetzt überlege, zum Beispiel das Verlaufsprotokoll, das ich jetzt wirklich innerhalb von dieser Zeit, wo ich als HFE arbeite, so für mich angepasst habe, dass ich finde, (...) wenn ich das in diesem Zeitrahmen mache, kann ich auch bei der nachfolgenden Stunde davon profitieren. Oder wenn ich dann auch einen Bericht schreiben muss, oder nochmals nachschauen muss, habe ich das mit den Eltern schon thematisiert, oder was waren für Termine? Einfach solche Sachen, wo ich dann sagen muss, doch das macht Sinn, dass wir das eintragen. Es macht auch Sinn, dass zum Beispiel dann die Logopädin die im gleichen Dienst arbeitet und ein Kind mit mir hat, dass ich einfach sagen kann, schau einfach mal nach, ich habe den Bericht abgelegt. Nimm dir, was du brauchst. Auch bei meiner Chefin, wenn bei gewissen Abrechnungen Fragezeichen sind, kann sie einfach direkt schnell in meinem Verlauf schauen ja, war sie dann wirklich? Was war das Thema? Von dem her finde ich ja, also gewisse Abläufe machen Sinn (...) und andere Abläufe könnte man auch verschlanken. #00:15:54#</p>
35	<p>I: Du hast jetzt angesprochen, dass du zum Beispiel solche Sachen wie mit Strukturen / dass du das zum Beispiel im Mitarbeitergespräch bei deiner Chefin ansprichst. Gibt es andere Strategien, wie du mit Belastungen umgehst oder würdest du sagen, das ist eigentlich das, was dich momentan beschäftigt? #00:16:13#</p>
36	<p>B2: (...) Andere Strategien im Sinne von / dass ich einfach wie auch (...) durch das wir selbstständig arbeiten, mir selber auch immer sagen muss, wie viel ist nötig und wie viel investiere ich jetzt? Mache ich das, was nötig ist oder mache ich mehr? Dass ich da wie mich selber versuche zu regulieren und auch mal sagen kann, es ist okay. Also auch wenn ich jetzt ein Standortgespräch im Januar für den September geplant habe, dann wird es halt Oktober oder November. Weder die Eltern sind traurig, noch hat es Konsequenzen für die weitere Förderung. Aber mein Zeitmanagement sprengt es im Moment und darum entscheide ich jetzt einfach, dass ich das auf später vertage. #00:17:09#</p>
37	<p>I: Also ist es nicht nur eine Belastung, sondern auch für dich eigentlich etwas Positives, dass du dir selber einteilen kannst und entscheiden kannst, ich schiebe das jetzt mal einen Monat oder auch zwei Monate. (...) Okay. Ich komme noch einmal ganz kurz auf die Belastungen</p>

	zu sprechen. Würdest du sagen, dass solche Punkte Auswirkungen auf die Qualität deiner Arbeit haben? Also zum Beispiel, dass du sagst, dich belastet das so sehr, dass du nicht die (...) Arbeit leisten kannst, die du gern leisten würdest. (...) Oder würdest du sagen du setzt dich damit auseinander und kannst das dann abhaken? #00:17:49#
38	B2: (...) Ich würde es so sagen, dass es für mich in der Arbeit mit der Familie nicht belastend ist oder Auswirkungen hat. Für mich hat es mehr Auswirkungen in meinem persönlichen Alltag. Das ich da immer wieder merke ich arbeite zu viel, zu viele Stunden, zu viel Aufwand, was ich dann auf meinem privaten Alltag auswirkt, aber nicht auf die Arbeit in der Familie. #00:18:20#
39	I: Okay, super. Dann kommen wir kurz zur Einarbeitungszeit. Ich muss jetzt vielleicht kurz nachfragen (...) ist es richtig, dass du als SHP mit dem Wechsel in die HFE beim gleichen Arbeitgeber geblieben bist? #00:18:31#
40	B2: (schüttelt den Kopf) #00:18:31#
41	I: Nein bist du nicht. Okay, dann ist super, dann kann ich das so fragen. Eine gute Einarbeitung, eine koordinierte Einarbeitung ist ja immer auch ein Faktor von guter Qualität, von guten Arbeitsbedingungen und ist besonders wichtig bei Berufseinsteigern. Hier geht es also um den Berufseinstieg in die HFE. Kannst du kurz erzählen, wie deine Einarbeitungszeit abgelaufen ist? #00:19:00#
42	B2: Also bei uns ist es so, dass, wenn wir zum Beispiel so wie ich anfangs des Schuljahres starten, das dann eigentlich die erste Woche / ist reserviert für Einarbeitungszeit wirklich mit der Sekretärin, die einem alle Akten zeigt, die einem das Computerprogramm zeigt, was musst du wann, wo ablegen, wem abgeben? Das Ambulatorium mit der Vorgesetzten angeschaut wird, das Team kennengelernt wird, mal an der ersten Sitzung dabei sein, das ganze Abrechnungsverfahren (...) und einfach da auch schon die Möglichkeit besteht, zu hospitieren. Also ich konnte jetzt schon vorgängig, da ich schon jemanden gekannt hatte aus unserem Dienst, hospitieren und konnte dann aber während diesen zwei Wochen auch noch hospitieren. Ich denke bei mir als ein bisschen speziell, dass ich (...) einerseits die Stelle von einer Vorgängerin übernommen habe, also es war, in dem Sinne nicht eine neu kreierte Stelle. Also, dass ich wie die Förderung, die sie vorher schon angeboten hat, eigentlich weitergeführt habe. Ich bin dann direkt dort eingestiegen, mit den Familien, mit den Kindern. Und ich denke, für mich war das einfacher als für Früherzieherinnen, die vielleicht auch aus anderen Berufsgruppen kommen. Dass ich einfach einen Rucksack an Materialien, an Ideen, an Fördermöglichkeiten schon mitgenommen habe und auch noch, dass eigentlich die Kinder bei unserem Dienst (...) viele auch schwere Beeinträchtigungen haben, mehrfache Beeinträchtigungen haben und teilweise auch kognitive Beeinträchtigungen. Das habe ich ja vorher auch schon 17 Jahre gemacht, von dem her hatte ich jetzt für mich das Gefühl, es hat gereicht, die Einarbeitungszeit, die zwei Wochen. Ich brauchte jetzt nicht noch zusätzliche Informationen oder für mich war es nicht schwierig, in den Familien einzusteigen und den Kindern Förderangebote zu machen. Was für mich sicher sehr speziell war, war einfach die viele Computerarbeit, das System, das bei uns komplett veraltet ist und / (...) Ja, also, da hatte ich jetzt wirklich die letzten drei Jahre immer wieder Momente, wo ich dachte, habe ich

	das schon mal gehört, irgendwann während der Einarbeitung, habe ich das jetzt verpasst oder wurde das einfach vergessen? Das ist für mich ein bisschen die Schwierigkeit. #00:22:10#
43	I: Kannst du so ungefähr sagen, wie lange deine Einarbeitung gedauert hat? Einfach diese zwei Wochen, oder? #00:22:15#
44	B2: Ja, also eigentlich die zwei Wochen waren dann wirklich eine klar definierte Einarbeitung. Jetzt bei mir. Und nachher habe ich dann eigentlich gerade in den Familien gestartet und konnte aber immer, also auch jetzt noch, mich sowohl an mein Team als auch meine Vorgesetzte wenden. Wenn ich noch Fragen habe, gerade Sachen, die wir nur einmal im Jahr machen, sorry, ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwie letztes Jahr hatten wir doch irgendwie / (lachen) (...) #00:22:49#
45	I: Ja okay. Deine Einarbeitung liegt jetzt schon eine ganze Weile zurück. Kannst du trotzdem / vielleicht fällt dir ein, ob es Punkte gab, wo du sagen würdest, die müssten jetzt heute mehr berücksichtigt werden? Oder hat sich etwas verändert in den drei Jahren, die du schon als HFE arbeitest? Würdest du sagen, es wäre gut, wenn man auf diesen Bereich vielleicht noch einen Schwerpunkt legt? #00:23:12#
46	B2: (...) Das ist für mich noch schwierig zu beantworten, weil ich das Gefühl habe, dass ich von meinem vorherigen Beruf ganz viel mitgenommen habe, was ich eigentlich gerade umsetzen konnte. Also für mich waren in dem Sinne gerade während dem Beginn der Arbeit (...) wenig Sachen / eben alles das, was ich vorhin gesagt habe, das ganze Computererfassungssystem, die Stunden erfassen, den Verlauf protokollieren, die Standortgespräche / (...) Ja, grundsätzlich könnte man das bei der Einarbeitung noch ein bisschen genauer anschauen. Auch das ganze Berichtswesen (...) und gleichzeitig finde ich auch, man muss da wie einfach mal starten und dann den ersten Bericht schreiben und der wird dann gegengelesen und dann schreibt man den nochmals und dann nochmals gegengelesen. (...) Also ich glaube, das braucht einfach auch für mich jetzt wie die zwei Jahre, wo ich wirklich das Gefühl habe, man sagen kann okay, jetzt bin ich angekommen, ich weiss wie es läuft. Ich kann den Bericht schreiben, ich kann das rausgeben und mit gutem Wissen und Gewissen auch dahinterstehen. #00:24:37#
47	I: Es gibt ja für jeden Beruf verschiedene Qualitätsstandards und Rahmenbedingungen. Für die Früherziehung habe ich jetzt mal ein paar Beispiele rausgesucht. Zum Beispiel sind das, dass es in manchen Diensten Räumlichkeiten gibt, wo man mit dem Kind arbeiten kann oder Sitzungen machen kann. Da ist eine Infrastruktur vorhanden für die administrative Arbeit, also zum Beispiel PC oder Laptop, das Telefon, usw. Es sind genug Materialien vorhanden oder auch, dass die Leitungspersonen selber ihr pädagogisches Fachwissen einbringen. Es gibt noch ganz viel andere Bedingungen, aber mich würde jetzt vor allem interessieren, welche Rahmenbedingungen in deinem Dienst empfindest du in deinem Alltag als gewinnbringend? #00:25:19#
48	B2: Also für mich ist einerseits gewinnbringend, dass wir im Ambulatorium einen HFE Raum haben, wo wir Therapien oder Spielgruppen anbieten können. Wir haben in unserem Dienst auch zwei Logopädinnen, die vor Ort sind, (...) die man auch ansprechen kann. Wir haben

	<p>einen Sitzungsraum, die man reservieren kann, wo man auch Rundtischgespräche mit Eltern organisieren kann. Wir haben ein Büro mit drei Arbeitsplätzen, die eine fixe Ausstattung mit Laptop oder Computer haben. Zwar ganz klein, aber trotzdem, das ist nicht selbstverständlich. Wir haben Material vor Ort, das wir nutzen können. Wir haben auch eine Vorgesetzte, die vorher an unserem Dienst Logopädin war, also langjährige Erfahrung in der Praxis hat und ich finde, das ist für mich sehr, sehr wertvoll. (...) Ja, einfach dieses Wissen und auch die Erfahrung von, wie ist das, wenn man in der Praxis arbeitet? Was bedeutet das? (...) Wir haben / wir sind ein klar / wir haben verschiedene Standorte. Unser Standort / wir sind drei Früherzieherinnen. (...) Wir haben einmal wöchentlich Sitzung, was ich sehr schätze. Weil da auch der Austausch möglich ist, da werden zweimal pro Monat Zeitgefässe geschaffen, wo das Team sich austauschen kann und die Logopädin mit der Früherzieherinnen. Einmal ist Planungssitzung und / das ist mit der Leitung zusammen, wo dann einfach geschaut wird, wer hat noch Platz, wer kann welche Kinder übernehmen? Einmal pro Monat ist Teamsitzung, dort werden allgemeine Situationen / wo es um allgemeine Themen und Informationen geht. (...) Was für mich ein bisschen schwierig ist oder zunehmend schwierig, dass unsere direkte Vorgesetzte jetzt ein viel grösseres Team übernommen hat und eigentlich fast nicht mehr vor Ort ist. Sie ist jetzt viel weniger physisch ansprechbar (...) und das empfinde ich sicher als einen Nachteil. #00:27:51#</p>
49	<p>I: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, in welchem Bereich siehst du vielleicht noch Verbesserungspotenzial? #00:27:57#</p>
50	<p>B2: Genau. Also zu Beginn war das so, dass unsere Leiterin eigentlich das Team Logo und HFE hatte und jetzt ist die Ergotherapie und Physiotherapie noch dazu gekommen. Sie hat zwar mehr Stellenprozent jetzt, ist aber dementsprechend halt auch / da unsere Standorte im ganzen Kanton verteilt sind, natürlich während der Woche immer an verschiedenen Standorten, in dem Sinn viel weniger bei uns im Dienst vor Ort. Das habe ich vorher sehr geschätzt, dass ich auch mal, wenn ich Spielgruppe hatte oder im Büro gearbeitet hatte, einfach einen Stock runter gehen konnte und sie kurz etwas fragen, dass man deshalb vermehrt jetzt per Mail oder Telefon machen muss, das finde ich (...) ein bisschen schade. (...) Oder erschwerend. #00:28:53#</p>
51	<p>I: Bevor du in die HFE gewechselt bist, hast du ja sehr viele berufliche Erfahrungen sammeln können. Gibt es aus der Zeit vor der Früherziehung Erfahrungen, die dich belastet haben, die dich bis heute beeinflussen? (...) Oder herausfordernde Situationen, die du eher im Negativen mitgenommen hast als im Positiven? #00:29:19#</p>
52	<p>B2: (nachdenklich) (...) Nein, nicht in dem Sinne grosse Belastungen. Was für mich immer (...) innerhalb der Heilpädagogischen Schule mehr einfach Thema war / auch die Vernetzung mit den Eltern, also dass diese / wie die Förderung dann auch zu Hause weitergeführt werden kann. Wie kann der Kontakt (...) der regelmässige Austausch (...) stattfinden? Das war für mich eher schwierig vorher. Aber das ist jetzt nicht etwas, das ich jetzt in die HFE mitnehme, in dem Sinne. #00:30:05#</p>
53	<p>I: Okay. (...) Damit haben wir noch die letzte Frage zum ersten Thema. Hier geht es ganz kurz um das Studium. Du hast du einen Studienabschluss an der HFE gemacht. Welche</p>

	NEUEN Erfahrungen kannst du auf dem Studium mitnehmen, die du gewinnbringend in deinen Alltag integrieren kannst? Hast du etwas gelernt jetzt in den zweieinhalb Jahren Studium, wo du sagst, das ist jetzt neu und das kann ich super nutzen? #00:30:33#
54	B2: Also ganz neu waren für mich sicherlich die Testverfahren, die ich kennengelernt habe, die ich eigentlich regelmässig auch nutze. Zumindest einen Teil davon. Sicherlich die Module Beratung, auch Interdisziplinarität. (...) Grundsätzlich auch für mich / ich hatte das zwar im Studium / auch der ganze Bereich von 0 bis 4. Ich war lange tätig im Schulbereich, hatte natürlich wenig mit den ganz frühen Entwicklungen zu tun. Einfach da nochmals vertieft Einblick zu bekommen, Wissen zu bekommen, (...) dann auch die Elternarbeit. Ja, so grundsätzlich von der Förderung her hatte ich ganz viele Sachen, die ich schon von vorher auch genutzt habe oder erarbeitet hatte. (...) Ja, also ich finde grundsätzlich das Studium sehr bereichernd, auch für meine Arbeit. Ich kann ganz viel mitnehmen, ich kann jetzt nicht in dem Sinne konkret sagen, ja genau, das war das jetzt. Aber sonst / das Zusammenfügen von der Erfahrung von den Dozenten in Verbindung mit der Theorie, mit dem Erarbeiten von Berichten, Arbeiten, Leistungsnachweisen, über die Evaluation, über die Masterarbeit. Die haben einfach so den Rucksack nochmals auf ganz andere Art gefüllt. Wo ich mich sicher ein Stück weit auch noch sicherer und kompetenter fühle als vorher. #00:32:40#
55	I: Könnte man das so zusammenfassen, dass du wie sagen würdest (...) das Studium als Ganzes hat dich eigentlich wirklich auch weitergebracht? #00:32:49#
56	B2: Ja, genau. Also sehr ergänzend zu meinem vorherigen Wissensstand (...) einfach so. In die Arbeit hineingetragen, ja (...) #00:33:04#
57	I: Dann kommen wir zum zweiten Themenbereich. Das sind die Schutz- und Risikofaktoren, die natürlich auch auf die Früherziehung zutreffen. (...) Es gibt in allen Lebenssituationen stressige Momente, die allerdings nicht immer zwingend auch die Gesundheit negativ beeinflussen. Und ich würde jetzt einfach so ganz kurz fragen was machst du ganz allgemein, um Stress abzubauen? #00:33:37#
58	B2: (lachen) (...) Ich habe einen Hund. (lachen) Ich gehe sehr viel raus in die Natur, in die Berge. Ich habe lange Zeit selber Yoga gemacht und auch Yoga unterrichtet. (...) Ich lese sehr viel. (...) Ich koche sehr gerne. Ich muss mir wirklich bewusst (...) Handlungen aussuchen, die ich dann zur Erholung einsetze. Also ich kann mich nicht einfach hinsetzen und sagen, so ich mach jetzt Pause und trinke einen Kaffee. Da werde ich nach zwei Minuten schon wieder nervös. Und habe das Gefühl, ich muss jetzt etwas machen. Drum ist so Bewegung oder tätig sein für mich Erholung. #00:34:44#
59	I: In der Theorie wird immer wieder erwähnt, dass das Berufsfeld der HFE hohe physische und psychische Anforderungen an die Früherziehung stellt. Dies im Bereich von Professionalität, Flexibilität und natürlich auch vor allem im Umgang mit belastenden Situationen. Es wäre aber auch wichtig, dass man auch die Ressourcen und die Potenziale der Früherzieherinnen mehr in den Mittelpunkt stellt. Gibt es in deinem Dienst Massnahmen, um die Gesundheit von euch Früherzieherinnen zu gewährleisten? Und wenn ja, welche könntest du nennen? #00:35:26#

60	<p>B2: (...) Ja, grundsätzlich / also in den ersten beiden Jahren wurde bei uns ein Programm initiiert. Das ist (...) ein Angebot das Mitarbeiter für Mitarbeiter machen können. Eben, das sind Chi Gong, Yoga Stunden, Meditationstraining, das wurde über die Stiftung finanziert und konnte besucht werden. Aktuell wüsste ich nicht, ob da noch etwas läuft. Das war so ein Jahresthema, wurde dann um ein Jahr weitergeführt. Ich habe aber schon ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen wenig genutzt wurde. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage (...) Die Angebote mögen ja nett sein, von der Institution oder dem Dienst oder was auch immer, aber ich glaube, dass die Personen eigentlich mehr / sich halt im Privaten auch erholen. Denn man ist trotzdem ja immer noch im Dienst oder teilweise halt auch mit Themen dann konfrontiert, wo man dann (...) ja halt, auch nicht ganz sich ausschliessen kann. (...) Was wir auch machen eigentlich gemeinsam, ist zu schauen, dass wir regelmässig zusammen Mittagessen. Oder ich habe jetzt auch / mit meiner Logopädin habe ich eine Spielgruppe zusammen und wir kochen dann jeweils gegenseitig. Also so Sachen, da habe ich schon das Gefühl / oder dass wir auch im Team, wenn wir merken, dass das eine Person sehr belastet ist oder auch ausfällt, besteht immer das Angebot, dass eine andere Person kurzfristig einspringen würde, übernehmen würde. Also sehr viel Unterstützung und Zusammenhalt auch / wir haben einen Chat, wo wir uns regelmässig austauschen (...) nicht in erster Linie über / also schon auch Früherziehungsthemen, aber auch Ideen, Fragen, Material (...) Schöne Momente, die wir zusammen teilen und so. #00:38:04#</p>
61	<p>I: Ich hatte dich am Anfang bei der Skalierungsfrage gefragt, wie deine Balance zwischen Arbeit und Privatleben aussieht. Jetzt geht es ein bisschen in die ähnliche, aber doch in eine andere Richtung. Und zwar würde mich interessieren, in welchem Verhältnis deine Arbeitsbelastung zu deiner Arbeitszufriedenheit steht? (...) Nicht in Zahlen, sondern in ein paar Worten ausgedrückt? #00:38:30#</p>
62	<p>B2: (...) (lachen) Was ich / Ich empfinde meine Arbeit sehr selten als belastend. Ich arbeite sehr gerne und ich, ich habe auch sehr gerne herausfordernde Situationen. (...) Ich habe das Gefühl, dass ich jemand bin, die sich SEHR in die Situation in die Familie, in die Problematik einbringen kann, (...) auch mit viel Empathie, mit viel, auch Persönlichkeit von mir. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass ich dann aus der Situation gehen kann, die Türen schliessen kann und dann im Auto sitze und dann ist wie die nächste Familie oder / ich jetzt nach Hause und einkaufen und kann das nachher auch stehen lassen. Also ich hatte bis jetzt (...) selten Momente, wo ich mich so belastet gefühlt habe, dass die Zufriedenheit / also das ist wie / die Zufriedenheit überwiegt hat. Also für mich ist eigentlich eher die herausfordernde Situation, die zwar im Moment belastend ist für die Familie und vielleicht für mich auch, weil ich da wirklich mich reingeben muss, aber nachher die Zufriedenheit von, ich konnte etwas mittragen, etwas bewirken, etwas anstossen, überwiegt über die Belastung. #00:40:16#</p>
63	<p>I: Das hast du schön gesagt. (lachen) Wenn du jetzt doch mal eine hohe Arbeitsbelastung hast, hat das Auswirkungen auf deine Gesundheit oder kannst du dich da auch gut abgrenzen? So wie du es gerade gesagt hast? #00:40:34#</p>
64	<p>B2: Also ich glaube, psychisch kann ich mich gut abgrenzen, aber es ist tatsächlich so / ich hatte jetzt im / also angefangen mit den Sommerferien ausgeprägtem Reizhusten, der sich</p>

	<p>leider nicht von selbst wieder aufgelöst hat. Und schlussendlich hatte ich dann eine Lungenentzündung und ich bin mir sicher, dass es einfach alles zu viel war. Also, in dem Sinne ja. Trotzdem ist es eher eine Belastung nicht im Sinne von psychisch, dass mich die Situationen in den Familien belastet haben, sondern einfach auch vom zeitlichen Aufwand her auch / wo ich wirklich unglaublich viel gearbeitet habe, einfach weil ich alles gut abschliessen wollte und alle Familien noch begleiten, und noch ein Bericht und nochmal nachfragen und ja, von dem her denke ich schon, dass es dann so nach einer gewissen Zeit dann auch physisch sich auswirkt. Aber es ist jetzt für mich nicht so / ich war jetzt die letzten vorhergehenden zwei Jahre nie krank, also auch nicht im mit tageweise oder so. Ich glaube, wenn, dann ist es so eine Kumulation und dann muss ich dann wieder mal pausieren, mich wieder neu formatieren, würde man am Computer sagen (lachen) und dann geht es wieder in die nächsten drei Jahre, genau. Wieder regenerieren also. #00:42:15#</p>
65	<p>I: Wir kommen nun schon zum dritten Thema, dabei geht es um die persönlichen Selbstwirksamkeitserwartungen. In der Theorie spricht man davon, dass es vier Quellen gibt von Selbstwirksamkeit. Die erste Quelle sind die eigenen Erfolgserlebnisse, die zweite Quelle sind stellvertretende Erfahrung, die man zum Beispiel bei anderen beobachten kann. Als dritte Quelle zählen verbale Überzeugungen, also wenn zum Beispiel jemand sagt, du schaffst das, ich glaub an dich. Und als vierte Quelle sind Wahrnehmungen von eigenen Gefühlen zu nennen. Und die Frage dazu wäre jetzt, gab es in deinem Lebenslauf berufliche Herausforderungen, die dazu geführt haben, dass du über dich hinausgewachsen bist, dass du besonders grossen Erfolg spüren konntest? Und welche waren das? #00:43:07#</p>
66	<p>B2: (...) Ja also sowohl als SHP als auch als HFE? (...) Besondere Erfolgserlebnisse in meinem Beruf? #00:43:27#</p>
67	<p>I: (nicken) (...) Die dir wirklich gezeigt haben, jetzt gab es wirklich einen Erfolg, jetzt habe ich das geschafft. #00:43:29#</p>
68	<p>B2: Also eine Situation, die mir jetzt in den Sinn kommt, war in der Heilpädagogischen Schule. Das war eigentlich (...) ein negativer Auslöser. Wir hatten ein Kind, das war gesundheitlich bedingt sehr wenig vor Ort. Und (...) war aber im Klassenverband wirklich auch da, wenn sie anwesend war. Aber eben, also sehr selten. Und dann wurde ich eines Tages zur Schulleitung zitiert, wo die Mama ganz empört da war und fand, (...) ihr Kind habe keinen Platz in meiner Klasse. Sie habe nicht mal einen TrippTrapp. (...) Ich war wirklich da so / ok, was mache ich jetzt? Ich kann mich verteidigen und rechtfertigen und sagen Entschuldigung, aber Ihre Tochter ist ja gar nie da. Für mich war das ein grosses Erfolgserlebnis, dass ich (...) meine Betroffenheit äussern konnte gegenüber der Mutter, also in dieser Situation hier einfach auch sagen, wissen sie, mich belastet das sehr, dass sie finden, ich respektiere die Situation ihrer Tochter nicht und ich grenze sie aus. Das macht mich sehr betroffen. Und wir haben dann im Verlauf von mehreren Gesprächen eigentlich eine ganz gute Ebene gefunden, zusammen (...) das auch anzuschauen und zu schauen, was braucht die Mutter, damit sie sich wohlfühlt? Was braucht das Kind, dass es sich wohlfühlt? Auch wenn das nur ganz kurze Zeiten sind, wo es da ist. Und es hat sich ganz eine schöne Zusammenarbeit ergeben dann. Genau, das war auch für mich wirklich so ein schönes Erfolgserlebnis. Und in der</p>

	<p>Heilpädagogischen Früherziehung hatte ich ein Kind (...) zu Beginn, das hatte ein Syndrom und das konnte auf Kommando erbrechen. Das hat sie auch sehr gut ausgenutzt. Also das war eigentlich / unser erstes halbes Jahr das war eigentlich so, Frau B2 kommt und das Mädchen erbricht zuerst mal und (...) dann / Ja, dann muss die Mutter natürlich alles absaugen und putzen. Also wir haben eigentlich mehr oder weniger das halbe Jahr mit absaugen und putzen und mal kurz eine Spielsequenzen initiieren / aber natürlich nur das, was sie wollte. Dann ging es. Irgendwann hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich das Vertrauen. Ich habe dann auch mit einer Handpuppe mit ihr gearbeitet. Die fand sie ganz toll. (...) Und dann, eines Tages habe ich zu ihr gesagt, weisst du was, der Schnecki, der kommt einfach nicht mehr. Der findet das so eklig, wenn du den einfach immer vollkotzt. Das geht einfach nicht. (lachen) Und sie hat mich so angeschaut (macht grosse Augen) mit grossen Augen und konnte sich dann wirklich so regulieren, dass sie eigentlich während der ganzen Stunde nicht mehr erbrechen musste. Und wir haben dann wirklich (...) auch ganz fest am Anfang einfach das gemacht, was sie möchte und immer mehr konnte dann der Schnecki, das ist eine Handspielpuppe, die Schnecke, sich einbringen und wirklich die Förderangebote, die sie brauchte für ihre Entwicklung, auch im Hinblick auf den Kindergarten, umsetzen und sie konnte sich immer mehr einlassen und auch die Mutter war immer mehr bei der Stunde / also sie war sonst wirklich nur so pflegend dabei und zum einfach wieder alles putzen und / Sie war dann immer mehr dabei. Und dann kam der Moment nach der Rückstellung. Wir hatten dann das Gespräch beim SPD und ich dachte dann wirklich, was macht jetzt der Vater, wenn ich ihm sage, ja doch, ich finde einfach, ihr Kind ist der Heilpädagogischen Schule am richtigen Ort? Ich habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt (...) über Wochen. Und dachte, wie kann ich das aufgleisen, wie kann ich das thematisieren? Und wir waren da beim SPD und ich habe dann ganz vorsichtig angefangen zu erzählen, was das Kind alles gut kann und habe / genau, vorgängig war auch der Vater eben nie da. Und ich hatte schon mit der Mutter geschaut, was gibt es überhaupt für Angebote? Eben die Regelschule, ZK-Kindergarten, HPS-Kindergarten, und dann auch geschaut, was gibt es für Möglichkeiten? Und als der Vater da war, war das Gespräch so im Verlauf und plötzlich schaut er mich an, und sagt Frau B2, wenn SIE sagen, dass mein Kind in der Heilpädagogischen Schule am besten aufgehoben ist, dann glaube ich ihnen. Weil sie wissen das! Und ich war wirklich so, (...) okay (lachen). Und einfach / es ging mir nicht darum, dass das, was ich finde, richtig ist, sondern einfach darum, zu spüren, dass er das Vertrauen aufbauen konnte, dass ich jetzt mit seinem Kind und seiner Familie so viel Beziehungsarbeit und Förderarbeit geleistet habe, dass ICH sehe, wo das Kind am besten weitergefördert werden kann und auch sich am wohlsten fühlt sich am weitesten entwickeln kann und er eigentlich sein Vertrauen sozusagen in meine Hände gelegt hat, das war für mich wirklich (macht einen Kussmund) sehr berührend (lachen). #00:49:36#</p>
69	<p>I: Da fühle ich gerade auch so mit dir. Wunderschön! (...) Beim Einstieg in ein neues Berufsfeld und der Übernahme neuer Aufgaben sind immer Sicherheit und Vertrauen sehr wichtig, um auch die ersten Erfolge erleben zu können. Gab es konkrete Ideen und Vorstellungen, mit denen du in den Beruf der Früherzieherin gestartet bist? #00:50:07#</p>
70	<p>B2: (...) Also, ich glaube so rückblickend war für mich schon so (...) der Fokus Kind, also Förderung vom Kind, was ich auch am meisten mitgenommen habe (...) und dann eigentlich</p>

	so der Wechsel innerhalb von den zwei ersten Jahren zum ganzen System. (...) Also das war für mich so der Hauptwechsel jetzt in den letzten Jahren. Ich glaube, ich habe jetzt ganz etwas anderes geantwortet. (lachen) #00:50:47#
71	I: Kein Problem. Das wäre die nächste Frage, ob sich auch etwas verändert hat in deinen ursprünglichen Ideen und Vorstellungen von der HFE? #00:50:49#
72	B2: Sorry. (lachen) #00:50:51#
73	I: Ich denke, das ist sicher bei dir auch noch (...) ein bisschen spezieller, weil du ja auch schon vorher als Heilpädagogik gearbeitet hast / du wahrscheinlich auch schon / also würde ich jetzt mal so mir vorstellen / du schon viel auch gewusst hast über den Beruf, der Früherzieherin, dadurch dass du sowieso als Heilpädagogik gearbeitet hast, ist das so? #00:51:10#
74	B2: Ja, also wir hatten natürlich vorhergehend auch in der Heilpädagogische Schule immer wieder Kontakt mit der Früherziehung. Also von dem her war sicher für mich ein Berufsfeld, das mir nahe war. (...) Ja, näher als vielleicht bei anderen. Aber ich denke, was sich für mich vor allem verändert hat, ist einfach der Fokus von wirklich, ganz fest beim Kind, zur Familie, zur Interdisziplinarität, so zum ganzen System, das kann ich sagen, das war für mich eigentlich so die Hauptveränderung. #00:51:49#
75	I: (...) Okay. Dann sind wir schon beim letzten Themenbereich angekommen. Das sind die kollektiven Selbstwirksamkeitserwartungen, die geprägt werden durch die Teamzusammenarbeit. Und für den Berufseinstieg in ein neues Arbeitsfeld können ja oft die Arbeitskollegen sehr wichtig sein. Sie kennen die Strukturen, sie kennen Prozesse schon, Arbeitsabläufe. Und mich würde interessieren, wie unterstützend du deine Arbeitskollegen in Bezug auf Strukturen und Prozesse in deinem Dienst erlebst und ob du mir Beispiele dazu nennen kannst? #00:52:27#
76	B2: Also ich erlebe es als SEHR positiv. Ich habe zwei Arbeitskolleginnen, die in der Früherziehung mit mir im Team gearbeitet haben. Eine Person war eher zurückhaltend, aber auch immer sehr offen für Fragen. (...) Die andere Person war wirklich von Anfang an / ist wirklich auf mich zugekommen auch, hat gesagt, hey, wenn du Fragen hast, komm jederzeit auf mich zu. Auch meine direkte Chefin hat gesagt, einfach wirklich, wenn du Fragen hast, komm lieber und frage einmal mehr. Also wirklich sehr, sehr große Offenheit und ich finde es wirklich sehr schön, dass ich eigentlich jetzt in dieser Zeit auch erlebt habe, wo ich dann auch länger dabei war und immer wieder neue Leute gekommen sind, dass ich dann wie auch wieder unterstützen kann und dann von jemand anderem wieder / Also die gegenseitige Unterstützung und auch mit den Logopädinnen / also wir sind wirklich (...) sehr unterstützend unterwegs. Es gibt immer (...) ein offenes Ohr, auch wenn man Fragen hat. Das kann auch sehr niederschwellig sein, eine Nachricht schreiben, das kann auch schon helfen. Oder, können wir mal telefonieren oder essen wir mal zusammen am Mittag? Das geht auch über die Begleitung bei der Masterarbeit, von Arbeiten an der HfH, die nochmals gegengelesen werden. (...) Oder auch wenn man private Probleme hat, auch dann hat immer jemand ein offenes Ohr und dann aber auch sehr konstruktiv. Also es ist dann nicht nur so eine Jammerstunde, (...) darf auch sein. Aber dann gibt es auch wieder konstruktive Lösungen. (...) Was

	<p>braucht es jetzt? Oder auch Leute, die sehr / also die schon 20 Jahre im Beruf sind, die dann plötzlich auf einen zukommen und fragen, was meinst du jetzt dazu, würdest du da jetzt doch noch ein Elterngespräch machen? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Weisst du, du hast doch noch ein Kind (...) Also auch sehr offen für den Austausch über die Kinder. Und zwar nicht, um einfach über die Familien oder die Eltern schlecht zu reden, sondern wirklich, sich da auch Rat zu holen. Wir haben jetzt nicht in dem Sinn die Intervision institutionalisiert, aber einfach in der Teamzeit auch, da kann man wirklich mit kleineren oder grösseren Anliegen kommen. So wie zum Beispiel, ich muss eine Anmeldung beim KESB machen, eine Gefährdungsmeldung, ich habe aber keine Ahnung, kann ich euch kurz etwas dazu sagen? Dass wir das zusammen anschauen können. Oder so / ja, ich geh jetzt nachher in eine Familie mit einem ASS Kind und irgendwie (...) habe ich keine Ahnung, was ich da machen soll. (...) Also es können ganz, ganz verschiedene Sachen sein. Auch Material austauschen. (...) Bücher, Ideen, (...) Genau. #00:55:55#</p>
77	<p>I: Manchmal gibt es im beruflichen Alltag auch Herausforderungen zu bewältigen, zum Beispiel, wenn jetzt du als Früherzieherin ein Kind anders einschätzt als eine Logopädin. Oder wenn die Erwartungen von Eltern an dich besonders hoch sind. Oder auch die Koordination von Arbeitszeiten bei verschiedenen Familien. Wie gut fühlst du dich in deinem beruflichen Alltag bei solchen Schwierigkeiten unterstützt? #00:56:22#</p>
78	<p>B2: (...) Also ich habe bis jetzt den Austausch auch mit den Logopädinnen als sehr bereichernd erlebt. Ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass eine Logopädin ein Kind ganz anders einschätzt als ich. Ich habe aber schon auch die Erfahrung gemacht, dass vielleicht bei gemeinsamen Berichten die Logopädin etwas anders formuliert, was wir als Heilpädagoginnen halt / noch mehr, immer mehr auf Ressourcen und positiv orientiert schreiben und sie vielleicht eher mal auch schreiben, wie es auch wirklich ist. So, aber das finde ich in dem Sinne nicht negativ. Wenn ich Anliegen habe, kann ich mich jederzeit an meine Chefin wenden, auch bezüglich Arbeitszeit, bezüglich Belastung, auch wenn ich unsicher / also jetzt auch wenn es um die Verteilung zum Beispiel von Kindern geht und ich sage, schau mal, ich habe jetzt war die acht Kinder, die ich eigentlich haben müsste. Ich weiss, wir können auch neun oder zehn Kinder nehmen, wenn wir das unregelmässig als Termine anbieten. Aber ich habe jetzt wirklich viele Familien, die einfach intensive Betreuung brauchen. Dann ist es nicht so, dass meine Chefin dann sagt, ja sorry, die Kinder müssen jetzt einfach verteilt werden, dann musst du dich organisieren. Sondern es ist dann so, es wird immer dann gemeinsam auch im Team mit der Leitung geschaut, was da möglich ist. Oder ist das vielleicht sehr ein junges Kind, kann man vielleicht auch noch ein bisschen warten, hättest du dann später Zeit? Oder wir schauen, wäre es jemand anderem möglich? Dass wir da wirklich gegenseitig schauen, dass wir sowohl ausgelastet sind, dass wir auch unsere Stunden haben, aber auch nicht überlastet sind. Auch wenn jetzt jemand eben noch ein Studium macht, dass wir anderen dann eher sagen, hey, komm, ich nehme jetzt mal noch ein Kind mehr, oder ein aufwendiges oder so. #00:58:34#</p>
79	<p>I: Ein positives Gruppenklima ist gewinnbringend für das ganze Team und unterstützt auch das Verfolgen gemeinsamer Ziele. In der Theorie heisst es auch, dass gemeinsame Ziele</p>

	verbinden. Gibt es bei euch im Dienst definierte Ziele, die von allen Früherzieherinnen gemeinsam verfolgt werden? #00:58:57#
80	B2: (lachen) Ja, die wurden gerade heute definiert. (lachen) Das war / also wir haben eine neue Stiftungsleitung (...) und das war eines / etwas, das sie jetzt gerade initiiert hat. Dass die Teams Teamziele formulieren. Ich habe jetzt gerade eine Mail bekommen, eines unserer Ziele ist scheinbar / oder ist, einmal jährlich einen gemeinsamen Ausflug zu machen. Also wirklich unser Team. Wir haben sonst Gesamtteamanlässe auch (...) also, das ist ein Ziel, ein Anlass, einen Ausflug gemeinsam zu machen. (...) Und das andere Ziel ist, dass wir / während der Teamzeit ist normalerweise von 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr, dass wir uns schon um Viertel vor Acht treffen und in der ersten Viertelstunde eigentlich interdisziplinäre Themen besprechen. Also wenn ich jetzt mit der Logopädin ein Kind habe, das dann das ausgetauscht wird und die zweite / also die ganze Stunde dann eigentlich mehr im Sinn von einer vereinfachten Intervision (...) gebraucht werden kann. (...) Genau, das wären so unsere Teamziele für dieses Jahr. #01:00:19#
81	I: Und das ist jetzt ein neues Gefäss, was gerade geschaffen wurde? #01:00:23#
82	B2: Genau, ja. Das ist so. #01:00:25#
83	I: Werden die Ziele auch überprüft? #01:00:27#
84	B2: Ja, wir haben einmal im Jahr das Mitarbeitergespräch. Da muss man sich vorbereiten. Also bis anhin hin hatten wir eine Vorlage, die wir ausfüllen, zum Teil mit Text, zum Teil mit Kreuzen machen. Jetzt hat unsere Chefin das für dieses Jahr ein bisschen vereinfacht. Es ist so, dass man einfach für sich rückblickend auf das ganze Jahr eine Rückmeldung gibt. Wie habe ich das erlebt, bezogen auf die Vorgesetzte. Dann schaut man gemeinsam die persönlichen Ziele an von letztem Jahr, ob man die erfüllt hat und falls nicht, aus welchem Grund? Und möchte man das allenfalls nochmals aufnehmen und umformulieren oder nimmt man neue Ziele? #01:01:20#
85	I: Dann sind wir schon bei der letzten Frage angelangt. Eine stärkende Führungsperson gilt als unterstützend und motivierend für den Arbeitsalltag. Wer ist / wirst du als Früherzieherin in Entscheidungen einbezogen, die deinen konkreten Alltag betreffen? Zum Beispiel beim Einbringen von Themen, Prozessabläufen? Wirst du da integriert, fragt die Teamleitung nach deiner Meinung? Und wenn ja, was sind das für / also gibt es Beispiele dafür? #01:01:53#
86	B2: Also bei uns ist es so, dass es pro Fachbereich, also Früherziehung, Logopädie, Physiotherapie oder Ergotherapie jeweils eine Fachbereichsleitung gibt, genau, die dann eigentlich im Team Themen sammelt, die sie dann weiterleitet. Also wir direkt als einzelne Personen in der Früherziehung (...) können, indem Sinn nicht Themen / also können Themen einbringen, die den Prozess betreffen. Die werden jetzt nicht in dem Sinn berücksichtigt. Also wenn, dann ist es mehr so, dass wir uns an die Fachstellenleitung wenden, dass sie das dann in der Geschäftsleitung einbringt. (...) Ja, also für mich hat es teilweise in der ganzen Prozessdefinition auch / haben wir jetzt vermehrt Mails, weil sie gerade umstellen, bekommen, wo sie wieder etwas umgestellt haben. Also sei das zum Beispiel die Dokumentation vom Erstgespräch, da kam dann eben eine Rundmail, ja, sie haben das rausgenommen bei unserem (...) Dokumentenordner, wie das auch immer heisst. Und dann (...) einen Monat

	<p>später kommt dann, ja, wir haben es wieder rein getan, für die dies noch möchten, denn wir haben die Rückmeldung erhalten, dass doch manche es noch brauchen. Und da war für mich wirklich so ein Moment so von, ja okay, vielleicht könnte man solche Prozesse, die die Früherzieherinnen oder jetzt auch die Logopädin direkt betreffen, vielleicht könnte man auch vorher mal Rücksprache halten und fragen, braucht ihr das noch, macht das Sinn? Und wenn ja, in welcher Form? (...) Also ja. (...) Von dieser Seite her ist es ein bisschen wenig, aber wir sind eine große Institution und als ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen. #01:04:05#</p>
87	<p>I: Dann danke ich dir an dieser Stelle schon mal für die ausführliche Beantwortung der vielen offenen Fragen. (...) Ich würde jetzt am Schluss noch gern kurz zu den Skalierungsfragen zurückkommen, nachdem du mir jetzt so viel erzählt hast über deinen beruflichen Alltag. Ich würde dich gerne nochmal fragen, wie du auf der Skala von 1 bis 10 deine aktuelle Selbstwirksamkeitserfahrung einschätzen würdest. (...) Ganz spontan. #01:04:32#</p>
88	<p>B2: 8. (lachen) #01:04:34#</p>
89	<p>I: Dann, wie ausgeglichen findest du die Balance zwischen deine Arbeit und deinem Privatleben? #01:04:44#</p>
90	<p>B2: 6. #01:04:45#</p>
91	<p>I: Wie empfindest du den Zusammenhalt in deinem Team? #01:04:49#</p>
92	<p>B2: 10. #01:04:52#</p>
93	<p>I: Und wie hoch ist die Unterstützung deiner Dienst Leitung im alltäglichen Arbeitsprozess? #01:04:57#</p>
94	<p>B2: 8. #01:04:58#</p>
95	<p>I: Okay. Vielen Dank. (...) Dann wäre ich mit meinen Fragen am Schluss des Interviews angekommen. Aber mich würde noch interessieren, ob du vielleicht noch etwas hast, wo du sagst, das passt jetzt noch gut ins Thema, das würdest du gerne noch loswerden. Vielleicht fällt dir noch etwas ein, was wir vergessen haben? #01:05:17#</p>
96	<p>B2: (...) Nein. #01:05:24#</p>
97	<p>I: Gut. Dann würde ich an dieser Stelle das Gespräch offiziell beenden. Danke dir für deine ausführlichen Antworten und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. #01:05:40#</p>

Anhang X Zusammenfassung Interview 2

Persönliche Angaben

Alter 46 Jahre	Erstberuf Schulische Heilpädagogin 17 Jahre Berufserfahrung	Berufseinstieg HFE Abschluss: Studium HFE 2021 Start HFE: 08/2018 Stellenprozent: 60%
Weitere Aus- und Weiterbildungen: Montessori Grundausbildung Nachdiplomkurs «Kommunikation unter erschwerten Bedingungen» Waldspielgruppenleiterin Kinderyoga Lehrerin Unterstützte Kommunikation		

Skalierungsfragen

	vorher	nachher
Wie hoch schätzen Sie ihre Selbstwirksamkeitserfahrungen aktuell ein?	6	8
Wie ausgeglichen empfinden Sie die Balance zwischen Ihrer Arbeit und Ihrem Privatleben?	4	6
Wie hoch empfinden Sie den kollektiven Zusammenhalt in Ihrem Team?	9	10
Wie hoch ist die Unterstützung Ihrer Dienstleitung in Ihrem alltäglichen Arbeitsprozess?	8	8

Zusammenfassung des Interviews

1. Qualität in der Heilpädagogischen Früherziehung

Welche Aufgabenbereiche gehören zu deiner Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung?
<ul style="list-style-type: none"> - Am wichtigsten Kontakt zur Familie -> Beziehungsaufbau! - Familienorientierte und nachhaltige Arbeit als HFE nur möglich, wenn Beziehung mit Kindern und Eltern entstehen kann - Genügend Zeit haben, um gemeinsam mit der Familie zu arbeiten - Administrative Aufgaben möglichst gering und wenig aufwendig halten - Energie der Arbeit in Familie und Zusammenarbeit stecken - Aufbereitung der Daten und Nachbereiten ist trotzdem wichtig -> macht es nicht gern und möchte auch weniger Zeit investieren, es muss aber gemacht werden - Vor- und Nachbereitung ist wichtig - Auseinandersetzung mit Fördermaterialien, mit Forschungsfragen und neuen Krankheitsbildern, neue Familienkonstellationen - Zusammenarbeit an sich muss immer wieder neu definiert und festgelegt werden - Interdisziplinäre Zusammenarbeit sehr wichtig, kommt leider oft zu kurz durch wenig Interesse anderer Fachpersonen
Was schätzt du besonders an deinen Aufgaben? Was findest du wertvoll?
<ul style="list-style-type: none"> - Freies Einteilen der Arbeitszeiten - Wenn notwendig darf auch mehr Zeit für ein konkretes Anliegen einer Familie eingeplant werden - Gleichzeitig ist es auch möglich, mal weniger zu investieren, wenn es gerade nichts konkret braucht

Welche Aufgaben in der Früherziehung sind unerwartet? Was ist neu?
<ul style="list-style-type: none"> - Familienorientierung als grosser Unterschied zum vorherigen Berufsalltag -> als SHP hat dies weniger Raum eingenommen - Wollte lange Zeit nicht als HFE arbeiten, weil Familie als Ganzes so Wichtig ist -> grosser Respekt bez. Abgrenzung - Heute wird Familieneinbezug als besonders wertvoll angesehen
Welchen Belastungen bist du in deinem Alltag als HFE ausgesetzt? Welche sind das und wie gehst du damit um?
<ul style="list-style-type: none"> - Eher strukturelle als gesundheitliche Belastungen sind schwierig - Sehr starre und enge Vorgaben vom Dienst -> viele Vorgaben und Vorschriften, viele Formalitäten - Als SHP viele Freiheiten, dann zunehmend mehr Vorgaben - Ausgewogenheit von Vorgaben und Freiheiten stimmt im Moment nicht - Finanzielle Einbussen als HFE gegenüber SHP -> keine direkte Belastung - Aufwand der Formalitäten im Alltag ist immer eine Abwägung -> was macht Sinn, was nützt mir etwas? - Gewisse Dokumente braucht es gegenüber Arbeitgeber und Kanton -> Frage nach Effizienz der Arbeit - Verlaufsprotokoll als wertschätzendes Dokument, um später nachzuschauen was man gemacht hat -> bei guter Führung kann es auch nützlich für weitere Stunden sein - Gemeinsame Besprechung von Berichten oder mindestens Nutzung der Dokumente eines Kindes in interdisziplinärer Arbeit - Einige Abläufe könnten verschlankt werden - Sich selber immer wieder hinterfragen: Wie viel ist notwendig? Wie viel muss ich investieren? Wann ist es genug? - Aushalten können, dass man für manche Aufgaben länger braucht -> Zeitmanagement
Haben diese Belastungen Auswirkungen auf die Qualität deiner Arbeit? Welchen?
<ul style="list-style-type: none"> - Keine Auswirkungen in der Arbeit mit der Familie - Eher Auswirkungen im persönlichen Alltag -> weniger Freizeit und weniger Zeit für die Familie
Wie ist deine Einarbeitungszeit abgelaufen?
<ul style="list-style-type: none"> - Start normalerweise Anfang des Schuljahres - Erste Woche reserviert für Einarbeitungszeit: Akteneinsicht, Computerprogramm, Ablageordnung von Dokumenten, Abrechnung, usw. - Team kennenlernen, Teilnahme an ersten Sitzungen, Hospitationen - Übernahme einer bereits vorhandenen Stelle und damit auch Übernahme von Familien, die bereits von einer anderen HFE betreut wurden sind -> Weiterführung der bisherigen Förderung - Vorteile als SHP, da bereits vertraut mit Materialien, Ideen, Fördermöglichkeiten - Zudem bereits Erfahrungen mit schwer mehrfach behinderten Kindern wie bei Stelle als SHP - Keine Schwierigkeiten beim Einstieg und beim Start mit neuen Familien - Viel Computerarbeit war neu und auch anstrengend (veraltetes Computersystem)
Wie lange hat deine Einarbeitung etwa gedauert?
<ul style="list-style-type: none"> - Zwei Wochen klar definierte Einarbeitung, dann direkt Start in den Familien - Rückfragen im Team und bei Vorgesetzter immer möglich - Auch heute gibt es immer wieder Dinge, die man schon einmal gehört, aber wieder vergessen hat
Welche Punkte müssten aus deiner Sicht bei der Einarbeitung mehr berücksichtigt werden?
<ul style="list-style-type: none"> - Schwierig, da viel Erfahrungen aus Erstberuf - Eher administrative Dinge könnten noch vertieft angeschaut werden: Computererfassungssystem, Verlaufsprotokolle, Stundenerfassung, Standortgespräche

- Berichte schreiben lernen, ist eine sehr umfangreiche Aufgabe -> man muss dort hineinwachsen und auch learning by doing praktizieren
Welche Rahmenbedingungen deines Dienstes empfindest du in deinem beruflichen Alltag als gewinnbringend?
<ul style="list-style-type: none"> - Räumlichkeiten in denen Therapien oder Spielgruppe angeboten werden können - Logopädinnen im Dienst direkt vor Ort - Sitzungsraum zur Reservation, z.B. für Elterngespräche oder Runde Tische - Büro mit drei Arbeitsplätzen inkl. Ausstattung mit Laptop oder Computer (klein aber fein) - Materialien vor Ort zur Nutzung - Vorgesetzte war vor Leitungsposition selbst Logopädin am Dienstag -> langjährige Praxiserfahrung (Wissen und Erfahrung ist sehr wertvoll) - Drei Standorte innerhalb des Kantons - B2 arbeitet an eher kleinem Standort mit 3 HFE - Einmal pro Woche Kleinteam-sitzung (Austausch), alle 2 Wochen Planungssitzung (Kinderverteilung, Administratives), einmal monatlich Teamsitzung mit allen HFE (Allgemeine Informationen)
In welchem Bereich siehst du Verbesserungspotential?
<ul style="list-style-type: none"> - Vorgesetzte hat ein grösseres Team übernommen, daher weniger Zeit für einzelne Teammitglieder - Dienstleitung an verschiedenen Standorten unterwegs, nicht immer ansprechbar da nicht vor Ort - Kaum Zeit für spontane Tür-und-Angel-Gespräche - Viel Austausch mit Leitung via Telefon oder Emails -> wenig persönlicher Kontakt
Gab es belastende Erfahrungen in deinem vorherigen Beruf, welche dich in deiner Arbeit als HFE noch immer beeinflussen?
<ul style="list-style-type: none"> - Keine grossen Belastungen - In HPS hat Kontakt und Austausch mit den Eltern viel weniger Platz gehabt
Welche positiven Erfahrungen aus deinem Studium konntest du mitnehmen, die du auch heute noch gewinnbringend in deine Arbeit integrieren kannst?
<ul style="list-style-type: none"> - Testverfahren sind Neuland, wird regelmässig genutzt - Module Beratung und Interdisziplinarität waren sehr wertvoll - Tieferer Einblick in Wissen um Entwicklungsalter 0 bis 4 - Neues Wissen um Elternarbeit - Studium allgemein sehr bereichernd für die eigene Entwicklung und die Arbeit als HFE - Grosse Erfahrung der Dozenten und Weitergabe von Wissen - Zusammenfügen von Theorie und Praxis -> Erarbeiten von Berichten, Arbeiten, Leistungsnachweisen, Evaluation und Masterarbeit - Eigener Rucksack wurde wieder mit neuem Wissen gefüllt

2. Schutz- und Risikofaktoren

Was tust du, um Stress abzubauen?
<ul style="list-style-type: none"> - Mit dem Hund raus gehen - Natur und Berge geniessen - Yoga machen, kochen, lesen - Etwas Tun ist wichtig um sich zu erholen
Gibt es Massnahmen zur Gesundheitsvorsorge an deiner Dienststelle? Welche?
<ul style="list-style-type: none"> - Initiierung eines Programmes «Mitarbeiter für Mitarbeiter» -> Chi Gong, Yoga, Meditation, wurde allerdings kaum genutzt - Erholung im privaten Rahmen eher sinnvoll - Trennung Privates und Arbeit ist besser als Sport in Räumlichkeiten der Firma

<ul style="list-style-type: none"> - Regelmässiges gemeinsames Mittagessen - Gemeinsames Kochen in der Spielgruppe - Gegenseitige Unterstützung bei Belastung -> Unterstützung und Zusammenhalt im Team - Mitarbeiter-Chat für Themen innerhalb und ausserhalb HFE
In welchem Verhältnis stehen Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit bei dir?
<ul style="list-style-type: none"> - Arbeit wird selten als belastend empfunden - Herausfordernde Situationen gehören zum Alltag - Kann sich gut in Situation der Familie und allgemeine Problematik einbringen -> Empathie und Persönlichkeit - Kann auch aus der Situation heraus gehen und diese nicht mit in den Feierabend oder nach Hause nehmen - Zufriedenheit überwiegt gegenüber belastenden Momenten - Belastende Situationen entstehen nur dann, wenn sie von der Familie als belastend empfunden werden
Welche Auswirkungen hat das auf deine Gesundheit?
<ul style="list-style-type: none"> - Kann sich physisch gut abgrenzen, auch von Herausforderungen in und mit der Familie - Zeitlich intensive Arbeit ist belastend - Körper reagiert lange Zeit nicht und dann mit einem Mal ganz extrem -> Kumulation

3. Persönliche Selbstwirksamkeitserfahrungen

Gab es in deinem Lebenslauf berufliche Herausforderungen, die dazu geführt haben, dass du über dich hinausgewachsen bist und grossen Erfolg spüren konntest? Welche waren das?
<ul style="list-style-type: none"> - SHP: Unzufriedenheit der Eltern mit der Situation des Kindes innerhalb der Klasse -> B2 konnte Betroffenheit äussern und gemeinsam in Gesprächen mit der Mutter nach konstruktiven Lösungen suchen -> Resultat war eine schöne Zusammenarbeit mit der Mutter - HFE: Kind mit einem Syndrom konnte auf Kommando erbrechen -> mit viel Feingefühl und Einfühlungsvermögen konnte über einen sehr langen Zeitraum das Kind ermutigt werden, sich besser zu regulieren -> Rückstellungsgespräch mit dem Vater zeigt grösstes Vertrauen der Eltern in B2 als HFE
Mit welchen Ideen und Vorstellungen bist du als Heilpädagogische Früherzieherin gestartet?
<ul style="list-style-type: none"> - Fokus auf die Förderung des Kindes legen - Ankommen im System HFE nach zwei Jahren
Hat sich seitdem etwas an deinen Vorstellungen verändert?
<ul style="list-style-type: none"> - Während Zeit in HPS immer wieder Kontakt mit HFE -> nahes Berufsfeld - Fokusveränderung vom Kind zur Familie, zur Interdisziplinarität und zum System

4. Kollektive Selbstwirksamkeitserfahrungen

Wie unterstützend erlebst du deine Arbeitskollegen in Bezug auf Arbeitsabläufe, Strukturen und Prozesse in deinem Dienst? Kannst du mir Beispiele nennen?
<ul style="list-style-type: none"> - Sehr positives Erleben - Zwei Teamkolleginnen die immer unterstützend zur Seite stehen - Auch Dienstleitung sehr unterstützend, grosse Offenheit - Kann diese Offenheit auch weitergeben an neue Mitarbeitende und ihr Wissen weitergeben - Gegenseitige Unterstützung in der interdisziplinären Zusammenarbeit - Es gibt immer ein offenes Ohr, auch niederschwellige Angebote -> telefonieren, gemeinsam Mittagessen - Unterstützung bei der Masterarbeit, Leistungsnachweise, usw. - Konstruktive Unterstützung auch bei eher privaten Problemen

<ul style="list-style-type: none"> - Auch Jammerstunde darf mal sein - Auch HFE mit langer Berufserfahrung unterstützen im Team -> nachfragen und Tipps holen ist immer möglich - Offener Austausch über die Kinder und Familien - Unterstützung wenn z.B. eine KESB-Meldung im Raum steht - Austausch Material, Bücher, Ideen allgemein
Wie gut fühlst du dich in deinem beruflichen Alltag bei Schwierigkeiten und Herausforderungen unterstützt?
<ul style="list-style-type: none"> - Austausch mit Logopäden sehr bereichernd - Andere Fachpersonen schreiben manchmal einfach eher defizitorientiert und bringen Dinge auf den Punkt, HFE schaut eher ressourcenorientiert -> kann auch eine Chance sein - Unterstützung bei Belastungen und Unsicherheit -> kann auch bei Chefin deponiert werden -> Suche nach gemeinsamer Lösung - Waage halten zwischen Entlastung und Belastung -> grosse Unterstützung im Team
Wer unterstützt dich dabei?
<ul style="list-style-type: none"> - Teamkollegen - Dienstleitung
Gibt es definierte Ziele, die von allen Heilpädagogischen Fachpersonen an deiner Dienststelle gemeinsam verfolgt werden? Welche sind das?
<ul style="list-style-type: none"> - Teamziele wurden gerade erst neu definiert - Neue Stiftungsleitung hat aktuelle Ziele entwickelt und konkretisiert - Ziel 1: Einmal jährlich einen Teamausflug machen - Ziel 2: Ansprechen von interdisziplinären Themen innerhalb der Kleinteamtsitzung -> neues Zeitfenster geschaffen, es wird möglich, z.B. mit Logopädin konkret über ein gemeinsam betreutes Kind zu sprechen und gemeinsame Ziele zu verfolgen
Wie konsequent werden diese Ziele verfolgt?
<ul style="list-style-type: none"> - Die Ziele sind noch ganz neu
Wie werden diese Ziele überprüft?
<ul style="list-style-type: none"> - Einmal im Jahr gibt es Mitarbeitergespräche, müssen vorhergehend vorbereitet werden - Rückmeldung rückblickend für das gesamte Jahr - Gemeinsames Reflektieren der persönlichen Ziele, ggf. Neuformulierung
Wirst du als Früherzieherin in Entscheidungen einbezogen, die deinen konkreten Alltag betreffen, z.B. Prozessabläufe, Austauschplanung, Einbringen von Ideen? Wenn ja, welche?
<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereichsleitung sammelt neue Themen und leitet diese weiter an die entsprechende Stelle - Einzelpersonen können keine prozessorientierten Themen einbringen - Manchmal sind Entscheidungen von oben nicht oder nur schwer nachvollziehbar

Anhang XI Transkription Interview 3

Abs.	Interview Nr. 3
1	I: Also (...) Das erste wären ein paar Fragen zu deiner Person. (...) Seit wann bist du in der HFE tätig? #00:00:12#
2	B3: Das sind jetzt zwei Jahre, (...) also seit August 2019? Ja, gut zwei Jahre. #00:00:20#
3	I: Welche berufliche Qualifikation hattest du vor dem vor dem Eintritt in die HFE? #00:00:30#
4	B3: Ich war Sozialpädagogin. #00:00:33#
5	I: Ah ok, in welchem Jahr hast du den Abschluss gemacht? #00:00:42#
6	B3: Oha. (lachen) (...) Ich glaub 2000. (...) oder 2001? (lachen) #00:00:49#
7	I: Du kannst ja dann noch mal nachgucken. (...) Kannst du mir sagen, wie lange du als Sozialpädagogin gearbeitet hast? #00:01:01#
8	B3: Also von 2000 (...) (nachdenklich) / So richtig als Sozialpädagogin würde ich jetzt sagen, 2000. Oder warte. (...) Da muss ich nachrechnen (zählt in Gedanken an den Fingern ab). 2015, nein bis 2014. #00:01:22#
9	I: Das hört sich so an, als hättest du zwischendurch noch etwas anderes gemacht. Stimmt das? #00:01:26#
10	B3: Genau. (...) Ich habe / Mein Sohn kam dann auf die Welt und dann habe / ich wollte nicht mehr in meinen alten Beruf zurück. Und ich habe dann in Kinderkrippe und Kindergarten gearbeitet. Genau. Und dann habe ich angefangen zu studieren und nebenher eben das noch weiter gemacht. #00:01:46#
11	I: Ok. Wie lange hast du in der Kita gearbeitet? #00:01:50#
12	B3: (...) (nachdenklich). Da muss ich immer / Also 2016 habe ich angefangen (...) bis ich eben in der Früherziehung angefangen habe. #00:02:02#
13	I: Also drei Jahre? #00:02:04#
14	B3: Gut drei Jahre, ja. #00:02:05#
15	I: Und da warst du Gruppenleiterin, oder? #00:02:09#
16	B3: Also ich habe zum Teil in Deutschland gearbeitet. (...) Und da gibt es ja sowas wie Gruppenleitung nicht wirklich, das ist ja sehr gleichberechtigt. Und in der Schweiz habe ich als Springerin gearbeitet. Ich habe mal in der Krippe, mal im Hort gearbeitet. Einfach da wo jemand gebraucht wurde. Ja so war das. #00:02:31#
17	I: Okay. Wieviel Prozent arbeitest du aktuell als Heilpädagogische Früherzieherin? #00:02:36#
18	B3: 40% #00:02:38#
19	I: Und darf ich dich fragen, wie alt du bist? #00:02:41#
20	B3: Ich bin jetzt 45. #00:02:43#
21	I: Jetzt kommen wir dann zum Einstieg ins eigentliche Thema. (...) Worum geht es in meiner Arbeit eigentlich? Wie bereits gesagt, geht es ums Konzept der Selbstwirksamkeit. Dabei handelt es sich um die erfolgreiche Bewältigung schwieriger Situationen. Im Vordergrund stehen dabei eben wirklich die eigenen Kompetenzen und nicht irgendwelche Umweltfaktoren, die von aussen kommen. Bei diesen schwierigen Situationen geht es nicht um einfache

	<p>Aufgaben, sondern wirklich um Anforderungen, die ganz besonders herausfordernde und anstrengende Handlungsprozesse erfordern. Das heisst, dass man etwas wirklich investieren muss, damit man die Herausforderungen auch bewältigen kann. Es geht ausserdem um die Einschätzung der eigenen Fähigkeit, überhaupt eine Handlung ausführen zu können, also darum, dass man sich zum Beispiel selber motivieren kann, dass wir uns sagen, ich schaffe das. (...) Ich gehe das jetzt an, ich gebe nicht einfach auf. (...) Und in der Theorie ist es so, dass man vor allem die Erwartungen an sich selber, also dieses eigene sich pushen, ich kann das und ich will das (...) und ich schaffe das auch wirklich, als etwas sehr Positives ansieht. (...) Also, dass das wirklich die eigene Selbstwirksamkeit stärkt. Das ist eigentlich so die Grundidee, über die wir heute reden. (...) Und ich würde dich gerne am Anfang / würde ich dir gerne vier Fragen stellen, wo du dich selbst einschätzen kannst. Ich habe eine Skala gemacht von eins bis zehn, wobei eins heisst, es gibt / ist überhaupt nicht vorhanden und zehn heisst, es ist sehr hoch. Und mich wird zunächst interessieren, wie du deine eigene Selbstwirksamkeit im Moment einschätzen würdest? Von eins bis zehn? #00:04:25#</p>
22	B3: Meine eigene Selbstwirksamkeit? Also ich würde sagen sechs. #00:04:33#
23	I: Und ebenfalls auf einer Skala von eins bis zehn, wie ausgeglichen empfindest du die Balance zwischen Arbeit und Privatleben aktuell? #00:04:43#
24	B3: Im Moment? Im Moment, würde ich sagen acht. #00:04:49#
25	I: Auf einer Skala von eins bis zehn, wie empfindest du den kollektiven Zusammenhalt in deinem Team? Auch wieder dein aktuelles Empfinden. #00:04:58#
26	B3: Ich würde sagen fünf. #00:05:04#
27	I: Und die letzte Frage wäre, wie hoch ist die Unterstützung deiner Dienstleitung im alltäglichen Arbeitsprozess von eins bis zehn? #00:05:12#
28	B3: Da würde ich auch eine acht machen. #00:05:16#
29	<p>I: Ich frage dich dann das nach Abschluss der offenen Fragen noch einmal. (...) Jetzt kommen die offenen Fragen, diese sind eingeteilt in vier Themenbereiche. Der erste Themenbereich ist die Qualität in der Heilpädagogischen Früherziehung. Das ist so ein bisschen ein Einstieg ins Hauptthema. Und da geht es eigentlich darum, was die Idee meiner Arbeit war. Die Hauptakteure der Früherziehung, das sind die Eltern, Kinder und wir als Fachpersonen, die sollten sich ein bisschen die Waage halten. Man hat aber festgestellt, dass eigentlich über Eltern ganz viel geforscht wird, über Kinder auch (...) und dass wir als Fachpersonen mit unserem Befinden ganz hinten stehen. Geforscht wird so gut wie kaum über die Fachperson. Sie stehen immer so ein bisschen im Schatten und man kann gar nicht so richtig sagen, wie sich die Arbeitssituation darstellt, welchen Belastungen und Anforderungen Früherzieherinnen eigentlich so ausgesetzt sind. Vor allem im gesellschaftlichen Wandel ist das eine wichtige Frage, die ich hatte und daraus ist eigentlich die Idee entstanden für das Thema der Masterarbeit. Was ich also gerne herausfinden möchte. Deshalb wäre die erste Frage: Welche Aufgabenbereiche gehören überhaupt zu deiner Arbeit als Früherzieherin? (...). #00:06:20#</p>
30	B3: Welche Aufgaben sind das? (fragend) #00:06:22#
31	I: Was siehst du als deine Aufgabenbereiche im Alltag an? #00:06:27#

32	B3: (...) (schaut fragend). Okay. (...) Meine Aufgabenbereiche? (...) #00:06:38#
33	I: Also, du musst das nicht mit Fachwissen oder so belegen. Es geht mir einfach darum, was empfindest DU als wichtig in deinem Arbeitsalltag? Was machst du eigentlich als Früherzieherin? #00:06:51#
34	B3: Also. (...) Was ich mache? Mit Kindern spielen (lachen). So erklärte ich es immer den anderen. (lachen). Mit Kindern spielen und dabei aber genau schauen, was braucht das Kind, um sich weiterentwickeln zu können und das möglichst ganzheitlich. Da ansetzen können, wo das / wo man das Kind abholen kann. Dafür muss man vorher einfach schon, sag ich mal, Diagnostik gemacht haben, geschaut haben und wissen, auf welchem Entwicklungsstand steht das Kind? (...) Genau. Und dann aber auch einen ganzheitlichen Blick haben, was braucht denn auch die Familie? Meistens die Mamas. (...) Das sind ja die, die meistens da sind. Ja, was braucht SIE denn gerade? Braucht Sie gerade Zeit zum Reden? Braucht sie Tipps für den Alltag? Braucht sie ein bisschen Entlastung? Was braucht sie denn so? Aber auch, was braucht das Kind, um / (...) für die Zukunft, für den Kindergarteneintritt oder die Spielgruppe gut vorbereitet zu sein? Also eigentlich, was braucht das Kind gerade jetzt in diesem Moment? Oder auch / da ist mir gerade ein Kind im Kopf, das kommt irgendwie nicht in die Sprache, ist aber relativ intelligent und es ist für das Kind so frustrierend. Also, wie kann man dem Kind helfen, einfach mit seiner Umwelt zu kommunizieren und so weiter? Also diese Sachen. Was braucht es noch ausser der konkreten Situation? Ich bin zu Hause beim Spielen mit dem Kind und was kann man noch installieren? Auch so die Anforderungen an Unterstützung oder anderen Hilfsmitteln, usw. Dann ist es oft auch so, dass die Zusammenarbeit mit dem Umfeld, mit anderen Therapeuten, mit dem Kindergarten, dem Kinderarzt / Beratungen gehören noch dazu. Zum Beispiel, was können die in der Kita noch anders machen, um dem Kind besser gerecht zu werden und so? (...) Das ist, glaube ich, so meine Hauptaufgabe im Alltag. #00:08:57#
35	I: Super, danke. Alles gut. (...) Es würde mich noch interessieren, was genau schätzt du besonders an deinen Aufgaben? Was macht dir vielleicht am meisten Spass, was ist dir ganz besonders wichtig? #00:09:11#
36	B3: Also was ich TOTAL schätze ist, (...) dass ich so nah dran bin an den Kindern und an den Familien. Und das, was man von da zurückkriegt. Also wenn wir einfach die / wenn man merkt, jetzt hat das Kind einen Fortschritt gemacht, wir haben das geschafft. Oder auch dieses gemeinsame Lachen in einer Situation, dass wir gemeinsam lachen können und Spass haben. So diese Geborgenheit. Ja, wenn das funktioniert, das ist eigentlich das, was am meisten Spass macht. (...) Und vielleicht so ein kleines bisschen dazu beitragen, sie auf dem Weg zu begleiten, wohin die Familie auch immer gehen mag. Und daran auch einen kleinen Anteil zu haben. #00:10:01#
37	I: Das hast du sehr schön gesagt. Als du gestartet hast in der Früherziehung, hast du dir sicher vorher Gedanken darüber gemacht, wie sieht so das Arbeitsfeld aus? Was erwartet mich da drin? Gab es irgendwas, was jetzt zu deinen Aufgaben gehört, wo du vorher niemals gedacht hättest, dass es dazu gehört? #00:10:25#

38	B3: (...) Nein. Also theoretisch habe ich das gewusst, glaube ich. Es war jetzt glaube ich nix Überraschendes. Aber ich habe es mir bei weitem nicht so anstrengend und schwierig und kompliziert vorgestellt. Also, wieviel man eigentlich können muss, was ich alles bedenken muss bei der Arbeit und im Alltag. Ich vergesse einfach oft ganz viele Sachen. Das alles noch VIEL umfassender und schwieriger oft ist im Alltag. Das habe ich mir viel einfacher vorgestellt. #00:10:54#
39	I: Kannst du ein Beispiel nennen? #00:10:57#
40	B3: Ah ja, (...) ich habe jetzt mein erstes Kind in Integrations- / das erste Kind in den Kinder-ten / in die Schule geschickt und / Also ich habe ein Kind im Kindergarten begleitet und jetzt in die Schule geschickt und bei dem Kind lief irgendwie alles völlig schief. Also die ganze Integrationsmassnahme, die läuft nicht gut. (macht ein trauriges Gesicht). Ich frage mich die ganze Zeit, was hätte ICH besser machen können? Also, es waren SO viele Leute involviert und die ganze Zusammenarbeit lief von Anfang an nicht gut. (...) Da habe ich gedacht, ich habe es irgendwie auch schlecht gemacht. (schmunzeln) Also das hätte ich noch besser machen können und irgendwie dachte ich, wie komme ich ja jetzt wieder raus? Wenn dann die vom Kindergarten nicht auf einen zukommen und nicht richtig mitarbeitet und ich irgend- wie überhaupt nicht diese ganzen Leute koordiniert kriege, dann ist es viel schwieriger als ich gedacht hätte. #00:11:50#
41	I: Aber jetzt im Nachhinein? Würdest du sagen, dass du weisst, was du das nächste Mal anders machen kannst? #00:11:55#
42	B3: Nee, noch nicht so wirklich. (...) Aber das ist mein Thema für die nächste Supervision. (lachen). #00:12:00#
43	I: Wir kommen dann nachher auch nochmal auf dieses Thema zu sprechen, daher frage ich an dieser Stelle jetzt nicht nach. #00:12:03#
44	B3: Okay, ja gut. #00:12:04#
45	I: Aber ich möchte gern noch ein bisschen bei der Qualität bleiben. Es ist ja so, dass seit dieser Neugestaltung vom Finanzausgleich, die Aufgaben zwischen Bund und Kantonen neu verteilt worden sind. Eigentlich sind dadurch aber die Arbeitsbedingungen von Früherziehe- rinnen von Kanton zu Kanton total unterschiedlich. Man weiss seitdem gar nicht immer so genau, was macht die HFE dort jetzt anders und wie viele Kinder betreut man bei 100% Arbeitszeit? Wer hat wieviel Kinder? Und auch vom Lohn ist es ja sehr unterschiedlich. In den letzten Jahren ist aber auch die Entwicklung von Qualität immer wichtiger geworden. Der Berufsverband für Früherzieherinnen setzt sich auch für diese Qualitätsentwicklung ein. Es geht in diesem Qualitätsbestreben aber auch ganz viel um gesundheitliche Risiken in der Früherziehung, also dass die Früherzieherinnen nicht überlastet werden, dass sie sich ihre Arbeit gut einteilen. Daher kommt nun meine nächste Frage: Erlebst du Belastungen in dei- nem Alltag als Früherzieherin und wenn ja, inwieweit? Was belastet dich in deinem Alltag bei deiner Arbeit? #00:13:04#
46	B3: Ja, ich habe vorhin gesagt, die Work-Life-Balance habe ich gerade gut im Griff und ich habe dort eine Acht gehabt. Hättest du mich vor einem halben Jahr gefragt, hätte ich höch- tens mit zwei geantwortet. (lachen) Ja, es ist einfach stark schwankend, muss ich sagen. Die

	Arbeitsbelastung. Also man muss halt einfach gucken, hat man gerade viele Kinder oder steht bei denen irgendwas an. Haben die gerade eine Einschulung oder einen Eintritt in den Kindergarten oder irgendwas anderes? Dann kann es schon mal sein, dass es brennt und man viel Zeit investieren muss. Und man mehrere solche Kinder hat, dann ist einfach die Arbeitsbelastung total hoch. Und das kann man dann irgendwie auch nicht gut steuern. Also jetzt habe ich grad eine Phase / jetzt kann ich mich sozusagen auf meinen vielen Überstunden ein bisschen ausruhen. Deswegen geht es mir auch gerade gut, aber es lässt sich manchmal nicht so steuern. Ich sage deswegen auch immer, die Eintritte in den Kindergarten oder in die Schule, die sind ja bei allen Kindern zur gleichen Zeit. Dann stehen gleichzeitig / dann musst du auch noch Abschlussberichte schreiben, hast aber vielleicht schon wieder drei neue Kinder und so weiter. Also das ist eigentlich so das, was ich jetzt in den zwei Jahren als sehr belastend empfunden habe. #00:14:15#
47	I: Wie gehst du damit um, wenn du / wenn die Belastung sehr komprimiert kommt, kannst du selber / hast du schon eine Strategie gefunden, um dem entgegenzuwirken? Was tust du dagegen in so einem Moment? #00:14:33#
48	B3: Also ich versuche mir dann erstens bewusst Auszeiten zu nehmen, wo ich wirklich dann sage, heute arbeite ich nicht oder jetzt mache ich Sport oder irgendwas anderes, was mir guttut. Das ist aber nicht so einfach in den Beruf, finde ich. (...) Und das zweite ist auch ein bisschen, dass ich die Hoffnung habe, wenn man mehr Routine hat, dann weiss man auch eher, wie man es machen muss. Dann muss man vielleicht nicht mehr so viel Arbeit und so viel Hirnschmalz investieren, um das gleiche Ergebnis oder vielleicht sogar noch ein besseres Ergebnis zu bekommen? Also ich hoffe, mit den Jahren der Erfahrung ist es dann besser. #00:15:14#
49	I: Würdest du sagen, dass die Belastungen, die du jetzt gerade als Beispiel beschrieben hast, auch Einfluss auf die Qualität deiner Arbeit haben? #00:15:22#
50	B3: Ja bestimmt. Also, wenn ich überlastet bin oder sehr stark gefordert bin / es muss ja nicht mal ÜBERlastung sein. Wenn ich belastet bin, dann (...) vergesse ich auch oft Sachen. Dann mache ich manche Sachen nicht, die aber vielleicht notwendig wären. (...) Oder ich / ja, die Kinder kommen dann vielleicht auch ein bisschen zu kurz oder so. Also das ich dann einfach nicht so genau darüber nachdenke, was ich dann in den Stunden mache und das wirklich gut vorbereitete oder so. #00:15:56#
51	I: Würdest du sagen, dass du dann ganz bewusst auch sagst, du lässt jetzt Sachen weg. Oder das ist eher so ein schleichender Prozess? Ein Prozess, wo du dann erst vielleicht später erst merkst, das hätte ich jetzt noch machen sollen, habe ich aber vielleicht vergessen? Oder dass du es einfach auf die Seite geschoben hast? (...) Kannst du das dann ganz bewusst auch sagen, ich lasse das jetzt weg, das ist jetzt in diesem Moment gerade nicht ganz so wichtig. #00:16:21#
52	B3: (...) Also beides irgendwie. Ich lasse bewusst Sachen weg und hinterher fällt mir auf, ich habe auch noch was vergessen. (herzliches Lachen) #00:16:33#
53	I: Ok, das ist gut, (lachen) wir lassen es so stehen und ich will auch gar nicht zu sehr nachfragen. (...) Ein Faktor für gute Qualität von Arbeitsbedingungen ist unter anderem auch eine

	geplante und koordinierte Einarbeitung von Mitarbeitern, ganz besonders beim Neueinstieg in den Beruf. Mich würde interessieren, ob du mir kurz etwas über deine Einarbeitungszeit erzählen kannst? Ich hoffe, du erinnerst dich vielleicht noch ein bisschen daran, wie sie abgelaufen ist? #00:17:02#
54	B3: Ja, so im Nachhinein würde ich sagen, es lief nicht gut. Also es war so praktisch / Ich habe damals mit drei neuen Kolleginnen angefangen. Wir haben eine Einführung gekriegt in die Früherziehung im Kanton XY, wie das hier abläuft. Das war WAHNSINNIG viel und ich glaube, ich habe sofort die Hälfte vergessen. Ich bin bis heute noch dran, das aufzuarbeiten. Also es war viel zu viel Input für den Anfang. Es war fast nicht zu schaffen. Dann war ein bisschen / also es war gut gedacht von der Dienstleitung, weil sie gesagt haben, wir fangen erst mit weniger Kindern an. Die Idee war, dass man die Zeit noch nutzen kann und sich einarbeiten kann in die Cloud. Einfach mal alles durchschauen bei anderen Kollegen, vielleicht hospitieren gehen und schauen, was machen die anderen so? Leider war ich da mitten im Studium und habe dafür gar nicht so viel Zeit aufwenden können. Also es kam alles noch dazu / also die Zusatzbelastung Studium war einfach da und deswegen kam das leider mit dem hospitieren und dem langsamen reinkommen ein bisschen zu kurz. Das war schade und das war auch für den Anfang gar nicht gut. Die Dienstleistung stand immer zur Verfügung, wenn ich sie gebraucht habe. Aber ICH musste das initiieren, ICH musste den Kontakt aufnehmen, ICH musste anrufen und das einfordern. Und wir haben das dann nach einer gewissen Zeit geändert, als ich gemerkt habe, das funktioniert so nicht. Dann haben wir einfach immer alle paar Wochen einen Termin ausgemacht und gleich beim Treffen den nächsten Termin ausgemacht, der dann schon fix war. Das hat mich sehr entlastet, dass ich dann wusste, die Termine sind fix. Dann konnte ich auch alles loswerden und fragen und das war / ab da lief dann viel, viel besser. #00:18:54#
55	I: Kannst du sagen, wie lange deine Einarbeitungszeit ungefähr gedauert hat? #00:18:59#
56	B3: Ich würde sagen, ich bin noch mittendrin. (lachen) Also, die eigentliche Einarbeitungszeit / Nein, ich würde sagen, ich kann da / man kann ja gar nicht so einen konkreten Schlusspunkt ziehen. Weil es sind jetzt eben / wie gesagt jetzt habe ich / im August hatte ich jetzt meine ersten Kinder, die ich in die Integrierte Sonderschulung abgegeben habe, das war ja auch wieder neu. Da musste ich auch wieder fragen, wie mache ich das jetzt und an was muss ich alles denken? Überhaupt also es gibt immer noch viele Sachen, die einfach neu sind (...) und deswegen zähle ich das immer noch zur Einarbeitungszeit. #00:19:34#
57	I: Gibt es denn konkrete Punkte, wo du sagen würdest, das müsste mehr, noch mehr berücksichtigt werden oder ist es jetzt schon das, was du gerade alles aufgezählt hast? Was kann man denn noch besser machen? #00:19:46#
58	B3: Also was ich finde, dass es eine super Lösung wäre, wenn man am Anfang praktisch sowas wie ein Götti-System hätte. Wenn man jemanden hat, der einen begleitet, (...) bei dem man praktisch andocken kann. Und dann wüsste man irgendwie auch, jetzt gehe ich mal mit dem mit und schau wie der so arbeitet. Oder andersherum, er kommt mal bei mir mit und unterstützt mich. Das ist viel besser wie wenn es nur alle paar Wochen mal ein Gespräch gibt. Das wäre schon super hilfreich, das hätte mir glaube ich total geholfen. Dann hat man

	nochmal jemanden, wo man weiss, den kann man fragen. (...) Manchmal wäre es glaube ich, auch ganz gut, wenn es nicht die Dienstleitung wäre. #00:20:24#
59	I: Damit es noch eine andere Ebene gibt? #00:20:27#
60	B3: Genau! #00:20:28#
61	I: Ich finde die Idee super. Da wäre ich gar nicht draufgekommen, ehrlich gesagt. (...) Es gibt ja für jeden Beruf unterschiedliche Qualitätsstandards und Rahmenbedingungen. In der Früherziehung sind das zum Beispiel solche Sachen wie Räumlichkeiten für die Arbeit mit dem Kind, eine vorhandene Infrastruktur für die Administration, zum Beispiel Laptop oder Telefon. Dazu gehört auch Material für die Arbeit, also Fördermaterial, Testbögen oder Fragebögen. Sehr wertvoll ist es auch immer, wenn die Leitungsperson fachliches Wissen einbringt und vor allem unterstützend im Team arbeitet. Auch die Transparenz der bestehenden Organisationsstruktur oder zum Beispiel auch einfach ein Arbeitsvertrag, in dem klar geregelt ist, (...) welche Kompetenzen man hat, wie hoch der Lohn ist oder wie die Arbeitsbedingungen konkret sind. Deshalb würde mich interessieren, welche Rahmenbedingungen du in deinem Dienst als gewinnbringend empfindest, was du wirklich brauchst um gut arbeiten zu können? #00:21:27#
62	B3: Die Rahmenbedingungen. (...) Also auf jeden Fall, sage ich mal, die Kompetenz und die Bereitschaft bei der Dienstleitung, einen zu unterstützen, das ist wirklich top, das muss ich echt sagen. (...) Du willst nur die Sachen wissen, die gut sind oder die mich unterstützen okay? #00:21:52#
63	I: Also nachher kommt / Du kannst es auch an dieser Stelle schon zusammenfassen, aber versuche doch mal bei der Unterstützung zu bleiben. Die nächste Frage wäre dann die nach Verbesserungspotential. Ich versuche eigentlich, es ganz bewusst zu trennen. Versuche es doch mal. #00:21:59#
64	B3: Okay also, ich versuche es auseinanderzuhalten. (...) Das war auf jeden Fall sehr unterstützend. Das alles so / In der Cloud zum Beispiel gibt es ein Ablaufprozedere, wo man einfach nochmal nachschauen kann. Das war unterstützend. (...) Was hast du noch so angegeben? #00:22:23#
65	I: Zum Beispiel Räumlichkeiten für Sitzungen oder Infrastruktur, also Telefon und Laptop (...) #00:22:28#
66	B3: Ja, so cool natürlich, dass wir jetzt ein Dienst-Laptop haben, und so / also das ist natürlich schon cool, weil man sich auch nicht drum kümmern muss, dass alles auch immer gewartet wird, Updates gemacht werden und sonst irgendwie. #00:22:41#
67	I: Ja, Standards sind auch so Sachen wie Supervision, Teamsitzungen, das gehört auch alles noch mit dazu. #00:22:46#
68	B3: Also, ja klar! Das ist auch / Da bin ich total froh, dass wir das alles haben. Meiner Meinung nach könnte es auch noch öfters sein. Aber ich finde alle drei Dinge wichtig. Ich finde die Teamsitzungen wichtig. Dass man sich mal im ganzen Team zieht, das finde ich total wichtig. Aber auch die Arbeit in kleinen Teams ist wichtig, dass man auch Supervision hat, das finde ich total wichtig. Und nicht nur alles so auf kollegialer Ebene machen, das finde ich alles total wichtig, finde ich super, dass wir das haben und da so sehr unterstützt werden. #00:23:16#

69	I: Gibt es Sachen, wo du sagst, da hätte es wirklich noch Verbesserungspotential? #00:23:27#
70	B3: (...) Jaaaa. Ich kenne es aus anderen Diensten, dass die zum Beispiel / die haben an der Dienststelle / da hat jede Früherzieherin einen Schreibtisch, man hat einen gemeinsamen Materialraum, aus dem man sich bedienen darf. Es gibt sogar Dienststellen, die haben Dienstautos. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch, aber ist natürlich schon cool, wenn man nicht sein privates Auto nehmen muss, sondern einfach dieses. Es gibt eine zentrale Stelle, wo man auch weiss, da ist immer jemand, da kommt man regelmässig zusammen, da kann man sich austauschen und so, das ist / also das fände ich schon super. Das gibt es bei uns aber leider nicht. Das wäre wahrscheinlich auch nicht machbar, wenn alle aus dem ganzen Kanton erstmal nach XY fahren von einem Ende auf das andere. Das wäre wahrscheinlich sehr unrealistisch. Aber das hätte ich mir / also das hätte ich schon gut gefunden. #00:24:24#
71	I: Fällt dir noch etwas ein, was du irgendwie über Rahmenbedingungen sagen wollen würdest? #00:24:35#
72	B3: Ja. Ich finde diese Freiheit in der Methodenwahl natürlich super. Aber als Anfängerin war ich damit masslos überfordert. Ich musste erstmal herausfinden, was passt zu mir und mit was kann ich wie arbeiten? Was kommt gut? #00:24:57#
73	I: Danke! (...) Bevor du in die Früherziehung gewechselt bist, hast du ja als Sozialpädagogin und auch in der Kita viele berufliche Erfahrungen machen können. Gibt es Erfahrungen, die dich damals belastet haben oder sehr herausfordernd waren, die dich bis heute noch beeinflussen, die du mitgenommen hast in den Beruf der Früherzieherin? (...) #00:25:22#
74	B3: (nachdenklich, schüttelt den Kopf) #00:25:36#
75	I: Weisst du, was ich meine? #00:25:39#
76	B3: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. #00:25:42#
77	I: Ein Beispiel wäre jetzt / Als Sozialpädagogin hast du ja wahrscheinlich auch mit Familien und älteren Kindern gearbeitet? Also das ist so meine Vorstellung, wenn ich Sozialpädagogin höre. Und vielleicht hast du belastende Erlebnisse in diesen Strukturen gehabt, wo du vielleicht sagst, manchmal muss ich da heute noch dran denken und manchmal bin ich dann vielleicht gehemmt, wenn ich eine schwierige Familie habe, weil ich dann denke, ich bin wieder an so einem Punkt wo ich / wo eben vielleicht so viele Emotionen dazukommen und ich dann nicht weiterkomme. #00:26:17#
78	B3: (...) Nee, das Gefühl habe ich eher nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass ich daraus ganz viel gelernt habe. Hoffe ich jedenfalls. Und die Situation ist heute eine ganz andere, denn die Früherziehung ist freiwillig und ich habe vorher in der Jugendhilfe gearbeitet und die Jugendhilfe war ganz oft leider nicht freiwillig, sondern da kam der Druck vom Jugendamt und wenn ihr Kind nicht / oder die Eltern mussten / also ich habe in einer Tagesgruppe gearbeitet, die an der Schule für Erziehungshilfe angegliedert war. Das heisst, die Kinder konnten nicht in eine normale Schule gehen und irgendwo müssen die Kinder dann aber hin, Schulpflicht und so. Das heisst, die kamen dann zu uns, aber den Eltern wäre es oft lieber gewesen, wenn sie uns nicht gebraucht hätten. (...) Also war die Situation auch eine ganz andere und das empfinde ich jetzt in der HFE als eine extreme Entlastung. Dass das Angebot

	freiwillig ist und im Notfall können die Eltern auch sagen, wir wollen das nicht. Obwohl das manchmal auch nicht schön ist als Erfahrung für mich. #00:27:20#
79	I: Aber würdest du sagen, dass du auch von vielen Sachen profitieren kannst, die du vorher schon gelernt hast? #00:27:25#
80	B3: Ja, ich habe ja immer mit Gruppen gearbeitet und jetzt arbeite ich / ja gut, Spielgruppe mache ich auch, das stimmt. Aber ich / dieses mit dem einzelnen Kind arbeiten können, das ist / und nicht diese Gruppe am Laufen halten zu müssen und diesen Alltag zu bewältigen, ich muss noch Hausaufgaben machen und dann ist Mittagessen und hier der nächste Termin. Also das entlastet schon, also finde ich und nach einer Stunde geht man dann wieder woanders hin. #00:27:52#
81	I: Das ist ja auch schön, das habe ich von dieser Seite noch gar nicht gesehen. Ich komme ja beruflich auch aus dem Gruppenkontext. Das muss ich vielleicht auch noch irgendwie einfließen lassen. (lachen) (...) Du hast ja den Studienabschluss an der HfH gemacht. Gibt es neue Erfahrungen, die du aus dem Studium ziehen konntest, die du jetzt gewinnbringend in deiner Arbeit integrieren kannst? (...) Irgendetwas, was du vorher vielleicht noch nicht wusstest oder was du neu dazu gelernt hast? #00:28:19#
82	B3: Ich habe ganz viel dazugelernt. Also ich sage jetzt mal Fachwissen natürlich / also ich habe zwar vorher schon mit Kindern gearbeitet, aber nicht mit so kleinen und auch nicht mit Kindern mit einer Behinderung. Da habe ich schon viel im Studium dazugelernt. Was ich auch sehr bereichernd fand, war einfach so dieses wissenschaftliche Arbeiten, auch bei der Masterarbeit zum Beispiel, da habe ich super viel gelernt. Und? Jetzt aber auch noch ganz andere Sachen, zum Umgang miteinander. Da muss ich sagen, war es an der HfH ja zwischen Dozenten und Studierenden sehr gleichberechtigt, weil jeder Studierende auch schon einen Beruf mitgebracht hat, Lebenserfahrung, Berufserfahrung mitgebracht hat. Da ist man so auf einer Augenhöhe miteinander. (...) Also auch wie man mit Menschen umgehen kann, das fand ich sehr bereichernd. (lachen) Ich weiss jetzt nicht, ob wir noch bei deiner Frage sind? #00:29:21#
83	I: Also da musst dir keine Sorgen machen. Ich habe da keine Vorgaben, das ist ja auch so das Spannende an den offenen Fragen, das manchmal ganz unterschiedliche Sachen herauskommen. Ich versuche ja auch ohne besondere Erwartungen an das Thema heran zu gehen. Man hört viel in den Interviews und trotzdem ist es immer wieder etwas Neues und es sind immer wieder ganz viel spannende Sachen dabei. Es gibt gar kein richtig und falsch. Ich muss es am Ende dann alles sortieren, das ist alles gut so. Du darfst es dann am Ende auch gerne anschauen, wenn die Arbeit fertig ist. Und es gibt dann hoffentlich irgendwo einen Konsens, wo man sagen kann, was konkret herauskommt. Und es ist ja auch super spannend, wenn es dann Sachen gibt, an die man jetzt nicht dran denkt. Also ich denke, das ist sicher auch noch spannend. (...) Also, dann kommen wir jetzt zum zweiten Themenbereich, das sind die Schutz- und Risikofaktoren. Wir nähern uns jetzt immer mehr dem konkreten Thema der Selbstwirksamkeit. Hier habe ich jetzt einfach zwei Fragen, weil ich es auch nicht zu intensiv ausbauen möchte. (...) Es geht zum einen um stressige Situationen, die es ja in allen Lebenssituationen mal gibt und das es dann aber auch wichtig ist, dass man nicht

	immer nur die gesundheitsschädigenden Folgen sieht, sondern auch Sachen, die einen stärker machen. Deswegen an dieser Stelle die Frage, was machst du, um Stress abzubauen, ganz allgemein? #00:30:35#
84	B3: Sport. Lesen. Für mich alleine sein (...) und atmen. Atmen mache ich seit neuestem. Das funktioniert super, das kann man immer machen, überall, im Auto, einfach überall. #00:30:41#
85	I: Du meinst, ganz bewusstes Atmen? #00:30:43#
86	B3: Ganz bewusstes Atmen, (...) so mit einer speziellen Technik, ja. #00:30:59#
87	I: In der Theorie heisst es immer wieder, dass das Berufsfeld der Früherziehung hohe physische und psychische Anforderungen an die Früherzieherin stellt, in der Flexibilität, in der Arbeitsorganisation, im Umgang mit belastenden Situationen, usw. Es ist aber auch wichtig, dass Ressourcen und Potenziale von Menschen viel mehr im Mittelpunkt gestellt werden sollten, als immer nur das, was macht einen krank macht. Und aus dem folgend stellt sich die Frage, gibt es bei dir im Dienst ganz konkrete Massnahmen, die darauf abzielen, dass du als Früherzieherin Gesundheitsvorsorge betreibst, im Sinne von Entspannung, Auszeiten, usw. Gibt es das und wenn ja, was gibt es konkret? #00:31:48#
88	B3: Was ich glaube? (...) Da fällt mir jetzt nichts ein. Also ich finde jetzt so einen Tag wie den Teamtag, den finde ich / der geht ein bisschen in die Richtung, so nach dem Motto von auf unsere Bedürfnisse Rücksicht nehmen, Zeit haben, es sich gut gehen lassen. Auch mit dem leckeren Essen, mit der Lokalität, da gehört ja ganz viel zusammen. Aber sonst? Da fehlt mir jetzt doch so ein wenig der Bezug. #00:32:26#
89	I: Wenn du jetzt überlegst zum Thema Arbeitsbedingungen, Arbeitsvertrag, vielleicht gibt es da Sachen / Vielleicht kannst du dazu was sagen? Würdest du da jetzt etwas den Bereich einordnen? Ferienregelung fällt mir noch ein. Irgendwie so, dass du vielleicht sagen würdest, da gibt es was? Aber du kannst doch sagen, du hast / das gibt es nicht, das ist also auch völlig in Ordnung. (...) Das empfindet ja jeder ein bisschen anders also. #00:32:58#
90	B3: Also sie bemühen sich um gute Arbeitsbedingungen. Also das finde ich schon. Wenn man sich auch so umhört, bei anderen Diensten zum Beispiel. Da haben wir ja, finde ich, schon noch sehr gute Bedingungen. Also diese Balance der Gegenüberstellung von den Stunden, die man abrechnen kann und denen, die man noch so leisten muss, beziehungsweise auch, was man alles zu den abrechenbaren Stunden zählen kann. Also das ist / das wird gut bezahlt und für unsere Arbeit / also das hat ja auch mit Wertschätzung was zu tun. Also da finde ich auf jeden Fall schon, dass sie da / dass wir 30 Tage Urlaubsanspruch haben, ist jetzt auch nicht immer üblich in der Schweiz. (...) Aber ich komme eben aus Deutschland, in Deutschland ist man das schon gewohnt. (lachen) #00:33:54#
91	I: Aber es gibt es nichts Konkretes, wo du jetzt sagen würdest, ich weiss nicht, es gibt zum Beispiel einen Raum, wo du Yoga machen kannst) (lachen) #00:34:04#
92	B3: Nee, das betriebliche Fitnessstudio wo man Yogastunden nehmen kann, das gibt es noch nicht. (lachen) #00:34:10#
93	I: Bei der zweiten Skalierungsfrage wollte ich wissen, in welchem Verhältnis steht bei dir die Balance zwischen Arbeit und Privatleben? Jetzt kommt es ein bisschen ähnlich, aber doch

	anders. Mich würde interessieren, in welchem Verhältnis stehen bei dir im Moment Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit? Du musst nicht mit einer Zahl beantworten, sondern ich würde es gerne mit paar Worten erklärt haben. #00:34:36#
94	B3: Also im Moment. (...) Ich bin mittelmässig zufrieden mit meiner Arbeit. Ich habe eine relativ geringe Arbeitsbelastung. Mittelmässig zufrieden heisst aber eher, dass ich immer das Gefühl habe, ich bin ein bisschen perfektionistisch veranlagt. (lachen) Ich habe immer das Gefühl, ich könnte noch mehr können, ich könnte noch mehr machen. Ich könnte noch dies, ich könnte noch das. (...) Wahrscheinlich, von aussenstehend betrachtet, müsste ich sagen, ich bin zufrieden mit meiner Arbeit und die Arbeitsbelastung ist gerade in Ordnung. Also eben dem angemessen, dass ich 40% arbeite, so könnte man das sicher sagen. #00:35:21#
95	I: Das heisst, du würdest eigentlich deine Zufriedenheit eher festmachen auf der Basis, wie du deine Arbeit, ich sage jetzt mal, qualitätsentsprechend empfindest. #00:35:33
96	B3: Das spielt auf jeden Fall mit rein. Das kann man schon so sagen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich liefere gute Arbeit ab, ich komme voran / also die Kinder machen Fortschritte, dann habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn ich dann denke, ich bin irgendwie inkompetent in dem was ich tue und so, dann bin ich auch nicht mehr mit meiner Arbeit zufrieden. #00:35:54#
97	I: Aber Zufriedenheit zielt ja zum Beispiel auch darauf ab, ob du mit den Bedingungen zufrieden bist? #00:35:58#
98	B3: Ja, das kommt dann natürlich noch mit dazu, ja. #00:36:01#
99	I: Bist du damit zufrieden? #00:36:02#
100	B3: Ich bin / Also was verbessern kann man immer irgendwas. Mir würden da sicher tausende Sachen einfallen. Aber im Grossen und Ganzen würde ich schon sagen, bin ich relativ zufrieden. #00:36:12#
101	I: Also du gehst gern arbeiten? #00:36:14#
102	B3: Ja? Ja. #00:36:16#
103	I: (lachen) Du kannst auch nein sagen. #00:36:17#
104	B3: Nein, ich / Ich gehe wirklich gern arbeiten. #00:36:18#
105	I: Hat deine aktuelle Zufriedenheit irgendwelche Auswirkungen auf deine Gesundheit? Also wie du dich fühlst, wie es dir geht? #00:36:34#
106	B3: Ja, auf jeden Fall. Also vor einem halben Jahr, wie gesagt, wenn du das Interview gemacht hättest, wäre das ganze Interview anders ausgefallen. Da ist es mir auch körperlich einfach nicht gut gegangen. (...) Ich sage mal, der Stresspegel war so hoch, dass es manchmal auch Auswirkungen auf mein Familienleben hatte. Es ging uns allen nicht gut. Und jetzt geht es viel besser und / Also ich meine so / Wenn dann das Auswirkungen aufs Privatleben hat und man nicht mehr abschalten kann und genervt ist und alle anderen auch genervt sind (...) Also, wenn es dann gar keinen Bereich mehr gibt, wo man irgendwie zur Ruhe kommt und Kraft schöpfen kann, dann ist das ganz schlecht. Aber im Moment läuft es wirklich gut. #00:37:18#

107	I: (...) Das ist jetzt keine Frage die hier drinsteht, aber mich würde es jetzt trotzdem interessieren. Kannst du kurz sagen, wie du aus dem wieder rausgekommen bist, ohne dass ich dir jetzt zu nahetreten möchte. Gibt es Strategien, von denen du sagst, das hat geholfen, dass es mir besser geht? #00:37:35#
108	B3: Was, an was kann ich festmachen, dass es mir jetzt besser geht? #00:37:39#
109	I: Ja genau, hast du irgendwas Spezielles gemacht, dass es dir besser geht? #00:37:42#
110	B3: Ich arbeite jetzt weniger. (lachen) (...) Ich arbeite einfach weniger, also von der Arbeit / also von den Stunden her einfach. Und das zweite ist / also ich habe einfach gemerkt, dass es mir körperlich nicht gut geht. Und dann musste ich wirklich die Reissleine ziehen und musste mir einfach sagen, dass ich jetzt unbedingt etwas verändern muss. Und dann habe ich mit den Atemübungen angefangen, ich habe wieder Yoga gemacht. Es war einfach / ich gehe auch regelmässig zur Osteopathie. Also, ich mache einfach mehr für mich, auch aus gesundheitlicher Sicht. #00:38:17#
111	I: Das ist jetzt eigentlich auch ganz genau ein typisches Beispiel für eine herausfordernde Situation, die du positiv bewältigt hast. Das war jetzt so ein richtig schönes Beispiel für eine positive Stärkung der Selbstwirksamkeit. Deswegen habe ich auch nochmal nachfragen müssen, obwohl ich das jetzt nicht da in meinem Leitfaden stehen habe. (...) Dann kommen wir eigentlich schon ganz konkret zu den Selbstwirksamkeitserwartungen, zu den persönlichen. In der Theorie gibt es vier Quellen von Selbstwirksamkeit. Die erste Quelle ist, dass man durch eigene Erfahrungen Erfolg hat, wächst und stärker wird. Die zweite Quelle sind stellvertretende Erfahrungen durch Beobachtungen bei anderen, also dass man bei anderen sieht, dass er etwas in irgendeiner Form besonders gut gemacht hat und dass man es deswegen auch einmal probieren möchte. (...) Dann gibt es noch verbale Überzeugungen, also wenn da ein kleines Engelchen auf der Schulter sitzt und dir Mut macht. Oder auch, dass Menschen, einem gut zureden und dir sagen, du schaffst das, du kannst das, und man aus dem heraus stärker wird. Und die vierte Quelle sind Wahrnehmungen eigener physischer Erregung. Das bedeutet, wenn du positive Gefühle hast, bei etwas was du tust und dir das einfach ein gutes Gefühl gibt. (...) In dem Zusammenhang würde mich interessieren, ob es in deiner gesamten beruflichen Laufbahn Herausforderungen gab, wo du sagst, DA bin ich über mich hinausgewachsen und da habe ich so richtig gespürt, dass ich Erfolg habe? #00:39:52#
112	B3: Ja klar. (lachen) Wäre ja schlimm, wenn nicht! (...) Aber meinst du jetzt, Beispiele aus / jetzt in der HFE, oder? #00:40:04#
113	I: Es darf im gesamten / also, wenn es in der HFE war, dann ist es natürlich super. Es dürfen aber gerne auch Erfahrungen und Erlebnisse von vorher sein. Wäre einfach super, wenn du auch Beispiele nennen kannst. #00:40:12#
114	B3: Ah, du willst Beispiele. (...) (nachdenklich). Also jetzt einmal aus der HFE, weil das ist zeitlich einfach näher ist so. (...) Beispiele (...) Also beispielsweise, ich gehe in der Familie, ich bin unsicher, ich weiss noch nicht genau, was auf mich zukommt und so. Und dann? Dann merke ich nach wenigen Stunden einfach, das Kind kommt freudestrahlend an die Tür, wenn ich klingele. Wir lachen so viel gemeinsam oder auch / was ich jetzt hatte, was SO

	<p>schön war. Ich habe jetzt gerade zwei Familien verabschiedet. Ich habe Geschenke zum Abschied gekriegt. Die Familie hat mich eingeladen. Sie haben Kuchen gebacken. Sie haben gesagt, Frau B3, am liebsten würden wir sie privat bezahlen, dass sie weiterhin zu uns kommen. (lachen) Also ich meine, da geht einem einfach das Herz auf. Da denkt man, ok, ich muss irgendwas richtig gemacht haben. (lachen) Irgendwie, ich habe was bewirkt oder so. Also das ist einfach / auch die die Rückmeldungen, die ich von der Dienstleitung zum Beispiel / wenn die dann einfach so sagen, du machst gute Arbeit, so dass / Also da blühe ich einfach auf. Oder auch wenn ich Kollegen beobachte bei der Arbeit. (...) Und dann / Dann denke ich oft, die sind so erfahren und die können so viel und die machen das so toll und nachher stelle ich fest, wenn ich sie beobachte, die kochen auch nur mit Wasser. (lachen) Das ist so / es tut es einem so gut, wenn man denkt, ok das das kann ich auch. (lachen) (...) Genau. Oder wenn ich gemeinsam (...) mit einer anderen Therapeutin, die auch mit dem Kind arbeitet, gleichzeitig, unabhängig voneinander auf die gleichen Ideen kommen, was das Kind bräuchte, was wir jetzt machen, was der nächste Schritt ist, dann denke ich immer, das habe ich doch gut gesehen, wenn die das auch so sieht. Also, das ist dann ja / dann denk ich immer wieder, okay, ich kann ja doch was. (lachen) Ja, manchmal gibt es doch die Erfahrung, dass man denkt, oje, ich kann es einfach nicht, mir fehlt noch so viel Erfahrung, ich muss noch drei Millionen Fortbildungen machen. Ich kann da noch nicht genug und da auch noch nicht. Und wir sollten ja auch so viel können, das ist ja auch / also ich denke manchmal, es wäre einfacher, Logopädin zu sein. Da muss man sich nur um die Sprache kümmern. Oder Physiotherapeuten, da musst du irgendwas mit Motorik machen und so (...) und wir sollten ja gefühlt ALLES können. Und dann kommt es einem auch mal so vor, als würde man alles irgendwie machen und nichts wirklich Gescheites, also so von allem ein bisschen. (...) Aber du kannst in jedem noch VIEL besser sein. Ja, und dann sollen wir noch Therapeuten für die Eltern sein. Gesprächspartner, Zuhörer, Begleiter und sowas. Ich finde unsere Bandbreite ist so RIESIG und ich bin einfach gerne gut in dem, was ich tue und hab halt oft das Gefühl, ich bin noch nicht gut genug so wie ich bin. Aber solche Erfahrungen / dadurch / danke denke ich, oh ja, doch. (lachen) #00:43:26#</p>
115	<p>I: Das ist schön zu hören. Weil genau darum geht es ja auch, genau DAS zu stärken und zu schauen, wie kann man da vielleicht auch noch / nicht ansetzen an dem, was man sowieso weiss, sondern, wie kann man ansetzen und sich als Mensch stärken? Sich selbst zu sagen, doch du packst das, du machst das was du machst auch gut. Und das ist ebenso wichtig, die Erfahrung machen zu können und dann sagen zu können, aus dem bin ich wieder gewachsen und das gibt mir wieder neuen Mut und neue Ideen. (...) Ich finde es spannend, wie du das so erzählst, so voller Begeisterung. #00:43:56#</p>
116	<p>B3: (lachen) #00:43:56#</p>
117	<p>I: Beim Einstieg in ein neues Berufsfeld gibt es ja immer ganz viel neue Aufgaben, die man übernimmt und da ist es ganz wichtig, dass / was wir gerade hatten, das Thema über Sicherheit und Vertrauen, auch an sich selber zu glauben und eben dadurch auch Erfolge zu erleben. (...) Und mich würde jetzt interessieren, gab es konkrete Ideen, Vorstellungen als du gestartet bist als Früherzieherin? Wie sieht so mein Alltag aus? Was mache ich jetzt als</p>

	Früherzieherin? Hattest du schon ganz genaue Vorstellungen (...) als du gestartet bist (...) von dem, was dich da erwartet? #00:44:33#
118	<p>B3: Nein, hätte ich / ich glaube, das hatte ich nicht wirklich. (...) (Kopfschütteln) Ja, so ein paar Gedanken im Kopf, wie es sein könnte. (lachen) Und dann war es natürlich ganz anders. (...) Also ich muss schon sagen, ich habe so erst im Laufe der Zeit / erst so gemerkt, dass praktisch das auch, was Kollegen wir erzählt haben, wie der Alltag so ist / also zum Beispiel, dass du mit manchen Kindern / jetzt mit einem Trisomie Kind, dass das da manchmal einfach nicht vorwärts geht, dass du das Gefühl hast, du arbeitest da endlos lange immer am gleichen Thema und merkst keine Fortschritte und so. Das merke ich halt erst jetzt, wo ich so ein Kind habe. Wie das dann ist und wie das dann auch auf mich wirkt. Wenn ich dann plötzlich auch nicht mehr weiss, was ich machen soll mit dem Kind und es geht nicht vorwärts und JETZT hat es aber einen Schritt gemacht. Und dann plötzlich jaaaa, jetzt ist etwas passiert! Nach einem halben Jahr in dem nichts passiert ist, sind wir dann plötzlich einen klitzekleinen Schritt weiter und man freut sich so darüber. Also es ist so / nein, sowas konnte ich mir vorher nicht vorstellen. Ich habe einfach mit anderen Kindern gearbeitet und ich habe schon mit vielen Kindern gearbeitet, mit Kleinen, mit Grossen. Aber ich finde, solche Kinder sind sehr speziell und da konnte ich mir nicht vorstellen, wie das wirklich ist, welche Schwierigkeiten auch auftreten Also ich habe halt Kita und Kindergarten / Da hast du ja auch unterschiedlichste Kinder vom Entwicklungsstand her, da sind die auch / aber trotzdem, das ist was anderes als die Kinder in der Früherziehung. Es ist einfach was anderes und da sind / die Kinder haben manchmal Schwierigkeiten, die konnte ich mir vorher nicht ausdenken, bis ich sie jetzt selber erlebe. Ich meine, wenn du noch nie wirklich mit / also ich habe schon mit ASS-Kindern in der Jugendhilfe gearbeitet. Aber das waren Kinder, die waren auf einem anderen Entwicklungsstand, dass die überhaupt zu uns kommen konnten. Die konnten zum Beispiel alle sprechen, die konnten / die waren alle auf einem Entwicklungsniveau, wo wir dann auch sagen ansetzen konnten. Und jetzt habe ich ja mit Kindern zum Teil zu tun (...) ja da / wo ich manchmal gar nicht weiss, dass es so ein Syndrom oder so eine Behinderung wirklich gibt. Deswegen konnte ich mir den Alltag wirklich so nicht vorstellen. (lachen) #00:46:56#</p>
119	<p>I: Super, danke. (...) Dann kommen wir eigentlich schon zum letzten Themenbereich, das sind die Selbstwirksamkeitserwartungen, die im Team entstehen. Also, es geht jetzt ganz viel vor allem um die Teamarbeit. Die erste Frage ist folgende: Ein Berufseinstieg und neues Arbeitsfeld heisst ja immer auch, dass es für einen neue Arbeitskollegen gibt und dass diese oft auch sehr wichtig sind. Die Einarbeitung, weil sie Strukturen schon kennen, weil sie Arbeitsprozesse schon kennen und einen da auch unterstützen können. Mich würde interessieren, wie unterstützend du deine Arbeitskollegen empfindest in Bezug auf Arbeitsabläufe, Strukturen und Prozesse in deinem Dienst. Es geht mir dabei spezifisch um die Arbeitskollegen und -kolleginnen, der Bezug zur Dienstleitung kommt später noch. Also können sie dich unterstützen in deinem Alltag und wie tun sie dies? #00:47:47#</p>
120	<p>B3: Also, was wirklich toll ist, dass eigentlich die allermeisten, die ich auf irgendwas anspreche, auch bereit sind mir zu helfen und mich zu unterstützen. Das Problem ist einfach ein</p>

	<p>bisschen, man muss es sich immer holen. Wir haben einfach ganz wenig Gemeinsamkeiten. Dadurch, dass wir allein zur Arbeit gehen, in die Familien gehen, ist es einfach total schwierig. Es gibt ganz wenig Berührungspunkte miteinander, die muss man irgendwie immer selber initiieren. Also ich habe jetzt das Glück, auch in der Spielgruppe mit einem Kollegen zu arbeiten. Und wir gehen jetzt einmal die Woche zum Essen. Und da können wir einfach viel besprechen, so alles, was aussen herum ist. Klar, vor allem konkret die Spielgruppe, aber auch einfach tausend andere Fragen, die ich so habe und / Er ist ein sehr erfahrener Kollege, also das ist super. (...) Aber ansonsten ist es echt immer ein bisschen mühsam. (...) Also sagen wir mal, gerade die Kollegen, die schon länger dabei sind, die schon viel Erfahrungen haben, für die sind so Sachen, die für mich ganz neu sind, ja gar nicht neu. Ich finde vielleicht, oh Gott, wie soll ich das machen und für die ist das jetzt nix. Da können die mich wirklich gut unterstützen und mir Tipps geben und auch vielleicht ein bisschen eher sagen, das ist wichtig, konzentriere dich da drauf. Oder so, komm, wenn du das nicht machst, das ist nicht so dramatisch. (...) Aber wie gesagt, das Hauptproblem ist, dass ich es mir einfach holen, einfordern muss. Und das ist halt mühsam, nochmal meine Kollegin anrufen, nochmal die Kollegin anschreiben und fragen, könntest du nicht und so. Also das wäre schön, wenn es da andere Strukturen geben würde. #00:49:19#</p>
121	<p>I: Hast du vielleicht auch eine Idee, wie die aussehen könnten zum Beispiel? #00:49:26#</p>
122	<p>B3: Ja, zum Beispiel / (lachen). Das kam am Teamtag auf, dass es so / also erstens wie so ein Götti-System gibt, den man dann über eine gewisse Zeit einfach hat. Wo man weiss, der ist einfach dafür da, dass man den anquatschen kann und das ist nicht so diese Freiwilligkeit da. Weisst du, dieses Thema, investierte ich jetzt meine Freizeit für meine neue Kollegin oder so, sondern einfach / der hat irgendwie / der kriegt Stunden dafür und das ist dann auch Arbeitszeit. (...) Das fände ich total cool. Aber dann auch, so innerhalb vom Dienst Arbeitsgruppen bilden, die einem bestimmten Thema arbeiten. Wo man auch weiss / wo alle wissen, man trifft sich alle zwei oder drei Wochen und da ist dann Zeit und Raum für den Austausch mit denen so / aber nur eine kleine Gruppe einfach. Das fände ich total cool. (...) Das ist gut (...) Aber das wurde am letzten Teamtag dann auch schon wieder ein bisschen an die Mitarbeiter abgeschoben, so nach dem Motto, wir fühlen uns nicht verpflichtet, organisiert das mal selber. Und das finde ich mühsam, muss ich echt sagen. Sie haben vielleicht ein Stück weit Recht, das sie nicht alles organisieren müssen und vielleicht muss es dann auch ein Stück weit freiwillig sein. (...) Aber die Leute sind ja sowieso schon eher an oberen Rand der Arbeitsbelastung und das man einfach nicht noch mehr Sachen integrieren will oder kann / Vielleicht braucht es auch die Älteren, die erfahreneren Kollegen braucht es vielleicht auch nicht, aber für mich als Anfänger, für mich wäre das extrem hilfreich. #00:50:52#</p>
123	<p>I: Habe ich das richtig verstanden? Du fändest es gut, wenn es auch von oben organisiert wäre, dass man also sagt, wir haben da die Arbeitsgruppen und wir kümmern uns auch darum, dass vielleicht einmal im Jahr ein Ergebnis kommt? Oder dass auch vielleicht mal der konkrete Wunsch kommt von der Dienstleitung, die dann sagt, wir würden gerne, dass zu dem Thema etwas passiert und wir machen jetzt eine Arbeitsgruppe dazu, wo einfach regelmässig dran gearbeitet? #00:51:19#</p>

124	B3: Das fände ich total super! #00:51:20#
125	I: Manchmal gibt es auch Herausforderungen mit anderen Berufsgruppen, also nicht nur mit Arbeitskollegen in der Früherziehung, sondern vielleicht auch mit einer Logopädin oder mit einer Kindergärtnerin, wo man jetzt vielleicht auch Herausforderungen hat in Bezug darauf, dass man ein Kind unterschiedlich einschätzt, dass man ganz andere Sachen sieht und auch unterschiedliche Erwartungen an das Kind hat. Wie gut fühlst du dich bei solchen Sachen unterstützt? (...) Von deinem Kollegen Team oder auch von der Dienstleitung? #00:52:03#
126	B3: (nachdenklich) (...) Ja, eigentlich gut. Also, wenn man ein Thema beispielsweise in der Intervention oder so aufgreift oder auch im Gespräch mit der Dienstleitung, dann kriege ich eigentlich immer sehr hilfreiche Tipps. Und sie stärken mich dann auch, dahingehend dass mein Blick oder meine Arbeit gut ist (...) und richtig ist so wie ich es mache. (...) #00:52:26#
127	I: Fällt dir in Bezug auf das Team auch etwas ein oder würdest du eher sagen, dass es so auf der Dienstleistungsebene stattfindet? #00:52:35#
128	B3: Also eben / im Team zum Beispiel, wenn wir so ein Thema in der Intervention oder Supervision besprechen. #00:52:43#
129	I: Findest du, es könnte noch mehr sein? Oder ist das, was du sagst, das ist eigentlich gut, denn wir haben die Gefässe, in denen wir das bringen können. #00:52:54#
130	B3: Also, ich hätte von mir aus gern jede Woche irgendwelche Gefässe, ich finde das gut. Ich finde es auch wichtig, dass man sich so austauschen kann und immer wieder zeigt, dass man offen ist, etwas Neues zu lernen. #00:53:05#
131	I: Ein positives Gruppenklima scheint sehr gewinnbringend für das ganze Team zu sein. Ein Beispiel, um positives Klima zu schaffen, sind / ist das Verfolgen von gemeinsamen Zielen. Gibt es oder ist dir bekannt, dass es bei euch im Dienst Ziele gibt, die definiert sind und die von allen gemeinsam verfolgt werden? #00:53:33#
132	B3: Also, so explizit würde ich das jetzt nicht sagen, aber / also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht konkret ein Ziel nennen. (lachen) Wir arbeiten gemeinsam an dem und dem. Aber ich denke mal (...) ich denke, das schwimmt so im Raum mit. (...) Also gemeinsam gute qualitative Arbeit zu leisten, für diese Familien da zu sein und so. Uns gemeinsam irgendwie fortzubilden, qualitativ zu verbessern, unsere Arbeitsabläufe zu professionalisieren und so, also das denke ich. #00:54:12#
133	I: Fändest du es wertvoll, wenn es gemeinsame Ziele geben würde, also festgeschriebene gemeinsame Ziele? #00:54:21#
134	B3: Das ist schwer, vielleicht wäre es gut, wenn es ein bisschen eindeutiger wäre (...) Also, ich finde eigentlich, es ist IMMER gut, wenn man Ziele präzisiert, formuliert, ausspricht, das ist eigentlich immer gut, weil dann weiss man ja, woran man arbeiten soll. #00:54:44#
135	I: Ja klar natürlich. #00:54:46#
136	B3: Wo der Weg hingeht. Von daher wäre es bestimmt nicht verkehrt. (lachen) #00:54:49#
137	I: Wir sind schon bei der letzten Frage angelangt: Eine stärkende Führungsperson / jetzt geht es ganz explizit bei der Dienstleitung / gilt ja auch als sehr unterstützend und motivierend. Und mich würde jetzt interessieren, fühlst du dich in deiner Position als Früherzieherin genug

	einbezogen in Entscheidungen, die von der Dienstleitung getroffen werden, zum Beispiel in der Austauschplanung zwischen Kollegen oder kannst du Themen einbringen in Sitzungen oder wirst du einbezogen in konkrete Abläufe im Alltag? (...) Und wenn ja, ob du dafür Beispiele nennen könntest? #00:55:27#
138	B3: Also ich finde schon. Ich finde, dass unsere Dienstleitung das versucht, SEHR transparent zu gestalten. Wir können nicht in alles / wir Kollegen können nicht in alles mit einbezogen werden, aber wir sind auch keine demokratische Vereinigung, also das geht nicht. (...) Sie sind sehr bemüht. Es gelingt nicht immer, aber ich glaube, das wäre auch ein sehr hoher Anspruch, dass man sagt, ihr müsst das zu einhundert Prozent immer hinkriegen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie es läuft. Manchmal finde ich / zum Beispiel an dem letzten Teamtag hätte ich es ganz gut gefunden, (...) wenn man da auch so manche Diskussion nochmal anders eingegangen wäre. Da habe ich das jetzt nicht immer so empfunden, dass wir da immer mit einbezogen worden sind. Aber wie gesagt, das geht auch nicht. (...) Also sie sind auf jeden Fall sehr um Transparenz bemüht, sie sind sehr darum bemüht, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse, Fragestellungen und Themen einbringen können. Es ist einfach dadurch, dass wir uns nicht so häufig sehen, wird manches eben auch verschoben. Also manchmal bringt man ein Thema ein und es passiert halt vielleicht erst in zwei Jahren die Umsetzung oder so, dass das Thema dann erst wieder aufgegriffen wird. (...) Aber das geht halt manchmal nicht schneller. #00:57:01#
139	I: Okay. (...) Mit den offenen Fragen wären wir dann fertig, sonst würde ich gerne einfach nochmal die vier Skalierungsfragen stellen und ich fände es super, wenn du wirklich so aus dem Bauch heraus antworten könntest. Vielleicht auch ohne konkret darüber nachzudenken, was habe ich vorhin geantwortet? Vielleicht hat sich ja etwas in deiner Wahrnehmung verändert durch unser Interview. (...) Auf einer Skala von eins bis zehn, wie hoch schätzt du deine Selbstwirksamkeitserfahrung aktuell ein? #00:57:17#
140	B3: Sieben. #00:57:31#
141	I: Auf der gleichen Skala von eins bis zehn, wie ausgeglichen empfindest du aktuell die Balance zwischen deiner Arbeit und deinem Privatleben? #00:57:41#
142	B3: Acht. #00:57:41#
143	I: Auf einer Skala von eins bis zehn, wie empfindest du den kollektiven Zusammenhalt in deinem Team? #00:57:53#
144	B3: (...) Sechs. #00:57:57#
145	I: Und auf einer Skala von eins bis zehn, wie hoch ist die Unterstützung deiner Dienstleitung im alltäglichen Arbeitsprozess? #00:58:04#
146	B3: Acht. #00:58:04#
147	I: Jetzt sind wir mit der Befragung, mit dem Interview am Schluss. Ich würde aber trotzdem gern / bevor ich jetzt das Gerät hier ausschalte, würde ich gern noch fragen, ob es im Zusammenhang mit dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, noch irgendetwas gibt, wo du findest, das könnte jetzt noch rein, das würde ich eigentlich gerne noch gesagt haben, das finde ich noch wichtig. #00:58:32#
148	B3: (...) Ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt und angebracht. #00:58:36#

149

I: Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Offenheit und dann würde ich jetzt hier ganz offiziell das Interview beenden. Vielen Dank. #00:58:48#

Anhang XII Zusammenfassung Interview 3

Persönliche Angaben

Alter 45 Jahre	Erstberuf Sozialpädagogin 17 Jahre Berufserfahrung	Berufseinstieg HFE Abschluss: Studium HFE 2020 Start HFE: 08/2019 Stellenprozent: 40%
Weitere Aus- und Weiterbildungen: Weiterbildung Bindungstheorie Fortbildungen im Bereich Erlebnispädagogik Heilpädagogisches Reiten TEACCH Fortbildung		

Skalierungsfragen

	vorher	nachher
Wie hoch schätzen Sie ihre Selbstwirksamkeitserfahrungen aktuell ein?	6	7
Wie ausgeglichen empfinden Sie die Balance zwischen Ihrer Arbeit und Ihrem Privatleben?	8	8
Wie hoch empfinden Sie den kollektiven Zusammenhalt in Ihrem Team?	5	6
Wie hoch ist die Unterstützung Ihrer Dienstleitung in Ihrem alltäglichen Arbeitsprozess?	8	8

Zusammenfassung des Interviews

1. Qualität in der Heilpädagogischen Früherziehung

Welche Aufgabenbereiche gehören zu deiner Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung?
<ul style="list-style-type: none"> - Mit Kindern spielen - Genau darauf schauen, was das Kind für seine Weiterentwicklung braucht - Diagnostik um Entwicklungsstand einschätzen zu können - Ganzheitlicher Blick -> Familie einbeziehen - Was braucht die Mama? Zeit? Tipps? Entlastung? - Was braucht das Kind im Moment, in der aktuellen und konkreten Situation -> Blick auf Zukunft (Kiga, Schule) im Auge behalten - Sprache beachten, was braucht Kind zur Kommunikation? - Welche Netzwerke könnten noch installiert werden, Unterstützung, Hilfsmittel? - Zusammenarbeit mit dem Umfeld, Therapeuten, Kindergarten, Kinderarzt - Was braucht es ggf. an Beratung
Was schätzt du besonders an deinen Aufgaben? Was findest du wertvoll?
<ul style="list-style-type: none"> - Nah an den Kindern und Familien dran sein - Man bekommt viel zurück, z.B. wenn gemeinsame Fortschritte erzielt wurden - Gemeinsames Lachen macht viel Spass - Selbst ein wenig dazu beitragen, dass die Familie ihren Weg gehen kann
Welche Aufgaben in der Früherziehung sind unerwartet? Was ist neu?
<ul style="list-style-type: none"> - Theoretisch ist man informiert - Anstrengung und Schwierigkeiten kann man nicht vorhersehen -> man muss vieles können und bedenken im Arbeitsalltag

<ul style="list-style-type: none"> - Es gehen immer wieder Sachen vergessen - Beispiel: Absprache und Vorgehensweise bei einem Kind, dass integriert in die Schule begleitet werden sollte, alles lief schief, schlechte Zusammenarbeit -> aus Fehlern lernen ist auch nicht immer automatisch gegeben, wenn man selbst nicht weiss wie es hätte besser klappen können
<p>Welchen Belastungen bist du in deinem Alltag als HFE ausgesetzt? Welche sind das und wie gehst du damit um?</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Es ist schwierig, die Work-Life-Balance im Griff zu haben - War vor 6 Monaten sehr gering, allgemein immer stark schwankend - Hohe Arbeitsbelastung: wie viele Kinder werden betreut, was steht gerade an - Nach schwierigen Phasen kommen oft auch Phasen, in denen man sich wieder ausruhen kann -> das ist aber schwierig zu steuern - Wichtige Übergänge sind meist zur gleichen Zeit bei allen Kindern, z.B. Termine für Anmeldung SPL und dann Eintritt Schule/Kindergarten, gleichzeitig Schreiben von Abschlussberichten und neue Familien - Bewusst Auszeiten nehmen: nicht arbeiten, Sport machen, etwas für sich tun - Hoffnung, dass mit mehr Routine und Arbeitserfahrung alles etwas einfacher wird
<p>Haben diese Belastungen Auswirkungen auf die Qualität deiner Arbeit? Welchen?</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Ganz bestimmt - Bei Belastung gehen Sachen vergessen - Teilweise kommen auch die Kinder zu kurz aufgrund fehlender Vorbereitungszeit - Teilweise bewusstes Weglassen von Sachen teilweise wird etwas vergessen
<p>Wie ist deine Einarbeitungszeit abgelaufen?</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Im Nachhinein eher weniger gute Einarbeitung - Drei weitere neue Kolleginnen gleichzeitig gestartet - Sehr viele Informationen während Einführung (viel wieder vergessen) - Unterlagen und Dossiers in der Team Cloud anschauen - Start mit wenigen Kindern, dafür hospitieren bei anderen Kollegen - Zusatzbelastung Studium war bei Einarbeitungszeit noch gross -> wenig Zeit für intensive Auseinandersetzung mit der Einarbeitung - Langsames Einarbeiten war geplant, dann aber nicht umsetzbar - Dienstleitung sehr unterstützend -> Kontaktaufnahme musste selber initiiert werden - Terminabsprachen dann zukunftsgerichtet, immer gleich einen neuen Termin abmachen -> entlastend - Fragen konnten gestellt werden, Unterstützung bei Belastung war da
<p>Wie lange hat deine Einarbeitung etwa gedauert?</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Noch immer mittendrin - Es kommen immer wieder Situationen dazu, die man vorher noch nicht erlebt hat und die dann quasi doch wieder Neuland sind -> man muss nachfragen und sich Unterstützung holen
<p>Welche Punkte müssten aus deiner Sicht bei der Einarbeitung mehr berücksichtigt werden?</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Götti-System einführen -> Andockstellen, Arbeitskollegin als Unterstützung statt Dienstleitung - Wissen, was einen erwartet und an wen man sich wenden kann
<p>Welche Rahmenbedingungen deines Dienstes empfindest du in deinem beruflichen Alltag als gewinnbringend?</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Hohe Kompetenz und Bereitschaft, zur Unterstützung seitens der Dienstleitung - Schriftliches Ablaufprozedere zum Nachschauen in der Cloud - Dienst-Laptop inklusive IT-Service - Teamsitzungen, Supervision, Intervision - Freiheit der Methodenwahl -> kann aber auch überfordernd sein

In welchem Bereich siehst du Verbesserungspotential?
<ul style="list-style-type: none"> - Eigene Arbeitsplätze an der Dienststelle - Gemeinsamer Materialraum - Dienstautos wären toll ;) - Zentrale Anlaufstelle zum Treffen und zum Austausch
Gab es belastende Erfahrungen in deinem vorherigen Beruf, welche dich in deiner Arbeit als HFE noch immer beeinflussen?
<ul style="list-style-type: none"> - Nein, hat eher sehr viel positive Erfahrungen die sie jetzt nutzen kann
Welche positiven Erfahrungen aus deinem Studium konntest du mitnehmen, die du auch heute noch gewinnbringend in deine Arbeit integrieren kannst?
<ul style="list-style-type: none"> - Viel neues Fachwissen, v.a. über jüngere Kinder - Wissenschaftliches Arbeiten - Umgang miteinander -> hohe Gleichberechtigung von Dozenten und Studierenden (Einbringen von Lebenserfahrung, Berufserfahrung, guter Mix)
Welche positiven Erfahrungen aus deinem vorherigen Beruf konntest du mitnehmen, die du auch heute noch gewinnbringend in deine Arbeit integrieren kannst?
<ul style="list-style-type: none"> - HFE ist freiwillig im Gegensatz zu aufsuchender Jugendhilfe - Konzentration auf das einzelne Kind statt auf eine ganze Gruppe - Bei guter Koordination weniger Termindruck

2. Schutz- und Risikofaktoren

Was tust du, um Stress abzubauen?
<ul style="list-style-type: none"> - Sport, lesen, alleine sein - Bewusstes Atmen
Gibt es Massnahmen zur Gesundheitsvorsorge an deiner Dienststelle? Welche?
<ul style="list-style-type: none"> - Keine konkrete Antwort - Teamtag -> Bedürfnisse vom Team aufnehmen und ernst nehmen (Zeit, Essen, Lokalität, Teamgedanke) - Grosses Bemühen um gute Arbeitsbedingungen - Balance verrechenbare und nicht-verrechenbare Stunden stimmt - Gute Bezahlung = Wertschätzung - Urlaubsanspruch 30 Tage in der Schweiz eher unüblich (in D schon)
In welchem Verhältnis stehen Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit bei dir?
<ul style="list-style-type: none"> - Mittelmässig zufrieden - Aktuell relativ geringe Arbeitsbelastung - Eigener hoher Anspruch -> man könnte noch mehr können, noch mehr machen - Arbeitsbelastung im Bezug zu 40% Anstellung ist okay - Eigenes Gefühl guter Arbeit vs. wirkliches Können - Im Grossen und Ganzen zufrieden mit den aktuellen Arbeitsbedingungen -> geht gern arbeiten
Welche Auswirkungen hat das auf deine Gesundheit?
<ul style="list-style-type: none"> - Auswirkungen sind gross - Hoher Stresspegel = schlechter körperlicher Allgemeinzustand - Stress auch mit grossen Auswirkungen auf Familienleben (genervt sein, nicht mehr abschalten können)
Gibt es Strategien, die dir geholfen haben, dass es dir besser geht?
<ul style="list-style-type: none"> - Weniger arbeiten, weniger Stunden - Bewusste Atemübungen helfen gut, Yoga auch, Osteopathie

3. Persönliche Selbstwirksamkeitserfahrungen

Gab es in deinem Lebenslauf berufliche Herausforderungen, die dazu geführt haben, dass du über dich hinausgewachsen bist und grossen Erfolg spüren konntest? Welche waren das?

- Ja klar!
- wenn bei anfänglicher Unsicherheit in einer neuen Familie dann das Kind freudestrahlend auf einen zukommt
- Gemeinsames Lachen
- Geschenke bei Abschluss von einer Familie, Einladung zu Kaffee und Kuchen
- Familie würde gern das Arbeitsverhältnis auf privater Ebene weiterführen
- Das Herz geht auf -> ich habe etwas Gutes gemacht, habe etwas bewirkt
- Positive Rückmeldungen von der Dienstleitung
- Sehen und spüren, dass es jeder anders und trotzdem gleich gut macht
- Gute Zusammenarbeit mit einer weiteren Fachperson
- Loslassen können von dem Gefühl, alles können zu müssen (alles machen, aber nicht gut)
- Man kann immer besser sein -> Therapeut, Gesprächspartner, Zuhörer, Begleiter
- Ich bin gern gut in dem was ich tue

Mit welchen Ideen und Vorstellungen bist du als Heilpädagogische Früherzieherin gestartet?

- Ein paar Gedanken wie es sein könnte, sonst keine konkreten Vorstellungen
- Es war dann auf jeden Fall anders
- Vorstellungen können sich erst dann bilden, wenn man wirklich in eine bestimmte Situation mit einem Kind kommt
- Langes bewegen am Fleck und dann plötzlich der Schritt nach vorn
- HFE-Kinder sind speziell, mit besonderen Schwierigkeiten -> und brauchen besondere Begleitung
- Konkrete Beschäftigung mit einem spezifischen Bild einer Behinderung erst, wenn man ein solches Kind auch begleitet

Hat sich seitdem etwas an deinen Vorstellungen verändert?

- Vorstellung entstehen mit dem Erleben

4. Kollektive Selbstwirksamkeitserfahrungen

Wie unterstützend erlebst du deine Arbeitskollegen in Bezug auf Arbeitsabläufe, Strukturen und Prozesse in deinem Dienst? Kannst du mir Beispiele nennen?

- Teamkollegen sind bereit, zu unterstützen und zu helfen
- Hol-Pflicht ist ein Problem
- Allein unterwegs = wenig Gemeinsamkeit, wenige Ansatzpunkte, Berührungspunkte
- Spielgruppe und der Austausch mit Kollegen sehr wertvoll
- Gemeinsames Mittagessen hilfreich für den Austausch
- Berufserfahrene Kollegen haben weniger Bedürfnis nach Austausch wie neue Kollegen -> können Tipps geben, aber man muss sie sich aktiv holen oder einfordern
- Strukturen müssten Teamzusammenhalt besser unterstützen und fördern (Teamtag, Götti-System, Team Arbeitsgruppen)
- Arbeitsgruppen zu einem Thema -> kleine Gruppe organisiert regelmässige Treffen, Austausch zu einem Thema und ggf. erarbeiten auch Dokumente in Absprache mit Dienstleitung (wurde an Mitarbeitende abgeschoben, sollen dies selbst organisieren)
- Viele Mitarbeitende sind eher am oberen Rand der Arbeitsbelastung

Wie gut fühlst du dich in deinem beruflichen Alltag bei Schwierigkeiten und Herausforderungen unterstützt?

- Gute Unterstützung im Alltag
- Herausfordernde Familien können in Intervision besprochen werden, es gibt hilfreiche Tipps

<ul style="list-style-type: none"> - Gegenseitig stärken ist wichtig - Es könnte mehr Gefässe zum Austausch geben
Wer unterstützt dich dabei?
<ul style="list-style-type: none"> - Eher Unterstützung auf Teamebene
Gibt es definierte Ziele, die von allen Heilpädagogischen Fachpersonen an deiner Dienststelle gemeinsam verfolgt werden? Welche sind das?
<ul style="list-style-type: none"> - Aktuell sind keine konkreten Ziele bekannt - Nicht festgeschrieben, aber es «schwimmt mit» -> gemeinsam gute qualitative Arbeit leisten, für Familien da sein, sich qualitativ zu verbessern und Arbeitsabläufe zu professionalisieren - Es wäre gut, wenn Ziele präzise formuliert wären
Wie konsequent werden diese Ziele verfolgt?
-
Wie werden diese Ziele überprüft?
-
Wirst du als Früherzieherin in Entscheidungen einbezogen, die deinen konkreten Alltag betreffen, z.B. Prozessabläufe, Austauschplanung, Einbringen von Ideen? Wenn ja, welche?
<ul style="list-style-type: none"> - Dienstleitung versucht, sehr transparent zu sein und bemühen sich sehr - Mitarbeitende werden nicht in alle Prozesse einbezogen, ist auch nicht möglich - Aktuell zufrieden - Eingehen auf konkrete Fragen und Probleme aus dem Team wäre z.B. beim Teamtag angebracht, wurde aber nicht aufgenommen - Bedürfnisse, Fragestellungen und Themen können eingebracht werden, aber auch nicht immer berücksichtigt werden -> ist in Ordnung

Anhang XIII Transkription Interview 4

Abs.	Interview Nr. 4
1	I: Also die ersten Fragen sind einfach nur zu dir als Person. Und zwar würde mich zunächst interessieren, wie lange du schon in der HFE tätig bist? #00:00:13#
2	B4: Seit März 2020, also eineinhalb Jahre. #00:00:19#
3	I: Welche berufliche Qualifikation hast du vor dem Studium, oder vor dem Eintritt in die HFE erworben? Was bist du vom Erstberuf? #00:00:27#
4	B4: Ich bin Sozialpädagogin. #00:00:30#
5	I: Weisst du, in welchem Jahr du deinen Abschluss gemacht? #00:00:32#
6	B4: Im 09. Also 2009. #00:00:34#
7	I: Wie lange hast du als Sozialpädagogin gearbeitet? #00:00:42#
8	B4: Ja, 2009 bis (...) 2019, also zehn Jahre. #00:00:54#
9	I: Welchen Beruf / Welcher Berufsabschluss qualifiziert dich zur Arbeit als HFE, also hast du ein Studium gemacht und wenn ja, wann hast du es abgeschlossen? #00:01:04#
10	B4: Also das ist ein Fachhochschulstudium zur Sozialpädagogin gewesen. Das habe ich von 2006 bis 2009 in XY, also im Kanton XY absolviert. #00:01:17#
11	I: Und danach hast du dann an der HfH noch das Studium gemacht? #00:01:22#
12	B4: Genau, einfach dann etwa 10 Jahre später. #00:01:25#
13	I: Und wann hast du das abgeschlossen? #00:01:27#
14	B4: Jetzt. Gerade erst vor kurzem. #00:01:32#
15	I: Wieviel Prozent arbeitest du im Moment als HFE? #00:01:35#
16	B4: 60%. #00:01:37#
17	I: Und darf ich dich fragen, wie alt du bist? #00:01:40#
18	B4: ich bin (...) jetzt 38 Jahre. #00:01:49#
19	I: Dann habe ich jetzt einen kleinen Input zum Thema Selbstwirksamkeit vorbereitet, damit du auch ein bisschen besser weisst, worum es so allgemein in der Theorie geht. Das Konzept der Selbstwirksamkeit beruht auf der sozial-kognitiven Theorie. Und zwar geht es dabei um die erfolgreiche Bewältigung von schwierigen Situationen (...) aufgrund von eigenen Kompetenzen, also dass du selber als Person schwierige Herausforderungen angehen und bewältigen kannst. Bei diesen Situationen geht es nicht um alltägliche Sachen und auch nicht um Routineaufgaben, sondern wirklich um Anforderungen, die anstrengend und herausfordernd sind. Und es geht auch darum, sich selber so zu motivieren, dass man eben genau diese Herausforderungen auch angehen kann und nicht einfach sagt, ich kann das nicht, ich mach das nicht. Weiterhin geht es darum, dass die eigenen Erwartungen, die man selber hat, auch Einfluss darauf nehmen, wie man dann bestimmte Situationen anpackt. Also das heisst, wenn ich von vornherein auch viel Negatives erlebt habe oder mir sage, ich bin da nicht / total unsicher, ich traue mich nicht, dass es dann fast schon eine automatische Konsequenz ist, dass man sich gar nicht wieder an Herausforderungen heranwagt. Man geht denen dann so ein bisschen aus dem Weg. (...) In meiner Masterarbeit geht es ein darum, herauszufinden, was bringen die Früherzieherinnen eigentlich mit aus ihren vorherigen Berufen?

	Was haben Sie schon für Herausforderungen bewältigen können, was gibt es vielleicht aktuell für Herausforderungen und wie wirkt sich das aus in der Zusammenarbeit im Team? (...) Dann komme ich schon direkt zu den Einstiegsfragen. Es sind vier Fragen auf einer Skala von eins bis zehn wobei die eins ist immer dafür steht, dass etwas überhaupt nicht vorhanden ist und die zehn steht dann dafür, dass es sehr hoch ist. (...) #00:03:46#
20	B4: Okay, ja gut. #00:03:47#
21	I: Und das erste wäre die Frage danach, wie hoch du deine Selbstwirksamkeit im Moment einschätzt? #00:03:49#
22	B4: (...) Acht. #00:03:55#
23	I: Dann wäre die zweite Frage: Wie ausgeglichen findest du die Balance zwischen deiner Arbeit und deinem Privatleben? #00:04:06#
24	B4: Zehn. #00:04:06#
25	I: Wow, super. (lachen) #00:04:07#
26	B4: (lächeln) Seit das Studium fertig ist #00:04:08#
27	I: Ja, es geht ja auch um die aktuelle Situation. Es soll eine Momentaufnahme sein. (...) Wie empfindest du den kollektiven Zusammenhalt in deinem Team? #00:04:25#
28	B4: Ich würde sagen, die ist hoch. Acht. #00:04:27#
29	I: Und die vierte Frage ist, wie hoch (...) empfindest du die Unterstützung deiner Dienstleitung in deinem täglichen Arbeitsprozess? #00:04:40#
30	B4: Zehn. #00:04:40#
31	I: Oh super, das geht wirklich sehr positiv los. Damit sind wir fertig mit den Skalierungsfragen. Auf die komme ich dann nachher / später nochmal zurück. (...) Und jetzt kommen wir dann auch gleich zu den offenen Fragen. Wie schon gesagt, du darfst einfach alles erzählen, was dir einfällt. Wenn ich das Gefühl habe, es geht in eine andere Richtung oder so, dann stoppe ich dich einfach. (...) Wenn ich noch irgendwo weitere Fragen habe, dann würde ich das auch einfach sagen und dann können wir noch näher darauf eingehen. (...) Im ersten Teil geht es um die Qualität in der Heilpädagogischen Früherziehung. Und zwar geht es mir vor allem darum, dass mir aufgefallen ist, dass in der Frühförderung ja immer Kinder, Eltern und Fachpersonen / dass diese so die drei Hauptkomponenten sind, um die es geht in der Basis unserer Arbeit. Es wird ganz viel über Kinder geforscht, über Auswirkungen von guter Förderung für die Kinder oder vielleicht auch Auswirkungen von nicht so guter Früherziehung. (...) Es wird auch ganz viel geforscht über Eltern, wie es denen geht und was sie empfinden oder denken. Aber es gibt aus empirischer Sicht fast nichts über berufliche Hintergründe und über die Selbstwirksamkeit von Früherzieherinnen. (...) Es gibt auch fast nichts darüber, welchen Anforderungen die Früherzieherinnen eigentlich in der Gesellschaft heute / ja, welchen Anforderungen sie ausgeliefert sind. Da fehlt es an empirischen Daten. Aus dem heraus ist die Idee entstanden, warum ich die Arbeit geschrieben habe oder schreiben möchte. (...) Zum Einstieg würde mich daher interessieren, welche Aufgabenbereiche für dich den Schwerpunkt deiner Arbeit als Früherzieherin bilden? #00:06:18#
32	B4: (...) Also, ein grosser Schwerpunkt ist sicher die Förderung vom Kind, (...) nachdem man natürlich eingeschätzt hat, wo steht das Kind in der Entwicklung, wenn man einen

	<p>Entwicklungsrückstand oder eine Entwicklungsgefährdung feststellen kann. Dann versuche ich, das Kind wöchentlich, wenn es zeitlich möglich ist, zu fördern mit ganz viel spielerischem Talent, würde ich sagen (...) und Kreativität. Aber ein großer Teil von der Förderung vom Kind ist natürlich auch die Beratung und Begleitung der Eltern. Wenn es irgendwie möglich ist, bezieht man die Eltern natürlich ein in die Förderung. (...) Und der dritte grosse Teil, würde ich sagen, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen. Also mit Ärzten, Therapeuten, Kindergärtnern, Lehrpersonen, auch mit der Spielgruppe oder mit der Kita Kontakt zu haben und zu schauen, wo ist das Kind sonst noch, in welchem Rahmen kann es gefördert werden und was gibt es allenfalls noch für andere Möglichkeiten der Horizonterweiterung. (lachen) Wie die das Kind erleben natürlich. Ich finde das immer sehr spannend, zu hören, wie andere das Kind wahrnehmen, auch um zu vergleichen, mit dem was ich wahrnehme. (...) Aber natürlich auch, um andere Fachpersonen zu unterstützen, wenn es irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten gibt. Zu schauen, was könnte ich oder was könnten wir noch beitragen, dass es besser läuft. Zum Beispiel, dass ein Kind in der Kita bleiben kann und nicht gehen muss, wenn es Probleme gibt. #00:08:04#</p>
33	<p>I: Kannst du sagen, was du genau und ganz konkret an deinen Aufgaben im Alltag schätzt? #00:08:13#</p>
34	<p>B4: (...) Also ganz konkret / die Aufgabe habe ich noch gar nicht genannt. Das ist das Drumherum, sich selber zu organisieren und zu strukturieren. Das ist das A und O. Wenn du das nicht kannst, dann bist du wirklich im falschen Beruf. Jede Woche ist wieder anders, obwohl man ja eine Stundenplanung hat, aber es gibt immer wieder Veränderungen. Dann sagt jemand ab oder hat einen Termin und hat nicht Bescheid gegeben, man muss einfach immer flexibel bleiben. Ich bin immer sehr am neu organisieren. Ich merke, man macht das einfach, auch wenn das immer wieder anstrengend und herausfordernd ist. Aber mir macht das wirklich grosse Freude. (...) Und ich habe jetzt auch erlebt in der Zeit die ich in der HFE arbeite, dass es immer irgendwie aufgeht. Mal passt es eben der einen Mutter nicht und dann der anderen nicht, aber man kann es dann schon immer irgendwie organisieren. Ich bin da eigentlich auch noch gern so flexibel und das ist es auch, was ich sehr schätze. Dann kann ich zwischendurch auch mal einkaufen gehen oder einen Arzttermin abmachen, wo ich vorher eigentlich immer Schwierigkeiten hatte, das zwischendurch zu organisieren. Das schätze ich wirklich sehr. (...) Aber ganz konkret bei der Arbeit mit den Kindern und der Familie (...) ja, die Beziehungsarbeit. Ich merke, es macht mir grossen Spass, die Menschen kennenzulernen, in die Familien hineinzusehen. Es ist auch immer spannend zu spüren, was man einer Familie auch geben kann, einfach weil man wöchentlich heimgeht und ihnen Aufmerksamkeit schenkt, sowohl dem Kind als auch den Eltern. Ich glaube ja, das finde ich sehr schön (...) und ich spiele auch einfach sehr gern. Ich bin gern mit den Kindern am Boden oder draussen mit ihnen unterwegs und entdecke mit ihnen die Welt. Und wenn ich dann auch noch so nebenbei etwas bewirken kann, dann macht es natürlich umso mehr Spass. (lachen) #00:10:13#</p>

35	I: Du bist jetzt noch nicht so lange als Früherzieherin tätig. (...) Gibt es Aufgaben, bei denen du nicht erwartet hast, dass sie auch dazugehören zur Arbeit als Früh / als Heilpädagogische Früherzieherin? #00:10:28#
36	B4: Spannende Frage! (...) Es ist tatsächlich so, dass ich glaube, jede Woche oder auch / vor allem wenn wir im Team sind, immer mal wieder merke, ach DAS ist eigentlich Früherziehung. Ich bin den Job eigentlich immer noch am Entdecken. (...) Ich sehe ja immer nur meine Arbeit und wie ich das alles mache. Ich sehe ja nicht, wie andere das machen, wie sie den Job ausfüllen, nur wenn ich mal hospitieren gehe. Sonst eigentlich nie. Es ist ja doch auch ein sehr individuell geprägter Job. Jeder macht es ein wenig anders, würde ich sagen. Ich glaube, (...) dadurch ist es für mich auch noch immer ein Herausfinden, was denn Früherziehung eigentlich ist. Aber was habe ich jetzt konkret nicht erwartet? (...) (nachdenklich) Ich glaube, was ich wirklich nicht erwartet habe, ist, dass es so frei ist, dass es so / Und dass ich vor allem diese Arbeit dann auch so gern mache. (lachen) Ich bin sonst eher ein Teamplayer. Ich habe gern Sicherheit im Alltag, wie ich was machen muss oder umsetzen muss. Ich schaue auch gern, wie die anderen es machen und lerne von ihnen. Und jetzt bin ich doch völlig frei in dem was ich mache und ich merke, es gefällt mir wirklich gut. Oder / wenn es den Eltern gut geht und dem Kind auch. Und wenn ich dann merke, die Eltern sind zufrieden und dem Kind geht es gut, dann bin ich doch auch zufrieden. (lachen) #00:12:22#
37	I: Seit der Neugestaltung vom Finanzausgleich 2004 gibt es zwischen den einzelnen Kantonen sehr unterschiedliche Arbeitsbedingungen für Früherzieherinnen. So sind sowohl Rahmenbedingungen unterschiedlich als auch der Lohn oder die Anstellungsbedingungen. In der Theorie wird daher auch gesagt, dass die Qualität der Früherziehung deshalb sehr unterschiedlich ist und dass es wichtig ist, dass auch die Gesundheit von Früherzieherinnen wirklich (...) ein bisschen mehr in den Fokus gesetzt werden muss. Sie müssen in ihrer Arbeit immer flexibel sein, müssen sehr viel auch organisieren und gleichzeitig ihre eigenen Grenzen kennen. In diesem Zusammenhang würde mich interessieren, ob du Belastungen in deinem Alltag als Früherzieherin erlebst und ob du mir vielleicht ein zwei Beispiele nennen könntest dazu. #00:13:06#
38	B4: Belastungen in Bezug auf die Rahmenbedingungen? #00:13:10#
39	I: Ja, einfach in deinem Arbeitsalltag. Es kann auch sein, in Bezug auf die Kinder oder in Bezug auf deren Familien. Es geht im Allgemeinen um die Erfassung, (...) was belastet dich so im Alltag? #00:13:22#
40	B4: Also was sicher / Es ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Job. Ich glaube, es liegt auch daran, weil man immer so viel an Flexibilität und Spontanität haben muss oder weil auch jede Familie ganz anders ist. Jedes Kind hat ja eine andere Diagnose oder eine andere Einschränkung. Es ist irgendwie immer anders, wie die Familie damit umgeht oder wie ich auf die Familie zugehen kann. Ich muss mich immer wieder neu anpassen. Daher ist es auch wirklich so anspruchsvoll. (...) Was mich am meisten belastet, ist die (...) alleinige Verantwortung. Ich bin vielleicht die einzige in der Familie oder / jetzt habe ich auch gerade wieder eine neue Familie übernommen, wo (...) ja, wo die Eltern / also es ist eine fremdsprachige Familie, die Eltern sind eher skeptisch mir gegenüber oder einfach (...) ja, unsicher. Sie

	<p>wissen gar nicht so richtig, was los ist. Ihre Tochter darf nicht in den Kindergarten, sie fällt auf, aber dabei kann sie eben einfach nur nicht reden. Sonst ist alles eigentlich gut dort. Das sind sehr grosse Herausforderungen. Ich muss dann irgendwie versuchen, das Vertrauen zu gewinnen und die Familie auf meine Seite zu bringen. (...) Da merke ich einfach die grosse Verantwortung. Wenn ich es nicht schaffe oder wenn ich etwas falsch mache und die Familie sich dann gänzlich verschliesst, dann kann es sein, dass das Kind noch mehr abgeschottet wird. Und das will ich ja auch nicht. (...) Solche Situationen empfinde ich als sehr anspruchsvoll. Es sind eigentlich meistens Situationen mit den Eltern, die ich als belastend empfinde. Mit den Kindern gibt es schon auch sehr viele hektische Situationen, wo man dann denkt, da hätte ich jetzt auch anders reagieren müssen. (...) Aber die nehme ich in dem Sinne nicht mit heim. Also, es sind wirklich eher Elternsituationen, wo ich merke, (...) ich muss den Eltern etwas beibringen, wo sie noch gar nicht verstehen können oder wollen und ich muss sie dann behutsam dort hinführen. Das finde ich sehr anspruchsvoll. #00:15:47#</p>
41	I: Wie gehst du mit solchen Belastungssituationen um? #00:15:50#
42	<p>B4: Ich habe die Erfahrung jetzt gemacht oder ich merke immer wieder / ich halte mich etwas mehr an die Eltern. Das, was sie mir geben und zeigen und wo ich andocken kann, das nehme ich. Ich will / ich muss ihnen nicht beweisen, dass ihr Kind einen Entwicklungsrückstand hat. Ich muss ihnen das nicht unter die Nase / wenn Eltern nicht hinschauen wollen oder können, dann kann ich sie ja nicht dazu zwingen. Weil, dann kann es passieren, dass ich sie auf der Beziehungsebene verliere. (...) Da versuche ich dann, einen Weg zu finden, wo ich wirklich auf das Gute schaue, auf das was klappt, was funktioniert. Ich schaue dann auf die Stärken und auf die Ressourcen der Familie und vom Kind und dadurch entsteht auch gemeinsame Freude. Wenn sich das dann (...) setzen kann und die Eltern sich gestärkt fühlen, dann kommen sie wieder von allein mit ihren Themen, wo sie finden, dass brauchen wir jetzt. Oder sie fragen sich dann doch nochmal genau nach, ob denn ihr Kind jetzt zu viel vor dem Fernseher oder vor dem Handy sitzt. Aber ich merke wirklich, ich muss so eine Spannung einfach aushalten, ich kann das nicht immer so adressieren wie ich das manchmal gern hätte. Ich muss ja auf die Eltern eingehen und sie auch ernst nehmen. Ich kann ihnen nichts aufzwingen. Ich kann das ja beim Kind in der Förderung auch nicht machen. (...) Ich muss es einfach schaffen, dass ich sie für mich gewinnen kann. #00:17:24#</p>
43	I: Also würdest du sagen, dass du den Fokus in Belastungssituationen darauf legst, dass du immer versuchst, das Gute zu sehen, das Positive zu sehen? #00:17:31#
44	B4: Ja, ja. #00:17:31#
45	I: Und so in diese Richtung auch zu lenken? #00:17:35#
46	<p>B4: Ja, genau. Es wird einfach dann problematisch, wenn ich das nicht mehr sehe. Wenn ich nur noch das Schlechte sehe. Wenn ich nur noch das sehe, was nicht mehr funktioniert oder das was gefährlich ist, auch für die Entwicklung vom Kind. Dann merke ich schon, dann werde ich unruhig. (...) Dann suche ich auch das Gespräch mit der Dienstleitung oder mit Kolleginnen und frage (...) was würdest ihr machen oder was gibt es noch für Möglichkeiten? Dann suche ich wirklich den Austausch und suche mir Sicherheit und Halt, um mit der Situation auch umgehen zu können. #00:18:15#</p>

47	I: Würdest du sagen, dass die Belastungen, von denen du jetzt gesprochen hast, auch Einfluss auf die Qualität deiner Arbeit haben im Umgang mit Kindern und Familie? #00:18:29#
48	B4: (...) Also Einfluss, dass es negativen oder positiven Einfluss hat? #00:18:37#
49	I: (nicken). Ja. #00:18:38#
50	B4: (nachdenken) Da muss ich / Tendenziell sind Belastungen ja eher negativ? (lachen) (...) Also, ich würde sagen, wenn ich merke, dass ich mit den Eltern nicht so ganz auf dem gleichen Boot bin, dann ist es vielleicht in der Förderung mit dem Kind (...) auch schwierig. Muss es nicht, kann aber tendenziell / dann bin ich vielleicht auch in der Förderung eher unsicher. Aber das muss nicht unbedingt zwingend so sein. Ich habe gerade auch eine Mutter, bei der ich den kognitiven Entwicklungsstand ihres Sohnes eher anders einschätze, als sie das tut. Aber ich kann das gut nachvollziehen, dass sie es anders sieht. Aber dort fühle ich mich in der Förderung eigentlich nicht unbedingt beeinflusst. (...) Also ich finde (...) es kann sowohl als auch negativ beeinflusst sein. #00:19:45#
51	I: Ja manchmal ist es ja auch ein wenig so, dass, wenn man merkt, dass man mit den Eltern einen Konflikt hat, den man aushalten muss oder den man noch nicht ausgetragen hat. Dann spürt man es irgendwie auch in der Arbeit mit dem Kind, dass man es dort mitträgt. Oder? #00:20:00#
52	B4: Ja, also das stimmt. Es beeinflusst einen schon. (...) Für mich ist es dann eher der Weg in die Familie / wenn ich weiss, ich muss dort hingehen und ich fühle mich aber (...) in ihren vier Wänden nicht so wohl. Weil es dann irgendwie auch mitschwingt, ja. (...) Es kommt wirklich darauf an, wie gerade die konkrete Situation aussieht. Ich hatte auch schon eine Familie / meine erste Familie in der HFE / wo ich wirklich (...) keinen guten Start hatte. Wir haben uns da wirklich auf einem / die Mutter hat mich auf dem falschen Fuss erwischt und ich sie irgendwie auch. Und dann gab es da eine Dynamik, da habe ich sie ständig verunsichert und sie mich dann auch. Und dann mussten wir einfach eine Lösung suchen. Und dann haben wir auch entschieden, dass es keinen Sinn macht, wenn ich dort in der Familie bleibe. Dann gab es da auch einen Wechsel und für mich war das dann auch okay. Es stimmt schon, es beeinflusst einen sehr und es kann dann eben auch sehr belastend sein. Ich hatte bei der Familie dann auch gar kein gutes Gefühl mehr, ich wäre gern dort in der Familie geblieben und ich habe das auch irgendwie eine ganze Weile (...) mitgetragen. Es hat mich grosse Überwindung gekostet, weil ich es wirklich gut machen wollte. Es war meine erste Familie und dann ist es gleich so in die Hose gegangen. Aber ich habe extrem viel aus der Situation gelernt. Und für die nächsten Familien habe ich viel mitnehmen können. Man lernt einfach aus jeder Situation etwas. #00:21:30#
53	I: Und deshalb ist es ja auch gut, wenn man aus solchen Sachen noch lernen kann, oder? Dass es ein Feld gibt, wo man dann sagen kann, das nächste Mal mache ich es besser oder zumindest anders. #00:21:39#
54	B4: Ja genau. Das gehört sowieso sehr stark dazu. Also ich / auch wenn ich manchmal in einen Stress komme oder merke, das passt nicht mehr. Dann muss ich einfach zur Ruhe kommen und mir sagen, du hast doch gerade erst angefangen. Vergleich dich nicht mit denen, die schon 10 oder 20 Jahre in dem Beruf arbeiten, wo wir ja einige in unserem Team

	haben. (...) Da denke ich auch, dass es auch mal einfach sein darf. Ich bin doch noch am Lernen und ich darf auch lernen. (...) Und dann geht es schon wieder besser. #00:22:15#
55	I: Das ist ja auch wichtig. (...) Du hast es gerade schon kurz angesprochen, es gibt viele alte Hasen in deinem Team und du bist noch ein eher jüngerer Häschen, was noch lernen darf. (lachen) Das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ein Faktor für gute Qualität ist ja unter anderem auch eine geplante und koordinierte Einarbeitung von neuen Mitarbeitern, ganz besonders, wenn es um Berufseinsteiger im Berufsfeld geht. Daher würde mich interessieren, wie du deine eine Bearbeitungszeit in Erinnerung hast, wie diese ungefähr abgelaufen ist? #00:22:51#
56	B4: (lachen) Ja, ich bin ganz kurz vor dem Lockdown gekommen im letzten Jahr. In dem Sinne ist meine Einarbeitungszeit kurz und lang gewesen. (...) Ich bin total schön empfangen worden. Wir hatten gerade noch Teamsitzung und ich habe von jedem ein kleines Willkommensgeschenk bekommen. Ich war total überrascht darüber und habe mich riesig gefreut. Ich konnte noch ein paar Hospitationen einplanen und mit Kolleginnen mitgehen, bevor der Lockdown gekommen ist. (...) Ich habe dann die Familien einer Kollegin übernommen, die in den Mutterschaftsurlaub gegangen ist. Aber ich habe dann für sie / ich konnte dann nicht einfach anfangen zu arbeiten. Es war in dem Sinne / ich war viel zu Hause und habe mich in (...) die digitalen Sachen einarbeiten können, konnte alle Spielsachen ordnen, putzen, Spiel ausprobieren, also so, ja / Ich würde sagen, ich (...) bin gut eingearbeitet worden. Mir hat nicht wirklich etwas gefehlt. Ausser eben vielleicht die Hospitationen die wegen Corona dann noch ausgefallen sind. Lockdown (...) aber sonst habe ich mich wirklich gut abgeholt gefühlt. Und es ist sicher so, dass / wir haben ja zwei Dienstleitungen und / ja, am Anfang habe ich noch herausfinden müssen, wie sie so untereinander kommunizieren. Die eine sagt mal etwas auf die eine Art und die andere eben auf ihre Art. Das ist manchmal etwas schwierig, (...) aber es ist ja auch menschlich und ich bin da auch dankbar gewesen, dass sie sich bemüht haben. Sonst habe ich dann manchmal einfach nochmal nachgefragt, wenn ich etwas gebraucht habe. Es hiess dann manchmal auch, wir haben das kommuniziert und ich habe es irgendwie nicht mitbekommen und so / das war schon auch manchmal anstrengend. Aber ja, es hat mich auch nicht so wahnsinnig gestört. Ich habe es dann nicht als extrem schlimm empfunden. #00:25:00#
57	I: Würdest du sagen, dass deine Einarbeitung immer noch andauert oder kannst du heute sagen du bist eigentlich schon angekommen? #00:25:11#
58	B4: Also, ich würde sagen, im Dienst bin ich angekommen und im Team auch. In der Arbeit selber, wie man eben im Kanton XY arbeitet, da finde ich schon, dass ich angekommen bin. Aber im Job als Früherzieherin, (lachen) da bin ich noch lange nicht angekommen. Das wird sicher auch noch eine ganze Weile dauern. Auch wenn es darum geht, eine eigene Berufsidentität zu entwickeln / WIE mache ich etwas, wann mache ich es? Was gelingt mir schon gut? Es gibt noch ganz viele Lernfelder für mich, wo ich merke, da geht die Einarbeitung noch eine ganze Weile länger. Sicher auch die nächsten Jahre, 10 Jahre oder auch noch mehr. Aber das bringt eben auch der Job ein wenig mit sich. #00:26:05#

59	I: Gibt es Punkte, bei denen du sagst, das müsste man jetzt bei der Einarbeitung noch mehr berücksichtigen? Hat dir etwas Wichtiges gefehlt? #00:26:25#
60	B4: (...) (nachdenklich) Nein, also da fällt mir gerade wirklich nichts ein, was ich noch gebraucht hätte. Klar, die Abrechnung / die Quartalsabrechnung ist am Anfang wirklich schwer gewesen, die ganz richtig und vollständig auszufüllen. Man muss das eben nur einmal im Quartal machen und da fängt man irgendwie immer wieder neu an und muss wieder neu reinkommen. Das hat sicher mindestens ein Jahr gedauert, bis ich das wirklich konnte. Aber ich muss jetzt wirklich nachdenken, mir fällt gar nichts weiter ein und das ist auch gar nicht so wichtig gewesen. (...) Aber ich habe tatsächlich nicht das Gefühl, dass es für mich noch etwas mehr Unterstützung gebraucht hätte. #00:27:04#
61	I: Als nächstes möchte ich noch kurz auf Qualitätsstandards und Rahmenbedingungen eingehen. Es gibt ja für jeden Beruf unterschiedliche Standards. In der Früherziehung ist es der Berufsverband, der jetzt auch gerade erst vor einer Weile die Qualitätsstandards festgeschrieben hat. Beispiele von Standards in der Früherziehung sind, dass es Räumlichkeiten gibt für die Arbeit mit den Kindern oder für Sitzungen. Dann braucht es eine Infrastruktur für die administrative Arbeit, also zum Beispiel Laptop oder Telefon. Es sollte genügend Material vorhanden sein, mit dem man arbeiten kann. Weiterhin zählen Transparenz in den verschiedenen Prozessen und in der ganzen Struktur vom Dienst dazu, oder auch, dass die Dienstleitung ihr fachliches Wissen einbringt und vielleicht auch selber den beruflichen Hintergrund mitbringt, um eben auch eine gute Leitung sein zu können. (...) Ich würde von dir gern ganz konkret wissen, welche Rahmenbedingungen von deinem Dienst empfindest du im Alltag als gewinnbringend, was unterstützt dich in deiner Arbeit als Früherzieherin? #00:28:14#
62	B4: Also, was mich sehr unterstützt, ist die Zusammenarbeit mit der Dienstleitung, mit beiden / da kommt es nicht darauf an. Aber weil ich eben im Team A bin, habe ich auch die Dienstleitung A. Ich kann jederzeit auf sie zukommen, wenn ich merke, dass ich Rückmeldungen brauche oder auch eine Meinung zu einem Kind, zu einer Familie. Ich habe dort eigentlich / das ist mir fast am allerwichtigsten. Ich weiss, ich habe eine Anlaufstelle und die ist immer da, wenn ich sie brauche. Sie hat immer gute Ratschläge und auch viel Berufserfahrung. (...) In Bezug auf die Infrastruktur, da ist das Büro sicher nicht so / ich habe dort auch schon Tests mit einem Kind durchgeführt aber es ist irgendwie nicht / das Büro ist nicht so schön, es gibt sicher freundlichere Orte. (...) Es muffelt auch ein wenig und man riecht den Teppich, wenn man dort rein geht (lachen), wenn ich so konkret sein darf (lachen). Nein, ich finde es wirklich nicht so toll. Es wäre sicher schön, wenn es / es gibt zwar schon einen Raum, in dem man so Spielsachen holen und bringen kann wie bei einer Kleiderbörse, aber das sind eben doch eher ausrangierte oder auch kaputte Sachen. Es wäre schon cool, wenn es einen größeren Raum geben würde. Es wäre toll, wenn man Spielsachen ausleihen könnte, die andere vielleicht eher wenig brauchen. Wir haben das auch mit der UK-Box so gemacht, das ist super. Es gibt eine Box zum Ausleihen und da muss dann nicht jeder eine eigene haben. Da wäre wirklich cool, wenn es sowas gäbe. (...) Im Moment liegen einfach irgendwelche Spielsachen auf einem Tisch herum, das finde ich gar nicht ansprechend und es ist auch irgendwie nicht das dabei, was ich dann auch gut brauchen kann. (...) Ich denke, da gibt es sicher

	andere Dienststellen, die das richtig lässig aufgegleist haben und wo man auch eine Auswahl hat. Aber es gibt sicher auch solche, die noch viel weniger haben als es bei uns gibt. (...) Im Grossen und Ganzen bin ich aber wirklich zufrieden und empfinde es auch als sehr unterstützend, so wie es eben ist bei uns an der Dienststelle. Wir haben ja auch ein Budget, mit dem wir Spielsachen kaufen können. Aber ich muss eben auch alles zu Hause deponieren. Ich habe jetzt das Glück, dass ich zu Hause ein eigenes Büro habe. Aber ich wüsste sonst wirklich nicht, wo ich die ganzen Spielsachen unterbringen sollte. Einen Teil habe ich sogar in der Tiefgarage deponiert aber dort gehen immer die Spinnen dran und es stinkt dann auch nach Abgas (...) aber sonst habe ich auch keinen anderen Platz, wo ich es hinstellen kann. (...) Ich habe mich mittlerweile aber auch ganz gut eingerichtet, würde ich sagen. #00:31:13#
63	I: In welchen Bereichen siehst du Verbesserungspotenzial oder was würdest du dir wünschen, was man noch verbessern könnte? #00:31:22#
64	B4: Ich glaube, es ist wirklich das / wenn ich es mir wünschen könnte, fände ich es schon cool, ein Büro zu haben mit Spielsachen, die man ausleihen kann. Eine Art Ludothek wäre echt cool! Da könnte man einfach / nicht so, wie wir es haben, einfach einen Chaos-Tisch voll mit wenig ansprechenden Spielsachen, sondern wirklich etwas Ordentliches, wo man auch Freude daran hat. So dass man es einfach holen und wieder bringen kann. (...) Ich glaube, in unseren Spielgruppen gibt es das / es hat teilweise solche Sachen dort, aber ich war da noch nie. Ich glaube aber, dort gibt es die Möglichkeit schon. (...) Das fände ich glaube noch cool. #00:32:09#
65	I: Okay, ja. #00:32:10#
66	B4: Aber ein Laptop haben wir, ja. (...) Ein Handy, da habe ich mir selber eines besorgt. Das finde ich schon irgendwie wichtig für mich, dass ich ein Arbeitshandy habe. Das wollte ich auch ganz klar trennen. Aber ja, das wäre schon auch Luxus, wenn wir das vom Dienst aus organisiert hätten. Das würde einigen / den meisten der Kolleginnen würde das sicher auch guttun, wenn man das besser trennen würde (...) eben dienstlich und privat. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob er das will oder nicht. #00:32:38#
67	I: Bevor du in die HFE gewechselt bist, hast du ja schon verschiedene berufliche Erfahrungen machen können, also als Sozialpädagogin. Gibt es belastende Erfahrungen oder Herausforderungen, die du als Sozialpädagogin gemacht hast, die du bis heute / wo du noch sagen würdest, die haben mich damals beeinflusst und beeinflussen mich eigentlich immer noch? (...) Also vielleicht irgendwie eine schwierige Begegnung mit einer Familie, oder (...) einfach eine Herausforderung, wo du gemerkt hast, das steckt immer noch in meinem Kopf und manchmal kommt es wieder / ist es wieder präsent? (...) Wenn du zum Beispiel in bestimmte Situationen kommst, wo du dann denkst, das hatte ich schon einmal und damals wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll oder würdest du jetzt sagen, dass das nicht gibt? #00:33:31#
68	B4: Nicht verarbeitete Herausforderungen? #00:33:35#
69	I: Ja, so ist es richtig, so kann man es nennen. #00:33:42#
70	B4: (nachdenklich) (...) Ich bin eben schon der mega reflektierte Typ. Ich glaube, ich habe alle Herausforderungen irgendwie verarbeitet. Aber gewisse stecken schon noch in meinen

	<p>Knochen. Also ich hatte (...) / meine erste berufliche Tätigkeit, die ist ja in einem Heim gewesen mit mehrfach behinderten Kindern und Jugendlichen. Ich habe dort wirklich teilweise / es ist dort sehr, also wirklich sehr anstrengend gewesen. Ich habe dort als Praktikantin / ich bin die einzige gewesen, die 100% gearbeitet hat und daher auch sehr viel im Heim anwesend. Es war sehr, sehr anstrengend. Ich habe mit den Jugendlichen gearbeitet und ich weiss noch, das hat mich sehr stark an meine Grenzen gebracht, einfach auch von der ganzen Belastung her. Aber ich hatte dort einen wirklich guten Gruppenleiter, der mir immer wieder gute Tipps gegeben hat, so in Richtung Psychohygiene. Was mache ich in meiner Freizeit, ich war da ja auch noch sehr jung (lachen). Oder er hat mir gesagt, dass ich einen Tag nach dem anderen planen soll und nicht gleich die ganze Woche am Stück. Das habe ich sicher von dort mitgenommen. (...) Und später dann, in der Arbeit mit den psychisch beeinträchtigten Erwachsenen, da ist Beziehungsarbeit das A und O und das habe ich wahnsinnig belastend empfunden. Das ist das Allerschwierigste, weil bei Menschen mit psychischen Belastungen kannst du nicht eine gleichwertige Beziehung aufbauen wie bei anderen. Oder du kannst auch nicht so viel erwarten wie bei anderen. Aber irgendwie musst du da ja trotzdem die Spannungen aushalten, das ist sicher sehr herausfordernd gewesen und auch sehr belastend. (...) Ich bin aber auch wirklich ein Harmonie Mensch, ich habe gern Harmonie und mag Konflikte gar nicht gern. (...) Und Konflikte hat man dort eben doch immer wieder. (...) Mit suchtkranken Menschen habe ich auch gearbeitet und dort war es auch / die Aggressionen der Männer fand ich sehr schwierig. Wie gehe ich damit um? Da gab es schon einige Situationen, die ich sicher bis heute immer noch merke, das fände ich bis heute noch sehr herausfordernd, trotz meiner Erfahrung. Aber ich habe da auch irgendwie einen Weg gefunden. So kann man das sicher sagen. (...) In der Kita hat es auch einige Situationen gegeben, die wieder ganz anders waren. Da war es eher schwierig, wenn ein Kind sich mal gröber verletzt hat, das war mir immer sehr unangenehm gegenüber den Eltern. Einfach, weil ich dort ja auch eine Aufsichtspflicht hatte und meine Chefin war eher so eine / sie hat dann schnell negativ reagiert, dass sowas nicht passieren darf und (...) du weisst es ja auch wie das ist in der Kita. #00:36:43#</p>
71	<p>I: Ja, nur zu gut kenne ich das. (lachen) #00:36:45#</p>
72	<p>B4: Das ist einfach manchmal / es kommt einem vor wie im Bienenstock und da passiert eben auch mal etwas. Das ist so ein wenig (...) schwierig gewesen. Ich würde sagen, dass sind so die Punkte, bei denen ich sehr stark lernen musste, mich zu entspannen und auch meine / ich glaube, meine Verantwortung zu übernehmen und doch nicht zu viel zu erwarten. Das ist immer irgendwie schwierig. Bei Erwachsenen ist es immer 50:50, auch wenn der andere psychisch krank ist. Er trägt 50% zur Beziehung bei, und nicht ich 80% und er nur 20%. (...) Ich musste eben wirklich auch lernen, meine eigenen Grenzen zu akzeptieren und auch mal loszulassen. Oder eben auch nicht zu viel Verantwortung für andere zu übernehmen. Das sind so die Lernplätze, die ich sicher bis heute auch noch habe. (lachen) #00:38:01#</p>

73	I: Dann kommen wir jetzt auch mal noch zu den schönen Sachen. Gibt es Erfahrungen, die du aus dem Studium an der HfH mitnehmen konntest, welche du gewinnbringend nutzen kannst jetzt in deiner Arbeitszeit als Früherzieherin? #00:38:14#
74	B4: Erfahrungen? Also Lerninhalte, würde ich eher sagen. Erfahrungen / (...) Auch wenn das Studium sehr praxisorientiert war in meinen Augen / also wäre ich jetzt länger in der Früherziehung, wäre es für mich vielleicht eher weniger praxisorientiert. Ich merke jetzt erst immer mehr den Theorie-Praxis-Graben, das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich bin ja einfach ganz frisch ins Studium gekommen und habe damals noch in der Kita gearbeitet. Da hatte ich noch gar nicht viel Erfahrung von Früherziehung. Da fand ich das Studium sehr spannend und habe wirklich extrem viel gelernt, entwicklungspsychologisch und so. (...) Ich habe sicher wirklich viel gelernt, sehr viele spannende Sachen gehört und jetzt ist es dann eher so, dass ich jetzt ein wenig aus dieser Praxis-Blase aufwache und dann merke, das geht doch alles gar nicht, so wie ich das gelernt habe. Das geht gar nicht auf, wie soll das funktionieren? (lachen) Ich kann das gar nicht so umsetzen wie ich das gelernt habe. Es ist dann eben plötzlich doch ganz anders und trotzdem ist es gut so wie es ist. (...) Ich glaube, da kann ich gar nicht so konkret was sagen dazu. Ich habe viel gelernt, aber was ich von dem Allem wirklich brauchen kann, bin ich erst am Entdecken. #00:39:36#
75	I: Und Erfahrungen, die du in deiner Zeit als Sozialpädagogin gemacht hast, gibt es da auch positive Sachen, wo du viel gelernt hast oder wo du sagst, das kannst du in der Praxis wirklich gut brauchen? #00:39:47#
76	B4: Ja, voll. Auf jeden Fall! Ich würde sagen, ich / sehr, sehr viel kann ich wirklich aus der Berufserfahrung als Sozialpädagogin profitieren. Jetzt für meine Arbeit (...) kann ich sicher sagen, dass ich als Sozialpädagogin vor allem von der abwechslungsreichen Beziehungsarbeit profitieren kann. Ich habe so viele Menschen kennengelernt und mit so vielen verschiedenen Charakteren gearbeitet. Ich habe dort ja auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit schon gelebt und ich kannte das schon. Das ist also nichts Neues für mich, ich mache das auch sehr gern. Es ist heute einfach eher die Kombination von Kind und Familie, das ist ganz neu für mich. Vorher hatte ich einfach einen Menschen vor mir und für den war ich oft die einzige Bezugsperson. Ich habe diesen Menschen dann für eine gewisse Zeit auf seinem Lebensweg begleitet, dann auch für eine gewisse Zeit auf seinem Berufsweg. Ich habe noch in der Tagesstruktur gearbeitet. (...) Das ist natürlich jetzt ganz anders, mit der Familie zu arbeiten. Die Eltern sind dann eben auch dabei und haben oft nicht nur ein Kind und schon viele Erfahrungen machen können / müssen. Aber ich finde, dass ich gut ausgerüstet worden bin mit all meinen Erfahrungen in der Kita, in den therapeutischen Wohngemeinschaften, während der Ausbildung. (...) ja. #00:41:11#
77	I: Danke für deine sehr spannenden Erzählungen. Dann kommen wir zum zweiten Teilbereich, da geht es um Schutz -und Risikofaktoren, sozusagen als Überleitung zur Selbstwirksamkeit. Hier gibt es zwei kurze Fragen: Die erste ist die Frage nach Stresssituationen, und zwar gibt es stressige Situationen immer mal wieder, sowohl im Privaten als auch im beruflichen Lebensweg und trotzdem ist es nicht immer zwingend, dass daraus auch etwas Negatives entstehen muss. Stattdessen sind stressige Situationen eigentlich ganz natürliche

	Situationen die uns alltaglich begleiten. Was machst du konkret, um Stress abzubauen? #00:41:52#
78	B4: Ich gehe joggen. (lachen) Ich rede mit meinem Mann ber Schwierigkeiten oder auch mit Kolleginnen, mit meiner Vorgesetzten. Ich merke, ich kann da sehr viel Stress abbauen. Im Austausch sein, das ist mir wichtig. Bewegung tut mir auch gut, (...) Entspannung. Wenn ich frei habe, gehe ich in den Garten oder lese ein Buch, (...) ich mache Sport. (...) Ich bin auch sehr kreativ, ich gehe einmal in der Woche malen. Da merke ich auch, dass ich / also es ist wie so / am Donnerstag bin ich / ich nehme mein Arbeitshandy schon mit, falls es mal etwas Wichtiges gibt. Aber ich mache am Donnerstag wirklich ganz bewusst keine HFE Sachen. Da bin ich einfach nur am Malen und ich beantworte vielleicht mal eine Nachricht, wenn es ganz besonders wichtig ist. Aber ich versuche dann auch ganz bewusst, keine Termine abzumachen. Und am Freitag habe ich frei und mache meinen Haushalt, aber da merke ich dann auch, ich brauche auch viel Zeit zum Vorbereiten der Frderstunden. Ich kann auch nicht / die ersten drei Tage in der Woche gehe ich arbeiten tagsber und am Abend habe ich gerade noch genug Energie zum Dokumentieren und mir etwas aufzuschreiben. Dann beantworte ich noch die wichtigsten E-Mails und erfasse meine Stunden. Aber ich merke auch, dass ich dann wirklich keine Energie mehr habe, um auch noch die Stunden fr die nachste Woche vorzubereiten. Ich brauche dann einfach etwas Zeit und dann kommen auch die neuen Ideen und darum mache ich das dann am Freitag oder am Samstag (...) oder manchmal eben auch am Sonntag. Ich habe gemerkt, dass ich auch gar nicht immer so gestresst sein muss oder dass ich immer unbedingt am Sonntag frei machen muss. Es kann auch mal der Sonntag sein, an dem ich vorbereite. Ich muss da einfach auf meine innere Stimme hren, auf meinen Krper. Wenn ich gerade mag und auch Lust habe, dann ist das auch vllig in Ordnung. Der Elan muss einfach da sein, sonst ist es so mhsam, die Stunden vorzubereiten. Wenn du keine Ideen hast, dann dauert es doppelt so lange oder noch viel langer. Wenn du keine Ideen hast und merkst, es fliest nicht. Das merke ich schon. Da habe ich eigentlich auch / drum bin ich sehr zufrieden mit meinen 60%. Und eben, das Malen tut mir gut. Ich finde, ich habe es wirklich gut so wie es gerade ist. #00:44:15#
79	I: Du hast deine Strategien gefunden, oder? #00:44:17#
80	B4: Ja, voll. Und eben, wenn ich nicht gerade krank bin oder / gerade kampfe ich noch ein wenig mit einer Erkaltung, so ein bisschen. Dann lauft es eigentlich wirklich gut. #00:44:29#
81	I: Das ist doch auch mal schn, wenn man zufrieden ist und sagen kann, dass es einfach lauft. #00:44:32#
82	B4: Gell? Ja. #00:44:33#
83	I: Ja, in der Theorie heist es immer wieder, dass im Berufsfeld der Frherziehung sehr hohe physische und psychische Anforderungen an die Frherzieherin gestellt werden. Dabei geht es um Flexibilitat, Arbeitsorganisation, Professionalitat. Und es heist auch, dass es eigentlich sehr wichtig ware, nicht immer nur das Negative und die hohen Anforderungen zu sehen, sondern auch wirklich die Ressourcen und Potenziale der Frherzieherinnen viel mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Und aus diesem Grund (...) wrde ich gern wissen, ob dir bekannt ist oder ob es Massnahmen gibt bei dir im Dienst, welche spezifisch geleistet werden zur

	<p>Gesundheitsvorsorge? (...) Wobei Gesundheitsvorsorge heisst an dieser Stelle nicht nur, es gibt jetzt einmal in der Woche eine Yoga-Stunde, sondern es bedeutet eigentlich alles, was dir guttut und was dir hilft, die Balance zu halten. Würdest du sagen, dass es das gibt? #00:45:37#</p>
84	<p>B4: (nicken). Ich glaube, es ist eine sehr hohe Selbstverantwortung, die man da trägt. Ich glaube, das wird auch erwartet von der Dienstleitung. Das Team bei uns ist sehr gross und ich kann mir vorstellen, dass es nicht möglich ist, bei allen so nah dran zu sein. Da kann man gar nicht pro-aktiv sein und sagen, du solltest jetzt Sport machen oder Yoga. Ich glaube auch, das ist wie / da muss jeder selber wissen, wenn er an seine Belastungsgrenze kommt oder seit mehreren Wochen sehr am Limit arbeitet. (...) Oder wenn man nicht mehr mag oder spürt, dass die Qualität der Arbeit leidet oder so. Ich glaube bei uns im Dienst ist das eher eine Hol-Schuld. (...) Was ich sicher sehr super finde, sind die Intervisionen und die Supervision. Ich glaube, das ist ein grosser Teil, der auch der Gesundheit dient, dass es einem gut geht und man den Austausch mit Kollegen hat. Belastende Situationen kann man so auch besser miteinander tragen und auch ertragen. #00:47:07#</p>
85	<p>I: Wir hatten vorhin / in der einen Skalierungsfrage habe ich dich gefragt, wie deine Balance zwischen Arbeit und Privatleben aussieht? Ich fand das sehr erfreulich, dass du das sehr hoch eingeschätzt hast. Wie sieht das Verhältnis von Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit bei dir aus? Ist das / würdest du das vergleichen und sagen, dass das ähnlich hoch ist? #00:47:29#</p>
86	<p>B4: Also die Arbeitsbelastung zu der Arbeitszufriedenheit? #00:47:35#</p>
87	<p>I: Ja, genau. #00:47:37#</p>
88	<p>B4: Ob da irgendwie? (...) Nein, ich / also ich / nein, ich finde es gut. Ich bin zufrieden. Ich fühle mich jetzt schon zeitweise / also jetzt gerade vor den Herbstferien ist es wieder ziemlich viel. Aber es liegt ja auch an einem selbst und an der eigenen Organisation. Wenn ich dann merke, dass mein Körper nicht mehr mag. Bei mir ist es dann eher der Stress (...) und die Frage, soll ich die Stunde absagen? Aber eigentlich will ich doch gern gehen, auch wenn es gerade sehr streng ist. (lachen) Das sind eher solche Dinge, aber sonst finde ich / ja, es ist bei mir doch recht ausgeglichen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es nicht bei allen so ist. Wenn man noch Familie hat und Kinder oder noch im Studium ist, das ist schon sehr streng. Ich glaube, dass hätte ich nicht so / das hätte ich gar nicht geschafft. Deshalb bin ich auch wirklich auch sehr ausbalanciert und zufrieden. #00:48:30#</p>
89	<p>I: Das spürt man auch. #00:48:32#</p>
90	<p>B4: Ja ich habe das auch / als dann meine Dienstleitung gekommen ist und gefragt hat, ob ich auf 80% hoch gehen will, da habe ich gleich gesagt, dass ich nicht erhöhen möchte und bei meinen 60% bleiben will. Und das passt mir auch super. Ich habe natürlich auch den Luxus, dass ich finanziell nicht auf das Geld angewiesen bin. Mein Mann arbeitet 90% und gemeinsam sind wir da wirklich sehr gut unterwegs. (...) Ich finde, das ist wirklich ein Luxus, aber ich musste mir den auch ganz klar abstecken. Ich wäre sicher auch jemand, der sofort ja gesagt hätte, wenn es dann konkret darum geht, dass ich doch müsste wegen den</p>

	Finanzen, dann hätte ich nicht nein gesagt. Ich hätte gar nicht nein sagen können dann. #00:49:13#
91	I: Aber es ist ja auch schön, dass du selbst sagst, ich weiss, dass es Luxus ist und ich genieße es dafür umso bewusster und tue mir etwas Gutes damit. #00:49:21#
92	B4: Ja, auf jeden Fall. Ich merke es, es macht auch Sinn für mich. Ich kann dann viel entspannter arbeiten gehen. Wenn ich merke / vier Stunden, also vier Förderstunden am Tag sind zu viel, dann kann ich es auch mehrere Tage verteilen. Dann gehe ich eben nur vormittags und das ist genial. #00:49:43#
93	I: Dann kommen wir schon zu den persönlichen Selbstwirksamkeitserwartungen. In der Theorie spricht man von vier Quellen der Selbstwirksamkeit. Die erste Quelle sind eigene Erfolgserlebnisse, an denen man wächst. (...) Die zweite Quelle sind stellvertretende Erfahrungen durch Beobachtung bei anderen, also Sachen, die man bei anderen sieht, bei denen man merkt, das funktioniert super, das probiere ich auch mal aus. Dann gibt es verbale Überzeugungen, dass zum Beispiel jemand zu dir kommt und sagt, komm du schaffst das, ich glaube an dich. (...) Und die vierte Quelle sind Wahrnehmungen von eigenen Gefühlen, also, dass man auch spürt, ich habe da etwas Gutes gemacht, das erleichtert mich und das macht mich glücklich. (...) Jetzt ist meine Frage / das habe vorhin schon mal kurz erwähnt, aber ich frage trotzdem noch mal konkret nach. Gibt oder gab es in deiner gesamten beruflichen Laufbahn Herausforderungen, die dazu geführt haben, dass du wirklich über dich hinausgewachsen bist und dir sagen konntest, das ist jetzt ein grosser Erfolg, das hat mich jetzt einen großen Schritt weitergebracht? Davon kann ich jetzt noch ganz lange zehren? #00:51:00#
94	B4: (...) Ich glaube, so der Hauptpunkt oder das Hauptthema, dass ich gelernt habe in meiner beruflichen Laufbahn ist, auf mich selber zu vertrauen. Es ist weniger das Gefühl, dass ich an etwas gewachsen bin oder eine bestimmte Kompetenz erweitert habe / schon auch. In der Früherziehung ist es zum Beispiel immer wieder die Frage danach, was ich mit einem bestimmten Spiel alles spielen kann. Das versuche ich gerade, herauszufinden. Oder was kann ich mit diesem einen Buch alles fördern, welche kindlichen Kompetenzen? Was kann ich alles für eine Förderstunde verwenden und auch darüber hinaus? Es ist mehr das Thema, auf mich selbst zu vertrauen und die Fähigkeit zu entwickeln, dass ich schwierige Situationen selbstständig lösen kann oder dass ich Beziehungsarbeit / ich komme immer mit der Beziehungsarbeit, aber das ist für mich so eine Basis in dem Beruf. Als Sozialpädagogin (...) habe ich zum Beispiel auch mit Menschen mit Borderline gearbeitet und das war SO anstrengend, mit der Beziehungsarbeit und dem Beziehungserleben. Da habe ich eben auch Erfahrungen gesammelt, wie ich eigentlich funktioniere. Ich vertraue meinem Gegenüber, auch wenn ich denke, dass er mich vielleicht anlügt. (...) Ich bleibe dann einfach dran und lasse nicht los. Ich biete dann Beziehung an, auch wenn ich so / ich glaube, das habe ich wirklich gelernt, dass ich dadurch gut vorwärtskommen kann. Das bringt dann auch mein Gegenüber weiter. Da habe ich gemerkt (...) die kommen weiter, wenn ich nicht weggehe. Also so / es hört sich etwas komisch an, aber es ist wirklich so. (...) Ich merke, ich darf meine Art, wie ich Beziehungen aufbaue oder auf die Menschen eingehe oder ihnen vertraue, ich darf dem auch Raum geben und dem auch vertrauen. Es scheint zu funktionieren. (lachen) Es gibt dann

	immer einen gemeinsamen Weg oder auch einen Schritt nach vorn für das Gegenüber. #00:53:30#
95	I: Und man läuft nicht weg, sondern bietet was an und bleibt dran. #00:53:31#
96	B4: Ja, ja. Ich, ich bin wie / Ich biete mich an als Konstante und ich sehe dann auch, dass es so funktioniert. (...) Ich sehe mich dann auch als professionell, das ist mein Job. Ich bin da und biete mich an. Und wenn mein Gegenüber kann und möchte, dann bleibe ich dran und wenn nicht, dann bleibe ich trotzdem da. (...) Auch ja / ich habe eben nicht so hohe Erwartungen irgendwie. Und da haben andere vielleicht auch andere Erwartungen, zum Beispiel an die Eltern. Aber ich bin da anders und das darf ich auch, das darf auch ruhig anders sein. Ich vertraue einfach darauf, dass es gut ist und dass ich es auch so machen darf. #00:54:15#
97	I: Beim Einstieg in ein neues Berufsfeld ist immer ganz wichtig, dass man Sicherheit und Vertrauen bekommt, auch in sich selber, um dann wiederum eigene Erfolgserlebnisse zu haben. Und, als du gestartet bist als Früherzieherin oder vielleicht auch kurz davor, hast du da konkrete Vorstellungen gehabt, was den typischen Job als Früherzieherin ausmacht? Hattest du eine Idee, wie der Alltag als Früherzieherin aussieht oder (...) konntest du dir schon ganz konkret vorstellen, was dich erwartet? #00:55:00#
98	B4: Nein. (Kopfschütteln) Also, (...) ich habe schon gewusst, um was es geht logischerweise. Ich habe auch gewusst, dass (...) / ich habe mir schon Vorstellungen gemacht, aber ehrlich gesagt, habe ich nicht genau gewusst, ob mir das auch wirklich gefällt. Insofern (...) bin ich dann schon auch sehr überrascht worden, dass es mir wirklich SO gut gefällt. Ich hatte mir eigentlich immer vorgestellt, dass man immer allein unterwegs ist und man auch kein Team hat so wirklich. Irgendwie so habe ich mir das vorgestellt. Aber ganz konkret dann doch nicht. Und wenn ich es mir heute so überlege, wie es wirklich ist, dann habe ich doch auch ein Team hinter mir. Und das finde ich auch richtig cool. Und eben, ich habe ein Team, ein richtiges Team. Und ich bin irgendwie doch nicht allein bei den Familien, obwohl ich ja meistens ohne Kollegen zu den Familien heimgehe, ausser wenn jemand hospitieren kommt. Aber dadurch habe ich immer auch ein Backup und einen Austausch mit den anderen. Und es gibt doch auch viele Möglichkeiten, die man hat und auf die Beine stellen kann. Da sind wir frei in unserem Tun. #00:56:10#
99	I: Du hast mir jetzt ganz viel über dich selbst erzählt. Jetzt würde ich gern noch etwas wissen über die kollektive Selbstwirksamkeitserwartung. (...) Für den Berufseinstieg in ein neues Arbeitsfeld sind ja oft Arbeitskollegen auch sehr wichtig, weil sie schon die Strukturen kennen, weil sie so ein bisschen wissen, wie es läuft. Sie kennen viele Prozesse schon und auch die Abläufe. Und daher die Frage, wie unterstützend erlebst du deine Teamkollegen in Bezug auf Arbeitsabläufe, Unterstützung im Alltag, Prozesse? #00:56:46#
100	B4: Ich würde sagen, sehr unterstützend, aber ich muss es mir holen. Sie sind nicht einfach da und schauen mir über die Schulter und geben mir Tipps und Hinweise. Es ist wirklich ein Holen. Man muss Emails schreiben, anrufen, (...) gemeinsam ein Mittagessen organisieren, wenn ich einen Austausch haben will. Man ist nicht einfach da und unterstützt die anderen. Aber wenn ich es mir hole, dann kann ich, glaube auch bei allen Mitarbeitern nachfragen. Es

	wären sicher wirklich alle / jeder einzelne würde mich da sicher unterstützen. Sie helfen, unterstützen mich / #00:57:29#
101	I: Manchmal gibt es im Alltag auch Herausforderungen, zum Beispiel wenn es jetzt unterschiedliche Ansichten gibt bezüglich dem Entwicklungsstand von einem Kind. Also wenn du vielleicht ein Kind anders einschätzt als die Eltern oder wenn es sehr unterschiedliche Erwartungen gibt an deiner Arbeit in der Familie, vielleicht von der Mama und vom Papa oder auch von dir und den Eltern allgemein? Wie gut fühlst du dich bei solchen Schwierigkeiten unterstützt? Hast du dann eine Anlaufstelle, wo du dir Hilfe holen kannst? #00:58:03#
102	B4: Ja, da gehe ich wirklich immer zu meiner Dienstleitung. Es gibt sicher auch Mitarbeiterinnen, bei denen ich Sachen deponieren und mir Rat holen kann, das sicher. Aber wenn es konkret um bestimmte Kinder geht, wie ich sie wahrnehme und was gerade so läuft in der Familie, dann ist sie immer meine erste Anlaufstelle. Ich halte sie gern auf dem Laufenden, damit sie auch weiss, wo ich gerade jetzt stehe oder was ich mache und plane. Auch wenn es mal schwierig ist, dann hole ich mir bei ihr die Sicherheit oder einfach eine kurze Rückmeldung. Insbesondere wenn ich herausfordernde Familien habe, dann reflektiere ich mich immer auch selber und bespreche das mit ihr. Sie kann mir dann meistens etwas mitgeben, vor allem wenn es um meine Haltung den Eltern gegenüber geht. Da merke ich auch, dass es für mich sehr wichtig ist, dieser Austausch. #00:58:53#
103	I: Dann geht es noch ganz kurz um Ziele, also gemeinsame Ziele. Die sind oft sehr wichtig für ein positives Gruppenklima und unterstützen das Team auch in der Weiterentwicklung. Und es würde mich interessieren, ob du das Gefühl hast, dass bei dir am Dienst Ziele gibt, festgelegte Ziele, die von allen Früherzieherinnen gemeinsam verfolgt werden? #00:59:26#
104	B4: Ich glaube / also bis jetzt habe ich noch nicht mitbekommen, dass wir das haben. (...) Aber was ich sicher merke / jetzt von der Dienstleitung her / ihr Ziel ist es ganz klar, dass wir unsere Arbeit machen können, so wie wir (...) auch sind oder funktionieren. Ihnen geht es vor allem um / sie geben uns sehr viel Raum, sehr viel Vertrauen. Ich glaube, ihr Ziel ist es, dass wir das so lange wie möglich auch so weiterleben können und weiterhin ausführen können. Sie glauben daran, dass es so wie es ist, auch gut für die Familien ist. Sie glauben daran, dass es so allen gleichmassen dient und ich finde, sie halten das gegenüber dem Kostenträger sehr (...) auf dem richtigen Kurs (...) und zeigen auch, wir sind dran, wir entwickeln uns. Aber trotzdem es bleibt / es liegt immer noch ganz viel Individualität drin. Bewahren. Ich finde, das ist ein wirklich schönes Ziel und das glaube ich auch, dass niemand im Team etwas dagegen haben könnte. #01:00:35#
105	I: Das wäre auch schon meine nächste Frage (...) Hast du das Gefühl, dass das alle gleichermassen konsequent verfolgen und dass es auch irgendwo zusammenschweisst, das Team? #00:00:44#
106	B4: Ich habe / also in dem Punkt, da habe ich schon das Gefühl, dass das alle schätzen, dass man so frei unterwegs sein darf und so viel Vertrauen bekommt und (...) gegenüber dem Kostenträger auch abgesichert ist. Ich finde, das ist ein grosser Luxus, den wir in unserem Kanton haben. Ich glaube, das haben nicht alle Dienste, den Luxus. Da gibt es viel mehr Spannungen, vor allem auch zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Da bekommen die

	Vorgesetzten viel mehr Druck vom Kanton, das haben wir wirklich / da habe ich noch nichts von gespürt. #00:01:23#
107	I: Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage angelangt. Eine starke Führungsperson gilt ja normalerweise auch als unterstützend und motivierend im Berufsalltag. Mich interessiert jetzt so zum Abschluss noch, ob du als Früherzieherin das Gefühl hast, dass du beim Ablauf von Entscheidungen, beim Einbringen in Teamsitzungen oder in der Planung Möglichkeiten hast, wo du deine Ideen, deine Wünsche deponieren kannst und ob die dann auch ernst genommen werden? #01:02:00#
108	B4: Ja, ich glaube schon. Ich würde sagen, ja, ich kann Ideen einbringen. Ich hatte jetzt noch nicht so viele Ideen, ich weiss gar nicht / aber ich glaube, es ist eine grosse Offenheit da, um auch gemeinsame Ziele und Ideen mitzugestalten. Vor allem, wenn jemand eine besondere Weiterbildung gemacht hat, da gibt es immer eine grosse Offenheit im Team, das Wissen auch weiterzugeben und voneinander zu profitieren. Ja, ich glaube das schon. Da ist schon eine sehr grosse Offenheit zu spüren. #01:02:42#
109	I: Super, dann sind wir / mit den offenen Fragen sind wir fertig. Dann würde ich dir jetzt einfach noch einmal die vier Skalierungsfragen vorlesen, welche du vorhin schon sehr positiv beantwortet hast. Ich wäre trotzdem froh, wenn du einfach so aus dem Bauch heraus auch jetzt nach dem Gespräch noch einmal darauf antwortest. (...) Die erste Frage: Auf einer Skala von eins bis zehn, wie schätzt du deine Selbstwirksamkeitserfahrung aktuell ein? #01:03:12#
110	B4: Acht. (...) (nachdenklich). Neun. #01:03:19#
111	I: Auf einer Skala von eins bis zehn, wie ausgeglichen empfindest du die Balance zwischen deiner Arbeit und deinem Privatleben? #01:03:28#
112	B4: Acht. (...) Neun. Ich weiss gar nicht. Ungefähr so. Neun. #01:03:34#
113	I: Wie empfindest du den kollektiven Zusammenhalt in deinem Team? #01:03:40#
114	B4: (...) Ich habe / auch immer noch zehn. Ich weiss nicht. Habe ich ihn jetzt höher eingeschätzt als vorher? #01:03:50#
115	I: Ich weiss es nicht genau. #01:03:55#
116	B4: Nein, sagen wir neun. #01:03:57#
117	I: Okay. Auf einer Skala von eins bis zehn, wie hoch empfindest du die Unterstützung deiner Dienstleitung im alltäglichen Arbeiten? #01:04:05#
118	B4: Immer noch zehn. #01:04:07#
119	I: Dann bedanke ich mich erstmal für deine Offenheit. Du hast wahnsinnig viel erzählt. #01:04:19#
120	B4: Entschuldigung! #01:04:19#
121	I: Nein, alles gut! Ich finde es super, es war sehr interessant für mich! Das war super! Ich habe / Ich finde, du hast wahnsinnig viele tolle Sachen erzählt. Trotzdem würde ich dich jetzt noch vor dem Abschluss des Interviews fragen, ob es noch irgendwas gibt, bei dem du das Gefühl hast, das passt jetzt noch ins Thema, das würde ich gern noch loswerden oder was dir noch irgendwas eingefallen ist, was vielleicht vergessen gegangen ist (...) bevor wir dann abschliessen. #01:04:42#

122	B4: Nein. Ich habe nichts mehr, was ich sagen will. #01:04:45#
123	I: Dann danke ich dir ganz herzlich. #01:04:50#

Anhang XIV Zusammenfassung Interview 4

Persönliche Angaben

Alter 38 Jahre	Erstberuf Sozialpädagogin 2009 10 Jahre Berufserfahrung	Berufseinstieg HFE Abschluss: Studium HFE 2021 Start HFE: 03/2020 Stellenprozent: 60%
Weitere Aus- und Weiterbildungen: keine		

Skalierungsfragen

	vorher	nachher
Wie hoch schätzen Sie ihre Selbstwirksamkeitserfahrungen aktuell ein?	8	8
Wie ausgeglichen empfinden Sie die Balance zwischen Ihrer Arbeit und Ihrem Privatleben?	10	9
Wie hoch empfinden Sie den kollektiven Zusammenhalt in Ihrem Team?	8	9
Wie hoch ist die Unterstützung Ihrer Dienstleitung in Ihrem alltäglichen Arbeitsprozess?	10	10

Zusammenfassung des Interviews

1. Qualität in der Heilpädagogischen Früherziehung

Welche Aufgabenbereiche gehören zu deiner Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung?
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung vom Kind! - Einschätzung Entwicklung (Rückstand oder Gefährdung) - Wöchentliche Förderung mit Spielerischem Talent und Kreativität - Beratung und Begleitung der Eltern - Wenn möglich Einbezug der Eltern in Förderung - Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen (Ärzte, Therapeuten, Kindergarten-LP) - Schauen nach möglicher Förderung der Kinder ausserhalb Familie -> Spielgruppe, Kita) - Frage danach, wie andere Kind wahrnehmen - Gegenseitige Unterstützung in Zusammenarbeit - Organisation und Strukturierung des Arbeitsalltags
Was schätzt du besonders an deinen Aufgaben? Was findest du wertvoll?
<ul style="list-style-type: none"> - Jeder Tag ist anders -> immer wieder Veränderungen durch Terminverschiebung, Absagen - Hohe eigene Flexibilität -> anstrengend und auch herausfordernd, macht aber Spass - Trotz vielem Herumorganisieren, geht es doch immer wieder gut auf - Möglichkeit, zwischen Terminen einzukaufen, Arztbesuche zu machen, usw. - Beziehungsarbeit mit Kindern und Familie -> Menschen kennenlernen, nah bei der Familie sein - Aufmerksamkeit schenken und Gutes tun - Gemeinsames Spielen und die Welt entdecken - Nebenbei etwas bewirken
Welche Aufgaben in der Früherziehung sind unerwartet? Was ist neu?
<ul style="list-style-type: none"> - Jede Woche kommt der Gedanken «DAS ist Früherziehung» - Der Job wird gerade entdeckt - Man sieht immer nur, was man selbst macht und nicht die Arbeit der anderen

- Vieles ist sehr individuell, auch die Arbeit und der Alltag
- Grosse Freiheit
- Sonst lieber Sicherheit im Alltag und Teamplayer, wie machen es die anderen

Welchen Belastungen bist du in deinem Alltag als HFE ausgesetzt? Welche sind das und wie gehst du damit um?

- Job ist sehr anspruchsvoll
- Viel Flexibilität und Spontaneität erwartet
- Jede Familie ist anders, jedes Kind mit anderer Diagnose oder Einschränkung
- Jede Familie geht anders mit Situation um, man muss sich immer wieder neu einstellen und anpassen
- Alleinige Verantwortung ist grosse Belastung
- Unsicherheit in der Familie gegenüber HFE
- Vertrauen gewinnen heisst grosse Verantwortung haben
- Meist sind v.a. Situationen mit Eltern belastend
- Situationen mit Kindern sind zwar oft hektisch, aber selten belastend
- Bei den Eltern Andockstellen suchen, sie geben Richtung vor
- Was funktioniert -> Stärken und Ressourcen der Familie und vom Kind -> gemeinsame Freude
- Eltern stärken können
- Spannungen aushalten
- Situationen werden schwierig, wenn Ressourcen nicht mehr sichtbar werden und wenn es für die kindliche Entwicklung gefährlich ist -> Suche nach Austausch und Unterstützung

Haben diese Belastungen Auswirkungen auf die Qualität deiner Arbeit? Welchen?

- Wenn Elternebene nicht stimmt, wird es auch in Beziehung mit dem Kind schwierig -> tendenziell Unsicherheit in der Fördersituation
- Weg in die Familie kann unsicher machen und Unwohlsein auslösen
- Auslösen von negativen Dynamiken lassen sich manchmal nur durch Abbruch stoppen
- Herausforderungen mitnehmen und beim nächsten Mal nach neuen Lösungen suchen
- Stressige Situationen als Lernfeld nutzen -> lernen dürfen

Wie ist deine Einarbeitungszeit abgelaufen?

- Start in HFE kurz vor dem Lockdown
- Tolles Empfangen vom Team inkl. Willkommensgeschenk -> grosse Freude und Überraschung
- Übernahme von Kindern einer Kollegin
- Durch Lockdown keine richtige Einarbeitung möglich -> Einarbeitung in digitale Dokumente, Spielsachen ordnen und ausprobieren
- Fand Einarbeitung gut, nichts hat gefehlt
- Durch Corona keine Hospitation möglich
- Anfangs war es manchmal schwierig, da zwei Dienstleitungen mit unterschiedlicher Art der Kommunikation
- Dienstleitungen haben sich sehr bemüht

Wie lange hat deine Einarbeitung etwa gedauert?

- Im Team und im Dienst angekommen, auch in der Arbeit
- Im Job als HFE noch nicht angekommen -> wird sicher auch Zeit brauchen
- Entwicklung einer Berufsidentität braucht Zeit
- Immer wieder neue Lernfelder entdecken -> wie mache ich etwas, was gelingt gut, was braucht noch Zeit

Welche Punkte müssten aus deiner Sicht bei der Einarbeitung mehr berücksichtigt werden?

- Abrechnung Anfangs schwierig da nur 4x im Jahr notwendig
- Weitere Dinge haben nicht gefehlt

Welche Rahmenbedingungen deines Dienstes empfindest du in deinem beruflichen Alltag als gewinnbringend?
<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit mit Dienstleitung ist sehr wertvoll -> nachfragen ist immer möglich - Gute Ratschläge und viel Berufserfahrung - Ausleihe UK-Box möglich zum ausprobieren - Grundsätzlich zufrieden - Eigenes Budget zum Kaufen von Spielsachen - Eigenes Laptop - Handy selbst organisiert um Beruf-Privat zu trennen
In welchem Bereich siehst du Verbesserungspotential?
<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur im Büro nicht so ansprechend, für Tests mit Kindern auch nicht für Sitzungen - Raum für Bringen und Holen von Spielsachen fehlt (Ludothek) - Grundsätzlich Ausleihe von Spielsachen wäre toll - Spielsachen müssen zu Hause deponiert werden
Gab es belastende Erfahrungen in deinem vorherigen Beruf, welche dich in deiner Arbeit als HFE noch immer beeinflussen?
<ul style="list-style-type: none"> - Reflektiert sich immer gut, eher keine Belastungen, Harmoniemensch - Heim für mehrfachbehinderte K&J: sehr viele belastende und anspruchsvolle Momente, Grenzerfahrungen und Belastungsgrenze -> intensiver und regelmässiger Austausch mit Gruppenleiter - Arbeit mit psychisch beeinträchtigten EW: Beziehungsarbeit sehr wichtig, Spannungen aushalten - Arbeit mit Suchtkranken: starke Aggressionen der Männer - Kita: Verletzungen bei Kindern und Aufsichtspflicht - Allgemein Verantwortung übernehmen
Welche positiven Erfahrungen aus deinem Studium konntest du mitnehmen, die du auch heute noch gewinnbringend in deine Arbeit integrieren kannst?
<ul style="list-style-type: none"> - Studium sehr praxisorientiert, trotzdem grosser Theorie-Praxis-Graben - Spannendes Studium mit wichtigen Lerninhalten, z.B. Entwicklungspsychologie - Heute eher Frage: Wie soll das funktionieren? - Viel gelernt, muss aber noch zur Anwendung gebracht werden
Welche positiven Erfahrungen aus deiner Arbeit als Sozialpädagogin konntest du mitnehmen, die du auch heute noch gewinnbringend in deine Arbeit integrieren kannst?
<ul style="list-style-type: none"> - Kann sehr viel profitieren - Abwechslungsreiche Beziehungsarbeit sehr wichtig -> viele Menschen mit vielen Charakteren kennengelernt - Interdisziplinäre Zusammenarbeit kennengelernt - Kombination Familie & Kind eher neu, vorher oft einzige konstante Bezugsperson der Menschen

2. Schutz- und Risikofaktoren

Was tust du, um Stress abzubauen?
<ul style="list-style-type: none"> - Joggen, Bewegung und Entspannung allgemein, Gartenarbeit, lesen, Sport allgemein - Mit Mann über Schwierigkeiten sprechen - Sprechen mit Kollegen und Dienstleitung - Einmal pro Woche kreatives Malen als Hobby - Ein Tag Haushalt und Vorbereitung (früher eher Fr/Sa, heute teilweise auch So) - Auf innere Stimme hören, auf Körpersignale hören - Sonntag muss nicht zwingend der freie Tag sein, individuell gestalten - Bei Krankheit auch ausruhen

Gibt es Massnahmen zur Gesundheitsvorsorge an deiner Dienststelle? Welche?
<ul style="list-style-type: none"> - Hohe Selbstverantwortung -> wird erwartet - Dienstleitung kann nicht bei allen MA ganz nah dran sein - Jeder muss auf sich selbst schauen und seine Belastungsgrenzen kennen - Hol-Schuld, z.B. auch bei Arbeit am Limit - Intervention und Supervision als installierte Instrumente sehr fördernd -> Austausch, belastende Situationen gemeinsam tragen
In welchem Verhältnis stehen Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit bei dir?
<ul style="list-style-type: none"> - Gut, zufrieden, ausbalanciert - Vor den Ferien eher viel, dann Pause und auftanken - Selbst organisieren, dass die Arbeit gut verteilt wird - Stresssituationen werden sehr unterschiedlich wahrgenommen - Balance finden zwischen Selbstorganisation und Selbstverantwortung - Arbeitspensum den eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen anpassen - NEIN sagen können - Sich des eigenen Luxus bewusst sein und auch mal geniessen können - Stunden auf mehrere Tage verteilen können
Welche Auswirkungen hat das auf deine Gesundheit?
-

3. Persönliche Selbstwirksamkeitserfahrungen

Gab es in deinem Lebenslauf berufliche Herausforderungen, die dazu geführt haben, dass du über dich hinausgewachsen bist und grossen Erfolg spüren konntest? Welche waren das?
<ul style="list-style-type: none"> - Sich selber vertrauen, weniger das Gefühl an etwas gewachsen zu sein oder eine bestimmte Kompetenz erworben zu haben - Herausfinden, was man mit einem Spiel oder einem Bilderbuch alles machen kann -> was ist mehrfach nutzbar für eine Förderstunde - Fähigkeiten entwickeln, schwierige Situationen auch selbstständig zu lösen - Beziehungsarbeit als Basis des Berufes HFE - Wissen, wie man selbst funktioniert - Vertrauen können, Beziehung anbieten - Da sein und nicht weggehen -> selbst eine Konstante sein - Erwartungen herunterschrauben und dazu stehen können
Mit welchen Ideen und Vorstellungen bist du als Heilpädagogische Früherzieherin gestartet?
<ul style="list-style-type: none"> - Gewusst, um was es geht - Vorstellungen gehabt, aber unsicher ob es gefällt -> Positiv überrascht, dass es sehr gut gefällt - Allein unterwegs sein und kein Team haben als Vorstellung
Hat sich seitdem etwas an deinen Vorstellungen verändert?
<ul style="list-style-type: none"> - Team ist da, wenn auch nicht immer physisch -> Backup und Austausch ist immer da - Allein unterwegs sein und eigene Möglichkeiten nutzen ist auch toll

4. Kollektive Selbstwirksamkeitserfahrungen

Wie unterstützend erlebst du deine Arbeitskollegen in Bezug auf Arbeitsabläufe, Strukturen und Prozesse in deinem Dienst? Kannst du mir Beispiele nennen?
<ul style="list-style-type: none"> - Sehr unterstützend, aber Hol-Schuld - Sind nicht einfach da und unterstützend -> Emails, Anrufen, gemeinsam Mittagessen

- Jeder der Mitarbeitenden ist da und hilft, wenn man fragt
Wie gut fühlst du dich in deinem beruflichen Alltag bei Schwierigkeiten und Herausforderungen unterstützt?
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Tipps holen - Konkrete Situationen mit Kindern und Familien, was läuft gerade - Bei schwierigen Situationen direkt nachfragen - Selbstreflektion - Eigene Haltung immer wieder hinterfragen
Wer unterstützt dich dabei?
<ul style="list-style-type: none"> - Dienstleitung - Teamkollegen
Gibt es definierte Ziele, die von allen Heilpädagogischen Fachpersonen an deiner Dienststelle gemeinsam verfolgt werden? Welche sind das?
<ul style="list-style-type: none"> - Eher keine definierten Ziele - Als HFE soll man seine Arbeit machen können - Viel Raum und viel Vertrauen bekommen und haben, dies auch nutzen in der Arbeit -> Arbeit so machen können, wie es eben individuell möglich ist - Aktuelle Arbeitsbedingungen sind gut, auch für Familien, Kanton als Kostenträger - Dienst ist auf dem richtigen Kurs und entwickelt sich trotzdem weiter, Individualität bleibt im gesamten System trotzdem möglich
Wie konsequent werden diese Ziele verfolgt?
<ul style="list-style-type: none"> - Inoffizielle Ziele sind für alle gut - Freiheit nutzen und Vertrauen geniessen, individuell sein dürfen
Wie werden diese Ziele überprüft?
-
Wirst du als Früherzieherin in Entscheidungen einbezogen, die deinen konkreten Alltag betreffen, z.B. Prozessabläufe, Austauschplanung, Einbringen von Ideen? Wenn ja, welche?
<ul style="list-style-type: none"> - Kann Ideen einbringen - Grosse Offenheit für Mitgestaltung gemeinsamer Ziele und Ideen - Wissen im Team teilen, v.a. auch bei längerer WB

Anhang XV Transkription Interview 5

Abs.	Interview Nr. 5
1	I: Also zum Einstieg habe ich ein paar Fragen zu dir, (...) zu deinem beruflichen Hintergrund. Zuerst würde mich interessieren, (...) seit wann du in der Früherziehung arbeitest? (...) #00:00:20#
2	B5: Ich arbeite jetzt hier in der Früherziehung seit (...) März 2020. #00:00:27#
3	I: Also ungefähr anderthalb Jahre? #00:00:30#
4	B5: Ja. #00:00:30#
5	I: Und welche berufliche Qualifikation hast du vor dem Eintritt in die Früherziehung erworben? #00:00:37#
6	B5: Ich habe in Deutschland studiert, auf Bachelor. (...) Inklusive Pädagogik und Heilpädagogik. #00:00:45#
7	I: Sind das zwei Abschlüsse oder nur einer? #00:00:48#
8	B5: Das gehört zusammen. Ja, genau. #00:00:52#
9	I: Okay. Und in welchem Jahr hast du den Abschluss gemacht? #00:00:55#
10	B5: Oh. (...) Im 2014. #00:01:00#
11	I: Ja, und wieviel Jahre hast du in dem Beruf gearbeitet? #00:01:03#
12	B5: Ich habe dann eigentlich direkt nach dem Studium angefangen, in der Kita zu arbeiten und da hat es mir nicht so gut gefallen. Und dann habe ich im Februar 2015 in eine andere Kita gewechselt und da habe ich dann / ja, bis ich hier angefangen habe, gearbeitet. (...) In einer inklusiven Kita von der Lebenshilfe in XY. #00:01:26#
13	I: Okay, super, danke. Dann warst du dort einfach Betreuerin oder warst du spezifisch als Heilpädagogin angestellt? #00:01:32#
14	B5: Ich war angestellt / ich war im Gruppendienst angestellt und wir waren ein interdisziplinäres Team. Das heisst, Heilpädagogen waren angestellt, Erzieherinnen, Kinderkrankenschwestern (...) und eben auch Heilerziehungspflegerinnen. #00:01:50#
15	I: Also Inklusion pur? #00:01:51#
16	B5: Also vom Konzept her richtig cool. Ja, das war wirklich super. #00:01:57#
17	I: Okay, schön. (...) Welcher Berufsabschluss qualifiziert dich zur Arbeit als Früherzieherin, oder hast du eine Anerkennung gemacht? Oder dann das Studium sogar in der Schweiz? #00:02:08#
18	B5: Nein, also der Bachelor tatsächlich, das ist vergleichbar mit der klinischen Heilpädagogik hier, jawohl. #00:02:14#
19	I: Ah okay, danke. Also, das heisst du hast in der Schweiz nicht nochmal irgendein Studium in Heilpädagogik gemacht? #00:02:24#
20	B5: Nein. #00:02:24#
21	I: Wieviel Prozent arbeitest du im Moment als Früherzieherin? #00:02:27#
22	B5: 80%. #00:02:30#
23	I: Oh, das ist viel. (lachen) Das habe ich bisher selten gehört. Und darf ich dich fragen, wie alt du bist? #00:02:36#

24	B5: Ich bin 30 Jahre alt. #00:02:38#
25	I: Ganz jung also. (lachen) #00:02:42#
26	B5: Ich bin tatsächlich die Jüngste hier im Dienst. (...) Ja, ich glaube, wir haben hier wirklich keinen der jünger ist als ich. (lachen) #00:02:51#
27	I: Dann habe ich mir überlegt, dass ich einen ganz kurzen Input zum Thema Selbstwirksamkeit mache. Damit du auch ein bisschen weisst, worum es geht. Ich hoffe, es ist nicht zu theoretisch, sonst fragst du einfach nach. (...) Das Konzept der Selbstwirksamkeit beruht auf der sozial-kognitiven Theorie und in dieser geht es darum, schwierige Situationen aufgrund eigener Kompetenzen bewältigen zu können. (...) In diesen schwierigen Situationen geht es aber nicht um Sachen, die uns im Alltag ständig beschäftigen, sondern um Anforderungen, die herausfordernd sind, die wirklich anstrengend sind. Es geht auch darum, sich selber positiv einschätzen zu können, dass man eine Herausforderung auch angeht und bewältigen kann. (...) Es ist so, dass man sagt, dass Selbstwirksamkeitserwartungen / eigentlich, bevor ich damit starte, die Herausforderung anzugehen, überlege ich mir / passiert schon ganz viel in meinem Kopf. Die Frage, schaffe ich das? Kann ich das? Was habe ich für Erfahrungen gemacht mit verschiedensten Herausforderungen? Also beeinflusst die Herangehensweise an eine Aufgabe schon mein ganzes Denken und Handeln. (...) Und man sagt, dass Menschen, die viele positive Erlebnisse haben / auch herausfordernde Erlebnisse und diese positiv bewältigt haben, dass sie eine sehr hohe Selbstwirksamkeitserwartung haben. (...) Und bevor wir mit dem Thema starten, würde ich dir gerne vier Fragen stellen, wo du einfach ganz spontan antworten kannst. Auf einer Skala von eins bis zehn, wobei die eins bedeutet, dass es nicht vorhanden ist und die zehn heisst, dass es sehr hoch ist. (...) Gern würde ich dich als Erstes fragen, wie hoch du aktuell deine Selbstwirksamkeitserfahrung einschätzen würdest? #00:04:37#
28	B5: Ja, vielleicht sechs oder sieben. (...) Eher sechs. #00:04:44#
29	I: Die zweite Frage ist, wie ausgeglichen empfindest du die Balance zwischen deiner Arbeit und deinem Privatleben? #00:04:52#
30	B5: (...) (nachdenklich) #00:04:56#
31	I: Also es geht so aktuell / #00:04:57#
32	B5: Aktuell. Nach dem Urlaub. (lachen) #00:04:59#
33	I: Ja, das ist okay. Es geht wirklich um eine Momentaufnahme. #00:05:01#
34	B5: Ja, gerade SEHR ausgeglichen. (...) Ja, aber wenn ich jetzt an die Zeit vor dem Urlaub / da war ich schon richtig fest am Arbeiten. (nachdenklich) #00:05:12#
35	I: Sonst nenne doch eine Zahl für vorher und eine für nachher, wenn es so unterschiedlich ist. #00:05:17#
36	B5: Also vorher war ich vielleicht, was den Ausgleich angeht bei fünf und jetzt vielleicht bei acht. #00:05:22#
37	I: Okay. #00:05:22#
38	B5: Ich weiss aber eben auch schon, was mich in den nächsten Tagen wieder erwartet. Deswegen ist es schon wieder runtergegangen. (lachen) #00:05:29#
39	I: Aber du hast dich gut erholen können? #00:05:31#

40	B5: Ja, das habe ich wirklich. #00:05:36#
41	I: Dann, auf einer Skala von eins bis zehn, wie empfindest du den Zusammenhalt in deinem Team? #00:05:42#
42	B5: (...) Vielleicht auch bei sechs. #00:05:48#
43	I: Und die vierte Frage ist, wie hoch ist die Unterstützung deiner Dienstleitung in deinem täglichen Arbeitsprozess? #00:05:52#
44	B5: (...) Ist ein bisschen schwierig, täglicher Arbeitsprozess. Weil, wenn nichts ist, dann melde ich mich nicht. Und wenn etwas ist, dann melde ich mich und dann bekomme ich die Unterstützung auch. #00:06:10#
45	I: Also, die Idee ist eigentlich, herauszufinden, wie gut fühlst du dich aufgehoben? Wirst du unterstützt? Also eigentlich in deiner Arbeit als Früherzieherin? #00:06:19#
46	B5: (...) Ja, dann würde ich schon sagen sieben. Oder acht? Nee, sieben. #00:06:26#
47	I: Sagen wir 7.5? #00:06:29#
48	B5: (lachen) Das ist doch auch eine blöde Antwort. Ich kann mich wirklich schwer entscheiden. #00:06:32#
49	I: Alles gut, kein Problem. Manchmal ist es auch schwierig, das so in Zahlen festzumachen. Ich glaube, wahrscheinlich / wenn ich dich morgen fragen würde, würdest du vielleicht schon wieder ganz anderes antworten. #00:06:41#
50	B5: Ja genau, wenn ich dann den ersten richtigen Arbeitstag wieder hinter mir habe. (lachen) Also ich sage sieben. #00:06:47#
51	I: Okay, also das erste Thema ist die Qualität in der Heilpädagogischen Früherziehung. In meiner Masterarbeit geht es ja darum, dass ich versuchen möchte, so ein bisschen darzustellen, was ist eigentlich Früherziehung? Welche Aufgabenbereiche gehören dazu? Das ist eine Art Hinführung zum Thema und es soll auch für dich ein wenig so sein. (...) Ich habe vorhin schon kurz erwähnt, dass es ja die drei Hauptakteure gibt, Eltern, Kinder und wir als Früherzieherinnen auf der Basis der Arbeit, die wir machen. Man merkt aber mittlerweile wirklich in der Theorie und auch in der Praxis, dass es viele Studien gibt zu Kindern, es gibt auch viele Studien zu Eltern. Aber die empirische Sicht der Fachpersonen steht eigentlich total im Schatten. Es gibt quasi keine Studien zum Erleben vom Früherzieherinnen. Es gibt zwei Forschungen von der HfH, die einmal gemacht worden sind, vor etwa drei oder vier Jahren. Da hat man so bisschen geschaut, was arbeiten die Früherzieherinnen eigentlich genau? Aber sonst gibt es wirklich nichts an empirischem Material. (...) Und es stellt sich wirklich die Frage, wie sieht eigentlich die Arbeitssituation von den Früherzieherinnen aus und welche Anforderungen müssen sie eigentlich bewältigen? Und meine konkrete erste Frage ist, welche Aufgabenbereiche gehören für dich zu deiner Arbeit als Früherzieherin? #00:07:57#
52	B5: (...) Zum einen die wöchentlichen Besuche (...) bei der Familie und da ist eben / Im Rahmen dessen natürlich einfach die Förderung, aber auch Beratung von den Eltern. (...) Dann gehören für mich mega viel Organisation dazu. (...) Ja, den Austausch mit den anderen Fachpersonen, Therapeutinnen, das nimmt, finde ich, auch schon einen grossen Anteil ein. Und was finde ich noch? (lachen) Was ich auch so ein bisschen anstrengend finde, ist immer

	dieser Blick in die Zukunft. Dieses, die nächsten Schritte planen. Aber das gehört ja eigentlich zur Organisation auch mit dazu. Genau. Und ja, natürlich Dinge wie Dokumentationen, Berichte schreiben. (...) Das sind so die Felder. Ja und dann noch so Teamsitzungen oder Supervision. (...) Ja, genau. #00:09:16#
53	I: Gibt es etwas, wo du sagen würdest, das schätzt du ganz besonders an deinen Aufgaben? Was ist dir besonders wichtig und was findest du gut? Was gefällt mir gut? #00:09:28
54	B5: Also etwas, was mir wirklich sehr viel Spass macht, ist der Austausch mit anderen Fachpersonen. Das finde ich immer schön, weil, man ist dann nicht so allein in der Familie. Klar, man ist ja / dass man da schon noch eine zweite Sicht hat, gerade wenn es irgendwie schwierigere Familien sind. Dann finde ich das mega hilfreich. Weil natürlich hier im Team kennt eigentlich niemand die Familie. Und dann eine andere Fachperson zu haben, das finde ich / ja, das weiss ich sehr zu schätzen. (...) Genau. Und sonst auch dieses praktische Arbeiten am Kind, das macht natürlich auch Spass. Und was ich auch total gern mag, sind Kitabesuche. (lachen) #00:10:15#
55	I: Okay, ja. Was macht dir dabei so viel Spass? #00:10:18#
56	B5: Ja also, ich bin ja sonst immer in den Familien, daheim. Und wenn ich dann das Kind mal in einem anderen Setting sehe, in einem Kita-Setting, dann finde ich das total spannend und auch der Austausch mit den Fachkräften, oder vielleicht auch so ein bisschen beratend tätig zu sein. Genau das finde ich super ja. #00:10:35#
57	I: Machst du das noch öfter, dass du in die Kitas gehst? Und gehst du dann dort regelmässig hin? #00:10:39#
58	B5: Nein, eher nicht, nein. Es kommt drauf an. Jetzt, bei einem Kind, das ich letztes Jahr übernommen habe, da war ich jetzt einmal im Jahr da. Und sonst, wenn es neues Kind ist, dann telefoniere ich eben mit der Kita und wenn die auch den Bedarf sehen, dass ich mal vorbeikomme und mir das anschau, dann gehe ich hin und mache das. #00:11:04#
59	I: Ach so, okay. Es hatte sich ein bisschen so angehört, dass das sowieso regelmässig dazu gehört. Deswegen habe ich gedacht, ich frage jetzt schnell nach. Weil manchmal ist es ja doch so, dass man wie ja vielleicht einmal im Monat geht, oder? #00:11:18#
60	B5: Nein, das nicht. Aber es gibt schon Fachkräfte hier, die Kinder in der Kita oder die ein Kind in der Kita haben. Wo es dann einfach zu Hause aus zeitlichen Gründen oder beruflich von den Eltern her nicht geht. #00:11:29#
61	I: Also, die Möglichkeit gibt es auch? #00:11:31#
62	B5: Ja, die Möglichkeit gibt es, ja. #00:11:33#
63	I: Bevor du gestartet bist als Früherzieherin, hast du / gab es oder gibt es jetzt Sachen die du, als du gestartet bist, gar nicht auf dem Schirm hattest, das gehört auch noch dazu? Also Aufgaben, die für dich neu waren in dem Kontext oder wo du gar nicht daran gedacht hast, dass das vielleicht auch Teil der Früherziehung sein könnte? #00:11:56#
64	B5: (...) Nein, nicht so richtig. (...) Was mich halt einfach am Anfang sehr / Es war klar, dass es ein Teil der Früherziehung ist, aber ich musste mich erst einmal rein finden. Aus Deutschland kommend, war das ja jetzt ein neues Schulsystem, oder ein anderes Schulsystem. Das musste ich erstmal kennenlernen und begreifen. Das hat einfach einen Moment gedauert,

	bis ich da drin war. (...) Ja, und ich glaube, sonst war es im Vorstellungsgespräch schon relativ klar, was so die Aufgaben sind. #00:12:37#
65	I: Würdest du sagen, dass es Unterschiede gibt zur Arbeit als Früherzieherin in Deutschland? Also Unterschiede in der Arbeit in Deutschland und in der Schweiz? Grosse Unterschiede, die man sofort sieht? #00:12:49#
66	B5: Ich habe in Deutschland ja nicht in der Früherziehung oder Frühförderung, sondern in der Kita gearbeitet. Deswegen kann ich das nicht richtig beantworten. #00:12:56#
67	I: Okay. Klar. (...) Kein Problem. #00:13:02#
68	B5: (...) Also die Frühförderung, mit denen ich Kontakt hatte in Deutschland / Ich glaube, da war es / die waren nicht so ausschliesslich bei den Familien. Hier kommen ja auch Kinder her in die Dienststelle, aber es ist eher so die Ausnahme, habe ich den Eindruck. Und ich glaube, da war so ein bisschen, dass tatsächlich auch viele an die Frühförderstelle gegangen sind. #00:13:26#
69	I: Dann ist es ja in der Schweiz so, dass 2004 der Finanzausgleich neugestaltet wurde und sich dadurch die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen ein bisschen verändert hat. Das heisst, für die Früherziehung eigentlich, dass jeder Kanton selber bestimmt, wie die Arbeitsbedingungen aussehen, wie die Lohnbedingungen sind, wie viele Kinder auf wie viel Prozente der Arbeitsleitung verteilt werden. (...) Vor allem in den letzten zwei bis drei Jahren ist immer mehr die Qualität in den Fokus gerückt worden. Der Berufsverband für Früherziehung hat ja auch Qualitätsrichtlinien rausgebracht und setzt sich dafür ein, dass die Heilpädagogischen Früherzieherinnen auf ihre Gesundheit achten. Dass sie sich nicht überarbeiten, nicht zu sehr belastet werden, usw. Dazu wäre meine Frage: Erlebst du Belastungen in deinem Alltag als Früherzieherin und wenn, kannst du Beispiele nennen? (...) Oder was empfindest du als Belastung in deinem Alltag? #00:14:33#
70	B5: (...) Ja also, ich glaube, es gibt / natürlich, die psychische Belastung ist schon da. Gerade, wenn man irgendwie Familien hat, bei denen es einfach mega schwierig ist, wo man vielleicht sich auch die Frage stellt, ob Gefährdungsmeldung ja oder nein? Wenn man ein schlechtes Eltern / vielleicht nicht gleich ein schlechtes Elterngespräch / Ein Elterngespräch hatte, wo man vielleicht sehr unterschiedliche Sichtweisen hat oder wo nochmal was auf den Tisch gekommen ist, wo man dachte, das ist jetzt aber gar nicht gut! Das sind dann schon Belastungen, auf jeden Fall. (...) Manchmal erlebe ich es schon als Belastung, das ganze Setting. (...) Es gibt Familien, da kommst du rein und es ist irgendwie eine warme Atmosphäre, (lachen) einfach schön und du fühlst dich willkommen und wohl. Und dann gibt es Familien, da wird einfach die Tür aufgemacht und du sollst reinkommen und vielleicht ist halt einfach Chaos. Vielleicht riecht es noch unangenehm. Und (...) es gibt Tage, da steckt man das besser weg und dann gibt es Tage, wo man denkt, nein, das ist gerade gar nicht gut für mich. Wo man auf die Uhr schaut und eigentlich schnell wieder raus möchte. Ja, das finde ich, sind so die Belastungspunkte. (...) Ich meine manchmal / aber das ist ja überall so. Manchmal einfach, wenn es dann stressig wird, wenn viele Termine sind und dann noch ein Telefonat und dies und jenes und die Tage einfach dadurch lang werden. Da merke ich

	schon, da muss ich aufpassen, dass es jetzt von so einem guten, motivierenden Stress nicht irgendwie kippt in so einen riesigen Berg voller Stress. #00:16:19#
71	I: Wie gehst du mit solchen Belastungen um? #00:16:21#
72	B5: (...) Also gerade was Stress angeht / wenn ich viel zu tun habe, dann hilft mir eine to-do-Liste. Ganz simpel und ganz einfach. Wenn ich es dann abstreichen kann oder dann auch schauen, was ist jetzt wirklich wichtig? Wenn ich dann auch in meine freien Zeitfenster wirklich mal eintrage, was mache ich wann? (...) Also einfach so organisatorisch, das hilft mir wirklich. Zu dem / (...) Wenn ich das Gefühl habe, in der Familie, irgendwie ist was Belastendes, dann hilft es mir, in der Fachberatung darüber zu sprechen. In den ersten zwei Jahren hat man noch Fachberatung, das hilft mir dann. Oder mit / ja einfach so mit einer Kollegin darüber sprechen. Und so diese Dinge, wenn ich in den Haushalt komme und es einfach nicht sauber ist (lachen) oder so, da hilft es mir dann tatsächlich einfach, (...) wenn ich Klamotten an habe, die mir nicht wichtig sind. Also das hört sich so blöd an, aber ich weiss, ich ziehe das nachher aus, mache es in die Wäsche, gehe duschen und damit ist es dann irgendwie wieder so ein Stück weit erledigt. #00:17:36#
73	I: Das ist eine tolle Strategie. Von der habe ich bisher noch nichts gehört. #00:17:42#
74	B5: Echt? (lachen) #00:17:42#
75	I: Die nehme ich mir mit! #00:17:44#
76	B5: Nein ich / also oft geht man ja da hin und dann riecht man danach so, nach der Wohnung oder so. Ich finde das teilweise richtig unangenehm und wenn ich dann weiss / Wenn ich die Klamotten ausziehe, dann ist es gut. #00:17:59#
77	I: Wenn du diese Familien hast, wo KESB immer wieder ein Thema ist (...) und das eine Belastung für dich wird, wie gehst du damit um? #00:18:09#
78	B5: Also zunächst einmal suche ich dann den Kontakt hier an der Dienststelle zur Fachberatung oder zur Leitung. Also sobald das Thema KESB aufkommt, müssen wir eigentlich sowieso mit der Leitung sprechen (...) und dann wird es ja schon mal ein bisschen klarer. Und da ist dann wiederum auch der Austausch mit den anderen Fachpersonen. Die Frage, bin ich jetzt gerade auf einem völlig falschen Dampfer? Wie schätzen sie die Situation ein? Und da so ein bisschen die Wahrnehmung wieder anzugleichen, ja, das finde ich mega wichtig. #00:18:44#
79	I: Würdest du sagen, dass solche Belastungen Einfluss auf die Qualität deiner Arbeit haben? #00:18:50#
80	B5: (...) Ja, das kann schon sein. Also ich merke, wenn ich wirklich VIEL zu tun habe und der Stressfaktor relativ hoch ist, und ich weiss, ich habe jetzt nachher noch ein Telefonat oder irgendwas, (...) dass ich dann manchmal / muss ich mich wirklich fest konzentrieren, dass ich beim Kind dann auch beim Kind bin und nicht irgendwie schon den Schritt weiter, (...) in Gedanken schon beim Telefonat. Also ich denke, in der Hinsicht kann das schon passieren. Da muss ich dann manchmal schon, mich wieder geraderücken und aufpassen. (lachen) #00:19:27#
81	I: Wenn du so Schwierigkeiten hast, zum Beispiel solche, wie du gerade erzählt hast. Wenn du in eine Familie kommst und dir dann denkst, ich fühle mich jetzt gar nicht wohl, denn das

	ganze Setting nicht stimmt für mich. Hat das auch Einfluss auf deine Arbeit mit dem Kind oder kannst du das gut trennen? #00:19:45#
82	B5: (...) (nachdenklich) Ich glaube, ich bin dann nicht so gerne da (...) und dann versuche ich / muss man es sich dann mit dem Kind umso schöner machen. (lachen) Vielleicht hat es dann so in der Hinsicht auch Einfluss. Aber ich merke dann schon, auch wenn es dann mit dem Kind nicht so einfach ist, dass ich / dann glaube ich, in den Fällen bin ich dann eher geneigt, zu sagen, wir hören vielleicht heute ein bisschen früher auf. #00:20:23#
83	I: Ein weiterer Faktor für gute Qualität von Arbeitsbedingungen ist auch eine geplante und koordinierte Einarbeitung. Natürlich insbesondere dann, wenn man aus einem anderen Berufsfeld, oder wie jetzt bei dir aus einem anderen Land kommt. Ich fände es toll, wenn du ein bisschen was zu deiner Einarbeitungszeit / du hast vorhin schon Fachberatung erwähnt. Wenn du dazu ein bisschen was erzählen könntest, wie das so abläuft. #00:20:47#
84	B5: Ja, es war so ein bisschen blöd bei mir. Ich habe eben Anfang März 2020 angefangen und dann zwei Wochen gearbeitet. Also ich war gerade ganz fest in der Einarbeitung drin und dann kam der Lockdown. Und dann ging es ja erst (...) Mitte Mai, Ende Mai wieder so richtig weiter. Und bei uns ist es so, dass / im ersten Jahr hat man Fachberatung mit der Leitung. Im zweiten Jahr wechselt man dann ja zu einer anderen Kollegin. Und das sind dann auch noch / ich glaube, aktuell sind es / sind wir zu viert oder zu fünft. Da sind wir dann auch schon in der Gruppe in der Fachberatung. (...) Ansonsten / die Einarbeitung / zu Beginn bin ich eben mitgefahren in den ersten zwei Wochen. (...) Und ja, es war dann durch den Lockdown natürlich alles ein bisschen anders als / klar, als eigentlich und ich hatte dann aber schon das Gefühl, es geht relativ SCHNELL los. (...) Also in der ersten Woche bin ich dann mit der Chefin zu zwei Familien oder drei Familien gefahren, die ich dann auch übernehmen sollte und in der zweiten Woche bin ich dann alleine schon dort hin. Und das war schon irgendwie Knall auf Fall. Gerade, wenn ich es jetzt im Nachhinein betrachte, finde ich, ging alles sehr schnell. (...) Ich fand es schon sehr kräftezehrend. Ich meine, wenn man irgendwo neu anfängt, ist das immer schwierig. (...) Ja, ich hatte dann das Gefühl, so ein bisschen Überblick habe ich jetzt (lachen) und dann? Zack! Fertig! Lockdown! Und dann, während dem Lockdown war es dann so, dass ich einfach einmal die Woche telefonische Fachberatung hatte mit meiner Chefin. Und die Zeit so ein bisschen auch genutzt habe, um mich theoretisch einzuarbeiten. (...) Und dann nach dem Lockdown ging es dann eigentlich schon relativ schnell einfach los. #00:23:08#
85	I: Kannst du noch ein bisschen was erzählen zur theoretischen Einarbeitung, also was gehört bei euch so dazu, was müsst ihr alles wissen? #00:23:15#
86	B5: Ja, was hat dazu gehört? (...) Die ganzen Dokumente, die es einfach gibt, da muss man mal durchklicken. Auf dem Intranet einfach mal alles durchgeschaut. Ja, Einführung ins ICF war noch Thema. (...) Ich glaube, (...) das war es so im Grossen und Ganzen und dann habe ich halt einfach geschaut, was sind so Bereiche, wo ich die Zeit vom Lockdown ganz gut nutzen kann, um mich einfach so ein bisschen einzulesen. #00:23:56#
87	I: Wie sieht denn bei euch die Fachberatung aus? Was kann ich mir darunter vorstellen? #00:24:01#

88	B5: Also im ersten Jahr, beziehungsweise in den ersten Monaten war es so, dass XY, die Chefin und ich alleine Fachberatung hatten. Ich habe da einfach alles gebracht, was gerade Thema ist bei mir. Zu Beginn war es vor allem noch mega viel Organisatorisches. Wie mache ich dies, wie mache ich das? Und es war ganz spannend, weil ich habe gemerkt, wie es halt / wie die Fragen immer weniger wurden. Dann bringen / Es war dann so, es kam dann irgendwann noch eine andere Kollegin in die Fachberatung dazu. Dann waren wir zu zweit. Und jetzt ab / seit dem Frühling bin ich jetzt eben bei der anderen Kollegin in der Fachberatung mit noch weiteren Früherzieherinnen. Und da ist es jetzt schon so, man bringt (...) einen konkreten Fall, wenn man eine Frage hat. (...) Teilweise mit Video, dass man sich die Videosequenzen anschaut. Gerade, wenn man dann irgendwie zur Entwicklung vom Kind eine Frage hat und dann schätzen wir es gemeinsam ein. #00:25:11#
89	I: Kann man das etwa mit Intervision gleichsetzen? So im Team zusammen / in einem fixen Team immer den Austausch zu haben? #00:25:17#
90	B5: Ja genau. (...) Ja, das stimmt. #00:25:20#
91	I: Und wird es nach den 2 Jahren weiter fortgesetzt oder ist es dann /? #00:25:24#
92	B5: Dann ist es fertig. Genau. Also im ersten Jahr war es noch wöchentlich, im zweiten Jahr ist es im zweiwöchentlichen Rhythmus und (...) dann ist es fertig. Aber wir haben immer auch die Möglichkeit für ein individuelles Coaching. #00:25:38#
93	I: Okay, danke. (...) Was würdest du sagen, wie lange hat deine Einarbeitungszeit ungefähr gedauert? #00:25:47#
94	B5: (...) Ich glaube, also mindestens / Ich finde, dass man ALLES mal mitgemacht haben muss. Ich finde, das braucht es schon. Es ist auch schön, jetzt fühle ich mich in vielen Dingen sicherer. Aber ich merke trotzdem noch, natürlich, dass ich ganz am Anfang bin. Also ich glaube, so richtig fertig mit der Einarbeitung bin ich (lachen) vielleicht noch nicht ganz. #00:26:18#
95	I: Gibt es Sachen, wo du jetzt rückblickend sagen würdest, das ist zu wenig berücksichtigt worden? Da hast du dich nicht so gut eingearbeitet gefühlt? Mal abgesehen davon, dass es mit dem Lockdown natürlich schwierig war. Aber Sachen, die dir vielleicht gefehlt haben, die man hätte besser machen können? #00:26:32#
96	B5: Ich wäre auf jeden Fall gern NOCH mehr mitgefahren zum hospitieren. Es waren noch Termine geplant, das ging dann eben wegen dem Lockdown nicht. Aber das vielleicht nach dem Lockdown nochmal aufzugreifen, das wäre cool gewesen. (...) Und ansonsten? Ich finde es schon relativ frei alles. Du hast zwar so deine Leitfäden oder deine Checklisten. (...) Oder deine Vorbereitungsbögen für Elterngespräche. Aber ich glaube, es macht halt doch jeder so ein bisschen anders. Und vielleicht da einfach auch nochmal bei erfahrenen Früherzieherinnen, bei Gesprächen dabei zu sein oder so, das hätte vielleicht schon auch nochmal geholfen. Weil, jetzt in Gesprächen ist es oft so, ach, du machst es so und du machst es noch anders / also jeder macht es ein bisschen anders. Es ist wirklich anstrengend, da erstmal seinen eigenen Weg zu finden. Wenn man da noch ein kleines bisschen mit auf den Weg von jemand anderen gehen darf, ich glaube, da könnte man nochmal mehr rausziehen. #00:27:42#

97	<p>I: Ich hatte vorhin bereits eine Rundführung, da habe ich schon ein paar Sachen gesehen von eurer Dienststelle. Wir kommen jetzt nämlich auf Qualitätsstandards und Rahmenbedingungen zu sprechen. Für jeden Beruf gibt es unterschiedliche Standards. In der Früherziehung sind die vom Berufsverband ja teilweise vorgegeben, (...) oder sie werden empfohlen. Dazu gehören zum Beispiel geeignete Räumlichkeiten für das Kind. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Kinder hat, die in den Dienst kommen oder auch Räumlichkeiten für Sitzungen. Dann eine vorhandene Infrastruktur für die ganze administrative Arbeit, also Laptop, Telefon, Computer. Weiterhin gehört dazu das Vorhandensein von Materialien wie Fördermaterial, Testmaterial, Beobachtungsinstrumente und solche Sachen. Es gehört aber auch dazu, dass die Leitungspersonen ihr eigenes fachliches Wissen einbringen und auch das Team unterstützen in ihrer Arbeit. Es ist wichtig, dass Prozessabläufe transparent sind. Oder eben auch ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel, dass es einen Arbeitsvertrag gibt, in dem drinsteht, das sind deine Aufgaben, das sind deine Kompetenzen, das ist deine Verantwortung. (...) Und in dem Zusammenhang würde mich interessieren, welche Rahmenbedingungen von deinem Dienst du als gewinnbringend empfindest? #00:29:00#</p>
98	<p>B5: (...) Ja, was ich sehr gewinnbringend finde, dass man den Dienst Laptop / dass man den einfach gestellt bekommt. Und auch, dass man nicht immer hierher in die Dienststelle kommen MUSS, um seine Dokumentation zu machen oder Berichte zu schreiben, sondern dass wir da einfach so flexibel sein können, es auch unterwegs zu machen, wenn mal eine Stunde ausfällt oder eben zu Hause den Abschluss machen. Oder auch mal morgens daheim noch schnell die E-Mails checken. Das finde ich sehr gut. (...) Ja, Rahmenbedingungen. (...) Ich denke, dass wir hier eigentlich schon relativ gute Rahmenbedingungen haben. Also wir schimpfen schon immer mal wieder über die Räumlichkeiten hier. Also dieses ganze Gebäude ist einfach NICHT schön und aber wenn dann wieder jemand von aussen kommt, so wie du jetzt und dann sagt, toll! Dann weiss man das schon wieder zu schätzen. Wir haben ja eigentlich schon viel Platz und meistens, wenn man zum Arbeiten herkommt, dann kriegt man auch einen Arbeitsplatz. Genau, eben das mit der Fachberatung und die Möglichkeit auf ein Coaching, das finde ich auch sehr gut. (...) Und auch als Rahmenbedingungen mit / also der Kontakt zur Chefin wird natürlich weniger, wenn man nicht mehr in der Fachberatung bei mir ist, aber sie reagiert eigentlich meistens schon relativ gut auf Kontaktaufnahmen. Und ich weiss, (...) wenn es brennt, dann könnte ich sie eigentlich immer anrufen und das finde ich mega wichtig zu wissen. #00:30:57#</p>
99	<p>I: Schön. (...) #00:30:57#</p>
100	<p>B5: (...) Beantwortet das deine Frage oder habe ich was vergessen? #00:31:06#</p>
101	<p>I: Ich frage einfach nach. (lachen) Wie bekommt ihr Zugang zu Materialien? Also zu Tests, die man braucht oder auch zu Fördermaterialien, die ihr braucht, um in die Familien zu gehen? Wie kommt ihr zu dem Material? #00:31:18#</p>
102	<p>B5: Also das Vademecum als Test ist / wir haben da so einen Testschrank. Da sind die Unterlagen drin, da können wir es rausholen. Oder es gibt ja die digitale Version, da hat auch mittlerweile jeder von uns Zugang dazu. (...) Und Fördermaterialien gibt es im Keller (lachen). Da haben wir eben zwei Kellerabteile, wo wir die Dinge ausleihen dürfen und</p>

	ansonsten hat (...) jede Früherzieherin ein Budget, für das sie einfach einkaufen darf. Und wenn man startet, hat man nochmal ein bisschen ein höheres Budget. #00:32:07#
103	I: Also du hast Sachen, die du zu Hause hast, die dir gehören. Du kannst aber auch hierher an die Dienststelle kommen und / wie in einer Bibliothek, kannst du hier Sachen ausleihen? #00:32:14#
104	B5: Ja, genau. #00:32:16#
105	I: Ach super. Das ist ja auch toll, wenn es beides gibt. #00:32:20#
106	B5: Ist das bei euch nicht so? #00:32:22#
107	I: (Kopfschütteln) (...) Also, das finde ich auch noch eine schöne Idee. Und da musst du dich anmelden oder du kannst einfach kommen und kannst sagen /? #00:32:31#
108	B5: Nein, also das ist einfach im Keller und da gehst du rein und holst dir, was du brauchst und bringst es dann halt wieder zurück, wenn du damit fertig bist. (...) Und ja, das wird halt alles vom Dienst angeschafft. Du kannst ja nicht selber so viel kaufen. #00:32:38#
109	I: Ja klar, da hast du Recht. (...) Okay, gut. (...) Gibt es Sachen, wo du sagen würdest, da gibt es noch Verbesserungspotential, das fehlt mir noch? #00:33:02#
110	B5: (...) Bezüglich der Rahmenbedingungen. (...) Ja, ich fände es schön, wenn / also, es gibt jetzt hier zur Qualitätssicherung / da ist es so, wenn man das zweite Jahr beendet hat, dass man dann (...) mitfahren kann / Also zur Qualitätssicherung fährt eben eine Mitarbeiterin mit der anderen mit. Und das finde ich eigentlich mega schön. Bei mir ist es jetzt aktuell noch so, dass die Chefin mitfährt, weil ich erst im zweiten Jahr bin. Und das ist was, was ich auf jeden Fall wichtig finde, dass ich auch mitfahren darf bei anderen. Einfach, um dann auch mal zu schauen, wie machen es die anderen? Um dann nochmal ein bisschen reinzuschauen. (...) Ja, ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden. #00:34:06#
111	I: Das ist doch schön. #00:34:08#
112	B5: Glaube ich. #00:34:10#
113	I: Glaubst du? #00:34:10#
114	B5: Ja, doch. #00:34:12#
115	I: Was habt ihr für ein System in Bezug auf eure Teamsitzungen? Super- oder Intervision? Gibt es das bei euch? #00:34:18#
116	B5: Genau, die Sitzungen. Wir haben ein bestimmtes Stundenbudget (...) im Jahr und das teilen wir uns eigentlich Anfang des Jahres ein, als Team. Also hier an dieser Dienststelle hat es drei Teams mit jeweils etwa zehn Leuten. Und wir teilen Anfang des Jahres dann die Stunden ein, die Teamsitzungen, und es findet etwa alle zwei Wochen statt. Und wenn dann eben Schulferien sind, ist zum Beispiel keine Teamsitzung. Und, also das finde ich schon spannend, wie an den Stunden irgendwie auch gedreht wird. So etwa, da waren jetzt ein paar Leute mal krank oder da war jemand nicht da und jetzt haben wir wieder mehr Stunden zur Verfügung. Dann können wir dann auch mal wieder länger Teamsitzung machen. Also das ist halt was, was wir schon im Kopf behalten müssen. #00:35:14#
117	I: Verstehe ich das richtig, ihr müsst euch die Teamsitzung selber einteilen und auch die Dauer der Sitzung? #00:35:19#
118	B5: Ja, genau. Wir teilen das selber ein. #00:35:21#

119	I: Und dann ist die Team-, die Dienstleitung auch dabei oder macht ihr das alleine unter euch? #00:35:26#
120	B5: Wir machen das für uns als Team und (...) sie fragt so ein- oder zweimal im Jahr, glaube ich, ob sie uns mal besuchen darf im Team und dann laden wir sie ein. #00:35:38#
121	I: Und gibt es auch Teamsitzungen, wo dann alle dabei sind? #00:35:42#
122	B5: Ja. Einfach Regionalsitzung nennt sich das dann. (...) Das ist vielleicht so fünfmal im Jahr? Ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen. (...) Und da gibt es dann eher so die Infos, die für alle wichtig sind. #00:36:02#
123	I: Okay, dann muss ich / Das ist bei euch jetzt ein bisschen anders benannt, aber klar. (...) Bevor du in die Früherziehung gewechselt bist, hast du ja schon in Deutschland berufliche Erfahrungen machen können in einem anderen Bereich, bei dir war das die Kita. Gibt es belastende Erfahrungen aus deinem Beruf aus dieser Zeit? Welche, die dich bis heute beeinflussen? Gab es vielleicht Situationen, welche für dich schwierig waren? Situationen, bei denen du bis heute sagst, ach je, jetzt habe ich wieder so ein Kind und dann muss ich immer an diese eine Situation denken? #00:36:37#
124	B5: (...) Ja. (...) also, es gab in der Kita in der Zeit mal eine Familie, wo wir auch hin und her überlegt haben, mit Gefährdungsmeldung oder nicht? Und aus der Situation habe ich mitgenommen, dass man eben dieses Thema nicht angreift (lachen). Also die Familiensysteme nicht einfach grundlos in Frage stellt. Sondern also, dass man es wirklich sehr, sehr behutsam machen muss und dass eine Familie eigentlich IMMER zusammenhält. Und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Gerade wenn es so an Gefährdungsmeldungen geht, dann muss ich da schon immer wieder dran denken. (...) #00:37:24#
125	I: Das heisst, es ist damals nicht so wirklich gut gelaufen und du würdest es heute einfach anders machen? #00:37:28#
126	B5: Genau, ja. #00:37:30#
127	I: Welche schönen und positiven Erfahrungen hast du aus dieser Zeit mitnehmen können, die du bis heute noch gewinnbringend in deinen Alltag integrieren kannst? #00:37:44#
128	B5: Was ich, glaube ich, sehr gut integrieren kann, in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Kitas oder mit einer anderen Fachperson, das ist sicher das inklusive Setting, weil es hier in der Schweiz gerade im Kita Bereich nochmal ganz anders ist als in Deutschland. Ich glaube, das ist etwas, was ich schon gut mitnehmen konnte. (...) Ja, da einfach irgendwie auch gut zu beraten. Was ich glaube auch aus diesem Bereich gut mitnehmen konnte ist, dass durch die Situation, dass einfach Kinder mit und ohne Behinderung zusammen waren, weiss ich halt schon relativ gut, was so die Norm ist in Anführungszeichen (zeigt mit den Fingern Anführungszeichen). (...) Ich könnte mir vorstellen, das kann schon auch verloren gehen, wenn man nie mit Kindern zusammenarbeitet, die keine Entwicklungsschwierigkeiten haben, sondern immer mit Kindern mit Entwicklungsschwierigkeiten. Dann fehlt vielleicht auch schon mal die Vorstellung vom Norm-Mass. (...) Und ansonsten? Ja, was wir in der Kita auch viel gemacht haben, war mit Gebärden oder Boardmaker Symbolen und solchen Dingen den Alltag planen. Das kommt jetzt zum Teil / natürlich auch nicht bei allen Kindern, aber schon bei einigen ist das / kann ich davon auch noch zehren. Auch wenn die Gebärden etwas

	anders sind. (lachen) Aber einfach da schon so eine gewisse Affinität zu haben, ist schön. #00:39:26#
129	I: Dann schliesse ich den Qualitätsbereich mal ab und komme zu den Schutz- und Risikofaktoren, da habe ich nur zwei Fragen. Es geht zum einen um Stresssituationen, die sind ja recht normal in allen Lebenssituationen. Sie müssen aber auch nicht unbedingt immer nur einen negativen Kontext haben und deswegen (...) möchte ich dich fragen, was machst du, um Stress abzubauen? Was hilft dir dabei? #00:39:57#
130	B5: Mir hilft, darüber zu sprechen, glaube ich sehr. Also entweder mit Freundinnen oder mit meinem Partner oder hier in der Dienststelle mit Kolleginnen einfach darüber sprechen, das finde ich sehr wichtig. (...) Und ja, dann auch mal jammern dürfen. (lachen) #00:40:25#
131	I: Gibt es auch Freizeitaktivitäten, wo du sagst, da kann du Stress abbauen? #00:40:34#
132	B5: Ja, Yoga hilft mir schon ein wenig. (...) Was ich auch bei mir merke / ich weiss nicht, ob das richtig Stressabbau ist. Aber dass ich dann Zuhause / dass es mir hilft, einfach daheim auch so ein bisschen rumzuwurschteln, aufzuräumen, solche Sachen zu machen. Das ist mir sehr wichtig geworden (...) im letzten Jahr und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass es für mich auch der Ausgleich ist zu den Familien-Settings, zu den Wohn-Settings, wo ich mich teilweise nicht wohl fühle und es nicht ordentlich ist und nicht gelüftet und so weiter. Dass ich es dann zu Hause umso schöner haben möchte. Und ich nehme an, das ist schon auch eine Form von Stressbewältigung. (lachen) #00:41:24#
133	I: Das ist eine gute Idee! (lachen) Das muss ich mir merken. #00:41:28#
134	B5: Aber das darf dann wiederum auch nicht in Stress ausarten. (lachen) Wenn du dann zu Hause nur noch am Putzen und aufräumen bist. #00:41:37#
135	I: (lachen) (...) In der Theorie heisst es, dass vor allem in der Heilpädagogischen Früherziehung die Anforderungen an die Psyche recht hoch sind, insbesondere in Bezug auf die Professionalität, auf die Flexibilität, auf die Arbeitsorganisation oder eben auch auf den Umgang mit belastenden Situationen. (...) Und es wird auch gesagt, dass nicht nur die Stresssituationen gesehen werden dürfen, sondern eben auch die Ressourcen von Menschen in den Mittelpunkt gestellt werden sollen und müssen. Deswegen würde ich dich gerne fragen, ob es bei dir hier im Dienst konkrete Massnahmen gibt, bei denen die Gesundheitsvorsorge im Mittelpunkt steht und wenn ja, welche es gibt? #00:42:20#
136	B5: Also ich denke / Also durch Supervision. (...) Also, wir haben ein bestimmtes Budget an Franken, die wir für Supervisionen verwenden dürfen. Ich glaube jetzt, bei uns hier im Team hat es für vier Termine gereicht. Und das ist natürlich (...) eine Form der Vorsorge. (...) Was ansonsten? (...) Also jetzt auf Gesundheitsfürsorge im Sinne von Stress? #00:43:04#
137	I: Ja, auch im Sinne von / also Gesundheit ist immer so ein bisschen schwieriges Wort, aber im Sinne von, auf dich zu schauen, dass du nicht überlastet bist. Zu schauen, dass es dir gut geht in deiner Arbeit. Also, es können ganz viele verschiedene Sachen sein. (...) Es kann ja auch sein, dass ihr eine bestimmte / mehr Ferien habt als andere. Oder wenn eure Dienstleitung kommt und sagt, du hast jetzt schon drei Monate keine Ferien gehabt, du musst jetzt unbedingt mal frei nehmen. Oder es können ganz viele verschiedene Sachen sein. Also das, was dich unterstützt. #00:43:32#

138	B5: Ja, es ist sicherlich in den Teamsitzungen, wenn man da Anliegen anbringen darf. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, dass wir vier Wochen unbezahlten Urlaub zusätzlich nehmen. Genau, was ja dann auch hilft, wenn man das Gefühl hat, es ist zu viel. (...) Ansonsten gibt es noch das Personalgespräch. Aber ich kann jetzt gar nicht sagen, ob das regelmässig stattfindet. Also ich hatte bisher eines, also ich dachte eigentlich einmal im Jahr. (...) Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist schon so, dass, wenn es einem nicht gut geht und man möchte darüber reden, dann muss man schon hinkommen. Also klar, wenn man sich mal auf dem Flur sieht, dann wird schon gefragt, alles gut? Aber ich denke, bei Anliegen muss man sich dann schon eher selber melden. #00:44:40#
139	I: Und die Supervision macht ihr im Team? #00:44:43#
140	B5: Genau, da gibt es eben die Möglichkeit dann / das ist schon freigestellt, ob wir Fall-Supervision machen oder Team-Supervision #00:44:50#
141	I: Okay, das ist super. (...) Ich habe dich vorhin schon mal gefragt, wie es denn aussieht mit deiner Balance zwischen Arbeit und Privatleben. Jetzt kommt ein bisschen eine ähnliche Frage, da geht es um das Verhältnis von Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit. Du musst dieses Mal keine Zahl nennen. Mich würde einfach interessieren, wie ist so der Ausgleich zwischen den beiden Komponenten? Wie stehen sie sich gegenüber, in welchem Verhältnis? #00:45:20#
142	B5: Ich glaube, es ist relativ ausgeglichen mittlerweile. Aber es war echt / also es war ein Prozess, auf jeden Fall. Also zu Beginn fand ich schon / es war immer so ein Auf und Ab und jetzt ist es eher konstanter. Ich weiss aber, letztes Jahr im Sommer, da hatte ich wirklich mal so / da hatte ich Momente, wo ich dachte, nee, das geht nicht mehr, das passt nicht. Da habe ich mich einfach auch sehr viel verglichen mit anderen und alle waren hier mega kompetent, alle sind schon jahrelang hier. So war das irgendwie. (...) Da ging es mir wirklich nicht gut und da habe ich die Belastung schon als sehr hoch wahrgenommen. Mittlerweile ist es so ein bisschen ausgeglichener. Ich glaube aber auch einfach, weil ich jetzt schon mehr weiss, was ich mache, was ich zu tun habe. Es ist natürlich auch ein sehr schwammiges Arbeitsfeld, finde ich. Es ist nicht immer so klar. Es gibt zwar irgendwie schon oft eine Rollenbeschreibung. Aber bei der einen Familie ist es wichtig, dass du das machst und bei der anderen Familie machst du das Gleiche aber bloss nicht. (lachen) So nach dem Motto: Das ist ein Weg der gefunden werden muss, das ist einfach ein Prozess und je weiter ich in dem Prozess bin, desto weniger stark nehme ich die Belastung wahr. Es ist dann einfach eher noch so, dass es einfach ganz viel ist und auch mal stressig, aber es ist weniger belastend dadurch. #00:46:46#
143	I: Würdest du sagen, dass diese Belastungen jeweils Auswirkungen auf deine Gesundheit haben? Auf deine körperliche Gesundheit? #00:46:57#
144	B5: Also letztes Jahr im Sommer, da ging es mir / da hatte ich schon mal kurz den Eindruck, jetzt meldet sich der Körper, das es ist nicht gut ist gerade für mich. Aber mittlerweile, nein. Ich glaube, (...) mittlerweile stecke ich es ganz gut weg. Also, was ich einfach merke ist, dass ich wenig trinke, auch wegen aufs Klo gehen können und dann am Abend öfter mal Kopfweg

	habe und dann dementsprechend wieder mehr trinken muss. Aber dann geht es auch wieder besser. #00:47:31#
145	I: Also, dass du es dann direkt auch merkst? #00:47:33#
146	B5: Genau. #00:47:34#
147	I: Da ist der Auslöser und das ist dann die Konsequenz? #00:47:39#
148	B5: Aber es lässt sich (...) dann relativ schnell beheben. (lachen) #00:47:46#
149	I: Super, dann kommen wir schon zum Bereich von persönlichen Selbstwirksamkeitserwartungen. In der Theorie gibt zu vier Quellen von Selbstwirksamkeit, also wie entwickelt sich diese? Die erste Quelle, das sind eigene Erfolgserlebnisse. Also, wenn man selber gemerkt oder erfahren hat, dass das war jetzt toll. Das hat mich jetzt kompetent und erfolgreich gemacht. Dann gibt es die stellvertretenden Erfahrungen durch Beobachtungen bei anderen. Das heisst, wenn man jemanden sieht und sagen kann, der hat das jetzt in einer bestimmten Art und Weise gemacht und dabei war er erfolgreich, ich probiere das auch mal so aus. (...) Dann gibt es noch die verbalen Überzeugungen. Ich erkläre das immer ein bisschen damit, dass ein Engelchen auf deiner Schulter sitzt und dir sagt, du schaffst das, du kannst das, ich glaube an dich! Und zum vierten gibt es noch die Wahrnehmung von positiven Gefühlen. Wenn man also etwas Erfolgreiches macht und im Körper spürt, das war jetzt toll oder ich bin jetzt glücklich und zufrieden damit und es motiviert mich, weiterzumachen. (...) Meine Frage dazu wäre, gibt es in deinem gesamten Lebenslauf Herausforderungen, berufliche Herausforderungen, die dazu geführt haben, dass du über dich hinausgewachsen bist und besonders grossen Erfolg spüren konntest? Also irgendetwas, wo du sagst, DAS hat mich stärker gemacht oder zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Da habe ich jetzt wirklich etwas geschafft? #00:49:04#
150	B5: Ich denke, jedes in Anführungszeichen (zeigt mit den Fingern Anführungszeichen) schwierige Kind und jedes schwierige Elterngespräch bringen einen irgendwie weiter. Wenn man davor so das Gefühl hat, oje, ich will das nicht, ich kann das nicht. Und wenn man es dann macht und es dann gut ist, das gibt auf jeden Fall schon ein ganzes Stück mehr Selbstsicherheit dann. (...) #00:49:28#
151	I: Also findest du jetzt, dass es eher so ist, dass es immer wieder kleinere Erfolge sind? (...) Oder würdest du sagen, es gibt jetzt ein oder zwei markante Eckpunkte oder Erlebnisse, wo du sagst, das war jetzt wirklich herausragend? #00:49:40#
152	B5: (...) Es sind eher immer wieder / also ich finde, es sind immer wieder neue Herausforderungen gewesen und auch immer noch. (...) Und wenn wir die dann meistern, dann ist gut. (kurze Pause, Znüni-Auto hupt) (...) #00:50:11#
153	I: Beim Einstieg in ein neues Berufsfeld übernimmt man ja oft neue Aufgaben und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass man recht schnell sicher wird in dem was man tut und auch Vertrauen in sich selber hat, um dann auch die ersten Erfolge zu erleben. (...) Gibt es konkrete Vorstellungen, mit denen du gestartet bist in deiner Arbeit auf die Früherziehung? Also, hast du gesagt, okay, jetzt fange ich da an und dann mach ich das so und so und so und so, oder bist du einfach mal gestartet? #00:50:43#

154	B5: Also ich habe im Vorfeld schon versucht, mich ein bisschen einzulesen. Frühförderung, wie sieht das klassisch aus? Ich habe mir, glaube ich, schon so eine gewisse Stundenstruktur und auch Aufteilung zurechtgelegt, irgendwie. Aber ansonsten war es schon auch viel (...) probieren, ausprobieren. Es ist / je nachdem, wenn man neues Kind bekommt, dann ist es ja immer so die Frage, was funktioniert bei der Familie, was funktioniert eher nicht? (...) Also ich denke, es ist VIEL ausprobieren und so die / Eigentlich war die Frage zu Erwartungen, oder? #00:51:25#
155	I: Also, welche Vorstellungen du vorher hattest. Wie hast DU dir den Beruf so vorgestellt? #00:51:28#
156	B5: Ach so, ahh! #00:51:29#
157	I: Das ist gar nicht schlimm! Ich sage es dann schon, wenn du zu sehr abschweifst. (lachen) #00:51:38#
158	B5: Nein, das deckt sich eigentlich schon mit den Vorstellungen. Ich habe ein bisschen gedacht, dass es mehr Kinder mit so einer klassischen Behinderung sind. Jetzt sind es aber doch viele, irgendwie sozial-emotionale Geschichten, die höchstwahrscheinlich auch aus dem Umfeld resultieren. #00:51:57#
159	I: Das ging mir auch so. #00:51:58#
160	B5: Ja? Echt jetzt? #00:51:58#
161	I: Das fand ich ganz spannend! Man hat so das Gefühl, du musst dich mit ganz vielen Behinderungsbildern auseinandersetzen und irgendwie ist es / Also, ich bin jetzt auch etwa ein Jahr dabei, ein bisschen länger als ein Jahr. Und ganz viel / so diese Entwicklungsverzögerungen, diese sozial-emotionalen Fragen, das ganze Familiensystem / Das ging mir tatsächlich genau gleich am Anfang. #00:52:21#
162	B5: Das habe ich ein bisschen / eben auch anders erwartet. Und jetzt, ich habe gedacht, es sind mehr Durchschnittsfamilien. Aber jetzt ist es schon so / oft irgendwie Familien mit irgendwie so / an der Armutsgrenze oder eben mit Migrationserfahrung (...) und das war mir nicht ganz so bewusst. #00:52:46#
163	I: Ist das für dich eher eine positive Veränderung oder siehst du das eher negativ, wenn du das so einschätzen müsstest? #00:52:53#
164	B5: Also ich würde mir schon manchmal noch ein paar Kinder mehr mit einer klassischen Behinderung wünschen. Aber das Familie / also das es so sozial-psychisch belastete Familien sind, das finde ich eigentlich eher noch spannender. Aber ich finde es auch wichtig, da noch den Ausgleich zu haben mit so Durchschnittsfamilien. (lachen) #00:53:20#
165	I: Das Wort ist so jetzt auch nett gesagt. (lachen) (...) Dann kommen wir schon zum letzten Bereich. Dabei geht es um die kollektiven Selbstwirksamkeitserwartungen, also quasi die, die sich im Team abspielen. Für den Berufseinstieg in ein neues Arbeitsfeld sind ja oft die Teamkollegen ganz wichtig, weil sie eben schon die Strukturen kennen und auch mit vielen Prozessen vertraut sind. (...) Mich würde an dieser Stelle interessieren, wie unterstützend du deine Arbeitskollegen in Bezug auf Arbeitsabläufe und Arbeitsstrukturen erlebst, in deinem Dienst? Kannst du dann vielleicht auch konkrete Beispiele nennen? #00:53:57#

166	B5: Ja, also ich erlebe eigentlich (...) alle als sehr hilfsbereit und offen. Also, wenn man eine Frage hat, dann ist gut zu fragen. Ich erlebe aber auch, dass es Phasen gibt bei mir, wo ich nicht so gerne hier bin, weil es mich dann eher durcheinanderbringt. Wenn ich dann irgendwie höre, keine Ahnung, die reden über etwas, wie sie das machen und so. Und dann denke ich manchmal, aber ich mache das GAR NICHT so und dann / also ich muss / Es ist schon besser geworden, aber ich merke, dass es manchmal immer noch so ein bisschen kippelt und ich dann aufpassen muss. Dass ich mich dann nicht zu sehr aus dem Gleichgewicht bringen lasse, sondern das mitnehme, was für mich hilfreich ist. Ich muss mich dann darauf konzentrieren, dass ich mich nicht zu sehr in Frage stelle durch den Austausch. (...) Ich finde aber, es war schon eine schöne Aufnahme ins Team. Eine Kollegin kam gleich zu mir und hat sich vorgestellt. Sie meinte dann, sie ist bei mir im Team und morgen ist ja Teamsitzung und sehen wir uns dann wieder? Das fand ich schon sehr schön. Im Lockdown war es dann auch so, dass sich ein paar Kollegen gemeldet haben und auch gefragt haben, wie es mir geht, ob ich mal telefonieren möchte? Das fand ich schon auch sehr hilfreich und unterstützend. #00:55:33#
167	I: Würdest du sagen, dass es so einen Team-Spirit hat bei euch? #00:55:39#
168	B5: Ja schon. Aber halt reduziert. (lachen) Wenn man eben vorher fest in einem Team gearbeitet hat, dann ist das natürlich etwas ganz anderes. Es hat schon (...) / hat schon Team-Spirits. Aber natürlich im Zuge dessen, was hier möglich ist. (...) Manchmal ist es schon schade, dass man irgendwie nichts voneinander mitkriegt. Aber dann muss ich mich halt auch an die eigene Nase fassen. Ich könnte ja auch öfter herkommen zum Mittagessen oder zur Vor- und Nachbereitung. Ja, also, die Möglichkeiten haben wir schon. (...) #00:56:24#
169	I: Also, die Möglichkeiten habt ihr? #00:56:25#
170	B5: Die Möglichkeiten sind da, ja. Aber es natürlich dann manchmal auch von der Route her einfacher, zu Hause zu essen oder unterwegs. Oder manchmal habe ich dann halt einfach auch gern meine Ruhe, statt hier den ganzen Tag mit Maske rumzulaufen und noch den Trubel hier in der Dienststelle zu haben. #00:56:45#
171	I: Also Corona gibt hier auch wieder seinen Einfluss dazu? #00:56:49#
172	B5: Ja, sicher. Also zu Beginn habe ich eigentlich gedacht, ich werde jeden Tag hier sein. Das hatte ich mir fest vorgenommen. Und dann ging es nicht und dann habe ich mich jetzt eigentlich auch sehr schön arrangiert. Aber einmal die Woche bin ich sicher hier zum Mittagessen. #00:57:09#
173	I: Aber das ist ja auch schön, einen festen Tag in der Woche zu haben. #00:57:11#
174	B5: Genau. (lachen) #00:57:12#
175	I: Dann gibt es manchmal natürlich auch im beruflichen Alltag Herausforderungen, insbesondere wenn es zum Beispiel darum geht, dass du als Früherzieherin ein Kind anders einschätzt als vielleicht eine Logopädin oder als die Eltern. Und wenn es in solchen Situationen Schwierigkeiten gibt, wie gut fühlst du dich da vom Team getragen? Kannst du das anbringen, kannst du darüber sprechen? (...) Was gibt es dann für Möglichkeiten? #00:57:41#
176	B5: Ja, ich / Das Ding ist, dass ich solche Fälle aktuell echt wenig im Team einbringe, sondern dann eher in der Fachberatung. Auch deswegen / weil ich irgendwie denke, ich habe ja

	noch das zweite Gefäss. Ich brauche jetzt das Gefäss im Team nicht füllen, was vielleicht andere eher bräuchten. (...) Und in der Fachberatung fühle ich mich da eigentlich schon ganz gut unterstützt. Gerade wenn es so unterschiedliche Ansichten gibt, was vielleicht die Entwicklung angeht, dann hilft eben das Video. Ich bringe dann ein Video mit und dann kann man es gemeinsam noch analysieren und entweder bestätigt sich dann das Bild, was man hat, oder man kommt vielleicht auf einen ganz anderen Trichter. Aber wenn so unterschiedliche Ansichten jetzt sind irgendwie, mit anderen Fachpersonen (...) Das kam jetzt noch gar nicht so häufig vor, muss ich sagen. #00:58:43#
177	I: Aber das ist ja auch okay. (...) #00:58:45#
178	B5: Ja. (lachen) #00:58:48#
179	I: Und in der Fachberatung? Da seid ihr eine erfahrene Kollegin und die anderen sind eher die Neueren? #00:58:53#
180	B5: Genau, ja. #00:58:54#
181	I: Ok gut, dann habe ich das richtig verstanden, gut. (...) Ein positives Gruppenklima ist auch sehr gewinnbringend fürs Team und unterstützt unter anderem das Verfolgen gemeinsamer Ziele. Nicht jede Dienststelle hat gemeinsame Ziele, aber genau deswegen frage ich. Gibt es Ziele, die ihr hier an der Dienststelle? Ziele, die festgeschrieben sind? Also gemeinsame Ziele, die ihr im kleinen Team oder im Grossteam verfolgt? #00:59:24#
182	B5: Ich glaube nicht, (...) ich wüsste es jetzt echt nicht. Ich glaube, was unser Ziel als Kleinteam ist, das wir auf jeden Fall uns finden und besser zusammenzuwachsen. Es war eben so, dass / hier gab es eine Umstrukturierung. Vorher waren es zwei Teams und es wurde dann auf drei Teams gesplittet und dann auch die Selbstverantwortlichkeit, die wurde erhöht. Ich glaube, dass gerade die Leute, die schon länger da sind / für die ist es immer noch so das NEUE Team. Ich bin hierhergekommen und es war dann schon ein Team und bei den anderen ist es immer nur das neue Team. Da kommen dann manchmal schon auch so Aussagen wie, wir kennen uns noch gar nicht gut. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Ziel, aber es ist halt auch die Frage, wie lernt man sich kennen, wenn man so wenig zusammenarbeitet? #01:00:15#
183	I: Aber ihr habt jetzt nicht von der Dienst Leitung vorgegeben, was für Ziele ihr gemeinsam erreichen müsst, miteinander? #01:00:23#
184	B5: Ich glaube echt nicht. (nachdenklich) #01:00:28#
185	I: Es soll dich wirklich nicht verunsichern! #01:00:29#
186	B5: Nein, ich glaube wirklich nicht! #01:00:30#
187	I: Es ist einfach so, dass entsteht hier / Die Fragen sind ja aus der ganzen Theorie heraus entstanden und sind eben auch immer Beispiele, bei denen ich dann herausfinden muss, ob das in der Praxis auch so ist. Du bist aber auch nicht die Erste, die dann plötzlich fragt, müsste ich das jetzt ganz genau wissen? Das haben jetzt schon mehrere gesagt, aber es ist eben auch so spannend, wenn die Theorie sagt, dass etwas wichtig wäre und bei den meisten gibt es das dann aber gar nicht. (...) Das ist ja dann auch die wichtigen Fragen, was kann man mit diesen Aussagen machen? Das möchte ich gern herausfinden. Und vielleicht

	schaffe ich es auch, dass ich dann am Ende sagen kann, so kann es besser gemacht werden. #01:00:58#
188	B5: Also dann, ich glaube nicht. #01:01:01#
189	I: Hast du als Früherzieherin Ziele, die für dich festgelegt werden und die du verfolgen musst? Ziele, die vielleicht in einem Mitarbeitergespräch festgelegt werden? Oder gibt es das nicht? #01:01:18#
190	B5: (...) (nachdenklich) Das Mitarbeitergespräch ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, wir hatten da schon Ziele vereinbart, aber ich kann dir nicht mehr genau sagen, was das war. Ich war damals halt noch relativ mit der Einarbeitung beschäftigt, glaube ich. #01:01:34#
191	I: Okay, das ist kein Problem! (...) Dann komme ich schon zur letzten Frage. Eine stärkende Führungsperson gilt als unterstützend und motivierend im Berufsalltag. (...) Hier geht es jetzt wirklich um deine Leitung. Findest du, dass du als Früherzieherin in Entscheidungen einbezogen wirst, die deinen Alltag betreffen? Also zum Beispiel, kannst du Themen in Teamsitzungen einbringen? Kannst du dich mit der Dienstleitung austauschen über deine Arbeitsstrukturen? Darüber, wann du zu welchem Kind gehst, wie viele Kinder du begleitest? Kannst / fühlst du dich da gut abgeholt und unterstützt (...) oder eher weniger? #01:02:12#
192	B5: Also wir sind da schon relativ frei, finde ich. Wie man sich so den Alltag organisiert. Das Ding ist, du musst / also, wenn du zu wenig berechenbare Stunden hast, ist das einfach nicht gut. Aber so wie ich mir den Alltag organisiere, ist eigentlich schon relativ freigestellt, habe ich den Eindruck. (...) Und zu weiteren strukturellen Dingen. (...) Es ist kommt immer mal wieder vor, dass unsere Chefin uns als Team ein paar Fragen gibt und wir diese dann als Team beantworten und dann Rückmeldung geben. #01:03:00#
193	I: Und du selber? Wenn du jetzt Fragen hast oder Schwierigkeiten da sind. Hast du das Gefühl, du wirst gut unterstützt von der Dienstleitung? Oder gibt es auch Dinge, wo du sagst, das fehlt mir so ein bisschen? #01:03:13#
194	B5: Eigentlich fühle ich mich schon ganz gut unterstützt. Also ich glaube auch, ich habe mich da schon gut eingearbeitet. Hättest du mich vor einem Jahr vielleicht gefragt, (lachen) dann wäre es sicher noch anders gewesen. (...) Ja, aber ich glaube / also dieses selbstständige Arbeiten, das lernt man hier auf jeden Fall und dieses, selbständig Entscheidungen zu treffen. Da vielleicht einfach auch mal zu machen, wie man jetzt denkt, dann braucht man vielleicht irgendwann auch einfach immer weniger Unterstützung oder fragt auch weniger nach. #01:03:49#
195	I: Aber wenn du sie brauchst / so wie du gesagt hast. Wenn du im letzten Jahr, letzten Sommer ein bisschen Mühe hattest und auch zeitlich irgendwie schauen musstest / Also, wenn du Stress hast, kannst du kommen und kriegst auch Unterstützung? Oder ist das auch so sehr stark deine Selbstverantwortung? #01:04:08#
196	B5: Wenn ich irgendwelche Fragen habe, fachliche Dinge und so. Dann kann ich schon kommen. Ich habe es bisher jetzt noch nicht gemacht, dass ich gesagt habe, es ist gerade einfach viel zu viel. Ich weiss gerade nicht weiter. (...) Also, das habe ich jetzt noch nicht irgendwie zurückgemeldet. Aber wir haben auch immer wieder die Möglichkeit / und das wird auch im Team immer wieder gesagt, wenn es dir zu viel wird, dann sag Termine ab. Dann mach deine

	Büroaufgaben, erledige die und / Die Möglichkeit gibt es und das finde ich auch total wichtig, dass man das auch transparent macht. #01:04:42#
197	I: Du bist also immer sehr selbstverantwortlich unterwegs? #01:04:46#
198	B5: Ja, das muss man glaube ich auch sein. #01:04:48#
199	I: Dann wäre ich mit den offenen Fragen fertig. Ich sage dir schon einmal danke. Ich möchte aber trotzdem ganz kurz zu den Skalierungsfragen zurückkommen und möchte, dass du dich nochmal einschätzt. Bitte bei den vier Fragen ganz spontan antworten, ohne zu viel zu überlegen. Nochmal zur Erklärung, die eins heisst, es ist gar nicht vorhanden und die zehn heisst, es ist sehr hoch. (...) Die erste Frage ist, wie schätzt du deine Selbstwirksamkeitserfahrung aktuell ein? #01:05:25#
200	B5: Tja, sieben glaube ich. #01:05:28#
201	I: Danke. Wie ausgeglichen empfindest du die Balance zwischen deiner Arbeit und deinem Privatleben? #01:05:35#
202	B5: (...) Vielleicht auch sieben. #01:05:42#
203	I: Wie empfindest du den kollektiven Zusammenhalt in deinem Team? #01:05:47#
204	B5: (lachen) (...) Ja, ich glaube (...) sechs. #01:05:56#
205	I: Und wie hoch ist die Unterstützung deiner Dienstleitung in deinem täglichen Arbeitsprozess? #01:06:02#
206	B5: (nachdenklich) (...) Ich glaube, ich würde es auch runterstufen. Jetzt. Ich glaube eher sechs. #01:06:13#
207	I: Du sollst gar nicht zu sehr überlegen, was du am Anfang vom Interview gesagt hast. (lachen) #01:06:15#
208	B5: (lachen) Entschuldigung. #01:06:17#
209	I: (lachen) #01:06:17#
210	B5: Ich wollte noch was ergänzen zur Einarbeitung, das hatte ich noch vergessen. #01:06:20#
211	I: Ja, das wäre jetzt das nächste. Wir sind mit dem Interview fertig. Wenn du jetzt noch Sachen hast, wo du sagst, das würde ich gern noch loswerden, dann darfst du das einfach noch erzählen #01:06:28#
212	B5: Sehr gut! Eben, ich habe vergessen, was zur Einarbeitung noch gehört, sind drei obligatorische Fortbildungen. Das ist ja eigentlich total wichtig. (lachen) Das erste ist ein SIT-Kurs gewesen, dann noch Spielpädagogik und Marte Meo. SIT und Spielpädagogik habe ich jetzt schon abgeschlossen und bin jetzt gerade noch in der Marte Meo Fortbildung. #01:06:55#
213	I: Das ist etwas, was ihr vorgegeben bekommt? 01:06:57#
214	B5: Ja, das hilft natürlich auch total. #01:07:00#
215	I: Gibt es andere Sache, wo du jetzt sagen würdest, das würde für dich jetzt noch zum Thema passen? Das würdest du gerne noch loswerden? Das hast du vielleicht noch irgendwo vergessen? Dann gäbe es an dieser Stelle jetzt noch Platz dafür. #01:07:17#
216	B5: Nee, ich glaube / also gerade fällt mir nichts mehr ein. #01:07:28#
217	I: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch beende es an dieser Stelle. Danke dir ganz herzlich für deine tollen und ausführlichen Antworten #01:07:34#

218

Sehr gerne! Ich hoffe du kannst daraus was mitnehmen. #01:07:39#
--

Anhang XVI Zusammenfassung Interview 5

Persönliche Angaben

Alter 30 Jahre	Erstberuf Inklusive Pädagogik und Heilpädagogik 6 Jahre Berufserfahrung	Berufseinstieg HFE Abschluss: Erstberuf anerkannt Start HFE: 03/2020 Stellenprozent: 80%
Weitere Aus- und Weiterbildungen: SIT-Kurs Spielpädagogik Aktuell: Marte Meo		

Skalierungsfragen

	vorher	nachher
Wie hoch schätzen Sie ihre Selbstwirksamkeitserfahrungen aktuell ein?	6	7
Wie ausgeglichen empfinden Sie die Balance zwischen Ihrer Arbeit und Ihrem Privatleben?	8	7
Wie hoch empfinden Sie den kollektiven Zusammenhalt in Ihrem Team?	6	6
Wie hoch ist die Unterstützung Ihrer Dienstleitung in Ihrem alltäglichen Arbeitsprozess?	7	6

Zusammenfassung des Interviews

1. Qualität in der Heilpädagogischen Früherziehung

Welche Aufgabenbereiche gehören zu deiner Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung?
<ul style="list-style-type: none"> - Wöchentliche Besuche bei Familien - Förderung - Beratung der Eltern - Viel Organisation - Austausch mit Fachpersonen - Planen der nächsten Schritte wird als sehr anstrengend empfunden - Dokumentationen und Berichte schreiben - Teamsitzungen und Supervision
Was schätzt du besonders an deinen Aufgaben? Was findest du wertvoll?
<ul style="list-style-type: none"> - Austausch mit anderen Fachpersonen - Allein in der Familie -> Austausch ermöglicht andere Sichtweise - Praktische Arbeit am Kind macht Spass - Kita-Besuche als zusätzliches Setting -> Beratung auch bei Kita-Personal möglich
Welche Aufgaben in der Früherziehung sind unerwartet? Was ist neu?
<ul style="list-style-type: none"> - Neues (Schweizer) Schulsystem als Herausforderung - Im Vorstellungsgespräch sehr klar, was erwartet wird - In Deutschland werden Kinder und Familien grösstenteils eher an der Dienststelle betreut
Welchen Belastungen bist du in deinem Alltag als HFE ausgesetzt? Welche sind das und wie gehst du damit um?
<ul style="list-style-type: none"> - V.a. psychische Belastung - Gefährdungsmeldungen schwierig einzuschätzen

- Familien Setting als Ganzes -> Chaos, Geruch, Unwohlsein bei HFE
- Stress bei vielen Terminen und dadurch langen Tagen
- To-do-Liste anlegen und schrittweise abarbeiten hilft
- Prioritäten setzen
- Fachberatung nutzen bei Schwierigkeiten in der Familie
- Alte Kleider anziehen als Abgrenzung
- KESB als Belastung -> Absprache mit Leitung, Austausch mit anderen Fachpersonen, Eigene Wahrnehmung abgleichen

Haben diese Belastungen Auswirkungen auf die Qualität deiner Arbeit? Welchen?

- Wenn viel Stress aufkommt
- Gute Konzentration auf aktuelle Aufgabe
- Arbeit mit dem Kind schön machen!
- Unwohlfühlen in der Familie, ggf. auch eher aufhören mit Förderstunde

Wie ist deine Einarbeitungszeit abgelaufen?

- Start zu Beginn des Lockdown
- Fachberatung mit Leitung im 1.Anstellungsjahr, mit Kollegen im 2.Anstellungsjahr
- Hospitation in den ersten zwei Arbeitswochen
- Start am Beginn als anstrengend erlebt
- Gemeinsam mit Leitung zu Familien in Woche 1, danach bereits allein -> «Knall auf Fall»
- Kräftezehrend
- Nach erstem Überblick kam Lockdown, sehr speziell
- Telefonische Fachberatung und theoretisches Einarbeiten
- Nach Lockdown Start ohne neue Einarbeitungsphase
- Viele Dokumente zum Kennenlernen, ICF
- Fachberatung: alle Themen auf den Tisch, später auch Videoanalyse im Team
- Individuelles Coaching ab dem 3.Anstellungsjahr

Wie lange hat deine Einarbeitung etwa gedauert?

- Man muss alles einmal mitgemacht haben
- Einarbeitung noch nicht abgeschlossen

Welche Punkte müssten aus deiner Sicht bei der Einarbeitung mehr berücksichtigt werden?

- Mehr hospitieren
- Leitfäden und Checklisten sehr hilfreich zur eigenen Überprüfung
- Erfahrungen bei anderen HFE sammeln, hospitieren
- Dabei sein in Gesprächen -> wie machen es andere?
- Den eigenen Weg finden vs. jemand Erfahrenen auf seinen Weg ein Stück begleiten

Welche Rahmenbedingungen deines Dienstes empfindest du in deinem beruflichen Alltag als gewinnbringend?

- Laptop vom Dienst
- Frei vom Arbeitsort für Dokumentationen und administrative Arbeiten (es muss nicht die Dienststelle sein)
- Relativ gute Rahmenbedingungen
- Räumlichkeiten nicht so toll, wird wenig geschätzt
- Einige Arbeitsplätze sind vorhanden, meistens ist auch Platz
- Fachberatung und Möglichkeiten für Coaching
- Kontaktaufnahme zur Leitung ist fast immer möglich
- Tests sind vor Ort vorhanden, auch digital
- Fördermaterialien am Dienst gelagert
- Eigenes Budget für jede HFE, zum Start zusätzliches Budget

<ul style="list-style-type: none"> - Eigene Materialien daheim - Stundenbudget für Teamsitzungen - Regionalsitzungen
In welchem Bereich siehst du Verbesserungspotential?
<ul style="list-style-type: none"> - Mehr Hospitation v.a. bei anderen Kollegen, auch zur Qualitätssicherung - Überblick behalten über Stundenaufwand z.B. bei Teamsitzungen
Gab es belastende Erfahrungen in deinem vorherigen Beruf, welche dich in deiner Arbeit als HFE noch immer beeinflussen?
<ul style="list-style-type: none"> - Unsicherheit bezüglich Gefährdungsmeldungen - Bestehende Familiensystem beachten und nicht wahllos und ohne Vorbereitung eingreifen
Welche positiven Erfahrungen aus deinem vorherigen Beruf konntest du mitnehmen, die du auch heute noch gewinnbringend in deine Arbeit integrieren kannst?
<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit mit Kitas und anderen Fachpersonen - Norm kennen in Bezug auf Entwicklungsauffälligkeiten - Erfahrungen mit Gebärden und Boardmaker Symbolen zur Tagesplanung

2. Schutz- und Risikofaktoren

Was tust du, um Stress abzubauen?
<ul style="list-style-type: none"> - Darüber sprechen -> Freundinnen oder Partner, Teamkollegen - Auch mal «jammern» dürfen - Yoga - Es sich zu Hause schön machen - Ausgleich schaffen
Gibt es Massnahmen zur Gesundheitsvorsorge an deiner Dienststelle? Welche?
<ul style="list-style-type: none"> - Supervision als Fall oder Team - Teamsitzungen allgemein - Möglichkeit auf vier Wochen unbezahlten Urlaub - Personalgespräche - Unterstützung muss man sich selber holen
In welchem Verhältnis stehen Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit bei dir?
<ul style="list-style-type: none"> - Im Moment sehr ausgeglichen - Zu Beginn als HFE eher ein Auf und Ab - Vergleiche mit anderen, erfahreneren HFE kann zu Stress führen und De-Motivation - Wissen, was man zu tun hat wirkt als Orientierungshilfe - HFE als schwammiges Arbeitsfeld - Jede Familie ist anders, keine konkrete Beschreibung von DO's und DONT's - Seinen eigenen Weg finden - Stress gehört dazu, solange er nicht als Belastung eingestuft wird
Welche Auswirkungen hat das auf deine Gesundheit?
<ul style="list-style-type: none"> - Reaktionen des Körpers bei zu viel Stress - Man trinkt wenig -> Kopfweg

3. Persönliche Selbstwirksamkeitserfahrungen

Gab es in deinem Lebenslauf berufliche Herausforderungen, die dazu geführt haben, dass du über dich hinausgewachsen bist und grossen Erfolg spüren konntest? Welche waren das?

- Jede schwierige Situation bringt einen auch weiter
- Erfolge geben Selbstsicherheit
- Immer wieder neue Herausforderungen

Mit welchen Ideen und Vorstellungen bist du als Heilpädagogische Früherzieherin gestartet?

- Ins Berufsthema einlesen
- Zurechtlegen einer eigenen Struktur
- Viel ausprobieren
- Herausfinden, was bei einer Familie funktioniert und was eher nicht
- Mehr Kinder mit einer klassischen Behinderung erwartet
- Viele Umfeldfaktoren fliessen ein, auch viel sozial-emotionale Erlebnisse -> Armutsgrenze, Migration

Hat sich seitdem etwas an deinen Vorstellungen verändert?

- Wunsch nach mehr Kindern mit klassischer Behinderung
- Sozial-psychisch belastete Familien bieten spannendes Arbeitsfeld

4. Kollektive Selbstwirksamkeitserfahrungen

Wie unterstützend erlebst du deine Arbeitskollegen in Bezug auf Arbeitsabläufe, Strukturen und Prozesse in deinem Dienst? Kannst du mir Beispiele nennen?

- Alle sehr hilfsbereit und offen
- Nachfragen bei Schwierigkeiten hilft immer
- Vergleich mit anderen ist immer wieder ein Thema, bringt Unsicherheiten auf
- Gleichgewicht halten -> wie mache ich was?
- Erfahrungen mitnehmen, die hilfreich für einen selbst sind
- Sich selbst nicht zu sehr in Frage stellen
- Schöne Aufnahme ins Team
- Nachfragen wie es einem geht, auch während Lockdown und insbesondere als neues Teammitglied
- Teamarbeit ist anders wie bei einem herkömmlichen Team
- Selber die Initiative ergreifen, z.B. gemeinsam am Dienst Mittagessen
- Corona mit grossem Einfluss

Wie gut fühlst du dich in deinem beruflichen Alltag bei Schwierigkeiten und Herausforderungen unterstützt?

- Fragen und Fälle werden in Fachberatung eingebracht
- Verschiedene Gefässe sind nutzbar
- Gute Unterstützung in Fachberatung

Wer unterstützt dich dabei?

- Kollegen vor allem

Gibt es definierte Ziele, die von allen Heilpädagogischen Fachpersonen an deiner Dienststelle gemeinsam verfolgt werden? Welche sind das?

- Keine festen Ziele
- Ziel im Kleinteam: sich finden und zusammenwachsen
- Nach Umstrukturierung bleibt das Team der unerfahreneren HFE das «neue» Team
- Gegenseitiges Kennenlernen eher schwierig
- Zusammenarbeit muss erst noch gestaltet werden
- Persönliche Ziele werden in Mitarbeitergesprächen festgehalten

Wie konsequent werden diese Ziele verfolgt?

-

Wie werden diese Ziele überprüft?

- Persönliche Ziele im Mitarbeitergespräch einmal jährlich

Wirst du als Früherzieherin in Entscheidungen einbezogen, die deinen konkreten Alltag betreffen, z.B. Prozessabläufe, Austauschplanung, Einbringen von Ideen? Wenn ja, welche?

- Viel Freiheit
- Selbstorganisation
- Fragen und Anforderungen werden von Chefin in Teamsitzungen gegeben
- Gute Unterstützung seitens Dienstleitung
- Lernen, selbstständig Entscheidungen zu treffen
- Mit fachlichen Fragen kann man immer zur Dienstleitung gehen
- Möglichkeit, Termine absagen ist vorhanden -> Stressreduktion

Anhang XVII Transkription Interview 6

Abs.	Interview Nr. 6
1	I: Dann fangen wir gerade mit dem Interview an. Ich stelle dir zuerst ein paar Fragen zu deiner Person (...) Als Erstes würde mich interessieren, (...) seit wann du in der HFE arbeitest? #00:00:16#
2	B6: Seit (...) August vor zwei Jahren. #00:00:21#
3	I: Also dann / Jetzt muss ich wirklich rechnen, welches Jahr haben wir gerade? (lachen) Also dann war es 2019? #00:00:26#
4	B6: Genau. #00:00:26#
5	I: Welche berufliche Qualifikation hast du vor dem Eintritt in die HFE erworben? Also, was ist denn dein Erstberuf? #00:00:32#
6	B6: Ich bin klinische Heilpädagogin und Sozialpädagogin. #00:00:36#
7	I: Okay, du hast also zweimal studiert? Oder aufbauend aufeinander? #00:00:39#
8	B6: Nein, das ist zusammen. Das gehört zusammen. Das ist die Ausbildung von Fribourg, klinische Heilpädagogin und Sozialpädagogin #00:00:49#
9	I: Okay, ja. Wie lange hast du dann in dem Beruf gearbeitet? #00:00:54#
10	B6: (nachdenklich) (...) Neun Jahre. #00:01:04#
11	I: Neun Jahre? #00:01:04#
12	B6: Ja, genau. #00:01:06#
13	I: Gibt es einen bestimmten Berufsabschluss, der dich zur Arbeit als Früherzieherin qualifiziert oder ist das der Beruf als klinische Heilpädagogin? #00:01:16#
14	B6: Das ist der Beruf, das reicht aus, um als Heilpädagogische Früherzieherin zu arbeiten. #00:01:22#
15	I: Weisst du, wann du das Studium abgeschlossen hast? In welchem Jahr? #00:01:30#
16	B6: Im (...) 2007. #00:01:31#
17	I: Wieviel Prozent arbeitest du im Moment als Früherzieherin? #00:01:37#
18	B6: 60%. #00:01:39#
19	I: Gibt es weitere wichtige Aus- und Weiterbildungen, die du nach deinem Studienabschluss gemacht hast? Also grössere, wichtige Weiterbildungen, die länger als ein, zwei Tage gedauert haben? #00:01:48#
20	B6: Nein, nein. #00:01:50#
21	I: Okay. Und darf ich noch fragen, wie alt du bist? #00:01:53#
22	B6: 39 Jahre. #00:01:57#
23	I: Dann gebe ich dir noch einen ganz kurzen Input zum Thema Selbstwirksamkeit. Dabei geht es darum, wie schwierige Situationen aufgrund von eigenen Kompetenzen bewältigt werden können. Also, wenn es Anforderungen oder Herausforderungen gibt, die auf uns zukommen, dann versuchen wir mit unseren eigenen Fähigkeiten und mit unserem bereits Erlebten diese Herausforderungen einzuordnen und zu bewältigen. Es geht auch darum, dass man eigentlich schon bevor man ein Problem angeht, bestimmte Erwartungen hat, ob man das jeweils schaffen kann oder nicht. (...) Und das prägt uns auch ziemlich, wenn wir

	dann bei der nächsten Herausforderung sagen, ich schaffe das sowieso wieder nicht oder ich gehe gestärkt an die neue Situation, an die Problemstellung heran. So kann man sich die Grundlagen von Selbstwirksamkeit vorstellen. (...) Jetzt würde ich gerne vier Fragen stellen. Bei diesen Fragen gibt es immer eine Skala von eins bis zehn, wobei die eins bedeutet, dass etwas gar nicht vorhanden ist und die zehn bedeutet, es ist sehr hoch. (...) Zum ersten würde ich gerne wissen, wie schätzt du aktuell deine Selbstwirksamkeitserfahrung ein? #00:03:08#
24	B6: (...) (nachdenklich) Acht. #00:03:12#
25	I: Wie ausgeglichen empfindest du die Balance zwischen deiner Arbeit und deinem Privatleben, von eins bis zehn? #00:03:20#
26	B6: Neun. #00:03:24#
27	I: Oh wow, richtig hoch! Wie empfindest du den kollektiven Zusammenhalt in deinem Team? #00:03:31#
28	B6: (...) (nachdenklich) Vier. #00:03:40#
29	I: Wie hoch ist die Unterstützung deiner Dienstleitung in deinem Arbeitsprozess? #00:03:46#
30	B6: Sechs. #00:03:47#
31	I: Super, danke. Dann kommen wir schon zu den offenen Fragen. Ich mache es immer so, dass ich ein paar Sätze einleitend sage und dann meine Frage stelle. Wenn irgendwas unklar ist, dann kannst du einfach nachfragen. (...) Ich habe vorhin schon ganz kurz erzählt von den drei Hauptakteuren in der Frühförderung. Es gibt zum einen die Kinder, die von Behinderung oder von einer Entwicklungsverzögerung bedroht sind. Dann gehören die Eltern dazu und natürlich wir als Fachpersonen. Jetzt ist es so, dass aus der Forschungssicht eigentlich die Fachpersonen ein bisschen im Schatten der anderen Akteure stehen und immer wieder die Frage aufkommt, welche Anforderungen müssen eigentlich Heilpädagogische Früherzieherinnen in ihrer Arbeit bewältigen? (...) Und daher würde ich am Anfang gern von dir wissen, was zählst du zu deinen Aufgabenbereichen als Früherzieherin? Was gehört für dich dazu und was machst du in deiner Arbeitszeit? #00:04:38#
32	B6: Okay. (...) Beziehungsaufbau mit den Kindern und den Eltern und natürlich auch mit den anderen Fachpersonen. (...) Entwicklungseinschätzung von den Kindern. (...) Ich versuche, die schwierigen Situationen zu erfassen und zu benennen zusammen mit den Eltern. (...) Ich suche nach Lösungen für die Schwierigkeiten, zusammen mit den Eltern und mit den Fachpersonen und das dann natürlich auch umzusetzen. (...) Nachher kommen noch die ganzen administrativen (lachen) Aufgaben dazu, also das alles zu dokumentieren, auswerten. (...) Ich glaube, das ist so die kind- und elternzentrierte Arbeit. Ich habe aber natürlich auch Aufgaben im Team selber, also zum Beispiel die Ämtli, die es so gibt, damit das Team auch funktioniert. #00:06:10#
33	I: Zum Beispiel? #00:06:12#
34	B6: Ich bin zum Beispiel verantwortlich für Bilderbücher (...) oder (...) für Spielmaterial, allgemeine Themen, Fachbibliothek, die muss gehegt und gepflegt werden. Das sind auch Aufgaben, die ich habe im Moment. (lachen) (...) Und dann noch Sitzungen, der Austausch im Team, Supervisionen gehören auch dazu. Autofahren. (lachen) Ja, es sind sehr vielfältige Aufgaben, die es da so gibt. #00:06:58#

35	I: Super, das wäre dann meine nächste Frage. Was schätzt du besonders an deinen Aufgaben? Was macht dir am meisten Spass oder was findest du besonders toll? #00:07:10#
36	B6: Ja, also schon die Arbeit mit den Kindern. IMMER! Die Arbeit mit den Kindern macht mir immer sehr viel Spass. Die Arbeit mit den Eltern ist sehr unterschiedlich. Zum Teil ist es sehr schön und bereichernd. Zum Teil ist es aber auch so, dass es einem SEHR viel abverlangt. Und (...) die administrativen Aufgaben müssen eben auch gemacht werden. Es ist nicht so, dass ich die super gern mache oder ich grosse Freude daran habe. (lachen) #00:07:44#
37	I: (lachen) Ich glaube, das geht allen ein wenig so. #00:07:46#
38	B6: Es wäre auch etwas komisch, wenn jemand sagen würde, dass er die administrativen Aufgaben am liebsten macht, oder? #00:07:53#
39	I: Du bist jetzt schon fast zwei Jahre dabei, oder ganz knapp zwei Jahre. Als du gestartet bist, hast du da gemerkt, dass es Aufgaben gibt, bei denen du vorher gar nicht realisiert hast, dass das auch Aufgaben sind, die eine Heilpädagogische Früherzieherin machen muss? #00:08:11#
40	B6: Ja. (...) (nachdenklich) Ich muss kurz überlegen. (...) Ich bin aus dem stationären Bereich in die Früherziehung gekommen und WIE stark die Elternarbeit bestimmend ist, das war mir nicht bewusst. Ich habe mir schon / das Bild, was ich hatte, war schon eher die Beziehung zwischen Früherzieherin und Kind. Ich wusste, dass die Elternarbeit auch einen grossen Teil einnimmt. Aber wie es sich nachher anfühlt, wenn dann die Eltern wirklich IMMER dabei sind / Von der Situation, etwas selber zu machen bis hin zur Situation, die Eltern anzuleiten und machen zu lassen, das hat mich schon auch erstaunt und auch gefordert. Und das war auch nicht immer ganz einfach. (...) War das deine Frage? #00:09:11#
41	I: Ja, auf jeden Fall! Super, danke! (...) Ich stolpere manchmal auch selber ein wenig über manche Fragen. Man fragt sich dann schon auch mal, was wollte ich jetzt gerne hören? Aber ja, das war genau das, es gibt ja auch keine Vorgaben für richtig und falsch. Manchmal hat man doch auch das Gefühl, DAS hätte ich jetzt gar nicht auf dem Radar gehabt, dass das auch noch dazu gehört, genau. #00:09:31#
42	B6: Dann bin ich froh. #00:09:33#
43	I: Dann ist es ja so, dass seit der Neugestaltung vom Finanzausgleich / da ist ja die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen festgelegt worden. Und heute ist es eben so, dass eigentlich in jedem Kanton die Arbeitsbedingungen von Früherzieherinnen sehr unterschiedlich sind. Man kann also nicht pauschal sagen, so viele Kinder musst du mit so viel Prozent Arbeitszeit betreuen oder wie hoch der Lohn ist, usw. Und es wird der Ruf immer lauter von Qualität und Gesundheitsvorsorge und dass es nicht zur Überarbeitung kommt aufgrund der hohen Flexibilität, Professionalität und den ganzen anstrengenden Herausforderungen. Und dazu wäre jetzt meine Frage, ob du in deinem Alltag Belastungen erlebst? Und ob du dafür Beispiele nennen kannst? (...) Was belastet dich in deiner Arbeit als Früherzieherin? #00:10:21#
44	B6: Also, die Frage ist die nach Rahmenbedingungen? Du meinst so Dinge wie Lohn oder Ferienanspruch und solche Sachen? #00:10:31#

45	<p>I: Das ist gar nicht eingegrenzt. Du darfst das eigentlich ganz frei erzählen und das ist halt / es geht ein darum, herauszufinden, was ist in den Kantonen denn ganz konkret unterschiedlich? Es geht nicht nur um den Lohn, sondern auch um die Arbeit mit den Kindern oder den Familien. Einfach, wenn du so einen typischen Arbeitsalltag von dir im Kopf hast, was ist dann für dich belastend? Dabei kann es sowohl administrative Arbeit sein, aber auch Arbeitsbedingungen, oder die Arbeit mit den Kindern oder Eltern. Einfach das, was dir alles dazu einfällt. #00:11:00#</p>
46	<p>B6: Was belastend sein kann? Ich finde / eben von den Rahmenbedingungen her, ist es ein Belastungsfaktor, dass man einerseits den Tag sehr selbstständig planen muss und dann aber auch alles ganz genau aufschreiben muss. Also bei uns wird die Arbeitszeit sehr minutiös erfasst und (...) man ist schon eingegrenzt. Es ist alles ganz genau geregelt. Für 60 Minuten am Kind habe ich genau soviel Zeit an Vor- und Nachbereitung, der Bericht darf / muss so lang sein und es gibt wirklich ganz genaue, enge Vorgaben. (...) Und das Tagessoll muss irgendwie aufgefüllt werden. Wenn es dann aber plötzlich einen Krankheitsausfall gibt, kann man dort schon ziemlich in Stress kommen. Man ist da, man hat vielleicht schon den Weg zur Familie gemacht und an der Tür geklingelt und dann ist niemand da. Und am Schluss kann man dann aber die Zeit nicht aufschreiben. (...) Oder dass / wenn sich das dann anhäuft, wie es auch im Winter oftmals ist, dann kann das aber auch ein Stressfaktor sein. Man hat die Zeit ja eingeplant, man will dann ja auch nicht zu wenig Stunden aufschreiben, wenn man schon den ganzen Tag unterwegs ist. Das kann wirklich SEHR belastend sein. (...) Und nachher dann / also ich habe dann die kluge Strategie entwickelt, meinen Tag sehr voll zu planen, weil es ja immer mal wieder Ausfälle hat. Aber nachher kann dann das Umgekehrte passieren, dass man sich zu viel eingeplant hat und dann hat man plötzlich fast keine Zeit mehr zum Telefonieren oder einen Bericht zu schreiben, den man eigentlich eingeplant hatte. Da dann die Balance zu finden, wieviel kann ich einplanen und wieviel muss ich für Unvorhergesehenes noch offenlassen, das ist ziemlich schwierig, das ist sehr anspruchsvoll. Es soll dann ja auch rechnerisch aufgehen. Ich will ja auf der einen Seite die Anforderungen an meine Arbeit erfüllen, die ich machen muss (...) oder auch gut machen will und auf der anderen Seite (...) die Diskrepanz zu dem ist / ich will dann natürlich auch meinen verdienten Lohn haben und eben auch die Stunden aufschreiben können, die ich ja auch geleistet habe. Das ist manchmal sehr anstrengend. (...) Die Arbeit selber ist aber auch dann eine Belastung, wenn man spürt, dass man so viel allein unterwegs ist. (...) Die Gelegenheiten zum / dass einer mal in eine Familie mitkommt oder dass man mal mit vier Augen hinschauen kann, die gibt es tatsächlich schon. Aber das ist wirklich nur selten möglich. Wir haben die Möglichkeit für ein Coaching und das kann auch helfen. Ich habe zwei Jahre lang Einarbeitungszeit gehabt, im ersten Jahr hatte ich dann jede Woche den Austausch. Im zweiten Jahr dann alle zwei Woche in einer Gruppe und da konnte man wirklich viel reinbringen und besprechen. Aber in die Familie, zu dem Kind heimgehen, dass musste ich dann aber trotzdem allein. Aber es kommt wirklich oft nur einmal im Jahr vor, dass die Vorgesetzte oder eine Kollegin mitkommt in die Familie. Und bei schwierigen Familiensituationen ist das wirklich eine grosse Belastung, dass man sich dort / dass man in die Wohnung geht, an einen fremden Ort. Da ist man schon auch ausgeliefert, in ganz bestimmten Situationen und kann</p>

	<p>sich nicht immer gut abgrenzen. Man hat einfach keine Kollegin, die gerade nebenan ist und einen unterstützt. Man ist einfach ALLEIN. Man weiss dann, für diese Zeit der Förderstunde ist man einfach auf sich gestellt. In schwierigen Situationen ist das wirklich SEHR belastend. (...) Und dann aber / ich glaube, für mich ist der grösste Stressfaktor das Thema mit den Gefährdungsmeldungen. Wie lange ist eine Situation noch tragbar? Wann ist es wirklich prekär? Ich bin dann schnell in einem Dilemma zwischen einem Familiensystem, welches ja irgendwie auch funktioniert. Ich muss nicht alles ändern, ich kann auch nicht alles ändern. Aber die Frage, wann muss ich doch sagen, jetzt geht es dem Kind nicht mehr gut und jetzt muss ich handeln? Mache ich mir mit so einer Aktion die Beziehung zu den Eltern kaputt oder können sie es als Hilfe annehmen? Das finde ich wirklich SEHR anspruchsvoll. #00:15:41#</p>
47	<p>I: Das heisst, es gibt öfter solche Situationen, in denen du merkst, dass du zwischen den Stühlen sitzt und gut überlegen musst, wie weit kannst du jetzt gehen oder wo musst du handeln? Ich meine das spezifisch auf KESB-Meldungen bezogen. #00:15:54#</p>
48	<p>B6: Ja, (...) Wir haben schon solche Einschätzungshilfen, die können wir / Immer, wenn es um Gefährdungssituationen geht, sprechen wir das auch mit unserer Leitung ab. Aber es gibt ja auch keine Vorstufe, was man ansprechen muss direkt in der Familie. Die Frage, ist es jetzt schon eine Gefährdung oder nicht? Die Idealvorstellung geht halt oft schon viel / es ist ganz anders, als das was man wirklich sehen kann. (...) Das kann schon unsicher machen. Ist es nur anders oder ist es wirklich schlecht? #00:16:35#</p>
49	<p>I: Wie gehst du mit solchen Belastungen um, wenn du konkrete Belastungssituationen hast? #00:16:44#</p>
50	<p>B6: (...) Ich kann auf die Teamsitzung warten und es dann ansprechen. Manchmal kann man aber auch nicht warten, dann ist es schon dringend. Dann haben wir offizielle Gefässe und auch inoffizielle Gefässe, die wir nutzen können. Manchmal muss ich beim Mittagessen mit einer Kollegin auch mal jammern, dass man nicht weiterweiss. Das kommt schon auch manchmal vor. Oder sonst auch wirklich einen Coaching Termin abmachen und das im Detail besprechen. #00:17:20#</p>
51	<p>I: Würdest du sagen, dass solche Belastungen, wie deine Beispiele gerade, dass die einen Einfluss haben auf die Qualität deiner Arbeit? #00:17:34#</p>
52	<p>B6: Sie sind einfach Zeit- und eben auch Energiefresser und daher kann es schon sein, dass dann an einem anderen Ort die Reserven fehlen. Andererseits muss ich aber auch sagen, es geht auch immer / zum Glück ist es ja nicht unbedingt so, dass es bei allen Familien gleichzeitig (...) brennt. Dann kann man an einem anderen Ort / so selbstständig darf ich ja auch arbeiten, dass ich dann mal eine Förderstunde ausfallen lassen kann oder an einer anderen Stelle etwas weniger Energie aufbringen muss. Wenn es gut läuft, dann kann man das auch gut so umsetzen. (...) Mit der Zeit kann es sicher einen Einfluss haben. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht so schlimm ist, dass die Arbeit über einen längeren Zeitraum wirklich drunter leiden muss. Das denke ich wirklich nicht. #00:18:28#</p>
53	<p>I: Mmh, super! Du hast es vorhin schon einmal kurz angesprochen im Gespräch. Ich möchte gern noch kurz auf die Einarbeitung zurückkommen. Eine geplante und koordinierte</p>

	Einarbeitung gilt als ein Qualitätsfaktor und ganz besonders natürlich, wenn man neu in ein Berufsfeld kommt. Und ich fände es schön, wenn du nochmal kurz erzählen könntest, wie deine Einarbeitungszeit abgelaufen ist. #00:18:51#
54	B6: Ich habe in den ersten beiden Wochen noch gar keinen Kontakt zu Eltern und Kindern gehabt. In dieser Zeit sind wir wirklich / wir sind zu zweit am gleichen Tag gestartet und haben wirklich eine sehr intensive Zeit erlebt. Es waren zwei Wochen, wirklich ganz intensivste Vorbereitung. Das war sehr kopflastig und ich hatte wirklich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich mir niemals alles merken kann. Trotzdem hat man aber alles schon einmal gehört. (...) Nachher haben wir dann die Dossiers der Familien bekommen und haben dann auch gleich gestartet, in der dritten Woche. Und dann sind wir / ich habe in dieser Woche dann wirklich eine Stunde oder anderthalb Stunden, das weiss ich gar nicht mehr, Einzelbetreuung gehabt. Also wirklich jede Woche jeweils eine Stunde lang 1:1 Betreuung, jede Woche sind wir durch alle Fälle einzeln durchgegangen und haben die besprochen. Das ist ein Jahr lang so gewesen. Im zweiten Jahr waren wir dann eine Gruppe von fünf, sechs neuen Früherzieherinnen und dann ist es auch länger gewesen, zwei Stunden ungefähr. Dann musste man schon auch etwas besser sortieren, wo drückt eigentlich der Schuh? Man konnte dann nicht immer alles sofort loswerden. Das war so der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Auch für mich, selbstständig werden und Vertrauen gewinnen. Also konkret, dass ich auf mich selbst vertrauen kann, wenn ICH das Gefühl habe, dass es gut läuft, dass es dann auch okay ist und gut ist. (...) Ja, das war wirklich sehr angenehm, wenn dann auch mal jemand gesagt hat, so wie es ist, ist es auch in Ordnung. (...) Und die dritte Stufe, die dann im dritten Jahr beginnt, da ist es dann nur noch nach Bedarf. #00:20:26#
55	I: Das heisst, du musst es dir selber holen, wenn du Fragen hast? #00:20:30#
56	B6: Ja. (...) Da muss ich mich noch etwas dran gewöhnen, denn irgendwie habe ich mich auch an die Leute gewöhnt, die dann immer dabei waren. Wir sind ja sehr selbstorganisiert und man hat einfach die Teamkollegen und muss die fragen. (...) Aber ich bin gerade erst im dritten Jahr angekommen, ich muss mich noch organisieren und noch (...) lernen. #00:20:56#
57	I: Gibt es Sachen, bei denen du heute sagen würdest, das hat dir bei der Einarbeitung gefehlt oder auf das müsste man noch etwas mehr Wert legen? #00:21:05#
58	B6: Ich hätte mir in der ersten Zeit gewünscht, dass ich gleich mit dem ersten Dossier starten kann. Also, dass ich wirklich am ersten, zweiten Tag schon das erste Dossier bekomme und anhand von dem die Abläufe und / damit ich / das hätte so etwas mehr Fleisch am Knochen gehabt. Es ist erst ziemlich trocken gewesen und dann ist man gleich ins eiskalte Wasser gesprungen. (lachen) Nach einer Woche schon. #00:21:35#
59	I: Gibt es sonst noch etwas, was dir gefehlt hat? #00:21:42#
60	B6: Nein, ich habe die Einarbeitung wirklich gut gefunden. Das hat mich total unterstützt alles. #00:21:49#
61	I: Was würdest du sagen, wie lange die Einarbeitungszeit insgesamt gedauert hat? #00:21:55#
62	B6: Zwei Jahre. #00:21:57#

63	I: Dann kommen wir noch kurz auf Qualitätsstandards und Rahmenbedingungen in der Früherziehung zu sprechen. Es gibt ja für jeden Beruf ganz spezifische Rahmenbedingungen, zum Beispiel sind das Räumlichkeiten, in denen man auch mal mit den Kindern arbeiten kann oder auch mal eine Sitzung machen kann. Dann sollte es eine gewisse Infrastruktur haben, wie ein Telefon oder auch ein Laptop. Es müssen Materialien zur Verfügung stehen, auf die man zugreifen kann, also Spielmaterialien, Fördermaterialien oder auch die ganzen Tests. Es gehört dazu auch, dass eine Leitungsperson ihr Fachwissen einbringt, also dass man auch das Wissen der anderen anzapfen kann und nachfragen kann, wenn man noch etwas wissen muss. (...) Und mich würde jetzt interessieren, welche Rahmenbedingungen es bei euch am Dienst gibt, die du als gewinnbringend für deine tägliche Arbeit empfindest? Was hilft dir in deinem Alltag? #00:22:55#
64	B6: (...) (nachdenklich) Also wir haben Laptop und Handy, die werden zur Verfügung gestellt. Spielmaterial ist zu einem grossen Teil vorhanden und wir haben auch ein Budget für persönliche Anschaffungen. Das passt alles sehr gut. (...) Es ist einfach immer etwas eng hier vor Ort. Wir sind ein Team, was sehr stark wächst und wir hätten auch Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt, aber die sind nicht immer frei. (...) Einfach von der Infrastruktur wirklich gewinnbringend ist / (...) sind die Arbeitsbedingungen eigentlich nicht unbedingt. Aber das war nicht so wirklich deine Frage, oder? (...) Aber eine Leitungsperson ist eigentlich sehr oft anwesend. Wenn es wirklich ganz fest dringend ist, dann ist jemand da oder man kann sie gut erreichen. Oder auch die Stellvertretung. Das ist sehr hilfreich. (...) Und wir haben auch noch Spielgruppenräume, die sind sehr schön. Die sind auch viel besetzt. Also, ich habe kein Kind, welches ich am Dienst betreue, weil die Räumlichkeiten wirklich begrenzt sind. #00:24:26#
65	I: Und, du hast es gerade angesprochen mit dem Spielmaterial. Habt ihr Möglichkeiten, es an der Dienststelle zu lagern oder habt ihr alles daheim bei euch? Wie ist das koordiniert? #00:24:36#
66	B6: Wir haben das gemeinsame Spielmaterial / ist bei uns im Keller. Das eigene Material kann man nach Hause mitnehmen oder man kann es auch an der Dienststelle deponieren. #00:24:51#
67	I: Und die Sachen vom Dienst, kann man die ausleihen? #00:24:54#
68	B6: Ja. #00:24:55#
69	I: In Bezug auf Transparenz von Ablaufprozessen oder von Strukturen her, gibt es da unterstützende Hilfe? Was ist für dich dabei unterstützend? Also so Dinge wie, Vorgaben für die Quartalsabrechnung oder wie genau die Stunden abgerechnet werden müssen. Gibt es da Dinge, die dir helfen und dich unterstützen? #00:25:16#
70	B6: (...) Ich mag es eigentlich noch, wenn man solche Vorgaben hat. Zum Beispiel, wie man die Stunden abrechnet oder wie man sie einsetzt. Das ist alles ziemlich klar. Vorhin habe ich ja erwähnt, dass es dann eine Belastung geben kann, wenn es Ausfälle bei Kindern gibt. Aber sonst gibt es mir schon eine grosse Sicherheit, dass ich weiss, dass ein Bericht in zwei Stunden geschrieben sein sollte. Man kann ja unendlich viel Zeit für einen Bericht aufwenden, aber irgendwann sollte der ja auch / (lachen) ja, es ist nie perfekt. Aber irgendwann

	muss es dann auch mal gut sein. Oder auch die Begrenzung, wie lange kann ich eine Stunde vorbereiten? Auch das ist ja nie perfekt. (...) Die Vorgaben finde ich, können wirklich Sicherheit geben. Wenn es dann am Schluss aufgeht und ich weiss, dass ich gut und richtig geplant habe. Das ist so in dem Rahmen, wie es auch sein sollte. #00:26:18#
71	I: Gibt es auch Dinge, die du gerne verbessert hättest oder wo es Verbesserungspotential gibt, so in den Rahmenbedingungen? Oder was du dir wünschen würdest? #00:26:33#
72	B6: (...) Also ein Thema ist zum Beispiel, ob es nicht sinnvoll wäre, zusammen mit den Schulferien auch Ferien zu haben. Es gibt eben auch viele Wochen / aber die Ferienwochen sind oft sehr schwer zu füllen mit Besuchen bei den Familien. Die sind dann oft auch unterwegs und / Es sind 13 Wochen Schulferien (...) und wir haben fünf Wochen Ferien. Das ist vielleicht (...) / ich glaube, von diesen Ferienwochen kommt oft auch die Belastung, dass man sowieso kaum planen kann und es dann zusätzlich noch zu Ausfällen kommt. Und dann ist man wirklich in der Minuszeit und das muss man dann während der Schulzeit irgendwann wieder aufholen. (...) Ich würde mir eigentlich Schulferien wünschen. (lachen) Ich finde eben, die Belastung ist ja schon auch hoch und die Verantwortung die man trägt, die ist auch gross. Es wäre schon toll, wenn man wie die Lehrer auch etwas mehr Ferienwochen hätte. #00:27:48#
73	I: Dann kommst du doch am besten zu uns in den Kanton XY. Also wir haben sechs Wochen Ferien und können auch teilweise Zeiten kompensieren, die wir (...) mehr gearbeitet haben. (...) Ich habe selber zwei kleine Kinder und ich arbeite während den Schulwochen etwas mehr und kann das dann in den Ferien auch wieder kompensieren. Für mich als Mami ist das natürlich super, wenn ich dann die Ferienzeit auch mit meinen eigenen Kindern geniessen kann. #00:28:21#
74	B6: Ach, das ist cool. #00:28:23#
75	I: Ich habe das auch jetzt in den verschiedenen Interviews gemerkt. Es ist tatsächlich in jedem Kanton anders und manchmal weiss man das gar nicht genau, wenn man startet. #00:28:31#
76	B6: (schmunzeln) #00:28:32#
77	I: Es ist echt noch spannend zu sehen und zu hören, was andere besser machen und was auch möglich ist in den verschiedenen Dienststellen. #00:28:40#
78	B6: Ja, aber es scheint ja doch auch ein Konzept zu sein, was irgendwie funktioniert mit der Kompensation? #00:28:48#
79	I: Ja, und es ist spannend, wie die Dienste das auch extrem unterschiedlich machen. Also ich habe auch Sachen, wo ich sagen kann, das finde ich jetzt bei dem einen Dienst super. Oder wie jetzt bei euch, die Einarbeitungszeit, die finde ich zum Beispiel auch ganz toll, dass man jede Woche Unterstützung hat. In der Art habe ich das jetzt gar nicht. Es ist wirklich extrem unterschiedlich und man müsste dann am Ende ein Best Of machen und ein Paket schnüren. (lachen) #00:29:14#
80	B6: (lachen) #00:29:14#
81	I: Vielleicht kann ich das dann am Schluss machen und sagen: Das wird jetzt ein Paket für die Heilpädagogische Früherziehung. Ab 2022 für alle. (lachen) (...) Du bist ja auch aus

	<p>einem anderen Beruf in die Früherziehung gewechselt. Gibt es Sachen, die du vor dem Job als Früherzieherin erlebt hast, die für dich belastend waren? Dinge, die dich bis heute beeinflussen, also im Sinne dessen, ob es Situationen gab, in denen du gemerkt hast, das ist jetzt sehr streng und sehr mühsam für mich? Dinge, bei denen du heute noch merkst, dass dich das so ein bisschen verfolgt? Dass du vielleicht wieder eine Familie hast, die dich an irgendeine bestimmte Situation erinnert, die früher für dich schon belastend war? #00:30:08#</p>
82	<p>B6: (...) Ich habe im stationären Bereich gearbeitet und da hatte ich immer wieder das Thema / Krankheitsausfälle von den Mitarbeitenden ist immer wieder ein riesiges Problem gewesen. Wenn jemand krank geworden ist, musste der Gruppenbetrieb ja trotzdem aufrechterhalten werden. Das Einspringen ist das alles bestimmende Thema gewesen und was war SO belastend. Wir waren ja ein Betrieb, der sieben Tage in der Woche an 24 Stunden funktionieren musste. Es stand nie still, wirklich nie. Jederzeit war es möglich, dass das Telefon klingelt und jemand sagt, dass du einspringen musst. Ich habe auch / ich habe selber drei Kinder und es war einfach nichts mehr planbar, ich konnte nichts mehr im Voraus planen und das hat mich wahnsinnig gestresst. Ich musste deswegen dort aufhören zu arbeiten, obwohl es mir wirklich gut gefallen hat. Das finde ich jetzt in der Früherziehung total erholsam. Das war damals eine negative Belastung, die mich noch immer verfolgt, einfach weil / Ich schätze das WAHNSINNIG, dass ich einfach nicht mehr einspringen muss. Ich kann ganz nach meinem eigenen Plan fahren. Und ich darf andererseits auch mal krank sein, ohne das Gefühl zu haben, dass eine Kollegin für mich einspringen muss. Die Familie an sich existiert ja weiter, der Alltag läuft weiter, auch wenn ich mal krank bin. Ich finde, das ist so / das ist die Entlastung, die mich so total zufrieden macht. Daher konnte ich vorher auch eine „9“ geben, als um die Balance von Arbeiten und Privatleben ging. Ich glaube / Was aber doch noch drückt irgendwie / wir hatten, wie eine schwierige Teamsituation bei uns. Es gab dort eben auch Leute, die waren öfter krank. Denen ist dann auch unterstellt worden, dass sie ständig krank sind. Aber ja, wir hatten wirklich viele kranke Mitarbeiter. Die ersten kommen krank arbeiten, die nächsten sind überlastet und werden dann auch krank. Das hat eine sehr schlechte Stimmung im Team gegeben und weil ich jetzt mein Team so selten sehe, bin ich deswegen auch / habe ich irgendwie ein schlechtes Gefühl noch von früher. Das kommt dann einfach plötzlich hoch, wenn ich mich dann frage, ob alles gut ist bei uns? Gibt es irgendwelche Unstimmigkeiten? (...) Wie geht's uns eigentlich als Team, wenn man sich so selten sieht? Dann ist es irgendwie eine Schwierigkeit, die im Raum steht. Und weil ich da eben schon einmal solche schwierigen Erfahrungen gemacht habe, mache ich mir vielleicht mehr Sorgen als jemand anderes. #00:33:05#</p>
83	<p>I: Gibt es auch positive Sachen, die du mitnimmst aus deinem vorherigem Berufsalltag? Dinge oder Erlebnisse, von denen du heute noch profitieren kannst? #00:33:14#</p>
84	<p>B6: Ich habe wirklich mit extrem herausfordernden Kindern gearbeitet vorher. Also auf der Kinderebene bin ich / das bedrückt mich sehr wenig heute. (lachen) Da kann mich kaum mehr etwas schockieren. (...) Die Flexibilität habe ich dort auch kennengelernt, bis zur Schmerzgrenze. Von dem her / in dem Rahmen, wo ich jetzt noch flexibel sein muss, kann ich das auch gut. (...) Ich habe dort auch die Gruppe geleitet und habe alle Mitarbeiter und</p>

	die Kinder organisieren müssen, die Arbeitspläne schreiben für alle. Die Aufenthaltspläne. Darum finde ich es jetzt sehr einfach, nur noch mich selbst zu organisieren und die Planung für mich selber auf die Beine zu stellen, das fällt mir wirklich nicht schwer. #00:34:04#
85	I: Das hört sich sehr interessant und spannend an, wenn du das so erzählst. Danke! Dann kommen wir zum zweiten Themenbereich, den Schutz- und Risikofaktoren. Und die erste Frage ist ganz einfach, kurz und knapp. Was machst du, um Stress abzubauen? #00:34:29#
86	B6: (lachen) Im Privaten oder innerhalb der Arbeit? #00:34:33#
87	I: Das ist dir freigestellt. (...) Es kann beides sein. #00:34:38#
88	B6: Im Privaten ist es (...) Hobbys pflegen und dann auch Abstand nehmen vom Arbeiten, also wirklich mal alles in der Schublade versorgen, abstellen. Beim Arbeiten selber tut es gut, wirklich mal mit einer Kollegin sich hinzusetzen und einen Kaffee trinken und (...) sich mal alles von der Seele zu reden oder bewusst über etwas ganz anderes zu sprechen. So als richtiger Ausgleich. #00:35:15#
89	I: Dann ist es ja so, dass vom Berufsverband für Früherzieherinnen vor zwei, drei Jahren auch Qualitätsrichtlinien herausgegeben worden sind. Man hat dort festgestellt, dass die Früherziehung selber sehr hohe physische und psychische Anforderungen an die Fachpersonen stellt. Sie müssen professionell sein, sie müssen flexibel sein, sie müssen sich organisieren können. Alles, was du auch schon teilweise erwähnt hast. Und jetzt würde mich interessieren, ob es bei euch am Dienst Massnahmen gibt, die man in die Gesundheitsvorsorge einordnen kann? Also, wird explizit in irgendeiner Art und Weise geschaut, dass es euch gut geht, dass ihr nicht überlastet seid und dass ihr gute Arbeit leisten könnt? #00:36:05#
90	B6: Wir haben Supervisionen fix eingeplant. Und wir dürfen uns an Teamsitzungen wirklich Zeit nehmen für ganz wichtige und brennende Themen. Das ist uns freigestellt, dass wir das machen können. (...) Das war es. (lachen) #00:36:33#
91	I: Es darf auch mal kurz und knapp sein. (lachen) (...) Du hast vorhin die Balance zwischen Arbeit und Privatleben sehr hoch eingeschätzt. Jetzt würde ich gerne noch von dir wissen, in welchem Verhältnis bei dir die Arbeitsbelastung und die Arbeitszufriedenheit stehen. Ich möchte jetzt aber keine Zahl wissen, sondern einfach / Beschreibe doch bitte mit einigen Worten, wie ausgeglichen empfindest du das Verhältnis zwischen Belastung und Zufriedenheit? #00:37:02#
92	B6: Bei mir steht wirklich die Zufriedenheit sehr stark im Vordergrund. Ich habe bis jetzt (...) Die Belastungssituationen sind meistens schnell vorbei gegangen. Es hat / also in irgendeiner Richtung gab es immer eine Lösung, irgendwie hat sich das immer ergeben. Egal, ob es ein Abbruch war / die Situation war dann auch irgendwie wieder gelöst, auch wenn es nicht einfach war. Oder ein Abschluss, das kann ja auch ein Schlusspunkt sein. Ich glaube, mir hilft das, zu wissen, jedes Kind geht irgendwann in die erste Klasse (lachen) oder irgendwann ist das Thema dann für mich auch vorbei. Nein, ich arbeite wirklich sehr gern in der Früherziehung. #00:37:51#

93	I: Das hört man aber auch immer wieder gern. (...) Was würdest du sagen, welche Auswirkungen Belastungssituationen auf deine Gesundheit haben? Wie beeinflussen dich diese? #00:38:05#
94	B6: Ja, ich reagiere wirklich schnell. Ich habe dann Bauchschmerzen, kann nur schlecht schlafen, hab schwitzende Hände. Ich reagiere dann schon sehr auf Belastungssituationen. Ich merke dann auch, wenn ich das irgendwo nicht allein aushalte, dann brauche ich wirklich Unterstützung. #00:38:33#
95	I: Dann kommen wir schon zum Bereich von persönlichen Selbstwirksamkeitserwartungen. In der Theorie sagt man, es gibt vier Quellen von Selbstwirksamkeit. Die erste Quelle, das sind eigene Erfolgserlebnisse. Also, dass man merkt, ja, das habe ich toll gemacht und dann darauf aufbauen kann. Das zweite sind stellvertretende Erfahrungen durch Beobachtungen bei anderen. Das heisst, dass man zum Beispiel sieht, was jemand Neues ausprobiert hat, oder WIE jemand etwas gelöst hat und man sich dann sagt, das probiere ich auch mal. Dann gibt es die verbalen Überzeugungen. (...) Ich erkläre das immer so ein bisschen mit einem Engel auf deiner Schulter, der dir sagt, du schaffst das, du kannst das, du kriegst das hin! Und dann gibt es noch die Wahrnehmung von physischer Erregung. Das sind so die positiven Gefühle, die man hat, wenn man etwas geschafft hat. (...) Jetzt würde mich interessieren, ob es bei dir berufliche Herausforderungen gegeben hat, bei denen du gemerkt hast, JETZT habe ich es geschafft, jetzt habe ich wirklich einen grossen Schritt nach vorne gemacht. Also Erlebnisse oder Erfahrungen, bei denen du über dich hinausgewachsen bist und eine grosse Erfolgsglückseligkeit gespürt hast. Gab es da irgendwas? #00:39:52#
96	B6: Ja doch. (lachen) (...) Irgendwo her muss ja auch diese Zufriedenheit kommen. Ich habe das wirklich schon erleben dürfen, dass es in schwierigen Situationen gute Lösungen gegeben hat. Und das Tolle daran war, dass ich diese Lösungen gar nicht selber haben finden müssen. Es ist schon / Die Arbeit mit den Eltern, in der ich dann eine grosse Zufriedenheit erleben darf, wenn ich sehe, dass ein Elternteil richtig aktiv wird und sich etwas verändert beim Kind. Dann, ja dann / so wie du gesagt hast. Das löst dann wirklich auch körperlich einiges an Gefühlen aus. Glücksgefühle. (lachen) #00:40:42#
97	I: Kannst du noch ein Beispiel nennen? Fällt dir noch was ein dazu? #00:40:45#
98	B6: (...) (nachdenklich, räuspert) Es gab auch einmal eine ganz, ganz schwierige Situation mit einem Kind, das schlecht ansprechbar war und auf kein Angebot eingegangen ist. Es hatte eine extreme Körperspannung aufgebaut und immer nur geschrien. Am liebsten wollte es, dass ich wieder weggehe. Ich habe da wirklich nicht mehr gewusst, was kann ich machen? Geht es dem Kind gut oder muss man das abbrechen? Die Mutter war anfangs sehr passiv und ist dann plötzlich aktiv geworden, hat sich auf den Boden gesetzt zum Kind und es gab dann so eine grosse Entspannung. Das Kind konnte dann auch ganz tolle Fortschritte machen. (...) In dem Moment hat die Mama auch die Früherziehung wirklich als toll und dankbar empfunden. Ich konnte ihr dann aber sagen, dass nicht ich das erreicht habe, sondern sie. Und das hat einen richtigen Aufschwung gebracht in die ganze Situation. Das war wirklich wunderschön zu sehen. (...) Meine Selbstwirksamkeit ist dann ja auch aus meiner Not heraus entstanden. Ich habe wirklich nicht mehr gewusst, was ich machen soll und

	<p>konnte trotzdem der Mama den Platz, die Bühne geben, dass sie etwas machen kann. Das hat sie so sehr gestärkt und mich entlastet das bis heute sehr, zu wissen, dass nicht immer ich selber die Lösung bringen muss. (...) Das ist ein Beispiel, noch etwas ausführlicher als vorhin. Und mir kommt noch eine andere Situation in den Sinn. Es gab da ein ähnlich schwer erreichbares, autistisches Kind, als ich gerade gestartet bin in der Früherziehung. Ich hatte mich eigentlich auch als Autismus-Spezialistin gesehen, weil ich vorher in einer Einrichtung mit Autisten gearbeitet habe. Aber das war einfach (...) fruchtbar. Alles, was ich machen wollte mit dem Kind und angeboten habe, war einfach nicht möglich. Und die Familie hat das abgebrochen. Also, es war wirklich kein guter Start. Es war ein ganz negatives Erlebnis für mich. Sie haben abgebrochen, weil der Junge immer nur wollte, dass ich wieder weggehe. Das haben sie wirklich so gesagt. Er hat sich dann wohl mehrere Tage nicht mehr beruhigen lassen. (...) Aber anderthalb Jahre später wurde das Kind wieder angemeldet und ich habe wirklich überlegt, ob ich dorthin gehen soll oder nicht. Ich habe mir dann aber gesagt, doch, ich probiere es noch einmal! Und der zweite Anlauf war einfach viel entspannter. Ich habe versucht, nichts zu erwarten. Ich bin dann zu ihnen heim, habe an der Tür geklingelt und habe mir so wenig Druck wie möglich gemacht. Ich habe mir einfach gedacht, ich muss gar nicht so / ich muss nicht kommen mit einem Programm und dann Vorgaben machen. Ich habe mich verabschiedet von dem Gedanken, nur dann eine gute Früherzieherin zu sein, wenn ich alles im Griff habe. Es kann sich einfach zusammen mit den Eltern etwas entwickeln und das Kind hat dann riesige Fortschritte gemacht. Das war wirklich super. Das war SO ein riesiger Aufsteller, wenn man sieht, dass etwas Positives entsteht. #00:44:09#</p>
99	I: Ach, ist das schön! #00:44:10#
100	B6: Und auch, dass ich das nicht selber machen muss. Dass ich es auch einfach mal entstehen lassen kann. #00:44:19#
101	I: Oh, so schön! Das muss ich richtig mitfiebern! (lachen) Das waren jetzt wirklich ganz tolle Beispiele, vielen Dank! (...) Beim Einstieg in ein neues Berufsfeld ist es immer ganz wichtig, dass man zeitnah spürt, dass man Erfolg hat. Man sollte spüren, dass man sich wohlfühlen kann, ankommen kann und auch sicher wird in seinem Handeln und Tun. Mich interessiert jetzt, mit welchen Ideen und Vorstellungen du in der Früherziehung gestartet bist? Was hast du dir vorgestellt, wie dein Alltag aussehen wird? #00:45:03#
102	B6: Also ich glaube, ich hatte schon eine ziemlich genaue Vorstellung. Schon immer! Ich wollte eigentlich schon immer Früherzieherin werden. Bei uns macht man eben zuerst die Ausbildung zur klinischen Heilpädagogin und Sozialpädagogin und nachher kann man ans Studium gleich die Früherziehung anhängen. Zu dem Zeitpunkt wollte ich aber nicht länger studieren. Ich wollte wirklich mal anfangen zu arbeiten und Geld zu verdienen. Und nachher ist es dann doch ein paar Jahre in den Hintergrund gerückt. Ich habe dann für mich entschieden, dass ich noch mehr Erfahrungen und noch mehr Werkzeuge brauche, in der Arbeit mit dem Kind. Auch die Zusammenarbeit im Team, das habe ich noch gebraucht als Unterstützung. Vom Wissen der Kollegen auch profitieren zu können. Und als ich dann soweit war und es auch gleich mit der Stelle als Früherzieherin geklappt hat, da hatte ich dann schon wirklich ziemlich genaue und konkrete Vorstellungen. #00:45:58#

103	I: Und haben sie sich erfüllt? #00:46:00#
104	B6: Ja. #00:46:02#
105	I: Dann sind wir eigentlich schon beim letzten Bereich angekommen. Jetzt geht es mir noch um die kollektiven Selbstwirksamkeitserwartungen, also die Systeme im Team. (...) Wenn man neu einsteigt in einem Berufsfeld, dann sind oft die Teamkollegen sehr wichtig, weil sie schon die Prozesse kennen, den Ablauf und sie können einen auch ein bisschen unterstützen. Ich würde gerne von dir wissen, wie unterstützend du deine Teamkollegen findest in Bezug auf die Unterstützung im Arbeitsalltag, auf Prozesse im Dienst oder auch auf Strukturen, die es gibt? Wie können sie dich unterstützen? #00:46:44#
106	B6: Das ist etwas kompliziert bei uns. Als ich angefangen habe, waren wir zwei grosse Teams. Aber nach ein paar Monaten wurden die Teams neu gemischt und es sind drei kleinere Teams entstanden. Gleichzeitig ist auch / vielleicht ein halbes Jahr etwa / Ich war noch gar nicht richtig angekommen und dann hat es schon gewechselt. Und nach einem Jahr ist der Chef von dem Team, welches mich so intensiv begleitet hat, pensioniert worden. Und weggefallen. Da ist für mich sehr viel verloren gegangen. Ich hatte ja in der sehr intensiven Einarbeitungszeit hauptsächlich IHN als Bezugsperson und dann war er plötzlich weg. (...) Und dann mussten wir uns in den neuen Teams finden, der Lockdown kam und wir haben uns gar nicht mehr gesehen. Wir haben Sitzungen am Computer gemacht oder mit Maske. Und in dem ganzen Findungsprozess sind wir irgendwie noch nicht so weit. Darum ist die aktuelle Teamsituation nicht so / eigentlich nicht wirklich sehr unterstützend. (...) Oder mit den Prozessen oder so / wie sie unterstützend sein könnten, da sind sie selber noch gar nicht so sattelfest. Wir haben auch Mitarbeiterinnen, die sind schon 20 oder 30 Jahre dabei sind. Aber gerade in letzter Zeit hat es so viele Veränderungen gegeben, auch mit den Abläufen, Arbeitszeiterfassung oder so, (...) da haben auch die langjährigen Mitarbeitenden gar keinen so grossen Vorsprung mehr vor uns Neuen. #00:48:31#
107	I: Also ist es eher eine schwierige Situation im Moment? #00:48:36#
108	B6: Ja. (...) Eine Situation, in der wir jetzt darauf warten, dass sie sich stabilisiert. #00:48:43#
109	I: Es gibt ja manchmal auch Herausforderungen im Alltag, bei denen man vielleicht auch den Entwicklungsstand von einem Kind nicht so richtig einschätzen kann oder in denen man merkt, dass es schwierig ist mit der Koordination. Ich denke da zum Beispiel an eine Situation, dass man fünf Familien betreut und die auch innerhalb der Woche irgendwie koordinieren muss, aber nicht weiss, wie man das machen soll. Gibt es in solchen Momenten Möglichkeiten der Unterstützung in deinem Team? #00:49:07#
110	B6: In Bezug auf Entwicklungseinschätzungen haben wir wirklich gute Möglichkeiten. Da können wir Videos machen und sie gemeinsam anschauen. Das gibt es, ja. Aber so wie / bei der Koordination, da können wir uns gegenseitig nicht helfen. Das ist irgendwie sehr Allgemein und zu komplex. #00:49:29#
111	I: Hast du das Gefühl, dass es das brauchen würde oder findest du eher, das ist wirklich eher wichtig, dass jeder das selbst macht? #00:49:35#
112	B6: Es kommt mir da noch etwas in den Sinn. Wir haben ja auch die Belastungssituation im Team mal angeschaut und da kam zum Beispiel raus, dass für den Grossteil vom Team

	immer der Wiedereinstieg nach den Ferien ein wirklich heftiger Knackpunkt ist. Das ist für alle sehr belastend. Da haben wir dann alle gemeinsam Ideen gesammelt, wie man den Einstieg gut planen und umsetzen kann. (...) Es gibt schon auch den Austausch über die Planung von Berichten, wie man das machen kann. Also, ob man die fix einplanen soll oder wie man das sonst gut koordinieren kann. Das war dann eher so eine Art Ideensammlung. Damit kann dann jeder machen, was er denkt. Da gibt es ja kein Konzept, wie man das machen muss. Aber es gibt dann doch gute Ideen, was man noch ausprobieren kann. #00:50:29#
113	I: Das ist dann ganz spontan entstanden und jeder kann sich das Beste raussuchen? Also jedem das, was er brauchen kann? #00:50:36#
114	B6: Ja, genau. #00:50:40#
115	I: Ein positives Gruppenklima ist immer auch gewinnbringend fürs gesamte Team, das haben wir jetzt auch ein bisschen rausgehört. Wichtig wären aber zum Beispiel / also zumindest in der Theorie, dass gemeinsame Ziele im Team auch alle voranbringen. (...) Gibt es bei euch im Dienst definierte Ziele, die ihr als Team habt? #00:51:07#
116	B6: (...) Nein, ich glaube nicht. Seit anderthalb ist das Ziel wirklich, dass wir uns in die neue Organisation reinfinden und dass man sich als Team zusammenfindet. In der gleichen Zeit sind aber auch drei oder vier neue Mitarbeiterinnen dazu gekommen. Aber man wird ja auch nicht stabiler, wenn man ständig wächst. Das ist wirklich so die Schwierigkeit. Also ein Ziel / ein gutes Teamklima, das (...) wie soll man das erreichen und in welcher Zeit? Vor allem auch, mit welchen Mitteln? TEAMzeit oder TEAMtag oder ein Ausflug oder solche Möglichkeiten sind ja wirklich auch begrenzt im Moment. (...) Vielleicht fehlt uns da wirklich ganz konkret das richtige ZIEL! #00:51:59#
117	I: Habt ihr persönliche Ziele, die ihr innerhalb eines Jahres erreichen müsst? #00:52:06#
118	B6: Ja, das haben wir. Im Mitarbeitergespräch wird das festgehalten und dann nach einem Jahr dann auch wieder ausgewertet. #00:52:13#
119	I: Dürft ihr das selbst mitreden oder werden die Ziele vorgegeben? #00:52:18#
120	B6: Nein, wir legen die Ziele selber fest. #00:52:21#
121	I: Jetzt kommen wir noch zur Führungsperson, das ist die letzte Frage. Dann sind wir auch schon beim Abschluss. Und zwar gilt eine starke und stärkende Führungsperson als sehr motivierend im Berufsalltag. Mich würde dabei interessieren, inwieweit du als Früherzieherin Ideen einbringen darfst bei der Dienstleitung oder sagen kannst, was du gerne ausprobieren möchtest. Oder wenn ein Prozessablauf nicht stimmt, könnt ihr euch da einbringen und etwas anpassen? Inwieweit habt ihr als Einzelpersonen die Möglichkeit, bei der Dienstleitung Ideen zu deponieren und umzusetzen? #00:53:06#
122	B6: Als Einzelperson ist es glaube ich, wirklich schwierig. Es gibt das Mitarbeitergespräch, bei dem man sicher etwas anmerken dürfte. (...) Bei grösseren Sachen fragt die Dienstleitung auch mal nach, schickt eine E-Mail oder fragt konkret nach einem Vorschlag. Meistens ist es aber so, dass es ein Traktandum in der Teamsitzung gibt / Wir sind eben sehr selbstorganisiert, unsere Leitungsperson ist nicht an der Teamsitzung dabei. Sie gibt dann Sachen

	rein, wir diskutieren das und geben es dann als Team an sie zurück. Aber das ist dann eher auch eine Gruppenarbeit, keine Rückmeldung als Einzelperson. #00:54:02#
123	I: Das bedeutet, als Team gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber als Einzelperson eher weniger? #00:54:09#
124	B6: Das würde ich schon so sagen. Aber als Team ist es auch etwas träge. (...) Es wird ja im Team besprochen und muss daher als Teammeinung zurückgegeben werden. Es ist dann eher eine Zusammenfassung mit einer Gewichtung verschiedener Meinungen. Bis die Leitung dann auf diese Meinung reagieren kann oder inwieweit sie das auch will, das ist wirklich eher die Frage. Für mich als Einzelperson kann es dann auch wirklich sehr weit weg sein von meiner eigenen Realität. (...) Aber es gibt auch andere Themen. Wenn es um Gefährdungssituationen geht, dann läuft es wirklich 1:1. Aber das ist ja nicht die Frage gewesen, es ging ja vor allem um das Organisatorische? #00:54:48#
125	I: (nicken) Super, dann sind wir mit den offenen Fragen schon fertig. (...) Ich würde dir jetzt gerne am Abschluss noch einmal die vier Skalierungsfragen stellen. (...) Es geht dabei aber gar nicht darum, dass du dir überlegst, was hast du vorhin geantwortet, sondern einfach, dass du es auf dich wirken lässt und einschätzt. Die Einteilung ist die gleiche wie vorhin, das heisst, die eins bedeutet, es ist nicht vorhanden und die zehn steht für sehr hoch. Die erste Frage war, wie schätzt du deine Selbstwirksamkeitserfahrung aktuell ein? #00:55:32#
126	B6: Acht. (lachen) #00:55:36#
127	I: Wie ausgeglichen empfindest du die Balance zwischen deiner Arbeit und deinem Privatleben? #00:55:40#
126	B6: Neun. #00:55:42#
127	I: Wie empfindest du den kollektiven Zusammenhalt in deinem Team? #00:55:47#
128	B6: Ja, ich / drei. (lachen) #00:55:50#
129	I: (lachen) Und wie hoch ist die Unterstützung deiner Dienstleitung in deinem täglichen Arbeitsprozess? #00:55:59#
130	B6: Da würde ich sagen, eher fünf. #00:56:02#
131	I: Okay, dann wäre ich mit meinen Fragen fertig. Bevor wir abschliessen, würde ich aber dich gerne nochmal fragen, gibt es irgendwas, was du jetzt in dem Zusammenhang noch sagen möchtest? Etwas, wo du vielleicht sagst, da habe ich noch etwas vergessen oder da will ich noch was hinzufügen? Das will ich noch loswerden? (...) Irgendwas, was dir noch einfällt? #00:56:30#
132	B6: (...) Nein, ich weiss schon gar nicht mehr, was ich alles erzählt habe. (lachen) Nein, ich habe nichts mehr. #00:56:36#
133	I: Okay, dann würde ich jetzt an der Stelle ganz offiziell das Gespräch, also das Interview beenden. Vielen herzlichen Dank! #00:56:43#

Anhang XVIII Zusammenfassung Interview 6

Persönliche Angaben

Alter 39 Jahre	Erstberuf Klinische Heilpädagogin und Sozialpädagogin 9 Jahre Berufserfahrung	Berufseinstieg HFE Abschluss: Start HFE: 09/2019 Stellenprozent: 60%
Weitere Aus- und Weiterbildungen: keine		

Skalierungsfragen

	vorher	nachher
Wie hoch schätzen Sie ihre Selbstwirksamkeitserfahrungen aktuell ein?	8	8
Wie ausgeglichen empfinden Sie die Balance zwischen Ihrer Arbeit und Ihrem Privatleben?	9	9
Wie hoch empfinden Sie den kollektiven Zusammenhalt in Ihrem Team?	4	3
Wie hoch ist die Unterstützung Ihrer Dienstleitung in Ihrem alltäglichen Arbeitsprozess?	6	5

Zusammenfassung des Interviews

1. Qualität in der Heilpädagogischen Früherziehung

Welche Aufgabenbereiche gehören zu deiner Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung?
<ul style="list-style-type: none"> - Beziehungsaufbau mit Kindern und Eltern, auch mit anderen Fachpersonen - Entwicklungseinschätzung - Erfassen und benennen von schwierigen Situationen, gemeinsam mit den Eltern - Suche nach Lösungen und Umsetzungsmöglichkeiten - Administrative Aufgaben -> Dokumentation und Auswertungen - Kind- und elternzentrierte Arbeit allgemein - Aufgaben im Team, Verantwortlichkeiten z.B. für Bilderbücher, Fachbibliothek - Teamsitzungen, Supervision - Autofahren
Was schätzt du besonders an deinen Aufgaben? Was findest du wertvoll?
<ul style="list-style-type: none"> - Vielfältigkeit - Arbeit mit den Kindern immer, mit Eltern teilweise
Welche Aufgaben in der Früherziehung sind unerwartet? Was ist neu?
<ul style="list-style-type: none"> - Stark bestimmende Elternarbeit - Im Blick ist oft eher die Arbeit zwischen Früherzieherin und Kind - Schritt vom selber tun hin zu Eltern anleiten und etwas tun lassen
Welchen Belastungen bist du in deinem Alltag als HFE ausgesetzt? Welche sind das und wie gehst du damit um?
<ul style="list-style-type: none"> - Selbstständiges Planen und minutiösen Erfassen von Arbeitsaufgaben - Genaue Aufgliederung der tatsächlichen Arbeit am Kind - Enge Vorgaben für Berichte schreiben - Bei spontanem Krankheitsausfall von Kindern kann Arbeitszeit nicht aufgeschrieben werden - Häufung von Minusstunden in Winter oder während Ferienzeiten

<ul style="list-style-type: none"> - Strategie der Verplanung oder Überschneidung kann belastend sein -> Stressgefahr - Balance finden - Anforderungen an die Arbeit erfüllen wollen vs. verdienter Lohn - Allein unterwegs sein - Vier-Augen-System fast nicht umsetzbar - Besprechung in Fachberatung kann helfen, Coaching, Teamsitzungen - In schwierigen Familiensituationen ist man der Situation ausgeliefert - Tragbarkeit von Gefährdungsmeldungen, wann muss gehandelt werden? - Rückmeldungen holen bei gemeinsamen Mittagessen mit Kollegen
Haben diese Belastungen Auswirkungen auf die Qualität deiner Arbeit? Welchen?
<ul style="list-style-type: none"> - Sind Zeit- und Energiefresser -> Reserven fehlen dann woanders - Meistens brennt es nicht an allen Seiten gleichzeitig - Selbstständigkeit in allen Bereichen, abwägen können was gerade am wichtigsten ist
Wie ist deine Einarbeitungszeit abgelaufen?
<ul style="list-style-type: none"> - In den ersten beiden Wochen kein Kontakt zu Familien - Intensive Einarbeitungszeit, zwei Wochen intensive Vorbereitung -> sehr kopflastig - Wichtig, dass man alles schon einmal gehört hat, auch wenn man sich nicht alles merken kann - Dossiers von Familien in der dritten Woche übernommen - Einzelbetreuung durch Fachberatung im 1. Jahr -> alle Dossiers kurz besprochen - Im 2. Jahr Gruppe von 5.6 neuen HFE in einer Beratung -> sortieren, was wichtig ist zu besprechen - Selbstständig werden und Vertrauen gewinnen in sich selbst - Im 3. Jahr Beratung nach Bedarf, man muss sich wieder neu organisieren, wenn man Unterstützung braucht
Wie lange hat deine Einarbeitung etwa gedauert?
<ul style="list-style-type: none"> - Zwei Jahre
Welche Punkte müssten aus deiner Sicht bei der Einarbeitung mehr berücksichtigt werden?
<ul style="list-style-type: none"> - Kennenlernen der Theorie und der Abläufe anhand von 1-2 konkreten Familien Dossiers - Erst trocken, dann eiskalt - Einarbeitungszeit allgemein war gut
Welche Rahmenbedingungen deines Dienstes empfindest du in deinem beruflichen Alltag als gewinnbringend?
<ul style="list-style-type: none"> - Laptop und Handy vom Dienst gestellt - Grosse Auswahl an Spielsachen - Eigenes Budget für Anschaffungen - Leitungsperson oft anwesend - Schöne Spielgruppenräume - Vorgaben in Administration sind sehr hilfreich, z.B. auch Zeitvorgaben für Berichte, o.ä.
In welchem Bereich siehst du Verbesserungspotential?
<ul style="list-style-type: none"> - Nur wenige Arbeitsplätze an Dienststelle zur Verfügung -> nicht gewinnbringend - Eigene Ferien vermehrt in Schulferienzeit, 5 Wochen sind sehr wenig - Familien sind in Ferienzeiten oft selbst unterwegs, daher rutscht man schnell ins Minus
Gab es belastende Erfahrungen in deinem vorherigen Beruf, welche dich in deiner Arbeit als HFE noch immer beeinflussen?
<ul style="list-style-type: none"> - Krankheitsausfälle von Mitarbeitern als grosses Thema im stationären Bereich ist heute noch immer sehr präsent - Ständiges Standby war sehr belastend und man konnte nichts mehr vorausplanen - Familienleben leidet unter diesen Anforderungen - Hat aufgrund dieser Belastung den Job gewechselt

- Heute grosse Wertschätzung, dass in HFE kein solcher Druck da ist
- Bei eigener Krankheit kein schlechtes Gewissen haben müssen -> Balance Arbeit und Privatleben auch sehr hoch
- Sieht Team in HFE selten, daher macht sie sich eher Sorgen als andere

Welche positiven Erfahrungen aus deinem Erstberuf konntest du mitnehmen, die du auch heute noch gewinnbringend in deine Arbeit integrieren kannst?

- Viele Herausforderungen bereits gemeistert, lässt sich nicht mehr so leicht schocken
- Hohe Flexibilität gelernt, bis zur Schmerzgrenze ;)
- Selbstorganisation ist einfach

2. Schutz- und Risikofaktoren

Was tust du, um Stress abzubauen?

- Hobbys pflegen
- Abstand nehmen vom Arbeiten
- Mit Kollegen Kaffee trinken und reden
- Wichtige Themen besprechen
- Auch mal jammern dürfen

Gibt es Massnahmen zur Gesundheitsvorsorge an deiner Dienststelle? Welche?

- Supervision
- In Teamsitzungen Zeit für brennende Themen

In welchem Verhältnis stehen Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit bei dir?

- Sehr hohe Zufriedenheit
- Belastungssituationen gehen meist schnell vorbei
- Es gibt immer eine Lösung, egal wie sie dann aussieht
- Arbeitet gern in der Früherziehung

Welche Auswirkungen hat das auf deine Gesundheit?

- Körper reagiert schnell auf Belastungen -> Bauchschmerzen, schlecht schlafen, schwitzende Hände
- Muss sich dann Unterstützung holen

3. Persönliche Selbstwirksamkeitserfahrungen

Gab es in deinem Lebenslauf berufliche Herausforderungen, die dazu geführt haben, dass du über dich hinausgewachsen bist und grossen Erfolg spüren konntest? Welche waren das?

- In schwierigen Situationen immer wieder Lösungen suchen und finden
- Oft ist man nicht allein in der Lösungssuche, ergeben sich auch immer wieder spontan
- Grosse Zufriedenheit, wenn Eltern plötzlich aktiv werden
- Glücksgefühle
- Nennt zwei konkrete Praxisbeispiele:
 - > Mutter wird plötzlich aktiv und ermöglicht ihrem Kind dadurch Fortschritte (gleichzeitig Entspannung der Situation, Mutter empfindet HFE als gewinnbringend, HFE gibt Mutter Platz zur Entfaltung, Lösung durch Mutter selbst initiiert)
 - > Familie bricht HFE ab, weil Kind abweisend und schreiend reagiert, Entspannung bei erneuter Anmeldung des Kindes anderthalb Jahre später (Erwartungen an sich selbst herunterschrauben, keine Vorgaben machen, laufen lassen)
- Man ist nicht nur dann eine gute Früherzieherin, wenn man alles im Griff hat
- Mut haben, gemeinsam mit den Eltern etwas entstehen zu lassen

Mit welchen Ideen und Vorstellungen bist du als Heilpädagogische Früherzieherin gestartet?
<ul style="list-style-type: none"> - Ziemlich genaue Vorstellungen, was HFE bedeutet und beinhaltet - Wollte schon immer Früherzieherin werden - Berufserfahrung sammeln und von Kollegen lernen
Hat sich seitdem etwas an deinen Vorstellungen verändert?
- Nein, alles ist so wie erwartet

4. Kollektive Selbstwirksamkeitserfahrungen

Wie unterstützend erlebst du deine Arbeitskollegen in Bezug auf Arbeitsabläufe, Strukturen und Prozesse in deinem Dienst? Kannst du mir Beispiele nennen?
<ul style="list-style-type: none"> - Aus zwei grossen Teams wurden drei kleinere - Intensive Begleitung aus Einarbeitungszeit wurde pensioniert, Bezugsperson verloren - Durch Corona keinen Austausch mehr im Team -> Sitzungen am PC oder mit Maske sehr mühsam - Diskrepanz zwischen neuen und alteingesessenen Mitarbeitern - Teamsituation muss sich noch stabilisieren - Gemeinsame Ideensammlungen im Team sind wertvoll
Wie gut fühlst du dich in deinem beruflichen Alltag bei Schwierigkeiten und Herausforderungen unterstützt?
<ul style="list-style-type: none"> - Gute Möglichkeiten bei Einschätzung der kindlichen Entwicklung - Arbeitsalltag muss jeder eigenverantwortlich stemmen, sehr individuell
Wer unterstützt dich dabei?
<ul style="list-style-type: none"> - Teamkollegen - Dienstleitung nach Bedarf
Gibt es definierte Ziele, die von allen Heilpädagogischen Fachpersonen an deiner Dienststelle gemeinsam verfolgt werden? Welche sind das?
<ul style="list-style-type: none"> - Keine definierten Ziele - Reinfinden in Teamorganisation nach Umstrukturierung - Man wird nicht stabil, wenn man wächst - Konkrete Ziele wie Zeit, Teamtag oder Ausflüge kaum möglich bzw. schwer zu koordinieren - Persönliche Ziele in Mitarbeitergesprächen
Wie konsequent werden diese Ziele verfolgt?
-
Wie werden diese Ziele überprüft?
-
Wirst du als Früherzieherin in Entscheidungen einbezogen, die deinen konkreten Alltag betreffen, z.B. Prozessabläufe, Austauschplanung, Einbringen von Ideen? Wenn ja, welche?
<ul style="list-style-type: none"> - Als Einzelperson gibt es Möglichkeiten im Mitarbeitergespräch - Teamentscheidungen aus Teamsitzung heraus sind nur Momentaufnahmen mit Gewichtung - Gefährdungssituation wird 1:1 besprochen

Anhang XIX Begründung der Haupt- und Subkategorien

Hauptkategorie 1: Qualität in der Heilpädagogischen Früherziehung	
Subkategorien	Begründung
Aufgabenfelder und Schnittstellen im Bereich der HFE	<p>Die Heilpädagogische Früherziehung ist eine von der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) anerkannte sonderpädagogische Massnahme, welche sich an die Kinder, ihre Familien und an deren Umfeld richtet. Die allgemeinen Leistungen der HFE sind ein Teil des öffentlichen Bildungsauftrages im Schnittpunkt von Sonderpädagogik und Früher Bildung (BVF, 2021). Die Aufgabenfelder der HFE und die Schnittstellen mit anderen Kooperationspartnern haben sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Gleichzeitig ist die Qualität in der interdisziplinären Zusammenarbeit immer wichtiger geworden (BVF, 2019a, S. 21).</p> <p>In den letzten Jahren konnten neue Handlungsspielräume erweitert werden, die allesamt sicherstellen, dass Frühförderung so früh, familiennah, ganzheitlich und koordiniert wie möglich stattfinden kann und muss (Erziehungsdepartement Basel-Stadt, 2012, S. 3; Pretis, 2020, S. 29ff.). Der BVF formulierte 2018 (S. 4f.) in seinem Qualitätsbestreben übergeordnete Handlungsrichtlinien, welche sich in ihren Inhalten und Zielen an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY), an der UN-Behindertenrechtskonvention, der UN-Kinderrechtskonvention und dem Behindertengleichstellungsgesetz der Schweiz orientieren.</p> <p>Im Dokument der SZH werden 19 Qualitätsrichtlinien den drei Bereichen <i>Organisation</i>, <i>Personal</i> und <i>Leistungsbezüge</i> zugeordnet und zu jeder einzelnen Richtlinie Indikatoren und Konkretisierungen festgelegt. Insbesondere die Richtlinien im Regelungsbereich <i>Personal</i> haben einen unmittelbaren Einfluss auf das eigene Erleben von Selbstwirksamkeit und Resilienz, sowie auf eigene wie auch teambezogene Erfahrungen und Kompetenzen (SZH, 2006, S. 4). Die Bemühungen um Qualitätssicherung und kontinuierlicher Anpassung des Heilpädagogischen Auftrages setzt einen Prozess aktiven Handelns und konstanter Reflexion der Heilpädagogischen Fachpersonen voraus (BVF, 2019b).</p> <p>In der Befragung interessieren zunächst die Aufgabenbereiche einer Heilpädagogischen Früherzieherin, die ihr am wichtigsten erscheinen und die sie am meisten ausführt. Weiterhin soll erfragt werden, was denn die Arbeit als Früherzieherin ausmacht und welche Aufgabenbereiche zunächst noch fremd waren bzw. immer noch sind. Ein weiterer Schwerpunkt soll darauf gelegt werden, herauszufinden, welche Belastungen die</p>
Besonders geschätzte Aufgaben	
Unerwartete Aufgaben	
Belastungen im Arbeitsalltag und deren Auswirkungen	
Qualitätsanspruch in der HFE	
Gewinnbringende Rahmenbedingungen und Standards	
Einarbeitungszeit in Berufsfeld HFE	
Belastende Erfahrungen aus dem Erstberuf	
Wandel von Anforderungen an HFE	

	<p>Früherzieherinnen in ihrem Alltag erleben, wie sie mit diesen umgehen und welchen Einfluss sie konkret auf die Qualität der Arbeit haben.</p> <p>Eine weitere Fragestellung rückt die Einarbeitung in den Mittelpunkt des Interesses und fragt nach Ablauf, Dauer und Verbesserungsmöglichkeiten. Weiterhin interessiert, welche betrieblichen Rahmenbedingungen förderlich für die Arbeit als Früherzieherin sind und in welchem Verhältnis dies zum Qualitätsbestreben der HFE im Allgemeinen steht.</p> <p>Zudem soll durch die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Anforderungen an die vielfältigen Kompetenzen der Fachperson untersucht werden. Dabei stellt sich die Frage, welche unterschiedlichen Erfahrungen Berufsanfänger aus verschiedenen Erstberufen mitbringen und in welchem Verhältnis die täglichen beruflichen Herausforderungen zu den bereits erworbenen Fach-, Methoden, Selbst- und Sozialkompetenzen stehen.</p>
--	---

Hauptkategorie 2: Schutz- und Risikofaktoren

Subkategorien	Begründung
Umgang mit Stress	<p>Als sich mit dem Ende des zweiten Weltkrieges das Interesse auf die Notlage der Schwächsten der Gesellschaft richtete, die durch Tod, Unterernährung, Vertreibung, u.a. Katastrophen besonders stark leiden mussten, begann sich auch das Interesse an Resilienz in der menschlichen Entwicklung zu manifestieren. «Die Frage, welche Folgend diese Widrigkeiten für Kinder und Erwachsene haben würde, löste gleich mehrere Untersuchungswellen aus» (Masten, 2016, S. 22).</p> <p>Die Resilienzforschung in den 70er Jahren beschäftigte sich vor allem mit Risikoeinflüssen auf die kindliche Entwicklung, wobei der Fokus vorrangig auf die Kinder gerichtet war, die sich trotz widrigster Bedingungen positiv entwickelten (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 14). Weitere Untersuchungen um die Jahrtausendwende herum konzentrierten sich nicht mehr allein auf die Bewältigung einer einzelnen Risikobedingung, sondern hatten immer kumulierte Risikobelastungen im Blickfeld. In der Auseinandersetzung mit den Begriffen Krankheit, Gesundheit und Prävention erliess die WHO 1986 die Health Promotion, in der erstmals Schutzfaktoren definiert wurden (PHZH, 2020). Eine enge Verbindung zum Resilienzkonzept verzeichnen auch der Ansatz der core life skills, das Stresskonzept nach Lazarus und Folkmann (1984) und das Konzept der Salutogenese von Antonovsky (1997).</p> <p>Im Zusammenhang mit den Entwicklungsaufgaben über die Lebensspanne zeigen sich neben zentralen Aufgaben der einzelnen Lebensabschnitte auch «übergreifende, vom Lebensalter unabhängige Entwicklungsthemen» (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020, S. 41). Dazu zählen die «aktive Gestaltung der Beziehungen zu anderen Menschen, ... die Sicherung und Stärkung des eigenen Selbstwertes ... [und, Anm. d. Verf.] die Entwicklung und Modifikation von Lebenszielen und Lebenssinn» (ebd.).</p> <p>Einige personale Schutzfaktoren, welche im Kindes- und Jugendalter wirken, scheinen auch für die Erwachsenen eine schützende Funktion zu besitzen: dazu gehört neben Widerstandsfähigkeit und Optimismus auch die Selbstwirksamkeitserwartung. Allerdings werden auch weitere Aspekte genannt, welche «die Erwachsenen befähigen, stressreiche Erfahrungen ohne gesundheitliche Schäden zu bewältigen» (Bengel & Lysenko, 2012, S.7). Nach Antonovsky werden Stressoren nicht grundsätzlich als krankmachend gesehen. Die Bewältigung unterschiedlichster Spannungszustände ist gar so zentral, dass sie als gesundheitsfördernd und unterstützend bezeichnet wird. Gleichzeitig sind Stressreaktionen</p>
Gesundheitsvorsorge an der Dienststelle	
Verhältnis von Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit	
Gesundheitliche Auswirkungen von Belastungen	

	<p>und Belastungssituationen allgegenwärtig, im beruflichen wie auch privaten Alltag.</p> <p>In der Befragung sollen Strategien im Umgang mit Stresssituationen gefunden und der Umgang mit ihnen benannt werden. Weiterhin soll herausgefunden werden, welche Möglichkeiten genutzt werden, um mit Stress umzugehen. Weiterhin interessiert, welche Massnahmen zur Gesundheitsvorsorge in den Dienststellen der Heilpädagogischen Früherziehung bereits implementiert sind und ob diese ggf. von den Fachpersonen auch genutzt werden. Zum Abschluss soll ermittelt werden, welche Auswirkungen konkrete Stresssituationen auf die Gesundheit Heilpädagogischer Fachpersonen haben.</p>
--	--

Hauptkategorie 3: Persönliche Selbstwirksamkeitserwartungen

Subkategorien	Begründung
Positive Erlebnisse im Arbeitsalltag	<p>Der aktive Mensch und seine Vorstellungen vom Glauben an den Erfolg stehen im Mittelpunkt der Auseinandersetzung mit persönlichen Selbstwirksamkeitserwartungen. Die Wechselwirkungen zwischen den Variablen <i>Motivationen</i>, <i>Emotionen</i> und <i>Denken</i> machen es möglich, dass ein Mensch durch die positive Bewertung einzelner Situationen in der Lage ist, bestimmte Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 35f., Krapp & Ryan, 2002, S. 55). Die Frage nach den Herausforderungen im beruflichen Alltag wurde im Bereich der Lehrerforschung bereits vielfach diskutiert und analysiert. Sie können in gewissem Umfang Parallelen zum Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung ziehen, sie aber doch nicht gänzlich vereinnahmen. Die vielfältigen und zunehmend komplexen Anforderungen an die Fachpersonen tragen dazu bei, dass sich deren Aufgaben im Wandel der Gesellschaft stark verändern und gleichzeitig weitere Herausforderungen und Fragestellungen hinzukommen. Aufgrund der Freiwilligkeit des Heilpädagogischen Angebotes und des gleichzeitig zunehmenden Förderdrucks der Eltern entsteht ein Graben zwischen konkreten Vorstellungen und sinnvollen Zielen für die Kinder und ihre Familien. Gleichzeitig werden die Familiensysteme immer komplexer oder Eltern werden durch die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und ggf. Akzeptanz der Behinderung oder Entwicklungsverzögerung ihres Kindes zunehmend verunsichert. Parallel zu diesen Problemstellungen steigen einerseits die fachlichen Anforderungen, andererseits wird noch mehr Flexibilität gefordert – in Bezug auf zeitliche, digitale, räumliche Anforderungen (Ulshöfer, 2021, S. 17).</p> <p>In der Befragung der Fachpersonen soll herausgefunden werden, ob sie bereits eigene Erfolgserlebnisse machen konnten und welchen Einfluss diese auch heute noch in ihrem beruflichen Alltag haben. Weiterhin interessiert, welche Vorstellungen vom Berufsbild der heilpädagogischen Früherzieherin vor dem Wechsel vorhanden waren, welche sich bewahrt haben und welche nicht.</p>
Positive Erfahrungen aus dem Studium	
Positive Erfahrungen aus dem Erstberuf	
Vorstellungen des Berufsalltags von HFE	

Hauptkategorie 4: Kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen

Subkategorien	Begründung
Unterstützung von Arbeitskollegen	<p>Auch wenn Heilpädagogische Früherzieherinnen in ihrem Alltag überwiegend von Familie zu Familie gehen und dort individuell mit dem einzelnen Kind arbeiten, so ist der Austausch und die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Team und mit anderen Fachpersonen ebenso wichtig und bedeutsam. Wie auch schon die Übersicht über Aufgabenfelder und Schnittstellen (vgl. Abbildung 1, Kapitel 2.1.1) zeigt, gibt es unzählige Berührungspunkte zu anderen Fachstellen und Diensten, wie Kinderärzte, Mütter- und Väterberatung, Behörden, Schulpsychologischer Dienst, und viele andere. Die HFE orientiert sich insbesondere an Theorien, Erkenntnissen und Konzepten aus den Bereichen der Psychologie, Sozialarbeit, Heilpädagogik, Logopädie und Medizin und versteht sich dementsprechend auch als interdisziplinäres und professionsübergreifendes Angebot (Erziehungsdepartement Basel-Stadt, 2012, S. 3). Neben der Zusammenarbeit mit Fachpersonen anderer Berufsgruppen gehört auch die gegenseitige Beratung und der Austausch untereinander zur Interdisziplinarität, z.B. durch Intervision, Supervision oder gemeinsame Fortbildungen (BVF, 2011).</p> <p>Wenn es einer Gruppe gelingt, die individuellen Ressourcen ihrer Mitglieder so gut aufeinander abzustimmen, dass ihre kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen hoch sind, ist es möglich, die Schwächen des Einzelnen durch diese Zusammenarbeit auszugleichen (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 41). Auch wenn einzelne Mitglieder die Gruppe verlassen, so bleibt doch eine sozial konstruierte und kollektive Gemeinsamkeit erhalten, die sich in miteinander verinnerlichteten Routinen und Interaktionsmustern zeigt. Falls es zu Schwierigkeiten kommt, können diese durch eine intensiviertere Anstrengung und Ausdauer kollektiv gelöst werden. Dadurch setzen sich selbstwirksame Teams aktiver mit unerwarteten Problemen auseinander und finden neue Lösungswege (Gibson, 2003, S. 2156). Gleichzeitig hat die kollektive Selbstwirksamkeit damit einen grossen Einfluss auf die Zielsetzungen einer Gruppe, auf die gemeinsame Anstrengung, ein Ziel zu erreichen und auf den Widerstand bei auftretenden Schwierigkeiten (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 41; Schmitz & Schwarzer, 2002, S. 195).</p> <p>In dieser Arbeit interessiert, wie unterstützend die eigenen Arbeitskollegen erlebt werden und in welcher Art und die Weise die Zusammenarbeit im Team insbesondere beim Einstieg in den Beruf gestaltet wird. Gleichzeitig soll herausgefunden werden, wie gut und durch wen Heilpädagogische Fachpersonen grundsätzlich bei Schwierigkeiten unterstützt</p>
Unterstützung bei beruflichen Herausforderungen	
Gemeinsame Ziele im Team	
Unterstützung durch die Dienstleitung	

	<p>werden. Weiterhin stellt sich die Frage nach gemeinsamen Zielen und der Umgang mit Anstrengungen, diese Ziele auch zu erreichen. Zum Abschluss stellt sich die Frage nach Unterstützung und Motivation durch die Dienstleitung bzw. Vorgesetzte.</p>
--	---

Anhang XX Erstes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele

Hauptkategorie 1: Qualität in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Sub-kategorien	Definition	Ankerbeispiele
Aufgabenfelder und Schnittstellen im Bereich der HFE	Umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Fachpersonen über sämtliche Bereiche der täglichen Arbeiten einer HFE und Kontaktpunkte zu anderen Fachbereichen.	<p>B3: Mit Kindern spielen und dabei aber genau schauen, was braucht das Kind, um sich weiterentwickeln zu können und das möglichst ganzheitlich.</p> <p>B3: Dann ist es oft auch so, dass die Zusammenarbeit mit dem Umfeld, mit anderen Therapeuten, mit dem Kindergarten, dem Kinderarzt / Beratungen gehören noch dazu.</p> <p>B4: Aber ein grosser Teil von der Förderung vom Kind ist natürlich auch die Beratung und Begleitung der Eltern. Wenn es irgendwie möglich ist, bezieht man die Eltern natürlich ein in die Förderung.</p> <p>B6: Beziehungsaufbau mit den Kindern und den Eltern und natürlich auch mit den anderen Fachpersonen. (...) Entwicklungseinschätzung von den Kindern. (...) Ich versuche, die schwierigen Situationen zu erfassen und zu benennen zusammen mit den Eltern.</p>
Besonders geschätzte Aufgaben	Umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Fachpersonen über Aufgaben im Arbeitsalltag die motivierend sind und Spass machen.	<p>B1: Was ich total wertvoll finde, ist, dass es einfach diese Vielfalt. Jede Familie ist anders, jede Situation mit dem Kind ist anders.</p> <p>B3: Also was ich TOTAL schätze ist, (...) dass ich so nah dran bin an den Kindern und an den Familien.</p> <p>B4: Ich bin immer sehr am neu organisieren. Ich merke, man macht das einfach, auch wenn das immer wieder anstrengend und herausfordernd ist. Aber mir macht das wirklich noch grosse Freude.</p> <p>B5: Also etwas, was mir wirklich sehr viel Spass macht, ist der Austausch mit anderen Fachpersonen. Das finde ich immer schön, weil, man ist dann nicht so allein in der Familie</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Unerwartete Aufgaben</p>	<p>Umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Fachpersonen über Aufgaben in ihrem Alltag, denen sie sich vor Arbeitsantritt als HFE nicht bewusst waren.</p>	<p>B1: Erstmal war ich ein bisschen erschlagen von der vielen Bürokratie.</p> <p>B3: Aber ich habe es mir bei weitem nicht so anstrengend und schwierig und kompliziert vorgestellt. Also, wieviel man eigentlich können muss, was ich alles bedenken muss bei der Arbeit und im Alltag.</p> <p>B4: Es ist tatsächlich so, dass ich glaube, jede Woche oder auch / vor allem wenn wir im Team sind, immer mal wieder merke, ach DAS ist eigentlich Früherziehung. Ich bin den Job eigentlich immer noch am Entdecken.</p> <p>B6: Ich bin aus dem stationären Bereich in die Früherziehung gekommen und WIE stark die Elternarbeit bestimmend ist, das war mir nicht bewusst. Ich habe mir schon / das Bild, was ich hatte, war schon eher die Beziehung zwischen Früherzieherin und Kind.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Belastungen im Arbeitsalltag und deren Auswirkungen</p>	<p>Umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Fachpersonen über schwierige Herausforderungen und belastende Erlebnisse im Arbeitsalltag von Früherzieherinnen.</p>	<p>B2: Also für mich sind es nicht in erster Linie gesundheitliche Belastungen, sondern mehr strukturelle Belastungen.</p> <p>B3: Dann kann es schon mal sein, dass es brennt und man viel Zeit investieren muss. Und man mehrere solche Kinder hat, dann ist einfach die Arbeitsbelastung total hoch.</p> <p>B5: Manchmal einfach, wenn es dann stressig wird, wenn viele Termine sind und dann noch ein Telefonat und dies und jenes und die Tage einfach dadurch lang werden. Da merke ich schon, da muss ich aufpassen, dass es jetzt von so einem guten, motivierenden Stress nicht irgendwie kippt in so einen riesigen Berg voller Stress.</p> <p>B6: Ich finde / eben von den Rahmenbedingungen her, ist es ein Belastungsfaktor, dass man einerseits den Tag sehr selbstständig planen muss und dann aber auch alles ganz genau aufschreiben muss.</p>

Qualitätsanspruch in der HFE	<p>Umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Fachpersonen über Gütekriterien der eigenen Arbeitsleitung und der Qualitätssicherung.</p>	<p>B1: Also, was ich schon gemerkt habe, dass / es hat halt einfach noch mehr Aktennotiz gebraucht, also noch eine intensivere Dokumentation und dadurch war ich natürlich schon länger beschäftigt damit (räuspern) und das hat Auswirkungen dann auf die Qualität gehabt, dass ich dann halt für die anderen Fälle jetzt nicht mehr so viel Zeit hatte, um die vorzubereiten. (...)</p> <p>B5: Also zur Qualitätssicherung fährt eben eine Mitarbeiterin mit der anderen mit. Und das finde ich eigentlich mega schön.</p>
Gewinnbringende Rahmenbedingungen und Standards	<p>Umfasst Aussagen über unterstützende und fehlende Rahmenbedingungen im Arbeitsalltag der HFE</p>	<p>B1: Also das große Wissen unserer Dienstleitungen, dass sie das gewillt weitergeben.</p> <p>B2: Wir haben ein Büro mit drei Arbeitsplätzen, die eine fixe Ausstattung mit Laptop oder Computer haben. Wir haben Material vor Ort, das wir nutzen können.</p> <p>B4: Es wäre sicher schön, wenn es / es gibt zwar schon einen Raum, in dem man so Spielsachen holen und bringen kann wie bei einer Kleiderbörse, aber das sind eben doch eher ausrangierte oder auch kaputte Sachen. Es wäre schon cool, wenn es einen grösseren Raum geben würde.</p> <p>B6: Spielmateriale ist zu einem grossen Teil vorhanden und wir haben auch ein Budget für persönliche Anschaffungen. Das passt alles sehr gut.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einarbeitungszeit in Berufsfeld HFE</p>	<p>Umschreibt Aussagen der Heilpädagogischen Fachkräfte über die fachliche und soziale Eingliederung von Fachpersonen in den Arbeitsalltag der Früherziehung.</p>	<p>B1: Das erste Jahr ist wirklich sehr intensiv und das zweite / wir beginnen dann ein bisschen, selber zu gehen</p> <p>B3: Wir haben eine Einführung gekriegt in die Früherziehung im Kanton XY, wie das hier abläuft. Das war WAHNSINNIG viel und ich glaube, ich habe sofort die Hälfte vergessen. Ich bin bis heute noch dran, das aufzuarbeiten</p> <p>B4: Ich konnte noch ein paar Hospitationen einplanen und mit Kolleginnen mitgehen, bevor der Lockdown gekommen ist. (...) Ich habe dann die Familien einer Kollegin übernommen, die in den Mutterschaftsurlaub gegangen ist. Aber ich habe dann für sie / ich konnte dann nicht einfach anfangen zu arbeiten.</p> <p>B5: Und das war schon irgendwie Knall auf Fall. Gerade, wenn ich es jetzt im Nachhinein betrachte, finde ich, ging alles sehr schnell. (...) Ich fand es schon sehr kräftezehrend. Ich meine, wenn man irgendwo neu anfängt, ist das immer schwierig.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Belastende Erfahrungen aus dem Erstberuf</p>	<p>Umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Fachpersonen über schwierige Herausforderungen und belastende Erlebnisse im beruflichen Alltag vor dem Eintritt in die HFE.</p>	<p>B4: Als Sozialpädagogin (...) habe ich zum Beispiel auch mit Menschen mit Borderline gearbeitet und das war SO anstrengend, mit der Beziehungsarbeit und dem Beziehungserleben. Da habe ich eben auch Erfahrungen gesammelt, wie ich eigentlich funktioniere.</p> <p>B4: Mit suchtkranken Menschen habe ich auch gearbeitet und dort war es auch / die Aggressionen der Männer fand ich sehr schwierig. Wie gehe ich damit um? Da gab es schon einige Situationen, die ich sicher bis heute immer noch merke, das fände ich bis heute noch sehr herausfordernd, trotz meiner Erfahrung.</p> <p>B5: (...) Ja. (...) also, es gab in der Kita in der Zeit mal eine Familie, wo wir auch hin und her überlegt haben, mit Gefährdungsmeldung oder nicht? Und aus der Situation habe ich mitgenommen, dass man eben dieses Thema nicht angreift (lachen). Also die Familiensysteme nicht einfach grundlos in Frage stellt.</p> <p>B6: Ich habe im stationären Bereich gearbeitet und da hatte ich immer wieder das Thema / Krankheitsausfälle von den Mitarbeitenden ist immer wieder ein riesiges Problem gewesen.</p>

Wandel von Anforderungen an HFE	Umfasst Aussagen über die sich verändernden Anforderungen an den Beruf der HFE.	B1: Ich merke schon, die Früherziehung verwandelt sich oder ändert sich. Ich glaube auch, da ist so ein Veränderungsprozess.
------------------------------------	---	--

Hauptkategorie 2: Schutz- und Risikofaktoren

Sub- kate- gorien	Definition	Ankerbeispiele
Umgang mit Stress	Umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Fachpersonen über körperliche und psychische Reaktionen auf eine als schwer zu bewältigend wahrgenommene Situation.	<p>B1: Rückzug, im Sinne von einfach Zeit für mich. Es auch im Terminkalender einzuplanen, wo eben nichts ist ausser mit MIR zu sein.</p> <p>B2: Ich gehe sehr viel raus in die Natur, in die Berge. Ich lese sehr viel. (...) Ich koche sehr gerne.</p> <p>B3: Atmen mache ich seit neuestem. Das funktioniert super, das kann man immer machen, überall, im Auto, einfach überall.</p> <p>B5: Mir hilft, darüber zu sprechen, glaube ich sehr. Also entweder mit Freundinnen oder mit meinem Partner oder hier in der Dienststelle mit Kolleginnen einfach darüber sprechen, das finde ich sehr wichtig.</p>
Gesundheitsvorsorge an der Dienststelle	Umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Fachpersonen über Massnahmen zur Vorbeugung von Krankheiten und Überlastung.	<p>B1: Dass darauf geachtet wird, dass man auch Urlaubszeiten nimmt, Freizeit nimmt.</p> <p>B2: In den ersten beiden Jahren wurde bei uns ein Programm initiiert. Das ist (...) ein Angebot das Mitarbeiter für Mitarbeiter machen können.</p> <p>B4: Was ich sicher sehr super finde, sind die Intervisionen und die Supervision. Ich glaube, das ist ein grosser Teil, der auch der Gesundheit dient, dass es einem gut geht und man den Austausch mit Kollegen hat.</p>
Verhältnis von Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit	Umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Fachpersonen über den Zusammenhang zwischen Belastung und Zufriedenheit im Arbeitsalltag.	<p>B1: War letztes Jahr sehr schwankend, weil ich ja auch zwei Jobs hatte und ich mich auf die HFE noch gar nicht richtig einlassen konnte.</p> <p>B2: Ich empfinde meine Arbeit sehr selten als belastend. Ich arbeite sehr gerne und ich, ich habe auch sehr gerne herausfordernde Situationen.</p> <p>B5: Ich glaube, es ist relativ ausgeglichen mittlerweile. Aber es war echt / also es war ein Prozess, auf jeden Fall. Also zu Beginn fand ich schon / es war immer so ein Auf und Ab und jetzt ist es eher konstanter.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Gesundheitliche Auswirkungen von Belastungen</p>	<p>Umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Fachpersonen über Auswirkungen von schwierigen Herausforderungen und belastenden Erlebnissen auf die psychische und körperliche Gesundheit.</p>	<p>B1: Aber dieses Jahr im Sommer (...) hatte es mich wirklich (...) alarmierend geschwächt und deswegen habe ich jetzt auch eine Konsequenz gezogen und den einen Job jetzt gekündigt.</p> <p>B3: Also vor einem halben Jahr, wie gesagt, wenn du das Interview gemacht hättest, wäre das ganze Interview anders ausgefallen. Da ist es mir auch körperlich einfach nicht gut gegangen. (...) Ich sage mal, der Stresspegel war so hoch, dass es manchmal auch Auswirkungen auf meinem Familienleben hatte.</p> <p>B5: Also letztes Jahr im Sommer, da ging es mir / da hatte ich schon mal kurz den Eindruck, jetzt meldet sich der Körper, das es ist nicht gut ist gerade für mich.</p>
---	---	---

Hauptkategorie 3: Persönliche Selbstwirksamkeitserwartungen

Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
Positive Erlebnisse im Arbeitsalltag	Umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Fachpersonen über gelungene Herausforderungen und positive Erlebnisse im Arbeitsalltag von Früherzieherinnen.	<p>B2: Und als der Vater da war, war das Gespräch so im Verlauf und plötzlich schaut er mich an, und sagt Frau B2, wenn SIE sagen, dass mein Kind in der Heilpädagogischen Schule am besten aufgehoben ist, dann glaube ich ihnen. Weil sie wissen das!</p> <p>B3: Ich habe jetzt gerade zwei Familien verabschiedet. Ich habe Geschenke zum Abschied gekriegt. Die Familie hat mich eingeladen. Sie haben Kuchen gebacken.</p> <p>B5: Es sind eher immer wieder / also ich finde, es sind immer wieder neue Herausforderungen gewesen und auch immer noch. (...) Und wenn wir die dann meistern, dann ist gut.</p>
Positive Erfahrungen aus dem Studium	Umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Fachpersonen über gelungene Herausforderungen und positive Erlebnisse während dem Studium.	<p>B2: Ich finde grundsätzlich das Studium sehr bereichernd, auch für meine Arbeit. Ich kann ganz viel mitnehmen.</p> <p>B3: Also auch wie man mit Menschen umgehen kann, das fand ich sehr bereichernd.</p> <p>B4: Ich habe viel gelernt, aber was ich von dem Allem wirklich brauchen kann, bin ich erst am Entdecken.</p>

Positive Erfahrungen aus dem Erstberuf	<p>Umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Fachpersonen über gelungene Herausforderungen und positive Erlebnisse im Erstberuf.</p>	<p>B1: Also das ganze Autismuswissen und die unterschiedlichen Methoden dazu. Ich kann dann schon echt intuitiv dann übersetzen oder generalisieren so.</p> <p>B4: Jetzt für meine Arbeit (...) kann ich sicher sagen, dass ich als Sozialpädagogin vor allem von der abwechslungsreichen Beziehungsarbeit profitieren kann. Ich habe so viele Menschen kennengelernt und mit so vielen verschiedenen Charakteren gearbeitet.</p> <p>B5: Ja, was wir in der Kita auch viel gemacht haben, war mit Gebärden oder Boardmaker Symbolen und solchen Dingen den Alltag planen. Das kommt jetzt zum Teil / natürlich auch nicht bei allen Kindern, aber schon bei einigen ist das / kann ich davon auch noch zehren.</p> <p>B6: Ich habe wirklich mit extrem herausfordernden Kindern gearbeitet vorher. Also auf der Kinderebene bin ich / das bedrückt mich sehr wenig heute. (lachen) Da kann mich kaum mehr etwas schockieren.</p>
Vorstellungen des Berufsalltags von HFE	<p>Umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Fachpersonen über in Gedanken repräsentierte Inhalte, die auf eigenen Wahrnehmungen zurück gehen.</p>	<p>B1: Also ich bin wirklich bewusst da rein, weil ich die Vorstellung hatte, endlich wieder mit Kindern zu arbeiten.</p> <p>B3: Nein, hätte ich / ich glaube, das hatte ich nicht wirklich. (...) (Kopfschütteln) Ja, so ein paar Gedanken im Kopf, wie es sein könnte.</p> <p>B5: Ich habe ein bisschen gedacht, dass es mehr Kinder mit so einer klassischen Behinderung sind.</p> <p>B6: Also ich glaube, ich hatte schon eine ziemlich genaue Vorstellung. Schon immer! Ich wollte eigentlich schon immer Früherzieherin werden</p>

Hauptkategorie 4: Kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen

Sub- kate- gorien	Definition	Ankerbeispiele
Unterstützung von Arbeitskollegen	Umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Fachpersonen über Hilfestellungen von Teamkollegen.	<p>B2: Oder auch wenn man private Probleme hat, auch dann hat immer jemand ein offenes Ohr und dann aber auch sehr konstruktiv.</p> <p>B3: Also, was wirklich toll ist, dass eigentlich die allermeisten, die ich auf irgendwas anspreche, auch bereit sind mir zu helfen und mich zu unterstützen.</p> <p>B5: Ja, also ich erlebe eigentlich (...) alle als sehr hilfsbereit und offen. Also, wenn man eine Frage hat, dann ist gut zu fragen.</p>
Unterstützung bei beruflichen Herausforderungen	Umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Fachpersonen über Hilfestellungen bei der Bewältigung von Hürden und Knackpunkten im beruflichen Alltag.	<p>B1: Also bei einem Fall zum Beispiel war das so, da habe ich mich mit der Schulpsychologin (...) verbunden. Also da habe ich mit ihr so ein Team gebildet, weil wir gemeinsam eine Familie begleitet haben.</p> <p>B3: Also, wenn man ein Thema beispielsweise in der Intervention oder so aufgreift oder auch im Gespräch mit der Dienstleitung, dann kriege ich eigentlich immer sehr hilfreiche Tipps.</p> <p>B6: In Bezug auf Entwicklungseinschätzungen haben wir wirklich gute Möglichkeiten. Da können wir Videos machen und sie gemeinsam anschauen.</p>
Gemeinsame Ziele im Team	Umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Fachpersonen über Vorhandensein von gemeinsam angestrebten Zuständen in der Zukunft.	<p>B2: Ja, die wurden gerade heute definiert. Ich habe jetzt gerade eine Mail bekommen, eines unserer Ziele ist scheinbar / oder ist, einmal jährlich einen gemeinsamen Ausflug zu machen.</p> <p>B3: Also gemeinsam gute qualitative Arbeit zu leisten, für diese Familien da zu sein und so. Uns gemeinsam irgendwie fortzubilden, qualitativ zu verbessern, unsere Arbeitsabläufe zu professionalisieren und so, also das denke ich.</p> <p>B4: Aber was ich sicher merke / jetzt von der Dienstleitung her / ihr Ziel ist es ganz klar, dass wir unsere Arbeit machen können, so wie wir (...) auch sind oder funktionieren.</p>

Unterstützung durch die Dienstleistung	Umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Fachpersonen über Hilfestellungen der direkten Vorgesetzten oder der Dienstleitung	B1: Ich habe aber das Glück gehabt, wirklich in dem Dienst, dass ich von der Dienstleitung unglaublich gut aufgefangen wurde. B3: Ich finde, dass unsere Dienstleitung das versucht, SEHR transparent zu gestalten. B5: Eigentlich fühle ich mich schon ganz gut unterstützt.
--	---	---

Anhang XXI Zweites, erweitertes Kategoriensystem

Hauptkategorie 1: Grundelemente in der Heilpädagogischen Früherziehung			
Subkategorien		Definition	Ankerbeispiele
Aufgabenfelder in der Heilpädagogischen Früherziehung	Unterstützung und Förderung des Kindes	Umfasst Aussagen zum Aufgabenbereich Unterstützung und Förderung des Kindes	<p>B2: Für mich ist am wichtigsten, die / der Kontakt zur Familie, der Beziehungsaufbau. Weil ich der Meinung bin, dass wir als Heilpädagogische Früherzieherinnen nur dann (...) sowohl familienorientiert als hoffentlich auch nachhaltig arbeiten können, wenn wir mit den Familien in Beziehung treten können. (...) eine Beziehung aufbauen können, mit sowohl den Kindern als auch den Eltern. (...)</p> <p>B3: Was ich mache? Mit Kindern spielen (lachen). So erklärte ich es immer den anderen. (lachen). Mit Kindern spielen und dabei aber genau schauen, was braucht das Kind, um sich weiterentwickeln zu können und das möglichst ganzheitlich. Da ansetzen können, wo das / wo man das Kind abholen kann.</p>
	Beratung und Begleitung der Familie und des Umfeldes	Umfasst Aussagen zum Aufgabenbereich Beratung und Begleitung der Familie und des Umfeldes	<p>B3: Und dann aber auch einen ganzheitlichen Blick haben, was braucht denn auch die Familie? Meistens die Mamas. (...) Das sind ja die, die meistens da sind. Ja, was braucht SIE denn gerade? Braucht Sie gerade Zeit zum Reden? Braucht sie Tipps für den Alltag? Braucht sie ein bisschen Entlastung? Was braucht sie denn so?</p> <p>B5: Zum einen die wöchentlichen Besuche (...) bei der Familie und da ist eben / Im Rahmen dessen natürlich einfach die Förderung, aber auch Beratung von den Eltern.</p>
	Diagnostik	Umfasst Aussagen zum Aufgabenbereich der Diagnostik	B1: ... und dann gemeinsame Ziele zu formulieren und noch so eine gemeinsame Einschätzung zu finden. Und dann

			<p>einfach wirklich auf das Kind bezogen diese Ziele dann auch zu / also eine Förderplanung dann daraus zu entwickeln und dann das nächste halbe Jahr los zu starten (lachen).</p> <p>B6: Entwicklungseinschätzung von den Kindern. (...) Ich versuche, die schwierigen Situationen zu erfassen und zu benennen zusammen mit den Eltern. (...)</p>
	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Umfasst Aussagen zum Aufgabenbereich der Interdisziplinäre Zusammenarbeit	<p>B2: Also auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist mir sehr wichtig. Die nimmt meistens leider wenig Zeit in Anspruch, weil es halt oft auch von den aussenstehenden Personen (...) wenig gefragt wird oder sie auch wenig Zeit Ressourcen zur Verfügung haben. Finde ich aber grundsätzlich etwas sehr Wichtiges, für mich auch.</p> <p>B5: Ja, den Austausch mit den anderen Fachpersonen, Therapeutinnen, das nimmt, finde ich, auch schon einen grossen Anteil ein.</p>
	Weitere Aufgabenbereiche	Umfasst weitere Aussagen, vorher nicht genannter Aufgabenbereiche der HFE	<p>B2: Sicher ist die Vor- und Nachbereitung sehr ein wichtiger Aspekt. Die Auseinandersetzung mit Fördermaterialien, die Auseinandersetzung mit aktuellen Forschungsfragen, teilweise auch die Auseinandersetzung mit wieder ganz neuen (...) Syndromen, neuen Familienkonstellationen, neuen Zusammenarbeiten.</p> <p>B4: Also ganz konkret / die Aufgabe habe ich noch gar nicht genannt. Das ist das Drumherum, sich selber zu organisieren und zu strukturieren. Das ist das A und O. Wenn du das nicht kannst, dann bist du wirklich im falschen Beruf. Jede Woche ist wieder anders, obwohl man ja eine Stundenplanung hat, aber es gibt immer wieder Veränderungen.</p>

	Besonders geschätzte Aufgaben	Umfasst Aussagen über Aufgaben im Arbeitsalltag die motivierend sind und Spass machen	<p>B2: Also besonders schätzen / für mich ist einfach, die Zeit selber einteilen zu können, also mir sowohl für ein Anliegen einer Familie, mal auch mehr Zeit nehmen zu können. Dass ich das frei einteilen kann. (...) Ja, dass ich auch mal sagen kann, wenn weniger Bedarf da ist, dass wir das jetzt so im Moment stehen lassen können. Also diese Freiheit. (...)</p> <p>B5: Und sonst auch dieses praktische Arbeiten am Kind, das macht natürlich auch Spass. Und was ich auch total gern mag, sind Kitabesuche. (lachen)</p>
	Unerwartete Aufgaben	Umfasst Aussagen über Aufgaben im Alltag der HFE, denen sie sich vor Arbeitsantritt als solche nicht bewusst waren	<p>B1: Also erstmal war ich ein bisschen erschlagen von der vielen Bürokratie, muss ich gestehen. Also das hatte ich nicht erwartet. Was man alles an Dokumentationsaufgaben hat. Und das Berichte nicht nur einmal im Jahr sind, sondern dass sie doch dann mehrmals sein können. (lachen) Und das dann halt die vielen Gespräche dann auch mit dem SPD dann stattfinden, also dass es einfach immer so Zyklen gibt und man eigentlich nicht richtig zur Ruhe kommt.</p> <p>B3: Aber ich habe es mir bei weitem nicht so anstrengend und schwierig und kompliziert vorgestellt. Also, wieviel man eigentlich können muss, was ich alles bedenken muss bei der Arbeit und im Alltag. Ich vergesse einfach oft ganz viele Sachen. Das alles noch VIEL umfassender und schwieriger oft ist im Alltag. Das habe ich mir viel einfacher vorgestellt.</p>
Qualitätsanspruch in der HFE		Umfasst Aussagen der Heilpädagogischen Fachpersonen über Gütekriterien der eigenen	<p>B1: Ja aber halt auch einfach, sich selber zu hinterfragen, bin ich da auf dem richtigen Weg? Auch offen zu sein für neues Wissen. (...)</p> <p>B3: Also, wenn ich das Gefühl habe, ich liefere gute Arbeit ab, ich komme voran /</p>

		Arbeitsleistung und der Qualitätssicherung	also die Kinder machen Fortschritte, dann habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn ich dann denke, ich bin irgendwie inkompetent in dem was ich tue und so, dann bin ich auch nicht mehr mit meiner Arbeit zufrieden.
Rahmenbedingungen und Standards	Infrastruktur für administrative Aufgaben	Umfasst Aussagen über unterstützende Rahmenbedingungen im administrativen Bereich der HFE	<p>B2: Wir haben ein Büro mit drei Arbeitsplätzen, die eine fixe Ausstattung mit Laptop oder Computer haben. Zwar ganz klein, aber trotzdem, das ist nicht selbstverständlich.</p> <p>B4: Aber ein Laptop haben wir, ja. (...) Ein Handy, da habe ich mir selber eines besorgt. Das finde ich schon irgendwie wichtig für mich, dass ich ein Arbeitshandy habe. Das wollte ich auch ganz klar trennen. Aber ja, das wäre schon auch Luxus, wenn wir das vom Dienst aus organisiert hätten.</p>
	Vorhandensein von Materialien für die Arbeit (Fördermaterial, Testmaterial, Fragebögen, Beobachtungsinstrumente)	Umfasst Aussagen über unterstützende Rahmenbedingungen bezüglich vorhandener Materialien an der Dienststelle	<p>B1: Dann die Testkoffer, die wir zur Verfügung stehen haben. Dann auch echt so Spielmaterial, hat mir am Anfang unglaublich viel geholfen (...) von denen, die aufgehört haben. Da war einfach schon so viel da, dass ich mir deshalb jetzt erstmal nicht selber habe kaufen müssen, auch wenn es eher älteres Material war.</p> <p>B4: Wir haben ja auch ein Budget, mit dem wir Spielsachen kaufen können.</p>
	Möglichkeiten für den Austausch	Umfasst Aussagen über Möglichkeiten des Austausches	<p>B2: Wir haben in unserem Dienst auch zwei Logopädinnen, die vor Ort sind, (...) die man auch ansprechen kann.</p> <p>B5: Wir haben ein bestimmtes Stundenbudget (...) im Jahr und das teilen wir uns eigentlich Anfang des Jahres ein, als Team. Also hier an dieser Dienststelle hat es drei Teams mit jeweils etwa zehn Leuten. Und wir teilen Anfang des Jahres</p>

			dann die Stunden ein, die Teamsitzungen, und es findet etwa alle zwei Wochen statt.
	Weitere Rahmenbedingungen	Umfasst Aussagen über weitere vorhandene, bisher nicht genannte, Rahmenbedingungen des jeweiligen Heilpädagogischen Dienstes	<p>B1: Eine grosse Bibliothek, wo man auch viel nachlesen kann, auch zu unterschiedlichen Krankheitsbildern wie Trisomie usw., oder halt Beeinträchtigungen oder Behinderungen.</p> <p>B2: Wir haben einen Sitzungsraum, die man reservieren kann, wo man auch Rundtischgespräche mit Eltern organisieren kann.</p> <p>B3: Ich finde diese Freiheit in der Methodenwahl natürlich super. Aber als Anfängerin war ich damit masslos überfordert. Ich musste erstmal herausfinden, was passt zu mir und mit was kann ich wie arbeiten? Was kommt gut?</p>
	Fehlende Rahmenbedingungen	Umfasst Aussagen über fehlende Rahmenbedingungen in der HFE	<p>B1: Was ich echt ein bisschen vermisse / also in unserem Dienst gibt es halt Räumlichkeiten (...) wo man auch gegebenenfalls mit einem Kind hinkann.</p> <p>B3: Es gibt eine zentrale Stelle, wo man auch weiss, da ist immer jemand, da kommt man regelmässig zusammen, da kann man sich austauschen und so, das ist / also das fände ich schon super. Das gibt es bei uns aber leider nicht. Das wäre wahrscheinlich auch nicht machbar, wenn alle aus dem ganzen Kanton erstmal nach XY fahren von einem Ende auf das andere. Das wäre wahrscheinlich sehr unrealistisch. Aber das hätte ich mir / also das hätte ich schon gut gefunden.</p>
Einarbeitungszeit im Berufsfeld HFE	Ablauf der Einarbeitungszeit	Umfasst Aussagen über Strukturen und Prozessabläufe in der Einarbeitungszeit, sowie die Dauer	<p>B1: Also wir wurden jetzt wirklich das erste Jahr sehr intensiv begleitet.</p> <p>B2: Also bei uns ist es so, dass, wenn wir zum Beispiel so wie ich anfangs des Schuljahres starten, das dann eigentlich die erste Woche / ist reserviert für</p>

			Einarbeitungszeit wirklich mit der Sekretärin, die einem alle Akten zeigt, die einem das Computerprogramm zeigt, was musst du wann, wo ablegen, wem abgeben?
	Zusammenarbeit mit Leitung	Umfasst Aussagen über die Zusammenarbeit mit der Dienstleitung in der Einarbeitungszeit	B1: Also die fachliche Leitung, die hat sogar / ist bei den ersten fünf Kindern mitgekommen und hat einfach das Erstgespräch geführt, damit ich dann auch sehen konnte, wie das überhaupt gemacht wird. Hat nochmal alles genau gezeigt, auch in der Praxis.
	Verbesserungsvorschläge	Umfasst Aussagen über mögliche Ressourcen und Ansätze, um die Einarbeitung noch effizienter zu gestalten	B2: Aber ich hätte es jetzt glaube ich schön gefunden, zu wissen, wo sich das Team dann vielleicht einmal in der Woche trifft. Also einfach so Andockstellen (...) auch zwischen dem, wo man sich ja schon gesehen hat. B5: Ich wäre auf jeden Fall gern NOCH mehr mitgefahren zum hospitieren. Es waren noch Termine geplant, das ging dann eben wegen dem Lockdown nicht. Aber das vielleicht nach dem Lockdown nochmal aufzugreifen, das wäre cool gewesen. (...)

Hauptkategorie 2: Schutz- und Risikofaktoren

Subkategorien		Definition	Ankerbeispiele
Umgang mit Stress	Strategien zur Stressbewältigung	Umfasst Aussagen über die Wahrnehmung von Stresssituationen und über den persönlichen Umgang mit als schwer zu bewältigend wahrgenommenen Situationen oder Ereignissen.	<p>B2: Ich muss mir wirklich bewusst (...) Handlungen aussuchen, die ich dann zur Erholung einsetze. Also ich kann mich nicht einfach hinsetzen und sagen, so ich mach jetzt Pause und trinke einen Kaffee. Da werde ich nach zwei Minuten schon wieder nervös. Und habe das Gefühl, ich muss jetzt etwas machen. Drum ist so Bewegung oder tätig sein für mich Erholung.</p> <p>B5: Mir hilft, darüber zu sprechen, glaube ich sehr. Also entweder mit Freundinnen oder mit meinem Partner oder hier in der Dienststelle mit Kolleginnen einfach darüber sprechen, das finde ich sehr wichtig. (...) Und ja, dann auch mal jammern dürfen. (lachen)</p>
	Hobbys ausüben	Umfasst Aussagen über Hobbys, welche die Bewältigung von stressigen Situationen unterstützen	<p>B2: Ich habe einen Hund. (lachen) Ich gehe sehr viel raus in die Natur, in die Berge. Ich habe lange Zeit selber Yoga gemacht und auch Yoga unterrichtet. (...) Ich lese sehr viel. (...) Ich koche sehr gerne.</p> <p>B6: Im Privaten ist es (...) Hobbys pflegen und dann auch Abstand nehmen vom Arbeiten, also wirklich mal alles in der Schublade versorgen, abstellen.</p>
Gesundheitsvorsorge an der Dienststelle	Gemeinsames Erleben	Umfasst Aussagen über gemeinsame Momente an der Dienststelle, die präventiv zum Wohlbefinden beitragen	<p>B2: Was wir auch machen eigentlich gemeinsam, ist zu schauen, dass wir regelmässig zusammen Mittagessen.</p> <p>B2: Wir haben einen Chat, wo wir uns regelmässig austauschen (...) nicht in erster Linie über / also schon auch Früherziehungsthemen, aber auch Ideen, Fragen, Material (...) Schöne Momente, die wir zusammen teilen und so.</p>

	Effizienz der Arbeitsbedingungen	Umfasst Aussagen zur Gesundheitsvorsorge, die sich auf die Wirksamkeit guter Arbeitsbedingungen beziehen	<p>B1: Ja, einfach auch die finanzielle Unterstützung, dass man es / irgendwie auch die Spesen abrechnen kann, also Essen abrechnen kann oder auch die Fahrzeiten abrechnen kann. Dass man jederzeit die Dienstleitung kontaktieren kann. Dass gegebenenfalls auch Supervisionen einzeln finanziert werden, wenn es jetzt wirklich irgendwas gibt, was schwierig ist. Dass darauf geachtet wird, dass man auch Urlaubszeiten nimmt, Freizeit nimmt. (...)</p> <p>B5: Ansonsten haben wir die Möglichkeit, dass wir vier Wochen unbezahlten Urlaub zusätzlich nehmen. Genau, was ja dann auch hilft, wenn man das Gefühl hat, es ist zu viel. (...)</p>
	Fachliche Unterstützung	Umfasst Aussagen zur Gesundheitsvorsorge, die sich auf die fachliche Unterstützung im beruflichen Alltag beziehen	<p>B1: Ja, fachlich halt dieses Wissen von / wo man wirklich immer vom Team und auch von der Dienstleitung abfragen kann. Also man kann / ist da ständig in einem guten Austausch. (...) Wenn man nicht weiter weiss / und man kann auch auf die Fachliteratur zurückgreifen in der Bibliothek.</p> <p>B4: Was ich sicher sehr super finde, sind die Interventionen und die Supervision. Ich glaube, das ist ein grosser Teil, der auch der Gesundheit dient, dass es einem gut geht und man den Austausch mit Kollegen hat. Belastende Situationen kann man so auch besser miteinander tragen und auch ertragen.</p>

Verhältnis von Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit		Umfasst Aussagen zum Verhältnis von Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit	<p>B1: Das, was mich stresst ist / das ist halt einfach, dass ich wahrscheinlich zu viel gebe, zu lange noch für die Berichte brauche. Dass das ein hoher Anspruch an die Dokumentationen ist und ich dann eine Situation habe, wo ich nicht weiterkomme und dann selber unter Stress gerate. Und deswegen ist dann die Beschäftigung damit, zu viel, als dass es eigentlich notwendig ist.</p> <p>B6: Bei mir steht wirklich die Zufriedenheit sehr stark im Vordergrund. Ich habe bis jetzt (...) Die Belastungssituationen sind meistens schnell vorbei gegangen. Es hat / also in irgendeiner Richtung gab es immer eine Lösung, irgendwie hat sich das immer ergeben.</p>
Gesundheitliche Auswirkungen von Belastungen	Körperliche Reaktionen	Umfasst Aussagen der über Auswirkungen von schwierigen Herausforderungen und belastenden Erlebnissen auf die körperliche Gesundheit	<p>B1: Naja jetzt im Juni / also ich kann lange arbeiten (...) und ich merke erstmal nicht, dass ich nicht mehr viel Energie habe. Aber dieses Jahr im Sommer (...) hatte es mich wirklich (...) alarmierend geschwächt und deswegen habe ich jetzt auch eine Konsequenz gezogen und den einen Job jetzt gekündigt.</p> <p>B5: Also letztes Jahr im Sommer, da ging es mir / da hatte ich schon mal kurz den Eindruck, jetzt meldet sich der Körper, das es ist nicht gut ist gerade für mich.</p>
	Eigene Grenzen erkennen	Umfasst Aussagen über die Feststellung eigener Grenzen	<p>B2: Also ich glaube, psychisch kann ich mich gut abgrenzen.</p> <p>B4: Ich merke es, es macht auch Sinn für mich. Ich kann dann viel entspannter arbeiten gehen. Wenn ich merke / vier Stunden, also vier Förderstunden am Tag sind zu viel, dann kann ich es auch mehrere Tage verteilen. Dann gehe ich eben nur vormittags und das ist genial.</p>

Hauptkategorie 3: Persönliche Selbstwirksamkeitserwartungen

Subkategorien		Definition	Ankerbeispiele
Quellen der Selbstwirksamkeit	Eigene Erfolgserlebnisse	Umfasst Aussagen über eigene Erfolgserlebnisse im Leben	<p>B3: Was ich jetzt hatte, was SO schön war. Ich habe jetzt gerade zwei Familien verabschiedet. Ich habe Geschenke zum Abschied gekriegt. Die Familie hat mich eingeladen. Sie haben Kuchen gebacken. Sie haben gesagt, Frau B3, am liebsten würden wir sie privat bezahlen, dass sie weiterhin zu uns kommen. (lachen) Also ich meine, da geht einem einfach das Herz auf. Da denkt man, ok, ich muss irgendwas richtig gemacht haben. (lachen) Irgendwie, ich habe was bewirkt oder so.</p> <p>B5: Ich denke, jedes in Anführungszeichen (zeigt mit den Fingern Anführungszeichen) schwierige Kind und jedes schwierige Elterngespräch bringen einen irgendwie weiter. Wenn man davor so das Gefühl hat, oje, ich will das nicht, ich kann das nicht. Und wenn man es dann macht und es dann gut ist, das gibt auf jeden Fall schon ein ganzes Stück mehr Selbstsicherheit dann. (...)</p>
	Stellvertretende Erfahrungen	Umfasst Aussagen über Erfolge anderer, die zu eigenen Lernerfahrungen befähigen	<p>B3: Oder auch wenn ich Kollegen beobachte bei der Arbeit. (...) Und dann / Dann denke ich oft, die sind so erfahren und die können so viel und die machen das so toll und nachher stelle ich fest, wenn ich sie beobachte, die kochen auch nur mit Wasser. (lachen) Das ist so / es tut es einem so gut, wenn man denkt, ok das das kann ich auch. (lachen)</p> <p>B4: Und da ist dann wiederum auch der Austausch mit den anderen Fachpersonen. Die Frage, bin ich jetzt gerade auf einem völlig falschen Dampfer? Wie schätzen sie die Situation ein? Und da so ein</p>

			bisschen die Wahrnehmung wieder anzugleichen, ja, das finde ich mega wichtig.
	Verbale Überzeugungen	Umfasst Aussagen über Zuspruch anderer zur Überzeugung der eigenen Kompetenz	<p>B3: Also das ist einfach / auch die die Rückmeldungen, die ich von der Dienstleitung zum Beispiel / wenn die dann einfach so sagen, du machst gute Arbeit, so dass / Also da blühe ich einfach auf.</p> <p>B6: Ja, das war wirklich sehr angenehm, wenn dann auch mal jemand gesagt hat, so wie es ist, ist es auch in Ordnung. (...)</p>
	Positive Gefühle	Umfasst Aussagen über das Erleben positiver Gefühle bei Erfolgserlebnissen	<p>B1: Jetzt, wo langsam der andere Job geht und ich mehr in der HFE ankomme, merke ich auch das macht / ist echt eine coole Arbeit, (...) auch sich auf diese Kinder einlassen und mit den Eltern sein, um die Prozesse zu starten. Da konnte / da ist eine hohe Zufriedenheit da. Also, da bin ich schon glücklich. Also ich freue mich da auf die Arbeit und komme auch überwiegend zufrieden zurück, also ich / (...)</p> <p>B3: Also, wenn ich das Gefühl habe, ich liefere gute Arbeit ab, ich komme voran / also die Kinder machen Fortschritte, dann habe ich ein gutes Gefühl.</p>
Entwicklung einer Berufsidentität		Aussagen über die eigene Identifikation mit der Heilpädagogischen Früherziehung als Berufsfeld und das Erleben und Spüren dessen	<p>B1: Und ich habe da irgendwie so gemerkt, wow krass, dass Früherziehung eben nicht nur bedeutet, am Kind zu arbeiten.</p> <p>B4: Es ist tatsächlich so, dass ich glaube, jede Woche oder auch / vor allem wenn wir im Team sind, immer mal wieder merke, ach DAS ist eigentlich Früherziehung. Ich bin den Job eigentlich immer noch am Entdecken. (...)</p> <p>B4: Es ist ja doch auch ein sehr individuell geprägter Job. Jeder macht es ein wenig anders, würde ich sagen. Ich glaube, (...) dadurch ist es für mich auch noch immer</p>

			ein herausfinden, was denn Früherziehung eigentlich ist.
Vorstellungen vom Berufsalltag Heilpädagogischer Früherzieherinnen	Umfasst Aussagen über die eigenen Vorstellungen des Berufsfeldes der HFE vor Berufseinstieg		<p>B1: Also ich bin wirklich bewusst da rein, weil ich die Vorstellung hatte, endlich wieder mit Kindern zu arbeiten. Weil mir das wirklich gefehlt hat bei meinem alten Job.</p> <p>B5: Ich habe ein bisschen gedacht, dass es mehr Kinder mit so einer klassischen Behinderung sind. Jetzt sind es aber doch viele, irgendwie sozial-emotionale Geschichten, die höchstwahrscheinlich auch aus dem Umfeld resultieren.</p> <p>B6: Also ich glaube, ich hatte schon eine ziemlich genaue Vorstellung. Schon immer! Ich wollte eigentlich schon immer Früherzieherin werden.</p>
Erfolgserlebnisse im Arbeitsalltag	Umfasst Aussagen über eigene Erfolgserlebnisse im beruflichen Alltag		<p>B3: Also beispielsweise, ich gehe in der Familie, ich bin unsicher, ich weiss noch nicht genau, was auf mich zukommt und so. Und dann? Dann merke ich nach wenigen Stunden einfach, das Kind kommt freudestrahlend an die Tür, wenn ich klinge. Wir lachen so viel gemeinsam oder auch / was ich jetzt hatte, was SO schön war.</p> <p>B6: Ich habe wirklich nicht mehr gewusst, was ich machen soll und konnte trotzdem der Mama den Platz, die Bühne geben, dass sie etwas machen kann. Das hat sie so sehr gestärkt und mich entlastet das bis heute sehr, zu wissen, dass nicht immer ich selber die Lösung bringen muss. (...)</p>
Belastungen im Arbeitsalltag und deren Auswirkungen	Strukturelle Belastungen	Umfasst Aussagen über Belastungen in der Struktur der Organisation und Vorgaben	B2: Also für mich sind es nicht in erster Linie gesundheitliche Belastungen, sondern mehr strukturelle Belastungen. Also ich arbeite im Kanton XY und in einer Institution, die sehr / wir haben gerade Mitarbeitergespräch gehabt, wo ich meiner

			<p>Vorgesetzten gesagt habe, es ist / ich empfinde es auch sehr starr. Die Vorgaben, die die Institution macht, sehr stur, sehr viele Formalitäten, sehr viele Vorschriften. (...)</p> <p>B5: Manchmal einfach, wenn es dann stressig wird, wenn viele Termine sind und dann noch ein Telefonat und dies und jenes und die Tage einfach dadurch lang werden. Da merke ich schon, da muss ich aufpassen, dass es jetzt von so einem guten, motivierenden Stress nicht irgendwie kippt in so einen riesigen Berg voller Stress.</p>
	Belastungen auf der Ebene Familie	Umfasst Aussagen über Belastungen in der Arbeit mit den Kindern und Familien	<p>B1: Also ich bin durch diese, solche KESB Familien hohen Belastungen ausgesetzt. Das habe ich dann auch gemerkt, dass mich das einfach auch nach der Arbeitszeit immer sehr beschäftigt und auch belastet hat.</p> <p>B5: Manchmal erlebe ich es schon als Belastung, das ganze Setting. (...) Es gibt Familien, da kommst du rein und es ist irgendwie eine warme Atmosphäre, (lachen) einfach schön und du fühlst dich willkommen und wohl. Und dann gibt es Familien, da wird einfach die Tür aufgemacht und du sollst reinkommen und vielleicht ist halt einfach Chaos. Vielleicht riecht es noch unangenehm. Und (...) es gibt Tage, da steckt man das besser weg und dann gibt es Tage, wo man denkt, nein, das ist gerade gar nicht gut für mich. Wo man auf die Uhr schaut und eigentlich schnell wieder raus möchte. Ja, das finde ich, sind so die Belastungspunkte. (...)</p>
	Strategien im Umgang mit Belastungen	Umfasst Aussagen über den fachkompetenten Umgang mit konkreten schwierigen	<p>B4: Aber ich merke wirklich, ich muss so eine Spannung einfach aushalten, ich kann das nicht immer so adressieren wie ich das manchmal gern hätte. Ich muss ja</p>

		Situationen oder Ereignissen.	<p>auf die Eltern eingehen und sie auch ernst nehmen. Ich kann ihnen nichts aufzwingen. Ich kann das ja beim Kind in der Förderung auch nicht machen. (...) Ich muss es einfach schaffen, dass ich sie für mich gewinnen kann.</p> <p>B5: Wenn ich das Gefühl habe, in der Familie, irgendwie ist was Belastendes, dann hilft es mir, in der Fachberatung darüber zu sprechen. In den ersten zwei Jahren hat man noch Fachberatung, das hilft mir dann. Oder mit / ja einfach so mit einer Kollegin darüber sprechen.</p>
	Beispiele belastender Situationen	Umfasst Aussagen über selbst erlebte belastende Situationen	<p>B4: Jetzt habe ich auch gerade wieder eine neue Familie übernommen, wo (...) ja, wo die Eltern / also es ist eine fremdsprachige Familie, die Eltern sind eher skeptisch mir gegenüber oder einfach (...) ja, unsicher. Sie wissen gar nicht so richtig, was los ist. Ihre Tochter darf nicht in den Kindergarten, sie fällt auf, aber dabei kann sie eben einfach nur nicht reden. Sonst ist alles eigentlich gut dort. Das sind sehr grosse Herausforderungen. Ich muss dann irgendwie versuchen, das Vertrauen zu gewinnen und die Familie auf meine Seite zu bringen. (...) Da merke ich einfach die grosse Verantwortung. Wenn ich es nicht schaffe oder wenn ich etwas falsch mache und die Familie sich dann gänzlich verschliesst, dann kann es sein, dass das Kind noch mehr abgeschottet wird. Und das will ich ja auch nicht. (...) Solche Situationen empfinde ich als sehr anspruchsvoll.</p>
	Auswirkungen von Belastungen	Umfasst Aussagen über die Auswirkungen von selbst erlebten belastenden Situationen	<p>B2: Ich würde es so sagen, dass es für mich in der Arbeit mit der Familie nicht belastend ist oder Auswirkungen hat. Für mich hat es mehr Auswirkungen in meinem persönlichen Alltag. Das ich da</p>

			<p>immer wieder merke ich arbeite zu viel, zu viele Stunden, zu viel Aufwand, was ich dann auf meinem privaten Alltag auswirkt, aber nicht auf die Arbeit in der Familie.</p> <p>B5: Ich glaube, ich bin dann nicht so gerne da (...) und dann versuche ich / muss man es sich dann mit dem Kind umso schöner machen. (lachen) Vielleicht hat es dann so in der Hinsicht auch Einfluss. Aber ich merke dann schon, auch wenn es dann mit dem Kind nicht so einfach ist, dass ich / dann glaube ich, in den Fällen bin ich dann eher geneigt, zu sagen, wir hören vielleicht heute ein bisschen früher auf.</p>
Erfahrungen aus dem Studium	Umfasst Aussagen über neue Blickwinkel aus der Studienzeit, welche für die eigene Arbeit als HFE von Nutzen sind	<p>B2: Ja, also ich finde grundsätzlich das Studium sehr bereichernd, auch für meine Arbeit. Ich kann ganz viel mitnehmen, ich kann jetzt nicht in dem Sinne konkret sagen, ja genau, das war das jetzt. Aber sonst / das Zusammenfügen von der Erfahrung von den Dozenten in Verbindung mit der Theorie, mit dem Erarbeiten von Berichten, Arbeiten, Leistungsnachweisen, über die Evaluation, über die Masterarbeit. Die haben einfach so den Rucksack nochmals auf ganz andere Art gefüllt. Wo ich mich sicher ein Stück weit auch noch sicherer und kompetenter fühle als vorher.</p> <p>B3: Jetzt aber auch noch ganz andere Sachen, zum Umgang miteinander. Da muss ich sagen, war es an der HfH ja zwischen Dozenten und Studierenden sehr gleichberechtigt, weil jeder Studierende auch schon einen Beruf mitgebracht hat, Lebenserfahrung, Berufserfahrung mitgebracht hat. Da ist man so auf einer Augenhöhe miteinander. (...) Also auch wie</p>	

			man mit Menschen umgehen kann, das fand ich sehr bereichernd. (lachen)
Erfahrungen aus dem Erstberuf	Gewinnbringende Erfahrungen	Umfasst Aussagen über im Erstberuf gemachte berufliche Erfahrungen, die in der Arbeit als HFE gewinnbringend genutzt werden können	<p>B4: Ich würde sagen, ich / sehr, sehr viel kann ich wirklich aus der Berufserfahrung als Sozialpädagogin profitieren. Jetzt für meine Arbeit (...) kann ich sicher sagen, dass ich als Sozialpädagogin vor allem von der abwechslungsreichen Beziehungsarbeit profitieren kann. Ich habe so viele Menschen kennengelernt und mit so vielen verschiedenen Charakteren gearbeitet. Ich habe dort ja auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit schon gelebt und ich kannte das schon.</p> <p>B6: Ich habe wirklich mit extrem herausfordernden Kindern gearbeitet vorher. Also auf der Kinderebene bin ich / das bedrückt mich sehr wenig heute. (lachen) Da kann mich kaum mehr etwas schockieren. (...) Die Flexibilität habe ich dort auch kennengelernt, bis zur Schmerzgrenze. Von dem her / in dem Rahmen, wo ich jetzt noch flexibel sein muss, kann ich das auch gut.</p>
	Belastende Erfahrungen	Umfasst Aussagen über im Erstberuf gemachte berufliche Erfahrungen, die in der Arbeit als HFE noch immer belastend nachschwingen	B1: Bei meinem vorigen Arbeitgeber war das glaube ich eher so, dass er das auch ein bisschen ausgenutzt hat für sich (lachen) und dann hier noch und da noch und noch dieses hochgeladen und ich aber auch bereitwillig gesagt habe, cooles Projekt, weiter! Und ich merke (...), dass ich das / also, dass ich da aufpassen muss.
Persönliche Ziele		Umfasst Aussagen über persönliche Ziele, um sich in seiner beruflichen Laufbahn als HFE weiterentwickeln zu können	<p>B1: Natürlich ja. Da werden auch Ziele festgelegt (lachen). Und das kommt dann für das neue Jahr wieder drauf.</p> <p>B6: Im Mitarbeitergespräch wird das festgehalten und dann nach einem Jahr dann auch wieder ausgewertet.</p>

Hauptkategorie 4: Kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen

Subkategorien		Definition	Ankerbeispiele
Die Zusammenarbeit im Team	Unterstützung durch die Teamkollegen	Umfasst Aussagen über konkrete, aber auch niederschwellige Unterstützungsmomente durch die Teamkollegen im Arbeitsalltag	<p>B2: Dass wir da wirklich gegenseitig schauen, dass wir sowohl ausgelastet sind, dass wir auch unsere Stunden haben, aber auch nicht überlastet sind. Auch wenn jetzt jemand eben noch ein Studium macht, dass wir anderen dann eher sagen, hey, komm, ich nehme jetzt mal noch ein Kind mehr, oder ein aufwendiges oder so.</p> <p>B3: Also ich habe jetzt das Glück, auch in der Spielgruppe mit einem Kollegen zu arbeiten. Und wir gehen jetzt einmal die Woche zum Essen. Und da können wir einfach viel besprechen, so alles, was aussen herum ist. Klar, vor allem konkret die Spielgruppe, aber auch einfach tausend andere Fragen, die ich so habe und / Er ist ein sehr erfahrener Kollege, also das ist super. (...)</p>
	Schwierigkeiten im Team	Umfasst Aussagen über Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Teamkollegen	<p>B6: Das ist etwas kompliziert bei uns. Als ich angefangen habe, waren wir zwei grosse Teams. Aber nach ein paar Monaten wurden die Teams neu gemischt und es sind drei kleinere Teams entstanden. Gleichzeitig ist auch / vielleicht ein halbes Jahr etwa / Ich war noch gar nicht richtig angekommen und dann hat es schon gewechselt. Und nach einem Jahr ist der Chef von dem Team, welches mich so intensiv begleitet hat, pensioniert worden. Und weggefallen. Da ist für mich sehr viel verloren gegangen. Ich hatte ja in der sehr intensiven Einarbeitungszeit hauptsächlich IHN als Bezugsperson und dann war er plötzlich weg. (...) Und dann mussten wir uns in den neuen Teams finden, der Lockdown kam und wir haben uns gar</p>

			<p>nicht mehr gesehen. Wir haben Sitzungen am Computer gemacht oder mit Maske. Und in dem ganzen Findungsprozess sind wir irgendwie noch nicht so weit. Darum ist die aktuelle Teamsituation nicht so / eigentlich nicht wirklich sehr unterstützend. (...)</p>
Gemeinsame Ziele im Team	Definierte Ziele	Umfasst Aussagen über bestimmte Ziele die für das gesamte oder einen Teil des Teams festgeschrieben sind oder über nicht vorhandene festgelegte Ziele	<p>B1: Definierte Ziele sind zum einen, du bist für das Kind da und du machst jetzt erstmal nur Kontakt zum Kind und versuchst das Kind zu verstehen und wo es in der Entwicklung ist (...) und Diagnostik, dass du da sicher bist. Das zweite Ziel ist dann, sicher zu werden in der Elternberatung, dass man da dann auch wie ein (...) ja, eine Vertrauensbasis hat. Und das dritte Ziel ist dann erst, mit den anderen Fachleuten dann auch in einem guten Austausch zu sein. (...)</p> <p>B3: Also, so explizit würde ich das jetzt nicht sagen, aber / also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht konkret ein Ziel nennen. (lachen) Wir arbeiten gemeinsam an dem und dem.</p>
	Undefinierte Ziele	Umfasst Aussagen über Ziele für das gesamte oder einen Teil des Teams, die nicht expliziert festgeschrieben sind	<p>B3: Aber ich denke mal (...) ich denke, das schwimmt so im Raum mit. (...) Also gemeinsam gute qualitative Arbeit zu leisten, für diese Familien da zu sein und so. Uns gemeinsam irgendwie fortzubilden, qualitativ zu verbessern, unsere Arbeitsabläufe zu professionalisieren und so, also das denke ich.</p> <p>B5: Ich glaube, was unser Ziel als Kleinteam ist, das wir auf jeden Fall uns finden und besser zusammenzuwachsen. Es war eben so, dass / hier gab es eine Umstrukturierung. Vorher waren es zwei Teams und es wurde dann auf drei Teams gesplittet und dann auch die Selbstverantwortlichkeit, die wurde</p>

			<p>erhöht. Ich glaube, dass gerade die Leute, die schon länger da sind / für die ist es immer noch so das NEUE Team. Ich bin hierhergekommen und es war dann schon ein Team und bei den anderen ist es immer nur das neue Team. Da kommen dann manchmal schon auch so Aussagen wie, wir kennen uns noch gar nicht gut. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Ziel, aber es ist halt auch die Frage, wie lernt man sich kennen, wenn man so wenig zusammenarbeitet?</p>
Zusammenarbeit mit der Dienstleistung	Fachliche Unterstützung	<p>Umfasst Aussagen über berufsmässig notwendige Unterstützung durch die Dienstleitung, z.B. Fachwissen, Ablauf Elterngespräch, Inter- und Supervision</p>	<p>B1: Ja, fachlich halt dieses Wissen von / wo man wirklich immer vom Team und auch von der Dienstleitung abfragen kann. Also man kann / ist da ständig in einem guten Austausch. (...)</p> <p>B4: Aber wenn es konkret um bestimmte Kinder geht, wie ich sie wahrnehme und was gerade so läuft in der Familie, dann ist sie immer meine erste Anlaufstelle. Ich halte sie gern auf dem Laufenden, damit sie auch weiss, wo ich gerade jetzt stehe oder was ich mache und plane. Auch wenn es mal schwierig ist, dann hole ich mir bei ihr die Sicherheit oder einfach eine kurze Rückmeldung. Insbesondere wenn ich herausfordernde Familien habe, dann reflektiere ich mich immer auch selber und bespreche das mit ihr. Sie kann mir dann meistens etwas mitgeben, vor allem wenn es um meine Haltung den Eltern gegenüber geht. Da merke ich auch, dass es für mich sehr wichtig ist, dieser Austausch.</p>
	Strukturelle Unterstützung	<p>Umfasst Aussagen über Unterstützung der Dienstleitung bei strukturellen Fragestellungen, z.B.</p>	<p>B4: Ich habe / also in dem Punkt, da habe ich schon das Gefühl, dass das alle schätzen, dass man so frei unterwegs sein darf und so viel Vertrauen bekommt und (...) gegenüber dem Kostenträger</p>

		<p>Kinderverteilung, Alltagsorganisation, Entscheidungen treffen</p>	<p>auch abgesichert ist. Ich finde, das ist ein grosser Luxus, den wir in unserem Kanton haben. Ich glaube, das haben nicht alle Dienste, den Luxus.</p> <p>B5: Ja, aber ich glaube / also dieses selbstständige Arbeiten, das lernt man hier auf jeden Fall und dieses, selbständig Entscheidungen zu treffen. Da vielleicht einfach auch mal zu machen, wie man jetzt denkt, dann braucht man vielleicht irgendwann auch einfach immer weniger Unterstützung oder fragt auch weniger nach.</p>
	<p>Einbringen neuer Ideen</p>	<p>Umfasst Aussagen über Möglichkeiten, eigene Ideen und Vorschläge bei der Dienstleitung einzubringen bzw. zu deponieren</p>	<p>B1: Also wir dürfen Vorschläge bringen. Die werden auch aufgegriffen und man versucht dann auch, diese Vorschläge schnell umzusetzen. Also die, die sie selber umsetzen können. Wenn es eben schwierige Themen sind, so mit der Finanzierung oder sowas, was sie selber auch abklären müssen, dann zieht sich das manchmal auch in die Länge.</p> <p>B6: Als Einzelperson ist es glaube ich, wirklich schwierig. Es gibt das Mitarbeitergespräch, bei dem man sicher etwas anmerken dürfte. (...)</p>
	<p>Fehlende Unterstützung und Anerkennung</p>	<p>Umfasst Aussagen über Wünsche für Verbesserungen oder Anmerkungen fehlender Unterstützung bei der Dienstleitung</p>	<p>B1: Und gleichzeitig ist es / wünsche ich dir dann mal auch ein bisschen mehr Flexibilität, weil ich merke, das ist dann schwierig, wenn man irgendwas Spezielles schon mitbringt. Wo bin ich denn da?</p> <p>B3: Manchmal finde ich / zum Beispiel an dem letzten Teamtag hätte ich es ganz gut gefunden (...), wenn man da auch so manche Diskussion nochmal anders eingegangen wäre. Da habe ich das jetzt nicht immer so empfunden, dass wir da immer mit einbezogen worden sind. Aber wie gesagt, das geht auch nicht. (...) Also sie sind auf jeden Fall sehr um</p>

		Transparenz bemüht, sie sind sehr darum bemüht, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse, Fragestellungen und Themen einbringen können. Es ist einfach dadurch, dass wir uns nicht so häufig sehen, wird manches eben auch verschoben.
Unterstützung von anderen Fachpersonen	Umfasst Aussagen über den Austausch von Unterstützungsmöglichkeiten und weiteren fachlichen Fragen mit anderen Fachpersonen	<p>B1: Also bei einem Fall zum Beispiel war das so, da habe ich mich mit der Schulpsychologin (...) verbunden. Also da habe ich mit ihr so ein Team gebildet, weil wir gemeinsam eine Familie begleitet haben.</p> <p>B2: Also die gegenseitige Unterstützung und auch mit den Logopädinnen / also wir sind wirklich (...) sehr unterstützend unterwegs. Es gibt immer (...) ein offenes Ohr, auch wenn man Fragen hat.</p>
Verbesserungsvorschläge und Wünsche	Umfasst Aussagen über Verbesserungsvorschläge oder Wünsche im kollegialen Umgang oder in der alltäglichen Arbeit als HFE	<p>B1: Also was ich noch ergänzend sagen möchte ist, was ich mir wünschen würde (...) Ich würde mir wünschen, dass wir zu zweit in Familien sind und nicht jeder alleine. Das einer / das kenne ich auch vom Autismus Therapiezentrum in Deutschland, das einer so für die Familie da ist und der andere die Arbeit mit dem Kind macht. Das würde dann heissen, dass wir wirklich sehr systemisch dann dadurch arbeiten können, weil dann hat man immer noch mal so einen Aussenblick und man kennt jemanden, der das Kind eben auch kennt. Und dann kann man sich viel schneller nochmal austauschen, wenn es dann schwierig ist und dann später nochmal die Dienstleitung dazu nehmen, wenn es das braucht. Das würde ich mir wünschen. (...)</p> <p>B6: Ich würde mir eigentlich Schulferien wünschen. (lachen) Ich finde eben, die Belastung ist ja schon auch hoch und die Verantwortung die man trägt, die ist auch gross. Es wäre schon toll, wenn man wie</p>

		die Lehrer auch etwas mehr Ferienwochen hätte.
--	--	--

Anhang XXII Codierte Interviewabschnitte

Hauptkategorie 1: Grundelemente in der Heilpädagogischen Früherziehung

Codierte Abschnitte zu «Aufgabenfeldern in der Heilpädagogischen Früherziehung»

Interview	Abschnitt	Code: Unterstützung und Förderung des Kindes
1	42	Also zu meinen Aufgaben gehört ja auf jeden Fall so die Förderung der unterschiedlichen Kinder, also von 0 bis 7, die dann einfach eine unterschiedliche Beeinträchtigung haben.
2	26	Dass ich genügend Zeit habe, um in der Familie tätig zu sein, und ich bin immer sehr bemüht darum, dass die Arbeit drum herum (...) nicht mehr Zeit in Anspruch nimmt. Dies ist leider erfahrungsgemäss meist nicht möglich. Auch wenn ich das immer wieder anstrebe, aber (...) mir ist grundsätzlich WICHTIG, dass ich meine Energie in die, in die Familie geben kann (...), die Zusammenarbeit und (...).
2	26	Für mich ist am wichtigsten, die / der Kontakt zur Familie, der Beziehungsaufbau. Weil ich der Meinung bin, dass wir als Heilpädagogische Früherzieherinnen nur dann (...) sowohl familienorientiert als hoffentlich auch nachhaltig arbeiten können, wenn wir mit den Familien in Beziehung treten können. (...) eine Beziehung aufbauen können, mit sowohl den Kindern als auch den Eltern. (...)
3	34	Aber auch, was braucht das Kind, um / (...) für die Zukunft, für den Kindergarten Eintritt oder die Spielgruppe gut vorbereitet zu sein? Also eigentlich, was braucht das Kind gerade jetzt in diesem Moment?
3	34	Was ich mache? Mit Kindern spielen (lachen). So erklärte ich es immer den anderen. (lachen). Mit Kindern spielen und dabei aber genau schauen, was braucht das Kind, um sich weiterentwickeln zu können und das möglichst ganzheitlich. Da ansetzen können, wo das / wo man das Kind abholen kann.
4	32	Also, ein grosser Schwerpunkt ist sicher die Förderung vom Kind, (...) nachdem man natürlich eingeschätzt hat, wo steht das Kind in der Entwicklung, wenn man einen Entwicklungsrückstand oder eine Entwicklungsgefährdung feststellen kann. Dann versuche ich, das Kind wöchentlich, wenn es zeitlich möglich ist, zu fördern mit ganz viel spielerischem Talent, würde ich sagen (...) und Kreativität.
4	34	Aber ganz konkret bei der Arbeit mit den Kindern und der Familie (...) ja, die Beziehungsarbeit. Ich merke, es macht mir grossen Spass, die Menschen kennenzulernen, in die Familien hineinzusehen. Es ist auch immer spannend zu spüren, was man einer Familie auch geben kann, einfach weil man wöchentlich heimgeht und ihnen Aufmerksamkeit schenkt, sowohl dem Kind als auch den Eltern. Ich glaube ja, das finde ich sehr schön. (...)
5	52	Zum einen die wöchentlichen Besuche (...) bei der Familie und da ist eben / Im Rahmen dessen natürlich einfach die Förderung, aber auch Beratung von den Eltern.
6	32	Beziehungsaufbau mit den Kindern und den Eltern und natürlich auch mit den anderen Fachpersonen. (...)
6	32	Entwicklungseinschätzung von den Kindern. (...) Ich versuche, die schwierigen Situationen zu erfassen und zu benennen zusammen mit den Eltern. (...)
Interview	Abschnitt	Code: Beratung und Begleitung der Familie und des Umfeldes
1	42	Also erstmal überhaupt in Kontakt zu kommen, aber besonders eben auch mit den Eltern das Erstgespräch zu führen und dann da auch so eine Vertrauensbasis zu den Eltern zu gewinnen.
1	42	Weil wenn die Eltern irgendwie ein Gefühl haben, was, wer ist denn das oder so, dann wird es auch schwierig mit dem Kind, weil Kinder ja einfach sehr eng noch in dem Alter mit den Eltern verbunden sind.

2	26	Für mich ist am wichtigsten, die / der Kontakt zur Familie, der Beziehungsaufbau. Weil ich der Meinung bin, dass wir als Heilpädagogische Früherzieherinnen nur dann (...) sowohl familienorientiert als hoffentlich auch nachhaltig arbeiten können, wenn wir mit den Familien in Beziehung treten können. (...) eine Beziehung aufbauen können, mit sowohl den Kindern als auch den Eltern. (...)
2	26	Dass ich genügend Zeit habe, um in der Familie tätig zu sein, und ich bin immer sehr bemüht darum, dass die Arbeit drum herum (...) nicht mehr Zeit in Anspruch nimmt. Dies ist leider erfahrungsgemäss meist nicht möglich. Auch wenn ich das immer wieder anstrebe, aber (...) mir ist grundsätzlich WICHTIG, dass ich meine Energie in die, in die Familie geben kann (...)
3	34	Und dann aber auch einen ganzheitlichen Blick haben, was braucht denn auch die Familie? Meistens die Mamas. (...) Das sind ja die, die meistens da sind. Ja, was braucht SIE denn gerade? Braucht Sie gerade Zeit zum Reden? Braucht sie Tipps für den Alltag? Braucht sie ein bisschen Entlastung? Was braucht sie denn so?
4	32	Aber ein grosser Teil von der Förderung vom Kind ist natürlich auch die Beratung und Begleitung der Eltern. Wenn es irgendwie möglich ist, bezieht man die Eltern natürlich ein in die Förderung. (...)
4	34	Aber ganz konkret bei der Arbeit mit den Kindern und der Familie (...) ja, die Beziehungsarbeit. Ich merke, es macht mir grossen Spass, die Menschen kennenzulernen, in die Familien hineinzusehen. Es ist auch immer spannend zu spüren, was man einer Familie auch geben kann, einfach weil man wöchentlich heimgeht und ihnen Aufmerksamkeit schenkt, sowohl dem Kind als auch den Eltern. Ich glaube ja, das finde ich sehr schön. (...)
5	52	Zum einen die wöchentlichen Besuche (...) bei der Familie und da ist eben / Im Rahmen dessen natürlich einfach die Förderung, aber auch Beratung von den Eltern.
6	32	Beziehungsaufbau mit den Kindern und den Eltern und natürlich auch mit den anderen Fachpersonen. (...)
6	32	Ich versuche, die schwierigen Situationen zu erfassen und zu benennen zusammen mit den Eltern. (...) Ich suche nach Lösungen für die Schwierigkeiten, zusammen mit den Eltern und mit den Fachpersonen und das dann natürlich auch umzusetzen. (...)
Interview	Abschnitt	Code: Diagnostik
1	42	Und dann natürlich, was mir immer hilft gerade ist auch so, dass ich wirklich so die auf diese Tests zurückgreifen kann. Weisst du? So diese Entwicklungstests, den ET 6-6 oder auch Vademecum, gebe ich immer gern den Eltern, dass sie dann einfach auch schon mal so ein bisschen einschätzen können oder dass ich auch so ein Bild nochmal hab.
1	42	... und dann gemeinsame Ziele zu formulieren und noch so eine gemeinsame Einschätzung zu finden. Und dann einfach wirklich auf das Kind bezogen diese Ziele dann auch zu / also eine Förderplanung dann daraus zu entwickeln und dann das nächste halbe Jahr los zu starten (lachen).
3	34	Dafür muss man vorher einfach schon, sag ich mal, Diagnostik gemacht haben, geschaut haben und wissen, auf welchem Entwicklungsstand steht das Kind? (...)
4	32	Also, ein grosser Schwerpunkt ist sicher die Förderung vom Kind, (...) nachdem man natürlich eingeschätzt hat, wo steht das Kind in der Entwicklung, wenn man einen Entwicklungsrückstand oder eine Entwicklungsgefährdung feststellen kann.
5	52	Was ich auch so ein bisschen anstrengend finde, ist immer dieser Blick in die Zukunft. Dieses, die nächsten Schritte planen.
6	32	Entwicklungseinschätzung von den Kindern. (...) Ich versuche, die schwierigen Situationen zu erfassen und zu benennen zusammen mit den Eltern. (...)

Interview	Abschnitt	Code: Interdisziplinäre Zusammenarbeit
1	42	... und dann auch mit den Fachleuten auch schon relativ am Anfang, zumindest in den ersten drei Monaten, auf jeden Fall mal Kontakt aufzunehmen. Beim Kinderarzt Rückmeldungen zu geben, die Anmeldestelle oder auch dem Kanton oder dem Bildungsdepartment und dann aber halt wirklich auch mit Kindergärten oder mit Logopäden oder mit Ergotherapeuten und so weiter in Kontakt zu treten. Oder dann halt auch schon mit dem schulp-psychologischen Dienst Kontakt aufzunehmen, wenn es eben gerade auch schon im Kindergarten ist, in der Schule.
2	28	Also auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist mir sehr wichtig. Die nimmt meistens leider wenig Zeit in Anspruch, weil es halt oft auch von den aussenstehenden Personen (...) wenig gefragt wird oder sie auch wenig Zeit Ressourcen zur Verfügung haben. Finde ich aber grundsätzlich etwas sehr Wichtiges, für mich auch.
3	34	Also, wie kann man dem Kind helfen, einfach mit seiner Umwelt zu kommunizieren und so weiter? Also diese Sachen. Was braucht es noch ausser der konkreten Situation? Ich bin zu Hause beim Spielen mit dem Kind und was kann man noch installieren? Auch so die Anforderungen an Unterstützung oder anderen Hilfsmitteln, usw. Dann ist es oft auch so, dass die Zusammenarbeit mit dem Umfeld, mit anderen Therapeuten, mit dem Kindergarten, dem Kinderarzt / Beratungen gehören noch dazu. Zum Beispiel, was können die in der Kita noch anders machen, um dem Kind besser gerecht zu werden und so? (...)
4	32	Und der dritte grosse Teil, würde ich sagen, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen. Also mit Ärzten, Therapeuten, Kindergärtnerinnen, Lehrpersonen, auch mit der Spielgruppe oder mit der Kita Kontakt zu haben und zu schauen, wo ist das Kind sonst noch, in welchem Rahmen kann es gefördert werden und was gibt es allenfalls noch für andere Möglichkeiten der Horizonterweiterung. (lachen) Wie die das Kind erleben natürlich. Ich finde das immer sehr spannend, zu hören, wie andere das Kind wahrnehmen, auch um zu vergleichen, mit dem was ich wahrnehme. (...) Aber natürlich auch, um andere Fachpersonen zu unterstützen, wenn es irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten gibt.
5	52	Ja, den Austausch mit den anderen Fachpersonen, Therapeutinnen, das nimmt, finde ich, auch schon einen grossen Anteil ein.
5	52	Ja und dann noch so Teamsitzungen oder Supervision. (...)
5	56	Und was ich auch total gern mag, sind Kitabesuche. (lachen)
5	56	Und wenn ich dann das Kind mal in einem anderen Setting sehe, in einem Kita-Setting, dann finde ich das total spannend und auch der Austausch mit den Fachkräften, oder vielleicht auch so ein bisschen beratend tätig zu sein. Genau das finde ich super ja.
6	32	Beziehungsaufbau mit den Kindern und den Eltern und natürlich auch mit den anderen Fachpersonen. (...)
6	34	Und dann noch Sitzungen, der Austausch im Team, Supervisionen gehören auch dazu. Autofahren. (lachen)
Interview	Abschnitt	Code: Weitere Aufgabenbereiche
2	26	Und ganz wichtig trotzdem auch, aber die Nachbereitung oder Aufarbeitung um das Drumherum. (...) Auch wenn ich das aus meiner Sicht sowohl weniger gern mache, als auch weniger Zeit investieren möchte, aber doch mit der Erfahrung jetzt von diesen drei Jahren auch gemerkt haben, dass es sehr wichtig ist, auch das. (...) Dass es einen grossen Teil einnimmt.
2	28	Sicher ist die Vor- und Nachbereitung sehr ein wichtiger Aspekt. Die Auseinandersetzung mit Fördermaterialien, die Auseinandersetzung mit aktuellen Forschungsfragen, teilweise auch die Auseinandersetzung mit wieder ganz neuen (...) Syndromen, neuen Familienkonstellationen, neuen Zusammenarbeiten.

4	34	Also ganz konkret / die Aufgabe habe ich noch gar nicht genannt. Das ist das Drumherum, sich selber zu organisieren und zu strukturieren. Das ist das A und O. Wenn du das nicht kannst, dann bist du wirklich im falschen Beruf. Jede Woche ist wieder anders, obwohl man ja eine Stundenplanung hat, aber es gibt immer wieder Veränderungen.
5	52	Dann gehören für mich mega viel Organisation dazu.
5	52	Was ich auch so ein bisschen anstrengend finde, ist immer dieser Blick in die Zukunft. Dieses, die nächsten Schritte planen. Aber das gehört ja eigentlich zur Organisation auch mit dazu. Genau. Und ja, natürlich Dinge wie Dokumentationen, Berichte schreiben.
6	32	Nachher kommen noch die ganzen administrativen (lachen) Aufgaben dazu, also das alles zu dokumentieren, auswerten. (...)
6	32	Ich habe aber natürlich auch Aufgaben im Team selber, also zum Beispiel die Ämtli, die es so gibt, damit das Team auch funktioniert.
6	34	Ich bin zum Beispiel verantwortlich für Bilderbücher (...) oder (...) für Spielmaterial, allgemeine Themen, Fachbibliothek, die muss gehegt und gepflegt werden. Das sind auch Aufgaben, die ich habe im Moment. (lachen)

Interview	Abschnitt	Code: Besonders geschätzte Aufgabe
1	44	Also, was ich total wertvoll finde, ist, dass es einfach diese Vielfalt hat. Also, dass du so / Jede Familie ist anders, jede Situation mit dem Kind ist anders und das braucht halt erstmal so ein Gespür und auch so eine Detektivarbeit, wo stehst du oder wer bist du und wo setze ich dann an? (husten) Aber manchmal eben auch, dass das es halt erstmal über die Eltern geht, bevor es überhaupt mit dem Kind losgehen kann. Also das du selber so flexibel sein musst. Also (...) es ist halt nicht sowas Alltägliches oder eben grad so Lebendiges und die DETEKTIV Arbeit macht mir Spass.
2	30	Also besonders schätzen / für mich ist einfach, die Zeit selber einteilen zu können, also mir sowohl für ein Anliegen einer Familie, mal auch mehr Zeit nehmen zu können. Dass ich das frei einteilen kann. (...) Ja, dass ich auch mal sagen kann, wenn weniger Bedarf da ist, dass wir das jetzt so im Moment stehen lassen können. Also diese Freiheit. (...)
3	36	Also was ich TOTAL schätze ist, (...) dass ich so nah dran bin an den Kindern und an den Familien. Und das, was man von da zurückkriegt. Also wenn wir einfach die / wenn man merkt, jetzt hat das Kind einen Fortschritt gemacht, wir haben das geschafft. Oder auch dieses gemeinsame Lachen in einer Situation, dass wir gemeinsam lachen können und Spass haben. So diese Geborgenheit. Ja, wenn das funktioniert, das ist eigentlich das, was am meisten Spass macht. (...) Und vielleicht so ein kleines bisschen dazu beitragen, sie auf dem Weg zu begleiten, wohin die Familie auch immer gehen mag. Und daran auch einen kleinen Anteil zu haben.
4	34	Das ist das Drumherum, sich selber zu organisieren und zu strukturieren. Das ist das A und O. Wenn du das nicht kannst, dann bist du wirklich im falschen Beruf. Jede Woche ist wieder anders, obwohl man ja eine Stundenplanung hat, aber es gibt immer wieder Veränderungen. Dann sagt jemand ab oder hat einen Termin und hat nicht Bescheid gegeben, man muss einfach immer flexibel bleiben. Ich bin immer sehr am neu organisieren. Ich merke, man macht das einfach, auch wenn das immer wieder anstrengend und herausfordernd ist. Aber mir macht das wirklich noch grosse Freude. (...) Und ich habe jetzt auch erlebt in der Zeit die ich in der HFE arbeite, dass es immer irgendwie aufgeht. Mal passt es eben der einen Mutter nicht und dann der anderen nicht, aber man kann es dann schon immer irgendwie organisieren. Ich bin da eigentlich auch noch gern so flexibel und das ist es auch, was ich sehr schätze. Dann kann ich zwischendurch auch mal einkaufen gehen oder einen Arzttermin abmachen, wo ich vorher eigentlich immer Schwierigkeiten hatte, das zwischendurch zu organisieren. Das schätze ich wirklich sehr. (...)
4	34	Aber ganz konkret bei der Arbeit mit den Kindern und der Familie (...) ja, die Beziehungsarbeit. Ich merke, es macht mir grossen Spass, die Menschen

		kennenzulernen, in die Familien hineinzusehen. Es ist auch immer spannend zu spüren, was man einer Familie auch geben kann, einfach weil man wöchentlich heimgeht und ihnen Aufmerksamkeit schenkt, sowohl dem Kind als auch den Eltern. Ich glaube ja, das finde ich sehr schön.
4	34	Ich spiele auch einfach sehr gern. Ich bin gern mit den Kindern am Boden oder draussen mit ihnen unterwegs und entdecke mit ihnen die Welt. Und wenn ich dann auch noch so nebenbei etwas bewirken kann, dann macht es natürlich umso mehr Spass.
5	54	Also etwas, was mir wirklich sehr viel Spass macht, ist der Austausch mit anderen Fachpersonen. Das finde ich immer schön, weil, man ist dann nicht so allein in der Familie. Klar, man ist ja / dass man da schon noch eine zweite Sicht hat, gerade wenn es irgendwie schwierigere Familien sind. Dann finde ich das mega hilfreich. Weil natürlich hier im Team kennt eigentlich niemand die Familie. Und dann eine andere Fachperson zu haben, das finde ich / ja, das weiss ich sehr zu schätzen. (...)
5	54	Und sonst auch dieses praktische Arbeiten am Kind, das macht natürlich auch Spass. Und was ich auch total gern mag, sind Kitabesuche. (lachen)
5	56	Und wenn ich dann das Kind mal in einem anderen Setting sehe, in einem Kita-Setting, dann finde ich das total spannend und auch der Austausch mit den Fachkräften, oder vielleicht auch so ein bisschen beratend tätig zu sein. Genau das finde ich super ja.
6	36	Ja, also schon die Arbeit mit den Kindern. IMMER! Die Arbeit mit den Kindern macht mir immer sehr viel Spass. Die Arbeit mit den Eltern ist sehr unterschiedlich. Zum Teil ist es sehr schön und bereichernd. Zum Teil ist es aber auch so, dass es einem SEHR viel aberlangt.

Interview	Abschnitt	Code: Unerwartete Aufgaben
1	50	Also erstmal war ich ein bisschen erschlagen von der vielen Bürokratie, muss ich gestehen. Also das hatte ich nicht erwartet. Was man alles an Dokumentationsaufgaben hat. Und das Berichte nicht nur einmal im Jahr sind, sondern dass sie doch dann mehrmals sein können. (lachen) Und das dann halt die vielen Gespräche dann auch mit dem SPD dann stattfinden, also dass es einfach immer so Zyklen gibt und man eigentlich nicht richtig zur Ruhe kommt.
1	50	Letztes Jahr war ich nicht nur Früherzieherin, sondern hatte schon noch so ein bisschen Sozialarbeiterjob, im Sinne von weil es eine gefährdete Familie war, wo KESB ein Fragezeichen war und ich musste erstmal die Mutter stabilisieren und mit ihr zum Psychologen gehen (...) und sie erstmal irgendwie auf die Bahn bekommen, weil wenn sie stabil ist, dann ist auch das Familiensystem wieder stabiler.
3	38	Aber ich habe es mir bei weitem nicht so anstrengend und schwierig und kompliziert vorgestellt. Also, wieviel man eigentlich können muss, was ich alles bedenken muss bei der Arbeit und im Alltag. Ich vergesse einfach oft ganz viele Sachen. Das alles noch VIEL umfassender und schwieriger oft ist im Alltag. Das habe ich mir viel einfacher vorgestellt.
3	40	Ah ja, (...) ich habe jetzt mein erstes Kind in Integrations- / das erste Kind in den Kinderten / in die Schule geschickt und / Also ich habe ein Kind im Kindergarten begleitet und jetzt in die Schule geschickt und bei dem Kind lief irgendwie alles völlig schief. Also die ganze Integrationsmassnahme, die läuft nicht gut. (macht ein trauriges Gesicht). Ich frage mich die ganze Zeit, was hätte ICH besser machen können? Also, es waren SO viele Leute involviert und die ganze Zusammenarbeit lief von Anfang an nicht gut. (...) Da habe ich gedacht, ich habe es irgendwie auch schlecht gemacht. (schmunzeln) Also das hätte ich noch besser machen können und irgendwie dachte ich, wie komme ich ja jetzt wieder raus? Wenn dann die vom Kindergarten nicht auf einen zukommen und nicht richtig mitarbeitet und ich irgendwie überhaupt nicht diese ganzen Leute koordiniert kriege, dann ist es viel schwieriger als ich gedacht hätte.

4	36	Ich glaube, was ich wirklich nicht erwartet habe, ist, dass es so frei ist, dass es so / Und dass ich vor allem diese Arbeit dann auch so gern mache. (lachen) Ich bin sonst eher ein Teamplayer. Ich habe gern Sicherheit im Alltag, wie ich was machen muss oder umsetzen muss. Ich schaue auch gern, wie die anderen es machen und lerne von ihnen. Und jetzt bin ich doch völlig frei in dem was ich mache und ich merke, es gefällt mir wirklich gut.
5	64	Was mich halt einfach am Anfang sehr / Es war klar, dass es ein Teil der Früherziehung ist, aber ich musste mich erst einmal rein finden. Aus Deutschland kommend, war das ja jetzt ein neues Schulsystem, oder ein anderes Schulsystem. Das musste ich erstmal kennenlernen und begreifen. Das hat einfach einen Moment gedauert, bis ich da drin war. (...) Ja, und ich glaube, sonst war es im Vorstellungsgespräch schon relativ klar, was so die Aufgaben sind.
6	40	Ich bin aus dem stationären Bereich in die Früherziehung gekommen und WIE stark die Elternarbeit bestimmend ist, das war mir nicht bewusst. Ich habe mir schon / das Bild, was ich hatte, war schon eher die Beziehung zwischen Früherzieherin und Kind. Ich wusste, dass die Elternarbeit auch einen grossen Teil einnimmt. Aber wie es sich nachher anfühlt, wenn dann die Eltern wirklich IMMER dabei sind / Von der Situation, etwas selber zu machen bis hin zur Situation, die Eltern anzuleiten und machen zu lassen, das hat mich schon auch erstaunt und auch gefordert. Und das war auch nicht immer ganz einfach. (...)

Codierte Abschnitte zu «Qualitätsanspruch in der Heilpädagogischen Früherziehung»

Interview	Abschnitt	Code: Qualitätsanspruch in der Heilpädagogischen Früherziehung
1	56	Also, was ich schon gemerkt habe, dass / es hat halt einfach noch mehr Aktennotiz gebraucht, also noch eine intensivere Dokumentation und dadurch war ich natürlich schon länger beschäftigt damit (räuspern) und das hat Auswirkungen dann auf die Qualität gehabt, dass ich dann halt für die anderen Fälle jetzt nicht mehr so viel Zeit hatte, um die vorzubereiten. (...)
1	72	Und was ich halt auch gut finde, ist ich / meine Art oder mein Wesen ist halt schon noch so, dass ich viel hinterfrage oder auch manchmal unsicher dann auch wirke. Was bei dem alten Arbeitgeber eher so / jetzt mach doch mal / also eher so (...) Er hat sich dann selber unsicher machen lassen dadurch und konnte es nicht nachvollziehen (...) Und das Schöne ist, das wird im neuen Job als eine Qualität gesehen, weil durch diese Unsicherheit man einfach hier auch offenbleibt und natürlich bleibt und die schätzen auch die Reflektiertheit, was in dem anderen Job nicht geschätzt wurde.
1	74	Ja aber halt auch einfach, sich selber zu hinterfragen, bin ich da auf dem richtigen Weg? Auch offen zu sein für neues Wissen. (...)
1	128	Das heisst, dass wir (...) gegenseitig uns besuchen und dann das besprechen. Die Dienstleitung kommt einmal im Jahr mit in eine, zwei Förderungen, wo du eine Förderplanung machen musst und wo es dann auch zusammen reflektiert wird, was war denn gut und was könnte noch verbessert werden?
3	50	Dann mache ich manche Sachen nicht, die aber vielleicht notwendig wären. (...) Oder ich / ja, die Kinder kommen dann vielleicht auch ein bisschen zu kurz oder so. Also das ich dann einfach nicht so genau darüber nachdenke, was ich dann in den Stunden mache und das wirklich gut vorbereitete oder so.
3	96	Also wenn ich das Gefühl habe, ich liefere gute Arbeit ab, ich komme voran / also die Kinder machen Fortschritte, dann habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn ich dann denke, ich bin irgendwie inkompetent in dem was ich tue und so, dann bin ich auch nicht mehr mit meiner Arbeit zufrieden.
3	114	Ja, manchmal gibt es doch die Erfahrung, dass man denkt, oje, ich kann es einfach nicht, mir fehlt noch so viel Erfahrung, ich muss noch drei Millionen Fortbildungen machen. Ich kann da noch nicht genug und da auch noch nicht. Und wir sollten ja auch so viel können, das ist ja auch / also ich denke

		manchmal, es wäre einfacher, Logopädin zu sein. Da muss man sich nur um die Sprache kümmern. Oder Physiotherapeuten, da musst du irgendwas mit Motorik machen und so (...) und wir sollten ja gefühlt ALLES können. Und dann kommt es einem auch mal so vor, als würde man alles irgendwie machen und nichts wirklich Gescheites, also so von allen ein bisschen. (...) Aber du kannst in jedem noch VIEL besser sein. Ja, und dann sollen wir noch Therapeuten für die Eltern sein. Gesprächspartner, Zuhörer, Begleiter und sowas. Ich finde unsere Bandbreite ist so RIESIG und ich bin einfach gerne gut in dem, was ich tue und hab halt oft das Gefühl, ich bin noch nicht gut genug so wie ich bin.
5	80	Also ich merke, wenn ich wirklich VIEL zu tun habe und der Stressfaktor relativ hoch ist, und ich weiss, ich habe jetzt nachher noch ein Telefonat oder irgendwas, (...) dass ich dann manchmal / muss ich mich wirklich fest konzentrieren, dass ich beim Kind dann auch beim Kind bin und nicht irgendwie schon den Schritt weiter, (...) in Gedanken schon beim Telefonat. Also ich denke, in der Hinsicht kann das schon passieren. Da muss ich dann manchmal schon, mich wieder geraderücken und aufpassen. (lachen)
6	52	Andererseits muss ich aber auch sagen, es geht auch immer / zum Glück ist es ja nicht unbedingt so, dass es bei allen Familien gleichzeitig (...) brennt. Dann kann man an einem anderen Ort / so selbstständig darf ich ja auch arbeiten, dass ich dann mal eine Förderstunde ausfallen lassen kann oder an einer anderen Stelle etwas weniger Energie aufbringen muss. Wenn es gut läuft, dann kann man das auch gut so umsetzen. (...) Mit der Zeit kann es sicher einen Einfluss haben. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht so schlimm ist, dass die Arbeit über einen längeren Zeitraum wirklich drunter leiden muss. Das denke ich wirklich nicht.

Codierte Abschnitte zu «Rahmenbedingungen und Standards»

Interview	Abschnitt	Code: Infrastruktur für administrative Aufgaben
1	66	In der Administration Unterstützung zu haben, dass wir wirklich auch eine Informatikerstation haben oder wie nennt man sowas? Wenn du so einen Betrieb / oder die das halt extern regeln und dass man da anrufen kann, wenn man irgendwelche Themen hat. Dass man da auch irgendwie unterstützt wird. Jetzt seit diesem Sommer haben wir auch unseren eigenen Laptop. Den findet / das finde ich total gut, dass wir da halt irgendwie auch die Daten haben und alles, die Testungsmaterialien und Auswertungen auch drauf sind. Das ist total cool.
2	48	Wir haben ein Büro mit drei Arbeitsplätzen, die eine fixe Ausstattung mit Laptop oder Computer haben. Zwar ganz klein, aber trotzdem, das ist nicht selbstverständlich.
3	66	Ja, so cool natürlich, dass wir jetzt ein Dienst-Laptop haben, und so / also das ist natürlich schon cool, weil man sich auch nicht drum kümmern muss, dass alles auch immer gewartet wird, Updates gemacht werden und sonst irgendwie.
4	66	Aber ein Laptop haben wir, ja. (...) Ein Handy, da habe ich mir selber eines besorgt. Das finde ich schon irgendwie wichtig für mich, dass ich ein Arbeitshandy habe. Das wollte ich auch ganz klar trennen. Aber ja, das wäre schon auch Luxus, wenn wir das vom Dienst aus organisiert hätten.
5	98	Ja, was ich sehr gewinnbringend finde, dass man den Dienst Laptop / dass man den einfach gestellt bekommt. Und auch, dass man nicht immer hierher in die Dienststelle kommen MUSS, um seine Dokumentation zu machen oder Berichte zu schreiben, sondern dass wir da einfach so flexibel sein können, es auch unterwegs zu machen, wenn mal eine Stunde ausfällt oder eben zu Hause den Abschluss machen. Oder auch mal morgens daheim noch schnell die E-Mails checken. Das finde ich sehr gut. (...)
5	98	Ich denke, dass wir hier eigentlich schon relativ gute Rahmenbedingungen haben. Also wir schimpfen schon immer mal wieder über die Räumlichkeiten hier. Also dieses ganze Gebäude ist einfach NICHT schön und aber wenn dann wieder jemand von aussen kommt, so wie du jetzt und dann sagt, toll!

		Dann weiss man das schon wieder zu schätzen. Wir haben ja eigentlich schon viel Platz und meistens, wenn man zum Arbeiten herkommt, dann kriegt man auch einen Arbeitsplatz.
6	64	(...) (nachdenklich) Also wir haben Laptop und Handy, die werden zur Verfügung gestellt.
6	64	Es ist einfach immer etwas eng hier vor Ort. Wir sind ein Team, was sehr stark wächst und wir hätten auch Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt, aber die sind nicht immer frei. (...) Einfach von der Infrastruktur wirklich gewinnbringend ist / (...) sind die Arbeitsbedingungen eigentlich nicht unbedingt.

Interview	Abschnitt	Code: Vorhandensein von Materialien für die Arbeit
1	66	Dann die Testkoffer, die wir zur Verfügung stehen haben. Dann auch echt so Spielmaterial, hat mir am Anfang unglaublich viel geholfen (...) von denen, die aufgehört haben. Da war einfach schon so viel da, dass ich mir deshalb jetzt erstmal nicht selber habe kaufen müssen, auch wenn es eher älteres Material war.
2	48	Wir haben Material vor Ort, das wir nutzen können.
4	62	Im Moment liegen einfach irgendwelche Spielsachen auf einem Tisch herum, das finde ich gar nicht ansprechend und es ist auch irgendwie nicht das dabei, was ich dann auch gut brauchen kann. (...)
4	62	Wir haben ja auch ein Budget, mit dem wir Spielsachen kaufen können.
5	102	Also das Vademecum als Test ist / wir haben da so einen Testschrank. Da sind die Unterlagen drin, da können wir es rausholen. Oder es gibt ja die digitale Version, da hat auch mittlerweile jeder von uns Zugang dazu. (...) Und Fördermaterialien gibt es im Keller (lachen). Da haben wir eben zwei Kellerabteile, wo wir die Dinge ausleihen dürfen und ansonsten hat (...) jede Früherzieherin ein Budget, für das sie einfach einkaufen darf. Und wenn man startet, hat man nochmal ein bisschen ein höheres Budget.
5	108	Nein, also das ist einfach im Keller und da gehst du rein und holst dir, was du brauchst und bringst es dann halt wieder zurück, wenn du damit fertig bist. (...) Und ja, das wird halt alles vom Dienst angeschafft. Du kannst ja nicht selber so viel kaufen.
6	64	Spielmaterial ist zu einem grossen Teil vorhanden und wir haben auch ein Budget für persönliche Anschaffungen. Das passt alles sehr gut. (...)
6	66	Wir haben das gemeinsame Spielmaterial / ist bei uns im Keller. Das eigene Material kann man nach Hause mitnehmen oder man kann es auch an der Dienststelle deponieren.

Interview	Abschnitt	Code: Möglichkeiten für den Austausch
1	66	Dann auch die Bereitschaft von / oder die Intervision auch am Anfang, wo man dann halt die Gleichgesinnten hat, die mit einem starten und wo sich dann einfach so ein Netz aufbaut, und man sich dann gegenseitig unterstützt und anrufen kann und dann eben das hat, Hilfe ich brauche das, (lachen) wie machst du das und wie war das nochmal?
2	48	Wir haben in unserem Dienst auch zwei Logopädinnen, die vor Ort sind, (...) die man auch ansprechen kann.
2	48	Wir haben auch eine Vorgesetzte, die vorher an unserem Dienst Logopädin war, also langjährige Erfahrung in der Praxis hat und ich finde, das ist für mich sehr, sehr wertvoll. (...) Ja, einfach dieses Wissen und auch die Erfahrung von, wie ist das, wenn man in der Praxis arbeitet? Was bedeutet das? (...)
2	48	Wir haben einmal wöchentlich Sitzung, was ich sehr schätze. Weil da auch der Austausch möglich ist, da werden zweimal pro Monat Zeitgefässe geschaffen, wo das Team sich austauschen kann und die Logopädin mit der Früherzieherinnen. Einmal ist Planungssitzung und / das ist mit der Leitung zusammen, wo dann einfach geschaut wird, wer hat noch Platz, wer kann welche Kinder übernehmen? Einmal pro Monat ist Teamsitzung, dort

		werden allgemeine Situationen / wo es um allgemeine Themen und Informationen geht.
3	68	Also, ja klar! Das ist auch / Da bin ich total froh, dass wir das alles haben. Meiner Meinung nach könnte es auch noch öfters sein. Aber ich finde alle drei Dinge wichtig. Ich finde die Teamsitzungen wichtig. Dass man sich mal im ganzen Team zieht, das finde ich total wichtig. Aber auch die Arbeit in kleinen Teams ist wichtig, dass man auch Supervision hat, das finde ich total wichtig. Und nicht nur alles so auf kollegialer Ebene machen, das finde ich alles total wichtig, finde ich super, dass wir das haben und da so sehr unterstützt werden.
4	62	Also, was mich sehr unterstützt, ist die Zusammenarbeit mit der Dienstleitung, mit beiden / da kommt es nicht darauf an. Aber weil ich eben im Team A bin, habe ich auch die Dienstleitung A. Ich kann jederzeit auf sie zukommen, wenn ich merke, dass ich Rückmeldungen brauche oder auch eine Meinung zu einem Kind, zu einer Familie. Ich habe dort eigentlich / das ist mir fast am allerwichtigsten. Ich weiss, ich habe eine Anlaufstelle und die ist immer da, wenn ich sie brauche. Sie hat immer gute Ratschläge und auch viel Berufserfahrung.
5	98	Genau, eben das mit der Fachberatung und die Möglichkeit auf ein Coaching, das finde ich auch sehr gut.
5	98	Und auch als Rahmenbedingungen mit / also der Kontakt zur Chefin wird natürlich weniger, wenn man nicht mehr in der Fachberatung bei mir ist, aber sie reagiert eigentlich meistens schon relativ gut auf Kontaktaufnahmen. Und ich weiss, (...) wenn es brennt, dann könnte ich sie eigentlich immer anrufen und das finde ich mega wichtig zu wissen.
5	116	Wir haben ein bestimmtes Stundenbudget (...) im Jahr und das teilen wir uns eigentlich Anfang des Jahres ein, als Team. Also hier an dieser Dienststelle hat es drei Teams mit jeweils etwa zehn Leuten. Und wir teilen Anfang des Jahres dann die Stunden ein, die Teamsitzungen, und es findet etwa alle zwei Wochen statt.
5	122	Einfach Regionalsitzung nennt sich das dann. (...) Das ist vielleicht so fünfmal im Jahr? Ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen. (...) Und da gibt es dann eher so die Infos, die für alle wichtig sind.
6	54	Und dann sind wir / ich habe in dieser Woche dann wirklich eine Stunde oder anderthalb Stunden, das weiss ich gar nicht mehr, Einzelbetreuung gehabt. Also wirklich jede Woche jeweils eine Stunde lang 1:1 Betreuung, jede Woche sind wir durch alle Fälle einzeln durchgegangen und haben die besprochen. Das ist ein Jahr lang so gewesen. Im zweiten Jahr waren wir dann eine Gruppe von fünf, sechs neuen Früherzieherinnen und dann ist es auch länger gewesen, zwei Stunden ungefähr. Dann musste man schon auch etwas besser sortieren, wo drückt eigentlich der Schuh? Man konnte dann nicht immer alles sofort loswerden. Das war so der erste Schritt in die Selbstständigkeit.
6	64	Aber eine Leitungsperson ist eigentlich sehr oft anwesend. Wenn es wirklich ganz fest dringend ist, dann ist jemand da oder man kann sie gut erreichen. Oder auch die Stellvertretung. Das ist sehr hilfreich. (...)
Interview	Abschnitt	Code: Weitere Rahmenbedingungen
1	66	Also das große Wissen unserer Dienstleitungen, dass sie das gewillt weitergeben.
1	66	Eine grosse Bibliothek, wo man auch viel nachlesen kann, auch zu unterschiedlichen Krankheitsbildern wie Trisomie usw., oder halt Beeinträchtigungen oder Behinderungen.
1	66	A. hat auch zwei Räume, einen Besprechungsraum und ein Spielgruppenraum so, wo man nicht extern andere fragen muss.
1	66	Es gibt dann halt in, B heisst das glaube ich, da haben wir auch Räumlichkeiten, also zwei Räume.

1	68	Einen Hauptstandort in C. (...) und wir haben vier Teams und in das eine Team in B, die haben halt auch noch Räume. Und das C-Team kann auch die Räume nutzen, wo noch die Dienstleitungen drin ist (...) aber das ist halt im dritten Stock oben.
2	48	Also für mich ist einerseits gewinnbringend, dass wir im Ambulatorium einen HFE Raum haben, wo wir Therapien oder Spielgruppen anbieten können.
2	48	Wir haben einen Sitzungsraum, die man reservieren kann, wo man auch Rundtischgespräche mit Eltern organisieren kann.
3	62	Also auf jeden Fall, sage ich mal, die Kompetenz und die Bereitschaft bei der Dienstleitung, einen zu unterstützen, das ist wirklich top, das muss ich echt sagen.
3	64	Das alles so / In der Cloud zum Beispiel gibt es ein Ablaufprozedere, wo man einfach nochmal nachschauen kann. Das war unterstützend. (...)
3	72	Ich finde diese Freiheit in der Methodenwahl natürlich super. Aber als Anfängerin war ich damit masslos überfordert. Ich musste erstmal herausfinden, was passt zu mir und mit was kann ich wie arbeiten? Was kommt gut?
5	98	Ich denke, dass wir hier eigentlich schon relativ gute Rahmenbedingungen haben. Also wir schimpfen schon immer mal wieder über die Räumlichkeiten hier. Also dieses ganze Gebäude ist einfach NICHT schön und aber wenn dann wieder jemand von aussen kommt, so wie du jetzt und dann sagt, toll! Dann weiss man das schon wieder zu schätzen. Wir haben ja eigentlich schon viel Platz und meistens, wenn man zum Arbeiten herkommt, dann kriegt man auch einen Arbeitsplatz.
6	70	Ich mag es eigentlich noch, wenn man solche Vorgaben hat. Zum Beispiel, wie man die Stunden abrechnet oder wie man sie einsetzt. Das ist alles ziemlich klar. Vorhin habe ich ja erwähnt, dass es dann eine Belastung geben kann, wenn es Ausfälle bei Kindern gibt. Aber sonst gibt es mir schon eine grosse Sicherheit, dass ich weiss, dass ein Bericht in zwei Stunden geschrieben sein sollte. Man kann ja unendlich viel Zeit für einen Bericht aufwenden, aber irgendwann sollte der ja auch / (lachen) ja, es ist nie perfekt. Aber irgendwann muss es dann auch mal gut sein. Oder auch die Begrenzung, wie lange kann ich eine Stunde vorbereiten? Auch das ist ja nie perfekt. (...) Die Vorgaben finde ich, können wirklich Sicherheit geben. Wenn es dann am Schluss aufgeht und ich weiss, dass ich gut und richtig geplant habe. Das ist so in dem Rahmen, wie es auch sein sollte.

Interview	Abschnitt	Code: Fehlende Rahmenbedingungen
1	66	Was ich echt ein bisschen vermisse / also in unserem Dienst gibt es halt Räumlichkeiten (...) wo man auch gegebenenfalls mit einem Kind hinkann. Aber du musst dann unglaublich / ganz hoch, Treppen laufen. Also Mütter, die jetzt nicht so gut im Gehen sind oder auch Kinder, die in das Problem haben, es gibt keinen Aufzug. Das finde ich ein bisschen ungünstig (...)
1	66	Es gibt dann halt in, B heisst das glaube ich, da haben wir auch Räumlichkeiten, also zwei Räume, aber in A halt nicht und das finde ich schon schade. Oder halt jetzt auch gerade in der Corona Zeit, wo man da nicht hingehen konnte, um dann etwas zu essen / und auch nicht mehr in Restaurants gehen konnte. Da musste man wirklich sehr kreativ werden, wie mache ich das jetzt, dass ich nicht erfriere, im Auto (lachen) und so.
2	48	Das für mich ein bisschen schwierig ist oder zunehmend schwierig, dass unsere direkte Vorgesetzte jetzt ein viel grösseres Team übernommen hat und eigentlich fast nicht mehr vor Ort ist. Sie ist jetzt viel weniger physisch ansprechbar (...) und das empfinde ich sicher als einen Nachteil.
2	50	Also zu Beginn war das so, dass unsere Leiterin eigentlich das Team Logo und HFE hatte und jetzt ist die Ergotherapie und Physiotherapie noch dazu gekommen. Sie hat zwar mehr Stellenprozent jetzt, ist aber dementsprechend halt auch / da unsere Standorte im ganzen Kanton verteilt sind, natürlich während der Woche immer an verschiedenen Standorten, in dem Sinn viel weniger bei uns im Dienst vor Ort. Das habe ich vorher sehr

		geschätzt, dass ich auch mal, wenn ich Spielgruppe hatte oder im Büro gearbeitet hatte, einfach einen Stock runter gehen konnte und sie kurz etwas fragen, dass man deshalb vermehrt jetzt per Mail oder Telefon machen muss, das finde ich (...) ein bisschen schade. (...) Oder erschwerend.
3	70	Ich kenne es aus anderen Diensten, dass die zum Beispiel / die haben an der Dienststelle / da hat jede Früherzieherin einen Schreibtisch, man hat einen gemeinsamen Materialraum, aus dem man sich bedienen darf.
3	70	Es gibt eine zentrale Stelle, wo man auch weiss, da ist immer jemand, da kommt man regelmässig zusammen, da kann man sich austauschen und so, das ist / also das fände ich schon super. Das gibt es bei uns aber leider nicht. Das wäre wahrscheinlich auch nicht machbar, wenn alle aus dem ganzen Kanton erstmal nach XY fahren von einem Ende auf das andere. Das wäre wahrscheinlich sehr unrealistisch. Aber das hätte ich mir / also das hätte ich schon gut gefunden.
4	62	In Bezug auf die Infrastruktur, da ist das Büro sicher nicht so / ich habe dort auch schon Tests mit einem Kind durchgeführt aber es ist irgendwie nicht / das Büro ist nicht so schön, es gibt sicher freundlichere Orte. (...) Es muffelt auch ein wenig und man riecht den Teppich, wenn man dort rein geht (lachen), wenn ich so konkret sein darf (lachen). Nein, ich finde es wirklich nicht so toll.
4	62	Es wäre sicher schön, wenn es / es gibt zwar schon einen Raum, in dem man so Spielsachen holen und bringen kann wie bei einer Kleiderbörse, aber das sind eben doch eher ausrangierte oder auch kaputte Sachen. Es wäre schon cool, wenn es einen grösseren Raum geben würde. Es wäre toll, wenn man Spielsachen ausleihen könnte, die andere vielleicht eher wenig brauchen. Wir haben das auch mit der UK-Box so gemacht, das ist super. Es gibt eine Box zum Ausleihen und da muss dann nicht jeder eine eigene haben. Da wäre wirklich cool, wenn es sowas gäbe. (...) Im Moment liegen einfach irgendwelche Spielsachen auf einem Tisch herum, das finde ich gar nicht ansprechend und es ist auch irgendwie nicht das dabei, was ich dann auch gut brauchen kann. (...)
4	62	Aber ich muss eben auch alles zu Hause deponieren. Ich habe jetzt das Glück, dass ich zu Hause ein eigenes Büro habe. Aber ich wüsste sonst wirklich nicht, wo ich die ganzen Spielsachen unterbringen sollte. Einen Teil habe ich sogar in der Tiefgarage deponiert aber dort gehen immer die Spinnen dran und es stinkt dann auch nach Abgas (...) aber sonst habe ich auch keinen anderen Platz, wo ich es hinstellen kann. (...)
4	64	Ich glaube, es ist wirklich das / wenn ich es mir wünschen könnte, fände ich es schon cool, ein Büro zu haben mit Spielsachen, die man ausleihen kann. Eine Art Ludothek wäre echt cool! Da könnte man einfach / nicht so, wie wir es haben, einfach einen Chaos-Tisch voll mit wenig ansprechenden Spielsachen, sondern wirklich etwas Ordentliches, wo man auch Freude daran hat. So dass man es einfach holen und wieder bringen kann.
5	110	Ja, ich fände es schön, wenn / also, es gibt jetzt hier zur Qualitätssicherung / da ist es so, wenn man das zweite Jahr beendet hat, dass man dann (...) mitfahren kann / Also zur Qualitätssicherung fährt eben eine Mitarbeiterin mit der anderen mit. Und das finde ich eigentlich mega schön. Bei mir ist es jetzt aktuell noch so, dass die Chefin mitfährt, weil ich erst im zweiten Jahr bin. Und das ist was, was ich auf jeden Fall wichtig finde, dass ich auch mitfahren darf bei anderen. Einfach, um dann auch mal zu schauen, wie machen es die anderen? Um dann nochmal ein bisschen reinzuschauen. (...) Ja, ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden.
6	64	Es ist einfach immer etwas eng hier vor Ort. Wir sind ein Team, was sehr stark wächst und wir hätten auch Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt, aber die sind nicht immer frei. (...) Einfach von der Infrastruktur wirklich gewinnbringend ist / (...) sind die Arbeitsbedingungen eigentlich nicht unbedingt.
6	72	Also ein Thema ist zum Beispiel, ob es nicht sinnvoll wäre, zusammen mit den Schulferien auch Ferien zu haben. Es gibt eben auch viele Wochen / aber die Ferienwochen sind oft sehr schwer zu füllen mit Besuchen bei den Familien. Die sind dann oft auch unterwegs und / Es sind 13 Wochen

Schulferien (...) und wir haben fünf Wochen Ferien. Das ist vielleicht (...) / ich glaube, von diesen Ferienwochen kommt oft auch die Belastung, dass man sowieso kaum planen kann und es dann zusätzlich noch zu Ausfällen kommt. Und dann ist man wirklich in der Minuszeit und das muss man dann während der Schulzeit irgendwann wieder aufholen. (...) Ich würde mir eigentlich Schulferien wünschen. (lachen) Ich finde eben, die Belastung ist ja schon auch hoch und die Verantwortung die man trägt, die ist auch gross. Es wäre schon toll, wenn man wie die Lehrer auch etwas mehr Ferienwochen hätte.

Codierte Abschnitte zu «Einarbeitungszeit im Berufsfeld der HFE»

Interview	Abschnitt	Code: Ablauf der Einarbeitung
1	60	Also wir wurden jetzt wirklich das erste Jahr sehr intensiv begleitet.
1	60	Davor gab es ein, zwei Tage so Einführungstage, wo wir auch die ganzen Materialien gesehen haben und was da auf dem PC ist, wie man mit den Programmen umgeht und sowas wie man die Dokumentation macht.
1	62	Also sie ist immer noch, aber ein Jahr intensiv. Ein Jahr intensiv und das zweite gehört aber auf jeden Fall mit dazu. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass nach einem Jahr / Also zwei Jahre / Das erste Jahr ist wirklich sehr intensiv und das zweite / wir beginnen dann ein bisschen, selber zu gehen.
2	42	Also bei uns ist es so, dass, wenn wir zum Beispiel so wie ich anfangs des Schuljahres starten, das dann eigentlich die erste Woche / ist reserviert für Einarbeitungszeit wirklich mit der Sekretärin, die einem alle Akten zeigt, die einem das Computerprogramm zeigt, was musst du wann, wo ablegen, wem abgeben? Das Ambulatorium mit der Vorgesetzten angeschaut wird, das Team kennengelernt wird, mal an der ersten Sitzung dabei sein, das ganze Abrechnungsverfahren (...) und einfach da auch schon die Möglichkeit besteht, zu hospitieren.
2	42	Was für mich sicher sehr speziell war, war einfach die viele Computerarbeit, das System, das bei uns komplett veraltet ist und / (...) Ja, also, da hatte ich jetzt wirklich die letzten drei Jahre immer wieder Momente, wo ich dachte, habe ich das schon mal gehört, irgendwann während der Einarbeitung, habe ich das jetzt verpasst oder wurde das einfach vergessen? Das ist für mich ein bisschen die Schwierigkeit.
2	44	Ja, also eigentlich die zwei Wochen waren dann wirklich eine klar definierte Einarbeitung. Jetzt bei mir. Und nachher habe ich dann eigentlich gerade in den Familien gestartet und konnte aber immer, also auch jetzt noch, mich sowohl an mein Team als auch meine Vorgesetzte wenden. Wenn ich noch Fragen habe, gerade Sachen, die wir nur einmal im Jahr machen, sorry, ich habe keine Ahnung mehr.
2	46	Also ich glaube, das braucht einfach auch für mich jetzt wie die zwei Jahre, wo ich wirklich das Gefühl habe, man sagen kann okay, jetzt bin ich angekommen, ich weiss wie es läuft.
3	54	Ja, so im Nachhinein würde ich sagen, es lief nicht gut. Also es war so praktisch / Ich habe damals mit drei neuen Kolleginnen angefangen. Wir haben eine Einführung gekriegt in die Früherziehung im Kanton XY, wie das hier abläuft. Das war WAHNSINNIG viel und ich glaube, ich habe sofort die Hälfte vergessen. Ich bin bis heute noch dran, das aufzuarbeiten. Also es war viel zu viel Input für den Anfang. Es war fast nicht zu schaffen.
3	54	Dann war ein bisschen / also es war gut gedacht von der Dienstleitung, weil sie gesagt haben, wir fangen erst mit weniger Kindern an. Die Idee war, dass man die Zeit noch nutzen kann und sich einarbeiten kann in die Cloud. Einfach mal alles durchschauen bei anderen Kollegen, vielleicht hospitieren gehen und schauen, was machen die anderen so? Leider war ich da mitten im Studium und habe dafür gar nicht so viel Zeit aufwenden können. Also es kam alles noch dazu / also die Zusatzbelastung Studium war einfach da und deswegen kam das leider mit dem hospitieren und dem langsamen

		reinkommen ein bisschen zu kurz. Das war schade und das war auch für den Anfang gar nicht gut.
3	56	Ich würde sagen, ich bin noch mittendrin. (lachen) Also, die eigentliche Einarbeitungszeit / Nein, ich würde sagen, ich kann da / man kann ja gar nicht so einen konkreten Schlusspunkt ziehen. Weil es sind jetzt eben / wie gesagt jetzt habe ich / im August hatte ich jetzt meine ersten Kinder, die ich in die Integrierte Sonderschulung abgegeben habe, das war ja auch wieder neu. Da musste ich auch wieder fragen, wie mache ich das jetzt und an was muss ich alles denken? Überhaupt also es gibt immer noch viele Sachen, die einfach neu sind (...) und deswegen zähle ich das immer noch zur Einarbeitungszeit.
4	56	Ja, ich bin ganz kurz vor dem Lockdown gekommen im letzten Jahr. In dem Sinne ist meine Einarbeitungszeit kurz und lang gewesen. (...)
4	56	Ich konnte noch ein paar Hospitationen einplanen und mit Kolleginnen mitgehen, bevor der Lockdown gekommen ist. (...) Ich habe dann die Familien einer Kollegin übernommen, die in den Mutterschaftsurlaub gegangen ist. Aber ich habe dann für sie / ich konnte dann nicht einfach anfangen zu arbeiten. Es war in dem Sinne / ich war viel zu Hause und habe mich in (...) die digitalen Sachen einarbeiten können, konnte alle Spielsachen ordnen, putzen, Spiel ausprobieren, also so, ja / Ich würde sagen, ich (...) bin gut eingearbeitet worden. Mir hat nicht wirklich etwas gefehlt. Ausser eben vielleicht die Hospitationen die wegen Corona dann noch ausgefallen sind. Lockdown (...) aber sonst habe ich mich wirklich gut abgeholt gefühlt.
4	58	Also, ich würde sagen, im Dienst bin ich angekommen und im Team auch. In der Arbeit selber, wie man eben im Kanton XY arbeitet, da finde ich schon, dass ich angekommen bin. Aber im Job als Früherzieherin, (lachen) da bin ich noch lange nicht angekommen. Das wird sicher auch noch eine ganze Weile dauern. Auch wenn es darum geht, eine eigene Berufsidentität zu entwickeln / WIE mache ich etwas, wann mache ich es? Was gelingt mir schon gut? Es gibt noch ganz viele Lernfelder für mich, wo ich merke, da geht die Einarbeitung noch eine ganze Weile länger. Sicher auch die nächsten Jahre, 10 Jahre oder auch noch mehr. Aber das bringt eben auch der Job ein wenig mit sich.
5	84	Ich habe eben Anfang März 2020 angefangen und dann zwei Wochen gearbeitet. Also ich war gerade ganz fest in der Einarbeitung drin und dann kam der Lockdown. Und dann ging es ja erst (...) Mitte Mai, Ende Mai wieder so richtig weiter. Und bei uns ist es so, dass / im ersten Jahr hat man Fachberatung mit der Leitung. Im zweiten Jahr wechselt man dann ja zu einer anderen Kollegin. Und das sind dann auch noch / ich glaube, aktuell sind es / sind wir zu viert oder zu fünft. Da sind wir dann auch schon in der Gruppe in der Fachberatung. (...) Ansonsten / die Einarbeitung / zu Beginn bin ich eben mitgefahren in den ersten zwei Wochen. (...) Und ja, es war dann durch den Lockdown natürlich alles ein bisschen anders als / klar, als eigentlich und ich hatte dann aber schon das Gefühl, es geht relativ SCHNELL los. (...) Also in der ersten Woche bin ich dann mit der Chefin zu zwei Familien oder drei Familien gefahren, die ich dann auch übernehmen sollte und in der zweiten Woche bin ich dann alleine schon dort hin. Und das war schon irgendwie Knall auf Fall. Gerade, wenn ich es jetzt im Nachhinein betrachte, finde ich, ging alles sehr schnell. (...) Ich fand es schon sehr kräftezehrend. Ich meine, wenn man irgendwo neu anfängt, ist das immer schwierig. (...) Ja, ich hatte dann das Gefühl, so ein bisschen Überblick habe ich jetzt (lachen) und dann? Zack! Fertig! Lockdown! Und dann, während des Lockdown war es dann so, dass ich einfach einmal die Woche telefonische Fachberatung hatte mit meiner Chefin. Und die Zeit so ein bisschen auch genutzt habe, um mich theoretisch einzuarbeiten. (...) Und dann nach dem Lockdown ging es dann eigentlich schon relativ schnell einfach los.

5	86	Die ganzen Dokumente, die es einfach gibt, da muss man mal durchklicken. Auf dem Intranet einfach mal alles durchgeschaut. Ja, Einführung ins ICF war noch Thema. (...) Ich glaube, (...) das war es so im Grossen und Ganzen und dann habe ich halt einfach geschaut, was sind so Bereiche, wo ich die Zeit des Lockdown ganz gut nutzen kann, um mich einfach so ein bisschen einzulesen.
5	94	Ich glaube, also mindestens / Ich finde, dass man ALLES mal mitgemacht haben muss. Ich finde, das braucht es schon. Es ist auch schön, jetzt fühle ich mich in vielen Dingen sicherer. Aber ich merke trotzdem noch, natürlich, dass ich ganz am Anfang bin. Also ich glaube, so richtig fertig mit der Einarbeitung bin ich (lachen) vielleicht noch nicht ganz.
6	54	Ich habe in den ersten beiden Wochen noch gar keinen Kontakt zu Eltern und Kindern gehabt. In dieser Zeit sind wir wirklich / wir sind zu zweit am gleichen Tag gestartet und haben wirklich eine sehr intensive Zeit erlebt. Es waren zwei Wochen, wirklich ganz intensivste Vorbereitung. Das war sehr kopflastig und ich hatte wirklich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich mir niemals alles merken kann. Trotzdem hat man aber alles schon einmal gehört. (...) Nachher haben wir dann die Dossiers der Familien bekommen und haben dann auch gleich gestartet, in der dritten Woche. Und dann sind wir / ich habe in dieser Woche dann wirklich eine Stunde oder anderthalb Stunden, das weiss ich gar nicht mehr, Einzelbetreuung gehabt. Also wirklich jede Woche jeweils eine Stunde lang 1:1 Betreuung, jede Woche sind wir durch alle Fälle einzeln durchgegangen und haben die besprochen. Das ist ein Jahr lang so gewesen. Im zweiten Jahr waren wir dann eine Gruppe von fünf, sechs neuen Früherzieherinnen und dann ist es auch länger gewesen, zwei Stunden ungefähr. Dann musste man schon auch etwas besser sortieren, wo drückt eigentlich der Schuh? Man konnte dann nicht immer alles sofort loswerden. Das war so der erste Schritt in die Selbstständigkeit.
6	62	Zwei Jahre.
Interview	Abschnitt	Code: Zusammenarbeit mit der Leitung
1	60	Also die fachliche Leitung, die hat sogar / ist bei den ersten fünf Kindern mitgekommen und hat einfach das Erstgespräch geführt, damit ich dann auch sehen konnte, wie das überhaupt gemacht wird. Hat nochmal alles genau gezeigt, auch in der Praxis.
1	60	Und dann hat bei so wichtigen Punkten wie jetzt auch so eine Fachinformation an den schulpsychologischen Dienst / da hat dann auch die Fachleitung gesagt, das machen wir zusammen, dass ich das auch noch mal so sehe, wie das überhaupt funktioniert. Und sie ist bei Kindern mitgekommen, wo ich eine Diagnostik machen sollte und aber mich noch nicht drin auskannte.
3	54	Die Dienstleistung stand immer zur Verfügung, wenn ich sie gebraucht habe. Aber ICH musste das initiieren, ICH musste den Kontakt aufnehmen, ICH musste anrufen und das einfordern. Und wir haben das dann nach einer gewissen Zeit geändert, als ich gemerkt habe, das funktioniert so nicht. Dann haben wir einfach immer alle paar Wochen einen Termin ausgemacht und gleich beim Treffen den nächsten Termin ausgemacht, der dann schon fix war. Das hat mich sehr entlastet, dass ich dann wusste, die Termine sind fix. Dann konnte ich auch alles loswerden und fragen und das war / ab da lief dann viel, viel besser.
4	56	wir haben ja zwei Dienstleitungen und / ja, am Anfang habe ich noch herausfinden müssen, wie sie so untereinander kommunizieren. Die eine sagt mal etwas auf die eine Art und die andere eben auf ihre Art. Das ist manchmal etwas schwierig, (...) aber es ist ja auch menschlich und ich bin da auch dankbar gewesen, dass sie sich bemüht haben. Sonst habe ich dann manchmal einfach nochmal nachgefragt, wenn ich etwas gebraucht habe. Es hiess dann manchmal auch, wir haben das kommuniziert und ich habe es irgendwie nicht mitbekommen und so / das war schon auch manchmal anstrengend. Aber ja, es hat mich auch nicht so wahnsinnig gestört. Ich habe es dann nicht als extrem schlimm empfunden.

5	88	Also im ersten Jahr, beziehungsweise in den ersten Monaten war es so, dass XY, die Chefin und ich alleine Fachberatung hatten. Ich habe da einfach alles gebracht, was gerade Thema ist bei mir. Zu Beginn war es vor allem noch mega viel Organisatorisches. Wie mache ich dies, wie mache ich das? Und es war ganz spannend, weil ich habe gemerkt, wie es halt / wie die Fragen immer weniger wurden.
Interview	Abschnitt	Code: Verbesserungsvorschläge
1	64	Also, was mir halt auch auffällt / also ich habe es ein bisschen unterschätzt, wie alleine man unterwegs ist und dass es mir gutgetan hätte, glaube ich, wenn es einfach fest gewesen wäre, einmal die Woche sieht man sich nochmal zum Austausch mit der Dienstleitung, um nochmal Fragen zu klären.
1	64	Aber ich hätte es jetzt glaube ich schön gefunden, zu wissen, wo sich das Team dann vielleicht einmal in der Woche trifft. Also einfach so Andockstellen (...) auch zwischen dem, wo man sich ja schon gesehen hat.
2	46	Also für mich waren in dem Sinne gerade während dem Beginn der Arbeit (...) wenig Sachen / eben alles das, was ich vorhin gesagt habe, das ganze Computererfassungssystem, die Stunden erfassen, den Verlauf protokollieren, die Standortgespräche / (...) Ja, grundsätzlich könnte man das bei der Einarbeitung noch ein bisschen genauer anschauen. Auch das ganze Berichtswesen (...)
3	58	Also was ich finde, dass es eine super Lösung wäre, wenn man am Anfang praktisch sowas wie ein Götti-System hätte. Wenn man jemanden hat, der einen begleitet, (...) bei dem man praktisch andocken kann. Und dann wüsste man irgendwie auch, jetzt gehe ich mal mit dem mit und schau wie der so arbeitet. Oder andersherum, er kommt mal bei mir mit und unterstützt mich. Das ist viel besser wie wenn es nur alle paar Wochen mal ein Gespräch gibt. Das wäre schon super hilfreich, das hätte mir glaube ich total geholfen. Dann hat man nochmal jemanden, wo man weiss, den kann man fragen. (...) Manchmal wäre es glaube ich, auch ganz gut, wenn es nicht die Dienstleitung wäre.
4	60	Klar, die Abrechnung / die Quartalsabrechnung ist am Anfang wirklich schwer gewesen, die ganz richtig und vollständig auszufüllen. Man muss das eben nur einmal im Quartal machen und da fängt man irgendwie immer wieder neu an und muss wieder neu reinkommen. Das hat sicher mindestens ein Jahr gedauert, bis ich das wirklich konnte.
5	84	Und ja, es war dann durch den Lockdown natürlich alles ein bisschen anders als / klar, als eigentlich und ich hatte dann aber schon das Gefühl, es geht relativ SCHNELL los. (...) Also in der ersten Woche bin ich dann mit der Chefin zu zwei Familien oder drei Familien gefahren, die ich dann auch übernehmen sollte und in der zweiten Woche bin ich dann alleine schon dort hin. Und das war schon irgendwie Knall auf Fall. Gerade, wenn ich es jetzt im Nachhinein betrachte, finde ich, ging alles sehr schnell. (...) Ich fand es schon sehr kräftezehrend.
5	96	Ich wäre auf jeden Fall gern NOCH mehr mitgefahren zum hospitieren. Es waren noch Termine geplant, das ging dann eben wegen dem Lockdown nicht. Aber das vielleicht nach dem Lockdown nochmal aufzugreifen, das wäre cool gewesen. (...)
5	96	Ich finde es schon relativ frei alles. Du hast zwar so deine Leitfäden oder deine Checklisten. (...) Oder deine Vorbereitungsbögen für Elterngespräche. Aber ich glaube, es macht halt doch jeder so ein bisschen anders. Und vielleicht da einfach auch nochmal bei erfahrenen Früherzieherinnen, bei Gesprächen dabei zu sein oder so, das hätte vielleicht schon auch nochmal geholfen. Weil, jetzt in Gesprächen ist es oft so, ach, du machst es so und du machst es noch anders / also jeder macht es ein bisschen anders. Es ist wirklich anstrengend, da erstmal seinen eigenen Weg zu finden. Wenn man da noch ein kleines bisschen mit auf den Weg von jemand anderen gehen darf, ich glaube, da könnte man nochmal mehr rausziehen

6

58

Ich hätte mir in der ersten Zeit gewünscht, dass ich gleich mit dem ersten Dossier starten kann. Also, dass ich wirklich am ersten, zweiten Tag schon das erste Dossier bekomme und anhand von dem die Abläufe und / damit ich / das hätte so etwas mehr Fleisch am Knochen gehabt. Es ist erst ziemlich trocken gewesen und dann ist man gleich ins eiskalte Wasser gesprungen. (lachen) Nach einer Woche schon.

Hauptkategorie 2: Schutz- und Risikofaktoren

Codierte Abschnitte zu «Umgang mit Stress»

Interview	Abschnitt	Code: Strategien zur Stressbewältigung
1	82	Also ich merke, das ist was, was ich gerade ein bisschen vernachlässigt habe. Früher habe ich das mehr gekonnt (lachen). Aber da möchte ich auf jeden Fall wieder hin.
1	82	Also was mir so hilft ist / (...) Also Rückzug, im Sinne von einfach Zeit für mich, Ich-Zeit zu haben, also wirklich bewusst Ich-Zeit. Es auch im Terminkalender einzuplanen, wo eben nichts ist ausser mit MIR zu sein. (...) Bewegung, also auch so dann wirklich bewusst raus in die Natur, spazieren gehen und joggen gehen. Was ich wieder aufgreifen möchte, ist Yoga. Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht oder auch tanzen also einfach so meine Sachen, so künstlerisch was machen (...) malen (...) Etwas, was ich mich begeistert. Es ist natürlich wunderschön, dann auch wirklich Zeit für Freunde zu haben. Dann auch, sich auszutauschen und sich zu treffen und schöne Momente zu haben. Partnerschaft, Zeit zu haben, das stärkt. Irgendwie zu wissen, da ist auch eine Sicherheit einfach da. (...) Ja, ich glaub das schöne Musik zu hören, aber vor allem auch wirklich Zeit mit mir zu haben, wieder bei mir ankommen.
1	94	Ja, jetzt denke ich / jetzt ist es wieder möglich, die Balance zu finden, weil ich jetzt einfach den Job / meinen alten Job, der viel Kraft gekostet hat und Nerven gekostet hat, gekündigt habe (...) und diese Zeit habe ich ja dann für Freizeit.
2	58	Ich muss mir wirklich bewusst (...) Handlungen aussuchen, die ich dann zur Erholung einsetze. Also ich kann mich nicht einfach hinsetzen und sagen, so ich mach jetzt Pause und trinke einen Kaffee. Da werde ich nach zwei Minuten schon wieder nervös. Und habe das Gefühl, ich muss jetzt etwas machen. Drum ist so Bewegung oder tätig sein für mich Erholung.
3	84	(...) und atmen. Atmen mache ich seit neuestem. Das funktioniert super, das kann man immer machen, überall, im Auto, einfach überall
3	110	Ich arbeite jetzt weniger. (lachen) (...) Ich arbeite einfach weniger, also von der Arbeit / also von den Stunden her einfach. Und das zweite ist / also ich habe einfach gemerkt, dass es mir körperlich nicht gut geht. Und dann musste ich wirklich die Reissleine ziehen und musste mir einfach sagen, dass ich jetzt unbedingt etwas verändern muss. Und dann habe ich mit den Atemübungen angefangen, ich habe wieder Yoga gemacht. Es war einfach / ich gehe auch regelmässig zur Osteopathie. Also, ich mache einfach mehr für mich, auch aus gesundheitlicher Sicht.
4	78	Ich rede mit meinem Mann über Schwierigkeiten oder auch mit Kolleginnen, mit meiner Vorgesetzten. Ich merke, ich kann da sehr viel Stress abbauen. Im Austausch sein, das ist mir wichtig. Bewegung tut mir auch gut, (...) Entspannung.
4	78	Und am Freitag habe ich frei und mache meinen Haushalt, aber da merke ich dann auch, ich brauche auch viel Zeit zum Vorbereiten der Förderstunden. Ich kann auch nicht / die ersten drei Tage in der Woche gehe ich arbeiten tagsüber und am Abend habe ich gerade noch genug Energie zum Dokumentieren und mir etwas aufzuschreiben. Dann beantworte ich noch die wichtigsten E-Mails und erfasse meine Stunden. Aber ich merke auch, dass ich dann wirklich keine Energie mehr habe, um auch noch die Stunden für die nächste Woche vorzubereiten. Ich brauche dann einfach etwas Zeit und dann kommen auch die neuen Ideen und darum mache ich das dann am Freitag oder am Samstag (...) oder manchmal eben auch am Sonntag. Ich habe gemerkt, dass ich auch gar nicht immer so gestresst sein muss oder dass ich immer unbedingt am Sonntag frei machen muss. Es kann auch mal der Sonntag sein, an dem ich vorbereite. Ich muss da einfach auf meine innere Stimme hören, auf meinen Körper. Wenn ich gerade mag und auch Lust habe, dann ist das auch völlig in Ordnung. Der Elan muss einfach da sein, sonst ist es so mühsam, die Stunden vorzubereiten. Wenn du keine

		Ideen hast, dann dauert es doppelt so lange oder noch viel länger. Wenn du keine Ideen hast und merkst, es fließt nicht. Das merke ich schon.
5	130	Mir hilft, darüber zu sprechen, glaube ich sehr. Also entweder mit Freundinnen oder mit meinem Partner oder hier in der Dienststelle mit Kolleginnen einfach darüber sprechen, das finde ich sehr wichtig. (...) Und ja, dann auch mal jammern dürfen. (lachen)
5	132	Was ich auch bei mir merke / ich weiss nicht, ob das richtig Stressabbau ist. Aber dass ich dann Zuhause / dass es mir hilft, einfach daheim auch so ein bisschen rumzuwurschteln, aufzuräumen, solche Sachen zu machen. Das ist mir sehr wichtig geworden (...) im letzten Jahr und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass es für mich auch der Ausgleich ist zu den Familien-Settings, zu den Wohn-Settings, wo ich mich teilweise nicht wohl fühle und es nicht ordentlich ist und nicht gelüftet und so weiter. Dass ich es dann zu Hause umso schöner haben möchte. Und ich nehme an, das ist schon auch eine Form von Stressbewältigung. (lachen)
6	88	Im Privaten ist es (...) Hobbys pflegen und dann auch Abstand nehmen vom Arbeiten, also wirklich mal alles in der Schublade versorgen, abstellen.
6	88	Beim Arbeiten selber tut es gut, wirklich mal mit einer Kollegin sich hinzusetzen und einen Kaffee trinken und (...) sich mal alles von der Seele zu reden oder bewusst über etwas ganz anderes zu sprechen. So als richtiger Ausgleich.

Interview	Abschnitt	Code: Hobbys ausüben
1	82	Bewegung, also auch so dann wirklich bewusst raus in die Natur, spazieren gehen und joggen gehen. Was ich wieder aufgreifen möchte, ist Yoga. Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht oder auch tanzen also einfach so meine Sachen, so künstlerisch was machen (...) malen (...) Etwas, was ich mich begeistert.
2	58	Ich habe einen Hund. (lachen) Ich gehe sehr viel raus in die Natur, in die Berge. Ich habe lange Zeit selber Yoga gemacht und auch Yoga unterrichtet. (...) Ich lese sehr viel. (...) Ich koche sehr gerne.
3	84	Sport. Lesen. Für mich alleine sein.
4	78	Ich gehe joggen. (lachen).
4	78	Wenn ich frei habe, gehe ich in den Garten oder lese ein Buch, (...) ich mache Sport. (...) Ich bin auch sehr kreativ, ich gehe einmal in der Woche malen.
5	132	Ja, Yoga hilft mir schon ein wenig.
6	88	Im Privaten ist es (...) Hobbys pflegen und dann auch Abstand nehmen vom Arbeiten, also wirklich mal alles in der Schublade versorgen, abstellen.

Codierte Abschnitte zu «Gesundheitsvorsorgen an der Dienststelle»

Interview	Abschnitt	Code: Gemeinsames Erleben
2	60	Was wir auch machen eigentlich gemeinsam, ist zu schauen, dass wir regelmässig zusammen Mittagessen.
2	60	Wir haben einen Chat, wo wir uns regelmässig austauschen (...) nicht in erster Linie über / also schon auch Früherziehungsthemen, aber auch Ideen, Fragen, Material (...) Schöne Momente, die wir zusammen teilen und so.
3	88	Also ich finde jetzt so einen Tag wie den Teamtag, den finde ich / der geht ein bisschen in die Richtung, so nach dem Motto von auf unsere Bedürfnisse Rücksicht nehmen, Zeit haben, es sich gut gehen lassen. Auch mit dem leckeren Essen, mit der Lokalität, da gehört ja ganz viel zusammen. Aber sonst? Da fehlt mir jetzt doch so ein wenig der Bezug.

Interview	Abschnitt	Code: Effizienz der Arbeitsbedingungen
-----------	-----------	--

1	84	Ja, einfach auch die finanzielle Unterstützung, dass man es / irgendwie auch die Spesen abrechnen kann, also Essen abrechnen kann oder auch die Fahrzeiten abrechnen kann. Dass man jederzeit die Dienstleitung kontaktieren kann. Dass gegebenenfalls auch Supervisionen einzeln finanziert werden, wenn es jetzt wirklich irgendwas gibt, was schwierig ist. Dass darauf geachtet wird, dass man auch Urlaubszeiten nimmt, Freizeit nimmt. (...)
1	84	Dann vielleicht doch nicht so viele Kinder / also wir nehmen im Kanton XY schon viele Kinder. Und das ist manchmal dann eben der Stress, so viele Kinder so /
1	86	Ich denke, jetzt mit 70% und 10 Kinder würde auch reichen. Wir rechnen 14 Kinder und da einfach / weil es einfach auch Vor- und Nachbereitungszeit hat und dass man sich ja auch einlassen muss. Und dann hat man mehr Zeit wieder, um sich auch zu erholen. Und wenn man so viele Kinder hat, dann bleibt wie so zwischendrin kaum Zeit. Man rennt manchmal von einem Termin zum nächsten und das aufschreiben ist dann erst am Abend und dadurch hast du auch keine richtige Zeit am Abend, oder so. Ich glaube, dass dann da vielleicht / weniger ist mehr, wäre da vielleicht ein Stichwort.
2	60	Oder ich habe jetzt auch / mit meiner Logopädin habe ich eine Spielgruppe zusammen und wir kochen dann jeweils gegenseitig.
3	90	Also sie bemühen sich um gute Arbeitsbedingungen. Also das finde ich schon. Wenn man sich auch so umhört, bei anderen Diensten zum Beispiel. Da haben wir ja, finde ich, schon noch sehr gute Bedingungen. Also diese Balance der Gegenüberstellung von den Stunden, die man abrechnen kann und denen, die man noch so leisten muss, beziehungsweise auch, was man alles zu den abrechenbaren Stunden zählen kann. Also das ist / das wird gut bezahlt und für unsere Arbeit / also das hat ja auch mit Wertschätzung was zu tun. Also da finde ich auf jeden Fall schon, dass sie da / dass wir 30 Tage Urlaubsanspruch haben, ist jetzt auch nicht immer üblich in der Schweiz. (...)
5	138	Ansonsten haben wir die Möglichkeit, dass wir vier Wochen unbezahlten Urlaub zusätzlich nehmen. Genau, was ja dann auch hilft, wenn man das Gefühl hat, es ist zu viel. (...)

Interview	Abschnitt	Code: Fachliche Unterstützung
1	84	Also auf jeden Fall die Supervision. (...) Die Intervision (...). Das einmal im Monat / die Fallbesprechungen. Also die / das Team, das sich das trifft und da gibt es auch so / jeder kann fachlichen Input dann nochmal reingeben und dass man auch Zeit hat, sich so auszutauschen.
1	84	Ja, fachlich halt dieses Wissen von / wo man wirklich immer vom Team und auch von der Dienstleitung abfragen kann. Also man kann / ist da ständig in einem guten Austausch. (...) Wenn man nicht weiter weiss / und man kann auch auf die Fachliteratur zurückgreifen in der Bibliothek.
1	84	Ja, physisch finde ich schon, dass es halt anspruchsvoll ist, wenn / du bist halt dann auch / also dann auch bei Wind und Wetter unterwegs und auch (...) du bist halt viel auf dem Boden oder / ich weiss nicht, was möglich ist. Halt schauen, je nachdem. Musst du dann schon gucken, wo du selber wirklich bleibst.
2	60	Ja, grundsätzlich / also in den ersten beiden Jahren wurde bei uns ein Programm initiiert. Das ist (...) ein Angebot das Mitarbeiter für Mitarbeiter machen können. Eben, das sind Chi Gong, Yoga Stunden, Meditationstraining, das wurde über die Stiftung finanziert und konnte besucht werden.
2	60	Also so Sachen, da habe ich schon das Gefühl / oder dass wir auch im Team, wenn wir merken, dass das eine Person sehr belastet ist oder auch ausfällt, besteht immer das Angebot, dass eine andere Person kurzfristig einspringen würde, übernehmen würde. Also sehr viel Unterstützung und Zusammenhalt auch /
4	84	Ich glaube, es ist eine sehr hohe Selbstverantwortung, die man da trägt. Ich glaube, das wird auch erwartet von der Dienstleitung. Das Team bei uns ist

		sehr gross und ich kann mir vorstellen, dass es nicht möglich ist, bei allen so nah dran zu sein.
4	84	Ich glaube auch, das ist wie / da muss jeder selber wissen, wenn er an seine Belastungsgrenze kommt oder seit mehreren Wochen sehr am Limit arbeitet. (...) Oder wenn man nicht mehr mag oder spürt, dass die Qualität der Arbeit leidet oder so. Ich glaube bei uns im Dienst ist das eher eine Holschuld.
4	84	Was ich sicher sehr super finde, sind die Intervisionen und die Supervision. Ich glaube, das ist ein grosser Teil, der auch der Gesundheit dient, dass es einem gut geht und man den Austausch mit Kollegen hat. Belastende Situationen kann man so auch besser miteinander tragen und auch ertragen.
5	136	Also ich denke / Also durch Supervision. (...) Also, wir haben ein bestimmtes Budget an Franken, die wir für Supervisionen verwenden dürfen. Ich glaube jetzt, bei uns hier im Team hat es für vier Termine gereicht. Und das ist natürlich (...) eine Form der Vorsorge. (...)
5	138	Ja, es ist sicherlich in den Teamsitzungen, wenn man da Anliegen anbringen darf.
5	140	Genau, da gibt es eben die Möglichkeit dann / das ist schon freigestellt, ob wir Fall-Supervision machen oder Team-Supervision
6	90	Wir haben Supervisionen fix eingeplant. Und wir dürfen uns an Teamsitzungen wirklich Zeit nehmen für ganz wichtige und brennende Themen. Das ist uns freigestellt, dass wir das machen können. (...) Das war es. (lachen)

Codierte Abschnitte zu «Verhältnis von Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit»

Interview	Abschnitt	Code: Verhältnis von Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit
1	88	War letztes Jahr sehr schwankend, weil ich ja auch zwei Jobs hatte und ich mich auf die HFE noch gar nicht richtig einlassen konnte. Weil ich das an / den alten Job einfach so beendet habe und der mich eingenommen hat, und das halt sehr viel Stress war. Da war ich sehr unzufrieden im Sinne von, dass ich das Gefühl hatte, ich werde beiden Jobs gar nicht mehr gerecht. Das ist so (...) beides ist sehr komplex und viel und irgendwie werde ich dem nicht mehr gerecht.
1	88	Jetzt, wo langsam der andere Job geht und ich mehr in der HFE ankomme, merke ich auch das macht / ist echt eine coole Arbeit, (...) auch sich auf diese Kinder einlassen und mit den Eltern sein, um die Prozesse zu starten. Da konnte / da ist eine hohe Zufriedenheit da. Also, da bin ich schon glücklich. Also ich freue mich da auf die Arbeit und komme auch überwiegend zufrieden zurück, also ich / (...)
1	90	Ich ARBEITE EINFACH GERNE. Also die Arbeit mit Menschen mit Autismus und in der Früherziehung macht mir unglaublich viel Spass.
2	62	Ich empfinde meine Arbeit sehr selten als belastend. Ich arbeite sehr gerne und ich, ich habe auch sehr gerne herausfordernde Situationen. (...) Ich habe das Gefühl, dass ich jemand bin, die sich SEHR in die Situation in die Familie, in die Problematik einbringen kann, (...) auch mit viel Empathie, mit viel, auch Persönlichkeit von mir. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass ich dann aus der Situation gehen kann, die Türen schliessen kann und dann im Auto sitze und dann ist wie die nächste Familie oder / ich jetzt nach Hause und einkaufen und kann das nachher auch stehen lassen.
2	62	Also für mich ist eigentlich eher die herausfordernde Situation, die zwar im Moment belastend ist für die Familie und vielleicht für mich auch, weil ich da wirklich mich reingeben muss, aber nachher die Zufriedenheit von, ich konnte etwas mittragen, etwas bewirken, etwas anstossen, überwiegt über die Belastung.
3	94	Ich bin mittelmässig zufrieden mit meiner Arbeit. Ich habe eine relativ geringe Arbeitsbelastung. Mittelmässig zufrieden heisst aber eher, dass ich immer das Gefühl habe, ich bin ein bisschen perfektionistisch veranlagt. (lachen) Ich habe immer das Gefühl, ich könnte noch mehr können, ich könnte

		noch mehr machen. Ich könnte noch dies, ich könnte noch das. (...) Wahrscheinlich, von aussenstehend betrachtet, müsste ich sagen, ich bin zufrieden mit meiner Arbeit und die Arbeitsbelastung ist gerade in Ordnung. Also eben dem angemessen, dass ich 40% arbeite, so könnte man das sicher sagen.
3	100	Aber im Grossen und Ganzen würde ich schon sagen, bin ich relativ zufrieden.
4	88	Ich finde es gut. Ich bin zufrieden. Ich fühle mich jetzt schon zeitweise / also jetzt gerade vor den Herbstferien ist es wieder ziemlich viel. Aber es liegt ja auch an einem selbst und an der eigenen Organisation. Wenn ich dann merke, dass mein Körper nicht mehr mag. Bei mir ist es dann eher der Stress (...) und die Frage, soll ich die Stunde absagen? Aber eigentlich will ich doch gern gehen, auch wenn es gerade sehr streng ist. (lachen) Das sind eher solche Dinge, aber sonst finde ich / ja, es ist bei mir doch recht ausgeglichen.
4	90	Ja ich habe das auch / als dann meine Dienstleitung gekommen ist und gefragt hat, ob ich auf 80% hoch gehen will, da habe ich gleich gesagt, dass ich nicht erhöhen möchte und bei meinen 60% bleiben will. Und das passt mir auch super. Ich habe natürlich auch den Luxus, dass ich finanziell nicht auf das Geld angewiesen bin. Mein Mann arbeitet 90% und gemeinsam sind wir da wirklich sehr gut unterwegs. (...) Ich finde, das ist wirklich ein Luxus, aber ich musste mir den auch ganz klar abstecken.
5	142	Also zu Beginn fand ich schon / es war immer so ein Auf und Ab und jetzt ist es eher konstanter. Ich weiss aber, letztes Jahr im Sommer, da hatte ich wirklich mal so / da hatte ich Momente, wo ich dachte, nee, das geht nicht mehr, das passt nicht. Da habe ich mich einfach auch sehr viel verglichen mit anderen und alle waren hier mega kompetent, alle sind schon jahrelang hier. So war das irgendwie. (...) Da ging es mir wirklich nicht gut und da habe ich die Belastung schon als sehr hoch wahrgenommen.
5	192	Ich glaube, es ist relativ ausgeglichen mittlerweile. Aber es war echt / also es war ein Prozess, auf jeden Fall.
6	92	Bei mir steht wirklich die Zufriedenheit sehr stark im Vordergrund. Ich habe bis jetzt (...) Die Belastungssituationen sind meistens schnell vorbei gegangen. Es hat / also in irgendeiner Richtung gab es immer eine Lösung, irgendwie hat sich das immer ergeben. Egal, ob es ein Abbruch war / die Situation war dann auch irgendwie wieder gelöst, auch wenn es nicht einfach war. Oder ein Abschluss, das kann ja auch ein Schlusspunkt sein. Ich glaube, mir hilft das, zu wissen, jedes Kind geht irgendwann in die erste Klasse (lachen) oder irgendwann ist das Thema dann für mich auch vorbei. Nein, ich arbeite wirklich sehr gern in der Früherziehung.

Codierte Abschnitte zu «Gesundheitliche Auswirkungen von Belastungen»

Interview	Abschnitt	Code: Körperliche Reaktionen
1	92	Naja jetzt im Juni / also ich kann lange arbeiten (...) und ich merke erstmal nicht, dass ich nicht mehr viel Energie habe. Aber dieses Jahr im Sommer (...) hatte es mich wirklich (...) alarmierend geschwächt und deswegen habe ich jetzt auch eine Konsequenz gezogen und den einen Job jetzt gekündigt.
2	64	Also angefangen mit den Sommerferien ausgeprägtem Reizhusten, der sich leider nicht von selbst wieder aufgelöst hat. Und schlussendlich hatte ich dann eine Lungenentzündung und ich bin mir sicher, dass es einfach alles zu viel war. Also, in dem Sinne ja.
3	106	Ja, auf jeden Fall. Also vor einem halben Jahr, wie gesagt, wenn du das Interview gemacht hättest, wäre das ganze Interview anders ausgefallen. Da ist es mir auch körperlich einfach nicht gut gegangen. (...) Ich sage mal, der Stresspegel war so hoch, dass es manchmal auch Auswirkungen auf mein Familienleben hatte. Es ging uns allen nicht gut. Und jetzt geht es viel besser und / Also ich meine so / Wenn dann das Auswirkungen aufs Privatleben hat und man nicht mehr abschalten kann und genervt ist und alle

		anderen auch genervt sind (...) Also, wenn es dann gar keinen Bereich mehr gibt, wo man irgendwie zur Ruhe kommt und Kraft schöpfen kann, dann ist das ganz schlecht.
5	144	Also letztes Jahr im Sommer, da ging es mir / da hatte ich schon mal kurz den Eindruck, jetzt meldet sich der Körper, das es ist nicht gut ist gerade für mich.
5	144	Also, was ich einfach merke ist, dass ich wenig trinke, auch wegen aufs Klo gehen können und dann am Abend öfter mal Kopfweh habe und dann dementsprechend wieder mehr trinken muss. Aber dann geht es auch wieder besser.
6	94	Ja, ich reagiere wirklich schnell. Ich habe dann Bauchschmerzen, kann nur schlecht schlafen, hab schwitzende Hände. Ich reagiere dann schon sehr auf Belastungssituationen. Ich merke dann auch, wenn ich das irgendwo nicht allein aushalte, dann brauche ich wirklich Unterstützung.
Interview	Abschnitt	Code: Eigene Grenzen erkennen
1	96	Wenn ich dann mal Feuer gefangen habe, dann kann ich gar / dann finde ich auch kein Ende.
2	96	Also ich glaube, psychisch kann ich mich gut abgrenzen.
2	96	Trotzdem ist es eher eine Belastung nicht im Sinne von psychisch, dass mich die Situationen in den Familien belastet haben, sondern einfach auch vom zeitlichen Aufwand her auch / wo ich wirklich unglaublich viel gearbeitet habe, einfach weil ich alles gut abschliessen wollte und alle Familien noch begleiten, und noch ein Bericht und nochmal nachfragen und ja, von dem her denke ich schon, dass es dann so nach einer gewissen Zeit dann auch physisch sich auswirkt.
4	92	Ich merke es, es macht auch Sinn für mich. Ich kann dann viel entspannter arbeiten gehen. Wenn ich merke / vier Stunden, also vier Förderstunden am Tag sind zu viel, dann kann ich es auch mehrere Tage verteilen. Dann gehe ich eben nur vormittags und das ist genial.

Hauptkategorie 3: Persönliche Selbstwirksamkeitserwartungen

Codierte Abschnitte zu «*Quellen der Selbstwirksamkeitserwartungen*»

Interview	Abschnitt	Code: Eigene Erfolgserlebnisse
1	52	Ich habe aber das Glück gehabt, wirklich in dem Dienst, dass ich von der Dienstleitung unglaublich gut aufgefangen wurde. Also ich konnte dann auch / ich habe mich immer direkt kurzgeschaltet mit denen, hab das auch abends noch mit ihnen besprochen was ist mit aufschreiben, soll ich mich dann nochmal melden, weil der Vater tatsächlich / Also die waren getrennt lebend und der Vater hat mich dann auch noch per Telefon abends angerufen und wo ist auch die Grenze, wo darf ich auch nein sagen? Das habe ich da nochmal ganz gut gelernt, aber mit der Unterstützung auch von der Dienstleitung (...) also einfach, da mich auch zu finden. Wo setze ich jetzt auch Grenzen und wo bin ich dann noch da und das war so ein bisschen die Herausforderung an dieser Geschichte. (...)
1	100	Also jetzt zuletzt war tatsächlich dieser Kick-off / Auch wenn wir / Das ist von meinem alten Arbeitgeber, wo ja jetzt gefühlt nicht so die Unterstützung da war. Aber ich habe mich gefreut, dass ich mich für etwas einsetze und dann auch was entsteht, wie die Homepage. Da können jetzt Fachleute für Menschen mit Autismus sichtbar werden und dass Betroffene und Angehörige sich dahin wenden können. (...) Also das so durch ein Organisationsteam oder durch Fachleute, die da so motiviert sind, in ihrer Freizeit, sowas dann auf die Beine stellen.
1	100	Dann bei Weiterbildungen merke ich, dass, wenn ich dann Leute mit / also mit meiner Kollegin, die selber vom Autismus betroffen ist, dann Menschen, Fachleute, auch sensibilisiere für das, was es heisst, Kinder mit einem anderen Denken / wie kann man die fördern und was bedeutet das auch.
1	102	... oder in der heilpädagogischen Früherziehung, wenn ich dann mit dem Kind im Kontakt bin und dann plötzlich so der nächste Entwicklungsschritt, wirklich so / oder ein Kind mit Autismus, was dann auch erst für sich ist und mich nicht anschaut / und dann sind so diese Momente, wo ich denke wow. Oder die Eltern einfach runter drosseln kann / auch wirklich das Kind dort abholen, wo es ist. Und dass sie sich dann auch drauf einlassen, auf die kleinen Schritte und sich mit dem Kind freuen und sagen hey. Und dann sage ich immer, wenn ich das nächste Mal komme und die Eltern dann sagen, jetzt hat er das gemacht und vorher hatten sie so eine hohe Erwartung und freuen sich jetzt schon in den kleinen Schritten. (...) Also wenn sowas gelingt, dann merke ich, genau deswegen bin ich an der Stelle (macht grosse Augen).
2	54	Ja, also ich finde grundsätzlich das Studium sehr bereichernd, auch für meine Arbeit. Ich kann ganz viel mitnehmen, ich kann jetzt nicht in dem Sinne konkret sagen, ja genau, das war das jetzt. Aber sonst / das Zusammenfügen von der Erfahrung von den Dozenten in Verbindung mit der Theorie, mit dem Erarbeiten von Berichten, Arbeiten, Leistungsnachweisen, über die Evaluation, über die Masterarbeit. Die haben einfach so den Rucksack nochmals auf ganz andere Art gefüllt. Wo ich mich sicher ein Stück weit auch noch sicherer und kompetenter fühle als vorher.
2	68	Für mich war das ein grosses Erfolgserlebnis, dass ich (...) meine Betroffenheit äussern konnte gegenüber der Mutter, also in dieser Situation hier einfach auch sagen, wissen sie, mich belastet das sehr, dass sie finden, ich respektiere die Situation ihrer Tochter nicht und ich grenze sie aus. Das macht mich sehr betroffen. Und wir haben dann im Verlauf von mehreren Gesprächen eigentlich eine ganz gute Ebene gefunden, zusammen (...) dass auch anzuschauen und zu schauen, was braucht die Mutter, damit sie sich wohlfühlt? Was braucht das Kind, dass es sich wohlfühlt? Auch wenn das nur ganz kurze Zeiten sind, wo es da ist. Und es hat sich ganz eine schöne Zusammenarbeit ergeben dann. Genau, das war auch für mich wirklich so ein schönes Erfolgserlebnis.
2	68	Und als der Vater da war, war das Gespräch so im Verlauf und plötzlich schaut er mich an, und sagt Frau B2, wenn SIE sagen, dass mein Kind in

		der Heilpädagogischen Schule am besten aufgehoben ist, dann glaube ich ihnen. Weil sie wissen das! Und ich war wirklich so, (...) okay (lachen). Und einfach / es ging mir nicht darum, dass das, was ich finde, richtig ist, sondern einfach darum, zu spüren, dass er das Vertrauen aufbauen konnte, dass ich jetzt mit seinem Kind und seiner Familie so viel Beziehungsarbeit und Förderarbeit geleistet habe, dass ICH sehe, wo das Kind am besten weitergefördert werden kann und auch sich am wohlsten fühlt sich am weitesten entwickeln kann und er eigentlich sein Vertrauen sozusagen in meine Hände gelegt hat, das war für mich wirklich (macht einen Kussmund) sehr berührend (lachen).
3	36	Also was ich TOTAL schätze ist, (...) dass ich so nah dran bin an den Kindern und an den Familien. Und das, was man von da zurückkriegt. Also wenn wir einfach die / wenn man merkt, jetzt hat das Kind einen Fortschritt gemacht, wir haben das geschafft. Oder auch dieses gemeinsame Lachen in einer Situation, dass wir gemeinsam lachen können und Spass haben. So diese Geborgenheit. Ja, wenn das funktioniert, das ist eigentlich das, was am meisten Spass macht. (...) Und vielleicht so ein kleines bisschen dazu beitragen, sie auf dem Weg zu begleiten, wohin die Familie auch immer gehen mag. Und daran auch einen kleinen Anteil zu haben.
3	114	Was ich jetzt hatte, was SO schön war. Ich habe jetzt gerade zwei Familien verabschiedet. Ich habe Geschenke zum Abschied gekriegt. Die Familie hat mich eingeladen. Sie haben Kuchen gebacken. Sie haben gesagt, Frau B3, am liebsten würden wir sie privat bezahlen, dass sie weiterhin zu uns kommen. (lachen) Also ich meine, da geht einem einfach das Herz auf. Da denkt man, ok, ich muss irgendwas richtig gemacht haben. (lachen) Irgendwie, ich habe was bewirkt oder so.
3	118	Also zum Beispiel, dass du mit manchen Kindern / jetzt mit einem Trisomie Kind, dass das da manchmal einfach nicht vorwärts geht, dass du das Gefühl hast, du arbeitest da endlos lange immer am gleichen Thema und merkst keine Fortschritte und so. Das merke ich halt erst jetzt, wo ich so ein Kind habe. Wie das dann ist und wie das dann auch auf mich wirkt. Wenn ich dann plötzlich auch nicht mehr weiss, was ich machen soll mit dem Kind und es geht nicht vorwärts und JETZT hat es aber einen Schritt gemacht. Und dann plötzlich jaaaa, jetzt ist etwas passiert! Nach einem halben Jahr in dem nichts passiert ist, sind wir dann plötzlich einen klitzekleinen Schritt weiter und man freut sich so darüber.
4	36	Und jetzt bin ich doch völlig frei in dem was ich mache und ich merke, es gefällt mir wirklich gut. Oder / wenn es den Eltern gut geht und dem Kind auch. Und wenn ich dann merke, die Eltern sind zufrieden und dem Kind geht es gut, dann bin ich doch auch zufrieden.
4	94	Als Sozialpädagogin (...) habe ich zum Beispiel auch mit Menschen mit Borderline gearbeitet und das war SO anstrengend, mit der Beziehungsarbeit und dem Beziehungserleben. Da habe ich eben auch Erfahrungen gesammelt, wie ich eigentlich funktioniere. Ich vertraue meinem Gegenüber, auch wenn ich denke, dass er mich vielleicht anlügt. (...) Ich bleibe dann einfach dran und lasse nicht los. Ich biete dann Beziehung an, auch wenn ich so / ich glaube, das habe ich wirklich gelernt, dass ich dadurch gut vorwärtskommen kann. Das bringt dann auch mein Gegenüber weiter. Da habe ich gemerkt (...) die kommen weiter, wenn ich nicht weggehe. Also so / es hört sich etwas komisch an, aber es ist wirklich so. (...) Ich merke, ich darf meine Art, wie ich Beziehungen aufbaue oder auf die Menschen eingehe oder ihnen vertraue, ich darf dem auch Raum geben und dem auch vertrauen. Es scheint zu funktionieren. (lachen) Es gibt dann immer einen gemeinsamen Weg oder auch einen Schritt nach vorn für das Gegenüber.
5	150	Ich denke, jedes in Anführungszeichen (zeigt mit den Fingern Anführungszeichen) schwierige Kind und jedes schwierige Elterngespräch bringen einen irgendwie weiter. Wenn man davor so das Gefühl hat, oje, ich will das nicht, ich kann das nicht. Und wenn man es dann macht und es dann gut ist, das gibt auf jeden Fall schon ein ganzes Stück mehr Selbstsicherheit dann. (...)

6	82	Das finde ich jetzt in der Früherziehung total erholsam. Das war damals eine negative Belastung, die mich noch immer verfolgt, einfach weil / Ich schätze das WAHNSINNIG, dass ich einfach nicht mehr einspringen muss. Ich kann ganz nach meinem eigenen Plan fahren. Und ich darf andererseits auch mal krank sein, ohne das Gefühl zu haben, dass eine Kollegin für mich einspringen muss. Die Familie an sich existiert ja weiter, der Alltag läuft weiter, auch wenn ich mal krank bin. Ich finde, das ist so / das ist die Entlastung, die mich so total zufrieden macht.
6	98	Die Mutter war anfangs sehr passiv und ist dann plötzlich aktiv geworden, hat sich auf den Boden gesetzt zum Kind und es gab dann so eine grosse Entspannung. Das Kind konnte dann auch ganz tolle Fortschritte machen. (...) In dem Moment hat die Mama auch die Früherziehung wirklich als toll und dankbar empfunden. Ich konnte ihr dann aber sagen, dass nicht ich das erreicht habe, sondern sie. Und das hat einen richtigen Aufschwung gebracht in die ganze Situation. Das war wirklich wunderschön zu sehen. (...)
6	98	Ich habe mich verabschiedet von dem Gedanken, nur dann eine gute Früherzieherin zu sein, wenn ich alles im Griff habe. Es kann sich einfach zusammen mit den Eltern etwas entwickeln und das Kind hat dann riesige Fortschritte gemacht. Das war wirklich super. Das war SO ein riesiger Aufsteller, wenn man sieht, dass etwas Positives entsteht.
Interview Abschnitt Code: Stellvertretende Erfahrungen		
1	52	Und ich habe das dann auch noch mit ins Team mitgenommen, als Fallbesprechung. Und das war dann auch nochmal sehr entlastend, weil ich dann gehört hab, hey das kennt jeder von uns. Und dass / jeder reagiert das so, dass es erschöpfend ist und dass ich da auch nochmal so bestärkt wurde, ich darf auch nein sagen.
1	60	Und dann hat bei so wichtigen Punkten wie jetzt auch so eine Fachinformation an den schulpyschologischen Dienst / da hat dann auch die Fachleitung gesagt, das machen wir zusammen, dass ich das auch noch mal so sehe, wie das überhaupt funktioniert. Und sie ist bei Kindern mitgekommen, wo ich eine Diagnostik machen sollte und aber mich noch nicht drin auskannte. Ist sie mitgekommen, hat Diagnostik selber gemacht, dann habe ich schon mal so gesehen und dann hat sie aber im dreimonatigen Abstand auch die Testeinführung gemacht. Das war dann auch nochmal so, dass man das zumindest kennenlernen konnte (...) und dann sich eben selber auf den Weg macht, um das zu üben, denn das kannst ja dann nur machen, wenn du das auch übst. (...) Das finde ich sehr schön.
1	112	Wenn ich Fragen habe, wie war denn das bei euch am Anfang, wenn ihr in die Familien gekommen seid? Wie seid ihr damit umgegangen, dass das Kind halt direkt nur die Tasche will und nicht euch? Wie ist das mit dem Kontakt? Gab es da halt auch so welche / (...) Die kleinen praktischen Tipps, wie man dann da vorgehen kann, dass man eine geschlossene Tasche mitnimmt oder halt einfach auch weniger.
3	114	Oder auch wenn ich Kollegen beobachte bei der Arbeit. (...) Und dann / Dann denke ich oft, die sind so erfahren und die können so viel und die machen das so toll und nachher stelle ich fest, wenn ich sie beobachte, die kochen auch nur mit Wasser. (lachen) Das ist so / es tut es einem so gut, wenn man denkt, ok das das kann ich auch. (lachen)
3	120	Also ich habe jetzt das Glück, auch in der Spielgruppe mit einem Kollegen zu arbeiten. Und wir gehen jetzt einmal die Woche zum Essen. Und da können wir einfach viel besprechen, so alles, was aussen herum ist. Klar, vor allem konkret die Spielgruppe, aber auch einfach tausend andere Fragen, die ich so habe und / Er ist ein sehr erfahrener Kollege, also das ist super. (...)
3	120	Also sagen wir mal, gerade die Kollegen, die schon länger dabei sind, die schon viel Erfahrungen haben, für die sind so Sachen, die für mich ganz neu sind, ja gar nicht neu. Ich finde vielleicht, oh Gott, wie soll ich das machen und für die ist das jetzt nix. Da können die mich wirklich gut unterstützen und mir Tipps geben und auch vielleicht ein bisschen eher sagen, das

		ist wichtig, konzentriere dich da drauf. Oder so, komm, wenn du das nicht machst, das ist nicht so dramatisch. (...)
4	36	Ich schaue auch gern, wie die anderen es machen und lerne von ihnen.
5	78	Und da ist dann wiederum auch der Austausch mit den anderen Fachpersonen. Die Frage, bin ich jetzt gerade auf einem völlig falschen Dampfer? Wie schätzen sie die Situation ein? Und da so ein bisschen die Wahrnehmung wieder anzugleichen, ja, das finde ich mega wichtig.
5	166	Ich erlebe aber auch, dass es Phasen gibt bei mir, wo ich nicht so gerne hier bin, weil es mich dann eher durcheinanderbringt. Wenn ich dann irgendwie höre, keine Ahnung, die reden über etwas, wie sie das machen und so. Und dann denke ich manchmal, aber ich mache das GAR NICHT so und dann / also ich muss / Es ist schon besser geworden, aber ich merke, dass es manchmal immer noch so ein bisschen kippelt und ich dann aufpassen muss. Dass ich mich dann nicht zu sehr aus dem Gleichgewicht bringen lasse, sondern das mitnehme, was für mich hilfreich ist. Ich muss mich dann darauf konzentrieren, dass ich mich nicht zu sehr in Frage stelle durch den Austausch. (...)
6	112	Es gibt schon auch den Austausch über die Planung von Berichten, wie man das machen kann. Also, ob man die fix einplanen soll oder wie man das sonst gut koordinieren kann. Das war dann eher so eine Art Ideensammlung. Damit kann dann jeder machen, was er denkt. Da gibt es ja kein Konzept, wie man das machen muss. Aber es gibt dann doch gute Ideen, was man noch ausprobieren kann.

Interview	Abschnitt	Code: Verbale Überzeugungen
1	122	Ja, und das halt auch die Person wichtig ist, also viel Wertschätzung.
3	114	Also das ist einfach / auch die die Rückmeldungen, die ich von der Dienstleitung zum Beispiel / wenn die dann einfach so sagen, du machst gute Arbeit, so dass / Also da blühe ich einfach auf.
3	126	(...) auch im Gespräch mit der Dienstleitung, dann kriege ich eigentlich immer sehr hilfreiche Tipps. Und sie stärken mich dann auch, dahingehend dass mein Blick oder meine Arbeit gut ist (...) und richtig ist so wie ich es mache.
4	62	Aber weil ich eben im Team A bin, habe ich auch die Dienstleitung A. Ich kann jederzeit auf sie zukommen, wenn ich merke, dass ich Rückmeldungen brauche oder auch eine Meinung zu einem Kind, zu einer Familie. Ich habe dort eigentlich / das ist mir fast am allerwichtigsten. Ich weiss, ich habe eine Anlaufstelle und die ist immer da, wenn ich sie brauche. Sie hat immer gute Ratschläge und auch viel Berufserfahrung. (...)
4	102	Aber wenn es konkret um bestimmte Kinder geht, wie ich sie wahrnehme und was gerade so läuft in der Familie, dann ist sie immer meine erste Anlaufstelle. Ich halte sie gern auf dem Laufenden, damit sie auch weiss, wo ich gerade jetzt stehe oder was ich mache und plane. Auch wenn es mal schwierig ist, dann hole ich mir bei ihr die Sicherheit oder einfach eine kurze Rückmeldung. Insbesondere wenn ich herausfordernde Familien habe, dann reflektiere ich mich immer auch selber und bespreche das mit ihr. Sie kann mir dann meistens etwas mitgeben, vor allem wenn es um meine Haltung den Eltern gegenüber geht. Da merke ich auch, dass es für mich sehr wichtig ist, dieser Austausch.
6	54	Ja, das war wirklich sehr angenehm, wenn dann auch mal jemand gesagt hat, so wie es ist, ist es auch in Ordnung. (...)

Interview	Abschnitt	Code: Positive Gefühle
1	74	Ja aber halt auch einfach, sich selber zu hinterfragen, bin ich da auf dem richtigen Weg? Auch offen zu sein für neues Wissen. (...) Also, dass ich jetzt nicht davon ausgehe, ich weiss jetzt schon alles, weil ich schon viel Berufserfahrung habe, sondern weil ich dadurch eine gewisse / Offenheit und Neugier, so ein Verhalten habe.

1	88	Jetzt, wo langsam der andere Job geht und ich mehr in der HFE ankomme, merke ich auch das macht / ist echt eine coole Arbeit, (...) auch sich auf diese Kinder einlassen und mit den Eltern sein, um die Prozesse zu starten. Da konnte / da ist eine hohe Zufriedenheit da. Also, da bin ich schon glücklich. Also ich freue mich da auf die Arbeit und komme auch überwiegend zufrieden zurück, also ich / (...)
1	90	Ich ARBEITE EINFACH GERNE. Also die Arbeit mit Menschen mit Autismus und in der Früherziehung macht mir unglaublich viel Spass.
1	108	Aber jetzt hier, so hautnah wieder dran zu sein am Alltag, das finde ich schön und auch die Vorstellung der intensiven Elternberatung.
2	60	Wir haben einen Chat, wo wir uns regelmässig austauschen (...) nicht in erster Linie über / also schon auch Früherziehungsthemen, aber auch Ideen, Fragen, Material (...) Schöne Momente, die wir zusammen teilen und so.
2	62	Ich empfinde meine Arbeit sehr selten als belastend. Ich arbeite sehr gerne und ich, ich habe auch sehr gerne herausfordernde Situationen. (...)
2	68	Und als der Vater da war, war das Gespräch so im Verlauf und plötzlich schaut er mich an, und sagt Frau B2, wenn SIE sagen, dass mein Kind in der Heilpädagogischen Schule am besten aufgehoben ist, dann glaube ich ihnen. Weil sie wissen das! Und ich war wirklich so, (...) okay (lachen). Und einfach / es ging mir nicht darum, dass das, was ich finde, richtig ist, sondern einfach darum, zu spüren, dass er das Vertrauen aufbauen konnte, dass ich jetzt mit seinem Kind und seiner Familie so viel Beziehungsarbeit und Förderarbeit geleistet habe, dass ICH sehe, wo das Kind am besten weitergefördert werden kann und auch sich am wohlsten fühlt sich am weitesten entwickeln kann und er eigentlich sein Vertrauen sozusagen in meine Hände gelegt hat, das war für mich wirklich (macht einen Kussmund) sehr berührend (lachen).
2	78	Also ich habe bis jetzt den Austausch auch mit den Logopädinnen als sehr bereichernd erlebt.
3	36	Oder auch dieses gemeinsame Lachen in einer Situation, dass wir gemeinsam lachen können und Spass haben. So diese Geborgenheit. Ja, wenn das funktioniert, das ist eigentlich das, was am meisten Spass macht.
3	96	Also wenn ich das Gefühl habe, ich liefere gute Arbeit ab, ich komme voran / also die Kinder machen Fortschritte, dann habe ich ein gutes Gefühl.
3	114	Was ich jetzt hatte, was SO schön war. Ich habe jetzt gerade zwei Familien verabschiedet. Ich habe Geschenke zum Abschied gekriegt. Die Familie hat mich eingeladen. Sie haben Kuchen gebacken. Sie haben gesagt, Frau B3, am liebsten würden wir sie privat bezahlen, dass sie weiterhin zu uns kommen. (lachen) Also ich meine, da geht einem einfach das Herz auf. Da denkt man, ok, ich muss irgendwas richtig gemacht haben. (lachen) Irgendwie, ich habe was bewirkt oder so.
4	34	Aber ganz konkret bei der Arbeit mit den Kindern und der Familie (...) ja, die Beziehungsarbeit. Ich merke, es macht mir grossen Spass, die Menschen kennenzulernen, in die Familien hineinzusehen. Es ist auch immer spannend zu spüren, was man einer Familie auch geben kann, einfach weil man wöchentlich heimgeht und ihnen Aufmerksamkeit schenkt, sowohl dem Kind als auch den Eltern. Ich glaube ja, das finde ich sehr schön (...)
4	36	Und jetzt bin ich doch völlig frei in dem was ich mache und ich merke, es gefällt mir wirklich gut. Oder / wenn es den Eltern gut geht und dem Kind auch. Und wenn ich dann merke, die Eltern sind zufrieden und dem Kind geht es gut, dann bin ich doch auch zufrieden.
4	42	Ich schaue dann auf die Stärken und auf die Ressourcen der Familie und vom Kind und dadurch entsteht auch gemeinsame Freude.
4	56	Ich bin total schön empfangen worden. Wir hatten gerade noch Teamsitzung und ich habe von jedem ein kleines Willkommensgeschenk bekommen. Ich war total überrascht darüber und habe mich riesig gefreut.
4	88	Deshalb bin ich auch wirklich auch sehr ausbalanciert und zufrieden.

4	94	Ich glaube, so der Hauptpunkt oder das Hauptthema, dass ich gelernt habe in meiner beruflichen Laufbahn ist, auf mich selber zu vertrauen.
4	94	In der Früherziehung ist es zum Beispiel immer wieder die Frage danach, was ich mit einem bestimmten Spiel alles spielen kann. Das versuche ich gerade, herauszufinden. Oder was kann ich mit diesem einen Buch alles fördern, welche kindlichen Kompetenzen? Was kann ich alles für eine Förderstunde verwenden und auch darüber hinaus? Es ist mehr das Thema, auf mich selbst zu vertrauen und die Fähigkeit zu entwickeln, dass ich schwierige Situationen selbstständig lösen kann oder dass ich Beziehungsarbeit / ich komme immer mit der Beziehungsarbeit, aber das ist für mich so eine Basis in dem Beruf.
4	98	Und wenn ich es mir heute so überlege, wie es wirklich ist, dann habe ich doch auch ein Team hinter mir. Und das finde ich auch richtig cool. Und eben, ich habe ein Team, ein richtiges Team. Und ich bin irgendwie doch nicht allein bei den Familien, obwohl ich ja meistens ohne Kollegen zu den Familien gehe, ausser wenn jemand hospitieren kommt. Aber dadurch habe ich immer auch ein Backup und einen Austausch mit den anderen. Und es gibt doch auch viele Möglichkeiten, die man hat und auf die Beine stellen kann. Da sind wir frei in unserem Tun.
5	54	Also etwas, was mir wirklich sehr viel Spass macht, ist der Austausch mit anderen Fachpersonen. Das finde ich immer schön, weil, man ist dann nicht so allein in der Familie. Klar, man ist ja / dass man da schon noch eine zweite Sicht hat, gerade wenn es irgendwie schwierigere Familien sind. Dann finde ich das mega hilfreich.
5	70	Es gibt Familien, da kommst du rein und es ist irgendwie eine warme Atmosphäre, (lachen) einfach schön und du fühlst dich willkommen und wohl.
6	36	Ja, also schon die Arbeit mit den Kindern. IMMER! Die Arbeit mit den Kindern macht mir immer sehr viel Spass.
6	54	Auch für mich, selbstständig werden und Vertrauen gewinnen. Also konkret, dass ich auf mich selbst vertrauen kann, wenn ICH das Gefühl habe, dass es gut läuft, dass es dann auch okay ist und gut ist. (...)
6	96	Die Arbeit mit den Eltern, in der ich dann eine grosse Zufriedenheit erleben darf, wenn ich sehe, dass ein Elternteil richtig aktiv wird und sich etwas verändert beim Kind. Dann, ja dann / so wie du gesagt hast. Das löst dann wirklich auch körperlich einiges an Gefühlen aus. Glücksgefühle. (lachen)

Codierte Abschnitte zu «Entwicklung einer Berufsidentität»

Interview	Abschnitt	Code: Entwicklung einer Berufsidentität
1	52	Und ich habe da irgendwie so gemerkt, wow krass, dass Früherziehung eben nicht nur bedeutet, am Kind zu arbeiten.
1	60	Also von daher war / also die / kann ich jetzt echt so sagen, ich fühle mich jetzt echt auch wie eine Früherzieherin, weil ich mich doch so getragen fühle von ihnen. Weil die einem das Gefühl geben, doch, du bringst auch schon viel mit und das, was du mitbringst, das ist gut und das andere kommt einfach mit der Zeit.
1	72	Also ich glaube, es geht der Mehrheit so, wenn ich da rein gehe in die Familie und Grenzen setze / weil ich halt einfach jemand bin, ich / ich mache das echt gerne, es kommt von ganzem Herzen so / diese Arbeit. Und ich lasse mich dann schnell begeistern, was ich einfach dann auch spannend finde (...)
2	32	Also für mich ist der grosse Unterschied die Familienorientierung. Die habe ich vorher als SHP natürlich viel weniger / hat mich im Alltag natürlich weniger beansprucht, weil die Kinder natürlich in der Schule waren. Jetzt sind wir wirklich (...) völlig in die Familie involviert und ich habe lange Zeit nicht als HFE gearbeitet, genau aus DIESEM Grund. Weil ich auch ein bisschen Respekt hatte vor dieser nahen Zusammenarbeit auch, ob ich mich da genügend abgrenzen kann. Ich erlebe das jetzt aber als SEHR positiv und das

		war für mich mit auch ein Grund, mich zu entscheiden, einen Wechsel in die HFE zu machen.
4	36	Es ist tatsächlich so, dass ich glaube, jede Woche oder auch / vor allem wenn wir im Team sind, immer mal wieder merke, ach DAS ist eigentlich Früherziehung. Ich bin den Job eigentlich immer noch am Entdecken. (...)
4	36	Es ist ja doch auch ein sehr individuell geprägter Job. Jeder macht es ein wenig anders, würde ich sagen. Ich glaube, (...) dadurch ist es für mich auch noch immer ein herausfinden, was denn Früherziehung eigentlich ist.
4	58	Aber im Job als Früherzieherin, (lachen) da bin ich noch lange nicht angekommen. Das wird sicher auch noch eine ganze Weile dauern. Auch wenn es darum geht, eine eigene Berufsidentität zu entwickeln / WIE mache ich etwas, wann mache ich es? Was gelingt mir schon gut?

Codierte Abschnitte zu «Vorstellungen vom Berufsalltag einer HFE»

Interview	Abschnitt	Code: Vorstellungen vom Berufsalltag einer HFE
1	50	Ich habe mich halt so auf die Entwicklung und die Kinder gefreut und dann mit ihnen zu sein und zu schauen, was sie in der Förderung brauchen.
1	50	Also ich habe auch auf die Elternarbeit sehr gefreut und das mach ich auch sehr gern.
1	108	Also ich bin wirklich bewusst da rein, weil ich die Vorstellung hatte, endlich wieder mit Kindern zu arbeiten. Weil mir das wirklich gefehlt hat bei meinem alten Job.
1	108	Aber jetzt hier, so hautnah wieder dran zu sein am Alltag, das finde ich schön und auch die Vorstellung der intensiven Elternberatung. Weil ich das auch aus Deutschland einfach so kannte und mir auch gefehlt hat, den Bezug zum Umfeld nochmal mehr zu haben. Das waren so meine Vorstellungen.
2	70	Also, ich glaube so rückblickend war für mich schon so (...) der Fokus Kind, also Förderung vom Kind, was ich auch am meisten mitgenommen habe (...) und dann eigentlich so der Wechsel innerhalb von den zwei ersten Jahren zum ganzen System.
2	74	Ja, also wir hatten natürlich vorhergehend auch in der Heilpädagogische Schule immer wieder Kontakt mit der Früherziehung. Also von dem her war sicher für mich ein Berufsfeld, das mir nahe war. (...) Ja, näher als vielleicht bei anderen. Aber ich denke, was sich für mich vor allem verändert hat, ist einfach der Fokus von wirklich, ganz fest beim Kind, zur Familie, zur Interdisziplinarität, so zum ganzen System, das kann ich sagen, das war für mich eigentlich so die Hauptveränderung.
3	118	Also ich muss schon sagen, ich habe so erst im Laufe der Zeit / erst so gemerkt, dass praktisch das auch, was Kollegen wir erzählt haben, wie der Alltag so ist / also zum Beispiel, dass du mit manchen Kindern / jetzt mit einem Trisomie Kind, dass das da manchmal einfach nicht vorwärts geht, dass du das Gefühl hast, du arbeitest da endlos lange immer am gleichen Thema und merkst keine Fortschritte und so. Das merke ich halt erst jetzt, wo ich so ein Kind habe. Wie das dann ist und wie das dann auch auf mich wirkt.
3	118	Ich habe einfach mit anderen Kindern gearbeitet und ich habe schon mit vielen Kindern gearbeitet, mit Kleinen, mit Grossen. Aber ich finde, solche Kinder sind sehr speziell und da konnte ich mir nicht vorstellen, wie das wirklich ist, welche Schwierigkeiten auch auftreten Also ich habe halt Kita und Kindergarten / Da hast du ja auch unterschiedlichste Kinder vom Entwicklungsstand her, da sind die auch / aber trotzdem, das ist was anderes als die Kinder in der Früherziehung. Es ist einfach was anderes und da sind / die Kinder haben manchmal Schwierigkeiten, die konnte ich mir vorher nicht ausdenken, bis ich sie jetzt selber erlebe.
4	98	Also, (...) ich habe schon gewusst, um was es geht logischerweise. Ich habe auch gewusst, dass (...) / ich habe mir schon Vorstellungen gemacht, aber

		ehrlich gesagt, habe ich nicht genau gewusst, ob mir das auch wirklich gefällt. Insofern (...) bin ich dann schon auch sehr überrascht worden, dass es mir wirklich SO gut gefällt. Ich hatte mir eigentlich immer vorgestellt, dass man immer allein unterwegs ist und man auch kein Team hat so wirklich. Irgendwie so habe ich mir das vorgestellt. Aber ganz konkret dann doch nicht. Und wenn ich es mir heute so überlege, wie es wirklich ist, dann habe ich doch auch ein Team hinter mir. Und das finde ich auch richtig cool. Und eben, ich habe ein Team, ein richtiges Team. Und ich bin irgendwie doch nicht allein bei den Familien, obwohl ich ja meistens ohne Kollegen zu den Familien heimgehe, ausser wenn jemand hospitiert kommt. Aber dadurch habe ich immer auch ein Backup und einen Austausch mit den anderen.
5	154	Also ich habe im Vorfeld schon versucht, mich ein bisschen einzulesen. Frühförderung, wie sieht das klassisch aus? Ich habe mir, glaube ich, schon so eine gewisse Stundenstruktur und auch Aufteilung zurechtgelegt, irgendwie. Aber ansonsten war es schon auch viel (...) probieren, ausprobieren.
5	158	Ich habe ein bisschen gedacht, dass es mehr Kinder mit so einer klassischen Behinderung sind. Jetzt sind es aber doch viele, irgendwie sozial-emotionale Geschichten, die höchstwahrscheinlich auch aus dem Umfeld resultieren.
5	162	Und jetzt, ich habe gedacht, es sind mehr Durchschnittsfamilien. Aber jetzt ist es schon so / oft irgendwie Familien mit irgendwie so / an der Armutsgrenze oder eben mit Migrationserfahrung (...) und das war mir nicht ganz so bewusst.
6	102	Also ich glaube, ich hatte schon eine ziemlich genaue Vorstellung. Schon immer! Ich wollte eigentlich schon immer Früherzieherin werden.

Codierte Abschnitte zu «Erfolgserebnisse im Arbeitsalltag»

Interview	Abschnitt	Code: Erfolgserebnisse im Arbeitsalltag
1	102	Oder in der heilpädagogischen Früherziehung, wenn ich dann mit dem Kind im Kontakt bin und dann plötzlich so der nächste Entwicklungsschritt, wirklich so / oder ein Kind mit Autismus, was dann auch erst für sich ist und mich nicht anschaut / und dann sind so diese Momente, wo ich denke wow.
1	102	Oder die Eltern einfach runter drosseln kann / auch wirklich das Kind dort abholen, wo es ist. Und dass sie sich dann auch drauf einlassen, auf die kleinen Schritte und sich mit dem Kind freuen und sagen hey. Und dann sage ich immer, wenn ich das nächste Mal komme und die Eltern dann sagen, jetzt hat er das gemacht und vorher hatten sie so eine hohe Erwartung und freuen sich jetzt schon in den kleinen Schritten. (...) Also wenn sowas gelingt, dann merke ich, genau deswegen bin ich an der Stelle (macht grosse Augen).
2	68	Und als der Vater da war, war das Gespräch so im Verlauf und plötzlich schaut er mich an, und sagt Frau B2, wenn SIE sagen, dass mein Kind in der Heilpädagogischen Schule am besten aufgehoben ist, dann glaube ich ihnen. Weil sie wissen das! Und ich war wirklich so, (...) okay (lachen). Und einfach / es ging mir nicht darum, dass das, was ich finde, richtig ist, sondern einfach darum, zu spüren, dass er das Vertrauen aufbauen konnte, dass ich jetzt mit seinem Kind und seiner Familie so viel Beziehungsarbeit und Förderarbeit geleistet habe, dass ICH sehe, wo das Kind am besten weitergefördert werden kann und auch sich am wohlsten fühlt sich am weitesten entwickeln kann und er eigentlich sein Vertrauen sozusagen in meine Hände gelegt hat, das war für mich wirklich (macht einen Kussmund) sehr berührend (lachen).
3	114	Also beispielsweise, ich gehe in der Familie, ich bin unsicher, ich weiss noch nicht genau, was auf mich zukommt und so. Und dann? Dann merke ich nach wenigen Stunden einfach, das Kind kommt freudestrahlend an die Tür, wenn ich klingele. Wir lachen so viel gemeinsam oder auch / was ich jetzt hatte, was SO schön war.

3	114	Also das ist einfach / auch die die Rückmeldungen, die ich von der Dienstleitung zum Beispiel / wenn die dann einfach so sagen, du machst gute Arbeit, so dass / Also da blühe ich einfach auf.
3	114	Oder auch wenn ich Kollegen beobachte bei der Arbeit. (...) Und dann / Dann denke ich oft, die sind so erfahren und die können so viel und die machen das so toll und nachher stelle ich fest, wenn ich sie beobachte, die kochen auch nur mit Wasser. (lachen) Das ist so / es tut es einem so gut, wenn man denkt, ok das das kann ich auch. (lachen)
3	114	Oder wenn ich gemeinsam (...) mit einer anderen Therapeutin, die auch mit dem Kind arbeitet, gleichzeitig, unabhängig voneinander auf die gleichen Ideen kommen, was das Kind bräuchte, was wir jetzt machen, was der nächste Schritt ist, dann denke ich immer, das habe ich doch gut gesehen, wenn die das auch so sieht. Also, das ist dann ja / dann denk ich immer wieder, okay, ich kann ja doch was. (lachen)
3	118	Wenn ich dann plötzlich auch nicht mehr weiss, was ich machen soll mit dem Kind und es geht nicht vorwärts und JETZT hat es aber einen Schritt gemacht. Und dann plötzlich jaaaa, jetzt ist etwas passiert! Nach einem halben Jahr in dem nichts passiert ist, sind wir dann plötzlich einen klitzekleinen Schritt weiter und man freut sich so darüber.
6	96	Irgendwo her muss ja auch diese Zufriedenheit kommen. Ich habe das wirklich schon erleben dürfen, dass es in schwierigen Situationen gute Lösungen gegeben hat. Und das Tolle daran war, dass ich diese Lösungen gar nicht selber habe finden müssen. Es ist schon / Die Arbeit mit den Eltern, in der ich dann eine grosse Zufriedenheit erleben darf, wenn ich sehe, dass ein Elternteil richtig aktiv wird und sich etwas verändert beim Kind.
6	98	Ich habe wirklich nicht mehr gewusst, was ich machen soll und konnte trotzdem der Mama den Platz, die Bühne geben, dass sie etwas machen kann. Das hat sie so sehr gestärkt und mich entlastet das bis heute sehr, zu wissen, dass nicht immer ich selber die Lösung bringen muss. (...)
6	100	Und auch, dass ich das nicht selber machen muss. Dass ich es auch einfach mal entstehen lassen kann.

Codierte Abschnitte zu «Belastungen im Arbeitsalltag und deren Auswirkungen»

Interview	Abschnitt	Code: Strukturelle Belastungen
1	72	Und dass ich auch dazu neige, dass ich (...) mich zu sehr auf die Familien einlasse sind auch die Kinder, also zu sehr sehe, wo Bedarf ist und dann dazu neige, was viel zu viel / zu übernehmen oder mich zu sehr zu engagieren, was vielleicht eher sie machen sollten und ich mich da wieder rausnehme, weil ich eben doch HFE bin und keine Sozialarbeiterin.
1	136	Weil ich bin / ich merke schon, wenn wir für uns alleine in den Familien so eintauchen, ist man einfach auch blind und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, oder? Oder den Baum vor lauter / nee, das war schon richtig (lachen). Und das würde ich mir noch mehr wünschen, also dass wir nicht so alleine sind.
2	34	Also für mich sind es nicht in erster Linie gesundheitliche Belastungen, sondern mehr strukturelle Belastungen. Also ich arbeite im Kanton XY und in einer Institution, die sehr / wir haben gerade Mitarbeitergespräch gehabt, wo ich meiner Vorgesetzten gesagt habe, es ist / ich empfinde es auch sehr starr. Die Vorgaben, die die Institution macht, sehr stur, sehr viele Formalitäten, sehr viele Vorschriften. (...) Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, dass ich es nicht nur als negativ empfinde, dass / Ich habe eben lange Zeit als SHP gearbeitet. Ich hatte 17 Jahre eigentlich fast alle Freiheiten, ich konnte mehr oder weniger machen und lassen, was ich wollte. Zunehmend gab es natürlich dann auch wieder Vorgaben. Das mag schön klingen, ist aber nicht immer ganz einfach.
2	34	Für mich ist (...) der Aufwand von gewissen Formalitäten nebst der alltäglichen Arbeit immer wieder eine Frage der Abwägung, was macht wirklich Sinn, was brauchen wir wirklich, was gehört wirklich zur Nachbereitung und

		wirkt sich dann halt auch wieder nachhaltig auf unsere Arbeit aus. Und was sind einfach gewisse Formalitäten, wo man sagen muss, ja, die muss ich jetzt einfach erledigt haben damit ich sowohl meinem Arbeitgeber oder dem Kanton etwas vorlegen kann. Wo man aber sagen muss / oder wo ich wie für mich sagen muss, ja, wirkt sich das effektiv dann auf meine alltägliche Arbeit aus oder nicht?
3	46	Ja, ich habe vorhin gesagt, die Work-Life-Balance habe ich gerade gut im Griff und ich habe dort eine 8 gehabt. Hättest du mich vor einem halben Jahr gefragt, hätte ich höchstens mit 2 geantwortet. (lachen) Ja, es ist einfach stark schwankend, muss ich sagen. Die Arbeitsbelastung. Also man muss halt einfach gucken, hat man gerade viele Kinder oder steht bei denen irgendwas an. Haben die gerade eine Einschulung oder einen Eintritt in den Kindergarten oder irgendwas anderes? Dann kann es schon mal sein, dass es brennt und man viel Zeit investieren muss. Und man mehrere solche Kinder hat, dann ist einfach die Arbeitsbelastung total hoch. Und das kann man dann irgendwie auch nicht gut steuern.
3	46	Ich sage deswegen auch immer, die Eintritte in den Kindergarten oder in die Schule, die sind ja bei allen Kindern zur gleichen Zeit. Dann stehen gleichzeitig / dann musst du auch noch Abschlussberichte schreiben, hast aber vielleicht schon wieder drei neue Kinder und so weiter. Also das ist eigentlich so das, was ich jetzt in den zwei Jahren als sehr belastend empfunden habe.
5	70	Manchmal einfach, wenn es dann stressig wird, wenn viele Termine sind und dann noch ein Telefonat und dies und jenes und die Tage einfach dadurch lang werden. Da merke ich schon, da muss ich aufpassen, dass es jetzt von so einem guten, motivierenden Stress nicht irgendwie kippt in so einen riesigen Berg voller Stress.
6	46	Ich finde / eben von den Rahmenbedingungen her, ist es ein Belastungsfaktor, dass man einerseits den Tag sehr selbstständig planen muss und dann aber auch alles ganz genau aufschreiben muss. Also bei uns wird die Arbeitszeit sehr minutiös erfasst und (...) man ist schon eingegrenzt. Es ist alles ganz genau geregelt. Für 60 Minuten am Kind habe ich genau soviel Zeit an Vor- und Nachbereitung, der Bericht darf / muss so lang sein und es gibt wirklich ganz genaue, enge Vorgaben. (...) Und das Tagessoll muss irgendwie aufgefüllt werden. Wenn es dann aber plötzlich einen Krankheitsausfall gibt, kann man dort schon ziemlich in Stress kommen. Man ist da, man hat vielleicht schon den Weg zur Familie gemacht und an der Tür geklingelt und dann ist niemand da. Und am Schluss kann man dann aber die Zeit nicht aufschreiben. (...) Oder dass / wenn sich das dann anhäuft, wie es auch im Winter oftmals ist, dann kann das aber auch ein Stressfaktor sein. Man hat die Zeit ja eingeplant, man will dann ja auch nicht zu wenig Stunden aufschreiben, wenn man schon den ganzen Tag unterwegs ist. Das kann wirklich SEHR belastend sein. (...)
6	46	Ich will ja auf der einen Seite die Anforderungen an meine Arbeit erfüllen, die ich machen muss (...) oder auch gut machen will und auf der anderen Seite (...) die Diskrepanz zu dem ist / ich will dann natürlich auch meinen verdienten Lohn haben und eben auch die Stunden aufschreiben können, die ich ja auch geleistet habe. Das ist manchmal sehr anstrengend. (...)
6	46	Die Arbeit selber ist aber auch dann eine Belastung, wenn man spürt, dass man so viel allein unterwegs ist. (...) Die Gelegenheiten zum / dass einer mal in eine Familie mitkommt oder dass man mal mit vier Augen hinschauen kann, die gibt es tatsächlich schon. Aber das ist wirklich nur selten möglich. Wir haben die Möglichkeit für ein Coaching und das kann auch helfen. Ich habe zwei Jahre lang Einarbeitungszeit gehabt, im ersten Jahr hatte ich dann jede Woche den Austausch. Im zweiten Jahr dann alle zwei Woche in einer Gruppe und da konnte man wirklich viel reinbringen und besprechen. Aber in die Familie, zu dem Kind heimgehen, das musste ich dann aber trotzdem allein. Aber es kommt wirklich oft nur einmal im Jahr vor, dass die Vorgesetzte oder eine Kollegin mitkommt in die Familie. Und bei schwierigen Familiensituationen ist das wirklich eine grosse Belastung, dass man sich dort / dass man in die Wohnung geht, an einen fremden Ort. Da ist man

schon auch ausgeliefert, in ganz bestimmten Situationen und kann sich nicht immer gut abgrenzen. Man hat einfach keine Kollegin, die gerade nebenan ist und einen unterstützt. Man ist einfach ALLEIN. Man weiss dann, für diese Zeit der Förderstunde ist man einfach auf sich gestellt. In schwierigen Situationen ist das wirklich SEHR belastend. (...)

Interview	Abschnitt	Code: Belastungen auf der Ebene Familie
1	50	Nur / also dieses mit dem KESB oder Nicht-KESB, (...) und dem Hintergrund, das war schon nochmal, habe ich gemerkt / das hat mich angestrengt, damit / das hätte ich nicht erwartet. Ich finde es aber gleichzeitig auch spannend, also beides.
1	52	Also ich bin durch diese, solche KESB Familien hohen Belastungen ausgesetzt. Das habe ich dann auch gemerkt, dass mich das einfach auch nach der Arbeitszeit immer sehr beschäftigt und auch belastet hat.
1	56	Weil halt einfach die Dauerbedrohung KESB / geht es den Kindern gut, mich schon immer begleitet hat, und ich war einfach erschöpft da.
1	110	Was ich manchmal einfach unterschätzt hab, ist das / weil wir viele ausländische Familien haben und dann die Herausforderung ist, dass sie wirklich Schwierigkeiten haben, Unterstützung anzunehmen. Oder dass sie das eher als Bedrohung sehen oder als / wie, du kommst und weisst es besser / also, das ist manchmal einfach schon, also das man eben jetzt nicht so willkommen ist. Also ich habe / das habe ich mir schon anders vorgestellt. So dass Eltern da offener sind und froh sind, dass sie die Hilfe bekommen. Das ist aber nicht immer so. (...) Und das war jetzt auch so ein Lernprozess.
4	40	Es ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Job. Ich glaube, es liegt auch daran, weil man immer so viel an Flexibilität und Spontaneität haben muss oder weil auch jede Familie ganz anders ist. Jedes Kind hat ja eine andere Diagnose oder eine andere Einschränkung. Es ist irgendwie immer anders, wie die Familie damit umgeht oder wie ich auf die Familie zugehen kann. Ich muss mich immer wieder neu anpassen. Daher ist es auch wirklich so anspruchsvoll.
4	40	Was mich am meisten belastet, ist die (...) alleinige Verantwortung. Ich bin vielleicht die einzige in der Familie.
4	40	Es sind eigentlich meistens Situationen mit den Eltern, die ich als belastend empfinde. Mit den Kindern gibt es schon auch sehr viele hektische Situationen, wo man dann denkt, da hätte ich jetzt auch anders reagieren müssen. (...) Aber die nehme ich in dem Sinne nicht mit heim. Also, es sind wirklich eher Elternsituationen, wo ich merke, (...) ich muss den Eltern etwas beibringen, wo sie noch gar nicht verstehen können oder wollen und ich muss sie dann behutsam dort hinführen. Das finde ich sehr anspruchsvoll.
4	46	Es wird einfach dann problematisch, wenn ich das nicht mehr sehe. Wenn ich nur noch das Schlechte sehe. Wenn ich nur noch das sehe, was nicht mehr funktioniert oder das was gefährlich ist, auch für die Entwicklung vom Kind. Dann merke ich schon, dann werde ich unruhig. (...)
5	70	Ja also, ich glaube, es gibt / natürlich, die psychische Belastung ist schon da. Gerade, wenn man irgendwie Familien hat, bei denen es einfach mega schwierig ist, wo man vielleicht sich auch die Frage stellt, ob Gefährdungsmeldung ja oder nein? Wenn man ein schlechtes Eltern / vielleicht nicht gleich ein schlechtes Elterngespräch / Ein Elterngespräch hatte, wo man vielleicht sehr unterschiedliche Sichtweisen hat oder wo nochmal was auf den Tisch gekommen ist, wo man dachte, das ist jetzt aber gar nicht gut! Das sind dann schon Belastungen, auf jeden Fall. (...)
5	70	Manchmal erlebe ich es schon als Belastung, das ganze Setting. (...) Es gibt Familien, da kommst du rein und es ist irgendwie eine warme Atmosphäre, (lachen) einfach schön und du fühlst dich willkommen und wohl. Und dann gibt es Familien, da wird einfach die Tür aufgemacht und du sollst reinkommen und vielleicht ist halt einfach Chaos. Vielleicht riecht es noch unangenehm. Und (...) es gibt Tage, da steckt man das besser weg und dann gibt es Tage, wo man denkt, nein, das ist gerade gar nicht gut für mich.

		Wo man auf die Uhr schaut und eigentlich schnell wieder raus möchte. Ja, das finde ich, sind so die Belastungspunkte. (...)
6	46	Und dann aber / ich glaube, für mich ist der grösste Stressfaktor das Thema mit den Gefährdungsmeldungen. Wie lange ist eine Situation noch tragbar? Wann ist es wirklich prekär? Ich bin dann schnell in einem Dilemma zwischen einem Familiensystem, welches ja irgendwie auch funktioniert. Ich muss nicht alles ändern, ich kann auch nicht alles ändern. Aber die Frage, wann muss ich doch sagen, jetzt geht es dem Kind nicht mehr gut und jetzt muss ich handeln? Mache ich mir mit so einer Aktion die Beziehung zu den Eltern kaputt oder können sie es als Hilfe annehmen? Das finde ich wirklich SEHR anspruchsvoll.
Interview	Abschnitt	Code: Strategien im Umgang mit Belastungen
1	56	Aber dadurch, dass ich immer auch das Gespräch gesucht habe, hat sich das wieder gefestigt (...)
2	36	Andere Strategien im Sinne von / dass ich einfach wie auch (...) durch das wir selbstständig arbeiten, mir selber auch immer sagen muss, wie viel ist nötig und wie viel investiere ich jetzt? Mache ich das, was nötig ist oder mache ich mehr? Dass ich da wie mich selber versuche zu regulieren und auch mal sagen kann, es ist okay. Also auch wenn ich jetzt ein Standortgespräch im Januar für den September geplant habe, dann wird es halt Oktober oder November. Weder die Eltern sind traurig, noch hat es Konsequenzen für die weitere Förderung. Aber mein Zeitmanagement sprengt es im Moment und darum entscheide ich jetzt einfach, dass ich das auf später vertage.
3	48	Also ich versuche mir dann erstens bewusst Auszeiten zu nehmen, wo ich wirklich dann sage, heute arbeite ich nicht oder jetzt mache ich Sport oder irgendwas anderes, was mir guttut. Das ist aber nicht so einfach in den Beruf, finde ich. (...) Und das zweite ist auch ein bisschen, dass ich die Hoffnung habe, wenn man mehr Routine hat, dann weiss man auch eher, wie man es machen muss. Dann muss man vielleicht nicht mehr so viel Arbeit und so viel Hirnschmalz investieren, um das gleiche Ergebnis oder vielleicht sogar noch ein besseres Ergebnis zu bekommen? Also ich hoffe, mit den Jahren der Erfahrung ist es dann besser.
4	42	Ich habe die Erfahrung jetzt gemacht oder ich merke immer wieder / ich halte mich etwas mehr an die Eltern. Das, was sie mir geben und zeigen und wo ich andocken kann, das nehme ich. Ich will / ich muss ihnen nicht beweisen, dass ihr Kind einen Entwicklungsrückstand hat. Ich muss ihnen das nicht unter die Nase / wenn Eltern nicht hinschauen wollen oder können, dann kann ich sie ja nicht dazu zwingen. Weil, dann kann es passieren, dass ich sie auf der Beziehungsebene verliere. (...) Da versuche ich dann, einen Weg zu finden, wo ich wirklich auf das Gute schaue, auf das was klappt, was funktioniert. Ich schaue dann auf die Stärken und auf die Ressourcen der Familie und vom Kind und dadurch entsteht auch gemeinsame Freude.
4	42	Aber ich merke wirklich, ich muss so eine Spannung einfach aushalten, ich kann das nicht immer so adressieren wie ich das manchmal gern hätte. Ich muss ja auf die Eltern eingehen und sie auch ernst nehmen. Ich kann ihnen nichts aufzwingen. Ich kann das ja beim Kind in der Förderung auch nicht machen. (...) Ich muss es einfach schaffen, dass ich sie für mich gewinnen kann.
4	46	Dann merke ich schon, dann werde ich unruhig. (...) Dann suche ich auch das Gespräch mit der Dienstleitung oder mit Kolleginnen und frage (...) was würdest ihr machen oder was gibt es noch für Möglichkeiten? Dann suche ich wirklich den Austausch und suche mir Sicherheit und Halt, um mit der Situation auch umgehen zu können.
4	54	Also ich / auch wenn ich manchmal in einen Stress komme oder merke, das passt nicht mehr. Dann muss ich einfach zur Ruhe kommen und mir sagen, du hast doch gerade erst angefangen. Vergleich dich nicht mit denen, die schon 10 oder 20 Jahre in dem Beruf arbeiten, wo wir ja einige in unserem Team haben. (...) Da denke ich auch, dass es auch mal einfach sein darf.

		Ich bin doch noch am Lernen und ich darf auch lernen. (...) Und dann geht es schon wieder besser.
4	70	Ich bin eben schon der mega reflektierte Typ. Ich glaube, ich habe alle Herausforderungen irgendwie verarbeitet.
5	72	Also gerade was Stress angeht / wenn ich viel zu tun habe, dann hilft mir eine to-do-Liste. Ganz simpel und ganz einfach. Wenn ich es dann abstreichen kann oder dann auch schauen, was ist jetzt wirklich wichtig? Wenn ich dann auch in meine freien Zeitfenster wirklich mal eintrage, was mache ich wann? (...) Also einfach so organisatorisch, das hilft mir wirklich.
5	72	Wenn ich das Gefühl habe, in der Familie, irgendwie ist was Belastendes, dann hilft es mir, in der Fachberatung darüber zu sprechen. In den ersten zwei Jahren hat man noch Fachberatung, das hilft mir dann. Oder mit / ja einfach so mit einer Kollegin darüber sprechen.
5	72	Und so diese Dinge, wenn ich in den Haushalt komme und es einfach nicht sauber ist (lachen) oder so, da hilft es mir dann tatsächlich einfach, (...) wenn ich Klamotten an habe, die mir nicht wichtig sind. Also das hört sich so blöd an, aber ich weiss, ich ziehe das nachher aus, mache es in die Wäsche, gehe duschen und damit ist es dann irgendwie wieder so ein Stück weit erledigt.
5	150	Ich denke, jedes in Führungszeichen (zeigt mit den Fingern Führungszeichen) schwierige Kind und jedes schwierige Elterngespräch bringen einen irgendwie weiter. Wenn man davor so das Gefühl hat, oje, ich will das nicht, ich kann das nicht. Und wenn man es dann macht und es dann gut ist, das gibt auf jeden Fall schon ein ganzes Stück mehr Selbstsicherheit dann. (...)
5	152	Es sind eher immer wieder / also ich finde, es sind immer wieder neue Herausforderungen gewesen und auch immer noch. (...) Und wenn wir die dann meistern, dann ist gut.
6	46	Ich habe dann die kluge Strategie entwickelt, meinen Tag sehr voll zu planen, weil es ja immer mal wieder Ausfälle hat. Aber nachher kann dann das Umgekehrte passieren, dass man sich zu viel eingeplant hat und dann hat man plötzlich fast keine Zeit mehr zum Telefonieren oder einen Bericht zu schreiben, den man eigentlich eingeplant hatte. Da dann die Balance zu finden, wieviel kann ich einplanen und wieviel muss ich für Unvorhergesehenes noch offenlassen, das ist ziemlich schwierig, das ist sehr anspruchsvoll.
6	50	Ich kann auf die Teamsitzung warten und es dann ansprechen. Manchmal kann man aber auch nicht warten, dann ist es schon dringend. Dann haben wir offizielle Gefässe und auch inoffizielle Gefässe, die wir nutzen können. Manchmal muss ich beim Mittagessen mit einer Kollegin auch mal jammern, dass man nicht weiterweiss. Das kommt schon auch manchmal vor. Oder sonst auch wirklich einen Coaching Termin abmachen und das im Detail besprechen.
Interview	Abschnitt	Code: Beispiele belastender Situationen
1	110	Also ich habe jetzt zum Beispiel auch zwei / in diesem Jahr zwei Mütter gehabt, die aber selber wirklich mit / also wirklich erhebliche Probleme haben, auch wieder KESB im Hintergrund und so lauert. (...) Die leider sehr negative Erfahrungen mit Fachpersonen hatten wo sie enttäuscht wurden und / aber, weil sie auch selber so psychische Probleme haben. Und für mich das echt herausfordernd, wie geh ich denn da jetzt in einen Kontakt, wenn sie auch so schon einen Zwangskontext im Hintergrund haben und sie so negative Erfahrungen gemacht haben. (...)
4	40	Jetzt habe ich auch gerade wieder eine neue Familie übernommen, wo (...) ja, wo die Eltern / also es ist eine fremdsprachige Familie, die Eltern sind eher skeptisch mir gegenüber oder einfach (...) ja, unsicher. Sie wissen gar nicht so richtig, was los ist. Ihre Tochter darf nicht in den Kindergarten, sie fällt auf, aber dabei kann sie eben einfach nur nicht reden. Sonst ist alles eigentlich gut dort. Das sind sehr grosse Herausforderungen. Ich muss dann

		irgendwie versuchen, das Vertrauen zu gewinnen und die Familie auf meine Seite zu bringen. (...) Da merke ich einfach die grosse Verantwortung. Wenn ich es nicht schaffe oder wenn ich etwas falsch mache und die Familie sich dann gänzlich verschliesst, dann kann es sein, dass das Kind noch mehr abgeschottet wird. Und das will ich ja auch nicht. (...) Solche Situationen empfinde ich als sehr anspruchsvoll.
4	52	Ich hatte auch schon eine Familie / meine erste Familie in der HFE / wo ich wirklich (...) keinen guten Start hatte. Wir haben uns da wirklich auf einem / die Mutter hat mich auf dem falschen Fuss erwischt und ich sie irgendwie auch. Und dann gab es da eine Dynamik, da habe ich sie ständig verunsichert und sie mich dann auch. Und dann mussten wir einfach eine Lösung suchen. Und dann haben wir auch entschieden, dass es keinen Sinn macht, wenn ich dort in der Familie bleibe. Dann gab es da auch einen Wechsel und für mich war das dann auch okay.
Interview	Abschnitt	Code: Auswirkungen von Belastungen
2	38	Ich würde es so sagen, dass es für mich in der Arbeit mit der Familie nicht belastend ist oder Auswirkungen hat. Für mich hat es mehr Auswirkungen in meinem persönlichen Alltag. Das ich da immer wieder merke ich arbeite zu viel, zu viele Stunden, zu viel Aufwand, was ich dann auf meinem privaten Alltag auswirkt, aber nicht auf die Arbeit in der Familie.
3	50	Ja bestimmt. Also, wenn ich überlastet bin oder sehr stark gefordert bin / es muss ja nicht mal ÜBERlastung sein. Wenn ich belastet bin, dann (...) vergesse ich auch oft Sachen. Dann mache ich manche Sachen nicht, die aber vielleicht notwendig wären. (...) Oder ich / ja, die Kinder kommen dann vielleicht auch ein bisschen zu kurz oder so. Also das ich dann einfach nicht so genau darüber nachdenke, was ich dann in den Stunden mache und das wirklich gut vorbereitete oder so.
4	50	Also, ich würde sagen, wenn ich merke, dass ich mit den Eltern nicht so ganz auf dem gleichen Boot bin, dann ist es vielleicht in der Förderung mit dem Kind (...) auch schwierig. Muss es nicht, kann aber tendenziell / dann bin ich vielleicht auch in der Förderung eher unsicher. Aber das muss nicht unbedingt zwingend so sein.
4	50	Ich habe gerade auch eine Mutter, bei der ich den kognitiven Entwicklungsstand ihres Sohnes eher anders einschätze, als sie das tut. Aber ich kann das gut nachvollziehen, dass sie es anders sieht. Aber dort fühle ich mich in der Förderung eigentlich nicht unbedingt beeinflusst. (...)
4	52	Es beeinflusst einen schon. (...) Für mich ist es dann eher der Weg in die Familie / wenn ich weiss, ich muss dort hingehen und ich fühle mich aber (...) in ihren vier Wänden nicht so wohl. Weil es dann irgendwie auch mitschwingt, ja. (...) Es kommt wirklich darauf an, wie gerade die konkrete Situation aussieht.
5	80	Also ich merke, wenn ich wirklich VIEL zu tun habe und der Stressfaktor relativ hoch ist, und ich weiss, ich habe jetzt nachher noch ein Telefonat oder irgendwas, (...) dass ich dann manchmal / muss ich mich wirklich fest konzentrieren, dass ich beim Kind dann auch beim Kind bin und nicht irgendwie schon den Schritt weiter, (...) in Gedanken schon beim Telefonat. Also ich denke, in der Hinsicht kann das schon passieren. Da muss ich dann manchmal schon, mich wieder geraderücken und aufpassen. (lachen)
5	82	Ich glaube, ich bin dann nicht so gerne da (...) und dann versuche ich / muss man es sich dann mit dem Kind umso schöner machen. (lachen) Vielleicht hat es dann so in der Hinsicht auch Einfluss. Aber ich merke dann schon, auch wenn es dann mit dem Kind nicht so einfach ist, dass ich / dann glaube ich, in den Fällen bin ich dann eher geneigt, zu sagen, wir hören vielleicht heute ein bisschen früher auf.
6	52	Sie sind einfach Zeit- und eben auch Energiefresser und daher kann es schon sein, dass dann an einem anderen Ort die Reserven fehlen.

Codierte Abschnitte zu «Erfahrungen aus dem Studium»

Interview	Abschnitt	Code: Erfahrungen aus dem Studium
2	54	Also ganz neu waren für mich sicherlich die Testverfahren, die ich kennengelernt habe, die ich eigentlich regelmässig auch nutze. Zumindest einen Teil davon. Sicherlich die Module Beratung, auch Interdisziplinarität. (...) Grundsätzlich auch für mich / ich hatte das zwar im Studium / auch der ganze Bereich von 0 bis 4. Ich war lange tätig im Schulbereich, hatte natürlich wenig mit den ganz frühen Entwicklungen zu tun. Einfach da nochmals vertieft Einblick zu bekommen, Wissen zu bekommen, (...) dann auch die Elternarbeit.
2	54	Ja, also ich finde grundsätzlich das Studium sehr bereichernd, auch für meine Arbeit. Ich kann ganz viel mitnehmen, ich kann jetzt nicht in dem Sinne konkret sagen, ja genau, das war das jetzt. Aber sonst / das Zusammenfügen von der Erfahrung von den Dozenten in Verbindung mit der Theorie, mit dem Erarbeiten von Berichten, Arbeiten, Leistungsnachweisen, über die Evaluation, über die Masterarbeit. Die haben einfach so den Rucksack nochmals auf ganz andere Art gefüllt. Wo ich mich sicher ein Stück weit auch noch sicherer und kompetenter fühle als vorher.
3	82	Ich habe ganz viel dazugelernt. Also ich sage jetzt mal Fachwissen natürlich / also ich habe zwar vorher schon mit Kindern gearbeitet, aber nicht mit so kleinen und auch nicht mit Kindern mit einer Behinderung. Da habe ich schon viel im Studium dazugelernt. Was ich auch sehr bereichernd fand, war einfach so dieses wissenschaftliche Arbeiten, auch bei der Masterarbeit zum Beispiel, da habe ich super viel gelernt.
3	82	Jetzt aber auch noch ganz andere Sachen, zum Umgang miteinander. Da muss ich sagen, war es an der HfH ja zwischen Dozenten und Studierenden sehr gleichberechtigt, weil jeder Studierende auch schon einen Beruf mitgebracht hat, Lebenserfahrung, Berufserfahrung mitgebracht hat. Da ist man so auf einer Augenhöhe miteinander. (...) Also auch wie man mit Menschen umgehen kann, das fand ich sehr bereichernd. (lachen)
4	74	Also Lerninhalte, würde ich eher sagen. Erfahrungen / (...) Auch wenn das Studium sehr praxisorientiert war in meinen Augen / also wäre ich jetzt länger in der Früherziehung, wäre es für mich vielleicht eher weniger praxisorientiert. Ich merke jetzt erst immer mehr den Theorie-Praxis-Graben, das war mir vorher gar nicht so bewusst.
4	74	Da fand ich das Studium sehr spannend und habe wirklich extrem viel gelernt, entwicklungspsychologisch und so. (...) Ich habe sicher wirklich viel gelernt, sehr viele spannende Sachen gehört und jetzt ist es dann eher so, dass ich jetzt ein wenig aus dieser Praxis-Blase aufwache und dann merke, das geht doch alles gar nicht, so wie ich das gelernt habe. Das geht gar nicht auf, wie soll das funktionieren? (lachen) Ich kann das gar nicht so umsetzen wie ich das gelernt habe. Es ist dann eben plötzlich doch ganz anders und trotzdem ist es gut so wie es ist. (...)
4	74	Ich habe viel gelernt, aber was ich von dem Allem wirklich brauchen kann, bin ich erst am Entdecken.

Codierte Abschnitte zu «Erfahrungen aus dem Erstberuf»

Interview	Abschnitt	Code: Gewinnbringende Erfahrungen
1	78	Also das ganze Autismuswissen (lachen) und die unterschiedlichen Methoden dazu. (...) Ja, so ich / ich merke halt einfach, dass Autismus einfach so ein breites Spektrum / es ist ein Spektrum, ein breites und dass da so viel Vielfalt drin ist, dass ich das echt so viel nutzen kann auf andere Familien und andere Beeinträchtigungen und Behinderungen. Das ist schon sehr faszinierend (...) also ich kann dann schon echt intuitiv dann übersetzen oder generalisieren so.
1	78	Und dann glaube ich aber auch so / dieses (...) Lernen, Raum halten zu können, auch mit schwierigen Situationen, denn die Menschen mit Autismus

		haben immer viel Druck und viel Belastung und das Familiensystem ist gefordert. Und ich habe da auch durch die intensive Elternarbeit einfach gelernt, so mit den Eltern schwierige Momente zu halten oder auch die Behinderungsbeeinträchtigung (...) dass sie unterschiedliche Prozesse der Verarbeitung hat, dass manche froh sind, wenn sie die Diagnose haben und es Unterstützung gibt, manche aber auch nicht, und sich dann eher bedroht fühlen, (...) weil sie einfach in dem Trauerprozess sind / ich verweigere es noch und ich bin wütend und ich lehne erstmal ab (...) und damit nicht irritiert zu sein, sondern zu verstehen, das ist einfach der Prozess und das hat nicht so mir und meiner Person zu tun, sondern es ist / gehört einfach wie mit dazu und das zu / mit ihnen in den Prozess einzusteigen.
2	42	Also, dass ich wie die Förderung, die sie vorher schon angeboten hat, eigentlich weitergeführt habe. Ich bin dann direkt dort eingestiegen, mit den Familien, mit den Kindern. Und ich denke, für mich war das einfacher als für Früherzieherinnen, die vielleicht auch aus anderen Berufsgruppen kommen. Dass ich einfach einen Rucksack an Materialien, an Ideen, an Fördermöglichkeiten schon mitgenommen habe und auch noch, dass eigentlich die Kinder bei unserem Dienst (...) viele auch schwere Beeinträchtigungen haben, mehrfache Beeinträchtigungen haben und teilweise auch kognitive Beeinträchtigungen. Das habe ich ja vorher auch schon 17 Jahre gemacht, von dem her hatte ich jetzt für mich das Gefühl, es hat gereicht, die Einarbeitungszeit, die zwei Wochen.
2	68	Für mich war das ein grosses Erfolgserlebnis, dass ich (...) meine Betroffenheit äussern konnte gegenüber der Mutter, also in dieser Situation hier einfach auch sagen, wissen sie, mich belastet das sehr, dass sie finden, ich respektiere die Situation ihrer Tochter nicht und ich grenze sie aus. Das macht mich sehr betroffen. Und wir haben dann im Verlauf von mehreren Gesprächen eigentlich eine ganz gute Ebene gefunden, zusammen (...) das auch anzuschauen und zu schauen, was braucht die Mutter, damit sie sich wohlfühlt? Was braucht das Kind, dass es sich wohlfühlt?
3	78	Ich habe eher das Gefühl, dass ich daraus ganz viel gelernt habe. Hoffe ich jedenfalls. Und die Situation ist heute eine ganz andere, denn die Früherziehung ist freiwillig und ich habe vorher in der Jugendhilfe gearbeitet und die Jugendhilfe war ganz oft leider nicht freiwillig, sondern da kam der Druck vom Jugendamt und wenn ihr Kind nicht / oder die Eltern mussten / also ich habe in einer Tagesgruppe gearbeitet, die an der Schule für Erziehungshilfe angegliedert war. Das heisst, die Kinder konnten nicht in eine normale Schule gehen und irgendwo müssen die Kinder dann aber hin, Schulpflicht und so. Das heisst, die kamen dann zu uns, aber den Eltern wäre es oft lieber gewesen, wenn sie uns nicht gebraucht hätten. (...) Also war die Situation auch eine ganz andere und das empfinde ich jetzt in der HFE als eine extreme Entlastung. Dass das Angebot freiwillig ist und im Notfall können die Eltern auch sagen, wir wollen das nicht.
3	80	Ich habe ja immer mit Gruppen gearbeitet und jetzt arbeite ich / ja gut, Spielgruppe mache ich auch, das stimmt. Aber ich / dieses mit dem einzelnen Kind arbeiten können, das ist / und nicht diese Gruppe am Laufen halten zu müssen und diesen Alltag zu bewältigen, ich muss noch Hausaufgaben machen und dann ist Mittagessen und hier der nächste Termin. Also das entlastet schon, also finde ich und nach einer Stunde geht man dann wieder woanders hin.
4	70	Es war sehr, sehr anstrengend. Ich habe mit den Jugendlichen gearbeitet und ich weiss noch, das hat mich sehr stark an meine Grenzen gebracht, einfach auch von der ganzen Belastung her. Aber ich hatte dort einen wirklich guten Gruppenleiter, der mir immer wieder gute Tipps gegeben hat, so in Richtung Psychohygiene. Was mache ich in meiner Freizeit, ich war da ja auch noch sehr jung (lachen). Oder er hat mir gesagt, dass ich einen Tag nach dem anderen planen soll und nicht gleich die ganze Woche am Stück. Das habe ich sicher von dort mitgenommen. (...)
4	76	Ich würde sagen, ich / sehr, sehr viel kann ich wirklich aus der Berufserfahrung als Sozialpädagogin profitieren. Jetzt für meine Arbeit (...) kann ich sicher sagen, dass ich als Sozialpädagogin vor allem von der

		abwechslungsreichen Beziehungsarbeit profitieren kann. Ich habe so viele Menschen kennengelernt und mit so vielen verschiedenen Charakteren gearbeitet. Ich habe dort ja auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit schon gelebt und ich kannte das schon.
4	76	Vorher hatte ich einfach einen Menschen vor mir und für den war ich oft die einzige Bezugsperson. Ich habe diesen Menschen dann für eine gewisse Zeit auf seinem Lebensweg begleitet, dann auch für eine gewisse Zeit auf seinem Berufsweg. Ich habe noch in der Tagesstruktur gearbeitet. (...) Das ist natürlich jetzt ganz anders, mit der Familie zu arbeiten. Die Eltern sind dann eben auch dabei und haben oft nicht nur ein Kind und schon viele Erfahrungen machen können / müssen. Aber ich finde, dass ich gut ausgerüstet worden bin mit all meinen Erfahrungen in der Kita, in den therapeutischen Wohngemeinschaften, während der Ausbildung.
5	128	Was ich, glaube ich, sehr gut integrieren kann, in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Kitas oder mit einer anderen Fachperson, das ist sicher das inklusive Setting, weil es hier in der Schweiz gerade im Kita Bereich nochmal ganz anders ist als in Deutschland. Ich glaube, das ist etwas, was ich schon gut mitnehmen konnte. (...) Ja, da einfach irgendwie auch gut zu beraten.
5	128	Was ich glaube auch aus diesem Bereich gut mitnehmen konnte ist, dass durch die Situation, dass einfach Kinder mit und ohne Behinderung zusammen waren, weiss ich halt schon relativ gut, was so die Norm ist in Führungszeichen (zeigt mit den Fingern Führungszeichen). (...) Ich könnte mir vorstellen, das kann schon auch verloren gehen, wenn man nie mit Kindern zusammenarbeitet, die keine Entwicklungsschwierigkeiten haben, sondern immer mit Kindern mit Entwicklungsschwierigkeiten. Dann fehlt vielleicht auch schon mal die Vorstellung vom Norm-Mass.
5	128	Ja, was wir in der Kita auch viel gemacht haben, war mit Gebärden oder Boardmaker Symbolen und solchen Dingen den Alltag planen. Das kommt jetzt zum Teil / natürlich auch nicht bei allen Kindern, aber schon bei einigen ist das / kann ich davon auch noch zehren. Auch wenn die Gebärden etwas anders sind. (lachen) Aber einfach da schon so eine gewisse Affinität zu haben, ist schön.
6	84	Ich habe wirklich mit extrem herausfordernden Kindern gearbeitet vorher. Also auf der Kinderebene bin ich / das bedrückt mich sehr wenig heute. (lachen) Da kann mich kaum mehr etwas schockieren. (...) Die Flexibilität habe ich dort auch kennengelernt, bis zur Schmerzgrenze. Von dem her / in dem Rahmen, wo ich jetzt noch flexibel sein muss, kann ich das auch gut.
6	84	Ich habe dort auch die Gruppe geleitet und habe alle Mitarbeiter und die Kinder organisieren müssen, die Arbeitspläne schreiben für alle. Die Aufenthaltspläne. Darum finde ich es jetzt sehr einfach, nur noch mich selbst zu organisieren und die Planung für mich selber auf die Beine zu stellen, das fällt mir wirklich nicht schwer.
Interview	Abschnitt	Code: Belastende Erfahrungen
1	72	Bei meinem vorigen Arbeitgeber war das glaube ich eher so, dass er das auch ein bisschen ausgenutzt hat für sich (lachen) und dann hier noch und da noch und noch dieses hochgeladen und ich aber auch bereitwillig gesagt habe, cooles Projekt, weiter! Und ich merke (...) dass ich das / also, dass ich da aufpassen muss.
4	70	Und später dann, in der Arbeit mit den psychisch beeinträchtigten Erwachsenen, da ist Beziehungsarbeit das A und O und das habe ich wahnsinnig belastend empfunden. Das ist das Allerschwierigste, weil bei Menschen mit psychischen Belastungen kannst du nicht eine gleichwertige Beziehung aufbauen wie bei anderen. Oder du kannst auch nicht so viel erwarten wie bei anderen. Aber irgendwie musst du da ja trotzdem die Spannungen aushalten, das ist sicher sehr herausfordernd gewesen und auch sehr belastend. (...) Ich bin aber auch wirklich ein Harmonie Mensch, ich habe gern

		Harmonie und mag Konflikte gar nicht gern. (...) Und Konflikte hat man dort eben doch immer wieder. (...)
4	70	Mit suchtkranken Menschen habe ich auch gearbeitet und dort war es auch / die Aggressionen der Männer fand ich sehr schwierig. Wie gehe ich damit um? Da gab es schon einige Situationen, die ich sicher bis heute immer noch merke, das fände ich bis heute noch sehr herausfordernd, trotz meiner Erfahrung. Aber ich habe da auch irgendwie einen Weg gefunden.
4	70	In der Kita hat es auch einige Situationen gegeben, die wieder ganz anders waren. Da war es eher schwierig, wenn ein Kind sich mal gröber verletzt hat, das war mir immer sehr unangenehm gegenüber den Eltern. Einfach, weil ich dort ja auch eine Aufsichtspflicht hatte und meine Chefin war eher so eine / sie hat dann schnell negativ reagiert, dass sowas nicht passieren darf und (...)
4	72	Bei Erwachsenen ist es immer 50:50, auch wenn der andere psychisch krank ist. Er trägt 50% zur Beziehung bei, und nicht ich 80% und er nur 20%. (...) Ich musste eben wirklich auch lernen, meine eigenen Grenzen zu akzeptieren und auch mal loszulassen. Oder eben auch nicht zu viel Verantwortung für andere zu übernehmen. Das sind so die Lernplätze, die ich sicher bis heute auch noch habe.
5	124	Ja. (...) also, es gab in der Kita in der Zeit mal eine Familie, wo wir auch hin und her überlegt haben, mit Gefährdungsmeldung oder nicht? Und aus der Situation habe ich mitgenommen, dass man eben dieses Thema nicht angreift (lachen). Also die Familiensysteme nicht einfach grundlos in Frage stellt. Sondern also, dass man es wirklich sehr, sehr behutsam machen muss und dass eine Familie eigentlich IMMER zusammenhält. Und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Gerade wenn es so an Gefährdungsmeldungen geht, dann muss ich da schon immer wieder dran denken.
6	82	Ich habe im stationären Bereich gearbeitet und da hatte ich immer wieder das Thema / Krankheitsausfälle von den Mitarbeitenden ist immer wieder ein riesiges Problem gewesen. Wenn jemand krank geworden ist, musste der Gruppenbetrieb ja trotzdem aufrechterhalten werden. Das Einspringen ist das alles bestimmende Thema gewesen und was war SO belastend. Wir waren ja ein Betrieb, der sieben Tage in der Woche an 24 Stunden funktionieren musste. Es stand nie still, wirklich nie. Jederzeit war es möglich, dass das Telefon klingelt und jemand sagt, dass du einspringen musst. Ich habe auch / ich habe selber drei Kinder und es war einfach nichts mehr planbar, ich konnte nichts mehr im Voraus planen und das hat mich wahnsinnig gestresst. Ich musste deswegen dort aufhören zu arbeiten, obwohl es mir wirklich gut gefallen hat.
6	82	Was aber doch noch drückt irgendwie / wir hatten, wie eine schwierige Teamsituation bei uns. Es gab dort eben auch Leute, die waren öfter krank. Denen ist dann auch unterstellt worden, dass sie ständig krank sind. Aber ja, wir hatten wirklich viele kranke Mitarbeiter. Die ersten kommen krank arbeiten, die nächsten sind überlastet und werden dann auch krank. Das hat eine sehr schlechte Stimmung im Team gegeben und weil ich jetzt mein Team so selten sehe, bin ich deswegen auch / habe ich irgendwie ein schlechtes Gefühl noch von früher. Das kommt dann einfach plötzlich hoch, wenn ich mich dann frage, ob alles gut ist bei uns? Gibt es irgendwelche Unstimmigkeiten? (...) Wie geht's uns eigentlich als Team, wenn man sich so selten sieht? Dann ist es irgendwie eine Schwierigkeit, die im Raum steht. Und weil ich da eben schon einmal solche schwierigen Erfahrungen gemacht habe, mache ich mir vielleicht mehr Sorgen als jemand anderes.

Codierte Abschnitte zu «Persönliche Ziele»

Interview	Abschnitt	Code: Persönliche Ziele
1	130	Ja, auf jeden Fall. Stimmt (lachen), da kriegen wir auch Ziele formuliert. (lachen)

1	132	Natürlich ja. Da werden auch Ziele festgelegt (lachen). Und das kommt dann für das neue Jahr wieder drauf.
2	84	Ja, wir haben einmal im Jahr das Mitarbeitergespräch. Da muss man sich vorbereiten. Also bis anhin hin hatten wir eine Vorlage, die wir ausfüllen, zum Teil mit Text, zum Teil mit Kreuzen machen. Jetzt hat unsere Chefin das für dieses Jahr ein bisschen vereinfacht. Es ist so, dass man einfach für sich rückblickend auf das ganze Jahr eine Rückmeldung gibt. Wie habe ich das erlebt, bezogen auf die Vorgesetzte. Dann schaut man gemeinsam die persönlichen Ziele an von letztem Jahr, ob man die erfüllt hat und falls nicht, aus welchem Grund? Und möchte man das allenfalls nochmals aufnehmen und umformulieren oder nimmt man neue Ziele?
5	190	Das Mitarbeitergespräch ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, wir hatten da schon Ziele vereinbart, aber ich kann dir nicht mehr genau sagen, was das war.
6	118	Im Mitarbeitergespräch wird das festgehalten und dann nach einem Jahr dann auch wieder ausgewertet.
6	120	Wir legen die Ziele selber fest.

Hauptkategorie 4: Kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen

Codierte Abschnitte zu «Die Zusammenarbeit im Team»

Interview	Abschnitt	Code: Unterstützung durch die Teamkollegen
1	52	Also ich habe mich getragen gefühlt vom Team, von der Dienstleitung und eben auch von der Möglichkeit Supervision zu nehmen also.
1	112	Wenn ich Fragen habe, wie war denn das bei euch am Anfang, wenn ihr in die Familien gekommen seid? Wie seid ihr damit umgegangen, dass das Kind halt direkt nur die Tasche will und nicht euch? Wie ist das mit dem Kontakt? Gab es da halt auch so welche / (...) Die kleinen praktischen Tipps, wie man dann da vorgehen kann, dass man eine geschlossene Tasche mitnimmt oder halt einfach auch weniger.
1	112	Also das, dieses Gebiet A war für mich ja total neu (...) und dann halt auch zu wissen, welche Fachleute finde ich wo, an wen kann ich mich wenden? Wie ist es mit der Kita, wo gibt es gute Spielgruppen? Wie sind eure Erfahrungen mit der Logopädin, wie sind die Erfahrungen mit der Ergotherapeutin? Also, dass ich einfach schon mal so vom Team so eine Rückmeldung habe, wie ich schätze es ein und wo finde ich denn auch gute Leute? (...) Ja, das hat sehr geholfen.
1	116	In der Förderung der Kinder / Also ich glaube, das andere ist ja dann so der Rahmen, was ich gesagt habe / schon vom Team, dann da / dass man da auch nur schon mal beraten kann. Aber das macht es konkret / wenn die Dienstleitung da gewesen wäre, die dann mit mir nochmal drauf geschaut hat oder halt im Team die Fallbesprechung / aber um die anderen zu beraten, wie kann man das machen? Und wen kann man noch hinzuziehen, wenn es jetzt echt ein knackiger Fall ist.
2	76	Also ich erlebe es als SEHR positiv. Ich habe zwei Arbeitskolleginnen, die in der Früherziehung mit mir im Team gearbeitet haben. Eine Person war eher zurückhaltend, aber auch immer sehr offen für Fragen. (...) Die andere Person war wirklich von Anfang an / ist wirklich auf mich zugekommen auch, hat gesagt, hey, wenn du Fragen hast, komm jederzeit auf mich zu.
2	76	Es gibt immer (...) ein offenes Ohr, auch wenn man Fragen hat. Das kann auch sehr niederschwellig sein, eine Nachricht schreiben, das kann auch schon helfen. Oder, können wir mal telefonieren oder essen wir mal zusammen am Mittag? Das geht auch über die Begleitung bei der Masterarbeit, von Arbeiten an der HfH, die nochmals gegengelesen werden.
2	76	Oder auch Leute, die sehr / also die schon 20 Jahre im Beruf sind, die dann plötzlich auf einen zukommen und fragen, was meinst du jetzt dazu, würdest du da jetzt doch noch ein Elterngespräch machen? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Weisst du, du hast doch noch ein Kind (...) Also auch sehr offen für den Austausch über die Kinder. Und zwar nicht, um einfach über die Familien oder die Eltern schlecht zu reden, sondern wirklich, sich da auch Rat zu holen. Wir haben jetzt nicht in dem Sinn die Intervision institutionalisiert, aber einfach in der Teamzeit auch, da kann man wirklich mit kleineren oder grösseren Anliegen kommen. So wie zum Beispiel, ich muss eine Anmeldung beim KESB machen, eine Gefährdungsmeldung, ich habe aber keine Ahnung, kann ich euch kurz etwas dazu sagen? Dass wir das zusammen anschauen können. Oder so / ja, ich geh jetzt nachher in eine Familie mit einem ASS Kind und irgendwie (...) habe ich keine Ahnung, was ich da machen soll. (...) Also es können ganz, ganz verschiedene Sachen sein. Auch Material austauschen. (...) Bücher, Ideen, (...)
2	78	Dass wir da wirklich gegenseitig schauen, dass wir sowohl ausgelastet sind, dass wir auch unsere Stunden haben, aber auch nicht überlastet sind. Auch wenn jetzt jemand eben noch ein Studium macht, dass wir anderen dann eher sagen, hey, komm, ich nehme jetzt mal noch ein Kind mehr, oder ein aufwendiges oder so.
3	120	Also, was wirklich toll ist, dass eigentlich die allermeisten, die ich auf irgendwas anspreche, auch bereit sind mir zu helfen und mich zu unterstützen. Das Problem ist einfach ein bisschen, man muss es sich immer holen. Wir

		haben einfach ganz wenig Gemeinsamkeiten. Dadurch, dass wir allein zur Arbeit gehen, in die Familien gehen, ist es einfach total schwierig. Es gibt ganz wenig Berührungspunkte miteinander, die muss man irgendwie immer selber initiieren.
3	120	Also ich habe jetzt das Glück, auch in der Spielgruppe mit einem Kollegen zu arbeiten. Und wir gehen jetzt einmal die Woche zum Essen. Und da können wir einfach viel besprechen, so alles, was aussen herum ist. Klar, vor allem konkret die Spielgruppe, aber auch einfach tausend andere Fragen, die ich so habe und / Er ist ein sehr erfahrener Kollege, also das ist super. (...)
3	126	Also, wenn man ein Thema beispielsweise in der Intervision oder so aufgreift oder auch im Gespräch mit der Dienstleitung, dann kriege ich eigentlich immer sehr hilfreiche Tipps. Und sie stärken mich dann auch, dahingehend dass mein Blick oder meine Arbeit gut ist (...) und richtig ist so wie ich es mache.
4	56	Ich bin total schön empfangen worden. Wir hatten gerade noch Teamsitzung und ich habe von jedem ein kleines Willkommensgeschenk bekommen. Ich war total überrascht darüber und habe mich riesig gefreut.
4	100	Ich würde sagen, sehr unterstützend, aber ich muss es mir holen. Sie sind nicht einfach da und schauen mir über die Schulter und geben mir Tipps und Hinweise. Es ist wirklich ein Holen. Man muss Emails schreiben, anrufen, (...) gemeinsam ein Mittagessen organisieren, wenn ich einen Austausch haben will. Man ist nicht einfach da und unterstützt die anderen. Aber wenn ich es mir hole, dann kann ich, glaube auch bei allen Mitarbeitern nachfragen. Es wären sicher wirklich alle / jeder einzelne würde mich da sicher unterstützen. Sie helfen, unterstützen mich /
5	88	Und jetzt ab / seit dem Frühling bin ich jetzt eben bei der anderen Kollegin in der Fachberatung mit noch weiteren Früherzieherinnen. Und da ist es jetzt schon so, man bringt (...) einen konkreten Fall, wenn man eine Frage hat. (...) Teilweise mit Video, dass man sich die Videosequenzen anschaut. Gerade, wenn man dann irgendwie zur Entwicklung vom Kind eine Frage hat und dann schätzen wir es gemeinsam ein.
5	166	Ja, also ich erlebe eigentlich (...) alle als sehr hilfsbereit und offen. Also, wenn man eine Frage hat, dann ist gut zu fragen.
5	166	Ich finde aber, es war schon eine schöne Aufnahme ins Team. Eine Kollegin kam gleich zu mir und hat sich vorgestellt. Sie meinte dann, sie ist bei mir im Team und morgen ist ja Teamsitzung und sehen wir uns dann wieder? Das fand ich schon sehr schön. Im Lockdown war es dann auch so, dass sich ein paar Kollegen gemeldet haben und auch gefragt haben, wie es mir geht, ob ich mal telefonieren möchte? Das fand ich schon auch sehr hilfreich und unterstützend.
5	176	Und in der Fachberatung fühle ich mich da eigentlich schon ganz gut unterstützt. Gerade wenn es so unterschiedliche Ansichten gibt, was vielleicht die Entwicklung angeht, dann hilft eben das Video. Ich bringe dann ein Video mit und dann kann man es gemeinsam noch analysieren und entweder bestätigt sich dann das Bild, was man hat, oder man kommt vielleicht auf einen ganz anderen Trichter.
6	110	In Bezug auf Entwicklungseinschätzungen haben wir wirklich gute Möglichkeiten. Da können wir Videos machen und sie gemeinsam anschauen. Das gibt es, ja.
6	110	Aber so wie / bei der Koordination, da können wir uns gegenseitig nicht helfen. Das ist irgendwie sehr Allgemein und zu komplex.
6	112	Wir haben ja auch die Belastungssituation im Team mal angeschaut und da kam zum Beispiel raus, dass für den Grossteil vom Team immer der Wiedereinstieg nach den Ferien ein wirklich heftiger Knackpunkt ist. Das ist für alle sehr belastend. Da haben wir dann alle gemeinsam Ideen gesammelt, wie man den Einstieg gut planen und umsetzen kann.

Interview	Abschnitt	Code: Schwierigkeiten im Team
3	120	Aber ansonsten ist es echt immer ein bisschen mühsam. (...) Also sagen wir mal, gerade die Kollegen, die schon länger dabei sind, die schon viel Erfahrungen haben, für die sind so Sachen, die für mich ganz neu sind, ja gar nicht neu. Ich finde vielleicht, oh Gott, wie soll ich das machen und für die ist das jetzt nix. Da können die mich wirklich gut unterstützen und mir Tipps geben und auch vielleicht ein bisschen eher sagen, das ist wichtig, konzentriere dich da drauf. Oder so, komm, wenn du das nicht machst, das ist nicht so dramatisch. (...) Aber wie gesagt, das Hauptproblem ist, dass ich es mir einfach holen, einfordern muss. Und das ist halt mühsam, nochmal meine Kollegin anrufen, nochmal die Kollegin anschreiben und fragen, könntest du nicht und so. Also das wäre schön, wenn es da andere Strukturen geben würde.
5	168	Wenn man eben vorher fest in einem Team gearbeitet hat, dann ist das natürlich etwas ganz anderes. Es hat schon (...) / hat schon Team-Spirits. Aber natürlich im Zuge dessen, was hier möglich ist. (...) Manchmal ist es schon schade, dass man irgendwie nichts voneinander mitkriegt.
6	106	Das ist etwas kompliziert bei uns. Als ich angefangen habe, waren wir zwei grosse Teams. Aber nach ein paar Monaten wurden die Teams neu gemischt und es sind drei kleinere Teams entstanden. Gleichzeitig ist auch / vielleicht ein halbes Jahr etwa / Ich war noch gar nicht richtig angekommen und dann hat es schon gewechselt. Und nach einem Jahr ist der Chef von dem Team, welches mich so intensiv begleitet hat, pensioniert worden. Und weggefallen. Da ist für mich sehr viel verloren gegangen. Ich hatte ja in der sehr intensiven Einarbeitungszeit hauptsächlich IHN als Bezugsperson und dann war er plötzlich weg. (...) Und dann mussten wir uns in den neuen Teams finden, der Lockdown kam und wir haben uns gar nicht mehr gesehen. Wir haben Sitzungen am Computer gemacht oder mit Maske. Und in dem ganzen Findungsprozess sind wir irgendwie noch nicht so weit. Darum ist die aktuelle Teamsituation nicht so / eigentlich nicht wirklich sehr unterstützend. (...)
6	106	Wir haben auch Mitarbeiterinnen, die sind schon 20 oder 30 Jahre dabei sind. Aber gerade in letzter Zeit hat es so viele Veränderungen gegeben, auch mit den Abläufen, Arbeitszeiterfassung oder so, (...) da haben auch die langjährigen Mitarbeitenden gar keinen so grossen Vorsprung mehr vor uns Neuen.

Codierte Abschnitte zu «Gemeinsame Ziele im Team»

Interview	Abschnitt	Code: Definierte Ziele
1	120	Definierte Ziele sind zum einen, du bist für das Kind da und du machst jetzt erstmal nur Kontakt zum Kind und versuchst das Kind zu verstehen und wo es in der Entwicklung ist (...) und Diagnostik, dass du da sicher bist. Das zweite Ziel ist dann, sicher zu werden in der Elternberatung, dass man da dann auch wie ein (...) ja, eine Vertrauensbasis hat. Und das dritte Ziel ist dann erst, mit den anderen Fachleuten dann auch in einem guten Austausch zu sein. (...)
1	122	Aber so das Wichtigste ist wirklich, mit dem Kind im Kontakt zu sein, eine gute Diagnostik zu machen, fachlich das Kind einzuschätzen, dass du da jegliche Unterstützung bekommst und dann halt auch für die Elternarbeit.
2	80	Ja, die wurden gerade heute definiert. (lachen) Das war / also wir haben eine neue Stiftungsleitung (...) und das war eines / etwas, das sie jetzt gerade initiiert hat. Dass die Teams Teamziele formulieren. Ich habe jetzt gerade eine Mail bekommen, eines unserer Ziele ist scheinbar / oder ist, einmal jährlich einen gemeinsamen Ausflug zu machen. Also wirklich unser Team. Wir haben sonst Gesamtteamanlässe auch (...) also, das ist ein Ziel, ein Anlass, einen Ausflug gemeinsam zu machen. (...) Und das andere Ziel ist, dass wir / während der Teamzeit ist normalerweise von 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr, dass wir uns schon um Viertel vor Acht treffen und in der ersten Viertelstunde eigentlich interdisziplinäre Themen besprechen. Also wenn ich

		jetzt mit der Logopädin ein Kind habe, das dann das ausgetauscht wird und die zweite / also die ganze Stunde dann eigentlich mehr im Sinn von einer vereinfachten Intervision (...) gebraucht werden kann. (...)
3	132	Also, so explizit würde ich das jetzt nicht sagen, aber / also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht konkret ein Ziel nennen. (lachen) Wir arbeiten gemeinsam an dem und dem.
3	134	Das ist schwer, vielleicht wäre es gut, wenn es ein bisschen eindeutiger wäre (...) Also, ich finde eigentlich, es ist IMMER gut, wenn man Ziele präzisiert, formuliert, ausspricht, das ist eigentlich immer gut, weil dann weiss man ja, woran man arbeiten soll.

Interview	Abschnitt	Code: undefinierte Ziele
1	122	Und es ist halt einfach wirklich das oberste Ziel / also ich / vielleicht habe ich die Ziele auch / (...) also was für mich das Ziel ist oder was ich für mich immer wieder spüre, dass die Fachlichkeit / das man eben schaut, / dass man fachlich einfach schaut, was man braucht und dass dann auch alles zur Verfügung steht oder man unterstützt wird, dass du fachlicher wirst. (...) Ja, und das halt auch die Person wichtig ist, also viel Wertschätzung.
3	132	Aber ich denke mal (...) ich denke, das schwimmt so im Raum mit. (...) Also gemeinsam gute qualitative Arbeit zu leisten, für diese Familien da zu sein und so. Uns gemeinsam irgendwie fortzubilden, qualitativ zu verbessern, unsere Arbeitsabläufe zu professionalisieren und so, also das denke ich.
4	104	Aber was ich sicher merke / jetzt von der Dienstleitung her / ihr Ziel ist es ganz klar, dass wir unsere Arbeit machen können, so wie wir (...) auch sind oder funktionieren. Ihnen geht es vor allem um / sie geben uns sehr viel Raum, sehr viel Vertrauen. Ich glaube, ihr Ziel ist es, dass wir das so lange wie möglich auch so weiterleben können und weiterhin ausführen können. Sie glauben daran, dass es so wie es ist, auch gut für die Familien ist. Sie glauben daran, dass es so allen gleichmassen dient und ich finde, sie halten das gegenüber dem Kostenträger sehr (...) auf dem richtigen Kurs (...) und zeigen auch, wir sind dran, wir entwickeln uns. Aber trotzdem es bleibt / es liegt immer noch ganz viel Individualität drin.
5	182	Ich glaube, was unser Ziel als Kleinteam ist, das wir auf jeden Fall uns finden und besser zusammenzuwachsen. Es war eben so, dass / hier gab es eine Umstrukturierung. Vorher waren es zwei Teams und es wurde dann auf drei Teams gesplittet und dann auch die Selbstverantwortlichkeit, die wurde erhöht. Ich glaube, dass gerade die Leute, die schon länger da sind / für die ist es immer noch so das NEUE Team. Ich bin hierhergekommen und es war dann schon ein Team und bei den anderen ist es immer nur das neue Team. Da kommen dann manchmal schon auch so Aussagen wie, wir kennen uns noch gar nicht gut. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Ziel, aber es ist halt auch die Frage, wie lernt man sich kennen, wenn man so wenig zusammenarbeitet?
6	116	Seit anderthalb ist das Ziel wirklich, dass wir uns in die neue Organisation reinfinden und dass man sich als Team zusammenfindet. In der gleichen Zeit sind aber auch drei oder vier neue Mitarbeiterinnen dazu gekommen. Aber man wird ja auch nicht stabiler, wenn man ständig wächst. Das ist wirklich so die Schwierigkeit. Also ein Ziel / ein gutes Teamklima, das (...) wie soll man das erreichen und in welcher Zeit? Vor allem auch, mit welchen Mitteln? TEAMzeit oder TEAMtag oder ein Ausflug oder solche Möglichkeiten sind ja wirklich auch begrenzt im Moment. (...) Vielleicht fehlt uns da wirklich ganz konkret das richtige ZIEL!

Codierte Abschnitte zu «Zusammenarbeit mit der Dienstleitung»

Interview	Abschnitt	Code: Fachliche Unterstützung
1	52	Ich habe aber das Glück gehabt, wirklich in dem Dienst, dass ich von der Dienstleitung unglaublich gut aufgefangen wurde. Also ich konnte dann auch / ich habe mich immer direkt kurzgeschaltet mit denen, hab das auch

		abends noch mit ihnen besprochen was ist mit aufschreiben, soll ich mich dann nochmal melden, weil der Vater tatsächlich / Also die waren getrennt lebend und der Vater hat mich dann auch noch per Telefon abends angerufen und wo ist auch die Grenze, wo darf ich auch nein sagen? Das habe ich da nochmal ganz gut gelernt, aber mit der Unterstützung auch von der Dienstleitung (...) also einfach, da mich auch zu finden. Wo setze ich jetzt auch Grenzen und wo bin ich dann noch da und das war so ein bisschen die Herausforderung an dieser Geschichte.
1	52	Die Dienstleitung ist noch dreimal mit in so einem Elterngespräch gekommen, was auch mega war, weil ich dann einfach für die Familie trotzdem noch die Angenehme war und nicht der Bad Guy, sozusagen. (lachen) Weil sie dann halt schon klar formuliert hat, wenn sie jetzt nicht was machen und sich was verändert, müssen wir einfach bei der KESB das melden (...)
1	84	Ja, fachlich halt dieses Wissen von / wo man wirklich immer vom Team und auch von der Dienstleitung abfragen kann. Also man kann / ist da ständig in einem guten Austausch. (...)
1	112	Also, wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Fachinput oder der Info wegen den Schulpsychologen / da hat ja halt / auf jeden Fall einmal die Dienstleitung mitgeholfen.
3	126	Also, wenn man ein Thema beispielsweise in der Intervention oder so aufgreift oder auch im Gespräch mit der Dienstleitung, dann kriege ich eigentlich immer sehr hilfreiche Tipps. Und sie stärken mich dann auch, dahingehend dass mein Blick oder meine Arbeit gut ist (...) und richtig ist so wie ich es mache.
3	138	Also ich finde schon. Ich finde, dass unsere Dienstleitung das versucht, SEHR transparent zu gestalten.
4	102	Aber wenn es konkret um bestimmte Kinder geht, wie ich sie wahrnehme und was gerade so läuft in der Familie, dann ist sie immer meine erste Anlaufstelle. Ich halte sie gern auf dem Laufenden, damit sie auch weiss, wo ich gerade jetzt stehe oder was ich mache und plane. Auch wenn es mal schwierig ist, dann hole ich mir bei ihr die Sicherheit oder einfach eine kurze Rückmeldung. Insbesondere wenn ich herausfordernde Familien habe, dann reflektiere ich mich immer auch selber und bespreche das mit ihr. Sie kann mir dann meistens etwas mitgeben, vor allem wenn es um meine Haltung den Eltern gegenüber geht. Da merke ich auch, dass es für mich sehr wichtig ist, dieser Austausch.
5	78	Also zunächst einmal suche ich dann den Kontakt hier an der Dienststelle zur Fachberatung oder zur Leitung. Also sobald das Thema KESB aufkommt, müssen wir eigentlich sowieso mit der Leitung sprechen (...) und dann wird es ja schon mal ein bisschen klarer. Und da ist dann wiederum auch der Austausch mit den anderen Fachpersonen. Die Frage, bin ich jetzt gerade auf einem völlig falschen Dampfer? Wie schätzen sie die Situation ein? Und da so ein bisschen die Wahrnehmung wieder anzugleichen, ja, das finde ich mega wichtig.
Interview	Abschnitt	Code: Strukturelle Unterstützung
2	78	Wenn ich Anliegen habe, kann ich mich jederzeit an meine Chefin wenden, auch bezüglich Arbeitszeit, bezüglich Belastung, auch wenn ich unsicher / also jetzt auch wenn es um die Verteilung zum Beispiel von Kindern geht und ich sage, schau mal, ich habe jetzt war die acht Kinder, die ich eigentlich haben müsste. Ich weiss, wir können auch neun oder zehn Kinder nehmen, wenn wir das unregelmässig als Termine anbieten. Aber ich habe jetzt wirklich viele Familien, die einfach intensive Betreuung brauchen. Dann ist es nicht so, dass meine Chefin dann sagt, ja sorry, die Kinder müssen jetzt einfach verteilt werden, dann musst du dich organisieren. Sondern es ist dann so, es wird immer dann gemeinsam auch im Team mit der Leitung geschaut, was da möglich ist.
4	106	Ich habe / also in dem Punkt, da habe ich schon das Gefühl, dass das alle schätzen, dass man so frei unterwegs sein darf und so viel Vertrauen

		bekommt und (...) gegenüber dem Kostenträger auch abgesichert ist. Ich finde, das ist ein grosser Luxus, den wir in unserem Kanton haben. Ich glaube, das haben nicht alle Dienste, den Luxus.
5	192	Also wir sind da schon relativ frei, finde ich. Wie man sich so den Alltag organisiert.
5	192	Aber so wie ich mir den Alltag organisiere, ist eigentlich schon relativ freigestellt, habe ich den Eindruck. (...) Und zu weiteren strukturellen Dingen. (...) Es ist kommt immer mal wieder vor, dass unsere Chefin uns als Team ein paar Fragen gibt und wir diese dann als Team beantworten und dann Rückmeldung geben.
5	194	Ja, aber ich glaube / also dieses selbstständige Arbeiten, das lernt man hier auf jeden Fall und dieses, selbständig Entscheidungen zu treffen. Da vielleicht einfach auch mal zu machen, wie man jetzt denkt, dann braucht man vielleicht irgendwann auch einfach immer weniger Unterstützung oder fragt auch weniger nach.
5	196	Wenn ich irgendwelche Fragen habe, fachliche Dinge und so. Dann kann ich schon kommen. Ich habe es bisher jetzt noch nicht gemacht, dass ich gesagt habe, es ist gerade einfach viel zu viel. Ich weiss gerade nicht weiter. (...)
5	196	Aber wir haben auch immer wieder die Möglichkeit / und das wird auch im Team immer wieder gesagt, wenn es dir zu viel wird, dann sag Termine ab. Dann mach deine Büroaufgaben, erledige die und / Die Möglichkeit gibt es und das finde ich auch total wichtig, dass man das auch transparent macht.

Interview	Abschnitt	Code: Einbringen neuer Ideen
1	134	Also wir dürfen Vorschläge bringen. Die werden auch aufgegriffen und man versucht dann auch, diese Vorschläge schnell umzusetzen. Also die, die sie selber umsetzen können. Wenn es eben schwierige Themen sind, so mit der Finanzierung oder sowas, was sie selber auch abklären müssen, dann zieht sich das manchmal auch in die Länge.
2	86	Also bei uns ist es so, dass es pro Fachbereich, also Früherziehung, Logopädie, Physiotherapie oder Ergotherapie jeweils eine Fachbereichsleitung gibt, genau, die dann eigentlich im Team Themen sammelt, die sie dann weiterleitet. Also wir direkt als einzelne Personen in der Früherziehung (...) können, indem Sinn nicht Themen / also können Themen einbringen, die den Prozess betreffen.
3	138	Sie sind sehr bemüht. Es gelingt nicht immer, aber ich glaube, das wäre auch ein sehr hoher Anspruch, dass man sagt, ihr müsst das zu einhundert Prozent immer hinkriegen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie es läuft.
4	108	Ja, ich glaube schon. Ich würde sagen, ja, ich kann Ideen einbringen. Ich hatte jetzt noch nicht so viele Ideen, ich weiss gar nicht / aber ich glaube, es ist eine grosse Offenheit da, um auch gemeinsame Ziele und Ideen mitzugestalten. Vor allem, wenn jemand eine besondere Weiterbildung gemacht hat, da gibt es immer eine grosse Offenheit im Team, das Wissen auch weiterzugeben und voneinander zu profitieren. Ja, ich glaube das schon. Da ist schon eine sehr grosse Offenheit zu spüren.
6	122	Als Einzelperson ist es glaube ich, wirklich schwierig. Es gibt das Mitarbeitergespräch, bei dem man sicher etwas anmerken dürfte. (...)

Interview	Abschnitt	Code: Fehlende Unterstützung und Anerkennung
1	134	Und gleichzeitig ist es / wünsche ich dir dann mal auch ein bisschen mehr Flexibilität, weil ich merke, das ist dann schwierig, wenn man irgendwas Spezielles schon mitbringt. Wo bin ich denn da?
1	134	Ich, in meinem speziellen Fall, ist es jetzt gerade so, dass ich ja also das Autismuswissen mit reinbringe und ich merke schon, dass sie halt drauf achten, dass jetzt die Dienstleitung solche / wie man jetzt in der Arbeit mit Autisten arbeitet, festlegen möchten und dass das auch schwierig ist, da so was anderes zu bringen als sie denken. Also dann gibt es auch ein bisschen

		Konflikt gerade. Weil die Kollegen mich dann schon auch fragen, weil sie ja wissen, ich komme daher. Also, das ist gerade ein bisschen schwierig. Eine schwierige Situation. (...)
2	86	Und da war für mich wirklich so ein Moment so von, ja okay, vielleicht könnte man solche Prozesse, die die Früherzieherinnen oder jetzt auch die Logopädin direkt betreffen, vielleicht könnte man auch vorher mal Rücksprache halten und fragen, braucht ihr das noch, macht das Sinn? Und wenn ja, in welcher Form?
3	122	Aber dann auch, so innerhalb vom Dienst Arbeitsgruppen bilden, die einem bestimmten Thema arbeiten. Wo man auch weiss / wo alle wissen, man trifft sich alle zwei oder drei Wochen und da ist dann Zeit und Raum für den Austausch mit denen so / aber nur eine kleine Gruppe einfach. Das fände ich total cool. (...) Das ist gut (...) Aber das wurde am letzten Teamtag dann auch schon wieder ein bisschen an die Mitarbeiter abgeschoben, so nach dem Motto, wir fühlen uns nicht verpflichtet, organisiert das mal selber. Und das finde ich mühsam, muss ich echt sagen. Sie haben vielleicht ein Stück weit Recht, das sie nicht alles organisieren müssen und vielleicht muss es dann auch ein Stück weit freiwillig sein. (...) Aber die Leute sind ja sowieso schon eher an oberen Rand der Arbeitsbelastung und das man einfach nicht noch mehr Sachen integrieren will oder kann
3	138	Manchmal finde ich / zum Beispiel an dem letzten Teamtag hätte ich es ganz gut gefunden, (...) wenn man da auch so manche Diskussion nochmal anders eingegangen wäre. Da habe ich das jetzt nicht immer so empfunden, dass wir da immer mit einbezogen worden sind. Aber wie gesagt, das geht auch nicht. (...) Also sie sind auf jeden Fall sehr um Transparenz bemüht, sie sind sehr darum bemüht, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse, Fragestellungen und Themen einbringen können. Es ist einfach dadurch, dass wir uns nicht so häufig sehen, wird manches eben auch verschoben.

Codierte Abschnitte zu «Unterstützung durch andere Fachpersonen»

Interview	Abschnitt	Code: Unterstützung durch andere Fachpersonen
1	116	Also bei einem Fall zum Beispiel war das so, da habe ich mich mit der Schulpsychologin (...) verbunden. Also da habe ich mit ihr so ein Team gebildet, weil wir gemeinsam eine Familie begleitet haben.
1	116	Oder wenn ich jetzt an einen Vater denke, der hohen Druck hatte, weil er ein Kind mit Autismus hat und erwartet hatte, ich bin jetzt die Zauberin, die da irgendwas bewerkstelligt (...) Da habe ich dann mit der Spielgruppe Kontakt aufgenommen / einfach mit der Leitung / einfach eher mit externen Fachleuten mich dann, wie verbunden, um die Familien zu / also die halt da eher auch drin sind, sich um die Familien zu kümmern und das hat mich getragen. (...)
1	116	Also kommt drauf an, manche haben gar kein Interesse an der Zusammenarbeit oder haben dann wirklich so die Meinung, dass sie dann irgendwie das Richtige entwickelt haben. Die fahren dann auch echt stur ihre Linie, wo es dann echt wirklich schwierig ist mit der Zusammenarbeit.
1	116	Aber es gibt dann noch immer einen oder zwei, die dann offen sind und dann mit ihnen zusammen / sich zusammensetzen und wirklich zum Wohl des Kindes in der Familie dann zu schauen.
2	76	Also die gegenseitige Unterstützung und auch mit den Logopädinnen / also wir sind wirklich (...) sehr unterstützend unterwegs. Es gibt immer (...) ein offenes Ohr, auch wenn man Fragen hat.
2	78	Also ich habe bis jetzt den Austausch auch mit den Logopädinnen als sehr bereichernd erlebt. Ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass eine Logopädin ein Kind ganz anders einschätzt als ich. Ich habe aber schon auch die Erfahrung gemacht, dass vielleicht bei gemeinsamen Berichten die Logopädin etwas anders formuliert, was wir als Heilpädagoginnen halt / noch mehr, immer mehr auf Ressourcen und positiv orientiert schreiben und sie vielleicht eher mal auch schreiben, wie es auch wirklich ist.

Codierte Abschnitte zu «Verbesserungsvorschläge und Wünsche»

Interview	Abschnitt	Code: Verbesserungsvorschläge und Wünsche
1	136	Also was ich noch ergänzend sagen möchte ist, was ich mir wünschen würde (...) Ich würde mir wünschen, dass wir zu zweit in Familien sind und nicht jeder alleine. Das einer / das kenne ich auch vom Autismus Therapiezentrum in Deutschland, das einer so für die Familie da ist und der andere die Arbeit mit dem Kind macht. Das würde dann heissen, dass wir wirklich sehr systemisch dann dadurch arbeiten können, weil dann hat man immer noch mal so einen Aussenblick und man kennt jemanden, der das Kind eben auch kennt. Und dann kann man sich viel schneller nochmal austauschen, wenn es dann schwierig ist und dann später nochmal die Dienstleitung dazu nehmen, wenn es das braucht. Das würde ich mir wünschen. (...)
3	122	Das kam am Teamtage auf, dass es so / also erstens wie so ein Götti-System gibt, den man dann über eine gewisse Zeit einfach hat. Wo man weiss, der ist einfach dafür da, dass man den anquatschen kann und das ist nicht so diese Freiwilligkeit da. Weisst du, dieses Thema, investierte ich jetzt meine Freizeit für meine neue Kollegin oder so, sondern einfach / der hat irgendwie / der kriegt Stunden dafür und das ist dann auch Arbeitszeit. (...) Das fände ich total cool.
3	122	Aber dann auch, so innerhalb vom Dienst Arbeitsgruppen bilden, die einem bestimmten Thema arbeiten. Wo man auch weiss / wo alle wissen, man trifft sich alle zwei oder drei Wochen und da ist dann Zeit und Raum für den Austausch mit denen so / aber nur eine kleine Gruppe einfach. Das fände ich total cool.
6	72	Ich würde mir eigentlich Schulferien wünschen. (lachen) Ich finde eben, die Belastung ist ja schon auch hoch und die Verantwortung die man trägt, die ist auch gross. Es wäre schon toll, wenn man wie die Lehrer auch etwas mehr Ferienwochen hätte.